

ACTAS ICONO14 N° 12

Organizado por:

Patrocinado por:

ACTAS DEL VII SIMPOSIO LAS SOCIEDADES ANTE EL RETO DIGITAL / 2014

EDITORES:

Elias Said-Hung,
PhD – Universidad del Norte

Manuel Gertrudix Barrio,
PhD – Universidad Rey Juan Carlos / ICONO14

Organizado por:

Patrocinado por:

ACTAS DEL VII SIMPOSIO
LAS SOCIEDADES ANTE EL
RETO DIGITAL/2014

EDITORES:

Elias Said-Hung,
PhD – Universidad del Norte

Manuel Gertrudix Barrio,
PhD – Universidad Rey Juan Carlos / ICONO14

ACTAS DEL VII SIMPOSIO
LAS SOCIEDADES ANTE EL
RETO DIGITAL / 2014

Primera edición: 20 de marzo de 2014

ICONO14
C/ Salud, 15 5º Dcha. 28013 Madrid
info@icono14.net
www.icono14.net
Editorial: Icono14

Dirección: Francisco García García
Subdirección: Manuel Gertrudix Barrio

Editores de las Actas: Elías Said-Hung, Manuel Gertrudix Barrio

Co-edición: Icono14, OECC Universidad del Norte, Grupo Ciberimaginario

Diseño de cubierta: Miguel Angel Ruiz Bacca / Martha Rodríguez Peña

Impresión: Lulu
ISBN: 978-84-15816-10-2
Impreso en España - Printed in Spain

ACTAS DEL VII SIMPOSIO **LAS SOCIEDADES ANTE EL** **RETO DIGITAL//2014**

Evento organizado desde la
Universidad del Norte (Colombia) por:

Observatorio de Educación del Caribe Colombiano (OECC)
Centro para la Excelencia Docente (CEDU)
Departamento de Comunicación Social y Periodismo
Cátedra Europa

EVENTO PATROCINADO POR:

Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – Colciencias

EVENTO APOYADO POR:

Universidad Rey Juan Carlos
Universidad Camilo José Cela (sede virtual)
Revista de Comunicación y Tecnología Emergente (ICONO14)
Grupo de investigación SOCMEDIA
Corporación Colombia Digital
Universidad de Castilla La Mancha (sede virtual)
Observatorio de Educación de Cartagena
Universidad do Estado de Santa Catarina
Fundación IS+D
Universidad Nacional de Entre Ríos
Revista America Learningmedia

INDICE /

/Prólogo [Gabriela Amalia Bergomás]	10
/Introducción [Elias Said Hung]	15
/Juventud digital y tendencias de comunicación [Max Römer Pieretti, Emeterio Díez Puertas, Ana Toledo Chávarri, Laura Melendo Rodríguez-Carmona].....	17
/El impacto de las redes sociales en la imagen de las universidades: el caso de las universidades españolas y la red social patatabrava.com [Ma. Jesús Rosado, Javier Rodríguez Rosado].....	30
/Modelos para la creación y desarrollo de redes y comunidades de aprendizaje especializadas. El caso de la red de educación musical (REM) [Felipe Gertrudix Barrio, Manuel Gertrudix Barrio].....	53
/Wikiskills: empowering and fostering social, professional, cultural and civic skills through pedagogical use of wiki technologies and methodologies [Ariane Dumont].....	69
/Metodologías de producción multimedia: estrategias y técnicas [Manuel Gertrudix Barrio, Sergio Álvarez García].....	88
/Acceso y gestión de los recursos digitales en las aulas. un análisis de la desigualdad digital en alumnos de distinta procedencia social [Gaspar Brändle, Jorge Valencia, Elias Said Hung].....	102
/Reconocimiento de actividades: anticipando las necesidades del usuario [Agapito Ledezma Espino].....	119

/Diseño de la plataforma telemática para la cooperación y formación médica [Elias Said Hung, Jorge Valencia Cobos, Carolina Mariño, María Isabel Yuste Ramos, Daladier Jabba, Miguel Ruiz Bacca].....	141
/Autodeterminación informativa y derecho al olvido en la Unión Europea. Particularidades respecto de los menores de edad [Francisco Durán Ruíz].....	166
/Alfabetización mediática en la formación de los docentes de educación primaria. Un marco normativo en el espacio europeo [María del Carmen Gálvez de la Cuesta]	184
/Medición del impacto de las actividades orientadas al fomento de las tic en el sector educativo en la región Caribe colombiana [Elias Said Hung].....	192
/REDEI: Recursos educativos digitales [Mónica Borjas, Mónica Ordoñez, Adela de Castro, Carmen Ricardo].....	207
/La implementación de proyectos educativos con las tic entre el alumnado de estudios secundarios usando dispositivos móviles [Evaristo González Prieto].....	224
/Desarrollo de una propuesta de intervención educativa para el fortalecimiento del uso de las TIC como herramienta de enseñanza y aprendizaje en instituciones educativas oficiales de la Región Caribe Colombiana [Fernando Iriarte, Mónica Ordoñez].....	238
/Diagnóstico de la capacidad de las instituciones oficiales de la Región Caribe Colombiana para la generación de innovación educativa, a partir del uso de las TIC. Caso Cartagena [Gabriel Román].....	261
/Uso del catálogo web e incidencia en el rendimiento de los estudiantes y en la labor docente de profesores a nivel de educación superior en Colombia [Anabella Martínez, Elias Said-Hung, Jorge Valencia Cobos].....	271

/Propuesta de intervención para el Fortalecimiento de los PEI de las IE de Cartagena [Joaquín Lara].....	286
/La competencia intercultural de tutores virtuales [Carmen Ricardo Barreto].....	298
/Gestión de tecnología emergente para el aprendizaje en educación superior [Anabella Martínez, Karen Parra].....	313
/O uso das mídias na educação: fortalecendo ecossistemas comunicativos por meio da educomunicação na américa latina. Estudo comparado Florianópolis/Brasil e Barranquilla/Colômbia [Patricia Justo Moreira].....	330
/Diseño de un sistema de evaluación de competencias TIC orientados a estudiantes de IE oficiales, a través de una plataforma web [Jorge Bovea Madariaga]	345
/Análisis del uso de las TIC como herramienta de enseñanza-aprendizaje en los docentes del distrito de barranquilla [Jorge Valencia Cobos, Elias Said-Hung].....	356
/Competencias TIC orientadas a la profundización y generación del conocimiento en docentes, a cargo de la enseñanza del inglés a nivel de Básica Primaria en las IE oficiales de la región Caribe de Colombia [Giovanni Polifroni Lobo].....	368
/Caracterización de directivos docentes de Instituciones Educativas de básica y media respecto a sus competencias TIC [Mónica Ordoñez, Myriam García de Merlano].....	382
/Uso de la película como estrategia didáctica en una clase de educación artística (un estudio de caso) [Gigliola Pardo Nieto, Blanca Edilia Olaya Velasco].....	382

PROLOGO /

/GABRIELA AMALIA BERGOMÁS

Secretaria Técnica del Centro de Producción en comunicación y educación

Facultad de Ciencias de la Educación - Universidad Nacional de Entre Ríos.

Alameda de la Federación 106. Paraná, Entre Ríos, (Argentina) 3100-54-343-4222033

Email: Gabriela Amalia Bergomás

Es un honor para la Universidad Nacional de Entre Ríos y especialmente para nuestra Facultad de ciencias de la Educación, tener la responsabilidad de dar inicio a tan importante evento, el Simposio: Las sociedades ante el reto digital, en su séptima edición y compartir este acontecimiento con las prestigiosas instituciones educativas que nos acompañan. Les damos una afectuosa bienvenida y auguramos una productiva instancia de intercambio y producción conjunta.

Sin lugar a dudas los nuevos escenarios que enmarcan hoy a la educación están signados por el protagonismo de las tecnologías de la comunicación y la información. Estos nuevos modos de comunicación inauguran formas de conocer, reestructurando la percepción y provocando fenómenos sociales y culturales novedosos tal cual lo describía nuestro amigo y maestro Jorge Huergo.

Estos nuevos escenarios son los que nos van demandando nuevas respuestas para poder relacionarnos de otra manera con el conocimiento. Los cambios producidos son profundos, y especialmente importantes en lo vinculado a los modos de transmisión y aprendizaje, de prácticas y representaciones sociales pero se han dado en forma vertiginosa y desigual, desafiando y debilitando a las estructuras educativas que se consolidaron en

otros contextos históricos, lo que hace necesaria una revisión de las formas organizativas, comunicativas y pedagógicas de estas instituciones. La explosión de la información requiere nuevas estrategias constructivas entre los que producen y aquellos que se apropian del conocimiento. (García Guadilla, 1994)

La necesidad de incorporar a las tecnologías de la comunicación y la información como un elemento constitutivo de nuestro contexto cultural, cognitivo, político y social esta enunciada pero no aceptada y es reciente por lo menos en nuestro país su explicitación como eje prioritario en la elaboración de propuestas vinculadas a las políticas públicas y en especial a las educativas y de comunicación. Es esta la sociedad que esta desafiada y responde al reto digital, este es el contexto donde producimos y compartimos el conocimiento, en el cual debemos resignificar nuestras prácticas y también reflexionar sobre ellas. Estamos trabajando en ambientes enriquecidos por la tecnología, puesta al servicio de la formación y el estudio.

Por lo tanto consideramos que la convocatoria de este evento es más que pertinente para invitarnos al trabajo productivo, profundo y enriquecedor en vistas a caracterizar y realizar una aproximación a este especial contexto.

Algunas de las temáticas abordadas dan cuenta de ello:

/Juventud digital y tendencias de comunicación,

/El impacto de las redes sociales en la imagen de las universidades,

/Metodologías de producción multimedia para el desarrollo de contenidos digitales,

/Formas de acceso y gestión de la información de los jóvenes a través de los medios digitales,

/Alfabetización mediática en la formación de los docentes,

/Perspectivas para una práctica pedagógica educacional en la cibercultura, entre otras.

Pensar los fundamentos de la educación en el contexto de la sociedad del conocimiento implica una lectura crítica de los nuevos escenarios que incorporan las tecnologías de la información y la comunicación como formas de inclusión social, de construcción de nuevos espacios y sujetos sociales, como formas culturales constitutivas de esta época. Como nos referencia Cristobal Cobo "...los procesos de generación de ideas, conocimiento e innovación se enfrentan a un paradigma de apertura, intercambio y colaboración que se ha visto profundamente influenciado por las nuevas apropiaciones sociales de las tecnologías de la información..." (Cobo, 2008)

Por otra parte queremos destacar el hecho de protagonizar (en nuestro caso por primera vez) una propuesta de encuentro académico no convencional. Un evento presencial y virtual a la vez, que no permite que la distancia sea una limitación para el intercambio y el trabajo compartido. También aquí nos estamos

apropiando de las tecnologías con el objetivo de potenciar estas nuevas formas de vincularnos, de encontrarnos, de compartir, de enriquecernos... de construir en forma conjunta.

Estamos interpelando también las prácticas tradicionales, los eventos cerrados, pensados para reforzar y profundizar las diferencias... por el contrario estamos abriendo, convocando a distintas comunidades universitarias, potenciando el encuentro. Intercambiando y enriqueciéndonos con las experiencias y reflexiones desde una pluralidad de voces.

Por esta razón celebramos especialmente esta posibilidad y agradecemos principalmente al Dr. Elias Said Hung que nos alentó a sumarnos a esta convocatoria y poder ser también partícipes junto a todos los que hoy nos acompañan desde aquí en Argentina y en todas las demás sedes participantes.

Muchas gracias y esperamos tener unas productivas y enriquecedoras jornadas de trabajo compartido!

/REFERENCIAS

Cobo, C.:(2008) El conocimiento open source. La apertura estratégica como arquitectura para la gestión del conocimiento. Lecciones del Portal. Portal de la Comunicación.(In-Com) UAB. Barcelona . www.portalcomunicacion.com Fecha de consulta: (diciembre ,2012)

/García Guadilla, Carmen.(1994) Conocimiento, educación superior y sociedad en América Latina. Centro de estudios del Desarrollo-CENDES. Editorial Nueva Sociedad.

/Huergo, J.(1997) Comunicación/ educación. Ámbitos, prácticas y perspectivas. La Plata. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Periodismo y Comunicación Social.

/Kreimer, P.; Thomas ,H.:Produccion y uso social de conocimientos. Estudios de sociología de la ciencia y la tecnologías en America Latina.Bernal-Universidad Nacional de Quilmes.2004.

INTRODUCCIÓN /

El Simposio la Sociedad ante el Reto Digital, desde marzo de 2008, ha sido organizado en el marco de la Cátedra Europa, promovido por la Universidad del Norte desde hace más de 16 años. En los 7 años de realización continua de este simposio, el simposio se ha caracterizado por el alto nivel interdisciplinar, representado por los ponentes participantes y público asistente, en vista de la visión que siempre ha tenido este evento en torno a la necesidad de contribuir también al acercamiento de disciplinas, posturas y visiones que contribuyan al abordaje pertinente y acorde de los retos digitales que tienen ante sí, nuestras sociedades contemporáneas.

Para el cubrimiento de los diferentes referentes temáticos que han sido desa-rrrollados hasta marzo de 2014, el simposio ha contado con la participación activa de más de 100 ponentes, investigadores doctores, provenientes de: Alemania, Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Portugal, Reino Unido, Suiza, Uruguay y Venezuela.

A lo largo de las 7 ediciones de este simposio, el debate y divulgación científica ha estado dirigida a un público amplio e interdisciplinar, orientado a: expertos y estudiantes de pregrado, postgrado y doctorado de Ciencias Sociales, Humanas, Jurídicas y Empresariales (en especial en las áreas de educación, derecho, psicología, sociología, relaciones internacionales, empresariales y comunicación social), docentes de instituciones educativas, responsables de Secretarías de Educación, entes públicos y entidades no gubernamentales, entre otras; interesadas en el acercamiento de temas orientados a profundizar el conocimiento de la incidencia de las TIC a nivel social, en general.

El simposio Las Sociedades ante el Reto Digital, ha sido uno de los principales eventos en el país en hacer un uso intensivo de la Red Nacional de Tecnología Avanzada para facilitar el acceso a éste a nivel nacional como en toda Iberoamérica, a través del uso intensivo de las TIC. Ello ha traído consigo que este evento haya ido visto por más de 17.000 usuarios desde el portal RENATA y RED CLARA, a lo largo de todas sus ediciones (3.324 personas solo accedieron durante la edición VI, realizada en 2013). Esto sin contar la media de asistentes presenciales que ha contado este evento anualmente (400 asistentes de media en cada edición, para un total presencial de 2.000 asistentes las 6 últimas ediciones)

Además ha hecho un uso intensivo de los propios canales dispuestos desde la Universidad del Norte para la transmisión en vivo de este simposio, desde el portal del OECC de la Universidad del Norte, el portal del evento; así como de los diferentes canales Web 2.0 habilitados para el seguimiento online, sincrónico, de este evento, por medio de Twitter y para el acceso asincrónico de los videos de las principales ponencias realizadas en este simposio desde 2009. Todas estas estrategias, orientadas a aumentar el impacto de la reflexión, debate y visibilidad científica de los temas y proyectos, no solo, durante sino una vez finalizado este evento.

Otro hecho que ha marcado este simposio desde el comienzo (2008) ha sido la capacidad de contar con una serie de aliados internos (Universidad del Norte) y externos, tanto a nivel nacional como internacional, en diferentes momentos de sus 6 ediciones, entre los cuales destacamos a: Universia, Avianca, MECD y AECID (España), Lasemana.es (España), CeCalcula (Venezuela), Corporación

Colombia Digital, Grupo Socmedia (España), Grupo Ciber-imaginario (España), Universidad Camilo José Cela (España), Universidad Complutense de Madrid (España), Universidad de Murcia (España), Universidad Rey Juan Carlos (España), RENATA, IDEAM, Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, Asociación Colombiana de Usuarios en Internet, Hotel las Américas, Universidad de Granada (España), Fundación REDES (Bolivia), Universidad Mayor de Chile (Chile), Universidad Federal de Sergipe (Brasil), Revista Venezolana de Información, Tecnología y Conocimiento (Venezuela), Universidad de Castilla La Mancha (España), y Asociación ICONO14. Este amplio abanico de aliados, han permitido, no solo, garantizar una alta participación de ponentes invitados y de asistentes en Colombia y a nivel internacional; sino también, garantizar escenarios de publicación de los trabajos divulgados en este simposio desde: los libros recopilatorios editados por Ediciones Uninorte, en el marco de las actividades científicas realizadas en la Cátedra Europa, donde se lleva a cabo este evento; así como también, en escenarios externos de publicación en Colombia, Venezuela y España, a través de la Revista Zona Próxima de la Universidad del Norte, Revista Venezolana de Información, Tecnología y Conocimiento (Venezuela), la Corporación Colombia Digital y la Asociación ICONO14.

Es en el marco de este simposio, que en esta nueva edición, con el patrocinio del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – Colciencias, quien reconoció la relevancia de este evento, al brindarle apoyo financiero en el marco de la convocatoria 612 de 2012; y el apoyo de entidades académicas colombianas e iberoamericanas, para contribuir al debate y visibilidad de proyectos investigación aplicados a nivel nacional e internacional alrededor del campo de la ingeniería informática, las comunicaciones, la sociología y la educación, que apoyen el acceso de experiencias, tanto a nivel académico como social, en Colombia para la promoción de la transparencia de las entidades públicas, la formación de ciudadanía digital, la comprensión del comportamiento y de las relaciones sociales de los jóvenes y el fortalecimiento de los escenarios de enseñanza, bajo la

mediación e impacto de las TIC en dichos procesos. Para la consecución de este objetivo, este evento se propuso en esta nueva edición:

/Divulgar tendencias de aprovechamiento de las TIC en los escenarios de enseñanza, tanto a nivel superior como a nivel de educación a nivel de básica y secundaria, implementados a nivel nacional e internacional.

/Promover el desarrollo de modelos que ayuden al fortalecimiento de las TIC en los escenarios de enseñanza a nivel de la educación oficial en Colombia.

/Comprender el empleo de los diferentes recursos provenientes de la ingeniería informática, a partir del análisis de Big Data, para el acceso de recursos que ayuden a la aprendizaje y delimitación del comportamiento del individuo en los escenarios digitales.

/Contribuir a la promoción de jóvenes investigadores dentro del diálogo y debate científico nacional y en la región Caribe colombiana, en torno a los temas relacionados en el objetivo general de esta edición.

/Fortalecer la cultura de los valores ciudadanos digitales y abordaje ético y transparente de la información en los escenarios digitales dispuesto en la actualidad, tanto a nivel internacional como nacional.

/Facilitar el acceso social y académico del conocimiento transmitido en el marco de este simposio.

Cada uno de los objetivos específicos propuestos en esta edición se alcanzarían a partir de la exposición y debate de cada una de las ponencias y mesas de

trabajo que desarrollados el 20 y 21 de marzo de 2014; así como desde el acceso abierto de esta acta, coeditada por ICONO14 de España, la cual ayudará a dar contacto a los múltiples temas tratados en esta nueva edición.

Más de 18.000 asistentes de todo el mundo han tenido las posibilidades de acceder a este evento a lo largo de sus 7 ediciones. Esto solo ha sido posible gracias a la colaboración de muchas personas, que han colaborado con el OECC de la Universidad del Norte desde 2008.

Reconocemos y agradecemos a todos los que han hecho parte y realidad continuada de este simposio; así como del patrocinio de Colciencias y colaboración del grupo Grupo de Investigación Socmedia de la Universidad Rey Juan Carlos e ICONO14 de España, para que veamos a la luz este libro de acta, como evidencia de todo lo aquí expuesto. A todos gracias.

ELIAS SAID-HUNG, PHD

- Dept. Comunicación- División de Humanidades.
- Director del Observatorio de Educación del Caribe Colombiano - IESE.
- Director del VII Simposio Las Sociedades ante el Reto Digital.-
Universidad del Norte de Barranquilla

JUVENTUD DIGITAL Y TENDENCIAS DE COMUNICACIÓN

DR. MAX RÖMER PIERETTI

Director del Grado de Comunicación Audiovisual

Ciencias de la Comunicación. Universidad Camilo José Cela. C/Mar Adriático 11,
Madrid (España) CP 28033 Telf.: + 34 9132188 Email: mwalter@ucjc.edu

DR. EMETERIO DÍEZ PUERTAS

Profesor asociado

Ciencias de la Comunicación. Universidad Camilo José Cela. C/Mar Adriático 11,
Madrid (España) CP 28033 Telf.: + 34 9132188 Email: ediez@ucjc.edu

DRA. ANA TOLEDO CHÁVARRI

Profesora asociada

Ciencias de la Comunicación. Universidad Camilo José Cela. C/Mar Adriático 11,
Madrid (España) CP 28033 Telf.: + 34 9132188 Email: atoledo@ucjc.edu

DRA. LAURA MELENDO RODRÍGUEZ-CARMONA

Profesora asociada

Ciencias de la Comunicación. Universidad Camilo José Cela. C/Mar Adriático 11,
Madrid (España) CP 28033 Telf.: + 34 9132188 Email: lmelendo@ucjc.edu

LIC. MARÍA DEL MAR PERELLÓ ROSELLÓ

Profesora asociada

Ciencias de la Comunicación. Universidad Camilo José Cela. C/Mar Adriático 11,
Madrid (España) CP 28033 Telf.: + 34 9132188 Email: mmperello@ucjc.edu

/RESUMEN

Juventud digital y tendencias de comunicación (Juveten) es un proyecto de investigación cualitativa que pretende describir el uso que dan los adolescentes madrileños a la red social Tuenti en dos vías fundamentales: sus criterios de comunicación interpersonal (social) y los elementos de comunicación política que desarrollan en torno a su rol como ciudadanos y partícipes de actividad política -entendida desde su acepción de polis-.

Este trabajo pretende analizar -desde una perspectiva interdisciplinar- la transformación de los modos y formas de comunicación, preguntándose por los efectos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en las experiencias cotidianas de los adolescentes en España. Concretamente se pretende analizar tanto las prácticas de comunicación interpersonal como las experiencias de comunicación en relación a la participación cívico/política de los adolescentes a través de Internet.

El análisis se basará en fuentes bibliohemerográficas publicadas en 2013 y consultadas desde el repositorio Dialnet, así como en los verbatim producto de las entrevistas a profundidad que se realizaron a jóvenes madrileños.

Con este análisis se pretende comprender:

/Las implicaciones psicosociales de la incorporación permanente de las nuevas tecnologías a la comunicación interpersonal cotidiana.

/Las formas emergentes de participación cívico/política en las que están implicados los jóvenes actuales, entendiendo política desde el rol ciudadano o de comportamiento ciudadano en la creación y obediencia de normas de conducta para el hacer social.

Estos análisis empíricos servirán, a su vez, para reflexionar sobre las transformaciones teóricas de los conceptos claves para la disciplina de la comunicación implicados en este proceso de inmersión tecnológica.

/PALABRAS CLAVE

Juventud, tendencias digitales, participación política, comunicación interpersonal, tecnologías de la información y la comunicación, prácticas comunicativas.

/ABSTRACT

Youth and digital media trends (Juveten) is a qualitative research project that seeks to describe how the teenagers of Madrid use the social network Tuenti in two fundamental ways: their interpersonal communication criteria (social) and the elements of political communication developed around their role as citizens and future participants in the political decisions of Spain .

This work aims to analyze from a multidisciplinary perspective the transformation of ways and forms of communication, by studying the effects of Information Technology and Communication in the everyday experiences of adolescents in Spain. Specifically focusing on both the practices of interpersonal communication as experiences in relation to the civic / political participation of adolescents on the Internet.

The analysis we will based on bibliohemerographic sources published in 2013 and consulted in Dialnet, as well as product verbatim depth interviews that were conducted with young locals.

This analysis aims to understand:

/The psychosocial implications from the permanent incorporation of new technologies into everyday interpersonal communication.

/Emerging forms of civic / political participation in which today's young people are involved.

In addition, these empirical analyses will reflect on the transformations of key theoretical concepts of communication involved in this process of technological immersion.

/KEY WORDS

Juventud, tendencias digitales, participación política, comunicación interpersonal, tecnologías de la información y la comunicación, prácticas comunicativas.

/INTRODUCCIÓN

Recientemente en España se han desarrollado una serie de estudios relativos a los adolescentes y las redes sociales. La preocupación de los investigadores consultados no es distinta a la del grupo Juveten. Se pretende, en los diferentes estudios revisados para este trabajo: investigar, conocer y profundizar en esos mecanismos de comunicación, interacción social y socialización que tienen los jóvenes desde que se incorporan a las redes sociales virtuales y que, sin duda, se cree transforman el aparato comunicativo y social de los adolescentes contemporáneos en dos vías: su aproximación hacia el mundo social y, su comprensión y participación política.

El trabajo analiza entonces esa interacción. Lo hace desde un aparato empírico de metodología cualitativa basado en entrevistas a profundidad y a la vez, a través de una revisión bibliohemerográfica de trabajos publicados en España en el año 2013 y disponibles en el repositorio Dialnet. Trabajos relativos al objeto de estudio que permiten contrastar las aproximaciones que se han alcanzado con la investigación y que, por otro lado, posicionan al estudio en la misma búsqueda de información que se enuncia antes.

Se cree, y esto es de manera hipotética, que los jóvenes que hoy se suman a las redes sociales, en breve tiempo, en su adultez, tendrán una visión socio-política diferente, una interacción con los problemas sociales desde estas plataformas de socialización que transformarán los mecanismos de comunicación socio-político y pretenderán que sus interacciones de alguna manera dominen al sistema comunicativo tal y como lo conocemos. Es, dentro de este orden de ideas de las hipótesis, que se estima que las relaciones hacia el poder pueden tener un cariz mucho más democrático, puesto que la participación social de persona a persona, sin que medien interferencias, en un tuteo permanente, basadas en el uso de las tecnologías de información y comunicación, puede ser de verdadero calado en la vida democrática y ciudadana, que no necesariamente es de afiliación política.

/OBJETIVOS

Se pretende alcanzar con el estudio desarrollado en estas páginas, siendo estos objetivos parte del proyecto Juveten:

/Analizar las implicaciones teóricas que estas nuevas formas de comunicación aportan a las relaciones de los jóvenes.

/Analizar la inmersión comunicativa que permiten las aplicaciones y así como sus implicaciones en la identidad de los adolescentes españoles.

/Contextualizar en las experiencias y prácticas de los adolescentes estas transformaciones comunicativas.

/Considerar las nuevas formas de comunicación posibilitadas por las tecnologías y las nuevas formas de identidad que generan en los adolescentes.

campo con entrevistas en profundidad, se propone un modelo de contraste que integre abordajes diversos y complementarios mediante:

/Una revisión exhaustiva de las fuentes bibliográficas más relevantes desarrolladas en 2013,

/Y, fundamentalmente, la producción y análisis de datos cualitativos, mediante entrevistas en profundidad.

Siempre tomando en cuenta las variables consideradas para este estudio: a) posibilidades de las redes sociales para los jóvenes; b) manejos de privacidad/intimidad; c) control parental; y, d) experiencia ciudadana y sociabilidad, se analizaron algunas entrevistas a profundidad y, con los verbatim, se pudo corroborar los elementos que otros estudios han alcanzado.

/METODOLOGÍA

Para alcanzar esos objetivos, el método elegido es cualitativo, sobre la base de entrevistas a profundidad y análisis de contenido de las mismas, y el propósito final es un estudio descriptivo. Para guiar el estudio, las preguntas de investigación son muchas y de calado ¿Cómo se está transformando la comunicación interpersonal y política en la actualidad? ¿Cuáles son las prácticas y habilidades comunicativas de la juventud digital? ¿Cuáles son los problemas o límites que se plantean en esta relación?

En la comunicación social e interpersonal, ¿Cuáles son las implicaciones de la conectividad perpetua?

En la comunicación política ¿Cómo están afectando a sus pautas de civismo y a la formación de su identidad?

Por último, en un plano teórico ¿de qué modo se está transformando la comunicación a través de las prácticas de los jóvenes? ¿Qué reconceptualización de la teoría comunicativa es necesaria para pensar estos cambios?

Al tratarse de un análisis cualitativo, de un estudio descriptivo sobre la base de una investigación de

1. MARCO TEÓRICO

1.1. EL CONTEXTO DE INVESTIGACIÓN EN EL ÁREA

El último año, 2013 (así se puede evidenciar en el repositorio Dialnet) ha sido pródigo en investigaciones relativas a los jóvenes y el uso de las redes sociales. Los hallazgos, todos provenientes de investigaciones empíricas, dan buena cuenta de: a) el interés que suscita en la comunidad científica el tema; b) la necesidad de conocer la problemática de los jóvenes, sus relaciones familiares, sus relaciones sociales y su capacidad de participación política; y, c) el creciente interés por conocer a esta generación emergente en la vida social y política española.

Tal vez toda esta relación provenga de la llamada 'primavera árabe', que a la luz del presente pareciera que si bien motorizó mucho a la población desde las redes sociales dejando un interés creciente por las implicaciones de las redes en el mundo socio-político (reacciones que luego se desestimaron), hoy por hoy pareciera que las modificaciones en el panorama de participación democrática y ciudadana están dando sus frutos tres años después con la aprobación de la constitución de Túnez y las consecuencias de estas reacciones en un país no tan cercano, pero sí igualmente con conflictos necesarios para su transformación como lo es Ucrania en este inicio de 2014.

Yendo directamente a la investigación española, destaca el trabajo de García Galera, del Hoyo y Seco en el que evalúan las "posibilidades reales de las redes sociales para los jóvenes, centradas principalmente en la percepción de las mismas como un medio para extender sus relaciones sociales offline así como la participación en eventos sociales y/o cívicos" (García Galera, del Hoyo Hurtado, & Alonso Seco, 2013). En las conclusiones apuntan que las redes sociales prolongan la vida social, en particular de los jóvenes y fomentan la "participación en situaciones de solidaridad, asociacionismo y movilización social" (García Galera et al, 2013).

Por su parte, el trabajo de Bernal y Angulo (2013) realizado en Andalucía, plantea un análisis de los perfiles, el uso de las redes, los manejos de la privacidad de esos perfiles y seguridad que imponen a los mismos. Los resultados del estudio demuestran que el uso por parte de los adolescentes de las redes sociales escapa al control de los padres y, que el gran movilizador para pertenecer a las redes son motivaciones sociales y psico-afectivas, así como sumar a las redes a su vida cotidiana.

Además de los dos trabajos citados, la investigación titulada 'Jóvenes interactivos: Nueva ciudadanía entre redes sociales y escenarios escolares' revisa el contexto tecnológico en el que viven los jóvenes, pero a pesar de esa afirmación que es hartamente conocida, plantea que es en ese contexto en el

que se produce la "experiencia de la ciudadanía. (...) representan y comparten sus biografías, sus sentimientos y experiencias, construyen sus identidades y aprenden las normas de conducta del grupo paritario" (Buckinham & Martínez-Rodríguez, 2013). En el mismo plano de interacciones entre pares que se están educando, el estudio de Padilla demostró que los universitarios españoles usan las redes sociales como nuevo paradigma de comunicación. Dice: "en la época 2.0, en la que la tecnología es una condición indispensable para no quedarse fuera de juego (...) resulta curioso ver cómo todavía hay gente que opina que las redes sociales son una moda (...) hacen que las distancias se acorten y nos acerquen a objetivos cumplidos" (Padilla, 2013).

Ese mismo concepto de interacción social se comparte en Colombia y España. El estudio cualitativo y comparativo de Almansa, Fonseca y Castillo hecho entre los dos países, da cuenta del uso de la red Facebook para socializar, uno más, según estos autores. Apuntan que "los jóvenes tienen necesidad de 'estar' en la Red y de mostrarse en ella de la forma más original posible (...). Por ello, se manifiestan con un lenguaje propio, ajeno a las normas ortográficas y gramaticales al uso" (Almansa, Fonseca, & Castillo, 2013). En síntesis, un léxico propio y una sintaxis adecuada a la velocidad de conectividad y comunicación de las redes sociales.

Si se observa la investigación de Winocur, en la que revisa en lo que convierten los jóvenes el manejo de su intimidad, cómo la definen, hasta dónde exhiben lo que es íntimo sabiendo de antemano que el estar en las redes es estar visible. Ha vivido la intimidad, una transformación del sentido que se manifiesta en un ámbito de intimidad pública y otro privado que pueden mantenerse separados o en ocasiones, confundirse (Winocur, 2013).

Y, por último, ubicando a la participación de los jóvenes en las redes, como medio para la movilización, se encuentra otra investigación de García Galera y del Hoyo. Afirman que "la potencialidad de las redes sociales para desarrollarse como una herramienta de implicación de la juventud en

cuestiones de ámbito cívico, social y/o político. (...) los usuarios tienen esa posibilidad (...) utilizar las redes sociales como un instrumento válido para la participación activa y el ciberactivismo (...) se perfilan como un medio idóneo para el compromiso ciudadano de los jóvenes" (García Galera & del Hoyo, 2013).

Con estos mimbres, más los propios elementos que Juveten lleva adelante, se desarrolla este análisis.

1.2. LOS AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN DEL GRUPO JUVETEN

Ya en el plano de los avances que el grupo Juveten posee, la investigación presentada por Römer y Díez (2013), da cuenta del tratamiento que los jóvenes hacen de sus perfiles fotográficos y el reflejo que estas fotografías tienen en los muros de las redes sociales. Emoticonos y comentarios en la red Tuenti fueron cuantificados para identificar una serie de variables que ya habían sido desarrolladas en estudios previos por los mismos autores y convertidas en matriz de análisis primero de los perfiles (Díez & Römer, 2011), luego de los usos sociales (Römer & Díez, 2012) para derivar finalmente en una matriz de análisis semiótico sobre las fotografías de perfiles en las redes sociales (Römer, Díez, & Perelló, 2012).

2. ANÁLISIS DEL VERBATIM

Tomando en cuenta los elementos reseñados en el marco teórico, así como los propios de la investigación que están volcados en la estructura de los guiones de las entrevistas a profundidad,

las variables que se consideran para este estudio son: a) posibilidades de las redes sociales para los jóvenes; b) manejos de privacidad/intimidad; c) control parental; d) experiencia ciudadana y sociabilidad. En consecuencia, se analizan los verbatim corroborando de esa manera los elementos que otros estudios han alcanzado, así como los propios de esta investigación.

2.1. CONTROL PARENTAL

El control parental no se puede considerar que sea terreno exclusivo de los padres, es también ejercicio de los profesores y maestros. Son los adultos que tratan de mantener cierto control sobre las actividades que, en su buen hacer y entender, creen deben llevar adelante buscando el bienestar de los adolescentes a su cargo.

En ese sentido, por ejemplo, es muy interesante lo que dijo "D":

"el jefe de estudios de mi colegio tiene acceso a los Tuentis, porque tiene un programa que te saca la contraseña. Entonces se puede meter, en todos. Y si sacas fotos en chándal, fotos de los profesores o algo así, se te cae el pelo. Entonces, pues... hablaron ¿Sabes? Con la gente que ha subido la foto y tal y... y no ¿Sabes? Hicieron nada, pero... dijeron. Se pusieron: No quiero ¿Sabes? Se pusieron muy serios. Y nos dieron hasta un montón de charlas con lo de Tuenti y todo. Y... al final le retiraron la... la foto ¿Sabes? Y los comentarios y todo eso, y... dijeron que la próxima vez iban a ir a juicio"

Este texto, si bien es cierto que demuestra violencia en el control parental/docente sobre el uso de las redes por parte de los jóvenes adolescentes, no menos cierto es el temor que tienen los adultos de que su imagen sea usada por sus estudiantes de manera inadecuada. En consecuencia, las relaciones sociales en este sentido tienen entonces un doble

filo: a) proteger la integridad de los adultos como formadores, y b) dar a entender el peligro que representan las redes para los propios jóvenes.

Ya no se trata de la intimidad de los jóvenes, sino inclusive con la actividad pública que ejerce el maestro en el entorno escolar y, es más, hasta su imagen personal de cara a terceros igualmente adultos. Se trata, en la medida de las posibilidades de resguardar su profesionalidad.

La forma de control escolar no permite una libre comunicación de los jóvenes a través de la red, al menos desde el punto de vista de esta evidencia. Sigue 'D':

"el jefe de estudios está pidiendo contraseñas, no sé qué, porque hay veces que el programa le falla. Entonces te llama, a clase, baja y que le pongas la contraseña."

En el mismo orden de ideas, el control que ejercen sobre 'A' es ligeramente diferente al que vive 'D'. Aparentemente la madre de 'A' desconoce el uso de las redes sociales y, de acuerdo a los textos de este joven su progenitora le dice:

"La verdad es mi madre me tiene muy controlado porque me pide de vez en cuando me dice: ¡Ábreme el ese! Y me lo... estando yo, que no me mira los co... los mensajes y eso, las cosas privadas, pero sí que mira por encima para ver qué..."

Este tipo de control parental aparentemente sobrepasa los límites, pero lo que demuestra es que en el caso de 'A' la situación de control está determinado por saber qué tipo de relaciones o elementos tiene el chico con el entorno. Pero, en la misma entrevista, segundos más tarde, desvela que aún, con el control que ejerce la madre, el chico evita ser controlado y adopta posiciones aventuradas. Dice 'A':

"luego, también, mi madre, como... no solía estar en casa y estaba yo solo porque mi hermano estaba con la canguro, también había, hay... ¡A ver! Hay en este mismo (se refiere al ordenador)

programa para poner unos horarios. Dentro de esos horarios, aunque le des a encender el ordenador no... no te deja".

Es evidente que el control parental que ejercen sobre 'A' es superior al que el propio chico puede emprender, lo que demuestra que a pesar de querer tener intentos de libertad en materia de uso de Internet, el control ejercido parece proteger al menor de contenidos no adecuados, lo que es un desiderátum por parte de padres y maestros de lo que debe ser el control social de la virtualidad.

Dentro de ese manejo del control, la entrevista con 'L' dio pistas importantes sobre el bullying en los colegios hacia los docentes y el control que se ejerce desde los colegios e institutos sobre la privacidad de la función docente.

'L': Sí. A profesores, porque... ¡Mira! Pasó en mi clase, que... teníamos una profesora ¿No? Y... no sé por qué, le hicieron una foto, en clase. Y no se pueden llevar móviles ¿Sabes? Obviamente. Y... luego la subieron al Tuenti. Empezaron a comentar: ¡Buá, qué odio le tengo! No sé qué.

Condición que hace que el cuidado de la imagen de los profesionales de la educación sea tan celosamente resguardado con respecto al manejo fotográfico y la imagen de sus docentes y, a la vez, proponga controles tan estrictos en las escuelas como los que han desvelado estos jóvenes.

En este sentido, pareciera que los adolescentes tienen mucho más claro el control de lo público/privado sobre sus propias vidas que los daños que pudieran causar a adultos, a quienes lo educan o hacia sus propios padres. Queda en el ámbito de las hipótesis esta afirmación para futuras investigaciones.

2.2. MANEJOS DE PRIVACIDAD / INTIMIDAD Y LAS RELACIONES SOCIALES

En este sentido, pareciera que los adolescentes tienen mucho más claro el control de lo público/privado sobre sus propias vidas que los daños que pudieran causar a adultos, a quienes lo educan o hacia sus propios padres. Queda en el ámbito de las hipótesis esta afirmación para futuras investigaciones.

El adolescente tiene, y estos no es una novedad de las redes sociales, una necesidad de construir su identidad sobre la base de diferencias, de gustos y, sobre todo, porque resguarda con celo aquellas cosas que considera son privadas. Un ejemplo de ello son los diarios íntimos cuidados con candado. La figura de ese candado la ejercen las cortapisas que ofrecen las redes sociales de hoy. Son, si se quiere, factores que permiten o no, el acceso a información que se quiere revelar o resguardar de ojos indeseados en un ámbito.

También ese celo va proyectando un comportamiento cívico-ciudadano en el entorno social de los adolescentes. En ese sentido, es muy interesante el diálogo que se produce entre el entrevistador y el chico 'A'

Entrevistador: Y el chico este, cuando llega la chica y le dice: ¡Oye! ¿Por qué me has insultado por Internet? Y él le dice... A: Claro, él...

Entrevistador: yo no te he insultado

A: La verdad es que él ya estaba... ya había mucha gente contra de él. ¿No? Porque...

Entrevistador: ¿Él no sabía por qué?

A: Él no sabía... no sabía por qué. Pues creo que estuvo así pues... cuatro o cinco días ¿No? Que la gente le empezaba a no hablar, no hablar. Cada vez más gente, porque no todo el mundo se conecta todos los días. Y claro, tú que de repente llegues a tu clase normal, todos los días, y que la gente te mire con mala cara o que rumoreen de ti que... cosas ¿No? Pues la verdad es que... hasta que él se dio cuenta. Y lo primero que hizo que..., que a mí me lo ha contado él, fue contárselo a su madre.

Vemos que, de acuerdo al caso citado, aparentemente al desconocer las consecuencias de ciertos actos sociales el manejo de la privacidad/intimidad se rompe para buscar ayuda en los padres, esos que en un principio eran los que regulaban el uso de la red, y ¿quién dice que los maestros no están en el mismo ámbito de apoyo en materia del uso de las redes sociales?

En el mismo sentido, una entrevista realizada a una chica da pie para pensar que el comportamiento es más o menos similar. Dice la chica 'F' ante la pregunta del conocimiento que tienen los padres del uso de Internet:

"me preguntan a qué juego. Y cuando les pregunte que si me podría hacer Stardoll, que era una muñeca sencilla, me dijeron que podía, que no pasaba nada". Y ante la repregunta sobre las normas de uso de Internet, contestó 'F': "me suelen decir que no... que no... tarde mucho. Que no acabe muy tarde, porque si no me voy a desconectar y no me voy a acordar de lo que he estudiado. Y ya está".

Es decir, que aparentemente el manejo de la privacidad/intimidad en las edades tempranas de la adolescencia está determinado por los permisos que los padres otorgan a los chicos en el uso de Internet.

"Entrevistador: ¿Tienes Tuenti, Facebook? 'F': No, no tengo porque se lo pregunté a mis padres y me dijeron que aún no tenía la edad suficiente para poder tener".

Además de este control sobre lo íntimo en edades tempranas de la adolescencia, se evidenció que existe un control social sobre lo que debe ser público y lo que se debe mantener en privado. La entrevista que se le hiciera a 'F' demuestra que la red puede generar fricciones relativas a la ridiculización de algunos miembros del grupo a través del uso de fotografías o, en el peor de los casos, por colocar comentarios desfavorecedores de cara al grupo de una persona. Si esta relación entre imagen y comentario es cometida por alguno de los miembros del grupo escolar, las relaciones se dividen, se generan 'ostracismos' producto de la mala praxis entre los chicos de esas relaciones de respeto que se deben tener dentro de la red para con el grupo.

No es en consecuencia la red un espacio para 'lucir' actitudes pendencieras, sino que al contrario, se obedecen a normas y protocolos que, de alguna manera reflejan otra de las variables: experiencia ciudadana y sociabilidad.

Por otro lado, hay una necesidad de intimidad de cara a los padres, a ese control parental como se apuntó anteriormente. Dice 'L' luego de preguntas sobre lo que hacen los padres de él con su ordenador personal:

"me da vergüenza ¿Sabes? Que me vean ahí, no sé. Y... luego, no sé, es que son mis... mis cosas. Es que no... no me gusta tampoco que me miren... no sé"

Pero, a la vez, una necesidad de socializar e identificarse con el grupo de un modo particular, distinto al que se comparte en casa. Ocasión, sin duda para expresar lo que puede ser el nivel de socialización hacia la ciudadanía.

2.3. EXPERIENCIA CIUDADANA Y SOCIABILIDAD

Ese protocolo social, esas normas sociales con las que se juega en la red, deben tener un reflejo en la socialización y sociabilidad de los jóvenes en el patio de recreo. Esta situación de arreglo social tiene sus normas de acuerdo a lo que manifiesta 'F':

"cuando dos personas se enfadan y se pide perdón por Internet, por las redes sociales, pues eso a mí no me parece bien, porque eso lo tienes que decir de corazón. Personalmente, y viendo a la persona a la que estás hablando a la cara. Ver que estás molesta por lo que has dicho o había hecho"

Se hace evidente que en grupos sociales controlados o controlables por los adolescentes, el manejo social protocolario de las situaciones de conflicto se domina dentro de las reglas de sociabilidad del propio grupo. Esta condición hace que las redes sociales sean una prolongación más del espacio de interacción social. Un ejemplo de esta condición es este diálogo entre entrevistador y 'F':

"Entrevistador: O sea, que en realidad la red y la gente que está en Tuenti y la gente que está en Stardolls, etc., etc., en realidad es una parte más. Es virtual pero... es absolutamente real para la gente que participa en ello.

'F': Si son del mismo grupo las que se han enfadado y a lo mejor quedamos un día para merendar y les decimos: ¡Venga chicas que os tenéis que perdonar, que tenéis que seguir siendo amigas!"

Esa relación en la que no se distinguen muros ni barreras entre lo social y la virtualidad social es muy interesante. Se manifiesta también en el manejo icónico del cuerpo y rostro. Nuevamente se conoce del celo que le imprimen los adolescentes a su relación con lo íntimo y esa experiencia de sociabilidad que debe ser controlada con ciertos

protocolos de actuación. Saben los adolescentes que es posible denunciar elementos que consideren en un momento determinado como no aptos para su propia vida. Dice 'L':

"Una... una chica (pausa) que estábamos en una urbanización ¿No? En una... en una piscina y tal. Y estábamos en los baños, porque no sé, se estaban cambiando o tal, y estaba yo en bikini. Las típicas fotos que se hacían antes, que es que yo... No sé. En fin. Haciendo así (gesto) le pedí borrarla. No sé qué y dijo... sí, sí (cambia tono de su voz) y no la borraba nunca. Entonces, pues me harté ya y dije... Entrevistador: Es simplemente una cuestión de que sales de cuerpo entero en bikini y a ti no... 'L': No, no me gusta.

Condición que implicó que se desmontara la fotografía de la red social Tuenti. Se convierte la socialización virtual en un manejo de observación de los diferentes perfiles, de retar al otro y medir hasta dónde se puede actuar con ese sujeto en la red. Son reglas que se van estableciendo entre ellos mismos, que saben por el apoyo que reciben de los profesores y padres, que deben regular para no estar en Internet indefensos, una condición que otorga posibilidad en la red.

2.4. POSIBILIDADES DE LAS REDES SOCIALES PARA LOS JÓVENES

Si se trata de obtener información sobre las posibilidades de interconexión que tienen los jóvenes a través de las redes sociales, el diálogo que sostuvo el entrevistador con 'L', desvela cómo es entendida esta realidad por este entrevistado. Aparentemente conocen los jóvenes los límites de las redes en materia de seguridad de su intimidad. Saben limitar los elementos que son propios, los que comparten con sus amigos en la red y los que quieren censurar a sus familias.

'L': A mí mis padres, por ejemplo, no me tienen nada de lo de entrar en algunas páginas, pero es que... no sé. Sale de mí no meterme. ¿Sabes? No... en esas páginas (baja la voz) ¿Sabes? Pero... depende de cada padre.

(...) ¡Eh!... no. O sea, yo a mis padres les hablaba antes de Tuenti, no sé qué, y saben... Ellos sabían que quería hacerlo. Y... y eso. Y entonces ya me lo hice y les iba diciendo: ¡Mira mamá qué foto he subido al Tuenti! Así, dejándoles caer un poco.

'L': En Facebook, no. No... (Silencio) Igual ¿Sabes? Dicen que Tuenti es como más abierta y tal. Y debería ser al revés. ¿Sabes? Pero... o sea, me refiero. Que debería ser al revés lo de... tener a gente que no conozcas ¿Sabes?, en la realidad, en el Facebook, porque es como más privado o... por lo menos lo parece. No sé.

Saben los jóvenes de la doble función que ejercen las redes en materia de posibilidades para la socialización. Por una parte, permiten controles privados de cara a sus familiares y, por la otra, la posibilidad de compartir con sus amigos los elementos de sus vidas que consideran apropiados compartir.

Otra posibilidad es el uso de la red para la socialización en el ámbito offline. 'A' afirma:

Pues mi entrenador, por ejemplo, crea una y... por ejemplo queremos quedar para hacer una comida, que el sábado pasado por ejemplo quedamos, pues eso lo vamos hablando: ¿Quién puede este sábado, quién no? Cosas que no hace falta que estemos conectados todos a la vez para... para hablarlo.

Esta posibilidad de la red plantea una extensión de la vida social hacia la vida online, asumiendo los adolescentes una continuidad de su actividad a través de la red y las redes sociales virtuales, una socialización que no cesa, aparentemente, en ningún momento.

/CONCLUSIONES

De acuerdo a los resultados de este estudio cualitativo, las redes sociales virtuales son para los jóvenes adolescentes un espacio para que experimenten y comprendan el valor de las posibilidades de estas redes sociales les proporcionan, para el manejo de su privacidad/intimidad. Son también espacio para que el ejercicio del control parental –con todas las dificultades que implica el poder acceder o tener verdadero control sobre las personas o grupos sociales que podrían ejercer algún tipo de influencia en la formación y adecuada socialización del adolescente–, y sin duda, representan la posibilidad de una experiencia ciudadana y sociabilidad.

Son, como se planteó desde los hallazgos empíricos de otros grupos de investigación y los propios, una posibilidad de extender las relaciones sociales más allá del ámbito escolar, para que no cese la interacción y para controlar los aspectos personales frente al colectivo social al que se pertenece.

Por otro lado, plantean las redes sociales las posibilidades de interacción afectiva necesaria y de adecuado control para no afectar las relaciones afectivas o, en el mejor de los casos, para conocer un poco más en qué terrenos se mueve el adolescente en materia de afectos, de personalidades afines e incluso de comportamientos protocolarios socialmente aceptados.

Condiciones todas que permites dibujar a un ciudadano que se forma, que interactúa y que sabe reconocer no sólo en su vida offline los riesgos y oportunidades de afectividad, asociación y participación política (entendida como polis), sino que sabe dominar los conceptos desde el plano de lo relativo al adecuado uso de las redes sociales virtuales como extensión de su propia vida social.

/REFERENCIAS

/Almasa, A., Fonseca, O., & Castillo, A. (2013). Redes sociales y jóvenes. Uso de Facebook en la juventud colombiana y española. *Comunicar*, 127-155.

/Bernal, C. (2013). Interacciones de los jóvenes andaluces en las redes sociales. *Comunicar*, 25-50.

/Buckinham, D., & Martínez-Rodríguez, J. (2013). Jóvenes interactivos: Nueva ciudadanía entre redes sociales y escenarios escolares. *Comunicar*, 10-13.

/Díez, E., & Römer, M. (2011). Fotografía en las redes sociales: Cómo las etiquetas faciales crean etiquetas sociales. En J. Sierra, Retos y oportunidades de la comunicación multimedia en la era del 2.0 (págs. 192-217). Madrid: Fragua.

/García, M., del Hoyo Hurtado, M., & Alonso Seco, J. (2013). La participación de los jóvenes en las redes sociales: finalidad, oportunidades y gratificaciones. *Anàlisi Monogràfic*, 95-110.

/García, M., & del Hoyo, M. (2013). Redes sociales, un medio para la movilización juvenil. *Zer*, 111-125.

/Padilla, G. (2013). Usos de las redes sociales entre los universitarios españoles como nuevo paradigma de comunicación. I Congreso Internacional Comunicación y Sociedad (págs. 1-14). Logroño: UNIR.

/Römer, M., & Díez, E. (2012). Young net, una aproximación al mundo social de los jóvenes en Red. En E. Said, *Las sociedades en red: sociabilidad y mediación tecnológica*. (págs. 27-38). Barranquilla-Colombia: Universidad del Norte y Colombia Digital.

/Römer, M., & Díez, E. (2013). From photography like a document to viral photography: the photographic text on social networks. A qualitative and quantitative study. QQML 2013 Book of Abstracts (pág. 304). Roma: ISAST: International Society for the Advancement of Science and Technology.

/Römer, M., Díez, E., & Perelló, M. (2012). Análisis semiótico de la fotografía de perfil de jóvenes en Tuenti. Estudios del Mensaje Periodístico, 811-818.

/Winocur, R. (2013). Transformaciones en el espacio público y privado. La intimidad de los jóvenes en las redes sociales. Telos, 1-9.

EL IMPACTO DE LAS REDES SOCIALES EN LA IMAGEN DE LAS UNIVERSIDADES: EL CASO DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS Y LA RED SOCIAL PATATABRAVA.COM

M^a JESÚS ROSADO MILLÁN

Presidenta

Fundación iS+D para la Investigación Social Avanzada. Calle Zalamea, 1. Las Matas. Madrid, España. C.P. 28290. Email: mrosado@isdfundacion.org

JAVIER RODRÍGUEZ ROSADO

Patrono

Fundación iS+D para la Investigación Social Avanzada. Calle Zalamea, 1. Las Matas. Madrid, España. C.P. 28290. Email: jrodriguez@isdfundacion.org

/RESUMEN

La Universidad española se encuentra en un periodo de gran incertidumbre y complejidad enfrentada a una importante disminución de su presupuesto económico que afecta directamente a la imagen y la calidad de la enseñanza superior española. Existe un espacio "nuevo" y autogenerado socialmente que puede proporcionar información diversa y de gran valor para conocer cuáles son los parámetros de calidad existentes en cada universidad y la valoración de los servicios que se están ofertando por parte del estudiantado. Dicho espacio ha sido creado por las redes sociales de Internet y supone una inmensa fuente de información debido a que su uso masivo no solo ha convertido estos entornos en lugares de interacción, colaboración y cooperación sino que, además, ha generado nuevos espacios de intercambio de información paralelos a los canales de comunicación tradicionales de la Comunidad Universitaria, facilitadores a su vez para la creación de nuevos y más amplios vínculos entre los y las actuales y futuras estudiantes. El objetivo de la propuesta es analizar el impacto de las redes sociales en la imagen de las universidades españolas. Para ello, se propone el estudio de caso de la red social Patatabrava.com, en la medida en que la imagen que se ofrece en esta red social sobre las universidades es construida y compartida por los propios universitarios de manera informal y paralela a otros canales de comunicación oficiales.

/PALABRAS CLAVE

Universidad española, redes sociales, imagen, Universidad Complutense, calidad, patatabrava.com

/ABSTRACT

The Spanish University is in a period of great uncertainty and complexity, facing a serious decline in its financial budget that directly affects the image and quality of the Spanish Higher Education. A "new" and socially self-generated space has appeared; this space can provide diverse and valuable information to know which are the parameters of quality of each University, and for the evaluation of the services that are offered to the students in order to provide diverse and valuable information. This space has been created by the Internet and social networks and it is a vast source of information because their widespread use has transformed these environments in places of interaction, collaboration and cooperation and has also created new opportunities for exchanging information parallel to the traditional communication channels of the university community, in turn of facilitating the creation of new and broader linkages and current and future students information. The objective of the proposal is to analyze the impact of social networks on the image of the Spanish universities. To achieve this, it is proposed the case study of the social network Patatabrava.com, since the image of universities on this social network is built and shared by the college students as an informal way of communication parallel to other traditional channels.

/KEY WORDS

Spanish University, social networking, image, Complutense University, quality, patatabrava.com

/INTRODUCCIÓN

La Universidad española se encuentra en un periodo de gran incertidumbre y complejidad enfrentada a una importante disminución de su presupuesto económico que afecta directamente a la imagen y la calidad de la enseñanza superior española. El Espacio Europeo de Educación Superior ha promovido y aumentado la discusión acerca de la necesidad de una revisión en profundidad de las formas de enseñanza y las metodologías docentes (Onrubia, 2007) pero, a pesar de que las medidas adoptadas en el Plan Bolonia para equiparar el sistema educativo nacional a las enseñanzas europeas hoy se encuentran completamente instauradas y normalizadas por la comunidad universitaria, su implantación ha exigido una serie de recursos y financiación adicional que en tiempos de crisis económica se hace difícil disponer de ellos para ofrecer los servicios universitarios con la calidad con la que se idearon. Por estas y otras razones, la imagen pública y la calidad del servicio que ofrecen las universidades españolas a sus usuarios, en este caso al estudiantado, debería ser una variable de gran importancia para el desempeño de la formación universitaria.

Mejorar la calidad de la institución universitaria y analizar la imagen percibida de sus servicios requiere del uso de herramientas de estudio y (ya sean cualitativas o cuantitativas) que en el contexto socioeconómico actual a veces resultan económicamente inviables. Sin embargo, existe un espacio "nuevo" y autogenerado socialmente que puede proporcionar información diversa y de gran valor para conocer cuáles son los parámetros de calidad existentes en cada universidad y la valoración de los servicios que se están ofertando por parte del estudiantado. Dicho espacio ha sido creado por las redes sociales de Internet y supone una inmensa fuente de información debido a que su uso masivo no solo ha convertido estos entornos en lugares de interacción, colaboración y cooperación sino que, además, ha generado nuevos espacios de intercambio de información paralelos a los canales de comunicación tradicionales de la Comunidad

Universitaria, facilitadores a su vez para la creación de nuevos y más amplios vínculos entre los y las actuales y futuras estudiantes.

El objetivo de la propuesta es analizar el impacto de las redes sociales en la imagen de las universidades españolas. Para ello, se propone el estudio de caso de la red social Patatabrava.com, en la medida en que la imagen que se ofrece en esta red social sobre las universidades es construida y compartida por los propios universitarios de manera informal y paralela a otros canales de comunicación oficiales. La imagen de las universidades, ofrecida en esta red social, puede ser tomada en consideración por diferentes grupos y agentes sociales con intereses diferentes. Por un lado, porque puede servir a los jóvenes preuniversitarios para la elección de los centros universitarios y en qué estudios decidan matricularse el próximo año e incluso sobre qué asignaturas o los profesores con los que desean cursarlas. Por otro lado, porque a los universitarios actuales supone un espacio de intercambio de información y cooperación para guiarse en sus respectivas carreras universitarias y ampliar lazos afectivos y amistades que van mucho más allá de los propios límites de su facultad. Y, por último, porque todo tipo de investigadores e investigadoras sociales, ya sean de las universidades como de otras instituciones, pueden utilizar las redes sociales en las que participe el alumnado como fuentes de información valiosa y económicamente viables, con el fin de obtener información que, una vez analizada y estructurada, pueda revertir sobre los índices de calidad de los entes universitarios.

¹ Por red social nos referimos a las Plataformas de comunicación on-line como Facebook, Twitter o LinkedIn.

1. MARCO CONCEPTUAL DE REFERENCIA

1.1. LA INVESTIGACIÓN SOCIAL APLICADA A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN Y LA INFORMACIÓN

Si bien la investigación con nuevas tecnologías es un fenómeno muy reciente que no lleva más de tres décadas (Aibar, 1996), hoy podemos afirmar que se han cristalizado las expectativas sobre la posibilidad de transformar los métodos y técnicas de investigación a través de internet y las tecnologías digitales. A pesar de que las Ciencias Sociales siguen permaneciendo en un segundo plano a nivel institucional (Estalella & Ardévol, 2011), la investigación social ha encontrado en las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) y en Internet un importante recurso y fuente de información que puede ser empleada como herramienta de investigación y también como un objeto de investigación –sociológica– por sí mismo. Un espacio en donde lo verdaderamente interesante de internet y de las tecnologías de la información es que son tecnologías sociales (Mayans i Planells, 2008).

Siguiendo a Mayans, el hecho de que se pueda llegar a considerar como tecnologías revolucionarias o que sean objeto de tanta atención no radica en sus peculiaridades tecnológicas, sino en el uso que realizan sus protagonistas. García García y Rosado Millán (2012), en sus investigaciones sobre

el uso y las competencias de los nativos digitales con los servicios y contenidos digitales abiertos, destacaron que los factores que más influyen en las relaciones sociales que se establecen a través de las TIC son que permiten mantener relaciones personales con grupos afines (amigos, familiares y conocidos); recalcan las características como la rapidez, la facilidad de acceso y la amplitud de la comunicación; y, por último, la sensación de seguridad que las TIC infieren a sus usuarios en el sentido del control que pueden efectuar sobre las relaciones debido a su gran accesibilidad a ellas y a la elección de los individuos con los que se relacionan (García García & Rosado Millán, 2012).

Centrándonos en el impacto de las redes sociales, según el informe de la Quinta Oleada del Observatorio de Redes Sociales llevado a cabo por The Cocktail Analysis junto a la agencia de medios Zenith, en 2008 nos encontrábamos ante un fenómeno nuevo y emergente en el cual el 45% de los internautas españoles de entre 18 y 65 años afirmaba tener una cuenta activa al menos en una red social. Sin embargo, en 2013 este fenómeno se encuentra en una completa expansión llegando a un grado de penetración de más del 90%. No obstante, hoy se encuentra, en una etapa de maduración en la cual se ha perdido gran parte del entusiasmo inicial y el acceso y participación es más selectiva que antes. Por otro lado, esta etapa también puede ser denominada como reconfiguración, al entrar en juego algunos nuevos factores como el acceso a redes sociales en movilidad a través de los dispositivos móviles o comunicarse a través de nuevos servicios de mensajería rápida (como WhatsApp), la influencia de las redes sociales en el contexto social y los movimientos sociales o la presencia de las marcas en las redes sociales como un elemento que enriquece la experiencia de uso (The Cocktail Analysis & Zenith, 2013).

Un dato significativo del impacto de las redes sociales en la sociedad española es que según la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los hogares españoles que proporciona el Instituto Nacional de Estadística (INE, 2013), las redes sociales no

² El primer encuentro internacional de investigadores en el área de la sociología de la tecnología tuvo lugar en 1985 en la Universidad de Twente, Países Bajos. (Aibar, 1996).

³ El libro blanco de la Ciencia publicado en 2004 en España por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología no hace ninguna referencia a las Ciencias Sociales (Estalella & Ardévol, 2011).

aparecen en sus estadísticas hasta el año 2011. Hasta esa fecha, los datos que podemos encontrar son los relativos al uso de otros servicios que ahora están siendo considerados como anticuados, como el uso de chats o la mensajería instantánea, así como a otros que ahora siguen teniendo notoriedad, como es el uso de los blogs, los foros o las wikis. Sin embargo, no se consideraba necesario incluir preguntas relativas hacia las redes sociales hasta 2011, momento en el cuál se comienza a tener un mayor reconocimiento del uso de estos contenidos frente a otros servicios. Si en 2011 el 54% de los encuestados de entre 16 y 74 años afirmaba participar en alguna red social, en el año 2013 este porcentaje ha subido hasta el 64,1%.

Se abren por tanto espacios para la intervención y transformación de las prácticas epistémicas de la investigación social; un proceso que podemos considerar e-research siguiendo la propuesta de Paul Wouters y Anne Beaulieu (Estalella & Ardévol, 2011).

1.2. IMPACTO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

La educación ha sido una de las disciplinas más beneficiadas con la irrupción de las nuevas tecnologías, especialmente las relacionadas con la Web 2.0., debido a que abren inexploradas potencialidades a la educación y a la investigación (Cobo Romani, 2007, pág. 101).

Desde el ámbito de la enseñanza, las instituciones educativas han puesto en marcha una serie de iniciativas y planes de innovación educativa empleando las nuevas tecnologías como instrumentos para la innovación y la mejora de la docencia universitaria

(Onrubia, 2007). El uso de estos portales como redes de aprendizaje colaborativo se está convirtiendo en una práctica muy habitual en proyectos educativos dentro del aula (Espuny Vidal, González Martínez, Lleixà Fortuño, & Gisbert Cervera, 2011). Según Cobo Romani (2007), los principales beneficios de estas aplicaciones para el desarrollo de proyectos educativos se basan en el libre acceso a las mismas, en que facilitan la cooperación e interacción entre pares, y en que estimulan la experimentación, la reflexión y la generación de conocimientos individuales y colectivos.

Javier Onrubia por su parte coincide con la idea de Mayans (2008) sobre la importancia de los usos de las nuevas tecnologías al manifestar que la mejora de la docencia universitaria con TICs se basa exclusivamente en el uso efectivo que profesores y alumnos hacen dentro del aula (Onrubia, 2007).

En ámbito de la investigación educativa, hoy en día son frecuentes los estudios que se centran en el uso y las relaciones sociales de las redes sociales por parte del estudiantado. En este sentido, se llevó a cabo una investigación realizada por Villena y Molina con estudiantes de Facultad de Educación de Melilla de la Universidad de Granada para conocer cuáles son los usos, acciones y los significados compartidos de su acción en las redes sociales, se les pidió que realizaran y registraran búsquedas en Internet. Como conclusiones generales destacaron el uso mayoritario del buscador www.google.es; los términos más buscados fueron "redes sociales", "jóvenes", "adolescentes", "Facebook", "Twitter" y "Tuenti"; y como acceso directo destacó www.youtube.es. En cuanto a las principales razones de uso, los alumnos afirmaron que utilizan las redes sociales, en primer lugar, para contactar con otras personas ya sea en tiempo real o en diferido, gracias a su sencillez y accesibilidad. En segundo lugar, otorgaron mucha importancia a la gratuidad de estos portales y a la búsqueda de entretenimiento (Villena Higuera & Molina Fernández, 2011).

En 2011 investigadores de la Universidad Rovira i Virgili realizaron una investigación para estudiar la actitud del alumnado de primer curso tiene

respecto de las redes sociales y de su uso didáctico. En ella se hizo una encuesta para sondear el conocimiento y uso del inventario de redes sociales, el uso de las redes sociales pautado en experiencias académicas, la utilidad pedagógica del inventario de redes sociales, las potencialidades de las redes sociales en el ámbito pedagógico y las ventajas y desventajas de las redes sociales. Entre sus resultados más importantes descubrieron que las redes sociales que eran más conocidas para sus alumnos (en este caso eran Facebook, Tuenti, MySpace y PatataBrava) son aquellas que más utilizan aunque de forma desigual los encuestados y también son las que reciben una mejor expectativa de utilidad pedagógica. Así mismo, los estudiantes declararon que estas redes sociales son rentables desde el punto de vista educativo ya que favorecen el compartir ficheros, (documentos y fotografías), por sus posibilidades como recursos comunicativos y por su papel como facilitadoras de transmisión de conocimiento entre docentes y el estudiantado (Espuny Vidal, González Martínez, Lleixà Fortuño, & Gisbert Cervera, 2011).

1.3. LA IMAGEN DE LAS UNIVERSIDADES EN LAS REDES SOCIALES

Si bien hay muchos estudios e investigaciones sobre redes sociales y la comunidad universitaria, existe una carencia de otros estudios que examinen qué imagen se está transmitiendo a través de estos portales.

Siguiendo a Norberto Chaves (2005), la imagen corporativa de cualquier institución, ya sea una empresa, un organismo público o una universidad, depende de varios factores que es necesario tener en cuenta. Este autor distingue una serie de factores relacionados con la imagen de una institución. Entre ellos, cabe mencionar la denominada realidad institucional, que es el conjunto de rasgos y factores que conforman una institución declarados

formalmente, es decir, todos aquellos hechos, elementos y datos objetivos en los que se sustenta: entidad jurídica, situación financiera, funciones principales, sistema de recursos naturales, incluidos también el sistema de relaciones y condiciones de comunicación interna y externa. El segundo factor a destacar, es lo que él denomina la comunicación institucional, es decir, el conjunto de mensajes efectivamente emitidos, consciente o inconscientemente, sobre el funcionamiento percibido de toda organización (Chaves, 2005).

Siguiendo con el primero de estos razonamientos propuestos por Chaves, la imagen de la universidad depende en primer lugar de su realidad como institución, es decir, por los rasgos que la definen y cuáles son sus funciones principales: la generación de conocimiento y la preparación de profesionales, o lo que es lo mismo, la docencia y la investigación. Así es como se define en la UNESCO:

Las principales misiones y funciones de la educación superior deben ser a) formar diplomados altamente cualificados; b) constituir un espacio abierto para la formación superior que propicie el aprendizaje permanente y la participación activa en la sociedad; c) promover, generar y difundir conocimientos por medio de la investigación; d) contribuir a comprender, interpretar, preservar, reforzar, fomentar y difundir las culturas nacionales y regionales, internacionales e históricas (UNESCO, 1998).

En España, las funciones de la Universidad están recogidas en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU):

Art. 1. Funciones de la Universidad:

1. *La Universidad realiza el servicio público de la educación superior mediante la investigación, la docencia y el estudio.*
2. *Son funciones de la Universidad al servicio de la sociedad:*

a) *La creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura.*

b) *La preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos y para la creación artística.*

c) *La difusión, la valorización y la transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de la vida, y del desarrollo económico.*

d) *La difusión del conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida (LOU 2001)*

En segundo lugar, la comunicación institucional de la universidad la conforman los diferentes agentes sociales que componen la comunidad universitaria, es decir, el conjunto de profesionales, sus docentes investigadores, su equipo gerencial, la administración y servicios y la demanda de estudiantes.

Las universidades, conscientes de la importancia de su imagen a nivel nacional e internacional, utilizan una serie de canales de información y comunicación formales dirigidos de forma particular a un público objetivo compuesto por el alumnado y los padres y tutores de los estudiantes y, de forma general, a la sociedad en su conjunto. Entre estos canales de comunicación destacan: a) el desarrollo de portales y páginas webs de los centros y facultades; b) la organización de eventos y ferias educativas; c) las visitas a las instalaciones universitarias y de expertos a los centros de educación secundaria; d) un modelo de acogida de estudiantes con características semejantes a los utilizados en los centros estadounidenses donde se trata de captar y atraer a los estudiantes preuniversitarios que desean cursar estudios el curso siguiente; y e) la publicidad en múltiples soportes (Gértrudix, Gértrudix, García, Et Rosado, 2011). Por tanto, se realizan grandes esfuerzos en difusión y en atracción de futuros universitarios, tratando de conocer sus preferencias y orientaciones.

Sin embargo, estos canales de información y comunicación formales conviven una serie de canales informales que van desde el boca a boca hasta la comunicación de las redes sociales de comunicación interactiva presentes en Internet. La existencia de estas redes de comunicación digitales hace que hoy en día los estudiantes no necesiten exclusivamente la información institucional para buscar información sobre la Universidad. Además, estas redes sociales suponen espacios de interacción que incluyen nuevas formas de relación y colaboración universitaria. Es tal la relevancia de las redes sociales que para muchos jóvenes el hecho de pertenecer a una de ellas ha pasado a ser más una necesidad para poder comunicarse con sus conocidos que una opción de diversión destinada al tiempo libre (Díaz Gandasegui, 2011).

En este sentido se pronuncian Siemens y Weller cuando destacan que los sitios de redes sociales (SNS; social network sites) pueden representar una ventaja para los estudiantes, ya que fomentan el diálogo entre compañeros, promueven la compartición de recursos, facilitan la colaboración y desarrollan destrezas de comunicación (SIEMENS Et WELLER, 2011, pág. 157).

Ya en el año 2003, el profesor Salinas de la Universidad Autónoma de Barcelona, indicaba en un artículo dedicado a las Comunidades Virtuales, que "no puede entenderse la existencia de comunidades virtuales que agrupan personas para compartir e intercambiar sin hacer referencia a los aspectos de sociabilidad e interacción social en la red" (Salinas, 2003). Es indiscutible que años después, en el ámbito universitario determinadas redes sociales marcadas por su carácter informal se han convertido en auténticos generadores de opinión, proporcionando a sus usuarios un espacio de encuentro, reflexión, sociabilidad, y de contraste de opinión, que hasta hace poco tiempo era impensable fuera del espacio físico de un centro universitario.

En este sentido, destaca, especialmente, la red social Patatabrava.com, constituida mayoritariamente por y para universitarios, en la que además

de compartir contenidos digitales, colaboran en la creación de un ranking de las 10 mejores universidades en función de sus propios comentarios. Incluye un comparador de planes de estudio y condiciones de las universidades españolas, con el que pretende ayudar a los estudiantes preuniversitarios a escoger los estudios y centros más adecuados para ellos, basado en la visión y opiniones no institucionales de los propios universitarios sobre las características de cada una, algo que no debe de pasar inadvertido a la Comunidad Universitaria, dada la trascendencia de esta red social entre los estudiantes universitarios que participan en ella (Espuny Vidal, González Martínez, Lleixà Fortuño, y Gisbert Cervera, 2011).

Si bien la población universitaria está a priori más familiarizada con las redes sociales generalistas más usadas como Facebook (internacional) o Tuenti (nacional) (Gómez & Tapia, 2011), hay que tener en cuenta que la red Patatabrava en el 2013 sobrepasó el medio millón de usuarios, lo que supone que al menos una tercera parte de los estudiantes universitarios está registrada como usuaria en esta red social según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE, 2010-2011).

En el estudio sobre redes sociales llevado a cabo en la Universidad Rovira i Virgili (Espuny Vidal, González Martínez, Lleixà Fortuño, & Gisbert Cervera, 2011), la red social Patatabrava.com ocupaba ya en 2011 la cuarta posición entre las redes sociales más conocidas y el segundo puesto por la utilidad didáctica que se espera de las redes sociales.

/OBJETIVOS

/Conocer cómo se transmite la imagen de la universidad a través de la red social patatabrava.com

/Analizar la información de la imagen de la Universidad que aparece en la red social patatabrava.com para la mejora de su imagen pública o imagen de marca y la calidad de los servicios universitarios desde el punto de vista de los estudiantes que participan en ella.

/METODOLOGÍA

Se trata de un estudio exploratorio en el cual para la consecución de los objetivos del estudio, así como la comprobación de las hipótesis descritas en el apartado anterior, se han desarrollado dos fases:

La primera fase se trata de un análisis de la estructura de la red social, de sus apartados y de las interacciones que estos apartados permiten. Para ello, se realizó una aproximación etnometodológica a través de la técnica de la observación participante y no participante para responder al objetivo de describir y determinar cómo se transmite la imagen de la universidad a través de las aplicaciones que proporciona la red social patatabrava.com. El trabajo de campo fue llevado a cabo por el equipo de investigación durante dos meses a finales de 2013, y consistió en tomar anotaciones de manera sistemática en notas de campo en todo el proceso de la investigación. Estas impresiones y anotaciones luego fueron debatidas para llegar a conclusiones comunes sobre cuáles eran las aplicaciones de la red social patatabrava.com en las que se proyecta la imagen de la universidad.

En la segunda fase, se estudiaron las formaciones discursivas sobre la imagen que tienen sobre los diferentes centros e instituciones educativas universitarias y sobre los servicios universitarios

a través de los comentarios de los estudiantes presentes y activos en el website.

Para ello se escogió un estudio de caso, la página de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Aunque no sea representativo del cómputo global de datos, este análisis puede servir para observar tendencias generales sobre la imagen de la universidad pública española.

Se ha escogido esta universidad en concreto por su tamaño en número de alumnos, porque se trata de una de las instituciones de educación superior más antiguas «según el Gabinete de Relaciones Institucionales y Protocolo UGR (2013), se constituyó como Universidad pública en 1.293» y porque cuenta con una mayor oferta de titulaciones de toda la Comunidad de Madrid.

Estos datos tienen su correspondencia en la participación dentro de esta red social, pues de la Comunidad de Madrid la página de la Universidad Complutense es donde más personas han partici-

pado, obteniendo un total de 219 comentarios a lo largo de los últimos cinco años.⁵

La información obtenida de la UCM a través de su página específica en la red patatabrava.com, se utilizará como un instrumento de recogida de datos para conocer cuál es la imagen que los estudiantes actuales tienen de su centro de estudios.

Figura 1: Tamaño de las universidades españolas por número de alumnos. **Fuente:** Estadística de la Enseñanza Universitaria en España. Curso 2010-2011 Instituto Nacional de Estadística (INE). Elaboración propia.

⁵ Se entiende por formaciones discursivas en el sentido de Foucault (1969) y Pêcheux (1969) como el conjunto de reglas anónimas, históricas, siempre determinadas en el tiempo y el espacio que han definido una época dada, y para un área social, económica, geográfica o lingüística dada las condiciones de ejercicio de la función enunciativa. En este sentido se pronuncia Bajtín (1982) al hablar de la imposibilidad de comprender el lenguaje fuera de sus contextos sociales de uso y las condiciones sociohistóricas que lo posibilitan (Gordo, 2008).

Figura 2: Tamaño de las universidades españolas por número de titulaciones que imparten (grados, másteres y doctorados). Fuente: Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT). Elaboración propia

2. RESULTADOS

2.1. LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD Y ALGUNOS DE SUS COLECTIVOS A TRAVÉS DE LOS CONTENIDOS DE LA RED SOCIAL PATATABRAVA.COM

Siguiendo la propuesta de Ángel Gordo, se ha optado por reproducir textualmente el material y los apartados que figuran en la red social Patatabrava.com para establecer una relación dialógica

y reflexiva con el texto, lo que a su vez permitirá percatarnos de los significados y relaciones que de otra manera pasarían inadvertidos (Gordo López, 2008, pág. 226).

Existen dos formas de acceder a los contenidos digitales que proporciona la página: una participante, la cual capacita al usuario no solo a consumir los contenidos sino también a ser capaz de producirlos de cara al libre intercambio de datos e información; y otra no participante, de manera que la persona que entre en la página tan solo podrá consumir una parte de la información contenida en la página y no se podrá interactuar con los demás usuarios a no ser que se registren como nuevo usuario.

Lo primero que nos encontramos al entrar en este portal por primera vez es una pantalla en la cual aparece el logo de la red, un mensaje de bienvenida en castellano, catalán, gallego y vasco. Por otro lado, aparece un fragmento que contiene un eslogan publicitario donde resumen los contenidos principales del website ("Apuntes, espacios, blogs,

⁵ Es la primera Universidad por número de comentarios (219 comentarios), muy por encima de las que le siguen como la Universidad Autónoma de Madrid (72 comentarios) o la Universidad Rey Juan Carlos (60 comentarios). Véase en: <http://www.patatabrava.com/rankings/universitats-a3.htm>

Figura 3: Cuadro de diálogo de bienvenida a la red social Patatabrava.com

foros, frases de profesores, rankings de alumnos, locales de fiesta, las mejores bravas, ¡y mucho más!). Una vista la presentación y el incentivo por entrar, aparecen dos opciones para acceder a la página: 1) "¿Dónde estudias?", un cuadro donde se solicita información personal a los nuevos usuarios sobre la comunidad autónoma donde estudian; 2) y otra opción titulada "...o inicia sesión si ya tienes usuario", en la que los usuarios ya registrados pueden introducir sus credenciales y entrar a través de la pestaña «Entra».

Esta pantalla nos sugiere que el contenido de esta página web está destinado exclusivamente a estudiantes residentes en España, por lo que, en principio, deja fuera a otros grupos que componen la comunidad universitaria como pueden ser los profesores o los investigadores.

Si optamos por la primera de las dos opciones de acceso a la página, es decir participante, deberemos hacer clic en la pestaña "Regístrate" para acceder a un cuadro a una pantalla en la que

además de los datos identificativos de usuario (Nick, contraseña, e-mail y datos personales) aparecen una serie de contenidos que actúan como reclamo publicitario que recuerdan lo que la página ofrece a sus usuarios (tanto para los actuales y como para los futuros estudiantes) a cambio de compartir con ellos información de carácter personal.

Una vez registrados en patatabrava.com, la arquitectura de la red social está configurada de tal forma que combina diferentes contenidos y aplicaciones exclusivas y particulares, como por ejemplo "Frases míticas" que hace referencia a frases pronunciadas por profesores que han llamado la atención a los alumnos; con otras muy comunes en la sociedad de la información y utilizadas por un sinnúmero de usuarios y usuarias de formas diferentes, como blogs de noticias y temas de actualidad o los chats donde se pueden intercambiar conversaciones en tiempo real. Si bien, en ambos casos estos contenidos se encuentran adaptados al contexto universitario.

Figura 4: Cuadro de registro de entrada a la red social Patatabrava.com

Desde la línea de investigación que proponemos aquí, es decir, para conocer cómo se transmite la imagen de la universidad a través de esta red social, los contenidos se han resumido de la siguiente forma: ver tabla 1.

Imagen	Secciones	Contenidos	Descripción
La imagen de las universidades	Universidades	Página de la universidad	Página reservada a cada universidad en donde aparece información institucional de la universidad escogida (dirección, teléfono y página web) y una sección abierta donde los usuarios que pueden comentar sus impresiones sobre el centro educativo superior que se trate (comentarios generales de la institución en comparación con otras universidades de su comunidad, nacionales o internacionales; valoración sobre el campus universitario; valoración sobre las facultades; y valoraciones sobre las titulaciones y carreras universitarias).
	Universidades	Ranking universidades	Lista de universidades (públicas y privadas) en orden de prelación según las valoraciones de los usuarios sobre cada institución educativa.
		Comparador universidades	Rastreador digital por el cual los usuarios pueden conocer qué universidades son más idóneas para estudiar una carrera universitaria en función de las siguientes variables: - Comunidad Autónoma - Valoración de la titulación - Nota de corte - Valoración sobre los estudiantes
	Facultades	Página de la facultad	Página referida a una facultad en la que, además de la información institucional (dirección, teléfono y página web), aparece un espacio donde los usuarios pueden escribir comentarios abiertos acerca del funcionamiento y el estado de su Facultad (administración y servicios; limpieza; profesorado y docencia; instalaciones; ambiente; etc.).
	Temas de actualidad	<ul style="list-style-type: none"> - Foro - Blogs - PalataTV - ¡Que corra la voz! 	Conjunto de contenidos en los que los usuarios pueden encontrar y compartir información respecto a temas de interés para el entorno universitario. En cuanto a la imagen de la universidad, destacan los siguientes: - Información, debates, comentarios y valoraciones sobre las universidades, las carreras, las facultades, las notas de corte, y las asignaturas.
La imagen del profesorado	Profesores	Los profes más valorados de tu facultad	Lista de profesores y profesoras de todo el país en orden de prelación según las valoraciones de los usuarios.
		Frases míticas	Apartado donde los estudiantes ofrecen testimonios que han escuchado de sus profesoras y profesores en clase.
		- Consejos para sobrevivir a las asignaturas	Apartados donde los usuarios puede encontrar y compartir información relevante acerca del profesorado
La imagen de la demanda	Estudiantes	<ul style="list-style-type: none"> - Publicidad (tecnología de información y comunicación, deportes, viajes, comida rápida) - Apuntes - Lugares de fiesta - Pisos y habitaciones para estudiantes 	La información que aparece en estos contenidos muestran una imagen sobre uno de los colectivos que componen la Comunidad Universitaria y que suponen el público objetivo de la red social: los jóvenes estudiantes.

Tabla 1: Contenidos de Patatabrava.com que transmiten imagen sobre la universidad. Elaboración propia

2.2. LA IMAGEN PERCIBIDA DE LA UNIVERSIDAD A TRAVÉS DE SUS PROPIOS ALUMNOS: EL CASO DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

El estudiantado universitario tiene en su imaginario que la universidad debería ser aquel lugar destinado a recibir una formación de calidad y

prestigio que les permita acceder al mundo profesional con una alta cualificación. Pero, además de esto, los y las estudiantes no solo piensan en la universidad como centro de estudios capacitador profesional, sino que para la mayoría se trata de un espacio lúdico, de recreo, donde pueden conocer a personas de todo el mundo, compartir experiencias conjuntas, ya sea a través de la gran cantidad de actividades extraescolares como los deportes, las asociaciones universitarias, como actividades lúdicas destinadas al ocio, como pueden ser las fiestas, los conciertos o pasar el día en las zonas verdes.

Como se ha podido observar en el caso de la Universidad Complutense, en el imaginario social del estudiantado la universidad se valora bajo cuatro niveles: 1) la universidad como institución educativa superior; 2) el campus universitario como el lugar donde se encuentran todos los equipami

Figura 5: Los niveles que componen la imagen de la Universidad.

2.3. LA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD COMO INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

A nivel general, los comentarios se pronuncian en torno a una escala de valoraciones que van desde aquellos que muestran orgullo por miembro de la UCM, hasta los que manifiestan un descontento generalizado con la institución debido a la mala situación económica que atraviesa. A lo largo de los siguientes párrafos, se irán intercalando algunos comentarios obtenidos de la página de la Complutense de patatabrava.com para ejemplificar los resultados obtenidos en el análisis de la información.

En el polo de valoraciones generales positivas (que corresponden al 58% de los comentarios), la mayoría se basan en el prestigio de esta institución y en su larga trayectoria en comparación con otras universidades a nivel nacional e internacional.

Nick1: La mejor universidad pública de Madrid

Nick2: Creo que es una de las mejores de España por los medios y el material

Nick3: QUE ES UNA UNIVERSIDAD PUBLICA CON UN GRAN RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL

En cuanto a la educación, destaca la calidad educativa que recibe el alumnado y las buenas bibliotecas de las que disponen para estudiar. Además, se valora positivamente la existencia de cursos de verano que ayudan a completar los estudios y la gran posibilidad de convalidar los estudios con otros países europeos, así como el gran número de convenios de intercambio con diferentes centros de todo el mundo.

Nick4: La Complu a parte de tener un buen profesorado, es la univesidad con más conex-

iones de intercambio tanto con otras universidades de españa como de Europa o incluso EE.UU y Canadá. Sus másteres son respetados y conocidos mundialmente.

Sobre la imagen exterior, es decir, aquella que se transmite fuera de las aulas, aprecian que es una institución donde existe buen ambiente, llena de gente y cercana a los alumnos, es decir, un buen lugar para vivir la juventud.

Nick5: Me parece una de las más completas y cercana a los alumnos

Nick6: ¿Qué voy a decir si al fin y al cabo elegí estudiar aquí? Cercanía, buen ambiente, muchas fiestas, buena fama y todas las carreras.

No obstante, una tercera parte de estos comentarios, aunque valoran positivamente de forma general la institución, consideran que existen también muchas carencias.

Nick7: Que es la mejor universidad de España, aunque lo que se refiere uno a dinero, becas y demás deja mucho que desear...

Nick8: Esta bien pero le falta más organización en muchos aspectos

Nick9: Muy buena, aunque las instalaciones son antiguas, al igual que la mentalidad de muchos docentes

Nick10: Es muy prestigiosa pero no tiene una buena organización ni buenas instalaciones.

Esto nos lleva directamente al otro extremo de la balanza, en el cual nos encontramos con un 42% del total de comentarios analizados que son muy críticos y negativos en relación a la situación de la Universidad Complutense.

En primer lugar, para muchos estudiantes el prestigio de esta universidad forma parte del pasado y su nombre se encuentra sobrevalorado para la calidad de los programas universitarios que se imparten en ella.

Nick11: Sobrevalorada, no tiene recursos y en general los profesores y medios son pésimos

Nick12: Al principio estaba muy bien, pero actualmente está en plena decadencia

Es frecuente encontrarse dentro de este grupo de comentarios algunas comparaciones con otras instituciones, aludiendo que hoy por hoy la UCM se encuentra en una posición muy baja en los rankings tanto nacionales como internacionales de universidades.

Nick13: Está un poco desfasada en comparación con el resto de universidades. Tiene la fama de ser buena pero quizás fue en el pasado, ese prestigio hay que mantenerlo, no abandonarlo

Nick14: es una de las más prestigiosas según muchas encuestas, pero no terminamos de valorarla

Otro conjunto de quejas se refieren al mal estado de las infraestructuras. Es frecuente encontrar comentarios en los que se considera lamentable el estado de las instalaciones, debido a que las consideran anticuadas y que se hace necesaria una reforma urgente de las mismas, implica que muchos se planteen si de verdad ofrece una buena capacitación para la vida profesional.

Nick15: Gran universidad, en general, con muchos prestigio. Los profesores son grandes investigadores y docentes. Se notan los recortes de presupuesto en las infraestructuras y en el mantenimiento de las mismas.

Nick16: Pues que es paupérrima, se cae a cachos

Los efectos de la crisis económica que está afectando a España se han notado en los continuos recortes de presupuesto para las universidades públicas. Como medida extraordinaria en el año 2012 el Ministerio de Educación aprobó una serie de medidas entre las que se encuentran la subida de tasas de matrícula por la que los precios de los créditos aumentaron de un año a otro en aproximadamente un 50%.

La subida de tasas ha tenido no solo un efecto económico. Aparte de que se hayan matriculado 1,2 millones de créditos menos⁶, los estudiantes que se matriculan manifiestan que las expectativas de recibir una formación de calidad aumentan conforme van subiendo las tasas. Estas expectativas se enfrentan a la realidad de que, a pesar de los grandes esfuerzos que están realizando ellos y sus familias, no se encuentran en una mejor situación que antes de los recortes.

Nick17: Instalaciones en muy mal estado, con goteras que parecen cascadas, no ponen la calefacción y no hay suficientes aulas. Además el rector de la universidad ha subido las tasas este año, empecé primero y la matrícula me costó 750€ ahora en tercero cuesta 1700€

Nick18: La UCM prácticamente es estar en un atraco. Los papeles de la matrícula son más peligrosos que un revólver, ya que son capaces de pedirte hasta 2000 euros por sentarte en pupitres sin tabla o pasar inviernos más duros que en Polonia con ese cemento sin calefacción.

Nick19: Muy descuidada las infraestructuras, debido al problema económico de la Universidad

⁶ Noticia de eldiario.es del 8 de octubre de 2013: http://www.eldiario.es/sociedad/universidad-tasas-madrid-recortes-rectores_0_183732661.html

2.4. LA IMAGEN DE LOS CAMPUS UNIVERSITARIOS

En el segundo nivel, el 90% de los comentarios que mencionan algo sobre el o los campus universitarios lo hacen positivamente, pues por lo general consideran que son espacios bien comunicados y accesibles. La imagen que tienen es la de un gran complejo urbanístico, una mini ciudad del pensamiento y la formación, que proporciona a todo el alumnado muchas zonas verdes y lugares para el ocio e instalaciones accesibles a todo el mundo, lo que se manifiesta en que los estudiantes opinen que existe un buen ambiente universitario.

Al tratarse de una universidad tan grande, los estudios están diversificados en dos Campus y diversos Centros de Estudios Superiores repartidos por la Comunidad de Madrid.

Las valoraciones son diferentes dependiendo sobre todo de la localización en la que se encuentran. Por ejemplo, el Campus de "Ciudad Universitaria" de Moncloa, es considerado como un espacio muy bien ubicado cerca del centro de la ciudad de Madrid, con buenos accesos, grandes zonas verdes y equipamientos de todo tipo.

Nick20: Pienso que está bastante bien, sobretudo el hecho de tener todas las facultades agrupadas en un mismo lugar.

Nick21: El campus es enorme, bien comunicado, todo limpio y en pleno campo, al ladito de la casa de Campo. Las fiestas y conocer las facultades ajenas os robarán mucho tiempo así que sed bueeeenos!

Sin embargo, el Campus de Somosaguas situado en un municipio cercano a la capital (Pozuelo de Alarcón) es valorado de forma distinta. En este caso se valora negativamente que se encuentre

tan lejos del centro (en comparación con Ciudad Universitaria), lo que se ve agravado por el hecho de disponer de una red de transporte público mucho más limitada. Por otro lado, hay muchas menos facultades en dicho campus. Todo ello hace que algunos estudiantes afirmen sentirse excluidos y abandonados.

Nick22: Gran campus, no de excelencia pero molon y funcional, excepto somosaguas donde estamos excluidos.

Además, los comentarios también revelan que las condiciones son peores que en el otro campus, pues no hablan de grandes zonas verdes y espacios limpios, sino de que tiene un aspecto más sucio y abandonado. Sin duda, esta imagen peyorativa del Campus de Somosaguas puede influir en la decisión de cualquier futuro o futura estudiante de escoger una carrera que se encuentre en dicho campus.

Nick23: ahora mismo ha bajado el nivel de enseñanza de la compuense y sobre todo las instalaciones.yo pertenezco al campus de somosaguas y da pena verlo.

Nick24: En general, creo que es un lugar al que deseas acceder por ser céntrico (excepto si te toca alguna facultad a tomar por saco, véase Somosaguas)

2.5. LA IMAGEN DE LAS FACULTADES

En el tercer nivel, la imagen de las facultades está compuesta, primero, por los servicios que se prestan en ella, entre los que destacan la secretaría, la biblioteca, la reprografía y la informática; segundo, por las instalaciones y los recursos con los que cuentan (generalmente valoraciones negativas); y tercero por la organización de la facultad (gerencia, distribución de recursos, horarios, etc.). Aquí también nos encontramos con comparaciones entre diferentes facultades, si bien los comentarios relativos a estos centros son menos frecuentes que los destinados a la institución en general.

La imagen más negativa que se proyecta de las facultades se encuentra influenciada por la situación económica por la que atraviesa el país. Esta situación está afectando al mantenimiento de las instalaciones, lo que se refleja en los comentarios que hacen los alumnos sobre determinadas facultades.

Nick25: El campus está bien, pero hay facultades que se caen, como la de Ciencias de la Información, cuyas instalaciones y muchos profesores dejan mucho que desear.

Nick26: Es la única universidad que conozco y la verdad que se lo podrían currar más. Es un poco decepcionante. Sus instalaciones, al menos las de mi facultad, son muy cutres.

Nick27: Muy descuidada las infraestructuras, debido al problema económico de la Universidad

Este tipo de valoraciones también afecta a los recursos de los que disponen las facultades. La mayoría de estudiantes consideran que la falta de recursos está afectando directamente a la calidad de la enseñanza.

Nick28: Falta dinero en los laboratorios y los medios son limitados

Nick29: en concreto la Facultad de Políticas, Sociología y Trabajo Social, se encuentra en un estado bastante penoso. Cada vez hay menos recursos, los profesores hasta cuidan de no darnos más cuadernillos en los exámenes.

No obstante, no todos los recursos universitarios están mal valorados. Algunos como los de las bibliotecas están bastante bien valorados, elementos que hay que tener en cuenta para mantenerlos para evitar más quejas universitarias.

Nick30: Es una universidad grande, con un ambiente universitario inmejorable. Tienes de todo, desde la Facultad de Paraninfo para hacer el deporte que quieras, y tomarte algo en su terraza, hasta bibliotecas geniales como la de la Facultad de CC. de la Información

Nick31: Bibliotecas excelentes, deberían de comprobar que libros han "desaparecido" y tal, pero por lo demás muy bien.

Nick32: Mal organizada, poca ayuda. La burocracia es un solemne coñazo. La facultad de ciencias de la información en concreto carece de algo parecido a unas prácticas decentes

Nick33: La propaganda oficial de la universidad nos dice continuamente que somos los nº1 de España, pero la realidad es que falta dinero, medios y voluntad. El resultado es una universidad, o al menos en mi facultad, en la que siempre está todo roto, en la que está todo mal organizado, y en la que se te quitan las ganas de estudiar

Nick34: Últimamente cada vez está peor, no se paga a los profesores y están cerrando todos los servicios, librería, cafetería, reprografía etc...

2.6. LA IMAGEN DE LA TITULACIÓN

Y por último, está el nivel de las titulaciones, donde al igual que ocurre en el caso de las carreras universitarias, para lo cual los estudiantes comentan qué les parece la docencia (profesorado, sistema educativo, calidad formativa); y qué opinión tienen sobre los hechos recientes que han afectado a la organización y al desarrollo de la actividad universitaria en el aula, como las reformas educativas derivadas de la implantación del Plan Bolonia o los recortes en educación.

En cuanto a la docencia, muchos consideran que existe una mala situación académica debido a la ausencia de un número adecuado de profesores que puedan hacer frente a la presencia masiva de alumnos y alumnas en las aulas, lo que conlleva a una masificación de las aulas.

Nick 35: Me gusta pero faltan medios para poder hacer más prácticas y sobran alumnos en las clases.

Nick 36: Mejorable, muchos estudiantes y pocos profesores que merezcan la pena

Por otra parte, también hay comentarios relativos a la motivación de los profesores por la docencia.

Nick 37: Puedo opinar sobre mi facultad, la de trabajo social. Instalaciones deficientes, falta de motivación del 90% de los profesores.

Nick 38: Creo que es una de las mejores de España por los medios y el material. Pero necesita profesores que enseñen y no busquen un sueldo a fin de mes...

Existe una imagen de que las titulaciones son muy teóricas.

Nick 39: Que está bien, hay profesores muy buenos y profesores desmotivantes al 100%; la pena es que abundan los que te desmotivan.

Además, las prácticas por lo menos en mi carrera son nulas.

Nick 40: No está mal pero falta un contenido más práctico, por lo menos en el primer año de carrera.

Nick 41: Está bien aunque le falta añadir prácticas a las clases.

Además de los recortes presupuestarios, se producen constantemente comentarios negativos en contra de la gestión de los recursos y servicios universitarios, las cuales han empeorado en estos años, debido a que su gestión ya está influenciada por intereses de otros agentes sociales, como el Estado, el Gobierno Autonómico o las empresas.

Nick 42: Grado de Historia: buenisima biblioteca, muy buenos fondos, pero la calidad de la enseñanza ha caído muchísimo debido a: 1º la implantación del plan Bolonia y 2º los recortes en la comunidad de Madrid y la deuda tremenda de la universidad

Todo ello repercute en las expectativas profesionales de los estudiantes que se encuentran cursando una titulación.

Nick 43: Es una universidad que deja mucho que desear, los cristales rotos de los pasillos llevan años sin cambiarlo, el servicio de reprografía la van a quitar, los profesores no cobra...en fin para lo que hoy en día valen las licenciaturas de Periodismo, me podía haber dedicado a otra cosa que seguro que ya estaría trabajando...

No obstante, no todos los comentarios son negativos:

Nick 44: Tiene buenos profesores y asignaturas, pero falta de aparatos y tecnologías

Nick 45: Gran universidad, en general, con muchos prestigio. Los profesores son grandes investigadores y docentes. Se notan los recortes

de presupuesto en las infraestructuras y en el mantenimiento de las mismas.

Nick 46: está en declive, pero supongo que como todo, a mí personalmente a nivel de clases y profesores estoy bastante contenta, pero todo es mejorable

Nick 47: Muy buenos profesores que poco a poco la privatización que quieren para las universidades, y la falta de presupuesto los está espantando.

/CONCLUSIONES

La universidad pública española tiene entre sus principales fines la impartición de una docencia de calidad y la investigación. Sin embargo, si bien estos pilares constituyen su razón de ser, la imagen que proyectan los estudiantes universitarios de la Universidad Complutense está relacionada únicamente con la docencia, que incluye la organización y la gestión de la misma, más los servicios prestados que ofrece la universidad. Llama la atención que los alumnos no mencionen la investigación salvo en muy contadas ocasiones, lo que pone de manifiesto la escasa vinculación que hay entre la investigación y el alumnado.

La imagen está mucho más relacionada con la universidad como institución que con respecto a una facultad o titulación concreta. De las cuatro dimensiones que se han considerado: la universidad como institución, los campus universitarios, las facultades y las titulaciones, la mayoría de los comentarios se refieren a los dos primeros. A pesar de que la imagen de la universidad esté directamente relacionada con sus vivencias personales en una facultad concreta y cursando unos estudios determinados, las referencias que se hacen no se refieren por lo general ni a esa facultad concreta ni a esos estudios determinados, sino que se elevan a la universidad en general.

La crisis económica ha calado en la imagen que los estudiantes tienen de la Universidad.

Los discursos de la población universitaria a través de la red social patatabrava.com construyen una imagen sobre cada universidad, titulación o profesorado que puede influir en las personas que acceden a estos contenidos con el objetivo de informarse para escoger la mejor opción donde cursar sus estudios universitarios, cambiar de titulación universitaria o dentro de la misma decidir qué asignaturas y con qué profesor quieren cursarlas.

Esta capacidad de reproducir y proyectar mensajes sobre la imagen de las diferentes universidades, convierte a esta red social en un espacio no solo de colaboración lúdico-social, sino en un lugar de recogida de información, que convenientemente analizada y estructurada, puede llegar a ofrecer datos reveladores sobre índices de calidad de los entes universitarios.

/REFERENCIAS

/Aibar, E. (1996). La vida social de las máquinas: orígenes, desarrollo y perspectivas actuales en la sociología de la tecnología. *Reis-Revista Española de Investigaciones Sociológicas* (76), 141-172.

/Alonso, L. E. (1998). *La mirada cualitativa en sociología: una aproximación interpretativa*. Madrid: Fundamentos.

/Chaves, N. (2005). *La imagen corporativa: Teoría y práctica de la identificación institucional*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, S.A.

/Cobo, C. (2007). Aprendizaje colaborativo. Nuevos modelos para usos educativos. En C. Cobo Romaní, & H. Pardo Kuklinski, *Planeta Web 2.0. Inteligencia colectiva o medios fast food* (págs. 101-116). Barcelona / México DF: Flacso México.

/Díaz, V. (2011). Mitos y realidades de las redes sociales. Prisma Social. Revista de Ciencias Sociales (Nº 6), págs. 340-366.

/Díaz, V. (2011). Mitos y realidades de las redes sociales. Prisma Social, nº 6 .

/Espuny, C., González Martínez, J., Lleixà Fortuño, M., & Gisbert Cervera, M. (2011). Actitudes y expectativas del uso educativo de las redes sociales en los alumnos universitarios. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento , RUSC VOL. 8 (N.º 1), pág. 171-185.

/Estalella, A., & Ardévol, E. (2011). E-research: desafíos y oportunidades para las ciencias sociales. Convergencia , 18 (55), 87-111.

/García, F., & Gertrudix, M. &. (2014). Análisis de la incidencia de la dieta de servicios digitales en la utilidad y confianza de la información en internet en los jóvenes universitarios. Comunicación y Sociedad, Vol., 27, nº 1 , 59-81.

/García, F., & Rosado, M. (2012). Conductas sociocomunicativas de los nativos digitales y los jóvenes en la web 2.0. Communication and Society/ Comunicación y Sociedad , vol. XXV (n. 1), pp.15-38.

/Gértrudix, M., Gértrudix, F., García, F., & Rosado, M. J. (2011). Imagen y Expectativas del Alumnado de Enseñanzas Medias respecto de la Universidad. Madrid: Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva de las Universidades de Madrid. Consejera de Educación y Empleo.

/Gómez, B., & Tapia Frade, A. (2011). Facebook y Tuenti: De plataforma de ocio a herramienta e-learning. Prisma Social: revista de ciencias sociales, (6), 238-260.

/Gordo, A. J. (2008). Análisis del discurso: los jóvenes y las tecnologías sociales.

En A. y Gordo, Estrategias y prácticas cualitativas de investigación social (págs. 213-244). Madrid: Pearson.

/Instituto Nacional de Estadística (INE). Estadística de la Enseñanza Universitaria en España. Curso 2010-2011. Elaboración propia.

/Ley Orgánica 6/2001, d. 2. BOE-A-2001-24515: «BOE» núm. 307, de 24/12/2001. Ministerio de la Presidencia. Gobierno de España.

/Mayans, J. (2008). La política de los nombres en la cibernsiedad. Dimensiones analíticas, políticas y sociales del concepto de ciberespacio. En I. Sádaba (coord.), & Á. J. Gordo (coord.), Cultura digital y movimientos sociales. Madrid: Los Libros de la Catarata.

/Onrubia, J. (2007). Las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de apoyo a la innovación de la docencia universitaria. Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado , Volumen 21 (Número 1), 21-36.

/Patatabrava.com. (s.f.). Obtenido de <http://www.patatabrava.com/>

/Salinas, J. (2003). Comunidades Virtuales y Aprendizaje digital. VI Congreso Internacional de Tecnología Educativa y NNNT aplicadas a la educación: Gestión de las TIC en los diferentes ámbitos educativos EDUTEC'03. Universidad Central de Venezuela, del 24 al 27 de noviembre del 2003.

/Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades. Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT). Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (España). Elaboración propia

/Siemens, G., & Weller, M. (. (2011). El impacto de las redes sociales en la enseñanza y el aprendizaje (monográfico en línea). Recuperado el 20 de 12 de 2013, de <http://rusc.uoc.edu/ojs/index.php/rusc/article/view/v8n1-siemens-weller/v8n1-siemens-weller>

/The Cocktail Analysis & Zenith. (2013). Informe de resultados Observatorio Redes Sociales. 5ª oleada, abril de 2013.

/UNESCO. (1998). DECLARACION MUNDIAL SOBRE LA EDUCACION SUPERIOR EN EL SIGLO XXI: VISION Y ACCION. http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm#declaracion: Recuperado el día 20/11/2013.

/Villena, J. L., & Molina Fernández, E. (2011). ¿Por qué amo las redes sociales?: vida social de jóvenes en red. Revista interuniversitaria de formación del profesorado (Nº 71), pág. 159.

MODELOS PARA LA CREACIÓN Y DESARROLLO DE REDES Y COMUNIDADES DE APRENDIZAJE ESPECIALIZADAS

EL CASO DE LA RED DE EDUCACIÓN MUSICAL (REM)

FELIPE GERTRUDIX BARRIO

Profesor Contratado Doctor

Facultad de Educación de Toledo. Universidad de Castilla La Mancha.

Avda. Carlos III, 21 (Fábrica de Armas), 45071-Toledo, España. felipe.gertrudix@uclm.es

MANUEL GERTRUDIX BARRIO

Profesor Titular

Departamento de Ciencias de la Comunicación 2, Facultad de Ciencias de la Comunicación,

Universidad ReyJuan Carlos. Cº del Molino, s/n, 28943 Fuenlabrada (Madrid) España

mailto:manuel.gertrudix@urjc.es

/RESUMEN

En el océano de internet, es preciso poner esclusas a aquellas aguas que son beneficiosas para un colectivo concreto. Las redes y comunidades de aprendizaje virtuales nacen con ese propósito. Sin perder el potencial de conexión con el resto, los diferentes colectivos (docentes) intentan agruparse en sitios y lugares comunes en los que poder obtener información, formación, intercambio de ideas de innovación y/o investigación, etc., sobre una temática, área o materia concreta. En este sentido, el artículo centra el foco de atención en cómo crear compartimentos de colaboración entre docentes, en cómo crear redes y comunidades de aprendizaje por y para docentes. Se ha escogido como modelo una red especializada en el área de educación musical: REM (Red Educativa Musical). Se trata de un Portal Web del Instituto de Tecnología Educativa (ITE) del Ministerio de Educación español (ME) en el que se ofrece un punto de encuentro al profesorado de música para ayudarle en su actividad docente utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Para ello, la red ofrece un conjunto amplio de contenidos y servicios que, aprovechando las oportunidades que brinda la capa social de la Red, permite el intercambio, la oferta constante y actualizada de información, y un sistema de soporte al docente que se configura tanto con acciones estructuradas (institucionales) como por iniciativa de los propios docentes, dando cabida a su participación. Para finalizar, se comprueba cómo este tipo de comunidades de aprendizaje se transforman, pasando de un control mediado (institucional, público y/o privado) a un apropiamiento del propio usuario.

/PALABRAS CLAVE

Redes educativas, comunidades de aprendizaje especializadas, red educativa musical, cooperativo-colaborativo, educación, educación musical, internet.

/ABSTRACT

Virtual learning communities are privileged spaces for knowledge. In them, teachers can be grouped into common sites and places where they get information, training, exchange of innovative ideas and research on a topic, or specific subject area. In this sense, the article focuses the spotlight on how to create collaborative spaces for teachers. To do this, we used as a model implementation of a specialized area of music education network: REM (Musical Education Network). This is a Web Portal of the Institute of Educational Technology (ITE), Ministry of Education of Spain. REM provides a meeting point of music teachers in order to help you develop your teaching using Information Technology and Communication (ICT). To do this, the network offers a wide range of content and services, take advantage of opportunities offered by the social layer of the network, allows constant updating and exchange of information, and encourages discussion and participation of all teachers. Among the conclusions, has comprobado how such learning communities have the ability to transform. If the community is interesting for users, teachers end up appropriating it.

/KEY WORDS

Educational networks, specialized learning communities, musical education Network, cooperative-colaborative, musical education, internet.

/INTRODUCCIÓN

Las Comunidades y redes profesionales se han convertido en uno de los lugares de encuentro de información y formación imprescindibles entre los docentes. Aprender de colegas, compartir recursos y recibir soporte son algunas de las características claves de este tipo de comunidades virtuales, que por otro lado están muy asociadas a la mejora de las prácticas docentes (Barber & Mourshed, 2007), incluso sobre otros factores como el soporte que los profesores reciben de sus escuelas o algunas características de los procesos de capacitación en los que se involucran (Ingvarson, Meiers & Beavis, 2005).

No existe una definición clara del concepto de redes profesionales, y menos de redes de aprendizaje especializado. Los términos más habituales son: Comunidades Profesionales de Aprendizaje (Stoll, et al., 2006), Comunidades de Práctica (Brown & Duguid, 1991; Thompson, Gregg, & Niska, 2004) y a estos hay que añadir las versiones virtuales, en línea o digitales (Baek & Barab, 2005; Baran & Cagiltay, 2010; Brooks, 2010; Dede, Jass Ketelhut, Whitehouse, Breit, & McCloskey, 2006).

Por otro lado, y atendiendo a la literatura existente, encontramos focos diferenciados sobre la idea principal que debe tener una red profesional:

/Que sitúen claramente la idea de aprendizaje en su definición de comunidad profesional (Bolam & al., 2005),

/Lugar de encuentro entre profesores que colaboran entre sí para innovar y modificar su propia práctica (Little, 2002),

/Que utilicen el concepto de comunidad de práctica (y no de aprendizaje) (Wenger, 1998),

/Que pongan el acento en el aprendizaje de sus participantes (Vescio, Ross

& Adams, 2008) y en especial sobre las experiencias cotidianas de los sujetos, reflexión crítica con otros y el aprendizaje de pares.

Una de las fortalezas sobre los que se asienta el método de trabajo en las redes y comunidades de aprendizaje, es el modelo cooperativo. Estos modelos de cooperación en Internet presuponen desde luego nuevas formas de interacción didáctica; pero su objetivo va más allá y consiste justamente en cooperar didácticamente, en aprender de forma conjunta, pues es precisamente la cooperación la que conseguirá que estos fines se cumplan mejor. Unos modelos que, como han sido profusamente estudiados (Dillenbourg, 1999; Strijbos, Kirschner, & Martens, 2004; Villar Angulo, 2004; Elen & Clark, 2006; Hoppe, Ogata, & Soller, 2010), presentan diferentes dimensiones: aprendizaje por equipos de estudiantes (Student Team Learning), Puzzle (Jigsaw), Aprendiendo Juntos (Learning Together), Investigación en grupo (Group investigation), y que bajo las propuestas del conectivismo, en el ámbito de la Red, está dando resultados muy interesantes en la creación de comunidades abiertas de aprendizaje (Fernández, 2011; Nussbaum-Beach & Hall, 2011).

Por lo tanto, el artículo pretende exponer ciertas recomendaciones para el diseño y funcionamiento de redes profesionales digitales orientadas a promover y sustentar la innovación de las prácticas docentes. Para ello, se ha analizado el modelo planteado en la Red de Educación Musical (REM), financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, y que tiene como finalidad conocer propuestas de integración de las TIC y la música para el fortalecimiento de la enseñanza en los escenarios de educación formal.

1. ¿QUÉ ES LA RED EDUCATIVA MUSICAL (REM)?

Desde hace una década, los portales educativos se han ido convirtiendo en unos excelentes "distribuidores" de información y "almacenes" de recursos: soportes ideales y eficientes de información relacionados con el mundo educativo. Además, han supuesto un referente específico de una materia, en el que un colectivo (profesores, maestros, educadores y familias) puede establecer puntos de encuentro para participar, reflexionar, así como cooperar en la actividad docente incentivando nuevas formas de trabajo en el aula (Gértrudix, 2007).

En un estado de evolución natural, las redes educativas se muestran, hoy en día, como entornos colaborativos contruidos sobre redes sociales, pero no referidos a computadoras, cables y satélites o programas informáticos sino que describen a los participantes en una experiencia educativa concreta, comunicados a través un sistema telemático que permita la interacción libre entre ellos (Gértrudix, 2006).

Las redes sociales educativas, por lo tanto, ofrecen uno de los mejores espacios de comunicación entre docentes, posibilitando el intercambio de información, buenas prácticas y el aprendizaje colaborativo y cooperativo, en el que se revelan todos los hallazgos y dificultades de las tecnologías de la información y la comunicación, muestra en sus servicios, en sus contenidos, en sus aplicaciones y soluciones, todo el caudal que posee, y cómo ésta se pone al servicio de la educación [musical] a través de múltiples opciones (Gértrudix & al., 2007).

En este sentido, la Red Educativa Musical (REM) nace con el objetivo de ofrecer un punto de encuentro al profesorado de música para ayudarle en su actividad docente utilizando las

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), favoreciendo:

/La participación

/Ofreciendo recursos y servicios para el aula

/Dando soporte a los docentes de música de todos los niveles pre-universitarios

Para alcanzar este objetivo, la Red está diseñada atendiendo a los contenidos y servicios que mejor canalicen esta triple utilidad. De esta manera, se organiza sobre cuatro lugares de interés como son:

/Un entorno abierto a la participación

/Un espacio de intercambio y encuentro

/Un referente documental de recursos y materiales para las TIC en el aula de Música,

/Un espacio de reflexión sobre las TIC y la Educación musical.

Figura 1: Home de la Red Educativa Musical (REM) Fuente: <http://recursostic.educacion.es/artes/rem/>

2. ¿A QUIÉN VA DIRIGIDA?

Aunque los destinatarios directos de la Red son los docentes de enseñanza musical en los diferentes niveles de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Enseñanzas artísticas de Música, por sus características está abierta a cualquier persona interesada en el mundo de la música, y en especial en la educación musical y TIC.

Se ha tenido muy en cuenta las motivaciones probables para que un profesor de música encuentre útil

y valioso utilizar REM. Es decir, qué es lo que espera encontrar, y qué necesidades puede satisfacer la Red en su ejercicio docente para el uso de las TIC.

Para ello, se ha realizado un estudio previo tanto de las actuales Redes de profesorado de música como de la tipología de usuarios; por una parte, en cuanto a su grado de motivación en la introducción didáctica de las TIC; por otra, en cuanto al nivel de competencia en su uso. A partir del cruce de ambas variables, se ha realizado una simulación de casos de uso para comprender cuáles son las posibles necesidades actuales, y, desde éstas, realizar la selección de contenidos y servicios de la Red, la estructura y dimensión de la misma.

3. ¿CÓMO SE HA CONSTRUIDO LA RED?

La estructura de la Red Educativa Musical está justificada a partir de una serie de pasos que definen la construcción de la Red y que garantizan la validez de ésta para el docente.

Partimos de diferentes roles: un rol pedagógico, un rol cultural, social y profesional y un rol administrativo.

Desde el Grupo Gestor de la Red, encargado de un rol más administrativo, se articulan una serie de acciones que son ejecutadas por distintos grupos de asesores y/o expertos, ya sea en calidad de prescriptores o como docentes con experiencia en educación musical y TIC llevando a cabo el rol pedagógico. Por su parte, los redactores y gestores de comunidad, en un rol cultural, social y profesional, son los encargados de la infor-

mación, difusión y comunicación de la Red con los usuarios.

Precisamente son éstos, los miembros de la Red, los que aportan y construyen la dimensión de la Red aportando un constante feedback que es recogido por el Grupo Gestor.

3.1. METODOLOGÍA DE TRABAJO

Para llevar a cabo las tareas se ha requerido de un equipo interdisciplinar en el que cada uno de sus miembros ha realizado diferentes tareas en el proyecto. Los miembros del equipo con las funciones asignadas son:

/Área coordinación: Coordinación del Portal

Figura 2: Ciclo de los pasos seguidos para una buena construcción de la Red - Fuente: elaboración propia

/Área de profesores especialistas de Música: 2 profesores de Educación Primaria; 5 profesores de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato; 1 profesor de Enseñanzas Artísticas Musicales; 1 especialista pedagogía musical

/Área de desarrollo: 2 desarrolladores técnicos; 1 desarrollador gráfico y audiovisual; 1 especialista en locución.

/Área documental: 1 documentalista.

Las fases de los trabajos realizados han sido planificadas en función de las tareas, sus interrelaciones y de una serie de hitos. En el siguiente cronograma se observa como una tarea lleva consigo una duración (comienzo y fin) y una secuencia temporal.

En una constante de que REM se convierta en una Red activa se han tenido en cuenta los siguientes factores: a) motivar a la participación, b) generar modelos de intercambio, c) dar la voz a los docentes, d) potenciar las propuestas que realizan y e) propi-

ciar un encuentro anual mediante un congreso o jornada específica.

Teniendo en cuenta estos aspectos, la configuración de la Red cuenta con un desarrollo en contenidos que atiende a diferentes ámbitos como:

/Contar con docentes de referencia: Prescriptores.

/Generar información de valor añadido.

/Realizar tareas de gestión de información útil.

/Facilitar la publicación de los contenidos y soluciones de los docentes.

Figura 3: Estructura del equipo de trabajo Fuente: elaboración propia.

Figura4: Hitos principales del proyecto Fuente: elaboración propia.

3.2. ESTRUCTURA CONTENIDOS Y SERVICIOS

Para crear comunidad hay que establecer los entornos apropiados que referencien una idea unificadora, en nuestro caso la educación musical y las TIC.

De esta forma la Red Educativa Musical se ha estructurado en cuatro secciones: 1) Inicio; 2) Recursos y Materiales; 3) Comunidad de Profesores y 4) Revista.

Estas cuatro secciones atienden a cuatro entornos de encuentro ya sea para participar en comunidad, en foros, en redes externas, para intercambiar experiencias. Como referente documental (Recursos y materiales) es repositorio y metarecursos de contenidos como por ejemplo con las secuencias didácticas y ODEs del portal temático musical MOS (Gértrudix, 2006), además de tener un Directorio de Recursos online, una Wikiglosario multimedia sobre contenidos y referencias musicales, un Canal video en Youtube y un repositorio de podcast.

Dentro de la sección de Comunidad de Profesores (espacios de participación e intercambio) se ofrecen los apartados de:

/Red de expertos, en donde se ofrecen mecanismos de suscripción y fidelización (cursos de formación, invitaciones expresas, etc.) con la finalidad de crear un entorno en el que profesores expertos en diferentes ámbitos (tecnológico-musicales, didácticos-musicales, tecnológicos o musicales) puedan atender las cuestiones planteadas por el profesorado usuario de la Red.

/Red de redes. Un directorio de las redes de experimentación y de profesorado de música existentes en España y Latinoamérica.

/Agregador. Área de sindicación de fuentes de sitios, portales, redes, blogs, sistemas de noticias, etc.

/Redes sociales. Perfiles en Twitter y en Facebook vinculados.

Por último, en el apartado dedicado a la reflexión (La Revista), engloba:

/Dossier educativo. Eventos de profesorado del área (Seminarios, Congresos...), líneas de trabajo, experimentaciones en aula... a nivel nacional o de forma comparada con otros países.

/Entrevistas a docentes innovadores, a expertos nacionales o de otros países, etc., sobre un tema de actualidad en relación a la educación musical y TIC.

/Noticias. Concentrador de noticias sobre música desarrollado e integrado como un colector de news basado en el uso de servicios abiertos de noticias en el que filtran por tags musicales realizando una alimentación automática por filtros.

/Blog música, educación y tic.

3.3. DESARROLLO E INTEGRACIÓN

El desarrollo e integración se ha realizado mediante el CMS Joomla en una versión que responde a las siguientes características: Versión 1.5.20 Stable 2 Paquete Template Zephyr (suministrado por el equipo de desarrollo REM) que incluye, además del template, la instalación de las siguientes extensiones:

/Gantry Joomla Framework 3.0.9, Componente Rockcandy 1.2, Componente Rockmodule 1.2, Módulo Rockajaxsearch 1.9, Módulo Rockintrosroller 1.4, Módulo Rocknavmenu 1.15, Módulo Rocknewspager 1.6, Módulo Rockstories 1.8, Módulo Rocktabs 1.13, hhPlugin Content Rockbox 1.6, Plugin Editors Rokpad 1.6, Plugin System Rokbox 2.4, Plugin System Rockgantrycache 1.0, Plugin System Rockzipper 1.8, Stalker 1.1.3 (Social Profile), WikiBot 2.0 (Wikitagged), Ninja RSS – Syndicator, Simple RSS Feed Reader, Google Maps Multipage

Entorno abierto a la participación	Espacio de intercambio y encuentro	Un referente documental	Un espacio de reflexión
<ul style="list-style-type: none"> • Comunidad • Foro • Redes externas 	<ul style="list-style-type: none"> • Comunidad • Foro • Redes externas 	<ul style="list-style-type: none"> • Recursos y materiales • Repositorios • Enlaces, ... 	<ul style="list-style-type: none"> • Revista de innovación

Tabla 1: Lugares de encuentro y participación en REM Fuente: elaboración propia

/Otras extensiones a instalar: Communicator 2.0.4 (Gestión de boletines), Wordpress Blog for Joomla!

/Paquete de idioma español: Accordion FAQ 1.5 – 1.0.8

El entorno de desarrollo se ha completado con la utilización de los siguientes servicios y aplicativos web externos: Delicious, Twitter, Facebook, Youtube, LiveStream, Podomatic, SHOUTCast, API de Google.

En el caso de la WebTV se llevará a cabo la Librería VOD con la integración de contenidos del canal de vídeo en Youtube, incluyendo, además, la integración de perfil Twitter para Chat On Live con emisión.

Para la RadioREM, la propuesta contempla la creación de la emisora SHOUTCast (configuración y elementos de marca) y se llevará a cabo la Librería AOD con la integración de contenidos del canal Podcast.

Por último, se ofrecerá la sindicación por RSS tanto al portal general como a sus secciones y categorías.

3.4. PERSPECTIVAS FUTURAS DE REM

Como hemos comentado más arriba, REM intenta ofrecer un modelo de red profesional en la que se ofrece un conjunto amplio de contenidos y servicios que, aprovechando las oportunidades que brinda la capa social de la Red, permite el intercambio, la oferta constante y actualizada de información, además de ser un soporte al docente que se configure tanto con acciones estructuradas (institucionales) como por iniciativa de los propios docentes, dando cabida a su participación.

Como futuro inmediato, existe una propuesta de diseño que facilite el acceso de los docentes a la Red desde cualquier lugar y dispositivo, ya sea desde el Portal Web, la Red de profesorado del Ministerio o un Portal Móvil: Portal Wap y App para iPhone e iPad.

Además existe una serie de Servicios que se están valorando para ser incluidos y que aportarán un valor específico. Atendiendo al término Cross media como una cualidad integral de todos y cada uno de los medios de comunicación quienes, a modo de ecosistema, posibilitan una representación y difusión musical global multimedia, se estima como pertinente el incluir una WebTV y una RadioREM.

4. UNA RED AUTÓNOMA Y COLABORATIVA

Es interesante observar cómo la Red se ha mantenido, incluso crecido en el último año, independientemente del control institucional de sus inicios. La red se ha transformado en un espacio de soporte profesional para muchos de sus miembros, donde pueden desarrollar una faceta y un trabajo que no necesariamente pueden hacer en sus lugares de trabajo cotidianos. Este espacio se ha redirigido al ámbito de las redes sociales más populares como Facebook y Twitter, con más de 780 y 760 seguidores activos, respectivamente.

Además, se percibe como el carácter colaborativo ha contribuido a mantener la red. Prácticas de trabajo más colaborativo entre los docentes, compartiendo materiales educativos, aprendiendo juntos.

Para Lieberman (2000), una red exitosa corresponde a aquella que logra mantener de forma creciente el compromiso de sus miembros, su interés y su participación. Para él, una red exitosa debe ser flexible, receptiva ante sus participantes y debe estar en continuo aprendizaje y reinención.

Figura 5: Home de perfiles en Facebook y Twitter de REM (Red Educativa Musical) - Fuente:www.facebook.com/pages/Red-Educativa-Musical/166344666718099?fref=ts y @REMusical

No obstante, no podemos asegurar que con este tipo de comunidades de aprendizaje se llegue a generar una práctica autónoma generalizada entre los docentes. Se requieren de mecanismos por parte de las instituciones para promover iniciativas en una formación inicial.

Este tipo de capacitación y formación de profesores podría incorporar un fuerte foco en la práctica docente y en el acompañamiento de los procesos de cambio e innovación del trabajo de los profesores. En este sentido, el trabajo colaborativo y el soporte de las redes puede ser una buena contribución. De este modo, "tiene más sentido pensar en participación en redes de manera articulada con iniciativas de formación continua de profesores". La red debería estar vinculada con cursos de formación, de forma que ambos espacios se retroalimentasen, permitiendo a la red nutrirse del flujo formativo, y, a su vez, "facilitando la red un canal de acceso para las acciones formativas, lo que puede ser descrito en el gráfico a continuación" (Salinas Et al, 2010, p. 63).

/CONCLUSIONES

A lo largo de esta exposición hemos valorado las diferentes características y viabilidad de las redes de aprendizaje, y en especial las de redes virtuales especializadas, comprobando en primer término el potencial didáctico y colaborativo online que poseen como fuente de aprendizaje profesional.

A partir del análisis de la Red Educativa Musical (REM), podemos señalar una serie de elementos que definen un buen modelo de Red profesional digital especializada de aprendizaje, como son:

/Funcionamiento y perdurabilidad. La arquitectura y estructura deben ser lo suficientemente sólida y atractiva para generar interés entre los miembros de una red. En este sentido, el modelo propuesto en la Red Educativa Musical puede ser un buen ejemplo transferible a otras redes profesionales.

Figura 6: Interrelación Redes profesionales educativas-Formación – Fuente: elaboración propia.

Confianza, respeto y apoyo entre sus miembros (membresía inclusiva) (Bolam et al., 2005). Tanto la presencia de ciertos prescriptores como un coordinador garantizan la coordinación y organización de la red, tal y como ocurre en la red estudiada.

Participar en la red (Hew & Hara, 2007). La motivación debe ser constante, permitiendo generar redes estables que conlleven, en último término, al diseño de proyectos o a una relación más permanente entre los miembros los miembros. En el caso de la Red Educativa Musical, la participación online de los profesores se ha centrado en aquellos módulos de aprendizaje, siendo menor en las redes sociales asociadas (Facebook y twitter).

Compartir ideas y experiencias de aprendizaje (Vescio, Ross & Adams, 2008), deben ser impulsoras de un cambio en las prácticas pedagógicas de los docentes.

Contribución de la red al trabajo docente. Uno de los elementos capitales es la transferencia de la participación en una red a que ésta contribuya en un impacto final en el aprendizaje de los estudiantes (Stoll et al., 2006). El intercambio de experiencias didácticas (aprendizaje vicario) en un entorno como el de las redes profesionales y su posterior puesta en práctica (contextualizada) en el aula, contribuye en último término a ciertos cambios significativos en los resultados de aprendizaje de los estudiantes.

A modo de cierre, podemos decir que la Red Educativa Musical, gracias a los diferentes contenidos y servicios, y a su estructura y organización, es una Comunidad Virtual de Aprendizaje en la que se han establecido los entornos y características apropiadas que referencien una idea unificadora válida y un referente dentro del ámbito de la educación musical y las TIC. Y, por lo tanto, puede servir como modelo óptimo para otras redes y comunidades de aprendizaje especializadas.

/AGRADECIMIENTOS

Este trabajo es fruto de una acción del Grupo de Investigación CIBERIMAGINARIO UCLM-URJC (<http://www.ciberimaginario.es/>) dentro del Proyecto de Investigación "Estudio y análisis de los entornos inmersivos musicales como respuesta al aprendizaje competencial y transversal" de la Universidad de Castilla-La Mancha.

/REFERENCIAS

/Baek Barber, M., & Mourshed, M. (2007). *How the World's Best School Systems Come Out on Top*. London: McKinsey Company.

/Baran, B., & Cagiltay, K. (2010). *Motivators and Barriers in the Development of Online Communities of Practice*. *Egitim Arastirmalari-Eurasian Journal of Educational Research*, 10(39), 79-96.

/Brown, J. S., & Duguid, P. (1991). *Organizational learning and communities of practice: Toward a unified view of working, learning, and innovation*. *Organization Science*, 2(1), 40-57.

/Brooks, C. F. (2010). *Toward 'hybridised' faculty development for the twenty-first century: blending online communities of practice and face-to-face meetings in instructional and professional support programmes*. *Innovations in Education and Teaching International*, 47(3), 261-270.

/Bolam, R., McMahon, A., Stoll, L., Thomas, S., Wallace, M., Greenwood, A., & al. (2005). *Creating and sustaining effective professional learning communities*. London: DfES and University of Bristol.

/Dede, C., Jass Ketelhut, D., Whitehouse, P., Breit, L., & McCloskey, E. (2006). *A Research Agenda for Online Teacher Professional Development (report)*: Harvard Graduate School of Education.

/Dillenbourg. (1999). Collaborative Learning: Cognitive and Computational Approaches (Advances in Learning and Instruction) (2nd ed.). Emerald Group Publishing Limited.

/Elen, J., & Clark, R. E. (eds.). (2006). Handling Complexity in Learning Environments: Theory and Research (1.a ed.). Emerald Group Publishing Limited.

/Fernández Basadre, R. (2011). La Web 2.0 Aplicada a La Docencia. lulu.com.

/Gértrudix, M.; Álvarez, S., Galisteo, A., Gálvez, M. C. & Gértrudix, F. (2007). Acciones de diseño y desarrollo de objetos educativos digitales: programas institucionales. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento, 4(1), 14-25.

/Gértrudix-Barrio, F. (2007). Los portales educativos como fuente de recursos y materiales. MOS: un ejemplo de portal temático educativo. Icono 14, 7. Disponible en <http://www.icono14.net/ojs/index.php/icono14/article/view/400/276>

/Gértrudix-Barrio, F. (2006). MOS: una propuesta de aprendizaje musical en línea. Una propuesta de apoyo al profesorado. Eufonía, 36, 63-68.

/Hew, K. F., & Hara, N. (2007). Empirical study of motivators and barriers of teacher online knowledge sharing. Etr&D-Educational Technology Research and Development, 55(6), 573-595.

/Hoppe, U. H., Ogata, H., & Soller, A. (eds.). (2010). The Role of Technology in CSCL: Studies in Technology Enhanced Collaborative Learning (Softcover reprint of hardcover 1st ed. 2007.). Springer.

/Ingvarson, L., Meiers, M., & Beavis, A. (2005). Factors affecting the impact of professional development programs on teachers' knowledge, practice, student outcomes & efficacy. Education Policy Analysis Archives, 13(10), 1-28.

/Levys, D.: Redes Educativas 2.1. Pistas para la enseñanza y el aprendizaje colaborativo. Actas del Congreso "Alfabetización mediática y culturas digitales".

/Lieberman, A. (2000). Networks as learning communities - Shaping the future of teacher development. Journal of Teacher Education, 51(3), 221-227.

/Little, J. W. (2002). Locating learning in teachers' communities of practice: opening up problems of analysis in records of everyday work. Teaching and Teacher Education, 18(8), 917-946.

/Nussbaum-Beach, S., & Hall, L. R. (2011). The Connected Educator: Learning and Leading in a Digital Age. Solution Tree.

/Salinas, A., Ruíz, P., Vergara, A., Raquimán, P., & Gértrudix, F. (2011). Participación en redes profesionales digitales e innovación en las prácticas docentes en la sala de clases. Santiago de Chile: FONIDE-Ministerio de Educación de Chile. Disponible en <http://goo.gl/zgM1Lw>.

/Stoll, L., Bolam, R., McMahon, A., & Wallace, M. (2006). Professional learning communities: a review of the literature. Journal of Educational Change, 7, 221-258.

/Strijbos, J.-W., Kirschner, P. A., & Martens, R. L. (eds.). (2004). What We Know About CSCL: And Implementing It In Higher Education (1.a ed.). Springer

/Thompson, S. C., Gregg, L., & Niska, J. M. (2004). Professional learning communities, leadership, and student learning. Research in Middle Level Education Online, 28(1). Disponible en <http://www.nmsa.org/Publications/RMLEOnline/101/default.aspx>

/Vescio, V., Ross, D., & Adams, A. (2008). A review of research on the impact of professional learning communities on teaching practice and student learning. *Teaching and Teacher Education*, 24(1), 80-91.

/Wenger, E. (1998). *Communities of practice: learning, meaning and identity*. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

/Wiertz, C., & de Ruyter, K. (2007). Beyond the call of duty: Why customers contribute to firm-hosted commercial online communities. *Organization Studies*, 28(3), 347-376.

/Villar Angulo, L. M. C. (2004). *Programa para la mejora de la Docencia Universitaria*. Madrid.

WIKISKILLS: EMPOWERING AND FOSTERING SOCIAL, PROFESSIONAL, CULTURAL AND CIVIC SKILLS THROUGH PEDAGOGICAL USE OF WIKI TECHNOLOGIES AND METHODOLOGIES

ARIANE DUMONT

Professor at the University of Applied Sciences Yverdon.
Email: ariane.dumont@heig-vd.ch

/ABSTRACT

WikiSkills -Empowering and fostering social, professional, cultural and civic skills through pedagogical use of Wiki technologies and methodologies- is a project partially funded by the European Commission, Lifelong Learning Programme Centralized, KA3 Multilateral projects (2012-2013).

The project aims to analyze and apply benefits of using wikis for lifelong learning programmes, thus empowering civic behavior, social inclusion, employability, cultural understanding and abilities to learn autonomously. WikiSkills would achieve those objectives providing training courses on wiki tools and skills to the target groups. These courses will provide also a basic understanding of new information and communication technologies and Internet participative usage. Furthermore, it will introduce to wiki tools, its sources, personal benefits and social effects.

This report describes the project's objectives and approach. Furthermore, it details the results and outcomes achieved through the activities developed during the project first year. Afterwards, it presents the different members of the partnership, describing their contribution to the project. The report then focuses on the actions to be taken for the second year. Finally, the last section highlights the contributions of the project to EU policies.

/KEY WORDS

Empowerment, Wikis, Skills, Technologies, Methodologies, Education.

/INTRODUCTION

Wikis are simple to use, asynchronous, web-based collaborative hypertext authoring systems. Recently, Wikis have been widely used in various sectors and levels of education, as they can enhance collaborative learning. In a wiki-based learning scenario, participants co-edit web pages. During such processes, peer interaction can motivate participants, who construct synergically shared knowledge. However, the full potential of wiki-based collaborations in today's classrooms has not been realized, due to teachers' lack of awareness or students' relatively low levels of participation in wiki environments.

The WikiSkills project aims to analyze and apply benefits of adopting a wiki-culture. The project develops implements and evaluates an innovative training curriculum focusing on how to make the best use of wiki environments in educational settings, so as to reach high learning objectives and foster a community of learners within Europe. Within common learning scenarios, participants from different educational sectors, cultures and ages (schools, universities, professional and adult training) learn how to use wikis for their socio-professional development. WikiSkills collects innovative experiences and best practices, to promote innovative pedagogical approaches that foster creativity, competitiveness, employability and entrepreneurial spirit, equity, social cohesion and active citizenship.

During the first year of the project, the consortium has developed a pedagogical framework for fostering collaborative learning through wiki environment. To do so, partners conducted a desktop research to explore the potential offered by wikis in different learning settings and LLP sub programs. Furthermore, they conducted national surveys in each project's country, to collect educators' point of view regarding the use of wikis in educational settings. Finally, they conducted focus groups with the project's target groups (educators from the Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci

and Grundtvig levels) in the project countries, to identify their interests and needs regarding the use of wiki environments in their teaching settings. On this basis, the consortium developed an overall pedagogical framework for enhancing collaborative learning through wikis in different LLP sectors. It focuses on the development of wiki key competences, as well as on the creation of sustainable communities of practice which collaborate to co-construct knowledge.

This framework has been concretized into training curriculums, which define precise pedagogical methodologies and tools. During next year, these curriculums will be applied within a series of training sessions, in which educators from different educational levels and countries will learn about the wiki culture and its potential for Education and Training purposes. Training participants will learn how to make the best use of wiki environments in their teaching contexts, as well as create their own wiki-based learning scenarios and put them into practice with their students.

/OBJETIVES

For many years now, wiki environments have been used among various sectors and levels of education (Boulos, Maramba, & Wheeler, 2006). However, if students are relatively familiar with Wikipedia (Head & Eisenberg, 2010), the full potential of wiki-based collaborations in today's classrooms has not been realized (Ertmer et al, 2011). Indeed, the level of participation of students in wiki environments is relatively low (Judd, Kennedy, & Cropper, 2010).

A wiki is a "freely expandable collection of inter-linked web pages, a hypertext system for storing and modifying information – a database, where each page is easily edited by any user with a forms capable Web browser client" (Leuf and Cunningham, 2001, p. 14). In a wiki environment, users can visit pages, read information, reorganize

and update the structure and content on those pages, as well as create new ones, and create links between existing pages. This functionality is called open editing (Ibid).

Wikis are characterized by their flexibility, and can be adapted to a wide range of learning environments (Boulos et al, 2006). For instance, they can support project-based learning, collaborative story writing, as well as interdisciplinary and intercultural learning (Schaffert, Bischof, et al., 2006). Wikis have been used to support various types of pedagogical activities, such as peer assessment, generation of teaching materials, and wikibooks (Karasavvidis, 2010).

Recent literature highlights many advantages of using wikis for educational purposes, such as fostering reflective learning (Scardamalia & Bereiter, 2003), improving co-writing processes (Lowry, et al.2004), involving learners in knowledge construction (Boulos et al, 2006), facilitating students' assessment (Pusey & Meiselwitz, 2009), and supporting collaboration within communities of practice (Schaffert, Bischof, et al., 2006).

WikiSkills - Empowering and fostering social, professional, cultural and civic skills through pedagogical use of wiki technologies and methodologies - aims to analyze and apply the benefits of adopting a wiki-culture to promote lifelong learning opportunities. Within common learning scenarios, participants from different educational sectors, cultures and ages will learn how to use wikis for their socio-professional development. In details, the project's objectives are the following:

- /To provide opportunities for meaningful collaborative learning activities;
- /To promote digital literacy, as well as social skills, writing skills and critical thinking;
- /To develop sustainable virtual communities of practice among the project countries;

/To enable educational communities to contribute to the actual information society;

/To empower civic behaviors, social inclusion, employability and cultural understanding.

The project aims to develop, implement and evaluate an innovative training curriculum focusing on how to make the best use of wiki environments in educational settings, so to reach high learning objectives and foster a community of learners among Europe. More concretely, the project aims to achieve:

/A set of success factors for effectively teaching with wiki environments;

/A pedagogical framework for enhancing collaborative learning through wikis in different LLP sectors;

/A set of guidelines, good practices and success stories, for making the best use of wikis in educational contexts;

/A community of practice gathering teachers and trainers interested in the wiki culture in six EU countries (Switzerland, Spain, Belgium, Sweden, Greece and Austria).

/METHODOLOGY

The WikiSkills project will train educators from different educational groups (Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci and Grundtvig) so they can learn how to use wikis in their teaching contexts. They will acquire technical skills so to be able to use and maintain wiki environments, as well as learn pedagogical approaches related to the relevant use of wikis in educational contexts. As a result, they will create their own wiki-based learning scenarios, which they will apply with their students.

In the project first year, the WikiSkills consortium studied, through a desktop research, the potential offered by wikis in different learning settings and LLP sub programmes. Furthermore, national surveys were conducted in each project's country, to collect educators' point of view regarding the use of wikis in educational settings. As a result, we could draw a list of success factors for using wikis in educational settings.

In addition, through a user-centred approach, seven focus groups were organized with the project's target groups (educators from the Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci and Grundtvig levels) in the project countries, in order to introduce them to the use of wikis in educational contexts, and to identify their interests and needs regarding the use of wiki environments in their teaching settings.

On this basis, the consortium developed an overall pedagogical framework for enhancing collaborative learning through wikis in different LLP sectors. The framework defines a set of Wiki Key Competences (WKC) that the project aims to develop, as well as the WikiSkills approach towards collaborative learning, and guidelines for the definition of the training approach.

The WikiSkills pedagogical framework is resumed in the following paragraphs.

1. THEORETICAL APPROACH

1.1. DEVELOPING WIKI KEY COMPETENCES

Based on an analysis of different models for skills (European Parliament and the Council, 2006; Partnership for 21st Century Skills, 2006; Assessment and Teaching of 21st Century Skills, 2010), as well as on the user need analysis and the state of the art performed earlier in the project, the WikiSkills consortium defined a model of 10 competences, which can be fostered by the adoption of the wiki-culture. They are named the Wiki Key Competences (WKC), and will be developed within the project training and implementation. The WKC model will be evaluated and validated through the training and implementation phase planned for the second year of the project.

1.2. THE WIKISKILLS APPROACH TO COLLABORATIVE LEARNING

In order to foster these competences in learners, the project promotes collaborative learning strategies.

The wiki-based learning scenarios provide students with a context for working collaboratively in order to achieve a common learning task. Through wiki environments, students coordinate their efforts in order to achieve a specific task.

To do so, they co-write and co-edit web pages, as well as communicate in an asynchronous way through the wiki platform. The expected outcome of the scenarios is the shared construction of knowledge among students, as well as the creation of a tangible learning outcome, i.e. the wiki pages. Collaborative learning activities include collaborative writing, group projects and joint problem solving.

The application of wiki-based learning scenarios implies a change in the roles of the instructor and students. Indeed, instruction is student-centred and provides opportunities for student-oriented collaboration. They have the opportunity to learn expressing their questions, pursuing lines of inquiry together, teaching each other's and seeing how others are learning. The instructor acts as a facilitator as needed.

A connectivist strategy

The WikiSkills approach promotes connectivist learning strategies, through which students learn by connecting with each other with the support of wiki technologies. Their ideas evolve through an iterative process. They seek out various sources of knowledge, and create and sustain learning communities and networks. From this perspective, learning consists of retrieving and producing information from self, others, and Internet, collaborating to create knowledge, and applying information to current contexts.

Promoting virtual communities of practice

Wiki-based learning scenarios enable different groups of people (i.e. teachers, students, and educational communities in general) who share educational concerns to collaborate and interact regularly. They build relationships of mutual engagement that enable them to learn from each other, by sharing resources, experiences, stories and tools.

Key Wiki Competences (KWC)	Description
Creativity and innovation	<ul style="list-style-type: none"> - Elaborate, refine, analyse and Evaluate one's own ideas - Develop and communicate new ideas to others effectively - Become open and responsive to new and diverse perspectives - View failure as an opportunity to learn
Critical thinking, problem solving, decision making	<ul style="list-style-type: none"> - Examine, analyse and evaluate ideas, arguments, and beliefs, and compare alternative points of view - Present arguments
Learning to learn	<ul style="list-style-type: none"> - Self-manage and reflect critically on learning processes, objects and purposes
Communication	<ul style="list-style-type: none"> - Express with clarity and awareness of audience and purpose - Write, read and understand in mother tongue - Write, read and understand in additional language - Monitor the writing process (from drafting to proofreading) - Formulate arguments in a convincing manner.
Collaboration	<ul style="list-style-type: none"> - Interact effectively with others - Read others' contributions with patience and honesty - Work effectively in diverse teams, respecting social and cultural differences - Guide and lead others (teachers roles) - Find where and how to contribute, and to put abilities at the service of a common objective
Information literacy	<ul style="list-style-type: none"> - Access and evaluate information critically and effectively - Manage information from a variety of sources - Apply a fundamental understanding of the ethical and legal issues - Know how to use the information creating or using the structure created in the wiki environment
ICT literacy	<ul style="list-style-type: none"> - Access and evaluate ICT tools critically and competently
Citizenship, local and global	<ul style="list-style-type: none"> - Display solidarity by contributing to the local or the wider community - Contribute to the construction of common goods
Life and career	<ul style="list-style-type: none"> - Adapt to change, operating in varied roles and responsibilities - Be flexible, incorporating feedback effectively and negotiating diverse views and beliefs to reach workable solutions
Personal and social responsibility	<ul style="list-style-type: none"> - Show interest in and respect for others - Be willing to overcome stereotypes and prejudices - Be open to compromise - Be sensitive to cultural differences - Resistance to stereotyping and positive attitude towards intercultural communication

Tabla 1: The Key Wiki Competences (KWC) model [Educativa-Musical/166344666718099?ref=ts_y@REMusical](https://www.educativa-musical.com/166344666718099?ref=ts_y@REMusical)

1.3. A SCENARIO BASED APPROACH

In order to design meaningful wiki-based activities, it is important to consider many different parameters that define the teaching context, such as the characteristics of the learning audience, the learning objectives, the evaluation approach, the time-space resources or the technical equipment required. Moreover, the step

by step organization of the learning activities should be planned in advance.

Hence, the WikiSkills project proposes a scenario-based approach, which aims to facilitate teachers' process while designing their own wiki-based learning activities. It provides them with guidance and stimulates reflection on the necessary elements to be defined.

The WikiSkills Pedagogical Framework is resumed in Figure 1. It served as a basis for defining the

Figura 1: The WikiSkills pedagogical framework

WikiSkills approach to training, i.e. to design the training curriculums, contents and tools (WP3). The framework will be applied with the project's target groups within the training and implementation activities (WP4), and will be evaluated according to the procedures detailed in the WikiSkills evaluation framework (WP8).

2. PROJECT OUTCOMES & RESULTS

Within the project's first year, the following results and outcomes were achieved.

a) A series of surveys and focus groups among the European educational and wiki communities: In the context of WP2, the project organized national surveys regarding the use of wikis in educational settings. In total, 150

questionnaires were collected among the six project's countries. Furthermore, the consortium conducted seven focus groups in five different countries (Spain, Switzerland, Austria, Greece and Sweden), in order to identify educators' interests and needs regarding the use of wiki environments in their teaching settings. The survey and focus groups enabled to obtain quality data on practitioners' current practices, as well as on their interests and needs for developing wiki-based scenarios. Results are reported in D2.1, 2.2 and 2.3, and were documented in scientific.

b) A set of success factors for teaching with wikis: These success factors emerged from the results of a literature review on the educational use of wiki environments, the analysis of existing wiki platforms / projects, good practices provided by the project partners, and national surveys conducted among the different partners' countries. The success factors act as recommendations for educators to apply while design their own wiki-based learning scenarios. Hence, they will be one of the main resources for the WikiSkills training activities.

Figura 2: A WikiSkills focus group

c) The WikiSkills Pedagogical Framework for Fostering Wiki Uses: as mentioned in section 2, the consortium developed an overall pedagogical framework for enhancing collaborative learning through wikis in different LLP sectors. The framework defines a set of Wiki Key Competences (WKC) that the project aims to develop, the project approach towards collaborative learning, and guidelines for the definition of the training approach.

d) The WikiSkills training curriculum: On the basis of the Pedagogical Framework, the consortium defined a generic training curriculum, aiming to provide a common basis for all partners, target groups and contexts. The training curriculum consists of a general guide which includes steps and learning units which will facilitate the training and implementation phase of the project. The curriculum is oriented towards active learning approaches and learning by doing activities. Each partner will adapt the generic curriculum to the specificities of their target group and training settings.

e) The training online environment: According to the results of the user needs analysis, the consortium has set different online tools which will support the WikiSkills training and implementation activities. The first tool, Chamilo, provides an open-source e-learning and content management system, including SCORM 1.2 compatibility, multi-institutions mode, and embedded social learning network. The second tool is a MediaWiki space dedicated to the project. MediaWiki is a free wiki software application developed by the Wikimedia Foundation, it is highly customizable, and have been widely used by educators for collaborative group projects. Finally, the project will use BigBlueButton, an open source web conferencing system which supports multiple audio and video sharing, public and private.

f) Guidelines for Teachers and Trainers: These guidelines provide a practical guide for educators at all levels interested in designing and implementing their own wiki-based learning scenarios. First, the handbook introduces the main

Figura 3: The MediaWiki online environment

concepts around wiki culture, and describes its application to learning contexts. Second, it provides practical advices on how to use wikis for educational purposes. Afterwards, the WikiSkills training approach and methodology are addressed. Finally, the handbook provides a toolkit of useful resources, i.e. links to videos and readings of interest, which were carefully gathered by the consortium for readers aiming to get a deeper understanding of the use of wikis in education.

g) Handbook for WikiSkills trainers: The consortium has developed a practical guide aiming to acquaint the WikiSkills training providers with the project's pedagogical approach and tools. The handbook contains the following resources:

/A summary on the main concepts around wiki-culture, as applied to learning contexts;

Figura 4: The WikiSkills evaluation framework

/A set of practical advices on how to use wikis for educational purposes, including good practices and success factors for the relevant use of wiki environments in educational settings;

/A guide on the WikiSkills training methodology and tools;

/A toolkit of useful resources (i.e. useful links, videos, and references) carefully gathered by the consortium - for readers aiming to get a deeper understanding of the use of wikis in education.

h) The WikiSkills Evaluation Framework: It identifies a set of tools and procedures for validating the WikiSkills approach and impact. It comprises questionnaires, interviews and quantitative tools. It will be used for data collection and analysis during the second year, and will lead to the refinement of the pedagogical framework.

i) Dissemination plan, activities and materials: The project has defined a dissemination plan, in order to effectively diffuse the project activities and outcomes among the European educational and wiki communities. The dissemination strategies include the following digital and printed materials:

/The WikiSkills website (www.wikiskills.net) which provides a window to the project objectives, organization and activities. It displays information on partners, ongoing activities, selected results and deliverables. Furthermore, it provides links to related projects, to support cooperation at a European level.

/A leaflet available in all languages, which resumes the project objectives, approach and activities;

/A linkedin group, which brings regular feeds on the project activities and interests.

The project outcomes are diffused through the following channels: National mailing lists of

educational and wiki communities, stakeholders and policy makers;

/Social networks: the project uses a LinkedIn group (http://www.linkedin.com/groups/WikiSkills-4636344?trk=myg_ugrp_ovr) and a Diigo group (http://groups.diigo.com/group/e_culture/) to diffuse activities and resources.

/The following dissemination activities were organized among the targeted communities:

/Three national conferences: partners organized the Wiki-Culture Tour, a series of conferences in Spain, Belgium and Greece. Each national event intended to inform about the existence of this great opportunity to empower wiki-culture. These events acted as forums among scientists, educational practitioners, wikipedians and professionals linked to web2.0, to share good practices around the use of wiki environments in educational contexts. The aim of the events was to promote the use of wiki as a powerful tool in the current educational society, as well as to develop and consolidate a sustainable community of practice. The Wiki-Culture Tour will continue in the next year of the project, in Switzerland and Austria.

/A series of seven workshops were organized by partners in order to introduce target users to the WikiSkills project, its objectives, organization and consortium.

/These activities informed the interested users about project activities and stimulate educators' participation in future activities, such as training and implementation.

j) Exploitation plan: this document organizes the project long-term activities, including a network of wiki experts among the consortium. Valorisation of results is built as a continuous process based active dissemination and utilisation

of project results. The strategy is based on an active collaboration with key-stakeholders and user-driven results going through a continuous development process. All partners are investing time and

resources in developing synergies and links among key stakeholder organisations and individuals as a means to ensure that project results.

Figura 5: The WikiSkills website

k) A community of teachers and trainers: The project activities and events enable to create a community of educational practitioners, researchers, policy-makers interested in the wiki culture in six EU countries (Switzerland, Spain, Belgium, Sweden, Greece and Austria). This community will be consolidated during the collaborative activities planned for the project's second year, thus reaching a sustainable network.

3.1. YINTERNET.ORG

As a pioneering expert on web2 services for lifelong learning programmes since 1998, Yinternet.org has been co-developing various projects connecting educational and employment worlds.

The individuals involved in the WikiSkills project teach through workshops in various LLP programmes in Universities and higher educa-

tion schools in Switzerland, as well for students as for adult learners, and advise the government on policies in Digital inclusion, e-governance, e-citizen and socio-cultural policies. The institution contributes to the promotion of wiki culture in Switzerland by providing various workshops, trainings and conferences in several public and private training institutions.

With this strong experience, Yinternet.org coordinates the WikiSkills project, bringing its expertise in terms of wiki-culture, training experiences and international collaborative project administration.

3.2. HEIG-VD

HEIG-VD belongs to the HES-SO, Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale which corresponds to the biggest UAS, University of Applied Sciences for the French speaking part. The

Acronym	Partner full name	Country
YORG Théo Bondolfi	Fondation Yinternet.org	Switzerland
HESSO/ HEIG-VD prof Ariane Dumont	Western University of Applied Sciences	Switzerland
EA	Ellinogermaniki Agogi School	Greece
UB	University of Barcelona	Spain
MAC-Team	Pôle Européen des Coopérations Multi-Acteurs (aisbl)	Belgium
Die Berater	"die Berater" Unternehmensberatungs GmbH	Austria
CESGA	Fundación Centro Tecnológico de Supercomputación de Galicia	Spain
Wikimedia.se	Wikimedia Sverige	Sweden

Tabla 2: The WikiSkills consortium

teaching provided by professors mainly from the economic sector and industry, encourages students to adopt a practical approach.

In WikiSkills, HEIG-VD focuses on Erasmus target public, and is responsible for the evaluation of the project approach and impact. Professor Ariane Dumont is the project's contributor.

3.3. ELLINOGERMANIKI AGOGI (EA)

EA is an educational organization of private law, officially recognized by the state, certified by the Greek Ministry of Education as a training center for teachers of elementary and secondary schools. Since 1995, the organization has established a devoted department, the Research and Development Department for the design, development and implementation of the research activities in education, expanding the collaboration with Universities and pedagogical Institutions across Europe. EA is focused to the Comenius target public, with an extensive experience in conducting research with innovative school teachers.

In the project, EA coordinates all training phase activities (pilot sites, training coordination, implementation phase), and implements the WikiSkills pedagogical approach with primary and secondary school teachers (Comenius).

3.4. UNIVERSITAT DE BARCELONA (UB)

UB is one of the leading Spanish universities which Faculty of Pedagogy prepares specialists in education in different fields, whereas the Faculty of Education is in charge of initial and in-service teacher training. Future Learning is an initiative at UB focusing its research in the use of ICT in learning settings, with special emphasis on virtual learning and e-learning.

UB brings to WikiSkills its pedagogical expertise in educational use of ICT, which was key to design the project's pedagogical framework. Furthermore, UB has extensive experience with innovative school teachers, as well as in-service and pre-service teachers training (Comenius), and implements the project with this target group.

3.5. MAC-TEAM AISBL

MAC-Team facilitates multi-cultural cooperation processes, and the validation and valorization of results, to sustain test phase and results: capability to support dissemination and the exploitation phase of the results during and after the end of the project (especially, thanks to its pan-European Erasmus network EUE-Net, the European University-Enterprise cooperation network). MAC-Team will also bridge Erasmus and Leonardo da Vinci priorities and will organize Training test with this target groups within the second year.

MAC-Team is coordinating the quality process and driving of the project towards impact achievement in complement to the quality and evaluation process directly implemented on the project.

3.6. DIE BERATER

Die Berater® is a private company founded in 1998 and employs around 500 members of staff who work in more than 50 locations all over Austria and offer educational seminars and training courses for individuals, organizations, and enterprises from soft skills to languages and information technologies. Their main aims are to motivate and qualify customers to make full use of their potentials in the economy, at the labor market and in their personal lives.

The community of die Berater a trainee (more than 20.000 people participate in die Berater's programmes per year) has participated in the need analysis and will be involved in training for adult populations (Grundtvig) in the second phase of the project. Furthermore, Die Berater coordinates the valorization of final results and their future exploitation rules by partners.

3.7. CESGA

The Galicia Supercomputing Centre (Fundación Centro Tecnológico de Supercomputación, CESGA) is a non-profit, public institution depending both from the National Research Council of Spain (CSIC) and Regional government of Galicia. Its aims are promotion, dissemination and providing high performance computing and communication services to research communities.

CESGA provide advanced e-learning resources for the project and its users, such as e-learning platforms, synchronous collaborative tools (video-conference, webinars), etc. as well as provide e-learning contents and training for our community of users, participating in several technical courses and university master courses from Spanish universities. The CESGA team is coordinating the Training Content Design and Tools implementation. Furthermore, CESGA implements the project with adult populations (Grundtvig).

	Comenius	Erasmus	Leonardo da Vinci	Grundtvig
P1 (Yinternet.org)			x	
P2 (DieBerater)				x
P3 (EA)	x			
P4 (UB)	x			
P5 (MAC-Team)		x		
P6 (HEIG-VD)		x		
P7 (CESGA)				x
P8 (Wikimedia.se)			x	

Tabla 3: Implementation in the different LLP sub-programmes by partners

3.8. WIKIMEDIA.SE

The Wikimedia movement is a global movement, with 31 different national chapters with sharing experiences continuously via different channels, mostly on wikis, but also on conferences and meetings where best practices are discussed for sharing advices.

Wikimedia Sweden is used to deliver training to graduated adults on various specific uses of wikis, and builds its training pilot experiment and large scale deployment on this field (Leonardo da Vinci). Furthermore, Wikimedia.se contributes to wiki practices collection for user case and training scenarios design.

4. PLANS FOR THE FUTURE

Within the second year of the project, the WikiSkills consortium will conduct activities in close contact with the targeted users. The next steps of the project include the following activities:

/Implementation of training workshops: Within training workshops, the WikiSkills project will train teachers and trainers from different educational sectors (primary and secondary school, higher education, professional and adult training) so they can learn how to use wikis in their teaching contexts. They will learn about the different possible educational uses of wikis, and create wiki-based learning scenarios that they will apply with their students. In 2012, the consortium has planned the organization for the workshops: partners approached targeted audiences and designed pedagogical strategies and materials. Between January and May 2013, more than 80 educators

from the six participant countries will attend the WikiSkills training workshops.

/Evaluation data collection and analysis: According to the procedures and tools that have been defined in the Evaluation Framework, partners will collect in-depth data during the training workshops and the implementation phase, so to evaluate the project pedagogical framework, as well as the impact of the project on the targeted communities. Different dimensions will be looked at, including the development of wiki key competences, the development of virtual communities of practice and the promotion of collaborative learning opportunities.

Production of the Wiki tools and Skills Guidelines: At the end of the project, the consortium will resume the project results in a set of guidelines for making the best use of wikis in educational contexts. These guidelines will be widely distributed to all interested parties, including educational practitioners, wiki communities and policy makers, at both national and European levels.

/The creation of a network of wiki-experts: The project collaborative activities will result in a team of experts among the consortium. This network will continue after the project, as the team will provide expertise to communities interested in integrating wiki tools and methodologies.

/The WikiSkills final conference: An international public conference will present the project's outcomes, findings and recommendations to a large and international audience. The conference will be held in April 17, 2013 in Switzerland. The consortium already identified possible premises, initiated discussions on possible invited speakers and requested

additional funds to national institutions. Furthermore, the TEDx license has been required. Proceedings will be published at the end of the project.

All activities related to the project management, quality assurance and dissemination will continue as planned within the second year. Project meetings for 2013 are set in Switzerland, and in another project's country. WikiSkills consortium will continue reinforcing dissemination to reach largest audiences, not only among educators, but among the general public, in order to raise interest on the project activities, as well as to create of a sustainable community of practice including educators and wiki communities. Resources produced are free to use and will be available at least five years after the project end. Several publications related to the WikiSkills approach and results are planned in high quality journals and conferences.

5. CONTRIBUTION TO EU POLICIES

The WikiSkills project contributes to the development of quality lifelong learning opportunities within four LLP levels (school education, higher education, vocational education, and adult education), various educational sectors, and six EU countries. As a result, the project ensures a European dimension, and covers various educational and training systems and learning cultures.

The project promotes innovative teaching wiki-based methodologies. Wikis provide opportunities for learner-oriented collaboration, through which students learn by connecting with each other and with technology, thus achieving common learning tasks, and co-constructing knowledge. As a result, the project creates sustainable learning communities and networks among students, teachers and educational

communities from different cultures, sectors and levels around Europe. In this context, learning is an active process, in which students learn by doing and appropriate the digital culture.

WikiSkills directly addresses the Key Competences for Lifelong Learning, as set by the European Parliament and the Council (2006). These competences are required to make education and training better suited to the needs of the knowledge society. On the basis of this framework, the consortium has developed a model of 10 Key Wiki Competences (KWC), which can be fostered by the adoption of the wiki-culture. These competences include creativity and innovation, critical thinking, problem solving, communication, collaboration, information and ICT literacy, local and global citizenship, life and career, and personal and social responsibility. During the project second year, the project will concentrate on developing these competences in the target groups and validating this model.

Through this model, the project contributes to equipping young people and adults with skills which all individuals need for personal fulfilment and development, active citizenship, social inclusion and employment. It enables to increase the quality of learning and reduce dropout. It provides all individuals with a better capacity of adaptation to the constant changes which feature the actual labor market, as well as to bridging the worlds of education and work.

Furthermore, WikiSkills tackles the following axis to support EU policies due to the wide categories of target groups impacted by the project:

/ Improving inter-discipline learning in Lifelong Learning activities, to increase the level of Strategy 2020 skills for all target groups.

/Reducing the digital gap, through involving all the members of the education communities in the teaching / learning process, including teachers, students, as well as parents and external actors.

/Enterprises linked with schools will also allow more efficiency in the evaluation of prior learning of employees; develop vocational training under the framework of ECVET.

/Improving the quality of interactions between enterprises and research centers through proactive requests will allow better qualitative relation between research activities with the economic field.

/REFERENCES

/Binkley, M., Erstad, O., Herman, J., Raizen, S., & Ripley, M (with M. Rumble) (2010). Defining 21st century skills and assessments (Draft White Paper 1). Melbourne, Australia: Assessment and Teaching of 21st Century Skills.

/Boulos, M.N.K., Maramba, I., & Wheeler, S. (2006). Wikis, Blogs and Podcasts: A New Generation of Web-Based Tools for Virtual Collaborative Clinical Practice and Education, BMC Medical Education, 6(41).

/Ertmer, P. A., Newby, T. J., Liu, W., Tomory, A., Yu, J. H., & Lee, Y. M. (2011). Students' Confidence and Perceived Value for Participating in Cross-Cultural Wiki-based Collaborations. Educational Technology Research and Development, 59, pp. 213-228.

/European Parliament and the Council (2006). Recommendation of the European Parliament and the Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning. Official Journal of the European Union, L394.

/Head, A. J., & Eisenberg, M. B. (2010). How Today's College Students use Wikipedia for Course-related Research. First Monday, 15(3).

/Judd, T., Kennedy, G., & Cropper, S. (2010). Using Wikis for Collaborative Learning: Assessing Collaboration through Contribution. Australasian Journal of Educational Technology, 26, pp.341-354.

/Karasavvidis, I. (2010). Wiki Uses in Higher Education: Exploring Barriers to Successful Implementation. Interactive Learning Environments, 18(3), pp. 219-231.

/Leuf, Et., and Cunningham, W. (2001). The Wiki Way: Quick collaboration on the web. Boston: Addison Wesley.

/Lowry, P.B. et al. (2004). Building a Taxonomy and Nomenclature of Collaborative Writing to Improve Interdisciplinary Research and Practice. Journal of Business Communication, 41(1), pp. 66-99.

/Partnership for 21st Century Skills. (2006). A state leader's action guide to 21st century skills: A new vision for education. Tucson, AZ: Partnership for 21st Century Skills.

/Scardamalia, Et., Bereiter, C. (2003). Knowledge Building. In Encyclopedia of education, second edition. (pp. 1370-1373). New York: Macmillan Reference, USA.

/Schaffert, S., Bischof, D., Buerger, T., Gruber, A., and Hilzensauer, W. (2006). Learning with Semantic Wikis. Proceedings of the First Workshop on Semantic Wikis – From Wiki to Semantics (SemWiki2006), Budva, Montenegro: June 11-14, pp. 109-123.

METODOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN MULTIMEDIA: ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS

MANUEL GERTRUDIX BARRIO

Profesor Titular

Departamento de Ciencias de la Comunicación 2, Facultad de Ciencias de la Comunicación,
Universidad Rey Juan Carlos. Cº del Molino, s/n, 28943 Fuenlabrada (Madrid) España
mailto:manuel.gertrudix@urjc.es

SERGIO ÁLVAREZ GARCÍA

Profesor Visitante

Facultad de Ciencias de la Comunicación. Universidad Rey Juan Carlos. Cº del Molino, s/n, 28943 Fuenlabrada, Madrid (España). Email: sergio.alvarez@urjc.es

/RESUMEN

El texto presenta algunas de las estrategias que definen los procesos de diseño y desarrollo de proyectos multimedia. Desde el análisis de las características y rasgos básicos, se describen las técnicas de producción, concretamente las de guionización y las de planificación, y las técnicas de realización y elaboración que sirven para estructurar la información y para la construcción de las interfaces.

Mediante un método de revisión documental y el análisis de ejemplos modelo, se obtienen un conjunto de criterios útiles para su aplicación en procesos dirigidos a la elaboración de producciones multimedia digitales tanto para el ámbito educativo como la comunicación.

/PALABRAS CLAVE

Comunicación digital, producción multimedia, metodología de producción, estrategias, técnicas.

/ABSTRACT

The paper presents some strategies that define the processes of design and development of multimedia projects. First we analyze the characteristics and basic features of production techniques, specifically those of scripting and planning. Second, we explain of implementation techniques used to structure information, develop information architecture and design interfaces.

The methodology used two techniques: document review and analysis of prototypes. The main result is a useful set of criteria for use in processes of development of digital media productions for both the field of education and communication.

/KEY WORDS

Digital Communication, Multimedia Production, Methodology of production, strategies, techniques

/INTRODUCCIÓN

El crecimiento de productos digitales, tanto de comunicación como educativos, ha hecho necesario el desarrollo de una reflexión disciplinar que permita dar respuesta a la exigencia de ordenar y racionalizar los procesos de producción y realización. La configuración de nuevas formas de Comunicación no hace sino responder a la necesidad de atender, desde el ámbito académico, a la proliferación de ofertas mediáticas no tradicionales (Internet, emisiones digitales, nuevas modalidades comunicativas,...) que se vienen constituyendo como materias imprescindibles en la actividad profesional (Gertrudix & Alvarez, 2011).

La pujanza de la investigación en este campo hace que en este momento sean muy numer-

osos los estudios que toman como eje de sus indagaciones aspectos centrales o limítrofes de la Producción y Realización multimedia. Bien es cierto que dada la naturaleza multidisciplinar de este campo, rara vez las investigaciones se circunscriben temáticamente a una única área de conocimiento. Al contrario, lo habitual es encontrar trabajos de naturaleza transversal en los que se asocian científicos de distintas disciplinas como la Comunicación audiovisual, la Ingeniería informática, el Diseño, etc.

/OBJETIVOS

La investigación se fija, como objetivo general, establecer el marco de estrategias de producción y realización multimedia para el desarrollo de productos digitales.

De forma específica, pretende:

/Detallar cuáles son las técnicas de planificación identificando sus rasgos más sobresalientes.

/Identificar algunas de las técnicas de diseño y desarrollo, explicando las relacionadas con la estructura informacional y la definición de las interfaces.

/METODOLOGÍA

El trabajo utiliza como estrategia metodológica la recopilación de información bibliográfica referente al tema de estudio, combinada con el análisis formal de ejemplos considerados como prototípicos de los distintos elementos analizados. Determinar los objetivos de la investigación

1. TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN MULTIMEDIA

Entre las distintas técnicas que es necesario invocar y poner en liza en la fase de producción de un proyecto multimedia nos centraremos en dos: las de desarrollo del Guión multimedia y las de Planificación.

1.1. GUIONIZACIÓN MULTIMEDIA

El guión multimedia es una herramienta, un recurso, que nos sirve para:

/Ordenar y disponer los elementos y el contenido multimedia.

/Seguir una estrategia de selección y presentación, distribución y secuencia de la información.

/Atender, adecuadamente, al perfil del usuario de destino, y a los objetivos comunicativos.

El desarrollo del guión multimedia supone dar respuesta a las seis preguntas clásicas: el Qué (los contenidos que vamos a contar) el Cómo (la manera en la que articulamos la presentación multimedia de cada recurso) el Cuándo (secuencia informativa e interactiva) el Quién (qué utilizamos para presentar la información) el Dónde (modelo de organización estructural, distribución...) y el Para quién (nuestro lector/autor buscado).

La unidad mínima multimedia viene definida por la "escena interactiva". Esta escena está compuesta por elementos distintos: las tareas de entrada, las tareas de fondo, las zonas sensibles e interactivas, las tareas de salida.

/Los elementos del relato multimedia son:

/Personajes: asociados a acciones.

/Acción: orientada a objetivos.

/Espacio: discontinuo.

/Tiempo: Discontinuo y variable.

/Diálogos: Variedad formal y de origen.

La escritura del guión multimedia deberá dar respuesta a un conjunto amplio de criterios: los objetivos y el perfil de los usuarios, la selección y tratamiento de los contenidos, la organización y distribución de la información, la propuesta de itinerarios de navegación, etc.

Para Guillén Bou (2003) los principios estratégicos de la estructura multimedia son: Sorpresa-coherencia; Atención: naturaleza y apariencia; Economía y "crescendos"; Uniformidad o unicidad; y Dramatización.

Asimismo, indica que los principios de usabilidad lo conforman el grado de interactividad, la redundancia o refuerzo, la vitalidad y la necesidad.

1.2. TÉCNICAS DE PLANIFICACIÓN

Las Técnicas de planificación nos permiten llevar a cabo un diseño previo del multimedia. En esta etapa resulta fundamental llevar a cabo todas aquellas operaciones que garanticen que, antes de comenzar el desarrollo, el producto multimedia final responderá realmente a la idea germinal que lo ha motivado.

1.2.1. STORYBOARDING

Aunque la evolución y desarrollo de los guiones gráficos o Storyboard está vinculada con el cine, en la producción y realización de productos multimedia, es un elemento fundamental.

Básicamente podemos definir un Storyboard como un modelo de visualización gráfica del guión y su estructura (Hart, 2001).

Como técnica de representación gráfica de soporte a la producción, bebe en sus orígenes del cine y del cómic fundamentalmente (Bou, 2003) si bien ha sido aplicada con fortuna en otros campos.

En una producción multimedia nos permite realizar una primera aproximación a las necesidades de producción, por una parte, y definir la tipología de diseño que vamos a seguir. En la medida en que la producción multimedia se acerque en su lenguaje al cine (v.g. animación) será útil, además, para establecer la planificación básica (ángulos de cámara, posiciones, encuadres, etc.)

Aplicaciones informáticas para el desarrollo de guiones gráficos.

Actualmente existen en el mercado numerosas aplicaciones que facilitan, y abaratan notablemente, la elaboración de guiones gráficos. Por un lado están las herramientas de gestión de producción audiovisual como Movie Magic Screenwriter o Movie Magic Scheduling, o software de escritura de guiones como Final Draft, pero también existen distintas soluciones especializadas en el desarrollo de Storyboards como Storyboards Artist o FrameForge 3D Studio.

Entre sus múltiples funciones, estas aplicaciones nos permiten:

/Planificación detallada de los escenarios con controles sobre elementos como posicionamiento de cámara, control de objetos, la profundidad de campo, punto de foco, uso de ópticas, etc.

Figura 1: Interfaz del programa FrameForge 3D

Figura 2: Módulo de construcción de espacios del software Writersstore - Fuente: www.writersstore.com

/Amplia biblioteca de actores con variaciones de vestuario, evolución dinámica de edad, distintas etnias, expresiones, etc.

/Distintos acabados de dibujo y presentaciones de las ilustraciones: renderizado realista, sobrelineado, dibujo o boceto de líneas.

/Parrilla de construcción de espacios.

/Extensas bibliotecas de efectos (transparencias, "calcomanías" para sobreimpresiones, manejo de objetos, etc.) Posibilidad de ampliación de bibliotecas con espacios, sujetos y objetos específicos (guerra, ciencia ficción, etc.)

1.2.2. TÉCNICA DEL WIREFRAMING

El concepto de wireframe deriva del diseño gráfico, donde hace referencia al esqueleto de una imagen semitransparente que muestra solo las aristas de la malla del objeto que representa.

Así, la técnica del wireframing aplicada a esta fase del desarrollo permite generar una estructura básica (estática o funcional) del multimedia y comprobar si esta responde adecuadamente a las necesidades del destinatario. Dejando de lado el diseño, un wireframe muestra la armadura del multimedia, y representa el flujo de entradas y salidas de cada pantalla. De este modo, se atiende a los dos aspectos básicos previos al diseño: operatividad (usabilidad, accesibilidad, funcionalidad...) y estructura del contenido.

En el desarrollo web, especialmente cuando se está realizando un trabajo de rediseño de un site, suele hacerse partícipes a los usuarios del proceso de rediseño a través de la publicación de los wireframes que reflejan la nueva estructura. Facilitando los canales de comunicación, los reportes que realizan

los internautas resultan de gran valor al facilitar una información de primera mano sobre las dificultades y ventajas que encuentran en la estructura propuesta frente a la que vienen utilizando.

Cuando se trata de nuevos desarrollos, especialmente en proyectos de tamaño medio o grandes proyectos, además del criterio del cliente se suelen utilizar pruebas con usuarios potenciales para analizar si la planificación de la web está bien enfocada.

Las herramientas utilizadas para elaborar un wireframe son aplicaciones de diseño que permitan elaborar diagramas y estructuras de forma sencilla.

Como en todo este campo, los avances teóricos son constantes, y, en la misma Red, se publican diariamente artículos y conferencias que van sedimentando un poso teórico que, por una parte, fundamenta el copioso hacer y, por otro, establece un marco epistemológico que sirve de referencia a las nuevas producciones. En relación a la técnica del wireframe, uno de los especialistas en desarrollo web más contrastados, el canadiense Dan Brown (2007), ha desarrollado un sistema para la presentación de datos en este tipo de representaciones.

Una de las evoluciones de esta técnica es la narración guiada con wireframes (Guided wireframe narrativa) propuesta por Zapata (2009). Su utilización está indicada en aquellos casos en los que no es posible desarrollar un prototipo pero sí es necesario, por la complejidad de la aplicación a desarrollar, disponer de un modelo que permita contrastar con los usuarios (y los clientes) si el diseño contempla toda la información que será necesario manejar.

Se trata, en definitiva, de la presentación secuenciada de los wireframes (con algún programa al efecto) relatando, en cada caso, las precisiones o excepciones que sean necesarias para comprender, correctamente, el futuro funcionamiento de la aplicación. Este tipo de narraciones deben mostrar, de forma desagregada (para evitar sobrecargas

Figura 3: Sistema para la representación de información en wireframes. - Fuente: Dan Brown (www.greenonions.com)

de información): la jerarquía del multimedia, la definición de las pantallas, los elementos básicos de diseño, y los modelos de interacción previstos. Sus principales ventajas, frente a la técnica de los prototipos, es que resulta más sencilla y económica; frente a los wireframes clásicos y los guiones gráficos, que permiten una cierta funcionalidad que simula, a grandes rasgos, lo que se ha pensado para la aplicación definitiva.

1.2.3. TÉCNICA DEL PROTOTIPADO

La elaboración de prototipos es una técnica que resulta útil cuando se trata de proyectos complejos, de alcance económico alto, y en los que se cuenta con clientes o usuarios finales que son capaces de "leer" adecuadamente las características de un prototipo. El objetivo de un prototipo es ayudar en la detección de posibles errores funcionales o de diseño, evitar malas orientaciones de desarrollo (derivadas, por ejemplo, de diferentes interpretaciones entre el cliente y el equipo de diseño multimedia) y, sobretodo, ayudar a organizar efectivamente el camino de producción, lo que ha de suponer un ahorro de costes y tiempo en la fase de desarrollo.

Son numerosas las formas de realizar un prototipo, pues podemos ir desde esquemas básicos realizados en papel, a representaciones de gran fidelidad que, además, ofrecen un modelo de funcionalidad característica del multimedia.

Es recomendable que los prototipos estén desarrollados de forma modular y sean reutilizables, pues ello permite que el esfuerzo realizado pueda aprovecharse en fases posteriores del desarrollo. Así, podemos considerar dos tipos de prototipos:

/Reutilizables (evolutionary prototyping): Se elabora de modo que el conjunto o algunas partes sirvan de base al desarrollo final.

/Modulares (incremental prototyping): Se genera un modelo básico y, a partir de este, se van añadiendo nuevos elementos según evoluciona el ciclo de desarrollo.

La técnica del prototipado en papel es un modelo dirigido al diseño iterativo de interfaces de usuario que se basa en la producción de un modelo en soporte papel sobre el que se realizan pruebas de usuario en el diseño inicial de interfaces y estructuras de información de productos multimedia.

Reúne algunas características interesantes por las que resulta eficaz en numerosos casos. En primer lugar, es un sistema rápido y barato para realizar pruebas con usuarios y calibrar, de este modo, la utilidad del diseño de un sistema multimedia. En segundo, al poder realizarse de forma sencilla permite realizar pruebas correctivas de forma secuenciada, con lo que es posible ir realizando cambio de manera ágil en el diseño inicial.

Dado que supone realizar pruebas sobre un soporte distinto sobre el que se desarrollará posteriormente el producto, posee sus propias estrategias de desarrollo, así como códigos específicos para ilustrar convenientemente la representación de pantallas, los widgets de la interfaz, o los elementos que responden a interacciones complejas del usuario, como búsquedas, soltar y arrastrar, cambios de foco, scrolling, o manejo de elementos multimedia.

2. TÉCNICAS DE REALIZACIÓN MULTIMEDIA

2.1. TÉCNICAS DE DESARROLLO DE ARQUITECTURAS DE INFORMACIÓN

Los patrones de diseño están en la base de la emergente disciplina conocida como "Ingeniería de la Web". Esta deviene de la teoría de los lenguajes de patrones (pattern languages) desarrollada por Christopher Alexander a comienzos de los años 70 del pasado siglo, y que fue posteriormente desarrollada ampliamente por la "Ingeniería del Software", con autores como Ward Cunningham, Kent Beck, el grupo GoF, Coplien o Schimidth, entre otros muchos.

Alexander, en su trilogía *The Timeless Way*, definía de este modo el concepto de patrón:

"Un patrón describe un problema que ocurre una y otra vez en nuestro entorno y, después, describe la solución a ese problema de tal forma que se puede utilizar esta solución un millón de veces más, sin hacerlo dos veces de la misma manera" (1981)

Un patrón es un esquema recurrente que, tomando una determinada forma, se muestra como una solución útil y reutilizable con eficacia. En palabras de Brad Appleton (2000) un patrón es "una pieza de información que porta la esencia de una solución probada a un problema recurrente en un cierto contexto".

Los patrones son considerados como elementos críticos para un diseño multimedia de calidad que

permita una eficaz gestión del conocimiento y la posibilidad efectiva de compartir buenas prácticas. Dada la dificultad y el coste del desarrollo de software y multimedia, se precisan sistemas de trabajo que permitan optimizar los recursos existentes. En ese sentido, los patrones vienen a aportar soluciones exitosas que, bajo determinadas condiciones, permiten garantizar soluciones válidas a problemas de desarrollo comunes. Bajo esta perspectiva, un patrón, según James Coplien (2004) debe cumplir ciertas características:

- /Solucionar un problema.
- /Ser un concepto probado.
- /Dar una solución que no es obvia.
- /Describir participantes y relaciones entre ellos.
- /Tener un componente humano alto: estética y utilidad.

Un patrón de desarrollo web viene definido por un conjunto de elementos: su nombre, el problema al que trata de dar solución, el contexto en el que se dan las condiciones del problema y su solución, las fuerzas que intervienen en el problema, la solución propuesta, los ejemplos que ilustren la solución en el nuevo contexto resultante, una explicación justificada de los pasos o reglas que definen el patrón, y sus usos conocidos.

Para Jennifer Tidwell (2005) los patrones de diseño capturan el conocimiento adquirido de diversas fuentes (años de aplicaciones pre-Internet, las mejores web interactivas, ideas provenientes del mundo de los móviles y las tabletas). Muchos de esos conocimientos son reutilizables por los desarrolladores noveles. Esas ideas son presentadas en forma de colecciones de patrones (soluciones a problemas comunes que se pueden utilizar fácilmente). Cada patrón contiene consejos prácticos de diseño que pueden usarse inmediatamente, con ejemplos que ilustran su funcionamiento. Estos patrones pueden incluir los temas siguientes:

/Arquitectura de la información para aplicaciones.

/Navegación.

/Diseño de páginas.

/Mapas, gráficos y tablas.

/Formularios.

/Editores gráficos.

/Color, tipografía y look-and-feel.

Así, un patrón contiene un conjunto de características estructurales y de comportamiento que mejoran la "habitabilidad" de cualquier interfaz de usuario, una web, un programa orientado a objetos, o incluso un edificio. Hacen que las cosas sean más fáciles de entender, más bonitas, y hacen las herramientas más útiles y usables. Esos patrones, como tales, pueden ser la descripción de las mejores prácticas dentro de un dominio dado de diseño. Capturan las soluciones comunes frente a determinadas tensiones de diseño y, por definición, no son soluciones nuevas.

En cualquier caso, no debe entenderse que los patrones son "recetas"; cada implementación supone una adaptación por parte del diseñador. Tampoco son simples reglas o un tutorial paso a paso.

2.2. TÉCNICAS DE DISEÑO DE INTERFACES

La teorización sobre el Diseño de interfaces podemos abordarla desde distintas disciplinas que van desde el "Diseño gráfico" a la "Interacción persona-ordenador" pasando por la "Psicología del Arte" (Fechner, Arheim, Vygotski, Gardner...) o la "Psicología cognitiva" (Norman)

La Teoría de los procesos de interacción persona-ordenador define la interfaz de un sistema interactivo como un dispositivo tecnológico que permite una interacción amigable con dicho sistema a través de modelos de representación de distinto tipo (textual, visual, sonoro, etc.)

Habitualmente se utiliza el término Interfaz gráfica de usuario (GUI, Graphical user Interface) para hacer referencia a un modelo concreto de representación que hace uso de distintos objetos gráficos e imágenes para mostrar la información disponible dentro de un sistema. Aunque realmente los modelos de interfaz son extremadamente variados, y no aluden, como hemos visto, de forma exclusiva a los sistemas digitales, el concepto de GUI quedó definido a partir de los sistemas orientados a objetos, en los que el usuario puede manipular directamente los elementos que conforman la interfaz cambiando su estado, propiedades e incluso naturaleza.

Desde el análisis semiótico, para Scolari (2004) el término se ha convertido en un concepto-paraguas que ha terminado definiendo cosas de naturaleza bastante diversa que mantienen entre sí, solamente, una lógica de intercambio informacional. Sin embargo, de todas las definiciones que trae a colación en su obra nos interesa la interpretación de Pierre Lévy (1992) cuando conceptualiza la interfaz como una red cognitiva de interacciones. El propio Scolari proyecta un modelo metafórico que no pretende definir tanto la interfaz como comprender los tipos de metáfora que se esconden tras su uso (conversa-

cional, instrumental, capilar-osmótica, espacial, y sociosemiótica).

No podemos olvidar, en cualquier caso, que las interfaces son elementos evolutivos que van mutando en función de múltiples circunstancias que tiene que ver con los contextos de uso, con las competencias lectoras, con las necesidades de los usuarios, con las tendencias, con los criterios de desarrollo, etc. Así, por ejemplo, Forest Key planteaba hace unos años cómo la nueva versión del SO Windows sustituyó los menús por cintas contextuales y ventanas emergentes, disponibles en cualquier parte de la pantalla, como una evolución lógica del proceso del modelo de interfaz.

En esta línea de secuenciación lingüística a la que responden aún los sistemas operativos y los nuevos medios, Pablo Mancini (2006) señalaba:

Lo interesante de la discusión no es tanto quién tiene razón como el problema que emerge de ella, que nos advierte directamente sobre la cuestión de las interfaces actuales de los sistemas operativos que usamos y del cúmulo de objetos vagamente agrupados como "nuevos medios".

En su libro El lenguaje de los nuevos medios de comunicación, Lev Manovich (2005) describe y analiza este tipo de operaciones y explica que probablemente está marcada linealidad que todavía persiste en las ciberculturas se deba al orden semiológico dominante del siglo pasado, que heredamos de las narrativas cinematográficas y que lleva al usuario de pantalla a pantalla.

La lógica del "pantalla a pantalla" es la estructura de cualquier sistema que utilicemos, y su modo secuencial, su montaje, también la forma en que vivimos aún en los entornos virtuales.

2.2.1. TIPOLOGÍA DE INTERFACES

Desde nuestra perspectiva, que ha de centrarse en el desarrollo de las interfaces digitales, nos interesa aproximarnos a los modelos de interfaz existentes. Así, podemos hablar de cinco tipos distintos de interfaces:

PARC User Interface (PUI) Conocido también como WIMP, se estructura por medio de una representación que combina objetos gráficos como ventanas, menús, botones de radio, botones de marcar e iconos, dentro de un entorno contextualizado por algún tipo de metáfora (v.g. escritorio) Utiliza como dispositivos de entrada, además del teclado, algún instrumento apuntador que permite seleccionar qué parte del entorno manipularemos como usuarios. Las primeras interfaces PUI surgieron de los desarrollos llevados a cabo en los laboratorios de Xerox PARC (Palo Alto Research Center) a finales de los años setenta, si bien el primer sistema operativo que instrumentalizó la idea fue la compañía Apple, con sus ordenadores Macintosh, entrados ya en la década de los setenta. El éxito obtenido animó a, posteriormente, a IBM y Microsoft para acoger estas ideas en sus especificaciones Common User Acces, que son la base de las interfaces de los sistemas operativos Microsoft Windows e IBM OS/2, además de las de otros interfaces para otros entornos basado en Unix. Actualmente vivimos rodeados digitalmente de estos modelos de interfaz.

Touchscreen user interface (TUI) Son todas aquellas interfaces basadas en el uso de pantallas táctiles. Creada por Eugene Mosher, uno de los pioneros de la Teoría de la interacción hombre-máquina, su lógica representacional es muy similar a las PUI, dado que la forma de organizar la información y mostrarla en pantalla responde a criterios muy homogéneos cuando no idénticos. La diferencia fundamental radica en la forma de interacción que se le propone al usuario; en este caso, gracias a la capacidad sensitiva de la capa de contacto (pantalla), el dispositivo apuntador no es una extensión electrónica, si no que esta responde a

la presión efectuada. Su utilización es habitual en puestos electrónicos (cajeros, sistemas electrónicos de control...) en sistema de control domótico, y, de forma profusa en los últimos años, en dispositivos de informática y comunicación móvil (PDAs, móviles, etc.)

Zooming user interface (ZUI) Se trata de un sistema avanzado de interfaz basado en realidad virtual, en el que se mezclan elementos 3D con sistemas planos multicapa. Son numerosos los grupos de investigación que actualmente están trabajando en Norteamérica y Europa para el desarrollo de este modelo de interfaz dirigido hacia la experiencia de usuario, pues aporta mayor realismo y flexibilidad al tradicional concepto de interfaz. Su utilidad está enfocada hacia los dispositivos de pantalla reducida, fundamentalmente los de movilidad, por lo que las líneas de investigación están dirigidas a la búsqueda de modelos que optimicen las prestaciones de estos entornos reducidos mediante sistemas de representación complejos en los que sea sencillo pasar entre escalas y representar distintos niveles de detalle.

Como señala el profesor Ken Perlin, de la Universidad de Nueva York:

Los elementos de información en una interfaz ZUI son mostrados directamente en un escritorio virtual "infinito", usando gráficos vectoriales en vez de ventanas. Los usuarios pueden pasar de un plano general del escritorio virtual y hacer zoom en los objetos de su interés... (2012)

Interfaces 3D. La última innovación en el campo del diseño de las interfaces viene de la mano de las conocidas como interfaces 3D. Este tipo trata de vencer el modelo tradicional 2D basado en modelo lineales y rígidos, para ofrecer sistemas de interacción más complejos, con mayores funcionalidades integradas, con arquitecturas menos rígidas y predefinidas, y que permitan modelos de interacción más cognitivos que físicos. En este campo se hallan iniciativas como el proyecto de Sun Microsystems, Looking Glass⁷, una plataforma abierta que trata de explorar las posibilidades de las Interfaces de usuario en 3D. En esa misma

⁷ http://www.sun.com/software/looking_glass/

línea, se encuentra el proyecto Open Croquet, de la fundación "The Coquet Consortium", que amplía el concepto de GUI 3D añadiéndole el concepto de multiusuario, o el proyecto Virtual Object System (VOS) que incorpora una tecnología informática para crear sistemas distribuidos de objetos.

Las características básicas que definen este modelo de interfaces son:

/Aprovechan las posibilidades de la Web 2.0, pues trabajan en modelos de proceso en servidor (aplicaciones y sistemas operativos en línea)

/Ofrecen un sistema de interacción 3D cercano a los modelos de los videojuegos.

/Poseen estructuras más abiertas que permiten a los usuarios compartir y crear información en línea, con arquitecturas de red P2P (par a par)

Interfaces multimodales (IMM) Se trata de interfaces que utilizan simultáneamente varios sentidos (vista, oído y voz) para ofrecer a los usuarios una experiencia de usuario más natural y sencilla. Se trata de un sistema novedoso, que soporta los estándares industriales básicos: WML, HTML, XHTML, VoiceXML, C++ y Java. Aplicada al campo de los dispositivos móviles (como la patente Interacción natural de la empresa Vida Software) permite enriquecer las aplicaciones de contenidos para móviles a través de interfaces de usuario multimodales y biométricas.

Figura 4: Modelo de interfaz 3D - Fuente: Fundación "The Coquet Consortium"

/REFERENCIAS

- /Alexander, C. (1981). The timeliness way of building. Barcelona: Gustavo Gili.
- /Bou, G. (2003). El guión multimedia. Madrid: Anaya.
- /Brad, A. (2000). Patterns and Software: Essential Concepts and Terminology. Recuperado el 23 de 11 de 2013, de Bradapp: www.bradapp.com/docs/patterns-intro.html
- /Brown, D. (2007). Where the wireframes are: Special deliverable. Recuperado el 21 de 11 de 2013, de Boxesandarrows.com: www.bboxesandarrows.com
- /Coplien, J. (2004). The culture of patterns. Computer Science Information System , 1 (2), 1-26.
- /Gertrudix, M., & Alvarez, S. (2011). Las TIC en la enseñanza de la Comunicación Multimedia. Reflexiones sobre su inserción curricular en la Enseñanza Superior. Revista Linhas , 70-84.
- /Hart, G. (2001). La técnica del storyboard. Madrid: IORTV.
- /Lévy, P. (1992). ¿Qué es lo virtual? Barcelona: Paidós.
- /Mancini, P. (2006). Las interfaces de 20 años ante los nuevos entornos de simulación y cooperación. Obtenido de Amphibia: <http://www.amphibia.com.ar/las-interfaces-de-20-anos-ante-las-nuevos-entornos-de-simulacion-y-cooperacion/>
- /Manovich, L. (2005). El lenguaje de los nuevos medios de comunicación: la imagen en la era digital. Barcelona: Paidós.
- /Perlin, K. (2012). Experiments. Recuperado el 21 de 11 de 2013, de Perlin: <http://mrl.nyu.edu/~perlin/>
- /Scolari, C. (2004). La interfaz y sus metáforas. Barcelona: Gedisa.
- /Tidwell, J. (2005). Designing interfaces. O'Reilly Media.
- /Zapata, A. (2009). The Guided wireframe narrative for Rich Internet Apicattions. Case Study: Prototyping Complex Interactions. Recuperado el 21 de 11 de 2012, de Boxesandarrows.com: www.bboxesandarrows.com

ACCESO Y
GESTIÓN DE
LOS RECURSOS
DIGITALES EN
LAS AULAS. UN
ANÁLISIS DE LA
DESIGUALDAD
DIGITAL EN
ALUMNOS
DE DISTINTA
PROCEDENCIA
SOCIAL

GASPAR BRÄNDLE

Profesor Contratado Doctor

Departamento de Sociología y Trabajo Social. Facultad de Economía y Empresa.

Universidad de Murcia. Campus de Espinardo (España) CP 30100 Tlfn: + 34 868889317

Email: gbrandle@um.es

JORGE VALENCIA COBOS

Coordinador del área de investigación del OECC de la Universidad del Norte

Instituto de Estudios en Educación. Universidad del Norte. Km. 5 vía Puerto Colombia. Bloque O.

Ofic. 1-12Q (Colombia) CP 00000 Tlfn: + 57-53509509 ext. 4115 Email: jvalenciac@uninorte.edu.co

ELIAS SAID-HUNG

Investigador del Departamento de Comunicación Social y Director del OECC de la Universidad del Norte

División de Humanidades y Ciencias Sociales e Instituto de Estudios en Educación. Universidad del Norte. Km. 5 vía Puerto Colombia. Bloque D. Piso 2, ofic. 2-11D (Colombia) CP 00000

Tlfn: + 57 3215497699 Email: saide@uninorte.edu.co

/RESUMEN

La revolución de las Tecnologías de la Información y la Comunicación ha llegado a las aulas, aunque en algunos casos de forma desigual. Las posibilidades de acceso a estos recursos son cada vez mayores gracias a la distribución de equipamiento tecnológico en los centros educativos a través de los diferentes programas e inversiones públicas y privadas, pero aun así se siguen manteniendo visibles diferencias en cuanto a las posibilidades de uso y aprovechamiento. En este trabajo se pretende describir la situación de los escolares de quinto grado del distrito de Barranquilla (Colombia), atendiendo a la manera en la que estos jóvenes utilizan las herramientas y recursos tecnológicos tanto dentro como fuera del aula. Los resultados nos sitúan ante un escenario de notable penetración de estos instrumentos en la práctica educativa de los escolares, aunque con algunas diferencias cuando el uso se realiza fuera del entorno escolar. En todo caso, y si bien esta desigualdad digital podría desembocar en una reproducción de las desigualdades sociales de partida, los resultados invitan a pensar que la difusión de las TIC en los centros educativos podría estar contribuyendo a reducir la distancia entre los alumnos de estratos sociales diferentes.

/PALABRAS CLAVE

Tecnologías de la Información y la Comunicación, Educación, Brecha digital, Desigualdad digital, Aprendizaje constructivista, Jóvenes

/ABSTRACT

The Information and Communications Technology revolution has come to the classroom, although in some cases unevenly. The possibilities of access to these resources are growing thanks to the distribution of technological equipment in schools through programs and public and private investment, but still continue to maintain visible differences in terms of usability. This paper aims to describe the situation of fifth grade students in the district of Barranquilla (Colombia), based on the manner in which these young people use technology tools and resources both within and outside the classroom. The results place us in a scenario of significant penetration of these instruments in the educational practices of school, but with some differences when the use takes place outside the school environment. In any case, while this digital inequality could lead to the reproduction of pre-existing social inequalities, results suggests that the diffusion of ICT in schools could be contributing to reduce the gap between students of different social strata.

/KEY WORDS

Information and Communications Technology, Education, Digital Divide, Digital inequality, Constructivist Learning, Youth

/INTRODUCCIÓN

En las dos últimas décadas el Gobierno de Colombia ha venido realizando diversas actuaciones encaminadas a impulsar la innovación educativa, potenciando los contenidos educativos virtuales y el uso de las nuevas tecnologías en las Instituciones Educativas Oficiales, esto es, de titularidad pública. En el presente trabajo se describe el grado de acceso y tipo de uso que los alumnos del Distrito de Barranquilla hacen de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en sus respectivos centros. Se trata de comprobar el impacto de este pretendido cambio educativo tanto en la práctica docente dentro del aula, como analizar las diferencias de aprovechamiento en función del estrato social de procedencia. Los datos se recogieron mediante un cuestionario cerrado, compuesto por 45 preguntas que trataban de desvelar las opiniones, expectativas y actitudes mostradas por los alumnos en relación al uso de las TIC en su práctica educativa.

/OBJETIVOS

La investigación que aquí se presenta parte con el objetivo general de conocer las opiniones y actitudes de los alumnos de quinto grado de las Instituciones Educativas Oficiales en el Distrito de Barranquilla (Colombia) en relación al uso y aprovechamiento de las TIC en las aulas de los centros educativos en los que estudian. Asimismo se pretende analizar las diferencias entre los alumnos de diferente procedencia social y subrayar las consecuencias de la desigualdad digital para los alumnos que la sufren.

/METODOLOGÍA

Se ha optado por un diseño de investigación de carácter cuantitativo con el fin de medir el grado de penetración, uso y aprovechamiento de las TIC percibido por los alumnos en la práctica educativa de los centros estudiados. Como técnica de recogida de información se ha optado por la aplicación de un cuestionario que los alumnos cumplimentaron de manera individual en un horario acordado con los responsables de cada uno de los centros y bajo la supervisión de un equipo de encuestadores debidamente instruidos. Dicho cuestionario estaba compuesto por 45 preguntas, en su mayoría cerradas, en las que se indagaba por diversas cuestiones relacionadas con el ámbito de la investigación. Asimismo se incluyeron diversas cuestiones de ubicación sociodemográfica a fin de poder analizar las posibles diferencias en las respuestas.

Para el diseño de la muestra se hizo uso del sistema de estadísticas sectoriales del MEN de Colombia, el cual reportó un total de 166 Instituciones Educativas Oficiales en el Distrito de Barranquilla para el año 2013. Estos 166 establecimientos atendieron un total de 24.728 Estudiantes en el 5° de Básica Primaria. A partir de esta información, se definió la población objeto de estudio cómo: todos los estudiantes de 5° matriculados en establecimientos educativos oficiales adscritos a la Secretaría de Educación del Distrito de Barranquilla.

A partir del universo poblacional, se planteó un diseño muestral por conglomerados compuesto por 72 Instituciones Educativas (Se visitaron 74 para efectos de reemplazo) y 760 Estudiantes de 5° (Se recogieron 765). La muestra de estudiantes representa a la población con un 95% de confianza y un margen de error +/- 3,5%, para la selección se estableció una cuota de 11 estudiantes por cada escuela. El trabajo de campo tuvo lugar entre octubre y diciembre de 2013.

Para el volcado y análisis de la información se hizo uso del paquete estadístico SPSS, realizando análisis univariantes y, en algunos casos multivariantes, que permitieran alcanzar los objetivos con los que se partía.

1. USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LAS AULAS

Vivimos en sociedades extraordinariamente complejas e interconectadas, producto de una creciente revolución digital que multiplica la importancia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la vida cotidiana de los ciudadanos. En este nuevo contexto, es imprescindible que los individuos adquieran las destrezas necesarias para aprovechar las oportunidades y poder participar plenamente en el modelo social actual, apropiándose¹ de las TIC y utilizándolas en su propio beneficio. Sólo así se puede evitar la amenaza de exclusión social.

Todo ello entraña nuevas oportunidades educativas, pero también nuevos retos y desafíos para el sistema educativo que debe adaptarse y integrar estas herramientas a la práctica académica. La cuestión es que no es solo necesario poblar las aulas de recursos TIC e instruir en su manejo a nivel técnico, sino que estas tecnologías emergentes, deben ir acompañadas de pedagogías igualmente emergentes que usen las TIC como herramientas de aprendizaje (Adell y Castañeda, 2012). De nada servirá, por tanto, incrementar el número de recursos digitales en las aulas, si finalmente estos aparatos solo sirven para reproducir el modelo educativo clásico de la era analógica. Con esto no se quiere decir que los modelos pedagógicos

anteriores no sean válidos, pero parece oportuno adaptarlos para aprovechar las nuevas posibilidades comunicativas, interactivas, creativas y colaborativas que brindan las tecnologías actuales tanto dentro como fuera del espacio educativo.

Un cambio sustancial que permiten las TIC es el paso de un modelo de enseñanza-aprendizaje exclusivamente transmisivo centrado en la figura del docente como depositario y emisor del conocimiento y donde el alumno es principalmente un agente pasivo, a un modelo constructivista, donde el docente ejerce esencialmente una función de facilitador y proveedor de recursos, colaborando a que el alumno aprenda de manera activa a partir de la experiencia y la reflexión (Turizo, 2012). En su forma ideal, este modelo debería favorecer una mayor implicación y motivación del alumnado, que generaría sus propias preguntas y construiría sus propias respuestas a partir de gestión crítica y reflexiva de la información (Panitz, 2001).

Comprobemos de qué manera se están concretando estos cambios tanto en el papel de los actores educativos, docentes, alumnos y responsables de los centros, como en las prácticas pedagógicas en los centros escolares de la región analizada.

¹El concepto de apropiación se utiliza aquí en un sentido amplio aludiendo no sólo a la propiedad material del objeto, sino a la interiorización, dominio y capacidad de gestión de las posibilidades que ofrecen estas tecnologías.

1.1. EL CASO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

En primer lugar se puede subrayar que los datos recabados por nuestro equipo (tabla 1) apuntan precisamente a que los alumnos, en general, asumen la importancia de las TIC como herramientas facilitadoras de un modelo de enseñanza-aprendizaje donde ellos tienen un papel protagonista, permitiéndoles mayores espacios para el pensamiento creativo, la construcción de conocimiento, la generación de nuevas ideas, la investigación y manejo de más cantidad de información y, en definitiva, brindando la posibilidad de conocer e identificar problemas que pueden ser resueltos a partir de las propias TIC. Con todo, no hay que desdeñar que todavía aproximadamente uno de cada cuatro alumnos de los colegios analizados no aprecian esas posibilidades en las tecnologías.

En todo caso, es interesante contrastar que a pesar de que los alumnos reconocen el uso de aparatos tecnológicos (ordenador, móviles inteligentes, tabletas, etc.), obviamente su uso no está siempre asociado a un aprovechamiento educa-

tivo y las actividades de clase y tareas asignadas por el profesor, comparten espacio con otras actividades más lúdicas como el juego online o la relación con amigos o familiares a través de la Red. Prueba de ello, es que si bien la mayoría de ellos tiene, a pesar de su corta edad, cuenta en las Redes Sociales más conocidas, son una minoría los que también están registrados en redes directamente relacionados con la práctica educativa, como Slideshare o Scribd:

Datos sobre redes sociales que mantienen cierta relación con dos apreciaciones que corroboran un particular uso y gestión de los recursos digitales por parte de los jóvenes: por una parte casi 4 de cada 10 estudiantes considera que "usar computadores e Internet para realizar las actividades en clase o tareas es aburrido" y el 56% es consciente que "gasta mucho tiempo en el uso de Internet y computadores".

Pero paralelamente uno de los aspectos que contribuyen a facilitar la difusión de las TIC en el ámbito educativo es precisamente que los alumnos están, en general, muy acostumbrados a su uso. Son nativos digitales, en la terminología de Prensky (2001), viven y piensan en formato digital porque han sido socializados en su uso desde que nacen. Como señala, Amar (2010), es necesario sacarle partido a esta inercia, hablarles en su propio registro idiomático, para conseguir una alta motivación que colabore al proceso de aprendizaje. De hecho, según nuestra encuesta 7 de cada 10 alumnos "prefiere las clases en las que

	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	Indiferentes	Parcialmente de acuerdo	Totalmente de acuerdo
El uso de Internet y de las TIC ayudan a la promoción de mi pensamiento creativo	20%	14%	13%	27%	26%
Las TIC me ayuda a mí y a mis profesores a reconocernos como creadores de conocimiento	13%	8%	17%	28%	34%
El uso de Internet y de las TIC ayuda a generar nuevas ideas en mí	14%	11%	15%	30%	29%
El uso de Internet y de las TIC ayuda a investigar y manejar de un mayor número de información	14%	8%	13%	29%	37%
El uso de Internet y de las TIC me ayudan a conocer e identificar problemas y a tomar decisiones para responder a estas	17%	11%	18%	29%	25%

Tabla 1: Opiniones hacia las TIC como herramientas que promueven el aprendizaje constructivista
Fuente: elaboración propia

	Sí	No
Blog	18%	82%
Twitter	42%	58%
Facebook	79%	21%
Slideshare	11%	89%
Instagram	15%	85%
Scribd	9%	91%

Tabla 2: Registro en Redes Sociales – Fuente: elaboración propia.

sus profesores usan TIC" y 8 de cada 10 afirma que "las TIC son una herramienta necesaria para mi educación".

La cuestión es que cuando se les pregunta si sus docentes hacen uso de las TIC en el aula de clase, todavía casi 4 de cada 10 reconoce que nunca es así. En cuanto al uso de estos recursos en las diferentes materias, se observa que exceptuando la materia de Tecnologías (el 78% considera que se hace uso frecuente de las TIC), las demás no hacen un uso totalmente generalizado, ocupando el segundo y tercer lugar las materias de Ciencias sociales y Ciencias naturales, con un 44% y 42% respectivamente. En los últimos lugares estarían Educación física (23%), Ética (22%) y Educación artística (18%).

Con todo, a pesar de que en un principio estos datos podrían situarnos ante un escenario de uso restringido de las TIC dentro del aula, cuando tratamos de profundizar en ese uso y aprovechamiento y les preguntamos por las actividades que han realizado con sus profesores usando las TIC, nos encontramos con que la mayoría de los alumnos ha puesto en práctica actividades académicas usando estos recursos, al menos de manera ocasional y en muchos casos haciéndolo de manera frecuente:

Además, los alumnos perciben que todos los agentes educativos están implicados en la tarea

de integrar el uso de las TIC en su currículum académico, como así lo atestigua el hecho de que el 86% considere que "mi institución educativa trata de asegurar el acceso a las TIC para la enseñanza y el aprendizaje que recibimos"; que solo un 22% señale que los "recursos tecnológicos del centro" son escasos o que el 56% destaque un alto o muy alto nivel de "compromiso de los responsables del colegio en el uso de las TIC por parte de los docentes y de los estudiantes".

El problema es que no siempre tienen claro el sentido de estas actividades mediadas por las tecnologías, ya que el 45% afirma que "hace uso de las TIC sin conocer en qué me ayudan para mi formación". Parece que los resultados no sitúan ante una cierta controversia entre expectativas, deseos, prácticas y realidades cotidianas que no siempre se conectan adecuadamente para alcanzar una verdadera apropiación de estos recursos tecnológicos en el ámbito educativo.

Para ello, es necesario entre otras cosas que los docentes, muchos de ellos inmigrantes digitales, también se formen y perfeccionen sus habilidades en este campo. Hay que tener en cuenta la importancia que el posicionamiento y las expectativas que los profesores tienen hacia del uso de la tecnología en el aula, ya que son buenos predictores de cuánto y cómo las utilizarán (Ertmer et al, 2012). A su vez en esas expectativas jugarán un papel fundamental tanto el

	Nunca	Ocasionalmente	Frecuentemente
Utilización de la web (blogs, foros, wikis) para el desarrollo de las clases	53%	22%	25%
Buscar información sobre los temas de las clases	20%	23%	57%
Uso de juegos y programas informáticos para el desarrollo de las clases.	37%	26%	37%
Uso de herramientas para resolver problemas dados o vistos en clase	31%	27%	42%
Uso de Internet (Google, Facebook, entre otros) para desarrollo de proyectos de investigación	27%	22%	52%
Hacer presentaciones o diapositivas con sonidos, efectos, enlaces, imágenes y videos	33%	25%	42%
Resolver problemas dados en clase, haciendo uso de Internet	38%	22%	40%

Tabla 3: Actividades con TIC impulsadas por los profesores - Fuente: elaboración propia

grado de formación técnica, como el adecuado conocimiento de su aplicación didáctica. Y es que no hay que olvidar que habitualmente el uso de las TIC requiere al docente un mayor tiempo que los medios pedagógicos convencionales y esto podría crear ciertas resistencias al cambio, especialmente si no se cuenta con las competencias necesarias y el profesor anticipa que podría presentarse como incompetente delante de sus alumnos (Cabero, 2004).

Generalmente los docentes suelen acoger con cierto entusiasmo la llegada de nuevos recursos, pero la falta de formación y tiempo hace que muchas veces o no se utilicen de forma adecuada o finalmente se descarte su uso por no encontrarle acomodo en la práctica cotidiana. El problema es que si los docentes no motivan a sus alumnos en el uso educativo de las TIC, serán pocos los jóvenes que espontáneamente utilicen estos recursos fuera del horario escolar para otras actividades que no tengan un objetivo puramente lúdico.

Tratando de profundizar en la percepción que los alumnos tienen de las competencias tecnológicas de sus maestros acudimos de nuevo a los datos de

nuestro estudio. En este sentido nos encontramos con unos resultados ciertamente positivos ya que, por ejemplo, el 76% de los alumnos encuestados consideran que "sus docentes saben usar las TIC en sus clases". Otro dato interesante es que menos de la mitad de estos estudiantes (48%) "cree que maneja mejor las TIC que sus profesores". Si atendemos a las características de estos alumnos, con edades de entre 9 y 16 años, y que reconocen un uso frecuente de las tecnologías en su vida cotidiana, podremos concluir que las competencias del profesorado de estos centros son adecuadas.

2. UNA APROXIMACIÓN A LAS DESIGUALDADES DIGITALES DE LOS ALUMNOS DE DIFERENTES ESTRATOS SOCIOECONÓMICOS

Más allá de que la tecnología cree las oportunidades, la manera de aprovecharla depende mucho de la educación y de las posibilidades que tenga cada uno de hacer uso de esas oportunidades. En muchas ocasiones más que en el acceso, la diferencia está en el tipo de uso. Por ejemplo, Europa o EEUU tiene altas tasas de penetración de TIC en los centros educativos y en los hogares, pero muchos de esos jóvenes no hacen un aprovechamiento útil de esos medios. La socialización en las TIC es un aspecto fundamental de las sociedades actuales, donde los jóvenes –como les ocurrió a los jóvenes de generaciones anteriores con la televisión o la radio– ven limitadas sus posibilidades de expresión, comunicación y aprendizaje si no tiene acceso a ellas (Tully, 2008), pero la brecha digital y, por tanto, el riesgo de exclusión social puede ampliarse si solo se pone el énfasis en el acceso y no en la educación en una utilización provechosa.

De hecho, y dado que la penetración de las TIC es cada vez más amplia y va llegando a casi todos los estratos de la población, hace tiempo que el concepto de brecha digital se ha ido complementando con el de desigualdad digital (Di Maggio et al., 2004). Con ello se trata de hacer un esfuerzo por superar la previa dicotomía entre aquellos que pueden acceder a las TIC y los que no, para ampliar

el análisis hacia los determinantes y las implicaciones sociales que pueden generar el uso de recursos técnicos en lo que a la construcción de la desigualdad se refiere (Castaño, 2010).

Por ello, y si bien la ratio alumnos-ordenador es uno de los principales indicadores que se suelen utilizar para medir la digitalización de las aulas en la Escuela 2.0, la disponibilidad de estos recursos no es por sí misma una garantía de que los alumnos los utilicen de forma activa para el aprendizaje. Más allá de la innegable necesidad de que los alumnos puedan contar con los ordenadores en los centros educativos, las TIC son solo herramientas y no un fin en sí mismas, que sólo cobrarán sentido y tendrán un efecto pedagógico si se les da un uso adecuado, consiguiendo generar una verdadera cultura digital (Fernández del Moral y Gaona, 2012). No se trata sólo de acceder o de conocer que existen las TIC, sino de desenvolverse competentemente con ellas. Por ello, es de vital importancia que todos los alumnos accedan a estos recursos informáticos en igualdad de condiciones de uso y aprovechamiento.

La brecha y la desigualdad digital son producto de otras desigualdades sociales existentes en las sociedades. Unas brechas y otras se retroalimentan de manera perversa, profundizando en la exclusión de aquellos que las padecen. En este sentido, entre los factores sociales externos a la escuela que influyen en el nivel de uso y aprovechamiento de las TIC en los centros educativos estaría el capital socio-económico y cultural con el que cuentan las familias de origen. De manera que el aprovechamiento de las TIC en la escuela podría estar influido por el que se haga en el hogar, el cual vendría delimitado a su vez por los recursos económicos –que dificultarían o imposibilitarían la adquisición de TIC– o culturales y simbólicos –al minimizar la importancia que el acceso al conocimiento tiene para el crecimiento social– con el que cuentan las familias (Winocur, 2006). Nos situaríamos así ante un acceso en desigualdad de condiciones a los equipos disponibles en las escuelas debido a las condiciones previas de los alumnos, lo que –como ha señalado la ya clásica Teoría de la Reproducción (Baudelot y Establet, 1976; Bourdieu y Passeron,

1977; Bowles y Gintis, 1985)- tendría entre sus consecuencias más nefastas la reproducción de la desigualdad de origen que, con sus prácticas, el sistema educativo no haría sino aumentar.

2.1. ESTRATIFICACIÓN SOCIAL DE LA POBLACIÓN EN COLOMBIA

En Colombia las leyes 142 de 1994, 286 de 1996, 505 de 1999, 689 de 2001, 732 de 2002, 812 de 2003 y 921 de 2004, definieron la estratificación socioeconómica como la base para la aplicación de los factores de subsidios y contribuciones en los servicios públicos domiciliarios. Esta herramienta permite clasificar los inmuebles residenciales de cada municipio en un máximo de seis estratos, donde 1 es el estrato más bajo y 6 es el más alto (CONPES, 2005). En esta investigación se les pidió a los alumnos que se autoubicaran en uno de los seis estratos posibles². El resultado puede verse en la siguiente tabla, donde se observa cómo la mayor parte de los jóvenes participantes en el estudio se sitúa en los estratos inferiores, lo que tiene correspondencia con los datos aportados la Encuesta de Calidad de Vida realizada en el año 2012 por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE):

2.2. LA DESIGUALDAD DIGITAL EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE BARRANQUILLA

A pesar de los impulsos públicos y privados, el abaratamiento de las tecnologías y el crecimiento de la motivación y el interés por las TIC, el avance tecnológico no llega por igual a todos los estratos de la sociedad pudiéndose mantener en algunos casos un ghetto tecnológico digital y mediático (Amar, 2010), que añade una nueva forma de desigualdad a las ya tradicionales.

En Colombia el Ministerio de Comunicaciones (2008), ha planteado que las barreras en el uso y adopción de las TIC por parte de los sectores más desfavorecidos no puede sino acentuar la desigualdad social y por eso se ha impulsado el Plan Nacional de TIC 2008- 2019 (PNTIC) que busca que, al final de este periodo, todos los colombianos se informen y se comuniquen haciendo uso eficiente y productivo de las TIC, para mejorar la inclusión social y aumentar la competitividad.

Estudios previos en otras regiones colombianas han destacado que por el momento estos objetivos se han cumplido solo de manera parcial, ya que si bien se observa un avance en cuanto la provisión de servicios tecnológicos y una cierta apropiación social de las TIC por parte de la comunidad educativa, sin embargo todavía se mantienen algunas condiciones que dificultan la equidad y la compensación de situaciones de partida muy heterogéneas (Polanco, 2011).

Por ejemplo, y si bien es habitual que las clases acomodadas tengan la posibilidad de acceder a estos recursos tecnológicos de manera ininterumpida al poder hacer uso de ellos en sus hogares, los alumnos con menos recursos suelen tener como vía de acceso principal la infraes-

²Una de las principales limitaciones de este sistema de autoubicación de estrato socioeconómico es que una parte importante de la muestra (28,3%) no contestó a esta cuestión.

Estrato Socioeconómico		
1	31,3%	Bajo
2	23,6%	
3	16,1%	Medio
4	3,2%	
5	1,7%	Alto
	0,4%	

Tabla 4: Distribución del alumnado por estrato socioeconómico de procedencia - Fuente: elaboración propia

estructura con la que cuente la institución educativa u otros lugares públicos como los cibercafés (en este caso además el tipo de uso está limitado por los instrumentos disponibles, el coste y restricción temporal del servicio, la escasez de privacidad, etc.). Si entendemos que la Red es actualmente una plataforma de aprendizaje y construcción social del conocimiento, la menor autonomía de uso podría generar diferencias al derivar en modos de acceso continuos y discontinuos.

Ello lleva a que, como se puede observar en la tabla 5, la frecuencia de uso de cada uno de estos aparatos (ordenador de sobremesa, ordenador portátil y tablet) y recursos (Internet y Redes Sociales) sea mayor cuanto más alto es el estrato social y, al contrario, el porcentaje de jóvenes que nunca los utiliza aumenta conforme desciende la clase social. Parece lógico pensar que las habilidades y competencias en el uso de estos instrumentos tecnológicos tenderán a ser mayores entre aquellos que los usan con mayor frecuencia. Lo que podría, por sí mismo, ser constitutivo de un cierto tipo de desigualdad digital.

Ahora bien, esa mayor habilidad no necesariamente estará relacionada con usos más académicos, ya que no es sólo importante acceder de manera continua a estas infraestructuras y recursos TIC, sino utilizarlos de manera competente cuando los jóvenes acceden a ellos. En definitiva, como señalan Pittaluga y Rivoir (2012)

lo fundamente es darles un "uso significativo", esto es, conocer las herramientas disponibles, saber cuándo y cuáles utilizar según los objetivos que se persigan y ser capaces de analizar críticamente la información. Por ello es importante que los programas y políticas institucionales no se centren únicamente en el problema del acceso y que la solución no se quede exclusivamente en dotar a los centros educativos de recursos TIC. Es necesario que se planteen soluciones integrales que busquen un impacto social que sobrepase las paredes del aula, llegando al resto de actores (familia, comunidad, etc.) y lugares (hogar, espacios públicos, etc.), tanto a nivel de infraestructuras como de adquisición de competencias.

La tabla 6 puede resultar ilustrativa en relación a la diferencia apuntada entre lo que por un lado tendría que ver con la intensidad de uso y por otro con la utilización significativa de las TIC. En este sentido, y quizá contrariamente a lo que cabría esperar, los alumnos de los estratos más bajos utilizan primordialmente estas herramientas en actividades más relacionadas con las tareas de clase, mientras que los del estrato superior priorizan el uso lúdico sobre los estrictamente académicos.

La explicación a esta aparente paradoja podría deberse a que, como se había señalado, los estratos inferiores utilizan los recursos TIC fundamentalmente en el centro educativo donde,

lógicamente, se promueven los usos relacionados con el trabajo académico, mientras que otro tipo de usos no académicos está más controlado y restringido. Mientras, los alumnos de los estratos más altos añaden a ese tiempo de uso en el aula, un tiempo adicional que podría estar principalmente dedicado al juego y la distracción.

Este es un dato realmente interesante y que invita al optimismo, ya que como concluye Castaño (2010), la menor autonomía en el uso de Internet por parte de los alumnos más desfavorecidos podría estar teniendo un efecto indirecto positivo, al colaborar a la mejora de su rendimiento académico especialmente en

aquellos alumnos de estratos inferiores que están motivados por aprender y siguen la metodología planificada por el docente. En definitiva, como apuntan Pittaluga y Rivoir, "el acceso a Internet desde el centro educativo puede equiparar los accesos entre estratos económicos polares y compensar a los sectores más desfavorecidos [...] generando una sensación de igualdad de oportunidades e inclusión" (2012).

Por su parte, García-Valcárcel et al (2014), destacan que algunos profesores consideran que si bien en el momento actual el uso de las TIC puede ser el origen de la desigualdad digital, también podrían formar parte de la solución, ya

		Frecuencia de uso			Lugar de acceso principal				
		Nunca	Ocasionalmente	Frecuentemente	Colegio	Cibercafé	Casa	Celular	
Ordenador de sobremesa	Bajo	18,7%	36,0%	45,3%	51,8%	6,7%	19,8%	-	21,7%
	Medio	17,7%	26,9%	55,4%	37,4%	5,3%	35,1%	-	22,2%
	Alto	14,3%	21,4%	64,3%	53,4%	0%	26,7%	-	19,9%
Portátil	Bajo	41,8%	33,7%	24,5%	35%	2,2%	19,6%	-	43,2%
	Medio	21,5%	36,2%	42,3%	22,7%	0,8%	45,5%	-	31%
	Alto	38,5%	7,7%	53,8%	23,1%	0%	30,8%	-	46,1%
Tablet	Bajo	60,4%	23,6%	16,0%	15,7%	2%	21,4%	-	60,9%
	Medio	44,2%	20,9%	34,9%	9,2%	2,3%	35,9%	-	52,6%
	Alto	38,5%	23,1%	38,5%	8,3%	0%	25%	-	66,7%
Internet	Bajo	25,6%	16,8%	57,6%	22,9%	6,8%	33,2%	5,4%	31,7%
	Medio	13,7%	19,4%	66,9%	17,6%	2,3%	52,7%	3,8%	23,6%
	Alto	20,0%	10,0%	70,0%	16%	0%	53,3%	6,7%	23%
Redes Sociales	Bajo	28,5%	20%	51,5%	16,6%	6%	39,3%	4,9%	33,2%
	Medio	17,5%	19,7%	62,8%	10,7%	1,5%	60,3%	3,8%	23,7%
	Alto	30,8%	0,0%	69,2%	7,5%	0%	42,9%	14,3%	35,3%

Tabla 5: Frecuencia y lugar de uso de recursos TIC por estrato social de procedencia
Fuente: elaboración propia.

que se observa que los alumnos más avezados en el uso de las TIC suelen arrastrar al grupo, sobre todo si promueve un entorno de aprendizaje colaborativo a partir del uso de estas herramientas tecnológicas donde los alumnos con más dificultades consiguen alcanzar un alto grado de integración. Y es que estas tecnologías encajan muy bien con un modelo de difusión del conocimiento horizontal o entre iguales.

Por otro lado, y como se puede advertir en la tabla 7 los alumnos de estratos bajos realizan más habitualmente las actividades escolares en el colegio que los del estrato superior, mientras que

ocurre lo contrario cuando esas tareas se realizan en el espacio del hogar. Con todo, incluso en el grupo de socioeconómico más bajo, casi 8 de cada 10 alumnos afirman realizar deberes en el hogar haciendo uso de las TIC, lo que representaría un escenario de relativa igualdad de condiciones en el acceso y aprovechamiento de estas herramientas fuera del centro educativo. Aunque lógicamente estos datos hay que tomarlos con cierta cautela, ya que estas actividades escolares haciendo uso de las TIC sólo se realizarán fuera del centro en el caso de que se posean recursos tecnológico para ello y la carencia de infraestructuras de este tipo todavía son visibles en muchos hogares.

	Buscar, intercambiar, compartir información	Jugar, distraerme	Trabajar con compañeros y profesores y hacer las tareas de clase	Otras
Bajo	30,6	13,7	39,6	16,1
Medio	30,3	18,7	39,7	11,3
Alto	18,8	41,2	26,4	13,6

Tabla 6: Actividades principales realizadas con las TIC según estrato social - Fuente: elaboración propia.

	Centro Educativo	Casa
Bajo	74	78,4
Medio	79,4	90,5
Alto	71,4	92,8

Tabla 7: Grado de uso y aprovechamiento de las TIC por parte de los progenitores según estrato social Fuente: elaboración propia.

/CONCLUSIONES

Asistimos todavía a un proceso de parsimonioso cambio pedagógico en el entorno educativo, el cual no siempre corre en paralelo al esfuerzo e inversión realizados a fin de incorporar aparatos tecnológicos adaptados para la docencia en las instituciones educativas. Y es que en muchas ocasiones aún se sigue observando una cierta distancia entre el número y la variedad de TIC con los que actualmente cuentan los agentes educativos y la generación de prácticas novedosas de aprendizaje basadas en la explotación de estos recursos de grandes posibilidades.

Además el acceso a los recursos TIC no es suficiente para igualar las posibilidades de los alumnos de distintos estratos sociales, para minimizar la desigualdad digital es necesario hacer un esfuerzo en promover experiencias educativas que doten a los docentes y los alumnos de elementos que les permitan adquirir competencias suficientes para aprovechar eficazmente las infinitas posibilidades didácticas de estas tecnologías.

Por ello la rentabilidad de las inversiones y la eficacia de los planes que promueven la difusión de las TIC en el ámbito formativo deben medirse en la capacidad que tienen los agentes educativos de usar estas herramientas de manera competente, elaborando contenidos curriculares adaptados al nuevo entorno tecnológico. Contentarse con reproducir la enseñanza en el sentido clásico de transmisión de información y contenidos, aunque ello se haga utilizando como mediadores a las TIC, es probablemente un error. Con todo, es necesario romper con la idea de que las TIC deben suponer cambios disruptivos en la enseñanza, ya que probablemente ello disuade a muchos docentes y responsables educativos de aceptar este reto. Como todo cambio, es mejor que la apropiación de los recursos educativos tecnológicos por parte de los agentes implicados se desarrolle de manera gradual.

Además, como se ha señalado previamente, no hay que olvidar la importancia de que estas

políticas trasciendan el ámbito de la escuela, consiguiendo que la comunidad en su conjunto sea también participe del uso adecuado de las TIC. Esta será la única manera para conseguir una apropiación total de estas herramientas por parte de toda la población, llegando a ser una sociedad conectada y más competente en el manejo de las TIC en un contexto que cada vez lo requiere en mayor medida.

Dicho esto, y como se ha podido comprobar a la luz de los datos recabados en las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Barranquilla, parece que se ha iniciado un camino adecuado, que se manifiesta en las percepciones y opiniones de los alumnos que destacan la implicación, el compromiso y el esfuerzo del conjunto de los agentes educativos en la difusión de recursos tecnológicos en sus centros. Asimismo la mayoría de ellos asevera que ocasional o frecuentemente hace uso de estos recursos digitales en las aulas. Todo ello parece haber contribuido a que las desigualdades de partida con la que cuentan los alumnos de los estratos sociales más desfavorecidos se hayan reducido a nivel de uso y aprovechamiento de las TIC, desarrollando todos los alumnos prácticas educativas equiparables. De manera que el uso de las TIC, una vez superado el problema del acceso, podría estar mejorando las oportunidades para amplios grupos de alumnos que podrían estar consiguiendo superar la situación de exclusión precedente.

/AGRADECIMIENTOS

La presente ponencia se enmarca en el proyecto: "factores asociados al nivel de uso de las TIC como herramienta de enseñanza y aprendizaje en las instituciones educativas oficiales de Colombia y Brasil. Caso Barranquilla y Florianópolis" financiado por Colciencias y ejecutado por el OECC de la Universidad del Norte. Adicionalmente se reconoce de forma especial el apoyo del Ministerio de Educación Nacional de Colombia por su aporte al desarrollo de la ponencia, a través del proyecto "Levantamiento de línea de base sobre el uso educativo de las TIC en las instituciones educativas de Bogotá y Cundinamarca" ejecutado en 2012 por la Fundación Escuela para el Desarrollo.

/REFERENCIAS

/Adell, J. y Castañeda, L. (2012). Tecnologías emergentes, ¿pedagogías emergentes? En J. Hernández, M. Pennesi, D. Sobrino y A. Vázquez (coord.). Tendencias emergentes en educación con TIC. Barcelona: Asociación Espiral, Educación y Tecnología, 13-32.

/Amar, V. (2010). La educación en medios digitales de comunicación. Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación, 36, 115-124.

/Baudelot, Ch. y Establet, R. (1976). La escuela capitalista en Francia. Madrid: Siglo XXI.

/Bourdieu, P. y Passeron, J.C. (1977). La reproducción. Elementos para una teoría del sistema de enseñanza. Barcelona: Laia.

/Bowles, S. y Gintis, H. (1985). La Instrucción escolar en la América capitalista: La reforma educativa y las contradicciones de la vida económica. Madrid: Siglo XXI.

/Cabero, J. (2004). Formación del profesorado en TIC. El gran caballo de batalla. Comunicación y Pedagogía. Tecnologías y Recursos didácticos, 195, 27-31

/Castaño Muñoz, J. (2010). La desigualdad digital entre los alumnos universitarios de los países desarrollados y su relación con el rendimiento académico. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento (RUSC), 7(1), 1-11.

/DiMaggio, P.; Hargittai, E.; Celeste, C.; Shafer, S. (2004). From unequal access to differentiated use: a literature review and agenda for research on digital inequality. Consultado el 9 de febrero de 2014 en <http://www.eszter.com/research/pubs/dimaggio-et-al-digitalinequality.pdf>

/Ertmer, P. A.; Ottenbreit-Leftwich, A., T.; Sadik, O.; Sendurur, E. & Sendurur, P. (2012). Teacher beliefs and technology integration practices: A critical relationship. Computers & Education, 59, 423-435.

/Fernández del Moral, J. G. & Gaona Pisonero, C. (2012). Las nuevas tecnologías en las aulas españolas: del compromiso político a la creación de un auténtico espacio de aprendizaje y de promoción de la cultura digital. En G. Brändle y E. Said-Hung (eds.) Educación 2.0 (vol. I): Retos educativos en las sociedades hiperconectadas. Bogotá: Colombia Digital.

/García-Valcárcel, A.; Basilota, V. & López, C. (2014). Las TIC en el aprendizaje colaborativo en el aula de Primaria y Secundaria. Comunicar, 42 (XXI), 65-74.

/Consejo Nacional de Política Económica y Social República de Colombia Departamento Nacional de Planeación (CONPES, 2005). Plan de acción para la focalización de los subsidios para servicios públicos domiciliarios. Consultado el 1 de febrero de 2014 en http://www.dane.gov.co/files/dig/CONPES_3386_oct2005_Focaliz_subsidios_servicios_publicos.pdf

/Ministerio de Comunicaciones (2008). Plan Nacional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Bogotá. Consultado el 10 de febrero de 2014 en <http://www.eduteka.org/pdfdir/ColombiaPlanNacionalTIC.pdf>

/Panitz, T. (2001). Collaborative Versus Cooperative Learning. A Comparison of the Two Concepts which will Help Us Understand the Underlying Nature of Interactive Learning. Consultado el 12 de febrero de 2014 en <http://home.cape-cod.net/~tpanitz/tedsarticles/coopdefinition.htm>.

/Polanco, C. (2011). Evaluación de los impactos de las políticas públicas en la apropiación social de las TIC, caso Medellín – Colombia. Revista AHCIET: Revista de telecomunicaciones, 125, 46-61.

/Pittaluga, L. y Rivoir, A. (2012). Proyectos 1 a 1 y Reducción de la Brecha Digital: El Caso del Plan CEIBAL en Uruguay. Information Technologies & International Development, 8(4), 161-175.

/Prensky, M. (2001). On the Horizon. MCB University Press, 9(5). Consultado el 28 de enero de 2014 en <http://www.marcprensky.com/writing>

/Tully, (2008). La apropiación asistemática de las nuevas tecnologías. Revista Internacional de Sociología, LXVI (49), 61-88.

/Turizo Arzuza, M. (2012). A propósito del rol docente en entornos virtuales: una experiencia de formación investigativa mediada por TIC. En G. Brändle y E. Said-Hung (eds.) Educación 2.0 (vol. II): El docente en la encrucijada. Bogotá: Colombia Digital.

/Winocur, R. (2006). Internet en la vida cotidiana de los jóvenes. Revista Mexicana de Sociología, 68 (3), 551-580.

RECONOCIMIENTO DE ACTIVIDADES: ANTICIPANDO LAS NECESIDADES DEL USUARIO

AGAPITO LEDEZMA ESPINO

Profesor Titular de Universidad

Departamento de Informática. Universidad Carlos III de Madrid. Avenida de la Universidad 30 28911,
Leganés - Madrid (España) Tfno.: + 34 916249110 Email: agapito.ledezma@uc3m.es

/RESUMEN

Ser capaz de reconocer qué han hecho, qué están haciendo o que harán los otros, es una característica inherente a lo que se puede considerar un comportamiento inteligente. En la actualidad, los seres humanos no solo interactúan entre sí, sino que también lo hacen con "entes artificiales" como robots o aplicaciones informáticas. Si bien es cierto que aún no existe ningún dispositivo artificial que exhiba un comportamiento similar al cerebro humano, tal como lo pronosticaba Alan Turing en los años 50 del siglo pasado, los avances científicos y tecnológicos han cambiado la forma en que conviven los seres humanos. Hoy en día, en la era del big data, las redes sociales y la computación ubicua, se trabaja en la creación de sistemas informáticos capaces de reconocer las acciones, metas, planes e intenciones de seres humanos o sistemas artificiales a partir de la observación de su comportamiento y del entorno. Los avances científicos en este área provienen de distintas disciplinas que van desde las ciencias de la computación hasta la psicología. Agrupados bajo términos como reconocimiento de comportamiento, modelado de usuario o modelado de agentes, en este trabajo se busca dar una visión general de esta línea de investigación, sus avances y aplicaciones bajo el paraguas del término dependiente de contexto, Reconocimiento de Actividad.

/PALABRAS CLAVE

Reconocimiento de actividad, reconocimiento de comportamiento, modelado de usuario, interacción hombre-máquina, modelado de agentes, entornos inteligentes, inteligencia ambiental

/ABSTRACT

Understanding what others have done, are doing or will do is an inherent characteristic of an intelligent behavior. Nowadays, human beings cannot only interact with them but also with "artificial entities" such as robots or computer applications. Although there is not an artificial device with a behavior similar to the human brain, as Alan Turing predicted in the 50s, the scientific and technological developments have changed the way of living of the human being. Today, in the era of the big data, social networks and ubiquitous computing there are many researchers working on the creation of computer systems able to recognize actions, goals, plans or interactions between human beings and artificial systems from the observation of their behavior and environment. The scientific advancements in this area come from different disciplines ranging from scientific computing to psychologists. This work aims to give a general overview of the researches about behavior recognition, user modeling or agent model, which are covered by the context-dependent term Activity Recognition.

/KEY WORDS

Activity recognition, behavior recognition, user modeling, human-computer interaction, agent modeling, intelligent environments, ambient intelligence

/INTRODUCCIÓN

El estudio de la interacción entre los seres humanos es el foco de atención de la sociología y, en parte, de la psicología. Sin embargo, saber cómo interactúan los seres humanos también es objeto de investigación en otras áreas tan diversas como la política o el marketing. Parte del interés que suscita la interacción entre personas radica en la capacidad de poder valorar las posibles reacciones y/o comportamientos de los actores involucrados en el proceso. Algunas teorías sobre el funcionamiento del cerebro humano vienen a confirmar que una gran parte de su capacidad se centra en predecir el futuro, incluyendo, el comportamiento de otras personas (Mulcahy & Call, 2006). Es decir, los seres humanos buscan, de alguna forma, crear "modelos" de conducta de otros seres humanos y, en función de estos modelos, actuar en consecuencia.

Desde que Alan Turing formulara su famosa pregunta "¿pueden pensar las máquinas?" en un artículo publicado en la revista Mind en 1950 (Turing, 1950), los ordenadores han pasado a formar parte fundamental de la vida cotidiana de las personas. De ahí que, hoy en día, exista un área de investigación dedicada al estudio del cómo interactúan las personas y los ordenadores conocida como Interacción Hombre-Máquina o HCI (por sus siglas en Inglés). Por otro lado, la miniaturización y abaratamiento de los dispositivos electrónicos ha dado origen a la era de la computación ubicua en donde no es necesario que las personas interactúen de manera directa con los ordenadores para obtener información sobre éstas (Schmidt A., 2002).

En la actualidad existen sistemas informáticos con la capacidad de reconocer y razonar acerca de las acciones, planes y metas de las personas basándose en la observación de sus acciones y las condiciones del entorno. La línea de investigación bajo la cual aparecen agrupados este tipo de sistemas se conoce, generalmente, como Reconocimiento de Actividad. Dentro de este

área de investigación se han logrado grandes avances en los últimos años y, cada vez más, atrae la atención de investigadores y expertos de distintas disciplinas y ámbitos de aplicación (Chen, Hoey, Nugent, Cook, & Yu, 2012).

El Reconocimiento de Actividad es un área que reúne técnicas de distintas áreas de las ciencias de la computación e inteligencia artificial, como son el modelado de usuarios, la comprensión de lenguaje natural, los agentes inteligentes, la visión artificial, las interfaces inteligentes de usuarios y el aprendizaje automático. En lo que respecta a las aplicaciones que tienen los métodos y técnicas desarrolladas en esta área, cabe destacar las aplicaciones para el cuidado y la salud de personas, los asistentes personales inteligentes, las interfaces inteligentes de usuario y el comercio electrónico.

En este trabajo se busca, en primera instancia, brindar una visión general del reconocimiento de actividades como línea de investigación que en la actualidad ha centrado el foco de investigaciones provenientes de distintas disciplinas. Por otro lado, se presenta una visión del área desde la perspectiva HCI agrupando las investigaciones y aplicaciones bajo el paraguas del modelado de usuarios. Como cualquier trabajo que busca dar una visión general de los aspectos relacionados con un área de investigación, es imposible profundizar en todos los aspectos relacionados con ésta, lo que tampoco es el objetivo de esta reflexión.

/OBJETIVOS

El objetivo de este trabajo es dar una visión general de lo que hoy en día se ha constituido en una línea de investigación muy atractiva para investigadores de distintas áreas en el ámbito de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), el Reconocimiento de Actividades.

/METODOLOGÍA

La elaboración de este trabajo está basada en una revisión bibliográfica del estado del arte en el área del Reconocimiento de Actividad y áreas afines. Para ello se ha seguido, en gran medida, el enfoque utilizado en los trabajos recientes de Chen et. al (2012) y Ke et. al (2013). En estos trabajos se hace especial hincapié en el reconocimiento de actividades de personas en entornos inteligentes dotados de videocámaras o redes de sensores. Sin embargo, los trabajos en esta área se remontan a principios de los años 80 del siglo pasado. Desde entonces, se han publicado un sinnúmero de trabajos asociados a términos ligados a la Inteligencia Artificial como el reconocimiento de planes, modelado de agentes o modelado de usuario. Por esta razón, se ha incluido el punto de vista de la Inteligencia Artificial del reconocimiento de actividades. Esto permite reflexionar sobre cómo interaccionan entre sí las personas los ordenadores y los robots en la era del big data, el social media y la computación ubicua.

1. RECONOCIMIENTO DE ACTIVIDAD

Entender qué están haciendo los otros, siendo los "otros" personas, robots o sistemas informáticos, es una característica inherente a un comportamiento inteligente. Hoy en día, en la era del big data, la computación ubicua y la computación en la nube, existen sistemas informáticos que exhiben este tipo de comportamiento. Bajo el paraguas del término Reconocimiento de Actividad confluyen trabajos de distintas áreas de investigación en el ámbito de las TIC. Por esta razón, dependiendo del punto de vista desde el cual se enfoque la investigación o el área de su aplicación, los trabajos que se realizan aparecen asociados a términos como el reconocimiento de planes, modelado de usuario, modelado de agentes, modelado del oponente, reconocimiento de intención, reconocimiento de comportamiento, etc.

1.1 ANTECEDENTES Y DEFINICIÓN

En las últimas dos décadas se han llevado a cabo innumerables investigaciones relacionadas con técnicas y métodos orientados al reconocimiento del comportamiento de agentes⁸. Esto ha dado pie al desarrollo exitoso de aplicaciones activity-aware (consciente de la actividad). Sin embargo, la necesidad de llevar a cabo una toma de decisiones utilizando, entre otras cosas, la información que se posee del agente con que se interactúa, no es un concepto nuevo. La Teoría de Juegos ya planteaba el estudio de la toma de decisiones en situaciones de conflicto con oponentes en la década de los años 40 del siglo pasado. De allí que algunos autores consideren la teoría de juegos como la base de lo que hoy en día se conoce como Modelado de Agentes (Steffens, 2002) (Ledezma A. I., 2004).

Uno de los primeros trabajos, en 1950, utilizaba el enfoque de la teoría de juegos para abordar el problema de juegos clásicos de dos oponentes como el ajedrez (Shannon, 1950). No fue hasta 1996 cuando Carmel y Markovitch (Carmel & Markovitch, 1996) proponen una generalización del algoritmo minimax para utilizar modelos del oponente en juegos por turnos. Kitano et. al (1997), en su propuesta del desafío para agentes simulados de la RoboCup⁹, definen el modelado de agentes como "el modelado y razonamiento acerca de las metas, planes, conocimientos, capacidades o emociones de otros agentes".

A finales de la década de los 70 y en la década de los 80 del siglo pasado, se publicaron una serie de trabajos relacionados con el reconocimiento de actividades bajo el nombre de Reconocimiento de Planes. En 1978, Schmidt et al. (1978) presentaron uno de los trabajos que se consideran pioneros en este área. En este trabajo, los autores presentaban una teoría psicológica, desde el punto de vista de la Inteligencia Artificial, de cómo los observadores humanos entienden las acciones de los demás. En 1986, Kautz y Allen (1986) definen el reconocimiento de planes como "el problema de identificar un conjunto mínimo de acciones de alto nivel suficientes para explicar el conjunto de acciones observadas". Algunos autores consideran que este trabajo es la base de una gran parte de los trabajos relacionados con el reconocimiento de planes (Goldman, Geib, & Miller, 1999). Durante estos años, se abordó la tarea del reconocimiento de planes desde tres enfoques, basado en la observación (Charniak & Goldman, 1993), basado en el análisis sintáctico (Sidner & Israel, 1981) y basado en la inferencia similar (Allen, 1983).

Otra área de investigación que puede considerarse precursora de lo que hoy en día se conoce como Reconocimiento de Actividad es el Modelado de Usuarios. De acuerdo con Zukerman y Albrecht (2001), el "Modelado de Usuario implica inferir

información no observable sobre un usuario a partir de información observable sobre él/ella, por ejemplo, su/sus acciones o declaraciones". Sin embargo, existen otras definiciones y características que se abordarán en más detalle en la Sección 4.

Desde finales de la década del 90 y principios del nuevo milenio, el número de trabajos relacionados con el reconocimiento de actividades con origen en distintas disciplinas es elevado. La consolidación de las redes sociales y el comercio electrónico así como el avance y accesibilidad a las tecnologías TIC, han potenciado las investigaciones orientadas a reconocer lo que hacen los otros. Han surgido nuevas líneas de investigación como el reconocimiento de actividad basada en sensores (Chen, Hoey, Nugent, Cook, & Yu, 2012) y el reconocimiento de actividad basada en visión (Ke, Thuc, Lee, Hwang, Yoo, & Choi, 2013) (Ke, Thuc, Lee, Hwang, Yoo, & Choi, 2013).

Como se ha podido ver, el Reconocimiento de Actividad es un área de investigación donde convergen distintas disciplinas, por lo que se puede definir desde distintos puntos de vista. A pesar de que existen varias definiciones de los términos asociados con esta línea de investigación, lo que en ellas se expresa se podría resumir en saber que están haciendo los otros, sean personas, robots o agentes software, con distintos niveles de abstracción y de forma automática. Cabe señalar que, hoy en día, cuando se habla de reconocimiento de actividad como tal, suele hacerse desde un punto de vista más orientado al reconocimiento de actividades de personas como las Actividades de la Vida Diaria (AVD).

⁹ Considérese como agentes personas, robots o sistemas informáticos autónomos.

⁹ <http://www.roboocup.org>

1.2 CÓMO SE HACE

Recientemente, Chen et. al (2012) consideran que el Reconocimiento de Actividad es un proceso complejo que, en términos generales, se puede caracterizar por cuatro tareas básicas:

/Elegir y desplegar los sensores en los objetos y en el entorno con el fin de monitorizar y capturar el comportamiento de un usuario junto con los cambios que se puedan producir en el entorno. Desde el punto de vista del modelado de usuario en donde, por lo general, existe una interacción directa entre el usuario y el ordenador/dispositivo móvil, esta tarea es menos relevante.

/Recolectar, almacenar y procesar la información percibida mediante técnicas de análisis de datos y/o formalismos de representación del conocimiento en los niveles de abstracción adecuados. Es necesario definir si se trata de reconocer una acción, un plan, una meta o un estado general. Por ejemplo, si se observa a un conductor, se podría reconocer si éste ha girado el volante (acción), ha intentado adelantar a un coche (plan/comportamiento), si está conduciendo hacia su trabajo (meta) o si está enojado (estado general).

/Crear modelos de actividad automáticamente de manera que permita a los sistemas informáticos/agentes manipularlos y razonar a partir de éstos. Por ejemplo, se podría crear el modelo de comportamiento de un estudiante que utiliza una plataforma educativa a partir de su interacción con el ordenador (uso del teclado, ratón, webcam, etc.). A partir de este modelo se podría adaptar el contenido educativo a las habilidades, destrezas y conocimiento del alumno.

/Seleccionar o desarrollar algoritmos de razonamiento para inferir las actividades que está realizando el agente partiendo de los datos obtenidos por los sensores (y del contexto). En la actualidad, existen numerosos métodos, tecnologías y herramientas para llevar a cabo cada una de estas tareas. Seleccionar una u otra opción para realizar una tarea puede condicionar la selección para llevar a cabo el resto de tareas.

1.3 ENFOQUES

En la última década, se han publicado un número elevado de trabajos relacionados con el Reconocimiento de Actividad que tienen origen en varias áreas de investigación. Por esta razón, resulta difícil crear una clasificación en función de un único criterio a la hora de agrupar los trabajos realizados. En términos generales, se podrían tomar en consideración los siguientes criterios:

/Sujeto(s) de reconocimiento. En este caso, se consideran el actor o actores que son objeto del proceso de modelado. Se podría diferenciar entre reconocer el comportamiento de un robot, una persona o un agente software. Por ejemplo, en el caso de reconocer el comportamiento de personas, se podría modelar el comportamiento de un estudiante durante su interacción con una plataforma de aprendizaje (Li, Cohen, Koedinger, & Matsuda, 2011) o las actividades que está realizando una persona mayor o con discapacidad en su vivienda (Chan, Estève, Escriba, & Campo, 2008) (Iglesias, Angelov, Ledezma, & Sanchis, 2010). Por otro lado, modelar el comportamiento de robots que juegan al fútbol es una tarea que ha despertado mucho interés en la última década en la RoboCup (Vail & Veloso, 2008). Otro ejemplo es la colaboración entre robots para conseguir un objetivo específico basándose en el modelado del comportamiento

de los compañeros de equipo (Novitzky, Pippin, Collins, Balch, & West, 2012). En el caso de reconocer el comportamiento de los agentes software, existe muchos ejemplos que van desde el modelado del comportamiento de agentes que juegan al fútbol simulado (Ledezma, Aler, Sanchis, & Borrajo, 2009) a agentes que participan en una subasta electrónica (Carbó Rubiera & Ledezma, 2003). Cabe señalar que es importante tener en cuenta el número de actores que son sujeto de ser modelados.

/Sujeto reconecedor. Aunque lo más común es que la tarea de reconocimiento de actividades se lleve a cabo desde un sistema informático en un ordenador o similar, esta tarea también la pueden llevar a cabo agentes software autónomos con un propósito muy definido, como es el caso del fútbol simulado de la RoboCup (Ledezma, Aler, Sanchis, & Borrajo, 2009) (Iglesias, Ledezma, & Sanchis, 2009) o agentes que juegan al póker (Martin Gayral, 2007). Por otro lado, el reconocimiento de comportamiento de otros agentes, también lo pueden llevar a cabo robots que interactúan con otros robots y/o personas (Salah, del Solar Ruiz, Meriçli, & Oudeyer, 2012). Un ejemplo es el reconocimiento de actividades humanas llevado a cabo por robots de uso doméstico (Piyathilaka & Kodagoda, 2013).

/Datos. Definir cómo se obtienen los datos a partir de los cuales se realiza el reconocimiento de actividades es el criterio que, comúnmente, se utiliza para clasificar las investigaciones llevadas a cabo en el área (Chen, Hoey, Nugent, Cook, & Yu, 2012) (Ke, Thuc, Lee, Hwang, Yoo, & Choi, 2013). Como lo apuntaba ya, en 1841, Edgar Allan Poe en su cuento Los Crímenes de la Rue Morgue, "Lo principal, lo importante es saber lo que debe ser observado ...". En función del tipo de dispositivo o sensores a partir de los cuales se monitorizan las actividades, las investigaciones suelen clasificarse en

dos categorías, reconocimiento basado en sensores y basado en visión. Dado que está es la clasificación más común que se puede encontrar en la literatura hoy en día, más adelante se describen algunos aspectos relacionados con estos procesos.

/Modelos. Atendiendo a la forma en que se crean los modelos de actividad que permiten interpretar los datos obtenidos a partir de los sensores (u otras fuentes), el reconocimiento de actividades puede clasificarse como orientado a datos u orientado a conocimiento (Chen, Hoey, Nugent, Cook, & Yu, 2012). El enfoque orientado a datos se vale de técnicas de minería de datos y aprendizaje automático para aprender los modelos de actividad partiendo de grandes bases de datos preexistentes. Además, este tipo de modelado puede clasificarse en generativo (Bao & Intille, 2004) y discriminativo (Stikic & Schiele, 2009). En el enfoque generativo se intenta construir una descripción completa de las entradas o espacio de datos mientras que en el discriminativo solo se modela la correspondencia entre las entradas (datos) a las salidas (etiquetas de actividad). Por otro lado, en el enfoque orientado a conocimiento, se busca hacer uso de conocimiento del dominio y de heurísticas para llevar a cabo la tarea de modelado y el reconocimiento de patrones. De acuerdo con Chen et al. (2012), atendiendo a cómo se obtiene, cómo se representa y cómo se utiliza el conocimiento del dominio, este tipo de enfoque puede clasificarse en tres categorías, basado en minería, basado en lógica y basado en ontología.

Podrían considerarse otros criterios a la hora de hablar de un determinado tipo de modelado de comportamiento. Por ejemplo, a principios de los años 80 del siglo pasado, Cohen et al. (1982) distinguen entre dos clases de reconocimiento de planes, los denominados "keyhole" y los intencionados. En un sistema keyhole los actores observados no se ven afectados por el proceso de

reconocimiento mientras que, en los sistemas intencionados, dichos actores realizan acciones deliberadamente para favorecer el reconocimiento. Además, Geib y Goldman (2001) proponen una clase adicional denominada con adversario (adversarial recognition) en la cual el actor observado es hostil y tratará de confundir o engañar al observador. Este último puede ser el caso en dominios como el póker (Martin Gayral, 2007) o los videojuegos (Vorderer, Hartmann, & Klimmt, 2003).

Hoy en día, en donde son comunes términos como big data, computación ubicua o inteligencia ambiental, la tendencia es clasificar los trabajos y avances en el reconocimiento de actividades en función del origen de los datos. Además, se hace mucho hincapié en el reconocimiento de actividades de seres humanos, factor que viene potenciado por la reducción y abaratamiento de los dispositivos electrónicos lo que ha permitido obtener más información de mayor calidad. Como ya se ha mencionado, de acuerdo al tipo de sensores (u otros dispositivos) que se utilicen para monitorizar la actividad de los agentes, el reconocimiento de comportamiento se clasifica en basado en sensores o basado en visión. Sin embargo, atendiendo a que el sujeto de modelado puede ser una persona, un agente software o un robot del cual se puede obtener información distinta a la proveniente de cámaras o sensores, se puede incluir una categoría adicional para tomar en cuenta este aspecto. Esta información se generaría a partir de su interacción con el ordenador y/o dispositivos móviles, por lo que se podría denominar reconocimiento de actividades basado en interacción. En las siguientes secciones se presentan, brevemente, las principales características de estas categorías.

1.3.1 RECONOCIMIENTO DE ACTIVIDAD BASADO EN VISIÓN

Como su nombre indica, este enfoque utiliza la tecnología de percepción visual, o lo que es lo mismo, las videocámaras, con el propósito de monitorizar el comportamiento del actor o actores y los cambios que se producen en el entorno (Ke, Thuc, Lee, Hwang, Yoo, & Choi, 2013). Este tipo de enfoque hace uso de las técnicas de visión por computador para analizar los datos obtenidos por las cámaras con el objetivo de detectar patrones de comportamiento. El desarrollo de técnicas basadas en este enfoque ha centrado el interés de la comunidad investigadora durante muchos años debido, en gran medida, a sus posibles aplicaciones. Hoy en día las videocámaras están, prácticamente, en la mayoría de los espacios públicos por lo que las aplicaciones del reconocimiento de actividades en tareas de videovigilancia están a la orden del día. Por otro lado, este tipo de técnicas también juegan un papel importante en áreas como la interacción hombre-máquina, el aprendizaje en robots y el diseño de interfaces de usuario.

En lo que respecta al soporte físico para la obtención de datos, los trabajos que se han llevado a cabo utilizan aproximaciones que van desde utilizar una o varias cámaras, cámaras en estéreo o cámaras de infrarrojos. Recientemente, se han publicado trabajos utilizando cámaras RGBD de bajo coste, como la Kinect de Microsoft, para el reconocimiento de actividades de personas (Elangovan, Bandaru, & Shirkhodaie, 2012).

Por otro lado, en lo que respecta a los escenarios en donde se lleva a cabo el reconocimiento de actividades, se han considerado situaciones en las cuales se intenta modelar uno o más actores y su interacción con objetos en el entorno. En relación al tipo de métodos que se utilizan para realizar el reconocimiento de actividades, caben destacar los filtros de Kalman, los Modelos Ocultos de Markov

o HMM (por sus siglas en Inglés) y las técnicas de flujo óptico.

Habitualmente, el proceso de reconocimiento de actividades basado en visión se suele dividir en cuatro pasos (Chen, Hoey, Nugent, Cook, & Yu, 2012):

- /Detección de objetos (humanos)
- /Seguimiento de comportamiento
- /Reconocimiento de actividad
- /Evaluación de la actividad de alto nivel.

Es indudable que durante los últimos años se han logrado grandes avances en este tipo de reconocimiento. Sin embargo, este tipo de enfoque sufre de algunos problemas de escalabilidad y reusabilidad que son inherentes a su aplicaciones en problemas del mundo real. Como por ejemplo, el elevado número de actividades que se pueden realizar en el hogar. Además, conlleva algunos aspectos de tipo ético y de privacidad (Cédras & Shah, 1995) asociados a la percepción de las cámaras como dispositivos de grabación. Esta es quizás la razón por la que este tipo de enfoque no se adopte, a gran escala, en algunos entornos inteligentes (e.g. casas inteligentes).

Este trabajo no pretende ser una revisión exhaustiva de las investigaciones realizadas en esta área. En la literatura existen varios trabajos recopilatorios sobre las investigaciones en el área (Cédras & Shah, 1995) (Gavrila, 1999) (Poppe, 2010). Recientemente, Ke et. al (2013) publicaron una revisión extensa de los progresos en el reconocimiento de actividad de personas basados en visión.

1.3.2 RECONOCIMIENTO DE ACTIVIDAD BASADO EN SENSORES

Los avances tecnológicos de los últimos años especialmente en materia de telecomunicaciones, como son las redes de sensores y la identificación por radiofrecuencia (RFID), ha motivado el incremento de las investigaciones de lo que se conoce como computación centrada en personas. Por esta razón, en los tiempos que corren, términos como computación ubicua o inteligencia ambiental resultan familiares en el ámbito tecnológico. Parte de estos avances consiste en el desarrollo de una gran gama de sensores que permiten, entre otras cosas, el reconocimiento de actividades.

Entre la amplia gama de sensores disponibles en el mercado, se pueden encontrar sensores de contacto, RFID, acelerómetros, detectores movimiento, detectores de sonido, etc. Estos sensores se podrían agrupar por tipo, por propósito, por señal de salida, por infraestructura técnica, etc. Sin embargo, desde el punto de vista de su utilidad para el reconocimiento de actividades, se podría hablar de dos tipos de reconocimiento, basado en sensores portátiles y en densidad de sensores. A continuación se describen estos enfoques.

/Reconocimiento de actividad basada en sensores portátiles. Cuando se habla de sensores portátiles se hace referencia a aquellos sensores que se colocan, directa o indirectamente en el cuerpo de la persona. Este tipo de sensores pueden llevar algún tipo de soporte especial (cinturón, adhesivo, etc.) para colocarse de manera directa en el cuerpo de una persona o, ir incrustados en la ropa, accesorios, complementos (e.g. gafas, pulseras, relojes) o en dispositivos móviles (e.g. smartphones). Este tipo de sensores permite monitorizar la actividad de una persona mediante la recolección de datos como la posición del cuerpo, el

movimiento, la temperatura corporal o el ritmo cardiaco (Kriegel, Kröger, & Zimek, 2010) (Palaniappan, Bhargavi, & Vaidehi, 2012). Por ejemplo, los acelerómetros son frecuentemente utilizados para el reconocimiento de actividades que involucran movimiento como caminar, correr, subir escaleras, estar de pie o estar parado (Bao & Intille, 2004) (Lee & Mase, 2002) (Duque, Ordoñez, de Toledo, & Sanchis, 2012). Otro ejemplo del uso de del GPS para reconocer actividades basándose en la ubicación del agente, como puede ser subir o bajar de un autobús (Patterson, Liao, Fox, & Kautz, 2003), tomar el autobús equivocado (Lester, Choudhury, Kern, Borriello, & Hannaford, 2005), etc. Por último, están los llamados biosensores cuyo objetivo es monitorizar señales biomédicas como la presión arterial, el ritmo cardiaco, la temperatura corporal, etc. (Sung, DeVaul, Jimenez, Gips, & Pentland, 2004). Este último tipo de sensores pueden estar incrustados en lo que se conoce como ropa biomédica inteligente. En general, los sensores portátiles poseen algunos inconvenientes relacionados con su consumo de energía, su tamaño y su efectividad en escenarios reales. Esto afecta el tipo de tareas que se pueden reconocer a partir de los datos que recolectan. Trabajos recientes abordan estos problemas (Harms, Amft, & Roggen, 2008) (Heilman & Porges, 2007).

*/*Reconocimiento de actividad basada en densidad de sensores. En este enfoque, los sensores están unidos a los objetos, por lo que el proceso de reconocimiento de actividades se basa en la interacción entre las personas y los objetos. La idea que subyace por detrás es que se puede modelar una actividad como por ejemplo, "hacer el café", modelando la interacción de la persona con la cafetera, el microondas, el frigorífico y la azucarera mediante sensores unidos a éstos. En los últimos años, la proliferación de sensores de bajo coste y bajo consumo

así como los avances en redes de comunicación inalámbrica e infraestructuras orientadas a la computación ubicua, han fomentado el incremento de investigaciones y aplicaciones en este área. Este tipo de reconocimiento de actividades está muy ligado al desarrollo de aplicaciones para la Vida Cotidiana Asistida por el Entorno o AAL (por sus siglas en Inglés - Ambient Assisted Living). Éste es el caso de las casas inteligentes o "smart homes" (Chan, Estève, Escriba, & Campo, 2008). En las casas inteligentes, los movimientos de las personas y los cambios en el entorno, permiten inferir las actividades que se están llevando a cabo de cara a facilitar las AVD (Ordoñez, Iglesias, de Toledo, Ledezma, & Sanchis, 2013). Este tipo de enfoque se ha utilizado para reconocer actividades de entornos que van desde el interés médico (Munguia Tapia, Intille, & Larson, 2004) hasta el desarrollo de entornos inteligentes para niños (Srivastava, Muntz, & Potkonjak, 2001). El tipo de actividades y el objetivo de la aplicación que se pretenda desarrollar, va a condicionar el tipo y combinación de sensores que se utilizaran.

En términos generales, los sensores portátiles son más utilizados en la computación móvil mientras que los sensores añadidos a objetos suelen utilizarse más en el desarrollo de aplicaciones para entornos inteligentes. Sin embargo, estos no son excluyentes y, en muchos casos, son utilizados de manera complementaria para obtener mejores resultados durante el reconocimiento de actividades (Gu, Wu, Tao, Pung, & Lu, 2009).

1.3.3 RECONOCIMIENTO DE ACTIVIDAD BASADO EN INTERACCIÓN

En esta categoría se pueden agrupar aquellas investigaciones cuyos datos se generan a partir de la propia interacción entre agente que se modela y el sujeto que lo modela a través de sistemas informáticos. En primera instancia, se encuentran los trabajos orientados a modelar el comportamiento de agentes software u otros sistemas informáticos en entornos virtuales. Por ejemplo, se han llevado a cabo trabajos en donde los agentes software son capaces de modelar el comportamiento del oponente en partidos virtuales de fútbol (Ledezma, Aler, Sanchis, & Borrajo, 2009) (Iglesias, Angelov, Ledezma, & Sanchis, 2010) o en situaciones de rescate en entornos simulados (Luotinen, 2007). Otros ejemplos se pueden encontrar en entornos como las subastas (Carbó Rubiera & Ledezma, 2003) o el póker virtual (Martin Gayral, 2007). Además, los sistemas de detección de intruso o los antivirus buscan, en mayor o menor medida, reconocer la actividad de virus u otras aplicaciones informáticas de carácter peligroso.

Por otro lado, están los trabajos orientados a modelar el comportamiento de los usuarios de aplicaciones informáticas. En este caso, los datos se generan a partir de la interacción entre el usuario y el ordenador u otros dispositivos similares. Este tipo de trabajos está muy relacionado con la interacción hombre-máquina, concretamente con lo que se conoce como modelado de usuario. En la Sección 4 se detalla este tipo de enfoque.

1.4 APLICACIONES

Dado que en el Reconocimiento de Actividad, como línea de investigación, convergen muchas áreas, el número y variedad de entornos en donde se han aplicado este tipo de técnicas es elevado. A continuación se listan algunos ejemplos de aplicaciones agrupados por categorías.

/Cuidado de la salud. En este caso, las aplicaciones de reconocimiento de actividades buscan analizar y comprender las actividades que realizan los pacientes ya sea en un hospital, una residencia o en su domicilio. De esta forma, se facilita el diagnóstico, el tratamiento y la atención de los pacientes lo que, entre otras cosas, aumenta la fiabilidad del diagnóstico, disminuye la carga de trabajo del personal médico y mejora la calidad de vida del paciente (Ke, Thuc, Lee, Hwang, Yoo, & Choi, 2013) (Duong, Bui, Phung, & Venkatesh, 2005) (Kuo, Lee, & Chung, 2010). Dentro de esta categoría caben destacar, por un lado, las aplicaciones orientadas al AAL cuyo objetivo es monitorizar las AVD con el propósito de que las personas con algún grado de discapacidad puedan vivir de forma independiente, segura y confortable (Gao, Hauptmann, Bharucha, & Wactlar, 2004) (Huynh, Meunier, Sequeira, & Daniel, 2009). Por otro lado, están las aplicaciones orientadas a la monitorización del estado de salud de las personas a través de sensores biomédicos (N.V., 2014). Por último, caben destacar aquellas aplicaciones orientadas a facilitar el proceso de rehabilitación de personas en su propio entorno hasta que recuperen la movilidad para realizar las actividades cotidianas (Ghali, Cunningham, & Pridmore, 2003) (Ayase, Higashi, Takayama, Sagawa, & Ashida, 2008).

/Entornos inteligentes: las aplicaciones enmarcadas en esta categoría buscan

mejorar la vida cotidiana de las personas a través de su interacción con el entorno. En otras palabras, pretender facilitar tareas tan cotidianas como cocinar, conducir, trabajar o estudiar. Dentro de esta categoría se pueden encontrar aplicaciones en casas inteligentes (Chan, Estève, Escriba, & Campo, 2008), oficinas inteligentes (Nugent, Mulvenna, Hong, & Devlin, 2009) (Wojek, Nickel, & Stiefelhagen, 2006), coches inteligentes (Ohn-Bar & Trivedi, 2013) (Veeraraghavan, Bird, Atev, & Papanikolopoulos, 2007), hospitales inteligentes (Sánchez, Tentori, & Favela, 2008) (Chakraborty, Elgammal, & Burd, 2013) o aulas inteligentes (Srivastava, Muntz, & Potkonjak, 2001) (Koutraki, Efthymiou, & Antoniou, 2012). Las aplicaciones que se encuentran en esta categoría, generalmente aparecen bajo el paraguas de la Inteligencia Ambiental y los Entornos Inteligentes.

/Entretimiento: en este caso, se reconocen actividades en entornos relacionados con el entretenimiento de cara a mejorar el estilo de vida de las personas. Por ejemplo, en deportes, se han realizado trabajos para reconocer actividades en el tenis (Ke, Sukthankar, & Hebert, 2007) (Yamato, Ohya, & Ishii, 1992), bolos, esquí alpino, salto de esquí, golf (Luo, Wu, & Hwang, 2003) o natación (Shechtman & Irani, 2005). Igualmente, se pueden encontrar investigaciones orientadas a reconocer actividades asociadas a la danza (Blank, Gorelick, Shechtman, Irani, & Basri, 2005) (Shechtman & Irani, 2005). Hoy en día, los videojuegos son una de las actividades de ocio más populares, de ahí que se encuentren la literatura numerosos los trabajos relacionados (Bodor, Jackson, & Papanikolopoulos, 2003) (Huo, Hendriks, Paclik, & Oomes, 2009) (Wren, Azarbayejani, Darrell, & Pentland, 1997).

/Seguridad: en esta categoría caben destacar, en primera instancia las aplica-

ciones en sistemas de vigilancia cuyo objetivo principal es el seguimiento automático tanto de individuos como de masas. De esta forma, estas aplicaciones apoyan al personal de seguridad en el reconocimiento de actividades sospechosas y/o peligrosas (Sempena, Maulidevi, & P.R., 2011) (Ribeiro & Santos-Victor, 2005) (Niu, Long, Han, & Wang, 2004). Este tipo de sistemas se pueden aplicar a la seguridad de aeropuertos, estaciones de tren, bancos, etc. Por otro lado, está el reconocimiento de actividades en el área de la seguridad informática como es el caso de los sistemas de detección de intrusos (Geib & Goldman, 2001) (Jecheva, 2006) (Kichkaylo, Ryutov, Orosz, & Neches, 2010) o la detección de malware (Kenyeres, Szentgyorgyi, Meszaros, & Feher, 2010) (Filiol & Josse, 2012).

/Militar: en el caso de entornos militares, el reconocimiento de actividades ha sido utilizado en áreas que van desde la monitorización de soldados para evitar la hipotermia (Sung, DeVaul, Jimenez, Gips, & Pentland, 2004) hasta el reconocimiento de tácticas militares (Sukthankar, 2007) (Tambe & Rosenbloom, 1995).

/Ciencias Sociales: la sociología y la psicología están relacionadas con el estudio la interacción entre los seres humanos. Hoy en día, los métodos y técnicas del reconocimiento de actividades facilitan esta labor permitiendo, en entornos reales o simulados, el estudio de individuos y/o masas. Tal es el caso de las subastas virtuales (Carbó Rubiera & Ledezma, 2003), el análisis de escenarios como propósitos de marketing (Sicre & Nicolas, 2010) o el comportamiento de los usuarios en las redes sociales (Benevenuto, Rodrigues, Cha, & Almeida, 2012).

2. MODELADO DE USUARIOS

Un área muy relacionada con el reconocimiento de actividades es el Modelado de Usuarios. En términos generales, las investigaciones llevadas a cabo en este área están orientadas a la personalización y adaptación de los sistemas informáticos en función de las necesidades y deseos de los usuarios construyendo y adaptando, para ello, modelos de comportamiento. En sus inicios, la mayoría de las investigaciones centradas en modelar el comportamiento de usuarios a través de su interacción con el ordenador estaban orientadas a modelar el comportamiento de estudiantes. Sin embargo, el incremento del comercio electrónico y las aplicaciones en la web provocaron el incremento de investigaciones desde el punto de vista de recuperación de la información lo que indujo la generalización del término modelado de usuario (Webb, Pazzani, & Billsus, 2001).

Como área de investigación, el modelado de usuarios está muy relacionado con la Interacción Hombre-Máquina (HCI) cuya finalidad es facilitar la interacción entre personas y ordenadores. La HCI es un campo de investigación multidisciplinar en donde convergen, entre otros, las ciencias de la computación (diseño de aplicaciones), la psicología (teorías cognitivas y de comportamiento) o la antropología (interacción entre personas y trabajo).

2.1 DEFINICIÓN

En la literatura se pueden encontrar varias definiciones de lo que es el modelado de usuario. Desde un punto de vista educativo, Susen y Shimura (1998) consideran el modelo del estudiante como una aproximación, posiblemente parcial, de una representación

cuantitativa del conocimiento del estudiante sobre un dominio, tema o característica del dominio particular, teniendo en cuenta, total o parcialmente, los aspectos específicos del comportamiento del estudiante. Por otra parte, Zukerman y Albretch (2001) consideran que modelar un usuario consiste en deducir información no observable sobre un usuario por medio de la información observable de éste. Mientras que Kay y McCreath (2001) proponen que "un modelo de usuario es una representación explícita de información sobre un usuario o un grupo de usuarios" añadiendo que el modelo que se obtiene permite mejorar la interacción entre el o los usuarios y que el modelo obtenido debe poder ser interpretado tanto por máquinas como por humanos.

2.2 ENFOQUES

En las últimas dos décadas se han producido grandes avances en esta línea de investigación. Prueba de ello son las innumerables aplicaciones comerciales que hacen uso, de alguna manera, del modelo de usuario. Tal es el caso de algunos videojuegos, sistemas de recomendación y tutores inteligentes. Hoy en día, uno de los focos de atención en esta línea de investigación gira en torno a que es evidente que no todos los usuarios interactúan de la misma manera con un ordenador y que cada cual posee sus propias intenciones y expectativas.

En un principio, los modelos de usuario se construían a mano, creando bibliotecas de planes que permitían realizar inferencias sobre las intenciones o las preferencias de los usuarios (Carberry, 2001). Sin embargo, este proceso resultaba, entre otras cosas, complicado y poco preciso. Estos problemas se han abordado, principalmente, desde los puntos de vista de la Inteligencia Artificial (aprendizaje automático) y la estadística.

Según Webb et. al (2001), dependiendo del propósito para el cual se desee adquirir el modelo del usuario, este puede adquirir una forma u otra. Añade, que los modelos de usuarios pueden buscar describir:

/los procesos cognitivos detrás de las acciones del usuario.

/las diferencias entre las habilidades del usuario y las habilidades del experto.

/los patrones de comportamiento del usuario o preferencias del usuario.

/características del usuario.

La mayor parte de las aplicaciones del aprendizaje automático en el modelado de usuarios se centran en los dos primeros puntos. Sin embargo Webb y Kuzmycz (1996) presenta un paradigma para el modelado basado-en-característica que se centra en la adquisición de patrones de comportamiento del usuario y no en intentar modelar el proceso cognitivo subyacente. Por otro lado, Segal y Kephart (1999) crean un modelo que permite predecir las carpetas de destino del correo electrónico recibido a partir de un procesador de textos. Billsus y Pasan (Billsus & Pazzani, 1999) determinan qué publicaciones web son adecuadas para una persona utilizando un enfoque multi-estrategia.

Desde un punto de vista estadístico, los modelos de usuario son utilizados, principalmente, para predecir las acciones de los usuarios. Para ello, se han utilizado técnicas que van desde los modelos de Markov (Albrecht, Zukerman, & Nicholson, 1999) y las redes bayesianas (Jameson, Großmann-Hutter, March, & Rummer, 2000) hasta los modelos basados en TFIDF (Term frequency – Inverse document frequency – frecuencia de término – frecuencia inversa de documento) (Basu, Hirsh, & Cohen, 1998).

2.3 APLICACIONES

En la actualidad, en la era del big data, las redes sociales y la computación ubicua, existen un sinfín de aplicaciones del modelado de usuarios. Conocer qué opinan los clientes sobre un producto a partir de sus opiniones en las redes sociales es sólo un pequeño ejemplo. Tomando como referencia la principal conferencia en lo que a modelado de usuarios y sistemas adaptativos se refiere, la UMAP (User Modeling, Adaptation and Personalization) (UMAP 2014, 2014) las principales líneas de investigación en el área incluyen aplicaciones desde los siguientes puntos de vista:

/En la era social: modelado de individuos, grupos y comunidades; análisis de redes sociales; sistemas de recomendación sociales; aprendizaje social y apoyo al aprendizaje; apoyo a la colaboración; trabajo colaborativo y organizaciones sociales; redes heterogéneas; folksonomía; navegación social; crowdsourcing, etc.

/En la era del big data: dinámica de la web y personalización; personalización a gran escala, adaptación y recomendación; personalización para individuos, grupos y poblaciones; seguimiento de actividad en la Web y personalización; Datos Enlazados y personalización; toma de decisiones complejas; visualización adaptativa de la información, etc.

/En la era de la computación ubicua: modelado continuo de comportamiento; modelado permanente; conciencia del contexto; redes de sensores; dispositivos portátiles y móviles; señales fisiológicas; interacción natural (habla, lenguaje, gestos), etc.

/CONCLUSIONES

El Reconocimiento de Actividad es un área de investigación que ha experimentado un gran auge en la última década. En ella convergen varias disciplinas científicas entre las que caben destacar, la inteligencia artificial, las redes de sensores, la visión por ordenador o la psicología. Esto ha dado origen a una gran diversidad de métodos y técnicas para abordar las tareas que involucra el proceso.

En este trabajo se ha presentado una visión general del Reconocimiento de Actividad sin querer ser una revisión exhaustiva, tanto de las líneas de investigación como de las aplicaciones. Por otro lado, se ha hecho especial hincapié en el modelado de usuario dada la amplia gama de aplicaciones que tiene en la era digital.

Desde los primeros trabajos, a principio de la década de los 80 del siglo pasado, cuando la mayoría de los trabajos se centraban en entornos simulados, el auge de la computación ubicua, las redes sociales y el big data, han dado pie a trabajos centrados en resolver problemas de la vida diaria. Sin embargo, a pesar de que los avances en el área son innegables, aún quedan muchos retos por enfrentar, entre ellos, los de carácter ético.

/AGRADECIMIENTOS

Este trabajo ha sido parcialmente financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad de España (Proyecto TRA2011-29454-C03-03.i-Support: Sistema Inteligente Basado en Agentes de Soporte al Conductor).

/REFERENCIAS

/Albrecht, D. W., Zukerman, I., & Nicholson, A. E. (1999). Pre-sending Documents on the WWW: A Comparative Study. Sixteenth International Joint Conference on Artificial Intelligence, IJCAI 99 (pp. 1274-1279). Stockholm, Sweden: Morgan Kaufmann.

/Allen, J. (1983). Recognizing Intentions from Natural Language Utterances. In M. Brady, & R. C. Berwick (Eds.), Computational Models of Discourse. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.

/Ayase, R., Higashi, T., Takayama, S., Sagawa, S., & Ashida, N. (2008). A method for supporting at-home fitness exercise guidance and at-home nursing care for the elders, video-based simple measurement system. 10th International Conference on e-health Networking, Applications and Services, (pp. 182-186). Singapore.

/Bao, L., & Intille, S. S. (2004). Activity recognition from user-annotated acceleration data. Pervasive Computing. 3001, pp. 1-17. Springer-Verlag.

/Basu, C., Hirsh, H., & Cohen, W. W. (1998). Recommendation as classification: Using social and content-based information in recommendation. National Conference on Artificial Intelligence (AAAI-98) (pp. 714-720). AAAI Press / The MIT Press.

- /Benevenuto, F., Rodrigues, T., Cha, M., & Almeida, V. A. (2012). Characterizing user navigation and interactions in online social networks. *Information Sciences* , 195, 1-24.
- /Billsus, D., & Pazzani, M. J. (1999). A personal news agent that talks, learns and explains . Third annual conference on Autonomous Agents (AGENTS-99) , (pp. 268-275).
- /Blank, M., Gorelick, L., Shechtman, E., Irani, M., & Basri, R. (2005). Actions as Space-time Shapes . Tenth IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV) . 2, pp. 1395-1402 . Beijing, China: IEEE.
- /Bodor, R., Jackson, B., & Papanikolopoulos, N. (2003). Vision-based Human Tracking and Activity Recognition . 11th Mediterranean Conference on Control and Automation , 1, pp. 18-20. Rhodes, Greece.
- /Carberry, S. (2001). Techniques for plan recognition. *User Modeling and User-Adapted Interaction* , 11 (1-2), 31-48.
- /Carbó Rubiera, J., & Ledezma, A. (2003). A Machine Learning Based Evaluation of a Negotiation between Agents Involving Fuzzy Counter-Offers. *Web Intelligence, First International Atlantic Web Intelligence Conference, AWIC 2003* (pp. 268-277). Madrid: Springer.
- /Carmel, D., & Markovitch, S. (1996). Incorporating Opponent Models into Adversary Search. *Proceedings of the Thirteenth National Conference on Artificial Intelligence (AAAI-96)* (pp. 120-125). AAAI Press / The MIT Press.
- /Cédras, C., & Shah, M. (1995). Motion-based recognition a survey. *Image and Vision Computing* , 13, 129-155.
- /Chakraborty, I., Elgammal, A. M., & Burd, R. S. (2013). Video based activity recognition in trauma resuscitation. *10th IEEE International Conference and Workshops on Automatic Face and Gesture Recognition* (pp. 1-8). Shanghai, China: IEEE.
- /Chan, M., Estève, D., Escriba, C., & Campo, E. (2008). A review of smart homes - Present state and future challenges. *Computer Methods and Programs in Biomedicine* , 91 (1), 55-81.
- /Charniak, E., & Goldman, R. P. (1993). A Bayesian Model of Plan Recognition. *Artificial Intelligence* , 64, 53-79.
- /Chen, L., Hoey, J., Nugent, C. D., Cook, D. J., & Yu, Z. (2012). Sensor-Based Activity Recognition. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics- Part C: Applications and Reviews* , 42 (6), 790-808.
- /Cohen, P. R., Perrault, C. R., & Allen, J. F. (1982). Beyond Question Answering. In W. G. Lehnert, & M. H. Ringle (Eds.), *Strategies for Natural Language Processing* (pp. 245-274). Hillsdale: Erlbaum.
- /Duong, T. V., Bui, H. H., Phung, D. Q., & Venkatesh, S. (2005). Activity recognition and abnormality detection with the switching hidden semi-Markov model. *IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition* (pp. 838-845). IEEE Computer Society.
- /Duque, A., Ordoñez, F. J., de Toledo, P., & Sanchis, A. (2012). Offline and Online Activity Recognition on Mobile Devices Using Accelerometer Data. *4th International Workshop, IWAAL 2012* (pp. 208-215). Vitoria-Gasteiz: Springer.
- /Elangovan, V., Bandaru, V. K., & Shirkhodaie, A. (2012). Team activity analysis and recognition based on Kinect depth map and optical imagery techniques. *Signal Processing, Sensor Fusion, and Target Recognition XXI*. Baltimore.
- /Filiol, E., & Josse, S. (2012). New Trends in Security Evaluation of Bayesian Network-Based

Malware Detection Models. 45th Hawaii International Conference on System Science (HICSS), (pp. 5574 - 5583).

/Gao, J., Hauptmann, A., Bharucha, A., & Wactlar, H. (2004). Dining Activity Analysis Using a Hidden Markov Model. 17th IEEE International Conference on Pattern Recognition (ICPR) , (pp. 915-918). Cambridge, UK .

/Gavrila, D. (1999). The Visual Analysis of Human Movement: A Survey. Computer Vision and Image Understanding , 82-98.

/Geib, C. W., & Goldman, R. P. (2001). Plan Recognition in Intrusion Detection Systems. DARPA Information Survivability Conference and Exposition (DISCEX).

/Ghali, A., Cunningham, A. S., & Pridmore, T. P. (2003). Object and event recognition for stroke rehabilitation. Visual Communications and Image Processing, (pp. 980-989). Lugano, Switzerland.

/Goldman, R., Geib, C., & Miller, C. (1999). A New Model of Plan Recognition. Proceedings of the 15th Annual Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence (UAI-99) (pp. 245-254). San Francisco, CA: Morgan Kaufmann.

/Gu, T., Wu, Z., Tao, X., Pung, H. K., & Lu, J. (2009). epSICAR: An Emerging Patterns based approach to sequential, interleaved and Concurrent Activity Recognition. IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications, 2009. PerCom 2009. (pp. 1-9). IEEE.

/Harms, H., Amft, O., & Roggen, D. (2008). SMASH: A Distributed Sensing and Processing Garment for the Classification of Upper Body Postures . ICST 3rd International Conference on Body Area Networks (pp. 1-22). Tempe: ICST.

/Heilman, K. J., & Porges, S. W. (2007). Accuracy of the LifeShirt® (Vivometrics) in the detection of cardiac rhythms. Biological Psychology , 75 (3), 300-305.

/Huo, F., Hendriks, E., Paclik, P., & Oomes, A. (2009). Markerless Human Motion Capture and Pose Recognition . 10th IEEE Workshop on Image Analysis for Multimedia Interactive Services (WIAMIS) , (pp. 13-16). London, UK .

Huynh, H., Meunier, J., Sequeira, J., & Daniel, M. (2009). Real time detection, tracking and recognition of medication intake. World Academy of Science, Engineering and Technology , 3 (12), 280-287.

Iglesias, J. A., Angelov, P., Ledezma, A., & Sanchis, A. (2010). Evolving classification of agents' behaviors: a general approach. Evolving Systems Journal , 1, 161-171.

Iglesias, J. A., Angelov, P., Ledezma, A., & Sanchis, A. (2010). Human Activity Recognition Based on Evolving Fuzzy Systems. International Journal of Neural Systems , 20 (5), 355-364.

Iglesias, J. A., Ledezma, A., & Sanchis, A. (2009). CAOS Coach 2006 Simulation Team: An opponent modelling approach. Computing and Informatics Journal , 28, 57-80.

Iglesias, J. A., Ledezma, A., & Sanchis, A. (2009). CAOS Coach 2006 Simulation Team: An Opponent Modelling Approach. Computing and Informatics , 28 (1), 57-80.

Jameson, A., Großmann-Hutter, B., March, L., & Rummer, R. (2000). Creating an empirical basis for adaptation decisions. International Conference on Intelligent User Interfaces, (pp. 149-156).

Jecheva, V. (2006). About Some Applications of Hidden Markov Model in Intrusion Detection Systems . International Conference on Computer Systems and Technologies - CompSys-Tech'06 .

/Kautz, H. A., & Allen, J. F. (1986). Generalized Plan Recognition. Proceedings of the Fifth National Conference on Artificial Intelligence (AAAI) , (pp. 32-37).

- /Kay, J., & McCreath, E. (2001). Automatic induction of rules for email classification . 2001 Workshop on Machine Learning for User Modeling (ML4UM-01) , (pp. 59-66).
- /Ke, S.-R., Thuc, H., Lee, Y.-J., Hwang, J.-N., Yoo, J.-H., & Choi, K.-H. (2013). A Review on Video-Based Human Activity Recognition. *Computers* , 2 (2), 88--131.
- /Ke, Y., Sukthankar, R., & Hebert, M. (2007). Spatio-temporal Shape and Flow Correlation for Action Recognition . *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)* (pp. 1-8). Minneapolis, MN : IEEE.
- /Kenyeres, P., Szentgyorgyi, A., Meszaros, T., & Feher, G. (2010). BotSpot: Anonymous and Distributed Malware Detection. *The Second International Conference on Wireless & Mobile Networks (WiMo-2010)*.
- /Kichkaylo, T., Ryutov, T., Orosz, M. D., & Neches, R. (2010). Planning to Discover and Counteract Attacks. *Informatica (Slovenia)* , 34 (2), 159-168.
- /Kitano, H., Tambe, M., Stone, P., Veloso, M., Coradeschi, S., Osawa, E., et al. (1997). The RoboCup Synthetic Agent Challenge 97. *Proceedings of 15th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-97)* (pp. 24-30). Morgan Kaufmann.
- /Koutraki, M., Efthymiou, V., & Antoniou, G. (2012). S-CRETA: Smart Classroom Real-Time Assistance. In P. Novais, K. Hallenborg, D. I. Tapia, & J. M. Rodríguez (Ed.), *International Symposium on Ambient Intelligence, ISAmI 2012* (pp. 67-74). Salamanca: Springer.
- /Kriegel, H.-P., Kröger, P., & Zimek, A. (2010). Outlier Detection Techniques. Tutorial at 16th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (SIGKDD). Washington, D.C.
- /Kuo, Y.-M., Lee, J.-S., & Chung, P.-C. (2010). A Visual Context-Awareness-Based Sleeping-Respiration Measurement System. *IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine* , 14 (4), 255-265.
- /Ledezma, A. I. (2004). *Aprendizaje Automático en Conjuntos de Clasificadores Heterogéneos y Modelado de Agentes*.
- /Ledezma, A., Aler, R., Sanchis, A., & Borrajo, D. (2009). OMBO: An opponent modeling approach. *AI Communications* , 22 (1), 21-35.
- /Lee, S.-W., & Mase, K. (2002). Activity and Location Recognition Using Wearable Sensors. *IEEE Pervasive Computing* , 1 (3), 24-32.
- /Lester, J., Choudhury, T., Kern, N., Borriello, G., & Hannaford, B. (2005). A Hybrid Discriminative/Generative Approach for Modeling Human Activities. *International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 05)* , (pp. 766-772).
- /Li, N., Cohen, W. W., Koedinger, K. R., & Matsuda, N. (2011). A Machine Learning Approach for Automatic Student Model Discovery. *Proceedings of the 4th International Conference on Educational Data Mining* (pp. 31-40). Eindhoven: www.educationaldatamining.org.
- /Luo, Y., Wu, T., & Hwang, J. (2003). Object-based analysis and interpretation of human motion in sports video sequences by dynamic Bayesian networks. *Computer Vision and Image Understanding* , 92 (2), 196-216.
- /Luotsinen, L. J. (2007). *Recognizing Teamwork Activity in Observations of Embodied Agents*. University of Central Florida.
- /Martin Gayral, B. (Julio de 2007). *Diseño y desarrollo de un jugador inteligente para la competición anual de agentes de póquer*.

- /Mulcahy, N. J., & Call, J. (2006). Apes Save Tools for Future Use. *Science*, 312 (5776), 1038-1040.
- /Munguia Tapia, E., Intille, S. S., & Larson, K. (2004). Activity Recognition in the Home Using Simple and Ubiquitous Sensors. *Pervasive Computing, Second International Conference, PERVASIVE 2004* (pp. 158-175). Vienna: Springer.
- /N.V., K. P. (2014). Philips lifeline - medical alert service. Retrieved 2 de Febrero de 2014 from <http://www.lifelinesys.com/content/>
- /Niu, W., Long, J., Han, D., & Wang, Y. (2004). Human Activity Detection and Recognition for Video Surveillance. *IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME)* (pp. 719-722). Taipei, Taiwan: IEEE.
- /Novitzky, M., Pippin, C., Collins, T. R., Balch, T. R., & West, M. E. (2012). Bio-inspired multi-robot communication through behavior recognition. *2012 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics* (pp. 771-776). Guangzhou, China: IEEE.
- /Nugent, C., Mulvenna, M., Hong, X., & Devlin, S. (2009). Experiences in the development of a Smart Lab. *International Journal of Biomedical Engineering and Technology*, 2 (4), 319-331.
- /Ohn-Bar, E., & Trivedi, M. (2013). In-vehicle hand activity recognition using integration of regions. *2013 IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV)* (pp. 1034-1039). IEEE.
- /Ordoñez, F. J., Iglesias, J. A., de Toledo, P., Ledezma, A., & Sanchis, A. (2013). Online activity recognition using evolving classifiers. *Expert Systems with Applications*, 40, 1248-1255.
- /Palaniappan, A., Bhargavi, R., & Vaidehi, V. (2012). Abnormal human activity recognition using SVM based approach. *2012 International Conference on Recent Trends In Information Technology (ICRTIT)*, (pp. 97-102).
- /Patterson, D. J., Liao, L., Fox, D., & Kautz, H. (2003). Inferring High-Level Behavior from Low-Level Sensors. *5th International Conference UbiComp 2003: Ubiquitous Computing* (pp. 73-89). Seattle: Springer.
- /Piyathilaka, L., & Kodagoda, S. (2013). Human Activity Recognition for Domestic Robots. *The 9th Conference on Field and Service Robotics. Brisbane*.
- /Poppe, R. (2010). A Survey on Vision-based Human Action Recognition. *Image Vision Computing*, 28 (6), 976-990.
- /Ribeiro, P., & Santos-Victor, J. (2005). Human Activity Recognition from Video: Modeling, Feature Selection and Classification Architecture. *International Workshop on Human Activity Recognition and Modelling (HAREM)*, 1, pp. 61-70.
- /Sánchez, D., Tentori, M., & Favela, J. (2008). Activity Recognition for the Smart Hospital. *IEEE Intelligent Systems*, 50-57.
- /Salah, A. A., del Solar Ruiz, J., Meriçli, Ç., & Oudeyer, P.-Y. (2012). Human Behavior Understanding for Robotics. *Human Behavior Understanding - Third International Workshop, HBU 2012* (pp. 1-16). Vilamoura: Springer.
- /Schmidt, A. (2002). Ubiquitous computing - computing in context.
- /Schmidt, C., Sridharan, N. S., & Goodson, J. L. (1978). The Plan Recognition Problem: An Intersection of Psychology and Artificial Intelligence. *Artificial Intelligence*, 45-83.
- /Segal, R., & Kephart, J. O. (1999). MailCat: An Intelligent Assistant for Organizing E-Mail. *Third annual conference on Autonomous Agents - AGENTS'99* (pp. 276-282). New York, NY: ACM.

- /Sempena, S., Maulidevi, N., & P.R., A. (2011). Human Action Recognition Using Dynamic Time Warping . IEEE International Conference on Electrical Engineering and Informatics (ICEEI) (pp. 1-5). Bandung, Indonesia : IEEE.
- /Shannon, C. (1950). Programming a computer for playing chess. Philosophical Magazine , 41, 256-275.
- /Shechtman, E., & Irani, M. (2005). Space-time Behavior Based Correlation. IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) . 1, pp. 405-412 . 48. San Diego, CA: IEEE.
- /Sicre, R., & Nicolas, H. (2010). Shopping Scenarios Semantic Analysis in Videos . The 8th IEEE International Workshop on Content-Based Multimedia Indexing (CBMI) , (pp. 1-6). Grenoble, France .
- /Sidner, C. L., & Israel, D. J. (1981). Recognizing Intended Meaning and Speakers' Plans. Proceedings of International Joint Conference on Artificial Intelligence (pp. 203-208). William Kaufmann.
- /Sison, R., & Shimura, M. (1998). Student modelling and machine learning. International Journal of Artificial Intelligence in Education , 9, 128-158.
- /Srivastava, M., Muntz, R., & Potkonjak, M. (2001). Smart Kindergarten: Sensor-based Wireless Networks for Smart Developmental Problem-solving Environments. 7th Annual International Conference on Mobile Computing and Networking (pp. 132-138). Rome: ACM.
- /Steffens, T. (2002). Feature-based declarative opponent-modelling in multi-agents systems.
- /Stikic, M., & Schiele, B. (2009). Activity Recognition from Sparsely Labeled Data Using Multi-Instance Learning. International Symposium on Location and Context Awareness (LoCA), 5561, pp. 156-173.
- /Sukthankar, G. (July de 2007). Activity Recognition for Agent Teams.
- /Sung, M., DeVaul, R. W., Jimenez, S., Gips, J., & Pentland, A. (2004). Shiver Motion and Core Body Temperature Classification for Wearable Soldier Health Monitoring Systems. Eighth International Symposium on Wearable Computers (2004) (pp. 192-193). IEEE Computer Society.
- /Tambe, M., & Rosenbloom, P. S. (1995). RESC: An Approach for Real-time, Dynamic Agent Tracking. Fourteenth International Joint Conference on Artificial Intelligence, IJCAI 95, (pp. 103-111). Montréal Québec.
- /Turing, A. M. (1950). Computing Machinery and Intelligence. Mind , 49, 433-460.
- /UMAP 2014. (2014). Retrieved 2 de febrero de 2014 from User Modeling Inc.: <http://www.um.org/umap2014/>
- /Vail, D. L., & Veloso, M. M. (2008). Feature Selection for Activity Recognition in Multi-Robot Domains. Proceedings of the Twenty-Third AAAI Conference on Artificial Intelligence (pp. 1415-1420). Chicago: AAAI Press.
- /Veeraraghavan, H., Bird, N., Atev, S., & Papanikolopoulos, N. (2007). Classifiers for Driver Activity Monitoring. Transportation Research Part C , 15 (1), 51-67.
- /Vorderer, P., Hartmann, T., & Klimmt, C. (2003). Explaining the Enjoyment of Playing Video Games: The Role of Competition. Proceedings of the Second International Conference on Entertainment Computingseries (ICEC '03) (pp. 1-9). Pittsburgh: Carnegie Mellon University.

/Webb, G. I., Pazzani, V., & Billsus, V. (2001). Machine learning for user modeling. *User Modeling and User-Adapted Interaction* , 11, 19-20.

/Webb, G., & Kuzmycz, M. (1996). Feature Based Modelling: A Methodology for Producing Coherent, Consistent, Dynamically Changing Models of Agents Competencies. *User Modelling and User-Adapted Interaction* , 5 (2), 117-150.

/Wojek, C., Nickel, K., & Stiefelhagen, R. (2006). Activity Recognition and Room-Level Tracking in an Office Environment. *2006 IEEE International Conference on Multisensor Fusion and Integration for Intelligent Systems*, (pp. 25-30).

/Wren, C., Azarbayejani, A., Darrell, T., & Pentland, A. (1997). Pfnder: Real-time tracking of the human body . *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence* , 780-785.

/Yamato, J., Ohya, J., & Ishii, K. (1992). Recognizing Human Action in Time-sequential Images using Hidden Markov Model . *IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)* (pp. 379-385). Champaign, IL : IEEE.

/Zukerman, I., & Albrecht, D. W. (2001). Predictive Statistical Models for User Modeling. *User Modeling and User-Adapted Interaction* , 11 (1), 5-18.

DISEÑO DE LA PLATAFORMA TELEMÁTICA PARA LA COOPERACIÓN Y FORMACIÓN MÉDICA

ELIAS SAID-HUNG

Investigador del Departamento de Comunicación Social y Director del OECC de la Universidad del Norte

División de Humanidades y Ciencias Sociales e Instituto de Estudios en Educación. Universidad del Norte. Km. 5 vía Puerto Colombia. Bloque D. Piso 2, ofic. 2-11D (Colombia) CP 00000 Tlfn: + 57 3215497699 Email: saide@uninorte.edu.co

JORGE VALENCIA COBOS

Coordinador del área de investigación del OECC de la Universidad del Norte

Instituto de Estudios en Educación. Universidad del Norte. Km. 5 vía Puerto Colombia. Bloque O. Ofic. 1-12Q (Colombia) CP 00000 Tlfn: + 57-53509509 ext. 4115 Email: javalenciac@uninorte.edu.co

CAROLINA MARIÑO

Profesora catedrático

Facultad de derecho, Universidad del Norte. Km. 5 vía Puerto Colombia. (Colombia) CP 00000. Email: ingcaromarin@gmail.com

MARÍA ISABEL YUSTE RAMOS

Profesora catedrático

Escuela de negocio, Universidad del Norte. Km. 5 vía Puerto Colombia. (Colombia) CP 00000. Email: mabelyus@gmail.com

DALADIER JABBA

Investigador

Departamento de Ingeniería de Sistema. Universidad del Norte. Km. 5 vía Puerto Colombia. (Colombia) CP 00000. Tlfn: + 57-53509324 Email: djabba@uninorte.edu.co

MIGUEL ANGEL RUIZ BACCA

Investigador

Departamento de Diseño gráfico e industrial. Universidad del Norte. Km. 5 vía Puerto Colombia. (Colombia) CP 00000. Tlfn: + 57-53509509 Email: mbacca@uninorte.edu.co

/RESUMEN

El presente trabajo, hace parte del proyecto Red Telemática de Cooperación y Formación Médica, financiado por Colciencias y ejecutado por el OECC de la Universidad del Norte, Salud Software House y el apoyo de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Lo que se mostrará aquí serán las bases conceptuales y metodológicas planteadas para la realización de este proyecto, así como el estado de avances que se tienen de este proyecto, según el cronograma de trabajo iniciado en octubre de 2013 hasta el cierre de este septiembre de 2014.

/PALABRAS CLAVE

Red, telemática, cooperación, colaboración, Salud, profesionales

/ABSTRACT

This work is part of the Telematics Network of Cooperation and Medical Training funded by Colciencias and executed by the OECC of the University Health Nortean and Software House, With the support of the Rey Juan Carlos University. In this paper we will shown the conceptual and methodological framework for this project raised, and also the state of progress, based on the schedule of work started in October, 2013 until the end of September, 2014.

/KEY WORDS

Network, telematics, cooperation, collaboration, Health, Professional

/INTRODUCCIÓN

El proyecto del que parte esta propuesta toma como referencia el proyecto ejecutado en 2010 en España bajo el título Galeno XXI, puesto en marcha por un consorcio de empresas, academia, entidades privadas sin fines de lucros y consejerías (secretarías) de salud de las comunidades (departamentos) de: Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Islas Baleares, Comunidad Autónoma de Cataluña y Barcelona. El objetivo de este proyecto era el desarrollo de un producto innovador orientado a la formación de médicos básicos para la mejora de la atención primaria prestada a través del desarrollo de productos y servicios de eSalud y mSalud.

La propuesta aquí planteada estará orientará a nivel del Departamento Atlántico y el Distrito de Barranquilla al diseño, desarrollo e implementación de una Red telemática para profesionales de la salud que permita fortalecer y actualizar de forma dinámica y continua sus competencias y habilidades profesionales que deben tener en la actualidad los profesionales de la salud en cuanto a la atención sanitaria que requieren y exigen los pacientes, a través de soluciones tecnológicas innovadoras en materia de eSalud y mSalud, orientadas al fomento de las buenas prácticas, asistencia a usuarios del sistema, gestión administrativa, entre otros aspectos vinculados con este sector de atención ciudadana.

Para los fines expuestos en el párrafo anterior, esta propuesta estará encaminada a facilitar, mediante diferentes herramientas de comunicación síncronas y asíncronas, establecer mecanismos de colaboración que fomenten el desarrollo de estrategias novedosas de aprendizaje conectivo y colaborativo,

así como de sistemas de co-diagnóstico, gestión administrativa y establecimiento de estrategias de prevención sanitaria, gracias a la acción compartida de los servicios TIC brindados por la empresa Salud Software House S.A, entidad beneficiaria de esta propuesta, en el marco de la presente convocatoria.

En el marco de esta propuesta, se conformará un sistema documental multimedia que configure, de forma creciente, un repositorio de casos clínicos, novedades y contenidos sobre avances y casos de uso (buenas prácticas) sobre telemedicina, mSalud, sistemas telemáticos para el desarrollo e implementación de dispositivos para salud, entre otros afines con las posibilidades tecnológicas brindadas por la entidad beneficiaria de esta propuesta.

El proyecto se plantea a partir del desarrollo de 3 fases para su puesta en marcha: 1) una fase documental y de estudio de campo, orientado al conocer el perfil de uso tecnológico, administrativo y de las funciones de los profesionales de la salud vinculadas con las IPS (Instituciones Prestadoras de Salud en Colombia) a nivel departamental, tomando como muestra aquellos vinculados con este tipo de entidades que trabajan directamente con la entidad beneficiaria; 2) una fase de diseño y desarrollo de la Red Telemática y desarrollo de contenidos requeridos para la puesta en marcha de esta Red, en la que se hará uso de la información recabada en la fase inicial de la propuesta como insumo para el establecimiento de los requerimientos técnicos de la Red y de los criterios que servirán para el desarrollo y selección de contenidos que reposen en ella; y 3) una última fase de implementación de la Red aquí propuesta, en la que se llevarán a cabo acciones de formación y difusión de ésta en la totalidad de las IPS que mantienen relación comercial directa con Salud Software House S.A.

/OBJETIVOS

El proyecto parte del interés de diseñar, desarrollar e implementar una Red dirigida a profesionales de la Salud accesible a través de Internet, multiplataforma y multidispositivo, que facilite el contacto, la formación entre pares y el intercambio de información médica entre los médicos y enfermeras. Para lo antes expuesto, el proyecto propone un conjunto de objetivos específicos:

/Favorecer el aprendizaje colaborativo a partir del intercambio de información y el diálogo entre los profesionales de la salud del ámbito del departamento Atlántico, a través del uso de la Red telemática.

/Proveer a los profesionales de un espacio virtual y las herramientas comunicativas necesarias para generar y compartir nuevos conocimientos, resultado de la participación colaborativa de los usuarios en la Red Telemática.

/Favorecer el uso y aprovechamiento eficiente de las TIC para la práctica profesional de las enfermeras y médicos vinculados con el sistema de salud dispuesto a nivel departamental.

/METODOLOGÍA

El proyecto aquí pautado parte de la ejecución de un total de 5 fases de trabajo a cargo del equipo científico y de apoyo pautado en ella. Cada una de las fases que se pautan, tendrán consigo un conjunto de actividades, orientado a la obtención de unos fines relacionados con el objetivo general y específico de la red que se espera realizar:

FASE 0: PUESTA EN MARCHA

/Coordinación de los socios y asesores.

/Puesta a punto de los sistemas de trabajo y de gestión

/Esta fase tendrá como propósito la organización integral del equipo de trabajo y procesos de ejecución y seguimiento del proyecto, desde las diferentes entidades que estarán haciendo parte, directa e indirectamente, en él.

FASE 1: ANÁLISIS

/Análisis documental

/Análisis de requisitos

/Análisis funcional y de necesidades

/Estudio de la solución

El área geográfica donde se llevará a cabo, tanto el proyecto como las actividades pautadas en esta fase se enmarcará en todo el Departamento Atlántico y el Distrito de Barranquilla. Ello en vista a que:

/Es la principal zona de acción comercial de la empresa Salud software House, S.A., entidad beneficiaria de esta propuesta.

/Es un departamento clave en la economía de toda la región Caribe, en vista que representa el 26% del PIB Regional (a precios constante por departamentos Base 2005)

La investigación que se realizará en el marco de esta fase está enmarcada dentro del paradigma empírico-positivista y es de carácter correlacional-explicativa, ya que se pretende a partir de la aplicación de los diferentes análisis planteados en esta fase, determinar entre otras cosas:

/Perfil de uso y apropiación tecnológica al interior de los profesionales de la salud de las IPS, así como a nivel institucional, desde el punto de vista organizativo.

/Factores asociados al uso de las TIC como herramienta de fortalecimiento profesional al interior de la población usuaria que se espera que haga parte de la red aquí propuesta.

/Factores institucionales de las IPS que inciden en el aprovechamiento de las TIC para un mejor servicio de atención continua a los pacientes, desde los profesionales de la salud.

/Identificación de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades requeridas para el aprovechamiento de las TIC en los profesionales de la salud que hacen parte de estas IPS.

/Competencias profesionales dispuestas al interior de las IPS, en lo referente a los médicos y enfermeras que hacen de estas.

De acuerdo con el registro más actualizados de 2010 de Supersalud, las empresas tanto a nivel del Departamento Atlántico como del Distrito de Barranquilla,

existen un total de 1537 entidades prestadoras de servicios (clínicas, hospitales y consultorios). De este total, el 81% se focaliza en el Distrito de Barranquilla (1254 son entidades privadas y 4 públicas), mientras que el 19% se ubican a nivel del resto del Departamento del Atlántico (252 entidades privadas y 27 públicas).

Del total de entidades IPS que se registran en todo el Departamento Atlántico (incluyendo el Distrito de Barranquilla), el trabajo de análisis se centrará en los médicos y enfermeras de 4 IPS que tienen contacto comercial directo con la entidad beneficiaria, las cuales fueron tomadas como caso de estudio para la ejecución de esta fase inicial de análisis.

En cuanto al diseño muestral se emplearán criterios procedimentales para cada etapa. Para la realización de los diferentes análisis pautados en esta fase, se tomarán en consideración la aplicación de instrumentos de tipo cualitativo como cuantitativos.

A nivel cuantitativo, se aplicarán encuestas tanto a médicos como enfermeras de las IPS seleccionadas, bajo una muestra estratificada de acuerdo con el carácter de especialización y área de ejercicio profesional dentro de la IPS, con afijación proporcional. La realización de este proceso requerirá el acceso al número total al número total de médicos y enfermeras dispuestas en cada IPS considerada para esta fase del proyecto. Con esta información se construirá una muestra con un nivel de confianza de 95% ($=0,5$) y un margen de error (e) de $\pm 5\%$. La aplicación de este instrumento estará orientada a la obtención de datos relacionados con el perfil de uso y apropiación tecnológica de los profesionales de la salud, así como de los factores asociados al uso de las TIC por estos.

A nivel cualitativo, se aplicará el análisis documental de toda la información institucional que permita conocer el funcionamiento de las IPS analizadas, así como de los manuales de funciones y procedimientos de los médicos y enfermeras que allí laboran. Ello con el fin de conocer mejor

las organizaciones y labores que llevan a cabo los médicos y enfermeras que serían las potenciales usuarias de esta red.

Así mismo se aplicarán entrevistas a profundidad a la población directamente beneficiaria de esta red a partir de una muestra intencional (profesionales de la salud), según casos tipo que resulten más representativos a los diferentes niveles de especialización y áreas donde ejercen sus profesiones al interior del sector salud existente en Colombia. Estas entrevistas tendrán como objetivo conocer el "ser", "saber" y "saber hacer" entorno a las competencias TIC y al ejercicio efectivo de sus funciones de atención con los pacientes. Los resultados de estas entrevistas, serán validadas con el acompañamiento directo de los médicos y enfermeras entrevistados previamente, a partir de la realización de focus groups en el que se analizarán los datos generales observados durante la aplicación del instrumento previamente indicado.

Por último se aplicarán también entrevistas a profundidad con los responsables de gestión humana y departamentos tecnológicos de las IPS tomadas como casos de estudio, con el fin de obtener datos institucionales en torno a los criterios de selección de personal, manuales de funciones, capacitaciones recibidas y estrategias de fortalecimiento tecnológicos pautadas a nivel institucional.

El conjunto de datos cuantitativos y cualitativos obtenidos en esta fase, servirá al desarrollo del DAFO pautado e insumo para el delinear de las actividades pautadas en la siguiente fase.

FASE 2: DESARROLLO

- /Diseño del modelo de Experiencia de Usuario
- /Diseño de la Arquitectura de la Información
- o Diseño de la Interfaz Gráfica de Usuario
- o Diseño Gráfico
- o Diseño de la estructura de contenidos
- o Diseño del modelo de interacción
- o Desarrollo de la plataforma
- o Capa de usuario
- o Capa de negocio
- o Capa de datos
- /Capa de servicios electrónicos de la Administración
- o Identificación dentro de la Red.
- o Certificado digital
- /Capa de servicios web preexistentes
- o Motor social
- o Foros
- o Chat
- o Microblogging
- o Voz sobre IP
- /Capa de fuentes de información de la Administración
- /Integración de módulos de sindicación (RSS)
- /Integración de servicios en la plataforma

Esta será la fase de desarrollo tecnológico de la Red, de acuerdo con los rasgos técnicos dispuestos en esta propuesta, a cargo de la Universidad del Norte, el acompañamiento de la entidad beneficiaria (Salud Software House S.A.) y el apoyo de los asesores internacionales y nacionales dentro de esta propuesta.

FASE 3: PRODUCCIÓN

- /Elaboración de contenidos de la plataforma
 - o Información básica: uso, presentación, corporativa, legal.
 - o Información de servicios prestados a usuarios
 - o Selección documental de fuentes de la administración
 - /Elaboración de contenidos de ayuda y acompañamiento
 - o Manuales
 - o Videotutoriales
 - /Elaboración de contenidos de difusión
 - o Contenidos del dossier de prensa
 - o Contenidos para impresos de difusión
 - o Contenidos para campañas en Internet
 - /Elaboración de manuales para el replicado y transferibilidad de la solución
 - o Instrucciones técnicas para el despliegue de la solución
 - o Recomendaciones para una óptima puesta en marcha
- En esta fase se elaborarán los diferentes contenidos

requeridos para la puesta en marcha inicial de la Red, tomando como base los datos recabados en la fase 1 de esta propuesta, como guía para los fines requeridos para los fines de lo aquí expuesto.

FASE 4: IMPLEMENTACIÓN, DESPLIEQUE Y EVALUACIÓN

/ Instalación de la Red para su prueba.

/ Proceso de selección de usuario para pruebas de uso

/ Formación a responsables de dinamización y acompañamiento

/ Diseño del modelo de evaluación

/ Monitorización del despliegue de la solución en la prueba

/ Evaluación de resultados del piloto

o Recogida de datos

o Análisis de datos, resultados y discusión

o Elaboración de informe de evaluación del piloto

/ Prueba Benchmark

/ Ajustes

/ Soporte web

La importancia de la evaluación reside en asegurar la calidad de los procesos de toma de decisión, fundamentando éstos en criterios racionales basados en el uso de instrumentos de medición, que aporten datos fiables en relación a los criterios de evaluación previamente establecidos.

Todo ello basado en un enfoque holístico (preventivo, concurrente y finalista) de la propia función de control y evaluación, y tomando como referencia: la orientación al usuario como destinatario de los servicios, y el compromiso por la calidad y el logro de los objetivos establecidos como motor de la acción; entendiendo la calidad como la suma de:

Calidad esperada: la que espera del servicio el usuario y está condicionada por sus necesidades personales, sus experiencias previas, etc.

/ Calidad experimentada: resultante de la interacción usuario-plataforma (es la que prima en la percepción del usuario).

/ Calidad técnica: se relaciona con el "qué se recibe" (recursos relevantes, información exhaustiva...).

/ Calidad funcional: se relaciona con "el cómo se realiza el proceso de suministro del servicio"

/ La implementación de esta fase de implementación despliegue y evaluación requerirá de:

/ El diseño de mecanismos de recopilación de datos de uso de la Red de los usuarios que participarán en la prueba piloto aplicada para la puesta a punto de esta red.

/ El desarrollo de grupos de discusión y entrevistas a los usuarios finales y responsable de la IPS donde se llevará a cabo esta prueba piloto para los fines de medición de la calidad expuesta antes, por parte de la Red desarrollada.

FASE 5: DIFUSIÓN

/Difusión directa a público objetivo:
Médicos y enfermeras

/Difusión en Jornadas, Seminarios y Congresos

/Envío a sometimiento de artículos resultados de proyecto a revistas indexadas a nivel académico.

/Esta será la fase final del proyecto, la cual estará orientada a la elaboración de piezas de comunicación que ayude a Salud Software House S.A. a la socialización de esta Red tanto a nivel institucional.

Para tal fin, se elaborará un plan de comunicación orientado a dar a conocer la propuesta tanto en redes nacionales como internacionales relacionadas con los profesionales de la salud a los que se dirige (médicos y enfermeras). Así mismo se llevará a cabo la elaboración de un brochure del producto elaborado en este proyecto, dirigido a las IPS con el fin de dar a conocer las ventajas y oportunidades operativas que pudiese traer el uso de esta Red al interior de sus organizaciones.

Así mismo en esta fase se garantizaría la participación del equipo científico a cargo de esta propuesta en la divulgación de los resultados generados, tanto parcial como total, en el marco de este proyecto en jornadas, seminarios y/o congresos; así como en la publicación de artículos académicos a ser sometidos en revistas indexadas a nivel nacional e internacional.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La Comisión Mundial de la OMS sobre Macroeconomía y Salud (2002) indica que la salud habilita a los individuos y las familias para lograr el desarrollo personal y la seguridad económica en el futuro, es la base de la productividad laboral y de la capacidad tanto para aprender en la escuela como para desarrollarse en el terreno intelectual, físico y emocional... la buena salud de la población es un factor esencial para la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y el desarrollo económico a largo plazo a la escala de sociedades completas (2002, p.24), en este sentido, un estado de salud adecuado aumenta las posibilidades de desarrollo personal y colectivo.

Tal como lo indica el Ministerio de la Protección Social (www.minsalud.gov.co) en los últimos diez años, la cobertura de salud en Colombia se ha incrementado drásticamente de un 58% (2002) a un 96% (2012), siendo el tipo de régimen que ha sido en mayor parte responsable del crecimiento en el número de afiliados ha sido el régimen subsidiado, lo cual significa que cada vez más, la seguridad social se financia con recursos públicos. A pesar de los avances significativos en el número de beneficiarios del sistema, Colombia aún no ha alcanzado la universalidad en la cobertura en salud.

El crecimiento en la cobertura en salud mencionado anteriormente ha estado acompañado de un aumento en el número de programas ofrecidos en el área de la salud y por consiguiente en la cantidad de profesionales graduados en dicha área. Según datos del ministerio de Educación Nacional (2013) se pasó de otorgar 13.109 en el área de la salud en 2001 a 21.335 en 2011, lo que equivale a un crecimiento de 62%. Este hecho es especialmente significativo en el Departamento del Atlántico, sin bien este departamento ha seguido la tendencia nacional aumentando sostenidamente el número de títulos otorgados en el área de la salud, se pasó de otorgar 1.145 en

2001 a 2.385 en 2011, el aumento en el volumen de profesionales no ha estado acompañada de reducciones especialmente notables en los indicadores de desempeño del sector salud de este departamento.

Según lo indica el Plan Departamental de Desarrollo (PDD) 2012-2015, elaborado por la Gobernación del Departamento del Atlántico, se informa que la atención del servicio de salud es prestada a través de la Red Hospitalaria, concentrándose en esta Subregión los servicios de más alta complejidad; éstos se prestan a través del Hospital Universitario ESE CARI, el Hospital Pediátrico y la Red Privada.

La atención de mediana complejidad está dada por Instituciones prestadoras de Servicios, IPS, que se consideran cabeza de red así: la ESE Red Hospital del Distrito de Barranquilla para la población ubicada en la misma y el Hospital el Niño Jesús; la ESE Hospital Juan Domínguez Romero ubicado en el municipios de Soledad, destinada para la atención de 10 municipios de la margen oriental y sur del Departamento y la ESE Hospital Niño Jesús, ubicado en Barranquilla para la atención de la Subregión costera y el Distrito. Esta infraestructura hospitalaria se encuentra habilitada dentro de los requerimientos del Ministerio de la Protección Social para su prestación del servicio, en un 75% del total.

A pesar de contar con esta infraestructura y un acervo importante de profesionales de la salud, el PDD 2012-2015 señalaba entre otras dificultades:

/La población afiliada al Régimen Subsidiado de Salud de la población sisbenizada en los niveles I y II es del 96.54%, cobertura inferior al promedio departamental (97%), quedando sin afiliación el 3.46% que equivalentes a 18.946 personas.

/La tasa de mortalidad infantil en el año 2009, alcanzó un promedio de 29 defunciones por cada mil nacidos vivos

/La tasa de mortalidad masculina, la cual ha ido incrementándose en los últimos años, siendo la mayor en todo el Departamento, 441 por cada 100.000 hombres.

/La tendencia del bajo peso para la edad en niños menores de 5 años ha sido la disminución; en el año 2010 el porcentaje bajó casi a la mitad (3.6%), en relación con el año 2005 (6.8%), logrando avanzar significativamente en este indicador. No ha sucedido así en el retraso en talla o desnutrición crónica, al aumentarse en 3 puntos porcentuales al pasar de 12.3% en el año 2005 a 15.3% en el año 2010.

De acuerdo con datos actualizados para 2010 de Suprasalud, las empresas tanto a nivel del Departamento Atlántico como del Distrito de Barranquilla, existen un total de 1537 entidades prestadoras de servicios (clínicas, hospitales y consultorios). De este total, el 81% se focaliza en el Distrito de Barranquilla (1254 son entidades privadas y 4 públicas), mientras que el 19% se ubican a nivel del resto del Departamento del Atlántico (252 entidades privadas y 27 públicas). Así mismo, la Cámara de Comercio de Barranquilla destaca un conjunto de factores que han contribuido a que en los últimos años veinte años a la erosión de la capacidad operativa de muchos de los actores involucrados en este sector en la prestación de un servicio acorde con las metas que el país exige para una prestación de una salud de calidad. Uno de los factores identificados por esta Cámara es el bajo nivel de innovación tecnológica que presentan, tanto las IPS como EPS, en torno al desarrollo de productos y servicios en materia de I+D orientados a la atención sanitaria, directa como indirecta, del servicio brindado a los pacientes, de forma puntual y orientada al cuidado continuo de estos, cuyas características tienden a ser más enfermos crónicos (más del 75% y en aumento).

Es en el marco de lo antes expuesto que resulta clave la promoción de productos y servicios orientados al fomento de la educación, formación y

divulgación para el fortalecimiento de competencias de co-diagnóstico, gestión administrativa y establecimiento de estrategias de prevención sanitaria orientada a los profesionales que atienden diariamente a los pacientes a nivel del Departamento del Atlántico (tanto médicos como enfermeras). Un Departamento que, si tomamos como referencia los datos dispuestos a nivel del Distrito de Barranquilla, por la Cámara de Comercio de Barranquilla para 2010, se caracteriza por una alta densidad de atención realizada a través de las IPS (22 IPS por cada 100.000 habitantes), pero con una baja densidad de profesionales independientes (35 por cada 100.000 habitantes), por detrás de ciudades como Bogotá, Medellín o Cali, respectivamente. Esto sin contar con el hecho de que el sistema de salud del Departamento Atlántico y el Distrito de Barranquilla, presentan también como rasgos característicos, de acuerdo la Cámara de Comercio de Barranquilla (2011): 1) la paliación sistemática de necesidades asistenciales, a pesar de ser la mayoría de los pacientes crónicos y personas de la tercera edad; 2) la falta de preparación que tienen los profesionales de la salud en el tratamiento de sus pacientes, sobre todo al momento de intercambiar conocimientos e información entre estos y el paciente, quien tiene aun un rol pasivo y reactivo en dicha materia; 3) la baja presencia de empresas de TI que logren acompañar el proceso de modernización de este sector, en especial en materia de la atención sanitaria orientada al cuidado continuo del paciente; y 4) la predominancia de acciones enmarcadas a nivel de las TI, entre empresas vinculadas con este sector, las universidades y las prestadoras del servicio de salud, desde un enfoque eminentemente orientado al modelo de salud asistencial, por citar algunos de los rasgos actuales.

La situación descrita nos lleva a plantear el debate sobre la calidad de los profesionales formados y su aporte a la solución de las problemáticas departamentales, pero sobre todo nos lleva a orientar los escenarios de innovación hacia un aumento de la capacidad de atención ciudadana al interior del sistema de salud, por medio de un fortalecimiento de las diferentes entidades prestadoras de servicio,

como las IPS por ejemplo, pero sobre todo en torno a las capacidades operativas que tienen los profesionales dentro de este sistema (enfermeras y médicos, entre otros) en aprovechar las TIC para el ejercicio de atención sanitaria que exigen los ciudadanos en este Departamento. Ello, enmarcado en lo expuesto por Roza y Escobar (2011), quienes dejan en claro que la educación médica (sanitaria) no depende exclusivamente de lo aprendido en las universidades, sino en la generación de competencias que complementen la función profesional de prestar atención a pacientes, como es el caso de las TIC y la promoción de escenarios de innovación en materia de I+D avocados al ejercicio más efectivo de sus prácticas o ejercicios profesionales con sus pacientes, como el propuesto en este proyecto.

2. ESTADO DEL ARTE

La creciente necesidad de vincular los avances tecnológicos actuales al proceso de mejora de la calidad que en materia de Salud requiere los países a escala internacional, ha traído consigo el impulso de acciones como "El proyecto marco estratégico para la mejora de la atención primaria en el siglo XXI. Proyecto AP-21" en España (2007), por ejemplo, en el que se deja claramente estipulado la búsqueda de tres objetivos: la gestión de la calidad de la atención prestada, el incremento en la capacidad resolutoria y la continuidad asistencial. Estos objetivos se lograrían a través de una mejora de la efectividad en la capacidad de diagnóstico y terapéutica, tanto mejorando la formación de los profesionales, como incrementando la accesibilidad de los mismo a las TIC; así como también haciendo accesible las pruebas diagnósticas disponibles a los médicos, promoviendo la efectividad en la atención a enfermedades crónicas, impulsando la elaboración e implantación de guías clínicas e intercambios de información sobre las buenas prácticas para su generación en el sistema sanitario e impulsando el uso racional y de la calidad de los medicamentos.

Es en el marco de lo expuesto en el párrafo anterior, que han venido surgiendo proyectos orientados a la búsqueda de un contexto favorable para la concreción de los objetivos antes mencionados. Tal es el caso del proyecto Galeno XXI, ejecutado en 2010, el cual es tomado como referente para la presentación de esta propuesta a nivel colombiano.

Si el caso español lo extrapolamos a nivel europeo, vemos como la declaración ministerial en materia de eSalud de la UE, EPSCO en sus siglas en inglés, establece como conclusión la necesidad de avanzar en torno a esta temática, para el aseguramiento y mayor eficiencia del sistema sanitario europeo, a través del reconocimiento de la importancia de las TIC para la mejora y modernización de cada uno de los sistemas nacionales de salud de los países miembros, ante la creciente necesidad de acercar la salud a las necesidades individuales de los pacientes, los profesionales de la salud y los desafíos de una sociedad cada vez más envejecida.

La importancia de asegurar el desarrollo de las TIC en el sector salud, desde la perspectiva del EPSCO, debe estar acompañada de un conjunto de reformas organizativas y públicas que logren impulsar el liderazgo y el desarrollo de competencias orientadas a los fines expuestos en el párrafo anterior. Es por ello que, desde mediados de 2000, se han promovido acciones estatales orientadas al desarrollo de planes, agendas y estrategias como por ejemplo:

/Recognition of professional qualifications – IMI Directive 2005/36/EC.

/White Paper – Together for Health: A Strategic Approach for the EU 2008-2013.

/TeleHealth 2007 conference report.

/eHealth initiatives to support medical assistance while travelling and living abroad IP/08/1075.

/eHealth Policy Comes to Light at Internal Medicine.

/ICT Result policy report “A healthy approach – Technology for personalized preventative healthcare.

/eHealth Action Plan.

/eHealth Action Plan 2012-2020 public consultation.

Cada una de las medidas aplicadas en el marco de los documentos de referencia antes mencionados se orientan, entre otras cosas, a:

/El uso de la eSalud como instrumento para hacer frente a los objetivos de salud y las prioridades a nivel europeo.

/El fortalecimiento de la cooperación a nivel europeo para el fortalecimiento de la salud, en el marco de una eSalud común a nivel europeo, que permita la mejora de la calidad, el acceso y la seguridad en la asistencia sanitaria a los ciudadanos en esta región.

/La construcción de un marco de confianza y aceptación en el uso de la eSalud tanto a nivel ciudadano como profesional.

/El establecimiento de un marco legal y ético responsable y consciente en la protección de datos personales vinculados a los casos clínicos de los pacientes.

/La promoción de estándares que ayuden al fomento de la eSalud a nivel internacional.

A nivel nacional, como ha quedado expuesto en el anexo de esta convocatoria, Colombia ha venido avanzando en el desarrollo de políticas orientadas al fortalecimiento del gobierno en línea. Desde 2012, el país dispone de un conjunto de estrategias orientadas al fortalecimiento de las TIC, tanto a nivel nacional como territorial (Min TIC, 2012), con el fin de promover la construcción de un Estado más eficiente, transparente y participativo, en el que se

permita la mejor prestación de servicios hacia el ciudadano, con la colaboración de todos los actores que hacen parte de la sociedad colombiana. Una de las áreas que resultan claves es la salud, en la cual se han venido impulsando acciones orientadas al mejoramiento de la calidad del sistema sanitario, a través de los diferentes entes vinculados con este sector: ministerio, secretarías, gobernaciones, alcaldías, EPS e IPS, entre otras.

Además de la promoción del gobierno en línea, desde 2012, el país presenta una agenda estratégica de innovación a nivel de salud. Como sucede a nivel internacional, las acciones orientadas al fortalecimiento de las TIC en el campo de la salud en Colombia, se han venido orientando a la promoción de telemedicina y almacenamiento digital de los exámenes de diagnóstico, la integración digital de las historias clínicas y el envío de recetas electrónicas entre médicos y farmacéuticos. Pero además se toma, tanto nacional como internacionalmente, en consideración la necesidad de diseñar, desarrollar e implementar productos, servicios, aplicaciones y herramientas que ayuden a la modernización del modelo de salud que ayude a monitorear enfermedades de alto impacto y fomentar escenarios avocados al aumento de la formación de recursos humanos dispuestos desde el sistema sanitario nacional, a través de las TIC y la promoción del eLearning tanto en los profesionales de la salud como en el ciudadano. Lo aquí expuesto, enmarcado en una visión estratégica que han venido comenzando a ser asumidas por todos los gobiernos, incluidos el colombiano, de las TIC para el desarrollo de un sector clave socialmente. Más cuando el país presenta unas condiciones geográficas y de deficiencias a nivel de infraestructuras, que hacen difícil el intercambio de información y conocimiento entre médicos y enfermeras, en el caso del tema aquí propuesto, por ejemplo.

A pesar de ubicarnos en un contexto en el que pareciese obvio la condición fundamental de las TIC en todos los contextos sociales, incluyendo la salud, la literatura que da cuenta en el proceso de integración tecnológica en este campo resulta especialmente reciente y preliminar. A tal punto que aun hoy resulta difícil establecer una definición

estandarizada de lo que se entiende como Salud 2.0. Esto sin contar el hecho de la falta de un número representativo de estudios orientados a comprender en el uso de las TIC y redes sociales en la conformación de comunidades de aprendizaje especializado a nivel médico. Trabajos como los realizados por Eysenbach (2011), McGowan et al. (2012) y Caballero-Urbe (2012), nos han permitido ver como aún resulta poco empleado las redes sociales al momento de buscar y tomar contacto con información relevante a su ejercicio profesional de los médicos, a pesar de lo extendido uso que tienen estos escenarios de colaboración digital al interior de este colectivo y del reconocimiento de la importancia de la promoción de este tipo de escenarios para buscar información especializada, conectar con pares y tener un mejor contacto con sus pacientes. Así mismo autores como Jadad et al. (2003) han venido destacando el uso de las TIC en la formación de la eSalud pero sobre todo a las potenciales resistencias al interior de los sistemas de salud al cambio que estos recursos pudiesen traer consigo en la relación médico-paciente.

Es en el marco de lo expuesto hasta ahora, que el tema propuesto de formación de eSalud y mSalud, desde la perspectiva del e-doctor y e-paciente resulta aún ser una tarea pendiente de un mayor análisis, sobre todo si partimos de un tema como es el aprovechamiento de las TIC para el diseño y desarrollo de una red telemática de cooperación y formación médica. Tema que a la fecha salvo en el caso que se toma como referente, aplicado en España (Galeno XXI), resulta de por si innovador, al no emplear como eje central la dinámica del juego y mundos virtuales puestos en marcha en las pocas experiencias identificadas en el marco de esta propuesta (primeros auxilios¹⁸, la limpieza buca¹¹⁹, la nutrición responsable ²⁰, el mundo sanitario ²¹, Pulse!! Virtual Clinical Learning Lab for Health Care Training - <http://www.healthgamesresearch.org/games/pulse-the-virtual-clinical-learning-lab> ó IAVANTE - <http://www.iavante.es/portal3d/Actividad/siges/acceso.htm>, las iniciativas impulsadas por Partners Healthcare - www.partners.org, entre otras); sino el desarrollo de contenidos y de una red en el que el médico y la enfermera aprovechen este espacio para el intercambio de información en un ambiente colaborativo, desde una perspectiva de e-learning.

3. RESULTADOS PRELIMINARES

En la actualidad el proyecto se encuentra ejecutándose en la 2da y 3ra fase, pautada en él. Los resultados por tanto, son preliminares y se centran en los principales datos obtenidos a raíz de la ejecución de la fase inicial de análisis. Los resultados que aquí se muestran, además de ser parciales, cuentan con restricciones vinculadas al secreto industrial reservado en el proyecto. Motivo por el cual los datos aquí mostrados serán expuestos de forma general.

De acuerdo con los insumos obtenidos de las entrevistas a profundidad realizadas a los responsables de Gestión Humana y del área de sistemas, y la documentación proporcionada por las IPS (Clínicas) tomadas como casos de estudios, se logró ver cómo, por ejemplo:

/Existe un predominio al interior de las instituciones analizadas de una estructura vertical, jerárquica, con poco margen para la delegación y el empoderamiento de sus profesionales.

/En general, se percibe un desconocimiento y una falta de control sobre el número de cargos y de profesionales con que cuentan en su estructura, algo que se evidencia al comparar lo manifestado por los responsables de Gestión Humana y del Departamento de Sistemas, con los organigramas proporcionados por las Clínicas.

/Existencia de una élite dentro de la estructura organizacional de las Clínicas, formada por los médicos especialistas que son a su vez, en general, socios de las mismas, lo que dificulta la organización, la dirección y la gestión.

/Las Clínicas, en su mayoría tienen un alto índice de rotación y, además, existe una falta de control sobre los indicadores de

ausentismo y rotación del personal.

/En cuanto a las capacitaciones, no existe una programación anual de las mismas, no están centralizadas, no son las adecuadas y son contingentes (cada jefe hace las capacitaciones que cree que son convenientes sin que haya una previsión anual).

/En las IPS estudiadas, existe un sistema de comunicaciones internas que se basa fundamentalmente en correos electrónicos, circulares y carteleras.

En cuanto a los factores institucionales vinculados con el aprovechamiento de las TIC, se evidenciaron una serie de elementos de carácter institucional referidos al uso y aprovechamiento de las tecnologías por parte de las IPS analizadas, que suponen un valor agregado y una mejora en el servicio prestado a los clientes tanto internos como externos:

/Se presenta interés en generar sinergias con la academia a efectos de I+D+I en dos de las clínicas estudiadas.

/Las tres IPS estudiadas cuentan con un servicio de recepción y registro de demandas de los clientes.

/Las tres IPS (Clínicas) tomadas como caso de estudio en la fase de análisis de este proyecto, manejan historias clínicas por medio de un software especializado, en la mayoría de los casos, suministrado por Salud Software House.

/Las tres IPS cuentan con acceso a internet en todas sus instalaciones.

/Existe una suficiencia de equipos en las tres clínicas, aun cuando muchos de ellos requieran una actualización.

/En general, en las tres clínicas analizadas, las comunicaciones se manejan por correo electrónico aunque como lo mencionamos en el punto anterior.

/En las tres clínicas hay un claro aprovechamiento de las tecnologías de telecomunicaciones, algunos de los médicos realizan consultas utilizando herramientas como WhatsApp, celulares y correos electrónicos.

/Los departamentos de sistemas, de dos de las clínicas, se encargan del desarrollo de software. Mientras que solo en una se realiza la compra del software que requiere.

Como parte del análisis institucional, se solicitó a cada uno de los responsables, tanto de Gestión Humana como del Departamento de Sistemas, de las IPS (Clínicas) analizadas, la entrega de los documentos organizacionales que permitieran obtener datos referentes a los criterios de selección de personal, capacitaciones recibidas y estrategias de fortalecimiento tecnológicos pautadas por dichas Clínicas. A partir de la documentación que se pudo tener acceso, se aprecia como los organigramas son absolutamente jerárquicos y verticales, al modo tradicional, departamentalizados por funciones, discriminando, por tanto, entre la función asistencial con la función administrativa.

Dentro de la fase documental del proyecto, cuyo objetivo es conocer el perfil de uso tecnológico, administrativo y de las funciones de los profesionales de la salud vinculadas con las IPS (Clínicas) seleccionadas para el estudio, se realizó el análisis DAFO con el objetivo de identificar los atributos de dichas Clínicas que favorecen la creación de la red y aquellos que obstaculizan el desarrollo de la misma, detectando las condiciones internas de las IPS, tanto positivas como negativas, así como la identificación de aquellas condiciones externas, propias del ambiente, que tendrán impactos positivos o negativos en ellas.

Para el desarrollo del análisis DAFO se estableció como objetivo el mismo objetivo general planteado en el proyecto, a saber: Diseñar, desarrollar e implementar una Red dirigida a profesionales de la Salud accesible a través de Internet, multiplataforma y multidispositivo, que facilite el contacto, la formación entre pares y el intercambio de infor-

mación médica entre los médicos y enfermeras.

La metodología del análisis DAFO consiste en analizar el contexto competitivo de la empresa desde dos vertientes o entornos: externo e interno.

En la primera parte del estudio se enuncian las amenazas y oportunidades que se dan en el sector al que pertenecen las IPS (Clínicas), es decir, el entorno externo, las cuales deben ser aprovechadas, anticipándose a las mismas.

La segunda parte del estudio analizaría las fortalezas y debilidades de las IPS (Clínicas) en su entorno interno, basándose siempre en datos objetivos de sus recursos, competencias y capacidades. Así, podemos enunciar que el análisis DAFO tendrá que analizar los siguientes puntos:

/Análisis externo:

o Amenazas. Son todos aquellos elementos del entorno que impiden que se implanten las estrategias de una empresa, en este caso, de las Clínicas, o también que se vean mermadas las posibilidades de su implantación o de su rentabilidad.

o Oportunidades. Son todos aquellos elementos del entorno que favorecen la implantación de las estrategias de una empresa, en este caso, de las Clínicas, o también que aumenten la posibilidad de su implantación o incrementen su rentabilidad.

/Análisis interno:

o Debilidades. Son los puntos débiles o los limitantes de la capacidad de desarrollo de la estrategia de la empresa, en este caso, de las Clínicas.

o Fortalezas. Son los puntos fuertes o capacidades o ventajas competitivas de la empresa, en este caso de las Clínicas.

Al analizar los resultados de los estudios DAFO de las IPS (Clínicas) tomadas como casos de estudio en la fase inicial del proyecto del que se basa este trabajo, se crearon 4 listas, en las que se identifican las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de las mismas y su entorno, frente a la búsqueda de éste objetivo citado previamente (Diseñar, desarrollar e implementar una Red dirigida a profesionales de la Salud accesible a través de Internet, multiplataforma y multidispositivo, que facilite el contacto, la formación entre pares y el intercambio de información médica entre los médicos y enfermeras).

Partiendo de lo anterior, se realizó un análisis DAFO de fortalezas y debilidades internas comunes a las IPS (Clínicas) estudiadas, así como de las amenazas y oportunidades que el entorno de las mismas puede ofrecerles, tanto a nivel local, regional y nacional.

Junto con este análisis DAFO general del sector, se presentan las distintas estrategias que puede tomarse para maximizar las fortalezas internas y las oportunidades que brinda el entorno, así como reducir sus debilidades o áreas de mejora y mitigar las amenazas del entorno. Se trata, por tanto, de trascender la individualidad de cada una de las Clínicas y extrapolar o inferir, mediante un método inductivo, la generalidad de un sector como es el Sector Salud, centrándonos en el aspecto TIC del mismo, para el logro del objetivo del proyecto antes expuesto.

En cuanto a los datos cuantitativos generados durante la primera fase de ejecución de este proyecto, debemos indicar que el área geográfica, donde se llevaron a cabo las actividades pautadas en esta fase, fue el Distrito de Barranquilla. Ello en vista a que:

/Es la principal zona de acción comercial de la empresa Salud software House, S.A., entidad beneficiaria de esta propuesta.

/Es la capital de un departamento clave en la economía de toda la región Caribe,

en vista a que representa el 26% del PIB Regional (a precios constante por departamentos Base 2005)

Del total de entidades IPS que se registran en todo el Departamento Atlántico (incluyendo el Distrito de Barranquilla), el trabajo de análisis se centró en los Médicos y Enfermeras de tres de las cuatro IPS (clínicas) propuestas, que tienen contacto comercial directo con la entidad beneficiaria. Éstas fueron seleccionadas en vista a que:

/Presentan una diversidad de tamaño de las organizaciones que hacen parte del sistema de salud a nivel de la zona donde será aplicado este proyecto.

/Prestan una diversidad de servicios de salud que permiten el acercamiento de una mayor cantidad de profesionales de la salud según las principales especializaciones dispuestas a nivel de la zona donde se implementaría la propuesta.

/Son las IPS que han acordado directamente con la entidad.

Inicialmente durante esta fase del proyecto, se contó con el apoyo de las IPS consideradas inicialmente para el levantamiento de la información, sin embargo, durante la ejecución de ésta fase, se presentaron inconvenientes relacionados con la identificación válida de la totalidad de la población de profesionales existentes en las IPS seleccionadas para el desarrollo de este trabajo de análisis, en vista de la no actualización de listados profesionales desde las diferentes instancias de gestión humana que regían estas, al momento de ejecución de este trabajo de campo; así como también se presentaron problemas, en cuanto a la posibilidad real de llevar a cabo el levantamiento de estos datos en ellas, ante la falta de apoyo institucional mostrado en algunos casos.

A pesar de ello, los datos que se muestran a continuación, a partir de un diseño de la muestra intencional estratificada de afijación simple contó con

un nivel de confianza de 95% ($=0,5$) y un margen de error (e) de $\pm 6\%$; con 115 unidades muestrales que la conformaban (n), de un total de 3885 profesionales de la Salud (N) que se lograron verificar durante el proceso de levantamiento de los datos a ser expuestos.

De los datos más relevantes obtenidos podemos decir que:

/El 64% de los Auxiliares de Enfermería, el 83% de las Enfermeras Jefe y el 67% de los Médicos Especialistas, el 100% de los Auditores y de otros Profesionales del área de la salud (Bacteriólogo, Sicólogo, Biólogo, Fisioterapeuta) consideran que la utilización de equipos y recursos TIC no representa una pérdida de tiempo.

/El 11,5 de los Médicos generales, el 13,6 de las Enfermeras Jefe, el 10% de los Auxiliares de Enfermería y el instrumentador; consideran que el uso de los equipos y recursos TIC es muy arriesgado (Ejemplo: automedicación, pérdida de información de historias clínicas, hackeo de información sensible del paciente, entre otras). Por otra parte el 16,7% de los Auditores, el 30% de los Auxiliares de Enfermería, el 27% de las Enfermeras Jefe, el 50% de los Médicos Especialistas y el 34% de los Médicos Generales, están en desacuerdo con este enunciado.

/Ninguno de los encuestados considera que los equipos y recursos son aburridos.

/El 50% de los Fisioterapeutas, el 5,3% de los Auxiliares de Enfermería y el 16,7% de los Médicos Especialistas considera que los equipos y recursos TIC son una mala manera de obtener información actualizada.

/El 7,1% de los Médicos Generales considera que los equipos y recursos TIC proporcionan información de baja calidad.

/El 83,3% de los Auditores, el 58% de

los Auxiliares de Enfermería, el 73% de las Enfermeras Jefe, el 66,7% de los Médicos Especialistas, y el 88% de los Médicos Generales afirman que aprender a usar los equipos y recursos TIC fue fácil.

/El 27,8% de los Auxiliares de Enfermería, el 41,7% de las Enfermeras Jefe, el 16,7% de los Médicos Especialistas y el 25% de los Médicos Generales, se considera un experto en el uso de los equipos y recursos TIC que manejo. Por su parte el 100% de los Auditores está parcialmente de acuerdo con esta afirmación mientras que el 5,6% de los Auxiliares de Enfermería y el 7,4% de los Médicos Generales no se consideran expertos en dicho uso.

/El 100% de los Auditores, el 52% de los Auxiliares de Enfermería, el 76% de las enfermeras, el 83,3% de los Médicos Especialistas y el 78,6% de los Médicos Generales consideran que el uso de los equipos y recursos TIC facilita su labor profesional en todos los sentidos.

/El 83% de los Auditores, el 53% de los Auxiliares de Enfermería, el 39% de las Enfermeras Jefe, el 100% de los Fisioterapeutas, el 60% de los Médicos Especialistas y el 56% de los Médicos Generales asegura que el uso de los equipos y recursos TIC no lo ha recargado en el trabajo que ya tenía anteriormente.

/El 100% de los Auditores, el 50% de las Enfermeras Jefe, el 100% de los Médicos Especialistas y el 60,7% de los Médicos Generales consideran que el uso de los equipos y recursos TIC le permite tener un mejor contacto con sus colegas.

/El 14,3% de los Auxiliares de Enfermería, el 16,7% de los Médicos Especialistas y el 7,1% de los Médicos Generales considera que el uso de los equipos y recursos TIC le hace perder más tiempo en cuestiones o temas no prioritarios.

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS		FORTALEZAS F1. Manejo de historias clínicas por medio de software. F2. Las imágenes diagnósticas están digitalizadas. F3. Suficiencia de equipos. F4. Conexión a internet en toda la clínica. F5. La mayor parte de las comunicaciones se manejan por correo electrónico. F6. Aprovechamiento de tecnología de telecomunicaciones (WhatsApp, celulares, correo electrónico) para consultas con los especialistas.	DEBILIDADES D1. Falta de control y conocimiento sobre el presupuesto asignado al Departamento de sistemas y ausencia de un rubro para el fomento TIC. D2. Poco presupuesto asignado a TI. D3. No hay fomento TIC desde la Gerencia. D4. Resistencia al uso de las TIC por parte de los especialistas. D5. Los recursos TIC no son suficientes. D6. Falta de actualización de hardware. D7. No se realizan pruebas de ingreso sobre suficiencia tecnológica. D8. Insuficiencia de conocimientos informáticos en los funcionarios del Área asistencial. D9. Ausencia de servicios online para los pacientes.
		OPORTUNIDADES O1. Creación de una historia clínica nacional. O2. Aprovechamiento del fomento realizado por MINITIC. O3. Apoyo del estado para realizar investigación. O4. Creación de un clúster de salud a nivel internacional.	AMENAZAS A1. Aprovechamiento TIC en la competencia para mejorar el servicio al cliente. A2. Contenidos inadecuados (recomendaciones médicas sobre procedimientos, comentarios vejatorios sobre otros profesionales o clínicos, entre otros) en la Red. A3. Restricciones éticas y morales sobre el manejo de la información. A4. Falta de capacitación de los auditores del Estado en temas de salud para realizar la adecuada vigilancia.
		FO Estrategia para maximizar tanto las F como las O RED TELEMÁTICA (F1,F2,F3,F4,F5,O2)	DO Estrategia para minimizar las D y maximizar la O Creación de una política de fomento TIC (D1,D2,D3,O2)
		FA Estrategia para maximizar las F y minimizar las A Clausula (A1, A2) CONTENIDOS SOCIO JURIDICOS (F1,F2,F3,F5,A1,A2,A3)	DA Estrategia para minimizar tanto las D como las A Creación de una política de fomento TIC (D1,D2,D3,O2) Clausula (A1, A2)

FO	Creación de una red telemática de cooperación médica.
DO	Creación de una política de fomento TIC en la Clínica
FA	Creación de cláusulas de exclusión de responsabilidad de la información publicada en red y publicación de contenidos socio jurídicos sobre la regulación de los temas de reproducción y
DA	Creación de cláusulas de exclusión de responsabilidad de la información publicada en red y

Figura1: DAFO del sector salud tomado en consideración para la creación de una red telemática de cooperación y formación médica.

/El 100% de los Auditores y Médicos Especialistas, el 50% de los Auxiliares de Enfermería, el 70,8% de las Enfermeras Jefe y el 62,1% de los Médicos Generales, establecen que el uso de los equipos y recursos TIC le permite hacer un mejor seguimiento de sus pacientes.

/El 100% de los Auditores, otros Profesionales de la salud (Bacteriólogo, Biólogo, Instrumentador y Psicólogo) y los Médicos Especialistas así como un 42,9% de los Auxiliares de Enfermería y un 85,7% de los Médicos Generales, sostiene que el uso de

los equipos y recursos TIC le permite estar siempre actualizado con las innovaciones en su área de especialización profesional o de trabajo.

/El 100% de los Auditores, el 52% de las Enfermeras Jefe, el 83% de los Médicos Especialistas y el 60,7% de los Médicos Generales asegura que el uso de los equipos y recursos TIC le permite hacer un seguimiento más preciso de su equipo de trabajo.

/El 83,3% de los Auditores, el 20% de los Auxiliares de Enfermería, el 52% de las

Enfermeras Jefe, el 66,7% de los Médicos Especialistas y el 50% de los Médicos Generales, manifiestan buscar activamente nuevas formas de utilizar las TIC en mi área de trabajo.

/El 6,3% de los auxiliares de enfermería y el 3,7% de los Médicos Generales, asegura no contar con tiempo para aprender a utilizar TIC con fines profesionales.

/Sobre la información médica compartida, los formatos más utilizados son imagen y texto sin imagen, ambos con el 19,6% de la votación, seguidos por presentación en diapositivas (Prezi, Power Point,

otros), solo texto y documentos en PDF con 11,5%, 11% y 10,5% respectivamente.

/El formato más utilizado por las Enfermeras Jefe es la imagen, para los Médicos Generales texto e imagen.

/Los únicos cargos que comparten información médica mediante el uso de links o enlaces son los Auditores, los Médicos Especialistas, y los Médicos Generales

/El 29% de Auxiliares de Enfermería y el 7,7% de los Médicos Generales, manifestaron no compartir o publicar información de pacientes en la clínica.

¿Estaría interesado en hacer parte de una comunidad virtual especializada en el área de Salud, exclusivamente, que le ayude a su labor profesional, a través de las TIC?

Figura 2: Gráfica 2. Opinión sobre si pertenecería a una comunidad virtual especializada

Sobre el uso de las WEB 2.0, los encuestados asignaron una calificación promedio de 3 con una desviación estándar de 1 (en una escala de 1 a 5 donde 1 representa muy bajo uso y 5 representa muy alto uso) a su uso para el desarrollo de su labor profesional, la calificación más alta fue asignada por los Médicos Especialistas con un valor promedio de 5 y una desviación estándar de 1. La siguiente calificación fue 4, asignada por los Auditores. La calificación más baja, con un valor promedio de 2 y desviación estándar 0, fue asignada por los Fisioterapeutas.

Sobre la frecuencia de uso de las WEB 2,0 el 61,7% de los encuestados que respondieron esta pregunta aseguraron considerarse usuarios frecuentes.

Las WEB 2,0 más usadas por los encuestados fueron Facebook, Google Plus y Youtube con votaciones del 26,9%, 24,7% y 16,1%.

Como se muestra en la gráfica, el 91% de los encuestados demostraron su interés en hacer parte de una comunidad virtual especializada en el área de Salud.

Frente a las opiniones sobre utilidades, beneficios y necesidades de las comunidades virtuales especializadas se presentan los siguientes hallazgos:

/El 81% de los encuestados considera que es importante ayudar a los demás para avanzar en una comunidad profesional.

/El 81,6% de los encuestados está de acuerdo con que cuando las personas comparten conocimiento, toda la comunidad de profesionales se beneficia. Por otra parte el 5,1% (compuestos por fundamentalmente por Enfermeras Jefe y un Médico General) se opone declaración.

/El 85,6% de los encuestados considera que es importante ayudar para que su

comunidad profesional tenga éxito. Por otra parte el 5,2% (compuesto por Enfermeras Jefe y Médicos Generales) se opone a esta declaración.

/El 59,6% de los encuestados confirma que existe una gran comunidad médica a la que puede acceder a través de los recursos TIC.

/El 64,6% de los encuestados afirma que existe una gran cantidad de profesionales de la salud con los que se puedo contactar a través del uso de los recursos TIC.

/El 53,7% de los encuestados asegura que grandes profesionales de la salud, que son importantes para él, fomentan el uso de las TIC. Un 21,1% está parcialmente de acuerdo con esta afirmación.

/El 44,1% de los encuestados afirma que sus colegas fomentan el uso de las TIC, frente a un 11,8% que rechaza esta posición.

/El 51,6% de los encuestados está en desacuerdo con la siguiente afirmación: "Estoy demasiado ocupado como para participar en una comunidad virtual".

/Al 32,5% de los encuestados están en desacuerdo con la siguiente declaración: "La participación en una comunidad virtual especializada consume mucho tiempo una vez que empiezo". Por otra parte un 18,1% están de acuerdo con ella.

Al solicitarle al encuestado que indique a cuál red social, le gustaría que se asemejara el ambiente de una comunidad virtual especializada que le ayudase al ejercicio más efectivo de su profesión se presentaron las siguientes elecciones:

/El 30,7% indicó que le gustaría que se asemejara a la mezcla de varias redes sociales.

/El 25% indicó que le gustaría que se asemejara a Google+.

/El 23,9% eligió a Facebook como el ambiente que le gustaría ver en una comunidad virtual.

Dentro de las mezclas propuestas por los encuestados se resaltan las siguientes:

/Facebook y Twitter (con el 20,7% de la votación).

/Facebook y Google Plus (con el 20,7% de la votación).

/Facebook, Twitter, Google Plus (con el 20,7% de la votación).

/CONCLUSIONES

Desde la perspectiva institucional, los datos generados en la fase 1 del proyecto nos permiten vislumbrar un horizonte para el desarrollo de la futura Red propuesta, en el que estimamos que es altamente necesaria la implementación de herramientas tecnológicas como esta que facilite el contacto, la formación entre pares y el intercambio de información médica entre los médicos y enfermeras favoreciendo el aprendizaje colaborativo como resultado del intercambio de información y el diálogo entre los profesionales de la salud del departamento Atlántico. Además, supondrá un espacio virtual en el que los profesionales de la salud podrán compartir nuevos conocimientos y experiencias médicas, todo esto con el objeto de promover e impulsar la investigación médica, los servicios brindados y la satisfacción de los pacientes.

Desde el punto de vista de los profesionales de la salud, los datos mostrados nos llevan a repensar la visión existente en la etapa de formulación de esta Red, en el que se concebía como un espacio de colaboración e intercambio de información entre los miembros de este colectivo, al interior de las clínicas, para abrir ésta, como un espacio de encuentro, no solo, para profesionales de una misma institución sino de otras, sin importar el país donde se ubiquen. Ello, sin dejar de lado el potencial contacto médico-paciente que se pueda generar, a partir de la ejecución de la Fase 2 y 3, en el que nos encontramos, y el conjunto de servicios de valor añadido, de acceso libre o restringido, que puedan servir para que esta Red se convierta en un espacio de referencia e interés, no solo para Colombia, sino para los demás países Iberoamericanos, alrededor del tema propuesto: aprovechamiento de las TIC para el fomento de competencias requeridas para la mejora de la labor profesional en un sector de vital importancia, como es la salud, a nivel de todas nuestras sociedades.

Claro está, todos los avances que se hagan hasta el cierre del proyecto deberá tener presente, no solo, los estándares de manejo de información a nivel del sector salud, como por ejemplo, las normas HIPPA Compliance¹ de Estados Unidos; así como las normativas vigentes, al menos a nivel colombiano y desde las principales redes sociales afines al proyecto que estamos llevando a cabo, en torno al manejo de información privada y garantía de los derechos de los pacientes. Todos estos se están tomando en cuenta a la fecha de desarrollo técnico y de diseño de este proyecto, y deberán ser tenidos en cuenta por los diferentes usuarios que terminen accediendo a esta Red, en el futuro.

/AGRADECIMIENTOS

El proyecto Red Telemática de Cooperación y Formación Médica, en la que se basa este trabajo está siendo ejecutado por el OECC de la Universidad del Norte y Salud Software House, con recursos provenientes de Colciencias (Colombia), a través de la convocatoria 604 de 2013, y cuenta con el apoyo de la Universidad Rey Juan Carlos.

/REFERENCIAS

/Caballero-Uribe, C. Use of Social Media in Clinical Research. Panlar 2012. Disponible en: <http://bit.ly/UL6BKu>

/Cámara de Comercio de Barranquilla (2010). Documento del clúster. COL-FOM-ATL-Salud-Atlántico. Barranquilla: Autor.

/Cámara de Comercio de Barranquilla CCB (2011). Estrategia 2011 – 2020. Disponible en: <http://www.camarabaq.org.co/images/pdf/nueva%20estrategia%20ccb%202011.pdf>

/Cámara de Comercio de Barranquilla (2011). Oportunidad estratégica: El caso del Clúster de Salud en Atlántico. Barranquilla: Autor.

/Cámara de Comercio de Barranquilla (2011). Documento de estrategia Clúster de Salud – Atlántico. Barranquilla: Autor

/Comisión Mundial de la OMS sobre Macroeconomía y Salud (2002). Macroeconomía y salud: Invertir en salud en pro del desarrollo económico. Disponible en: www.who.int/macro-health/background/cmh_spanish.pdf.

/Eysenbach, G. (2011). Can Tweets Predict Citations? Metrics of Social Impact Based on Twitter and Correlation with Traditional Metrics of Scientific Impact. J Med Internet Res, 13(4). Disponible en: <http://www.jmir.org/2011/4/e123/>.

/Gobernación del Atlántico (2012). Plan Departamental de Desarrollo (PDD) 2012-2015. Barranquilla: Autor.

/Gualtieri, L, et al. (2012) The integration of social media into courses: A literature review and case study from experiences at Tufts University School of Medicine. Future Learning, 1, 79–102.

/Jadad, A, et al. (2003). I am a good patient, believe it or not. *BMJ*, 326. Disponible en: <http://www.bmj.com/content/326/7402/1293>.

/Rustici Software. SCORM Explains. Disponible en: <http://scorm.com/scorm-explained/>

/Ministerio de Educacion Nacional (2013). Atlántico Perfil de Educacion Superior, 2012. Disponible en: http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-212352_atlantico.pdf

/Ministerio de Sanidad y Consumo (2007). Marco estratégico para la mejora de la Atención Primaria en España: 2007-2012. Proyecto AP-21. Disponible en: http://www.msc.es/profesionales/proyectosActividades/docs/AP21MarcoEstrategico2007_2012.pdf

/Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia (2012). Estrategia Gobierno en línea. Disponible en: <http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/apc-aa-files/e5203d1f18ecfc98d25cb0816b455615/minticmanual3.0.pdf>

/Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia (2012). Agenda estratégica de innovación nodo salud. Disponible en: <http://vivedigital.gov.co/idi/wp-content/uploads/2012/11/NDI-Salud-AEI-version-corta-V-0.1.9.pdf>

/McGowan BS, et al. (2012). Understanding the Factors That Influence the Adoption and Meaningful Use of Social Media by Physicians to Share Medical Information. *J Med Internet Res*, 14(5). Disponible en: <http://www.jmir.org/2012/5/e117/>

/OMS y Unicef (1978). Conferencia de la OMS-Unicef 1978. Declaración de Alma-Ata. Disponible en: <http://webs.uvigo.es/mpsp/rev02-1/AlmaAta-02-1.pdf>.

/Porter, M. (2001). Estrategia competitiva: técnicas para el análisis de los sectores industriales y de la competencia. México: Compañía Editorial Continental S.A.

/Rozo, R. y Escobar, R. (2011). La educación médica en Colombia. *Revista Médica*, 19(1), 7-9.

/Supersalud (2012). Distribuidor naturaleza juridical. Disponible en: <http://www.supersalud.gov.co/supersalud/Default.aspx?tabid=59>

/Unión Europea (2005). Free movement of professionals. Disponible en: http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/index_en.htm

/Unión Europea (2007). White Paper. Together for Health: A strategic Approach for the EU 2008-2013. Disponible en: http://ec.europa.eu/health-eu/doc/whitepaper_en.pdf.

/Unión Europea (2008). E-Health initiatives to support medical assistance while travelling and living abroad. Disponible en: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-08-1075_en.htm?locale=en

/Unión Europea (2010). ICT Research. The policy perspective. Disponible en: http://ec.europa.eu/information_society/activities/health/docs/publications/2010/policylink_ehealth-kk3210338enc.pdf Unión Europea (2011). Assessing the progress of the eHealth Action Plan for the period 2004-2011. Disponible en: http://ec.europa.eu/information_society/activities/health/docs/policy/ehap_assess082011.pdf

/Unión Europea (2011). Digital Agenda for Europe. Disponible en: <http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-life/health>

¹ <http://www.onlinetech.com/compliant-hosting/hipaa-compliant-hosting/resources/what-is-hipaa-compliance>

/Unión Europea (2012). Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs Council (EPSCO). Disponible en: <http://www.cy2012.eu/en/events/employment-social-policy-health-and-consumer-affairs-council-epsco-1>

/Your Update TV (2008). E-Health Policy Comes to Light at Internal Medicine 2008. Disponible en: <http://www.youtube.com/watch?v=pPWmf5MMi34>

/Van De Belt T, et al. (2010). Definition of Health 2.0 and Medicine 2.0: A Systematic Review. J Med Internet Res., 12(2). Disponible en: <http://www.jmir.org/2010/2/e18/>.

AUTODETERMINACIÓN INFORMATIVA Y DERECHO AL OLVIDO EN LA UNIÓN EUROPEA PARTICULARIDADES RESPECTO DE LOS MENORES DE EDAD

FRANCISCO DURÁN RUIZ

Profesor Contratado Doctor

Departamento de Derecho Administrativo. Universidad de Granada. (España) Email: fduranr@ugr.es

/RESUMEN

Pretendemos en esta ponencia plantear las dificultades que se plantean actualmente a las Administraciones públicas para defender el derecho fundamental a la protección de los datos personales de sus ciudadanos, en un momento en que la determinación del contenido y extensión de la protección de datos personales en la Unión Europea se encuentra en un momento trascendental. Como consecuencia de un contencioso entre Google y la Agencia Española de Protección de datos, por varias resoluciones de este último que obligaba al buscador a suprimir la posibilidad de acceder a datos personales, se ha planteado una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y se ha provocado un cambio legislativo a nivel de la Unión, adaptando la legislación sobre protección de datos especialmente a internet y a las redes sociales.

Se ha planteado, entre otras cuestiones, si un buscador es responsable del tratamiento de datos personales o no, para que se haga efectivo el "derecho al olvido" en internet, dentro de las peculiaridades que tiene en internet el tratamiento de datos personales, pues sus titulares no pueden eliminarlos cuando quieran y sin condiciones, sino que más bien poseen la facultades de consentimiento, oposición y cancelación al tratamiento de los mismos que son la esencia del derecho a la autodeterminación informativa.

En el caso del ejercicio de este derecho por menores de edad la situación se complica, especialmente cuando tales menores no colaboran en dicha protección, y por el gran valor económico que para el mercado y las empresas que en su seno compiten, tienen sus datos personales.

/PALABRAS CLAVES

Información, derecho, menores, Google, Internet

/ABSTRACT

We aim in this paper raise the difficulties currently faced by the public authorities to defend the fundamental right to protection of personal data of its citizens in a time when determining the content and extent of the protection of personal data in the European Union is at a momentous time. As a result of a dispute between Google and the Spanish Agency for Data Protection, by several resolutions of the latter that forced the search engine to remove the possibility of access to personal data, has raised a preliminary question to the Court of Justice of the Union European and legislative change has led to the Union level, adapting the data protection legislation to the internet and especially social networks.

It has been suggested, among other things, if a search engine is responsible for processing personal or not, information is made effective the "right to be forgotten" on the Internet, within the features you have in internet processing of personal data, as holders may not remove them whenever and unconditionally, but rather have the powers of consent, cancellation and opposition to the processing of them that are the essence of the right to informational self-determination.

For the exercise of this right by children the situation is complicated, especially when such children do not cooperate in such protection, and the great economic value to the market and the companies that compete within it, have your personal data.

/KEY WORDS

Information, rights, children, google, internet

1. DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN INFORMATIVA EN LA UNIÓN EUROPEA

La Entonces Comunidad Europea adoptó la Directiva 95/46/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995 con un doble objetivo: defender el derecho fundamental a la protección de datos y garantizar la libre circulación de estos datos entre sus Estados miembros. Los retos derivados de la protección de los datos personales se han incrementado por la vertiginosa evolución tecnológica. Actualmente la tecnología permite que tanto las administraciones públicas como las empresas privadas utilicen datos personales a una escala anteriormente inimaginable en el desarrollo de sus actividades, incrementándose exponencialmente la magnitud del intercambio y la recogida de datos (hasta 2003, la humanidad había generado cinco exabytes de datos, cantidad que actualmente se genera cada tres días). Del mismo modo, las personas físicas aumentan diariamente el volumen de información personal que difunden, siendo este un fenómeno global. No se puede negar que tanto la vida social como la económica están siendo actualmente fuertemente transformadas por las TIC.

Por todo lo anterior resulta esencial para el desarrollo económico generar confianza en el entorno digital, de forma que los consumidores no alberguen dudas a la hora de adquirir productos y servicios en internet, y las TIC puedan desarrollar todo su potencial y usos. En este sentido es esencial la adecuada protección de los datos personales,

o del derecho a la "autodeterminación informativa" término que expertos como MURILLO DE LA CUEVA o PIÑAR MAÑAS¹, prefieren al finalmente acuñado de derecho a la protección de datos de carácter personal².

Actualmente debemos partir, en lo relativo a la protección de datos personales y desde un punto de vista jurídico, del artículo 16 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), sin olvidar que desde el año 2000 tanto la privacidad como la protección de datos personales son derechos reconocidos en los artículos 7 y 8 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y por tanto entran dentro de las competencias de la Unión. La cuestión es ver cómo se conjugan estos derechos con otros igualmente reconocidos en la Carta como la libertad de expresión e información o la libertad de empresa.

Estas cuestiones, y otras como la cuestión prejudicial planteada por la Audiencia Nacional española ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la sanción de la Agencia Española de Protección de Datos a Google³ tras la modificación por esta última de su política de privacidad en 2012⁴ han llevado a la Unión Europea a plantearse la necesidad de revisar el acervo comunitario en materia de comunitario en materia de protección de datos. Así pues, la Comisión ha decidido promover la aprobación de un reglamento sustitutivo de la Directiva 95/46 CE relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, con el fin de hacerla más efectiva⁵.

Entre las cuestiones recogidas en la propuesta de Reglamento, debemos destacar, la exigencia de que los datos recogidos para finalidades determinadas, explícitas y legítimas no puedan ser tratados posteriormente de manera incompatible con esas finalidades. Igualmente, los datos tratados deben serlo de forma limitada y adecuada a la necesidad y finalidad del tratamiento, garantizándose la pertinencia de tal tratamiento. Y en cuanto a la conservación de los datos, esta debe realizarse de manera que permitan la

¹ Este autor considera más expresiva la denominación de "derecho a la autodeterminación informativa" cuando nos referimos al control que ofrece el ordenamiento jurídico a las personas sobre el uso por parte de terceros de información sobre ellas mismas, que la que finalmente se ha impuesto, derecho a la protección de datos de carácter personal; vid. ad.ex, el art. 8 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (MURILLO DE LA CUEVA 2009, 11-12).

identificación del interesado durante el tiempo que no exceda del necesario para la realización de los fines para los que son recogidos, de tal manera que solo podrán ser conservados durante más tiempo en la medida en que no sean tratados más que a fines de investigación histórica, estadística o científica de acuerdo con una serie de reglas y condiciones establecidas en el reglamento y procediendo a un examen periódico con el fin de valorar la necesidad de continuar conservándolos.

². Este nuevo derecho, de última generación, sólo recientemente ha recibido el estatus de derecho fundamental, como es sabido, y salvo en algún caso, como el de Portugal, se ha introducido en los ordenamientos jurídicos bien por el legislador ordinario o comunitario, como el caso de la Carta de Derechos Fundamentales, bien por la jurisprudencia: en España por la STC 292/2000, de 30 de noviembre, y en Europa con las Sentencias del TEDH Amann contra Suiza de 16 de febrero de 2000 o Rotaru contra Rumanía, de 4 de mayo de 2000, todas coetáneas (Ibidem, pp. 13-14).

³. Asunto C-131/12 Google Spain, S.L., Google Inc. contra Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y Mario Costeja González.

⁴. Google modificó la política de privacidad y las condiciones de uso de la mayoría de sus servicios en marzo de 2012, creando un modelo de tratamiento de datos basado en la transversalidad, posibilitando que la información que una persona facilita para un servicio pueda combinarse con la de otros y utilizarse con cualquier finalidad, y generando un uso de los datos personales que excede ampliamente las expectativas que un usuario podría esperar de la utilización de un servicio. Ante las múltiples dudas suscitadas por esta cuestión, el Grupo de Autoridades Europeas de Protección de Datos (GT29) acordó iniciar una investigación conjunta coordinada por la Autoridad Francesa, la CNIL, que concluyó constatando la incompatibilidad de la nueva política de privacidad con la legislación europea de protección de datos.

En octubre de 2012, las Autoridades de todos los Estados de la Unión Europea enviaron una carta a Google en la que se relacionaban los principales problemas y se hacían recomendaciones para cumplir con el derecho europeo, requiriendo que se adoptaran medidas en un plazo razonable. Ante la falta de reacción de Google, el Grupo de Autoridades acordó que las autoridades de los Estados iniciarían acciones coercitivas para garantizar el respeto del derecho a la protección de datos.

En abril de 2013 las Autoridades de Protección de Datos de Alemania, España, Francia, Holanda, Italia y Reino Unido iniciaron actuaciones de investigación y procedimientos sancionadores con arreglo a las previsiones de sus ordenamientos nacionales, pero actuando en estrecha coordinación.

Fruto de esta actuación fue la Resolución de la Agencia Española, la primera en la UE en sancionar a Google, por tres infracciones graves de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) española, imponiéndole una sanción de 300.000 euros por cada una de ellas y requiriendo a la compañía para que adoptase a la mayor brevedad las medidas necesarias para cumplir con la legalidad.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) consideró que Google recoge y trata ilegítimamente información personal, tanto de los usuarios autenticados (datos de alta en sus servicios) como de los no autenticados, e incluso de quienes son meros "usuarios pasivos" que no han solicitado sus servicios pero acceden a páginas que incluyen elementos gestionados por la compañía sin explicitarlo, y que tal actuación vulnera gravemente el derecho a la protección de los datos personales reconocido a todos los ciudadanos por el artículo 18 de la Constitución Española y regulado en la LOPD.

Según las inspecciones realizadas por la AEPD, Google recopila información personal a través de casi un centenar de servicios y productos que ofrece en España, sin proporcionar en muchos casos una información adecuada sobre qué datos se recogen, para qué fines se utilizan y sin obtener un consentimiento válido de sus titulares. No se informa de forma clara, por ejemplo, a los usuarios de Gmail de que se realiza un filtrado del contenido del correo y de los ficheros anexos para insertar publicidad. Cuando se informa, se utiliza una terminología imprecisa, con expresiones genéricas y poco claras que impiden a los usuarios conocer el significado real de lo que se plantea, utilizando expresiones ambiguas como "mejorar la experiencia del usuario" que originan una política de privacidad indeterminada y poco clara. La falta de información adecuada, particularmente sobre las finalidades específicas que justifican el tratamiento de los datos, impide que pueda considerarse que existe un consentimiento específico e informado y, en consecuencia, válido. Un segundo problema reside en el hecho de que Google combina la información personal obtenida a través de los diversos servicios o productos para utilizarla con múltiples finalidades que no se determinan con claridad, vulnerando con ello la prohibición de utilizar los datos para fines distintos de aquellos para los que han sido recabados. Esta combinación de los datos que se recogen en un servicio con los obtenidos en otros, y que permite a Google enriquecer la información personal que almacena, excede ampliamente las expectativas razonables del usuario medio, que no es consciente del carácter masivo y transversal del tratamiento de sus datos. Al actuar así, Google se sirve de una tecnología sofisticada que sobrepasa la capacidad de la mayoría de los usuarios para tomar decisiones conscientes sobre el uso de su información personal por lo que, en la práctica, pierden el control sobre la misma que está en la base del derecho a la protección de datos personales o autodeterminación informativa.

Google almacena y conserva datos personales por períodos de tiempo indeterminados o injustificados, contraviniendo con ello el mandato legal de proceder a su cancelación cuando dejan de ser necesarios para la finalidad que determinó su recogida. Tal conservación de los datos por tiempo indefinido y más allá de las exigencias que se derivan de las finalidades pretendidas en el momento de la recogida, constituye un tratamiento ilícito de los mismos.

Un tercer motivo de sanción por parte de la AEPD es que ésta consideró que Google obstaculiza e incluso impide en ocasiones el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que son el núcleo esencial del derecho a la protección de datos personales.

Y esto es así porque el procedimiento que los ciudadanos deben seguir para ejercer sus derechos o gestionar su propia información personal les obliga a recorrer un número indeterminado de páginas, dispersas en varios enlaces, que no están disponibles para todos los tipos de usuarios y, en ocasiones, con denominaciones que no siempre hacen referencia a su objeto. La propia compañía ha reconocido que es necesario ejecutar al menos siete procesos diferentes, reservándose incluso el derecho de no atender las solicitudes que supongan un "esfuerzo desproporcionado" a su parecer.

⁵. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones (COM/2012/09 final), de 25 de enero de 2012, sobre La protección de la privacidad en un mundo interconectado. Un marco europeo de protección de datos para el siglo XXI.

2. EL CONSENTIMIENTO DEL INTERESADO EN EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES

Teniendo en cuenta la estrecha relación que existe entre los datos personales y el derecho fundamental a la intimidad (y en sentido más amplio, a la dignidad personal), como regla general se exige la obtención previa del consentimiento de una persona para poder proceder al tratamiento de sus datos.

Del derecho reconocido a la autodeterminación informativa (control sobre los propios datos personales), surge también el reconocimiento de la posibilidad de evitar el tratamiento de los datos, especialmente frente a las potenciales agresiones a la dignidad y a la libertad provenientes del uso ilegítimo del tratamiento mecanizado de datos. A este respecto, la legislación de protección de datos ofrece varias alternativas al afectado: revocar el consentimiento, oponerse al tratamiento o ejercitar los derechos de rectificación y cancelación.

Así, la Sentencia 292/2000 del Tribunal Constitucional español que estableció el derecho a la protección de datos personales como un derecho fundamental e independiente del derecho a la intimidad, dice expresamente que el derecho fundamental a la protección de datos persigue garantizar a esa persona un poder de control sobre sus datos personales, sobre su uso y destino, con el propósito de impedir su tráfico ilícito y lesivo para la dignidad y derecho del afectado. Y que el derecho a la protección de datos atribuye a su titular un haz de facultades consistente en diversos poderes jurídicos cuyo ejercicio impone

De acuerdo con la Directiva 95/46 CE, la Ley orgánica de protección de datos española exige que el consentimiento para el tratamiento de los datos referentes a una persona ha de ser libre, inequívoco, específico e informado. Por tanto, no es necesario que tenga carácter expreso en el sentido de que deba haber una declaración al efecto, verbal o escrito; no obstante, la actuación de la que se deduzca que existe un consentimiento tácito debe ser indubitada en este sentido.

La Propuesta de reglamento comunitario define el consentimiento como manifestación de voluntad libre, específica, voluntaria, informada y explícita, por la que el interesado acepta por una declaración o un acto positivo inequívoco que los datos de carácter personal que le conciernen sean objeto de tratamiento, por lo que no hay cambios en este sentido.

Por lo que se refiere a las actuaciones dirigidas a utilizar publicidad comportamental en el marco de internet, que se realiza mediante la actuación de los proveedores de redes de publicidad, los anunciantes y los editores, exige que previamente se haya obtenido el consentimiento informado de los usuarios⁶.

La información deberá ser clara y precisa, y abarcar la identidad del responsable de instalar las cookies y recoger la información correspondiente, el funcionamiento de las cookies, el tipo de información que se recaba y la finalidad del tratamiento. Dicho consentimiento puede obtenerse a través de los parámetros adecuados del navegador, siempre que el usuario del ordenador reciba la información previa adecuada y suficiente, y que realice una acción expresa para modificar la configuración predeterminada que por defecto rechaza la recogida y el tratamiento de la información para permitir así el uso de las cookies.

En determinados casos la Ley de protección de datos no considera necesario el consentimiento del interesado para el tratamiento de su datos. En primer lugar cuando los datos se recojan para el ejercicio de las funciones propias de las adminis-

traciones públicas en el ámbito de sus competencias; en segundo cuando se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una relación negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento; en tercer lugar cuando el tratamiento de los datos tenga por finalidad proteger un interés vital del interesado; o por último cuando sea necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del fichero o por el del tercero a quien se comuniquen los datos, siempre que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado (art. 6.2 LOPD).

Por tanto, cabe entender que es suficiente el interés legítimo de quien realiza el tratamiento para que sea posible el mismo sin consentimiento del interesado, no implica que se haya derogado la necesidad del consentimiento como regla general. Se exige, por un lado, que el tratamiento sea necesario para satisfacer el interés legítimo y, por otro, la no vulneración de los derechos fundamentales del titular de los datos como límite. Será necesario como ha establecido el TJUE⁷, para el tratamiento de datos personales sin consentimiento del afectado, además de que exista un interés legítimo por parte del responsable del tratamiento "la ponderación de los derechos e intereses en conflicto, que dependerá, en principio, de las circunstancias concretas del caso particular de que se trate y cuyo marco la persona o institución que efectúe la ponderación deberá tener en cuenta la importancia de los derechos que los artículos 7 y 8 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea confieren al interesado" (apartado 40).

En relación con las libertades de expresión y de información, existe la posibilidad de hacer públicos datos personales ajenos sin consentimiento previo del interesado en ejercicio legítimo de tales libertades, fundamentándose tal posibilidad directamente en el artículo 20 de la Constitución española y en la previsión de la propia LOPD, que establece la posibilidad de que excepciones al principio del consentimiento informado si están previstas en una ley.

2.1. LOS DERECHOS DE OPOSICIÓN Y CANCELACIÓN Y LA REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO

La LOPD establece en su art. 6.3 que el consentimiento para el tratamiento de datos personales puede ser revocado siempre que exista «causa justificada». No obstante, considerando la relevancia del consentimiento y que la disponibilidad de los datos que, en su caso, lo fundamenta afecta a derechos fundamentales de la persona y que la directiva no dice nada en relación con la revocación, la conclusión es que la revocación del consentimiento ha de ser totalmente libre, al igual que ocurre con la emisión del mismo. En este sentido la propuesta de reglamento comunitario prevé que el consentimiento del interesado pueda retirarse en cualquier momento sin ningún condicionamiento adicional.

El problema surge cuando debe ponderarse la posibilidad de revocación sin justificación con otros derechos o intereses legítimos de terceros, del propio responsable del tratamiento o bien con cuestiones de interés general como el derecho a recibir información, de enseñanza, interés histórico-artístico, etc. En tal caso, y especialmente si existen derechos adquiridos en el marco de una relación contractual, será posible la revocación del consentimiento del contratante que ha cedido los datos, pero esta debe ir precedida y supeditarse a una indemnización de los perjuicios que haya podido sufrir el cesionario contratante por la revocación.

A diferencia de la revocación, la oposición a tratamiento se define como la facultad que la ley reconoce al titular de los datos en los casos en que no es necesario su consentimiento para

⁶ El Real decreto ley 13/2012 de 30 de marzo, que desarrolla la Ley de servicios de la sociedad de la información, a incorporado a la normativa española esta exigencia de la UE, derivada de la Directiva 2002/58/CE, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (art. 5.3).

⁷ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 24 de noviembre de 2011.

el tratamiento y siempre que no haya ley que se oponga a ello, y se exige también en este caso por la LOPD (art. 6.4) motivos fundados y legítimos relativos a una situación personal para llevarla a cabo. También se permite cuando se trate de ficheros que tengan por finalidad la realización de actividades de publicidad y prospección comercial, bastando en tal supuesto simplemente la solicitud del afectado, y en el caso en que el tratamiento tenga por finalidad la adopción de una decisión referida al afectado y basada únicamente en un tratamiento automatizado de sus datos de carácter personal.

A este respecto la Propuesta de reglamento comunitario no modifica sustancialmente lo establecido en la Directiva 46/95, y prevé que ha de admitirse por razones propias de la situación del interesado al menos en los casos en que el tratamiento sea necesario para atender intereses vitales del mismo, cuando sean recabados para el ejercicio de una misión efectuada en interés general o relevante para el ejercicio de la autoridad pública de que esté investido el responsable o en atención a intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento. También se recoge el derecho a oponerse al tratamiento de datos con fines de publicidad.

La cancelación por su parte, se define como el derecho que la ley reconoce al interesado para retirar datos, mediante su bloqueo, cuando el tratamiento no se ajuste a lo dispuesto en la ley. Así el art. 4.5 LOPD establece que los datos personales serán cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido recabados o registrados, y no serán conservados en forma que permita la identificación del interesado durante un periodo superior al necesario para los fines en función de los cuales hubiesen sido recabados o registrados.

Se trata de tres facultades o derechos distintos, aunque no existan legislativamente ni en la práctica grandes diferencias entre ellos. Si son cambian sus condiciones de ejercicio. Así, la

revocación y la oposición no implican que haya existido una irregularidad en el tratamiento de los datos, mientras que procederá la cancelación precisamente cuando exista tal irregularidad. Tanto la facultad de oposición, como la de revocación y cancelación pueden ejercitarse frente al responsable del fichero o tratamiento. En el caso de los datos que son objeto de tratamiento, en internet será responsable quien decida o permita tanto la «subida» de los mismos como su difusión en la red, pues en todos estos casos se están determinando efectivamente los fines y medios del tratamiento.

3. EL DERECHO AL OLVIDO DIGITAL O AL OLVIDO EN INTERNET COMO PARTE DEL DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN INFORMATIVA.

Recientemente se han ido produciendo cada vez con mayor frecuencia casos de ciudadanos afectados por hechos del pasado divulgados vía internet que les persiguen en el presente, ante lo cual ha comenzado a dirigirse a las autoridades en materia de protección de datos demandando la tutela de sus derechos, y la cancelación de sus datos personales.

Las demandas más habituales se producen ante la negativa de los responsables y administradores de páginas web y redes sociales de cancelar datos personales. La previsión es que estos problemas vayan siendo mayores, a medidas que los datos están más interconectados y que la generación de los denominados "nativos digitales", que procesa públicamente su vida privada compartiendo en tiempo real imágenes, vídeos y comentarios en la redes sociales y a través de aplicaciones para dispositivos electrónicos (teléfonos móviles, tablets, ordenadores...) pueda ver comprometido su futuro, precisamente, por la gran cantidad de datos personales que la red contiene y que pueden constituir un auténtico currículum vitae no deseado que les provoque consecuencias negativas a la hora de contratar productos o servicios (seguros, servicios médicos, etc.) o acceder al mercado laboral.

Ante la gran preocupación que ha surgido en torno a esta cuestión, las autoridades en materia de protección de datos han tenido un papel relevante y proactivo a favor del reconocimiento del derecho al olvido digital. La AEPD ha afirmado en diversas ocasiones que ningún ciudadano que no sea objeto de un hecho noticiable de relevancia pública tiene que resignarse a que sus datos se difundan en Internet sin poder reaccionar ni corregir su inclusión⁸ Por otra parte, ha tratado de clarificar y extender tal derecho al olvido, al entender que los ciudadanos pueden ejercer el derecho de cancelación de los datos que la red conserva cuando estos no se contengan en una fuente accesible al público ni exista una finalidad legítima que proteja la publicación tales como libertades informativas, finalidad cultural e histórica, educativa, etc., y por otra parte, al reconocer igualmente el derecho de oposición frente al tratamiento que los buscadores web realizan de los datos personales. Esto es, además de la cancelación entendida como una desindexación de la información pasada en los motores de búsqueda, se exige que el buscador encuentre medios para que dicha información aparezca de nuevo a posteriori⁹, basándose en el consentimiento y la finalidad de los datos como principios fundamentales del tratamiento legítimo de los datos personales.

Esto se ha reflejado en la Propuesta de reglamento comunitario en materia de datos personales, que finalmente ha recogido este derecho al olvido digital, cuyo significado, pese a lo que hemos apuntado, no está delimitado claramente y arroja aún muchas sombras. Puesto que aún no es un concepto legal asentado no se sabe si cuando se alude a ello se quiere hacer referencia al derecho de eliminar los datos personales con motivo o justificación cuando se requiera, de manera que en realidad se trataría de ejercitar las facultades de revocación, oposición o cancelación, o al derecho absoluto a la autodeterminación informativa. En la mayoría de los casos a lo que se hace referencia como hemos visto es a un derecho a la desindexación de los datos en la red, de tal manera que los buscadores y motores de búsqueda, salvo consentimiento, no permitan acceder a estos aún

⁸ Resolución TD/266/2007 de la AEPD.

cuando aparezcan en la página web original, ya que realmente es la indexación lo que facilita la difusión no querida de los datos.

A este respecto, la Propuesta de reglamento dispone en su artículo 17 que el interesado tiene derecho a obtener del responsable del tratamiento la eliminación de los datos que le conciernen, así como su difusión, en especial cuando se trate de datos proporcionados por el interesado si es menor, por alguno de los siguientes motivos:

/que los datos ya no sean necesarios para los fines para los que han sido recogidos o tratados;

/que el consentimiento haya sido retirado o haya expirado el tiempo autorizado para la conservación y no exista otro motivo legal para esta; ó

/la oposición al tratamiento o que este no sea conforme al reglamento por otros motivos.

En realidad, el pretendido derecho al olvido no es algo tan novedoso ni la eliminación de los datos se configura como facultad distinta de la revocación del consentimiento, la oposición y la cancelación, de tal manera que puede concluirse que no es más que la manera de hacer referencia generalizada al ejercicio de aquellas facultades, con el contenido específico que tiene cada una de ellas.

El ejercicio legítimo del derecho tiene como consecuencia que el responsable ha de proceder inmediatamente a la eliminación de los datos, aunque existen algunas excepciones también en este caso, pues puede autorizarse la conservación posterior por fines de investigación histórica, estadística y científica, por razones de interés público en el ámbito de la salud pública, para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, cuando la legislación lo exija, o en caso de que existan motivos para restringir el tratamiento de

los datos en vez de proceder a su supresión (vid. considerando 53 de la Propuesta de reglamento).

4. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y MENORES DE EDAD

En la actualidad los menores, mucho antes de tener madurez suficiente y desde una edad cada vez más temprana, facilitan a lo largo de su infancia y adolescencia sus datos personales de manera indiscriminada y descontrolada a una multitud de empresas, entidades y organizaciones públicas y privadas. Todo ello, como es propio de la edad, sin control alguno ni precaución ante el peligro que entraña la exposición pública de los datos personales, y sin ser plenamente consciente de los efectos negativos que dichas conductas pueden tener sobre la su intimidad personal y familiar o sobre su futuro derecho a la autodeterminación informativa.

Como acertadamente expresa Gómez-Juárez Sidera (2006, 2-3), en la inmensa mayoría de los casos, el menor no sólo ignora por completo su derecho a la protección de sus datos de carácter personal y lo que ello significa, sino que además tampoco se siente especialmente preocupado o molesto a la hora de tener que facilitar sus datos a terceros, como puede suceder en el caso de los adultos, haciéndolo gustoso si a cambio accede al servicio deseado (juegos, aplicaciones, redes sociales...) o existe la promesa de un atractivo premio. Por otro lado, el desconocimiento del menor es el instrumento perfecto para obtener a través de él aquellos datos de sus familiares (padres, hermanos, amigos, familiares, etc.) que en circunstancias normales un adulto probablemente se hubiese negado a facilitar, tales como datos acerca de la situación económica familiar, preferencias, hábitos de consumo, o

⁹ Resolución TD/00463/2007 de la AEPD.

incluso ideología, religión o creencias de sus padres. Pensemos, finalmente, en lo valioso que puede ser para una empresa el incorporar a sus ficheros los datos de un menor al cual poder bombardear durante el resto de su vida con ofertas y promociones perfectamente adecuadas a sus gustos y perfil como consumidor, seguido con detenimiento desde su infancia.

Partiendo de estas bases, y considerando las escasas posibilidades de los padres y tutores de los menores de controlar o limitar su libertad de expresión e información por pura lógica generacional, el derecho a la protección de datos personales se convierte en el siglo XXI en uno de los grandes campos de batalla de la guerra entre Estado y Mercado¹⁰. Sólo con el apoyo de los poderes públicos en la defensa de este derecho fundamental, existe alguna posibilidad de preservar el derecho frente a los cada vez más poderosos gigantes de los mercados del consumo, la tecnología y la información.

4.1. LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES DE LOS MENORES POR LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Las Administraciones públicas, cuyos medios materiales y personales serán siempre menores que los de los operadores privados, deberán guardar especial cuidado en no convertirse en un aliado de los "usurpadores de datos" a los que trata de combatir, y en respetar las especiales exigencias que le impone la ley en el tratamiento de los datos de los ciudadanos de cuyo tratamiento es responsable¹¹. En cualquier caso, en esta guerra, siguiendo con el símil, la neutralidad de

la Administración no la convierte en aliada sino en enemiga. Las Administraciones públicas, con las Agencias de Protección de Datos y todo el arsenal del Estado de Derecho (Defensores del Pueblo y del Ciudadano), cooperación y colaboración internacional e interadministrativa, colaboración público-privada, etc., son el último bastión encargado de proteger a los ciudadanos, y particularmente a los menores de edad, contra todos y frente a todos. No olvidemos que en este ámbito, inclusive amigos, compañeros o familiares pueden ser también los que faciliten los datos personales de otros e ingenuamente contribuyan a la vulneración de sus derechos. También los propios ciudadanos, y especialmente los menores, contribuyen como se ha apuntado a la vulneración de sus propios derechos, siendo necesario en este caso especialmente llevar hasta sus últimas consecuencias el principio del superior interés del menor reconocido tanto en Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU de 1989 como en las normas internacionales y nacionales de protección de menores, entendiendo ese interés superior como el interés objetivo del menor que es independiente de los intereses subjetivos tanto del menor como de sus padres, tutores o guardadores.

Resulta esencial que la Administración constituya en esta tarea protectora un aliado y no el enemigo, puesto que todas las Administraciones territoriales¹² manejan continuamente los datos de los ciudadanos, especialmente en el contexto de la prestación de servicios públicos, y particularmente los que implican contacto con los menores de edad, como los servicios sociales¹³ o los centros educativos¹⁴.

Imaginemos, en el ámbito de los servicios sociales, el caso de los menores tutelados cuya guarda se ejerce en la mayoría de los casos en acogimiento residencial cuando se trata de adolescentes que han sido declarados por la Administración en situación de desamparo. En estos casos, y especialmente cuando los menores son mayores de 14 años, pueden surgir conflictos.

¹⁰. Como apunta BALLESTEROS MOFFA (1997, 33), la tutela de la información personal "es fruto de la llamada "sociedad de la información" o "del conocimiento", también denominada "sociedad digital" y "sociedad en red", cuyo correlato económico se encuentra en la "nueva economía" o "economía digital", que constituyen un auténtico nuevo modelo u orden social.

¹¹. Cfr., en este sentido, PÉREZ VELASCO, María del Mar, «Los ficheros públicos», en AAVV, Troncoso Reigada, A. (Dir.), Estudios sobre Administraciones públicas y protección de datos personales, Madrid, Thomson-Cívitas y Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, 2006, pp. 117-142.

El interés superior del menor que la Administración tiene la obligación de defender, es decir, la interpretación que de dicho interés haga tal Administración –que tiene ex lege (art. 172 CC) la tutela y ejerce la guarda del menor desamparado–, pueden entrar en conflicto con el interés subjetivo del propio menor, a la hora de que el menor acceda, por ejemplo, a una concreta red social en internet y muestre determinada información personal, coincidente o no con dicho interés superior reconocido como *summum principii* de la protección de menores¹⁵.

Cabe recordar aquí la doctrina sentada por la STC 183/2008, de 22 de diciembre, que establece que a los menores de 16 años tutelados (en este caso extranjeros, pero la fundamentación es aplicable a los menores en general)¹⁶, debe dárseles audiencia separadamente, por sí mismos o mediante el representante que designen en los procedimientos administrativos o judiciales que afecten a derechos de su esfera personal (como

es el caso de la repatriación de un menor extranjero no acompañado). En el caso de menores de dieciséis años con madurez suficiente, que manifiesten una voluntad contraria a la de quien ostenta su tutela o representación, se establece el nombramiento de un "defensor judicial" ajeno a la Administración tutora para su representación, figura que, como veremos, no se ha contemplado en la legislación de protección de datos personales.

Resulta necesaria una importante labor pedagógica para el conocimiento y el ejercicio del derecho a la protección de datos de carácter personal, hacia los menores y hacia sus familias y responsables legales, especialmente por parte de las instituciones educativas y de la Administración institucional dedicada al apoyo de los jóvenes (Institutos de la Juventud, organismos locales y autonómicos encargados del movimiento asociativo juvenil, etc.)¹⁷

¹² Cfr., en el contexto europeo, Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, e-PRODAT: Administración electrónica y Protección de Datos en Regiones y Ciudades Europeas, Madrid, 2006 o, en el ámbito local, DEL PESO NAVARRO, Emilio, JOVER PADRÓ, Josep, y DEL PESO RUIZ, Margarita, Los datos de los ciudadanos en los Ayuntamientos, Ediciones Díaz Santos e Informáticos Europeos Expertos, 2004.

¹³ Cfr., en este sentido, Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, Protección de datos personales para Servicios Sociales Públicos, Madrid, Thomson-Cívitas, 2008.

¹⁴ Vid, al respecto, Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, Protección de datos personales para Centros Educativos Públicos, Madrid, Thomson-Cívitas, 2008.

¹⁵ Vid. art. 3 de la Convención de los Derechos del Niño aprobada por la Asamblea General de la ONU el 20 de noviembre de 1989, así como el art. 24.2 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, o en el ámbito doméstico, en el art. 2 de la Ley Orgánica 1/1996, de Protección jurídica del menor y en múltiples artículos del Código Civil, la LEC, LECrim o la LORPM (5/2000), sin olvidar las leyes autonómicas en materia de protección de menores.

¹⁶ Esta Sentencia se refiere a un caso de repatriación, denominada reagrupación familiar por la Ley de Extranjería (LO 4/2000, de 11 de enero) de un menor marroquí tutelado por la Comunidad de Madrid. El interés subjetivo del menor de permanecer en España no estaba representado pues chocaba contra el interés de su tutor legal, perteneciente a los servicios de protección de menores de la Comunidad Autónoma, que habían asumido la representación legal del menor tras haber declarado la situación legal de "desamparo" del mismo según el artículo 172 del Código Civil y la legislación autonómica aplicable. Este tutor legal avalaba la repatriación pretendida por la misma Administración a la que pertenecía dicho tutor, impidiéndose a un tiempo la existencia de otra persona o entidad que defendiese al menor ante la repatriación y negándole a éste la posibilidad de recurrir la resolución administrativa. Se estimaba, en aplicación del art. 18 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-administrativa, en conexión con el art. 69.b), que el menor necesitaría para ello la asistencia de la persona que ejerce la patria potestad, esto es, de la Administración tutelante, y que esto determinaba la inadmisión formal de su recurso contencioso-administrativo sin entrar en el fondo del mismo. Este caso llegó finalmente hasta el Tribunal Constitucional español, que declaró, en sendas Sentencias, las número 183 y 184, de 22 de diciembre de 2008, que este proceder provocaba la indefensión del menor y vulneraba el artículo 24 a la Constitución, es decir, el derecho a la tutela judicial efectiva (en este caso frente a las decisiones de la Administración) en su vertiente del acceso a la jurisdicción. A raíz de estas dos Sentencias, el artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000, Ley de Extranjería española, fue modificada en este aspecto por la Ley Orgánica 2/2009, estableciendo que debía darse separadamente audiencia por sí mismos o mediante el representante que designen a los extranjeros menores de dieciocho años y mayores de dieciséis años en los procedimientos administrativos o judiciales relativos a su repatriación. En el caso de menores de dieciséis años con madurez suficiente, que manifiesten una voluntad contraria a la de quien ostenta su tutela o representación, se establece el nombramiento de un "defensor judicial" ajeno a la Administración tutora para su representación. Sobre el tema, in extenso, excútese la remisión a DURÁN RUIZ, F.J., «Los derechos de los MENA, el despertar a su eficacia real a través de la jurisprudencia», en AAVV, LÁZARO GONZÁLEZ, I., en AAVV, LÁZARO GONZÁLEZ, I. y MOROY ARAMBARRY, B. (Coords.), Menores extranjeros no acompañados, Madrid, Tecnos, 2010, pp. 229-261.

¹⁷ Muchos son los proyectos que han desarrollado tanto el Estado y la Agencia de Protección de Datos Personales, como las CCAA y sus respectivas agencias. Destacamos, en este sentido, el proyecto CLI-Promoteo, auspiciado por la Comisión de Libertades e Informática, una Asociación que trabaja para la defensa del derecho fundamental a la protección de datos personales con el objetivo de concienciar a ciudadanos, empresas y Administraciones de la importancia que tiene cumplir la normativa vigente en esta materia. El proyecto cuenta con el patrocinio de la Agencia Española de Protección de Datos, junto con sus homólogas de Cataluña, País Vasco y Madrid, con el apoyo institucional del Ministerio de Educación y Ciencia, así como de las Consejerías de Educación de las Comunidades Autónomas en las que se desarrolla (Cataluña, Madrid, Euskadi, Extremadura y Andalucía). Tiene dos objetivos principales: 1- Concienciar a la comunidad educativa sobre la protección de datos de carácter personal (conocimiento y tratamiento de los datos) y de los derechos que les asisten como ciudadanos (acceso, rectificación, cancelación y oposición); y 2-Fomentar el uso adecuado de las Tecnologías de la Información por los alumnos, reduciendo los riesgos que conllevan su mala práctica. Para lograrlos el proyecto realiza un estudio de la realidad actual mediante una encuesta por muestreo y el análisis de los resultados con vistas a la elaboración de un informe y de un manual práctico para la Protección de Datos de Carácter Personal dirigido a la Comunidad Educativa Cfr. a este respecto, la web del proyecto, <http://www.asociacioncli.es/?q=node/26> y FARRIOLS SOLÁ, A., "Los menores y adolescentes ante el uso de las Tecnologías de la Información y la Protección de los Datos de Carácter Personal", Revista Base Informática, nº 44, 2009, pp. 44-46.

5. EL DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS PERSONALES EN LA LEGISLACIÓN ESTATAL ESPAÑOLA

5.1 LOS MENORES DE EDAD Y LA LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), cuenta únicamente en su articulado con dos breves referencias y de carácter accesorio a la protección de los datos personales de

La primera referencia a los menores de edad en la LOPD se realiza en el artículo 7, en el contexto de los denominados "datos especialmente protegidos". El apartado 6 de dicho artículo, alude a los sujetos que no tienen capacidad jurídica suficiente para prestar su consentimiento, entre los que están menores, aunque no de forma absoluta en aplicación del principio de capacidad progresiva que en su día refirió Tolivar Alas (1991)¹⁹, y los incapacitados. El consentimiento

se requiere expreso cuando se autoriza el tratamiento de dichos datos especialmente protegido²⁰, pero el artículo 7.6 LOPD establece que no será necesario el consentimiento expreso cuando el mismo «sea necesario para salvaguardar el interés vital del afectado o de otra persona, en el supuesto de que el afectado esté física o jurídicamente incapacitado para dar su consentimiento».

El segundo artículo de la LOPD que se refiere a los menores de edad es el 22.4, de forma aún más tangencial, ya que, al referirse a los ficheros policiales, dispone que «los datos personales registrados con fines policiales se cancelarán cuando no sean necesarios para las averiguaciones que motivaron su almacenamiento» y que, a tales efectos, «se considerará especialmente la edad del afectado y el carácter de los datos almacenados».

Son muchas más las dudas que suscita la cuestión de la protección de datos de los menores de las que puedan resolver estas breves referencias, en especial su capacidad para consentir en el tratamiento de sus datos, las necesidades de especial protección o de formación específica en relación con su derecho a la intimidad, las especialidades relativas a los datos biométricos o genéticos, o la posibilidad de reclamar el derecho a la protección de datos cuando la vulneración de los mismos se produce en países ajenos a la Carta de Derechos Fundamentales y la CEDH aplicables en el contexto comunitario y europeo.

Los datos personales, en el caso de los menores de edad, gozan desde hace tiempo de protección penal, mientras que no se encontraban amparados de forma explícita por la legislación administrativa de carácter sancionador, puesto que no se incluían medidas de protección específicas para los datos de los menores de edad en el derogado Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal. Esto puede tener diversas lecturas y dar lugar a diversas reflexiones. Lo que resulta indiscutible es el hecho de que el legis-

lador considera tan relevante la protección de los datos personales, que otorga a este derecho la máxima protección frente a su vulneración, castigando penalmente la misma, y prácticamente ante cualquier injerencia, de mayor o menor intensidad. Así, el Título X del Código Penal «Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio», concretamente en su artículo 197, castiga expresamente determinadas conductas vinculadas a la vulneración del derecho a la protección de datos de carácter personal, agravando la pena cuando los afectados son menores de edad o incapaces²¹.

5.2 LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES DE LOS MENORES Y EL REGLAMENTO DE LA LOPD DE 2007

Tras la aprobación del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, se reguló la cuestión de la prestación por parte de los menores del consentimiento para el tratamiento de sus datos personales.

El artículo 13 de dicho Reglamento establece las reglas para que los menores puedan consentir el tratamiento de sus datos personales. El reglamento ha considerado los catorce años como la edad frontera a la que los menores pueden prestar por sí mismos el consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, con excepción de aquellos casos en los que la ley exija para su prestación la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela²¹. El consentimiento de padres o tutores para el tratamiento de los datos personales de los menores se exige en todo caso cuando estos tienen menos de catorce años.

Como apuntábamos, a menudo se utiliza a los menores para recabar datos del resto de miembros de su familia o sobre las características y hábitos familiares, especialmente aquellos que puedan ser utilizados para ofrecer productos o servicios que cubran las demandas de la unidad familiar. El apartado 2 del artículo 13 proscribe esta práctica, disponiendo que "en ningún caso podrán recabarse del menor" estos datos del núcleo familiar sin el consentimiento de los titulares de tales datos. El propio precepto pone como ejemplo de tales datos los relativos a la actividad profesional de los progenitores, información económica, datos sociológicos "o cualesquiera otros". Excepciona únicamente los datos de identidad y dirección del padre, madre o tutor con la única finalidad de recabar la autorización por su parte cuando los menores tengan menos de catorce años o la ley así lo exija.

¹⁸ Por razones de espacio, dejo para mejor ocasión el análisis de la legislación autonómica: la Ley 8/2001 (CAM), de 13 de julio, de Protección de Datos de Carácter Personal en la Comunidad de Madrid, la Ley 2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros de Datos de Carácter Personal de Titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos, y la Ley 5/2002 de 19 de abril, de la Agencia Catalana de Protección de Datos, sin olvidar algún reciente Decreto en ámbitos concretos como el Decreto 29/2009, de 5 de febrero, por el que se regula el uso y acceso a la historia clínica electrónica en la Comunidad autónoma de Galicia.

¹⁹ Ya hace algunos años se refería TOLIVAR ALAS (1991, 39-40), a la «relevancia jurídica del escalonamiento en la menor edad», explicando desde la casuística legal cómo el niño, desde que comienza a poseer capacidad jurídica –a las veinticuatro horas del alumbramiento–, hasta que cumple los dieciocho años es progresivamente facultado por el Ordenamiento para el desempeño de funciones, con estimación de su voluntad, en conductas que, paulatinamente, van haciendo operativa y relevante para el Derecho la capacidad inherente a la personalidad. Este escalonamiento, según el mismo autor «obedece a un tratamiento lógico de la evolución humana, en la que el juicio y la capacidad de discernimiento van formándose gradualmente durante la niñez y la adolescencia».

²⁰ El artículo 7.2 de la Ley Orgánica 15/1999 dispone que "sólo con el consentimiento expreso y por escrito del afectado podrán ser objeto de tratamiento los datos de carácter personal que revelen la ideología, afiliación sindical, religión y creencias", prohibiendo el artículo 7.4 "los ficheros creados con la finalidad exclusiva de almacenar datos de carácter personal que revelen la ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial o étnico, o vida sexual". Cfr., sobre datos especialmente

No hay que olvidar, como bien apuntaba ante el Congreso de los Diputados²³ el Director de la Agencia Española de Protección de Datos (Rallo Lombarte), que "la oferta de servicios en Internet se basa con carácter general en un modelo de negocio que permite el acceso gratuito de los usuarios, financiado con ingresos de publicidad. Sin publicidad no existiría Internet, tal y como hoy lo conocemos. Las consecuencias de este modelo de negocio son obvias. Por una parte, los servicios de Internet persiguen obtener un conocimiento cada vez más profundo de los hábitos de los usuarios, con el fin de personalizar y hacer más eficaces sus mensajes publicitarios. Esto es, conocer el alma del usuario es la prioridad de los servicios de Internet y su principal activo económico. Ante esta estrategia los legisladores, las autoridades de protección de datos y los propios ciudadanos han de asumir el reto de proteger la privacidad, reaccionando con prontitud ante nuevos desafíos que evolucionan a ritmo vertiginoso".²⁴

Otras garantías adicionales del Reglamento de protección de datos respecto al tratamiento de los datos de menores reside en la exigencia de que la información dirigida a ellos se exprese en un lenguaje que puedan comprender fácilmente, y que explique las condiciones para prestar su consentimiento. Son los responsables de los ficheros o del tratamiento de los datos los obligados por la ley a articular procedimientos que garanticen que se ha comprobado de modo efectivo la edad del menor y la autenticidad del consentimiento prestado en su caso, por los padres, tutores o representantes legales.

En este sentido las redes sociales han constituido un auténtico "agujero negro" para la protección de datos personales de los menores, que sólo ha podido ser solucionado mediante la autorregulación, fruto de la responsabilidad de algunos operadores y de instrumentos de colaboración público-privada entre empresas y administraciones²⁵. Es necesario darse cuenta que en este campo, el Estado va muy por detrás de las multinacionales que prestan los servicios, y que puede conseguir mejor protección de los derechos de los ciudadanos (y de los menores) con instrumentos de colaboración que con los sancionadores. De ello dan muestras tanto las diversas Agencias de Protección de datos, que están publicando guías y recomendaciones para ayudar a los menores en la protección de este Derecho²⁶, como los Defensores del Pueblo estatal y autonómicos, que han publicado diversos informes sobre esta cuestión, ante el crecimiento de las denuncias por vulneraciones de derechos en general, y de la protección de datos en particular.

Instrumentos como el DNI electrónico o la firma electrónica pueden resultar muy útiles para evitar fraudes (muy comunes por otra parte) de los menores para acceder a redes sociales antes de los catorce años sin consentimiento de sus representantes legales. Internet y las redes sociales se han convertido en un instrumento básico para el desarrollo social de los más jóvenes, puesto que les proporcionan un medio gratuito para incentivar y reforzar sus lazos sociales y de pertenencia a un grupo.

Protegidos, TRONCOSO REIGADA, Antonio (Dir.), Comentario a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, Cizur Menor, Thomson-Civitas, 2010, pp. 577-736, que comentan distintos aspectos de los datos especialmente protegidos, en particular su origen y fundamentación, los problemas relativos a los datos de entidades religiosas o partidos políticos, los datos de salud como datos especialmente protegidos, considerando especialmente los datos genéticos y derivados de la investigación biomédica, y las especialidades de la prestación del consentimiento para el tratamiento de los datos relativos a la salud.

²³ El artículo 197 se ubica en el capítulo I "Del descubrimiento y revelación de secretos", del Título X del vigente Código Penal de 1995. En su apartado 2, establece penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses para el que "(...) sin estar autorizado, se apodere, utilice o modifique, en perjuicio de tercero, datos reservados de carácter personal o familiar de otro que se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado. Igualmente penas se impondrán a quien, sin estar autorizado, acceda por cualquier medio a los mismos y a quien los altere o utilice en perjuicio del titular de los datos o de un tercero". Los apartados 3 a 8 del mismo artículo contienen los tipos agravados para estos delitos. Las penas se imponen en su mitad superior si los hechos se producen en relación con datos personales de los que la LOPD cataloga como "especialmente sensibles" (los que revelan la ideología, religión, creencias, salud, origen racial o vida sexual de la persona), y también en aquellos casos en que "la víctima fuere un menor de edad o un incapaz" (apdo. 6). La pena de prisión es de 2 a 5 años si se difunden, revelan o ceden a terceros los datos descubiertos (apdo. 4), y de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses a los que realizasen estas conductas sin haber tomado parte en el descubrimiento de los datos y conociendo el origen ilícito de los mismos. Se agrava aún más la pena si los autores son las personas encargadas o responsables de la gestión de los datos (apdo. 5). Si la finalidad del delito es lucrativa se imponen las penas en su mitad superior, y si a ello se suma que los datos son de carácter sensible, o de menores o incapacitados, la pena a imponer será de prisión entre cuatro y siete años. Por último, si el delito se comete en el seno de una organización criminal, se aplican las penas superiores en grado. Para un análisis en profundidad de estos delitos, véase, por todos, DE RIASCOS GÓMEZ, L.O., "El derecho a la intimidad, la visión iusinformática y el delito de datos personales", Tesis Doctoral dirigida por Antonio Luis Monreal Ferrer. Universidad de Lérida. 2007.

La normativa no ha sido totalmente ajena a estas cuestiones, aunque difícilmente pueda adaptarse a tiempo a los nuevos retos y a los vertiginosos avances de las TIC, cumpliendo a un tiempo escrupulosamente con las necesarias garantías legales. En este sentido, la normativa española sobre protección de datos, incorporando a su vez la comunitaria, incluyó en el art. 32 un instrumento esencial para esta esencial colaboración público-privada en defensa del derecho a la protección de datos, los denominados "Códigos tipo". Por suerte o por desgracia, y por la posición dominante de la industria, no pasan hoy de ser "soft law", como el propio precepto reconoce expresamente²⁷, puesto al definirlos como "códigos deontológicos o de buena práctica profesional", que se ven revestidos de un barniz público mediante su inclusión en un Registro administrativo como es el Registro General de Protección de datos. En relación con los menores y los códigos tipo, el artículo 74 del Reglamento, incita a ampliar los

compromisos asumidos en estos por las empresas, estableciendo que tales códigos "podrán incluir cualquier otro compromiso adicional que asuman los adheridos para un mejor cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección de datos" (apdo. 1) y que "además podrán contener cualquier otro compromiso que puedan establecer las entidades promotoras en algunas materias sensibles, en particular, la protección de menores o de determinados colectivos de afectados" (apdo. 2).

²³ Vid. Diario de Sesiones del Congreso, año 2010, IX Legislatura, núm. 668, pp. 22-24. Comparecencia del Director de la AEPD para informar sobre la memoria de la Agencia Española de Protección de Datos correspondiente al año 2009.

²⁴ Para tratar de adaptarse a estos cambios, desde la UE se han introducido modificaciones en la Directiva noviembre de 2009 se modificó la Directiva 2002/58/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas, autodenominada "Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas". Se han ampliado las garantías de los usuarios frente a la denominada "publicidad basada en el comportamiento" de los internautas, concretando los casos en que resulta legítimo o adecuado usar los "chivatos" o "cookies", y se ha introducido el deber de comunicar a las autoridades, a los abonados y particulares afectados las quiebras de seguridad.

²⁵ La verificación de la edad de los menores en las redes sociales continúa siendo una asignatura pendiente. Dado que las condiciones de uso de los servicios en Internet suelen establecerse unilateralmente por las corporaciones multinacionales que los prestan, la política reactiva ante los incumplimientos resulta insuficiente y como afirma el Director de la AEPD en su informe al Congreso citado supra "Es preciso primar las políticas activas con los proveedores de servicios para que en su diseño y en sus condiciones de uso ofrezcan garantías adecuadas para la protección de la información personal". La Unión Europea ha impuesto a las redes sociales que operan en territorio de sus Estados miembros la incorporación en sus webs de un "botón para reportar abusos", de fácil acceso para los menores. La Agencia ha mantenido contactos con las redes sociales Tuenti y Facebook (las dos principales redes sociales a las que se adscriben los menores en España) para mejorar sus políticas de privacidad e impedir el acceso de menores de 14 años. Para evitar registros por debajo de esa edad, Tuenti ha implantado y está desarrollando medidas que deberían permitir revisar unos 300.000 perfiles anuales, implantando además un sistema de verificación de la edad, lo que da una idea de la magnitud del problema. También Facebook a requerimiento de la agencia ha establecido como edad mínima para poder registrarse desde España la de 14 años, adecuándose a la normativa española. Otros espacios en internet también pueden suponer ciertos riesgos para los jóvenes, destacando especialmente los portales de contactos en los que los adolescentes publican sus imágenes, en ocasiones provocativas, para someterlas a votación y hacer comentarios.

Vid. AEPD, Derechos de niños y niñas y deberes de los padres y madres. Recomendaciones, 2008. Disponible en la web de la Agencia Española de Protección de Datos, www.agpd.es.
«Artículo 32. Códigos tipo. 1. Mediante acuerdos sectoriales, convenios administrativos o decisiones de empresa, los responsables de tratamientos de titularidad pública y privada, así como las organizaciones en que se agrupen, podrán formular códigos tipo que establezcan las condiciones de organización, régimen de funcionamiento, procedimientos aplicables, normas de seguridad del entorno, programas o equipos, obligaciones de los implicados en el tratamiento y uso de la información personal, así como las garantías, en su ámbito, para el ejercicio de los derechos de las personas con pleno respeto a los principios y disposiciones de la presente Ley y sus normas de desarrollo. 2. Los citados códigos podrán contener o no reglas operacionales detalladas de cada sistema particular y estándares técnicos de aplicación. En el supuesto de que tales reglas o estándares no se incorporen directamente al código, las instrucciones u órdenes que los establecieran deberán respetar los principios fijados en aquél.

³ Los códigos tipo tendrán el carácter de códigos deontológicos o de buena práctica profesional, debiendo ser depositados o inscritos en el Registro General de Protección de Datos y, cuando corresponda, en los creados a estos efectos por las Comunidades Autónomas, de acuerdo con el artículo 41. El Registro General de Protección de Datos podrá denegar la inscripción cuando considere que no se ajusta a las disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia, debiendo, en este caso, el Director de la Agencia Española de Protección de Datos requerir a los solicitantes para que efectúen las correcciones oportunas.

/CONCLUSIONES

El derecho fundamental a la protección de datos es uno de los que están más asediados y sometidos a continuas vulneraciones, ante el empuje del mercado y la importancia que en términos económicos tienen estos datos para las empresas en su búsqueda del máximo beneficio. En el caso de los menores, la amenaza crece de forma inversamente proporcional a la disminución de la percepción del riesgo de no utilizar el derecho a la "autodeterminación informativa" de forma adecuada y responsable.

Las Administraciones en este ámbito juegan con desventaja y en posición de inferioridad respecto a los grandes operadores, y cuentan con menos recursos. Pese a ello, si somos justos, hay que reconocer que no han permanecido impasibles, tienen conciencia de la magnitud del problema y sus logros no deben minusvalorarse. La respuesta penal no resulta adecuada puesto que no evita las vulneraciones del derecho, y lo mismo cabe decir de la respuesta sancionadora de las AAPP. Hasta el momento ambas se muestran insuficientes, por lo que la colaboración público-privada, la regulación desde instancias internacionales (o al menos de la UE) o la autorregulación son los únicos medios que pueden vincular de forma efectiva a las empresas y conseguir una protección efectiva del Derecho. La labor educativa de las AAPP respecto de los menores y sus familias, así como la facilitación de mecanismos ágiles de respuesta ante las vulneraciones resultan también imprescindibles.

En cuanto a las mejoras legislativas, es necesario un reconocimiento y delimitación clara del denominado derecho al olvido y una simplificación de su ejercicio, especialmente en relación con los buscadores y los datos indexados por los mismos. Por otra parte, además de la mejora de los mecanismos para comprobar el cumplimiento de los límites de edad establecidos para consentir el tratamiento de los datos personales y la normalización de la figura del defensor judicial para apoyar a los menores en la autodefensa de sus derechos, sería importante, a nivel legislativo, que los datos personales relativos a menores pasasen a considerarse como datos de los calificados como "sensibles", en la legislación, con el plus de protección que ello proporciona.

/REFERENCIAS

/Ballesteros Moffa, L. Á. (1997). La privacidad electrónica. Internet en el centro de protección. Valencia: Tirant lo Blanch y Agencia de Protección de Datos.

/De Riascos Gómez, L. O. (2007). El derecho a la intimidad, la visión iusinformática y el delito de datos personales. Tesis Doctoral dirigida por Antonio Luis Monreal Ferrer, Universidad de Lérida.

/Farriols Solá, A. (2009). Los menores y adolescentes ante el uso de las Tecnologías de la Información y la Protección de los Datos de Carácter Personal. Revista Base Informática, No. 44.

/Gómez-Juárez Sidera, I. (2006). Reflexiones sobre el derecho a la protección de datos de los menores de edad y la necesidad de su regulación específica en la Legislación Española. Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías (11).

/Murillo de la Cueva, P., & Piñar Mañas, J. (2009). El derecho a la autodeterminación informativa. Madrid: Fundación Coloquio Jurídico Europeo.

/Pérez Velasco, M. d. (s.f.). Los ficheros públicos. en AAW, Troncoso Reigada, A. (Dir.), Estudios sobre Administraciones públicas y protección de datos personales, P. 117-142.

/Tolivar Alas, L. (Enero-Abril de 1991). Aspectos jurídico-administrativos de la protección de menores. RAP (No. 124).

A ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA EN LA FORMACIÓN DE LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA UN MARCO NORMATIVO EN EL ESPACIO EUROPEO¹⁰

MARÍA DEL CARMEN GÁLVEZ DE LA CUESTA

Investigadora del Grupo Ciberimaginario

Universidad Rey Juan Carlos. Madrid (España). Email: carmen.galvez@ciberimaginario.es

¹⁰ Acción realizada en el marco del proyecto de investigación "Ciudadanía Digital y Open Data Access: Empoderamiento ciudadano a través de los medios sociales en el entorno digital" - OpenDataCitizen (Referencia: CS02012-30756. Entidad financiadora: Subdirección General de Proyectos de Investigación. Ministerio de Economía y Competitividad).

/RESUMEN

La alfabetización mediática es un proceso de relativa actualidad, en tanto que se relaciona con aspectos más destacados y con relevancia social, como el del "empoderamiento ciudadano". Es un hecho indiscutible que el profesorado de Educación Primaria, requiere de estrategias y conocimientos suficientes, que le ayuden a comprender y discernir correctamente los contenidos digitales que a día de hoy se reciben a través de diversos medios de comunicación y distintos soportes. Un consumo adecuado y pertinente de esta información, con sentido crítico, producirá que en el futuro sea capaz de trasladar a sus alumnos, la importancia del rigor en la dieta informativa. En el presente artículo se tratará de hacer un recorrido a través de las diferentes normas emitidas en el contexto europeo, que han facilitado, promovido o impulsado la generación de un marco conveniente para mejorar la competencia digital de los futuros docentes en Educación Primaria. Finalmente se tratará de determinar si todas estas iniciativas han logrado un efecto de permeabilidad, y se han visto reflejadas en los actuales procesos de formación del profesorado en Educación Primaria, y en especial en los estudios de Grado, o si por el contrario, el camino a andar es todavía largo y complejo.

/PALABRAS CLAVE

Alfabetización mediática, alfabetización digital, empoderamiento ciudadano, normativa europea, educación primaria, uso crítico

/ABSTRACT

Media literacy is a process of relative present, as it relates to highlights and social relevance, such as the "citizen empowerment". It is an indisputable fact that teachers in primary education, requires sufficient knowledge and strategies that help you understand and correctly discern the digital content today received through various media and different media. Adequate and appropriate use of this information, critically, will produce in the future be able to transfer their students the importance of rigor in the information diet. This article will attempt to take a tour through the different norms issued in the European context, which have facilitated, promoted or encouraged the generation of a suitable framework to improve digital competence of future teachers in primary education. Finally, try to determine if all these initiatives have an effect of permeability, and have been reflected in the current processes of teacher training in primary education, especially in graduate studies, or if on the contrary, the way walking is still long and complex.

/KEY WORDS

Media, literacy, digital literacy, citizen empowerment, European regulations, primary education, critical use.

/INTRODUCCIÓN

El concepto "Alfabetización mediática" se ha configurado esencialmente a lo largo de los últimos años desde dos perspectivas. Por una parte, se ha analizado, revisado y particularizado las fuentes desde las que los estudiantes (independientemente del ciclo de aprendizaje en el que se encuentren, desde la Educación Infantil hasta la Educación Superior) reciben las competencias necesarias que les sitúan en uno u otro grado de los procesos de Alfabetización Mediática; y por otra se ha tratado de establecer a través de estudios y análisis de impacto, la influencia del entorno familiar y social en la educación mediática (Pereira, S., Pinto, M. & Pereira, L. (2012).

Como un derivado lógico de pesquisa deductiva, destaca también una tercera vía de análisis de los procesos de alfabetización mediática, que recoge el impacto y efectividad de la formación que reciben los futuros docentes de Educación Primaria en este ámbito, y como ello se refleja en el posterior ejercicio de su labor docente.

Cada uno de estos marcos de análisis, ya sea de forma individual, ya sea en su conjunto, tienen un espacio normativo común, que delimita, impulsa o singulariza las diferentes acciones internacionales o nacionales, destinadas a hacer de la "Alfabetización Mediática", más allá de un concepto, una herramienta que provee al ciudadano de estrategias suficientes para enfrentarse a una Sociedad de la Información, cada vez más voluminosa en contenido, canales y dispositivos.

/OBJETIVOS

/Revisar las principales iniciativas llevadas a cabo en el marco europeo, destinadas a fomentar los procesos de Alfabetización Mediática.

/Analizar las características de las recomendaciones efectuadas en la normativa anteriormente citada y comprobar su importancia en la formación de docentes de Educación Primaria.

/Sopesar la importancia del grado de alfabetización mediática de los docentes de Educación Primaria y relacionarlo con su posterior ejercicio laboral.

/METODOLOGÍA

Para llevar a cabo el presente estudio, se analizarán diversas normativas de índole europea, todas ellas relacionadas con el ámbito del e-learning, la alfabetización mediática, y el logro de competencias digitales que garanticen una adecuada inserción del individuo en el actual panorama de la Sociedad Digital.

Cada normativa establece una serie de indicaciones o recomendaciones, que posteriormente han tenido diferentes grados de implantación o seguimiento. Finalmente se establecerá una línea de necesidades formativas del profesorado de Educación Primaria, en procesos de conocimiento de consumo de medios de comunicación digital.

1. FORMACIÓN DE DOCENTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA

A pesar de que son ya varias las iniciativas legislativas destinadas a impulsar la educación mediática en los planes formativos de los Grados de Maestro en Educación Primaria, estos no presentan todavía grandes fortalezas en este aspecto, si bien, las Menciones TIC, fruto del proceso de implantación del Espacio Europeo de Educación Superior¹¹, conocido como Plan Bolonia, se aparecen como posibles vías de capacitación en la Alfabetización Mediática en medios digitales, de los futuros docentes. Existen diversas menciones que tratan de incorporar las distintas recomendaciones y directivas europeas en los estudios de Grado en Maestro en educación Primaria, si bien, a día de hoy, la implantación de estas enseñanzas a nivel efectivo es reducida. A pesar de esto, los currículos de los diferentes estudios, suelen plantear como objetivo mejorar o elevar el grado de alfabetización mediática de los alumnos y futuros docentes, tal y como se señalan los autores (GÁLVEZ, GERTRUDIS, GÉRTRUDIX, GARCÍA: 2013).

2. NORMATIVA EUROPEA SOBRE ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA

En el marco europeo, hemos de retrotraernos a finales del siglo XX, para encontrar una decisión del Parlamento Europeo¹² y del Consejo, por la que se aprobó un plan plurianual de acción comunitaria, para propiciar una mayor seguridad en la utilización de Internet, mediante la lucha contra los contenidos ilícitos y nocivos en las redes mundiales. No será hasta el año 2003, en la DECISIÓN No 2318/2003/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,¹³ cuando se recomiende expresamente, en su punto (10), lo siguiente "Debe prestarse una atención particular a la educación y la formación permanente de los profesores, de forma que puedan utilizar Internet y las TIC durante los cursos, de manera crítica y responsable desde el punto de vista educativo". Esta misma DECISIÓN, contempla como objetivo específico "determinar los actores interesados e informarles acerca de las maneras y los medios de utilizar el aprendizaje electrónico para fomentar la alfabetización digital y contribuir de esta manera a intensificar la cohesión social y el desarrollo personal e impulsar el diálogo intercultural". Asimismo, la línea de actuación 1 de la dicha DECISIÓN, denominada "Fomentar la alfabetización digital", determinar que en esta acción "deben incluirse cuestiones teóricas y prácticas, desde la comprensión de la alfabetización digital a la determinación de las acciones correctoras dirigidas a grupos destinatarios específicos. La alfabetización digital constituye una de las capacidades y competencias esenciales para participar activamente en la sociedad del

¹¹ <http://www.eees.es/>

¹² DECISIÓN No 276/1999/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 25 de enero de 1999 por la que se aprueba un plan plurianual de acción comunitaria para propiciar una mayor seguridad en la utilización de Internet mediante la lucha contra los contenidos ilícitos y nocivos en las redes mundiales

¹³ DECISIÓN No 2318/2003/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 5 de diciembre de 2003 por la que se adopta un programa plurianual (2004-2006) para la integración efectiva de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en los sistemas de educación y formación en Europa (programa eLearning)

conocimiento y en la nueva cultura mediática. La alfabetización digital está relacionada con la alfabetización mediática y con las competencias sociales, pues tienen en común objetivos como el de la ciudadanía activa y el uso responsable de las TIC.

Desde el año 2003, por tanto, se determina la necesidad de fomentar la "alfabetización digital" entre los docentes, y en sus procesos formativos, y se establece, a su vez, su relación con la "alfabetización mediática y las competencias sociales". Aunque no expresamente, el texto de esta DECISIÓN, alude al futuro término empoderamiento ciudadano, cuando señala que alfabetización mediática y alfabetización digital tienen en común el conseguir una ciudadanía activa, y un uso responsables de las TIC.

En el año 2005, la DIRECTIVA 2007/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo¹⁴, indica en su punto (37), que "La alfabetización mediática abarca las habilidades, los conocimientos y las capacidades de comprensión que permiten a los consumidores utilizar con eficacia y seguridad los medios. Las personas competentes en el uso de los medios podrán elegir con conocimiento de causa, entender la naturaleza de los contenidos y los servicios, aprovechar toda la gama de oportunidades ofrecidas por las nuevas tecnologías de la comunicación y proteger mejor a sus familias y a sí mismas frente a los contenidos dañinos u ofensivos. Por lo tanto, se debe promover el desarrollo de la alfabetización mediática en todos los sectores de la sociedad seguirse de cerca sus avances".

De una forma clara, hace casi diez años, se defendía de una forma clara, la necesidad de promover el desarrollo de la alfabetización mediática, con el objeto de garantizar a los individuos un mejor aprovechamiento de las posibilidades que les ofrecían las tecnologías de la información y la comunicación.

Así, en el año 2007 (Bruselas, 20-12), se emite una COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES, denominada "Un planteamiento europeo de la alfabetización mediática en el entorno digital". Este hito, es destacable especialmente, por dos cuestiones. Primero, porque se emite una definición del concepto "Alfabetización mediática" para el contexto europeo; y segundo, porque se establecen cuáles deben ser los principales niveles de alfabetización mediática.

La definición expuesta en esta COMUNICACIÓN, indica lo siguiente: La alfabetización mediática suele definirse como la capacidad de acceder a los medios de comunicación, comprender y evaluar con sentido crítico diversos aspectos de los mismos y de sus contenidos, así como de establecer formas de comunicación en diversos contextos. Esta definición ha sido validada por una gran mayoría de los participantes en la consulta pública realizada y por los miembros del Grupo de Expertos en Alfabetización Mediática. Los medios de comunicación de masas son aquellos capaces de llegar a un público amplio a través de diversos canales de distribución. Los mensajes de estos medios son contenidos informativos y creativos como textos, sonidos e imágenes divulgados mediante diversas formas de comunicación como la televisión, el cine, los sistemas de vídeo, las páginas de Internet, la radio, los videojuegos y las comunidades virtuales.

Establece también los denominados niveles de alfabetización mediática. A saber:

/Sentirse cómodo con todos los medios de comunicación existentes, desde los periódicos a las comunidades virtuales;

/Utilizar activamente medios como la televisión interactiva, los motores de búsqueda de Internet o la participación

¹⁴ DIRECTIVA 2007/65/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 11 de diciembre de 2007 por la que se modifica la Directiva 89/552/CEE del Consejo sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva.

en comunidades virtuales, y aprovechar adecuadamente el potencial de los medios en cuanto a entretenimiento, acceso a la cultura, diálogo intercultural y aplicaciones para el aprendizaje y la vida cotidiana (bibliotecas, podcasts, etc.);

/Acercarse a los medios de comunicación con sentido crítico tanto en cuanto a la calidad como a la precisión de los contenidos (por ejemplo, con capacidad para evaluar la información, discriminar la publicidad de diversos medios de comunicación o utilizar inteligentemente los motores de búsqueda);

/Utilizar los medios con creatividad en un momento en el que la evolución de la tecnología de los medios y la creciente presencia de Internet como canal de distribución permite cada vez a más europeos crear y difundir imágenes, información y contenidos;

/Comprender la economía de los medios y la diferencia entre «pluralismo» y «acaparamiento de medios»;

/Ser consciente de los asuntos relacionados con la propiedad intelectual esenciales para una «cultura de la legalidad», especialmente entre las generaciones más jóvenes en su doble capacidad de consumidores y productores de contenidos.

Resulta en definitiva una directiva clara y orientada a mejorar los niveles de alfabetización mediática de muy diversos sectores de la sociedad, si bien, se encuentra especialmente orientada a fomentar estos entre la comunidad educativa y cultural. Constituye en sí, un "corpus" de intenciones amplio y sin duda, sistemático, que trata de determinar las necesidades que surgen a medida que la Sociedad de la Información va incorporando nuevos canales de difusión informativa, nuevos tipos de información, y por descontado, un tipo muy concreto

de consumidor de medios, que ha dejado de "consumir", exclusivamente, para "producir", "analizar", "discriminar", y sobre todo "elegir". Este parece en definitiva, el gran objetivo de todo el proceso de alfabetización mediática: lograr la formación de docentes con capacidad de análisis crítico y especialmente selectivo, que a su vez, se constituyan en guías de sus futuros alumnos, concedores de sus necesidades, y dotados de medios de conocimiento suficientes como para poder gestionar, discernir, seleccionar y elegir la información que realmente interesa al individuo.

/CONCLUSIONES

Parece obvio que, a lo largo de los últimos años, se han sucedido las iniciativas normativas, destinadas a crear, por una parte un marco legislativo, y por otro, a fomentar los procesos de alfabetización mediática, y por tanto la adquisición por parte de la ciudadanía, de un adecuado nivel de competencia mediática, que garantice un uso correcto, adecuado y pertinente de los medios a los que se tiene acceso diariamente.

Todas estas políticas, de carácter generalista y circunscritas particularmente al ámbito europeo, han generado un espacio de discusión entre los expertos y profesionales, que sin embargo, no se ha visto reflejado en una dinamización efectiva de los procesos de alfabetización mediática de los futuros docentes de Educación Primaria. Si bien, son abundantes las recomendaciones que en los distintos planes de estudios, tratan de insistir en la necesidad de abordar la alfabetización en el uso y consumo de productos mediáticos, estas no han llegado de forma real y tangible al aula, mostrándose al día de hoy, grandes carencias en la formación de estos futuros docentes.

Se hace necesario la consolidación de políticas activas en los programas formativos de los Grados de Maestro/a en Educación Primaria, para conseguir una correcta "dieta de consumo" de

productos multimedia, que por un lado garantice un amplio conocimiento de las nuevas posibilidades informativas, así como la competencia necesaria para transmitir y formar a sus futuros alumnos en las mismas.

Es indudable que la iniciativa legislativa ha tratado durante los últimos años, de impulsar los procesos de alfabetización mediática, recordando tanto la importancia de estos, así como la necesidad de los mismos para garantizar la inmersión de la ciudadanía en la Sociedad de la Información, de una forma equilibrada y acorde con los elevados niveles de uso de los medios. Igualmente, en los últimos años se ha generado una nueva figura, denominada "prosumidor" (consumidor-productor). A pesar de esto, continua siendo necesario abrir espacios y opciones de formación para los futuros docentes de Educación Primaria, para asegurar que tanto a través de los procesos de educación formal, como desde el conocimiento que les llega desde distintos ámbitos y dispositivos, se convierten en ciudadanos activos, con capacidad selectiva de la información, y dotados para un consumo responsable de los medios, al tiempo que desarrollan la capacidad de comunicar y transmitir esta competencias a sus futuros alumnos en el aula.

/REFERENCIAS

/Aguaded-Gómez, J. I. (2012). Apuesta de la ONU por una educación y alfabetización mediáticas. *Comunicar*, XIX(38) Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=1582308300110.7195/ri14.v10i3.184>

/Gálvez, Mª del Carmen, Gertrudis, Mª del Carmen, Gértrudix, Manuel y García, Francisco. (2013)

/Ludoliteracy, creación colectiva y aprendizajes. *Educación Mediática & competencia Digital*. UOC. Recuperado de http://www.uoc.edu/portal/es/symposia/congreso_ludoliteracy2013/programa/ACTAS_EDUMED_2013.pdf

/García García, F.; Gértrudix Barrio, M. y Gértrudix Barrio, F., "Análisis de la incidencia de la dieta de servicios digitales en la utilidad y confianza de la información en internet en los jóvenes universitarios" en: *Communication and Society/ Comunicación y Sociedad*, vol. XXVII, n. 1, 2014, pp.59-81.

/López Romero, L. (2012) La alfabetización mediática a debate. Planteamiento didáctico de una dinámica de grupo en el ámbito universitario. *Icono14* 10(3), 85-99.

/Pereira, S., Pinto, M. & Pereira, L. (2012). Resources for Media Literacy: Mediating the Research on Children and Media. *Comunicar*, 39, 91-99. (DOI: 10.3916/C39-2012-02-09).

/Sánchez Carrero, J. y Contreras Pulido, P. (2012) De cara al prosumidor: producción y consumo empoderando a la ciudadanía 3.0. *Icono14* 10(3), 62-4,doi:10.7195/ri14.v10i3.210

MEDICIÓN DEL IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES ORIENTADAS AL FOMENTO DE LAS TIC EN EL SECTOR EDUCATIVO EN LA REGIÓN CARIBE COLOMBIANA

ELIAS SAID-HUNG

Investigador del Departamento de Comunicación Social y Director del OECC de la Universidad del Norte

División de Humanidades y Ciencias Sociales e Instituto de Estudios en Educación.

Universidad del Norte. Km. 5 vía Puerto Colombia. Bloque D. Piso 2, ofic. 2-11D (Colombia) CP 00000

Tfn: + 57 3215497699 Email: saide@uninorte.edu.co

/RESUMEN

El presente trabajo, hace parte del programa "Medición del impacto de las actividades orientadas al fomento de las TIC en el sector educativo en la región caribe colombiana. Caso Barranquilla y Cartagena", ejecutado por el OECC de la Universidad del Norte, la Universidad Tecnológica de Bolívar y la Corporación Colombia Digital, con el apoyo de la Secretaría de Educación de Barranquilla y el financiamiento del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias), en el marco de la convocatoria 578 de 2012. Lo que se expondrá a continuación es por tanto, el esbozo de los planteamientos teóricos y marcos metodológicos que fueron sometidos a consideración por Colciencias para la aprobación de dicho programa, el estado de avance que presenta éste; así como también, los principales resultados que se esperan obtener al finalizarse en 2015. Cada uno de los aspectos a ser expuestos aquí tendrán como referente el objetivo central de dicho programa, es decir, contribuir a medir, efectivamente los diferentes procesos orientados al fomento de las TIC desde las instituciones educativas oficiales del país; tomando como caso de estudio las dispuestas en el caribe colombiano.

/PALABRAS CLAVE

Fomento, TIC, educación, impacto, medición, instituciones educativas

/ABSTRACT

This work is part of the program "Measuring the impact of efforts to promote ICT in the education sector in the Colombian Caribbean region program. Case Barranquilla and Cartagena", executed by the Universidad del Norte, the Universidad Tecnológica de Bolívar and the Corporación Colombia Digital, with support from the Secretary Education of Barranquilla and sponsoring by the Administrative Department of Science, Technology and Innovation (Colciencias), as part of the call N° 578 in 2012. We will do a theoretical approaches and methodological frameworks that were under consideration in this program, the progress that has it, as well as the main results expect to obtain upon completion in 2015. Each of the issues to be discussed here will as regards the central objective of this program, to help measure effectively the various processes aimed at promoting ICT from the official educational institutions of the country, taking as a case study the arranged in the Colombian Caribbean.

/KEY WORDS

Development, ICT, education, impact, measurement, educational institutions

/OBJETIVOS

Los objetivos del programa, iniciado a comienzos de 2013 y con un cierre establecido para comienzos de 2015, se enmarcan en los mencionados a continuación:

A nivel general, desarrollar un programa orientado al fomento de las TIC como herramienta de enseñanza y aprendizaje en instituciones oficiales de la Región Caribe Colombiana; mientras que a nivel específico, es decir, para la concreción de lo antes expuesto, se espera:

/Establecer los factores que influyen sobre el nivel de uso de las TIC como herramienta de enseñanza y aprendizaje en las instituciones educativas en los distritos de la Región Caribe colombiana, a través del enfoque cuantitativo y cualitativo, con el fin de proponer acciones que de política pública que masifiquen su uso en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

/Establecer el nivel de inclusión de las TIC como herramientas de enseñanza y aprendizaje en los Proyectos Educativos Institucionales (PEIS) de Instituciones Educativas Oficiales en la Región Caribe Colombiana. Caso Barranquilla y Cartagena.

/Diagnosticar la capacidad de las instituciones educativas oficiales de la Región Caribe Colombiana para la generación de innovación educativa a partir del uso de las TIC. Tomando como referencia al departamento del Atlántico

/Diseñar y Validar una propuesta de intervención educativa para el fortalecimiento del uso de las TIC como herramienta de enseñanza y aprendizaje en las instituciones educativas oficiales de Región Caribe Colombiana.

Para poder lograr la obtención de los objetivos antes indicados, el programa aquí expuesto se desarrolla a través de la ejecución de 4 proyectos:

/Proyecto 1: Factores asociados al nivel de uso de las TIC como herramienta de enseñanza y aprendizaje en las instituciones educativas oficiales de la Región Caribe Colombiana. Caso Barranquilla y Cartagena.

/Proyecto 2: Las TIC en los currículos de las IE oficiales de la Región Caribe Colombiana. Caso Barranquilla y Cartagena.

/Proyecto 3: Impacto del uso de las TIC como herramienta educativa sobre el aprendizaje de estudiantes en instituciones educativas oficiales de la Región Caribe Colombiana. Caso Barranquilla y Cartagena.

/Proyecto 4: Diagnostico de la capacidad de las instituciones educativas oficiales de la Región Caribe Colombiana para la generación de innovación educativa a partir del uso de las TIC. Caso Barranquilla y Cartagena.

Para la fecha de presentación de esta ponencia, los diferentes proyectos que dan pie al programa aquí expuesto, han concluido la fase de levantamiento de la información base y se encuentra en la fase de análisis de los datos para la generación de los diferentes productos pautados en él.

/METODOLOGÍA

El universo de estudio de esta propuesta tomada en consideración para la exposición en el marco de este evento, se centra en los estudiantes y docentes que ejercen sus funciones pedagógicas o estudian a nivel de Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Vocacional, los cuales en la Región Caribe, es decir, aproximadamente, 1.139.008 estudiantes y 39.921 docentes, a cargo de la formación de estos.

El trabajo con cada unidad operativa de análisis se está haciendo con base a la aplicación de una investigación de enfoque cuali-cuantitativo de alcance correlacional-explicativo, en el que se toma un conjunto de técnicas de diferente corte metodológico para tales fines:

/Encuestas dirigida a docentes (n=1.548), estudiantes (n=3.633) y directivos de IE oficiales del Departamento Atlántico (n=172).

/6 Focus Groups a docentes, estudiantes y directivos de IE oficiales del Departamento Atlántico.

/4 Entrevistas a profundidad a secretarios de educación, responsables de Calidad o de Tecnología de cada Secretaría en la que se encuentran inscritas las IE oficiales participantes en el diligenciamiento de la encuesta.

/Análisis de contenido de Proyectos Educativos Institucionales (PEIs) de 30 IE oficiales del Distrito de Cartagena y Distrito de Barranquilla.

/Análisis de contenido de experiencias educativas, identificadas a partir del proceso de aplicación de encuestas pautadas en el proyecto, en el Departamento Atlántico.

La aplicación de este conjunto de técnicas e

instrumentos de medición y análisis, parte de las entidades ejecutoras del programa del que se basa este trabajo sirve para el abordaje integral de los objetivos específicos establecidos para la consecución del objetivo general aquí planteado. Lo que permitirá ello, a su vez a la entrega de los siguientes componentes:

/1 Informe diagnóstico sobre el nivel de uso y desarrollo de las TIC en el aula, desde las instituciones educativas oficiales en el Departamento Atlántico.

/1 Informe de identificación de factores y medición de impacto que inciden en el uso y desarrollo de las TIC como herramienta de aprendizaje en las instituciones educativas en el Departamento Atlántico.

/1 informe de propuesta de intervención educativa para el uso y desarrollo de las TIC, a partir del trabajo con las IE oficiales seleccionadas para el desarrollo del proyecto relacionado con estos fines, en el Distrito de Barranquilla y Distrito de Cartagena.

/1 Diagnóstico de la inclusión de las TIC en los PEIS a nivel regional; tomando como caso de estudio a Barranquilla y Cartagena.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En los últimos cinco años (2006-2011) el sector educativo de la Región Caribe colombiana ha experimentado un proceso de aumento y consolidación de las posibilidades de acceso a las TIC, el número de equipos de cómputo en instituciones educativas públicas (oficiales) de la Región paso de 23.388 en 2005 a 93.867 en 2010. En otras palabras, el número de computadores en escuelas oficiales de la Región Caribe colombiana se triplicó entre 2005 y 2010; llegando a garantizar, para ese año que 83 de cada 100 instituciones educativas oficiales de la Región Caribe colombiana contasen con la posibilidad de conectarse a internet. Asimismo debe destacarse que el porcentaje de escuelas oficiales conectadas a internet en la región Caribe (83%) es mayor que el reportado para el consolidado nacional (73%) y el avance en conectividad de dichas instituciones entre 2005 y 2010 (52 puntos porcentuales) fue mayor que el consolidado Nacional (29 puntos porcentuales).

Este aumento de la infraestructura y conectividad en los últimos años se ha logrado obtener a partir de la aplicación y articulación de las políticas públicas y acciones orientadas a las instituciones educativas, por medio de la aplicación y uso de las TIC en dichas comunidades del país, desde el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, en alianza con las diversas secretarías de educación existentes a nivel de la región Caribe, en nuestro caso particular.

Algunas de las políticas y acciones que pueden considerarse como incidentes al avance, al menos a nivel de infraestructura TIC en las instituciones educativas regionales, son:

/Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2016, donde se detallan propuestas, acciones y metas a conseguirse, a nivel educativo, para 2016. En este Plan,

el tema de las TIC estuvo expuesto con la inclusión de metas orientadas a la cobertura tecnológica de las instituciones educativas y en la relación de computadores por alumno, por citar algunos indicadores considerados sobre este apartado.

/Proyecto de Conexión Total, abocado al fortalecimiento de la red educativa nacional, a través de la mejora de la conectividad de internet a todas las sedes educativas del país.

/Programa Computadores para Educar, en funcionamiento desde 2000, cuyo objetivo es reducir la brecha digital existente a nivel de toda Colombia, desde el uso y aprovechamiento de las TIC en las comunidades educativas.

/Programa Compartel, orientado a brindar apoyo para el acceso a internet a comunidades educativas de sectores rurales y en condiciones vulnerables en el país.

/Cesar Digital¹⁵, proyecto enmarcado en la estrategia de territorios digitales dispuestos en Colombia, cuyo propósito es fomentar la conectividad, uso y apropiación de las TIC en el Departamento del Cesar.

El esfuerzo en términos de dotación de equipos ayudó al aumento de otros indicadores a nivel de la comunidad educativa de la región Caribe, como por ejemplo: el aumento del acceso a las TIC; el aumento en 47 puntos porcentuales, durante el periodo 2005-2010, de instituciones educativas con computadores; el aumento en 45 puntos porcentuales de sedes de IE con Dotación de Computadores; y el aumento en 49 puntos porcentuales de la matrícula con acceso a equipos de cómputo. Por otra parte, la relación alumnos por computador pasó de 39 en 2005 a 23 en 2010, lo cual representa un avance impor-

tante pero insuficiente de cara a la meta de 20 alumnos por computador establecida por el MEN.

A nivel departamental se destacan los esfuerzos de los departamentos de Atlántico y Bolívar en donde se logró aumentar en cerca de cuatro veces el número de computadores en las escuelas, generando una disminución de la relación Alumno por Computador, de 86 a 31 en Atlántico y de 120 a 26 Estudiantes por Cada Computador en Bolívar. El comportamiento de los indicadores en estos departamentos reviste especial interés, toda vez que según datos del Ministerio de Educación Nacional (Sistema de Indicadores Sectoriales) concentran el 30% de los establecimientos educativos y el 40% de los estudiantes matriculados en la Región Caribe.

En términos de conectividad, encontramos que en 2010, 83 de cada 100 instituciones educativas oficiales de la región Caribe colombiana cuentan con la posibilidad de conectarse a internet, el porcentaje instituciones educativas oficiales conectadas a internet en la región Caribe (83%) es mayor que el reportado para el consolidado nacional (73%). Asimismo, el avance en conectividad de las instituciones educativas oficiales entre 2005 y 2010 de la Región Caribe (52 puntos porcentuales) fue mayor que el consolidado Nacional (29 puntos porcentuales). A nivel departamental, encontramos que en los Departamentos de Atlántico (90%), Bolívar (95%), Cesar (91%), La Guajira (96%) y Magdalena (92%) por lo menos el 90% de las Instituciones Educativas oficiales cuentan con conexión a internet. En contraposición se identifican menores porcentajes de cobertura en conectividad de las Instituciones Educativas en Córdoba (76%) y Sucre (52%). Sobresalen, al igual que infraestructura los avances en conectividad de los Departamentos de Atlántico y Bolívar, en donde el porcentaje de instituciones educativas oficiales conectadas a Internet aumento en 63 y 66 puntos porcentuales respectivamente entre 2005 y 2010.

Los indicadores anteriormente expuestos son indicadores de acceso, sin embargo no existe

a cierre información disponible acerca del uso efectivo de estas tecnologías por parte de alumnos y docentes, tal como se expuso previamente, lo que dificulta el diseño de acciones orientadas al fortalecimiento efectivo de los docentes a cargo en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula con sus alumnos. Siendo el docente el actor educador que orienta los procesos formativos que se agencian en las aulas de clase los cuales impactarán en el desarrollo integral y armónico de los estudiantes. En cuanto a los docentes, en la Región Caribe colombiana, la mayoría de los docentes (63%) cuenta formación profesional. La información señala que nos encontramos por encima del promedio nacional. No obstante, la formación en los niveles de postgrado, aunque ha aumentado en los últimos años, aún sigue siendo baja. Debe señalarse, que los mayores niveles de profesionalización docente se evidencian en los departamentos de Atlántico y Bolívar; en el primero el 63% registran título profesional y el 11% estudios de postgrados, en el segundo el 69% son profesional y el 7% ha cursado estudios de postgrado.

A pesar de los avances relacionados con las capacidades tecnológicas de las IE oficiales en la región Caribe, producto de la fuerte inversión y apuestas dentro de las políticas, programas y proyectos orientados a tal fin, en los últimos años, en el plazo temporal tomado para su análisis aquí, resulta imposible profundizar sobre los aportes de las TIC en el aumento o no de la Calidad Educativa recibida por los alumnos a nivel de esta región.

¹⁵ Este proyecto fue promovido por la Gobernación del Cesar y la Alcaldía de Valledupar, con el apoyo del Ministerio de Comunicaciones de Colombia y ejecutado por la Caja de Compensación del Cesar (Comfacsar).

2. MARCO CONCEPTUAL DE REFERENCIA

2.1. POLÍTICAS PÚBLICAS APLICADAS PARA LA PROMOCIÓN DE LAS TIC EN COLOMBIA

En Colombia, Ley 1341 del 30 de julio de 2009 define las tecnologías de información y comunicación (TIC) desde el punto de vista de los recursos, las herramientas, los equipos, los programas informáticos, las aplicaciones, y las redes y medios; las cuales permiten la compilación, el procesamiento, el almacenamiento, y la transmisión de información en formato multimedia.

El artículo 39 de la Ley antes expuesta, establece un rol del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el proceso de apoyo al Ministerio de Educación Nacional (MEN) para garantizar:

/Fomentar el emprendimiento en TIC, desde las instituciones educativas.

/Garantizar la puesta en marcha de acciones orientadas a la promoción de la alfabetización digital de los estudiantes.

/Promover la capacitación de los docentes en materia TIC.

/Incluir la cátedra de TIC en el sistema educativo.

/Promover un mayor control de los centros de internet para garantizar la seguridad de los menores.

Bajo lo antes expuesto, la incorporación de las TIC en los procesos educativos resulta un factor fundamental para el desarrollo. Al respecto, Zea, Atuesta, López & González (Citado por MEN, 2006) señalan que las TIC, no sólo, ponen al alcance de grandes volúmenes de información en los estudiantes y docentes; sino que también, promueven el desarrollo de destrezas y habilidades esenciales para el desarrollo del aprendizaje y el conocimiento, mediado por éste.

En este sentido, el MEN (2006) recalca la necesidad de promover el aprendizaje para la adquisición de capacidades en docentes y estudiantes, para el aprovechamiento de las potencialidades que brinda las TIC, para el enriquecimiento de los procesos pedagógicos. Para ello, habría que trascender la visión operativa, alrededor de estos recursos, para asimilar una visión más sustantiva (significativa) de éste para convertir la información en conocimiento.

Con base a lo hasta ahora expuesto, el programa aquí expuesto, se articula con algunas de las estrategias propuestas por el MEN para la incorporación de las TIC en los procesos educativos, a saber:

/Diversificar la oferta de contenidos y servicios de valor añadido (como por ejemplo portales y objetos de aprendizaje, entre otros), ampliando el alcance de la cooperación entre países, incentivando la producción local de contenidos y objetos de aprendizaje y la utilización de herramientas para la representación y organización del conocimiento por parte de grupos organizados de docentes de acuerdo con criterios de calidad. Promover la creación de centros de producción de contenidos en asocio con las universidades

/Ofrecer servicios de formación a los

docentes en todos los niveles para que puedan aprovechar las TIC como herramienta de productividad y como recurso para el aprendizaje. El manejo de herramientas básicas de información y navegación en Internet será un requisito para el ingreso de los nuevos docentes a la carrera, así como para la docencia en educación superior.

/Garantizar el desarrollo de objetos de aprendizaje de acceso libre a las instituciones educativas para facilitar el diseño y desarrollo de cursos virtuales que apoyen la oferta educativa existente.

2.2. LA (R)EVOLUCIÓN DEL AULA A TRAVÉS DE LAS TIC

Tal como lo expone Dutton (2006), el escenario en el que habitamos en la actualidad hace que las TIC traigan consigo, no solo retos, sino también expectativas en cuanto a la capacidad que pueden traer consigo, a favor de la transformación de la educación. Es en el marco de lo antes expuesto donde las preocupaciones, en cuanto a la falta de mecanismos de control de lo que acceden los menores desde internet, el deterioro de la ortografía, la gramática y el pensamiento abstracto y crítico proveniente de los libros, conviven con las oportunidades que brindan estos recursos, a favor de un mayor contacto entre personas y el aumento de las capacidades de acceso a un amplio abanico de información y conocimiento por parte de los niños y niñas, los docentes y demás miembros de nuestras sociedades. Bajo este contexto de contradicciones, entre los "preocupados" y los "esperanzados" ante las TIC, es donde comienza a generarse una nueva ecología de aprendizaje y de oportunidades

sociales, marcada por los nuevos escenarios de aprendizaje no formal para quienes acceden a internet, por ejemplo.

El ecosistema actual de los escenarios de enseñanza se encuentran bajo una crisis, marcada por el desfase existente entre las competencias enseñadas, la formación orientada al corto alcance, rígido y fragmentado, y los desafíos que muchos de nuestros niños, niñas y jóvenes deberán asumir en el futuro, en un mundo cada vez más interconectado, competitivo y globalizado (Schmidt, 2010). Bajo este contexto, se deben promover modelos de enseñanza-aprendizaje continuos, concentrados y flexibles, en el que se estimule el desarrollo de competencias que respondan a las necesidades que, tanto alumnos como docentes (en nuestro caso) deben asumir, de cara al escenario cada vez más competitivo en el que habitamos.

Con el auge de las TIC en el debate educativo en cada uno de los países, se han promovido en uso intensivo de los dispositivos como uno de los inevitables clichés que surgen dentro del análisis prospectivo de los avances tecnológicos en el campo de la educación (Cobo, 2011). Es bajo este marcado proceso de reflexión donde surgen posiciones como la expuesta por Papert (1984) y Miller, Shapiro y Hilding-Hamann (2008), en los que se llega a plantear el fin de las escuelas en el futuro y el de la escolarización formal para 2020, por ejemplo.

Pese a la promovida visión tecno-utópica de Negroponete (1995) y otros, en cuanto al reemplazo del átomo por el bit como base de entender a nuestras sociedades, la relación existente entre la tecnología y la educación aún se mantiene compleja, sobredimensionándola y/o reduciéndola a aspectos meramente técnicos, vinculados al acceso del hardware (computadores) en los escenarios de enseñanza, sin que ello traiga un significativo impacto en los procesos educativos (Cobo, 2011, Cobo y Remes, 2008). En vista de ello, aún resulta evidente la falta de evidencias que ayuden a medir la eficacia que

brindan las TIC en el proceso de aprendizaje de los estudiantes (Cuban, 2001), y mucho menos se ha logrado establecer importantes innovaciones en las prácticas educativas promovidas por aquellos docentes que cuentan con recursos TIC a su alcance para el ejercicio de su función (Cobo, 2011).

Es por lo antes expuesto que han surgido en los últimos años iniciativas promovidas por el OCDE (2009a, 2009b, 2009c, 2008a, 2008b) y otras instituciones, en el que se busca entender el proceso de incorporación de las TIC en países (ejemplo los escandinavos), en los que se han observado avances importantes de incorporación de las TIC, a favor del fortalecimiento y desarrollo de estrategias pedagógicas, desde una perspectiva integral. Es bajo estas nuevas orientaciones, donde el desarrollo y generación de estímulos enfocados en la formación de docentes cobra una especial relevancia, tanto para la promoción de las e-competencias, como en el proceso de desarrollo de nuevos modelos educativos enfocados a la mejora de las condiciones de enseñanza desde las escuelas, desde el aprovechamiento de los avances tecnológicos. Ello, bajo la búsqueda de posibles respuestas centradas en conocer las estrategias que permitan el desarrollo de una madurez digital en cada país y desde los escenarios que hacen parte de éste; así como la búsqueda de mecanismos que garanticen aumentar los niveles de competencias profesionales en nuestras sociedades.

Bajo los planteamientos de Rosado Et Bélisle (2006), el Consejo de la Unión Europea (2004), el Banco Mundial (2008), el Consejo Nacional Finlandés de Educación, la Agencia Nacional Sueca para la Mejora Escolar, el Ministerio Noruego de Educación e Investigación, el Ministerio Danés de Educación y Ramboll Management (2006), Eurostat (2005) y Vox (2008), entre otros; se han logrado establecer algunos aspectos que resultan importantes para la generación del marco de (r)evolución desde y fuera de las aulas, a través de las TIC. En primer lugar, se ha de promover un contexto en el que la escuela debe

ser entendida menos como el único lugar apto para la profundización del conocimiento y experiencias. En segundo término, se debe profundizar el concepto de aprendizaje para toda la vida, donde el aprendizaje informal cobra vigencia. Y en tercer lugar, se debe concebir las TIC como herramientas no restringidas al lugar de trabajo o estudio, asumiéndose como reto la delimitación de las competencias que se deben aprender en escenarios formales y cuáles son las que se adquirirán desde el aprendizaje informal. Bajo estos principios, los docentes no quedan exentos del proceso de aprendizaje asumido desde las TIC, sino que se convierte en sujeto activo de todo lo expuesto hasta ahora, para lo cual también se requiere de la aplicación de estrategias que ayuden a estos hacer frente a los avances de las TIC, como un recurso de apoyo para su ejercicio pedagógico con sus estudiantes.

2.3. LOS DOCENTES Y LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE, MEDIADOS POR LAS TICS

A día de hoy, son aun profundas las desigualdades al momento de analizar el marco de desarrollo de las TIC en los escenarios de enseñanza en América Latina (Coca, 2009; Sunkel, 2007); así como en la asunción de los docentes que laboran en ella en la promoción de e-competencia (Alles, 2009) relacionadas con el liderazgo para el cambio, el cosmopolitismo, innovación, adaptación al cambio, y habilidades mediáticas; así como aquellas vinculadas con la adquisición de destrezas y habilidades de aplicación de herramientas, de crítica, de autocrítica y de reflexión frente al desempeño de una tarea concreta y la capacidad de aplicación de procedimientos y técnicas en problemas específicos, y del conocimiento de términos básicos,

capacidades de gestión de la información; así como la capacidad de gestión de proyectos y otras habilidades vinculadas con el análisis y la explicación de procedimientos, por ejemplo.

Pensar las TIC digitales como recurso para el desarrollo de las competencias y el aprendizaje significativo, resulta diferente al planteamiento de estas como escenario de aprendizaje. Por tanto, se hace cada vez más preciso el fomento de un conjunto de características de aprendizaje relacionado con lo digital, tales como: el uso autónomo del tiempo y el espacio; la flexibilidad en el proceso de aprendizaje; el aumento de la diversidad de canales de acceso a la información; la interacción multi-localizada con otros agentes sociales; y la relación constituida entre el docente y los estudiantes en el aula.

Por ello, es necesario ubicarnos en un momento en el que las competencias y roles alrededor del aula está experimentando un conjunto de transformaciones, las cuales requieren de una profunda reflexión, y sobre todo, aceptación y conciencia por parte de quienes ejercen la labor docente en los escenarios de enseñanza en muchas de nuestras universidades.

En contexto tecnológico y apertura de nuevos escenarios digitales de comunicación y acceso al conocimiento está trayendo consigo que el docente no pueda limitarse solo a proporcionar las clásicas estrategias de seguimiento y apoyo al aprendizaje del alumno, sino que deba basarse en el fomento y promoción de mecanismos más sistemáticos y continuados al momento de llevar a cabo dicha labor, con el fin de promover una cada vez mayor autonomía de estos en los procesos de enseñanza-aprendizaje (Coll, Mauri y Onrubia, 2006). Ello, desde el aprovechamiento de las TIC, como recursos al momento de ampliar la gama de portafolios docentes que suelen ofrecerse al interior de nuestras universidades (enfocados mayoritariamente al seguimiento y evaluación de los aprendizajes), a una nueva tipología, en el que se compilen los mejores trabajos elaborados

a partir de la sinergia creada entre el docente y sus estudiantes.

Por tanto, la cultura de la hipertextualidad o integración de contenidos enlazados entre sí, así como el fomento del empleo de estas en la promoción de escenarios colaborativos virtuales interactivos, y de nuevas dinámicas de enseñanza, pudiesen abonar el terreno para la promoción de un contexto pedagógico que contribuya a la promoción de mecanismos para el desarrollo integral de los estudiantes. Pero, sobre todo, permitiría el fomento y desarrollo de un conjunto de competencias en ambos (docentes y alumnos), que contribuirían al aumento de los procedimientos de comprensión de las acciones sociales en las que se desenvuelven los alumnos, tanto dentro como fuera de las aulas alrededor de las dinámicas de clases (Dale, 1954; Molenda, 2003; San José University, 2004).

En el campo educativo, las TIC han renovado las metodologías de instrucción permitiendo adaptar los contenidos a los diferentes estilos de aprendizaje de los alumnos. En este sentido el conocimiento sobre las formas particulares de aprender posibilita que los individuos organicen sus procesos de aprendizaje de manera eficaz y armonizando los diferentes estilos de aprendizaje aplicados en el aula. Ello, sobre la base que los estudiantes aprenden de maneras diferentes, por lo que los profesores deben asociar el éxito de sus clases a lo que aprenden los estudiantes.

Como señala Montgomery (1995) la utilización de programas multimedia implica ventajas para los estudiantes que tienen estilos de aprendizaje diferentes a los que se utilizan en la enseñanza tradicional. De igual forma Yazón et al (2002) dice que la utilización de la tecnología potencia un pensamiento diferente sobre la enseñanza y el aprendizaje, siempre que este no sea una simple producción del viejo modelo (dirigido por el profesor) con un nuevo medio tecnológico (Harris, 1999) sino un aprendizaje centrado en el estudiante.

Según Delors (1996), las TIC ofrecen a los estudiantes una oportunidad sin precedente para poder responder con la calidad necesaria a una demanda cada vez más masiva y diversificada. En el programa aquí expuesto, se espera poder identificar los diferentes estilos de aprendizaje a partir de las herramientas tecnológicas más adecuadas para cada estilo, de esta forma el docente podrá generar también nuevas formas de como enseñar.

2.4. DESIGUALDAD Y TICS

Más allá de que la tecnología cree las oportunidades, la manera de aprovecharla depende mucho de la educación y de las posibilidades que tenga cada uno de hacer uso de esas oportunidades. En muchas ocasiones más que en el acceso, la diferencia está en el tipo de uso. Por ejemplo, Europa o EEUU tiene altas tasas de penetración de TIC en los centros educativos y en los hogares, pero muchos de esos jóvenes no hacen un aprovechamiento útil de esos medios. La socialización en las TIC es un aspecto fundamental de las sociedades actuales, donde los jóvenes –como les ocurrió a los jóvenes de generaciones anteriores con la televisión o la radio– ven limitadas sus posibilidades de expresión, comunicación y aprendizaje si no tiene acceso a ellas (Tully, 2008), pero la "brecha digital" y, por tanto, el riesgo de exclusión social puede ampliarse si solo se pone el énfasis en el acceso y no en la educación en una utilización provechosa.

Por ello, y si bien la ratio alumnos-ordenador es uno de los principales indicadores que se suelen utilizar para medir la digitalización de las aulas en la Escuela 2.0, la disponibilidad de estos recursos no es por sí misma una garantía de que los alumnos los utilicen de forma activa para el aprendizaje. Más allá de la innegable necesidad de que los alumnos puedan contar con los ordenadores en los centros educativos, es de vital importancia que accedan a estos recursos informáticos en igualdad de condiciones de aprovechamiento.

En este sentido, entre los factores sociales externos a la escuela que influyen en el nivel de uso y aprovechamiento de las TIC en los centros educativos estaría el capital socio-económico y cultural con el que cuentan las familias de origen. De manera que el aprovechamiento de las TIC en la escuela podría estar influido por el que se haga en el hogar, el cual vendría delimitado a su vez por los recursos económicos –que dificultarían o imposibilitarían la adquisición de TIC- o culturales y simbólicos –al minimizar la importancia que el acceso al conocimiento tiene para el crecimiento social- con el que cuentan las familias (Winocur, 2006). Nos situaríamos así ante un acceso en desigualdad de condiciones a los equipos disponibles en las escuelas debido a las condiciones previas de los alumnos, lo que –como ha señalado la ya clásica teoría de la reproducción (Baudelot y Establet, 1976; Bourdieu y Passeron, 1977; Bowles y Gintis, 1985)- tendría entre sus consecuencias más nefastas la reproducción de la desigualdad de origen que, con sus prácticas, el sistema educativo no haría sino aumentar.

/CONCLUSIONES

Sin dudas el programa que estamos ejecutando actualmente hasta mediados de 2015, espera contribuir al mejoramiento del uso de las TICal interior de las instituciones de educación públicas en Colombia. Desde los diferentes proyectos que hacen parte de él, hemos iniciado el camino para aprovechar la interdisciplinariedad y metodología mixta aplicada en este programa para lograr tener una aproximación, lo más local posible, sin dejar de lado los marcos teóricos aplicados al tema relacionado.

Colombia, como el resto de países de América Latina, tiene ante sí la necesidad de establecer un claro marco de integración y aplicación de las TIC al interior de los contextos educativos en los que se están formando las generaciones actuales. Para ello, programas como los que estamos ejecutando resultan pertinentes y necesarios, al ayudar a establecer aportes concretos que ayuden a: 1) diagnosticar e identificar el marco contextual de implementación de las TICs, desde el punto de vista de la infraestructura vigente, las innovaciones pedagógicas mediadas por estos recursos, y desde la perspectiva de docentes, estudiantes, rectores y responsables de las Secretarías de Educación, a cargo de la puesta en marcha de la política pública, establecida a nivel nacional por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia; y 2) identificar una propuesta de intervención educativa que ayude al fortalecimiento del tema aquí tratado al interior del aula y del contexto educativo que se forman nuestros niños(as) y jóvenes.

Como hemos podido apreciar, en la exposición del marco teórico que dio base al programa aquí expuesto, desde mediados de la década de 1990, se ha venido debatiendo intensamente sobre la incidencia que puede traer consigo el uso de las TIC para el fomento de la calidad de la educación y los procesos de enseñanza envueltos durante la relación institución-docente-estudiante. Es ante el auge de este tema de debate que, como

bien destacamos de lo expuesto por Coll, Mauri y Onrubia (2006), el docente cumple un rol preponderante en el fomento de competencias, mediadas bajo el uso de las TIC en el aula, por ejemplo.

En los últimos 20 años, se han promovido acciones que recalcan la necesidad de fortalecer el contexto educativo para el enriquecimiento de los procesos pedagógicos. Desde el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, así como otras instituciones a nivel internacional (OECD, ISTE, UNESCO, por ejemplo) han venido trabajando, a diferentes velocidades, en la identificación de competencias que deben ser fomentadas entre los diferentes actores internos, que hacen parte de la comunidad educativa de cada institución educativa. Es bajo este contexto que, tal como lo señala Dutton (2006), para asumir los retos y las expectativas que traen consigo las TIC en la calidad de la enseñanza, un programa como el que hemos compartido aquí resulta clave. Sobre todo, si lo que se quiere no es, solamente, copiar modelos exitosos aplicados en diferentes contextos socio-culturales y económicos, sino aprovechar la experiencia ya recabada durante todo el tiempo indicado, a favor del delineo de modelos con una perspectiva local-nacional que ayuden de forma sustantiva al fomento de las TIC en las aulas de Colombia, reconociendo que todos podemos compartir mismos retos y expectativas, pero no necesariamente podamos llegar a cumplirlas de la misma forma o aplicando los mismos pasos.

/AGRADECIMIENTOS

Este trabajo está siendo ejecutado por el OECC de la Universidad del Norte, la Universidad Tecnológico de Bolívar y la Corporación Colombia Digital, con el apoyo de la Secretaría de Educación de Barranquilla y el financiamiento del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias), en el marco de la convocatoria 578 de 2012.

/REFERENCIAS

/Baudelot, Ch. y Establet, R. (1976). La escuela capitalista en Francia. Madrid: Siglo XXI.

/Bourdieu, P. y Passeron, J.C. (1977) La reproducción. Elementos para una teoría del sistema de enseñanza. Barcelona: Laia.

/Bowles, S. y Gintis, H. (1985). La Instrucción escolar en la América capitalista: La reforma educativa y las contradicciones de la vida económica. Madrid: Siglo XXI.

/Cobo, C. (2011). Uso invisible de las tecnologías y competencias para la globalidad. En: C. Cobo y J. Moravec (eds). Aprendizaje Invisible. Hacia una nueva ecología de la educación. Barcelona, España: Col-lecció Transmedia XXIColl, C.; Mauri, T; y Onrubia, J. (2006). Análisis y resolución de casos-problema mediante el aprendizaje colaborativo. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento, 3(2), 29-41.

/Consejo de la Unión Europea (2004). Draft Conclusions of the Council and of the representatives of the Governments of the Member States meeting within the Council on Common European Principles for the identification and validation of nonformat and informal learning. (9175/04 EDUC 101 SOC 220).

/Cuban, L. (2001). Oversold and Underused: Computers in the Classroom. Cambridge, Estados Unidos: Harvard University Press.

/Dale, E. (1954). Audio-visual methods in teaching. New York, United States : The Dryden Press.

/Dutton, W. (2011). Una visión más amplia de Internet en el aprendizaje. En: C. Cobo y J. Moravec (eds). Aprendizaje Invisible. Hacia una nueva ecología de la educación. Barcelona, España: Col-lecció Transmedia XXI.

/Eurostat (2005). Percentage of individuals who have obtained IT skills (ISOC_SK_HOW_I). Evaluation of Eurostat education, training and skills data sources. Disponible en: <http://epp.eurostat.ec.europa.eu>

/Molenda, M. (2003), Cone of Experience. Educational Technology: An Encyclopedia. California, United States: ABC-Clio.

/Ministerio de Educación Nacional (2006). Visión 2019: Educación Propuesta de Discusión. Disponible en: http://www.plandecenal.edu.co/html/1726/articles-121193_archivo.pdf

/Miller, R. Shapiro, H. y Hilding-Hamann, K. (eds) (2008). School's over: Learning spaces in Europe in 2020: An imagining exercise on the future of learning. Seville: Joint Research Center, Institute for Prospective Technological Studies. Disponible en: <ftp://ftp.jrc.es/pub/EURdoc/JRC47412.pdf>

/Negroponte, N. (1995). Being Digital. Nueva York: Knopf.

/OCDE (2008a). New Millennium Learners. Initial findings on the effects of digital technologies on school-age learners. OECD/CERI International Conference 'Learning in the 21st

Century: Research, Innovation and Policy'. París: Organisation for Economic Co-operation and Development. Disponible en: <http://www.oecd.org/dataoecd/39/51/40554230.pdf>

/OCDE (2008b). Study on Digital Learning Resources as Systemic Innovation. Country Case Study Report on Finland. París: Organisation for Economic Co-operation and Development. Disponible en: <http://www.oecd.org/dataoecd/25/21/41951860.pdf>

/OCDE (2009a). Study on Digital Learning Resources as Systemic Innovation. Country Case Study Report on Denmark. París: Organisation for Economic Co-operation and Development. Disponible en: <http://www.oecd.org/dataoecd/33/40/42033180.pdf>.

/OCDE (2009b). Study on Digital Learning Resources as Systemic Innovation. Country Case Study Report on Norway. París: Organisation for Economic Co-operation and Development. Disponible en: <http://www.oecd.org/dataoecd/46/20/42214660.pdf>

/OCDE (2009c). Study on Digital Learning Resources as Systemic Innovation. Country Case Study Report on Sweden. París: Organisation for Economic Co-operation and Development. Disponible en: <http://www.oecd.org/dataoecd/47/1/42159200.pdf>

/Papert, S. (1984). Trying to predict the future. Popular Computing, 3(13), pp. 30-44.

/Rosado, E. y Bélisle, C. (2006). Analysing digital literacy frameworks. Paper presentado en A European Framework for Digital Literacy. Lyon: Université Lyon 2. Disponible en: <http://lire.ish-lyon.cnrs.fr/IMG/pdf/Analysing-Edu-Frameworks.pdf>

/San José State University (2004). The Dale's Cone of Experience. Recuperado el 20 de agosto de 2009, del sitio Web de la Universidad de San José State University: <http://www.sjsu.edu/depts/it/itcdpdf/dale.pdf>

/Tully, (2008) La apropiación asistemática de las nuevas tecnologías. Revista Internacional de Sociología, LXVI (49): 61-88.

/Vox (2008). The Digital Citizen: An Analysis of Digital Competence in the Norwegian Population. Oslo: Vox.

/Winocur, R. (2006) Internet en la vida cotidiana de los jóvenes. Revista Mexicana de Sociología, 68 (3): 551-580.

REDEI: RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES¹⁶

DRA. MÓNICA BORJAS

Instituto de Estudios en Educación. Universidad del Norte. Km 5. Vía Puerto Colombia (Colombia)
Tel. (57) (5) 3509509 – Barranquilla, Colombia. Email: mborjas@uninorte.edu.co

MG. MÓNICA ORDOÑEZ

Instituto de Estudios en Educación. Universidad del Norte. Km 5. Vía Puerto Colombia (Colombia)
Tel. (57) (5) 3509509 – Barranquilla, Colombia. Email: mpordonez@uninorte.edu.co

MS. ADELA DE CASTRO

Instituto de Estudios en Educación. Universidad del Norte. Km 5. Vía Puerto Colombia (Colombia)
Tel. (57) (5) 3509509 – Barranquilla, Colombia. Email: decastro@uninorte.edu.co

DRA. CARMEN RICARDO

Instituto de Estudios en Educación. Universidad del Norte. Km 5. Vía Puerto Colombia (Colombia)
Tel. (57) (5) 3509509 – Barranquilla, Colombia. Email: cricardo@uninorte.edu.co

¹⁶Colectivo de estudiantes de Licenciatura en Pedagogía Infantil (2012- 2013)

/RESUMEN

Este artículo presenta los resultados de la experiencia de tutoría de un colectivo de investigación de estudiantes del Programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad del Norte; consiste en el diseño de un espacio virtual denominado REDEI, que contiene recursos educativos digitales para promover el desarrollo de las competencias (ciudadanas, científicas, comunicativas y matemáticas) de los niños y niñas de transición en preescolar y primer grado de primaria. Para dar cumplimiento al objetivo del proyecto, se optó por una investigación científico-técnica, que se desarrolló en tres fases, una primera fase conceptual, una segunda fase de pre-diseño y la fase diseño e implementación. El resultado de este trabajo permite contar con un sitio Web con 103 recursos educativos digitales y actividades de aprendizaje modelo que orientan la utilización de éstos.

/PALABRAS CLAVE

TIC, recursos educativos digitales, competencias, educación infantil.

/ABSTRACT

This article presents the results of experience the tutoring research a group of students of the Degree Program in Early Childhood Education of the Universidad del Norte (Colombia). The research objective is to design a free Web space named REDEI with digital educative resources to promote the development of competences (civic, scientific, communication and mathematics) in preschool and first grade of primary school child. The methodology to develop this project was a scientific-technic investigation from the positivism paradigm. It was conducted in three phases, the conceptual phase, the pre-design phase and implementation phase. The results of this research allows for a website with 103 digital educative resources and learning activities that guide model utilization

/KEY WORDS

ICT, digital educative resources, competences, child education

/INTRODUCCIÓN

En la actualidad, no cabe duda del poder pedagógico que pueden ejercer las tecnologías de la información y comunicación (TIC) para mediar en el enriquecimiento de procesos de enseñanza y de aprendizaje. No obstante, existen aún docentes que no se sienten seguros de aplicar dichos recursos: "el escaso conocimiento de las TIC hace que a los profesores les inquiete el uso de la TIC en el aula y no se sientan cómodos a la hora de adoptar nuevas prácticas pedagógicas" (Pons, Area, Valverde y Correa, 2010).

La educación del siglo XXI debe convertir en aliado pedagógico a las posibilidades que ofrecen las tecnologías, especialmente en la educación infantil. Desde la escuela, los docentes deben aprender los signos y símbolos de la era digital para comunicarse y construir ambientes de aprendizaje efectivos con sus estudiantes (Prensky, 2001). Las TIC, como mediadoras pedagógicas pueden apoyar la labor formativa del docente de educación preescolar y de los primeros grados de la primaria, teniendo en cuenta que es en la infancia donde se sientan las bases para la escolarización y para el desarrollo integral feliz, integral, armónico y pleno.

En este contexto surge REDEI, producto generado en la experiencia de tutoría a un colectivo de investigación desarrollado entre los años 2012 y 2013 con estudiantes de la asignatura Seminario de Investigación, del Programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad del Norte. El REDEI es un espacio virtual que posee recursos educativos digitales para promover el desarrollo de las competencias (ciudadanas, científicas, comunicativas y matemáticas) de los niños y niñas de transición y primer grado de primaria.

/OBJETIVOS

Los objetivos específicos que permitieron guiar el diseño de REDEI: un espacio virtual de recursos educativos digitales orientados a favorecer el desarrollo de competencias, de niños y niñas del grado transición, fueron los siguientes:

/Fundamentar teóricamente el diseño técnico del espacio virtual de recursos educativos digitales.

/Evaluar los recursos digitales teniendo en cuenta criterios pedagógicos y técnicos.

/Seleccionar los recursos educativos digitales orientados a favorecer el desarrollo de competencias de niños y niñas del grado transición, que estarán disponibles en el espacio virtual de recursos digitales.

/Organizar, estructurar, diseñar y publicar el espacio virtual de recursos educativos digitales orientado a favorecer el desarrollo de competencias de niños y niñas del grado transición, que estarán disponibles en el espacio virtual de recursos digitales.

/METODOLOGÍA

Para desarrollar el diseño del espacio virtual, REDEI, el colectivo de investigación (formado por estudiantes del programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil y docentes del IESE- Instituto de Estudio en Educación de la Universidad del Norte-), optó por una investigación de corte científico-técnico. Este enfoque permite desarrollar productos tangibles, fundamentados teórica y metodológicamente. Los principales beneficiarios directos de la realización del producto científico-técnico son los docentes de los grados de transición y de primer grado de básica primaria, quienes encontrarán en REDEI un espacio con recursos y actividades orientadas a favorecer el desarrollo y fortalecimiento de las competencias básicas, aunque son los niños y niñas de estos grados los beneficiarios indirectos.

El desarrollo del trabajo investigativo se desarrolló en tres etapas: conceptual, de pre- diseño y la etapa de diseño del espacio virtual REDEI. La etapa conceptual permitió realizar la fundamentación teórica del diseño basado en el análisis de información sobre las temáticas relacionadas con el tema de investigación: las Tecnologías de la Información y Comunicación, las TIC en educación, ambientes de aprendizaje, ambientes de aprendizaje enriquecidos por TIC, competencias y dimensiones. La etapa de prediseño se centró en la elaboración de una rejilla de evaluación que guiara la selección de los recursos educativos

digitales que fuesen pertinentes para el desarrollo de las competencias para el grado de transición (competencias ciudadana, matemática, comunicativa y científica) teniendo en cuenta criterios de tipo pedagógico y técnicos. A los recursos seleccionados se les realizó seguidamente su respectiva catalogación y posteriormente estos fueron clasificados por competencias y por tipo de recurso (textual, audiovisual, etc.). Por último, en la etapa de diseño se estructuró y diagramó el espacio virtual en el cual estarían almacenados los recursos educativos digitales. En esta misma etapa se diseñaron actividades pedagógicas que sirven de orientación para la utilización de los recursos en la actividad docente.

Para llevar a cabo cada una de las etapas se tuvieron en cuenta las siguientes técnicas e instrumentos:

ETAPA	TÉCNICA	INSTRUMENTO
Conceptual	Revisión documental	Fichas bibliográficas
Pre -diseño	Evaluación de recursos	Rejillas de evaluación y de catalogación.
Diseño		Formato de diseño de actividades educativas.

Tabla 1: Técnicas e instrumentos para la recolección de datos – Fuente: Colectivo de estudiantes y docentes REDEI, 2013

1. LOS RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES EN LA PRIMERA INFANCIA

A través del espacio virtual REDEI, se pretende ofrecer una alternativa para la utilización de las TIC en los primeros grados de la escolaridad. Como antecedente a este espacio educativo, un grupo de docentes de la Universidad del Norte, con la financiación del Ministerio de Educación Nacional, diseñó un espacio virtual con recursos tecnológicos para el desarrollo de competencias TIC en docentes de educación superior de Colombia, utilizando la red de alta velocidad RENATA y articulado a BDCOL. El proyecto, también conocido como "EVRE", ofrece recursos digitales clasificados y actividades modelo para que los docentes los utilicen en las actividades de enseñanza en el contexto de la educación superior (Iriarte, Ricardo, Ballesteros, Said, Jabba, Vergara, Ordoñez y Salas, 2013).

Por su parte, REDEI, se enfoca en la educación infantil, de este modo se propone una aproximación conceptual acerca de las implicaciones de las TIC en la educación infantil y los recursos educativos digitales en estos contextos.

2. LAS TIC EN LA EDUCACIÓN INFANTIL

El impacto que las TIC suscitan en los escenarios educativos puede ser abordado al considerar algunos aspectos significativos; en este sentido, Claro (2010) manifiesta que incorporar las Tecnologías de la Información y Comunicación en el ámbito educativo, implica en primera instancia, integrarnos a las dinámicas de la Sociedad de la Información y el Conocimiento (SIC) favoreciendo espacios para que los estudiantes se alfabeticen digitalmente; disminuyendo las brechas digitales al brindar acceso a las tecnologías y reconfigurando los procesos de enseñanza y aprendizaje con metodologías y estrategias innovadoras acordes a la educación de la era digital.

Las oportunidades educativas que brindan el computador y las TIC como mediadores en el proceso de aprendizaje de un niño son múltiples, posibilitando escenarios para que el niño se forme, satisfaga sus necesidades, se divierta y entretenga, se alfabetice digitalmente, se informe y apropie valores. (Sánchez y Vega, 2001). A su vez, el uso de recursos educativos digitales pensados para la primera infancia, responden a actividades didácticas diseñadas de acuerdo con las etapas de desarrollo del niño, es así como se favorecen una serie de habilidades, contempladas desde el aspecto psicomotor: Gracias a la utilización del mouse, la percepción óculo-manual y la motricidad fina; habilidades cognitivas: memoria visual y auditiva; identidad y autonomía personal: desarrollo de actividades orientadas a la identificación de las emociones, juegos de roles, la autoconfianza y la autoestima; uso y perfeccionamiento del lenguaje y la comunicación: actividades dirigidas a cuentos interactivos, la expresión de las emociones, sentimientos e ideas, entre otras más (Aguaded y Cabero, 2002).

Otro de los aspectos a consideración es la reflexión sobre la pertinencia en la integración de las TIC en el ámbito escolar infantil; cuyos esfuerzos deben dirigirse a la necesidad de didácticas y currículos no tradicionales, en donde se otorgue relevancia a las nuevas formas de aprendizaje infantil a través del desarrollo de la creatividad, la imaginación, la curiosidad, las preguntas, el aprender a aprender, el trabajo colaborativo y la comunicación. En este orden de ideas, las Tecnologías de la Información y Comunicación, llevadas al contexto de primera infancia, sirven de gran mediador para escenarios ricos en experiencias significativas, promoviendo el entretenimiento para los niños con una clara intención educativa, al respecto: "Crear nuevas herramientas tecnológicas y educativas que motivarán y capacitarán a niños y niñas para desarrollar la creatividad, la imaginación y la expresión en entornos interactivos..." Siraj-Blatchford (2005, p.10).

Sin embargo, la apropiación de las TIC en la educación inicial de los estudiantes debe contemplar el involucramiento de la familia; según los aportes de Plowman & Stephen (2003), el entorno familiar es en donde el niño hace mayor uso de dispositivos tecnológicos como el computador, tablets, televisores, celulares y poseen más accesibilidad al Internet que en sus propias escuelas, al respecto, muchos padres asumen el compromiso de integrar las tecnologías en los hogares, brindando espacios para la alfabetización digital, la reflexión sobre el uso seguro y ético de las TIC y el apoyo para que los niños aprendan con las TIC.

3. RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES

Es importante alfabetizar digitalmente a nuestros estudiantes desde sus primeros años de escolaridad para que puedan hacer uso significativo y efectivo de las TIC y se potencien los beneficios que ellas otorgan en los procesos de enseñanza y aprendizaje, dado que las Tecnologías de la Información y Comunicación se han configurado como herramientas omnipresente en la vida de nuestros niños, al respecto Vanscoter, Ellis y Railsback (2001) señalan que la integración de las tecnologías en la primera infancia brinda situaciones en las que el niño a través de los sentidos y la experimentación, logra aprendizajes significativos y el desarrollo de competencias en diversas dimensiones dada la riqueza de experiencias que los recursos educativos multimedia ofrecen en la Educación.

Diversas propuestas se han colado sobre el relieve para tratar de categorizar los Recursos Educativos Digitales, dentro de las cuales encontramos características en relación a la hipertextualidad, la interacción, las actividades sincrónicas y asincrónicas, la accesibilidad, formatos multimedia, adaptabilidad y factores motivacionales en el aprendizaje (Pinto y Gómez, 2004). En este sentido, la diversidad de materiales didácticos han generado nuevas dinámicas comunicativas y nuevos entornos de aprendizaje colaborativo. Al respecto, Valcárcel et al. (s.f) especifica algunas de las características esenciales de los recursos educativos digitales:

/La integración de códigos permite la digitalización de la información favoreciendo el desarrollo de materiales multimedia, que a su vez, integran diversos aspectos perceptivos para promover comprensión en los estudiantes y el reconocimiento de diversos estilos de aprendizaje

/La navegación no lineal en la estructura-

ción de los recursos educativos digitales, permiten navegar a través de interconexiones, enlaces por pantalla, iconos, mapas conceptuales, cambios de color, utilización de audio, entre otros. Actividades que a nivel cognitivo, exigen por parte de los estudiantes la toma de decisiones, el interés y la búsqueda.

/La interactividad es una característica esencial de los recursos educativos digitales, en donde los agentes comunicativos involucrados (docente-estudiante-escuela) intercambian información, roles y mensajes de tal forma que se crean ambientes enriquecidos de aprendizaje.

El Ministerio de Educación Nacional (2012) define los recursos educativos digitales específicamente los abiertos, como todos aquellos recursos que tienen una intencionalidad y finalidad educativa; con información digital disponible en Internet y de acceso abierto para los usuarios. En este sentido, discriminar cada uno de las características esenciales de un recurso educativo digital, nos lleva a especificar en cada uno de sus componentes, al respecto el MEN (2012) señala:

/Lo Educativo en un recurso está determinado por la acción educativa que enmarca el proceso de enseñanza y aprendizaje, a su vez, favorece espacios para la comprensión o representación de conocimientos que permitan el desarrollo de competencias de diverso índole.

/Lo digital caracteriza a un recurso educativo cuando se facilitan los procesos y acciones enfocados a la producción, almacenamiento, uso, adaptación, entre otros, del recurso en un entorno digital.

La ventaja en la utilización de recursos educativos digitales más allá de los recursos educativos tradicionales radica en la reconfiguración del pensamiento lineal por procesos inmersos en la hipertextualidad y las interconexiones, es así como

Zapata (2012) identifica una serie de atributos en estos recursos, reconociendo:

/El componente motivacional debido a la variedad de formatos multimediales con los cuales se presenta la información y así despertar gran interés en el estudiantado.

/La comprensión de procesos mediante las simulaciones, las cuales otorgan representaciones de la realidad mediante sistemas interactivos, de esta forma se potencializa la comprensión por parte de los estudiantes.

/El autoaprendizaje, permitiendo que el estudiante a través del uso del computador rompa las barreras espacio temporales de la Educación y logre procesos cognitivos, desarrollo de competencias y generación de conocimiento desde cualquier espacio físico diferente a las instalaciones de la escuela.

4. RESULTADOS

Como este trabajo de investigación colectivo se desarrollo a lo largo de 2012 y 2013, se trabajó por fases. Cada una de estas fases tiene sus propios productos que presentaremos a continuación.

4.1. RESULTADOS DE LA FASE CONCEPTUAL

En esta primera fase de obtuvieron varios productos a saber: un glosario, un listado de consejos pedagógicos, un listado de indicadores de evaluación de los recursos educativos digitales y un artículo científico. Dichos productos se pueden apreciar en la siguiente tabla: tabla 2.

PRODUCTO	FINALIDAD
Glosario	Este tiene el propósito de facilitar y/o posibilitar la comprensión conceptual del usuario del sitio web con relación a los conceptos claves asociados con el eje temático
Consejos pedagógicos o tips	En estos se exponen especies de ideas claves que el docente, al momento de trabajar con las TIC, debe tener en cuenta. En total se redactaron 45 consejos (tips), de los cuales se seleccionaron 15 para el espacio virtual diseñado
Listado de indicadores de evaluación de recursos digitales	Los indicadores incluidos en la rejilla fueron de dos tipos: técnicos y pedagógicos. Se trata de una serie de guías o aspectos que orientaron a los investigadores para saber si el recurso educativo escogido cumplía o no con la función de mediación pedagógica para el desarrollo de competencias básicas en el grado de transición
Artículo científico	A través de este se pretende dar a conocer el proyecto y sus resultados a la comunidad educativa y científica.

Tabla 2: Productos de la fase conceptual – Fuente: Colectivo de estudiantes y docentes REDEI, 20133

4.2. RESULTADOS DE LA FASE DE PREDISEÑO

Se seleccionaron 162 recursos educativos digitales que harían parte del espacio virtual, pues cumplían con los requerimientos tanto técnicos como pedagógicos del proyecto; estos requisitos son:

/Disponibilidad de los recursos: se verificó que los links referenciados eran del recurso específico, o de la página general y que estuvieran habilitados.

/Permiso o accesibilidad de los recursos, es decir se identificaron si estos eran de acceso público o privado.

Tipo de recurso digital: se tuvo en cuenta que los recursos digitales fueran de diferente formato (recursos visuales, textuales, multimediales y/o audiovisuales).

/Las competencias que se trabajaban en cada recurso. Una de las condiciones que debían cumplir es que cada recurso estuviera asociado a una o más competencias básicas (científica, matemática, comunicativa o ciudadana).

/Pertinencia de los recursos de acuerdo al nivel de preescolar, específicamente al grado de transición.

A continuación se presenta una tabla con los recursos alojados en la página Web:

	TIPO DE RECURSO	FORMATO DEL RECURSO	COMPETENCIA
1	Juego	Multimedial	Matemática
2	Juego	Multimedial	Matemática
3	Juego	Multimedial	Matemática
4	Juego	Multimedial	Matemática
5	Juego	Multimedial	Matemática
6	Juego	Multimedial	Ciudadana
7	Video	Audiovisual	Ciudadana
8	Juego	Multimedial	Ciudadana
9	Blog	Textual	Ciudadana
10	Juego	Audiovisual	Ciudadana y comunicativa
11	Juego	Audiovisual	Ciudadana, comunicativa y científica
12	Juego	Multimedial	Matemática
13	Video	Audiovisual	Matemática
14	Juego	Multimedial	Matemática
15	Juego	Multimedial	Matemática
16	Juego	Multimedial	Matemática
17	Juego	Multimedial	Matemática
18	Juego	Multimedial	Científica
19	Juego	Audiovisual	Ciudadana
20	Juego	Multimedial	Matemática
21	Página Web	Visual	Matemática y científica
22	Juego	Multimedial	Matemática, científica, ciudadana y comunicativa
23	Video	Audiovisual	Matemática y comunicativa
24	Video	Audiovisual	Ciudadana
25	Video	Audiovisual	Ciudadana
26	Video	Audiovisual	Ciudadana
27	Video	Audiovisual	Ciudadana
28	Juego	Visual	Ciudadana
29	Video	Audiovisual	Matemática y comunicativa
30	Página Web	Multimedial	Matemática
31	Imágenes	Visual	Ciudadana
32	Juego	Visual	Ciudadana y comunicativa
33	Video	Audiovisual	Ciudadana y comunicativa
34	Juego	Multimedial	Matemática y ciudadana
35	Página Web	Visual	Científica, ciudadana y comunicativa
36	Juego	Multimedial	Científica y comunicativa
37	Video	Audiovisual	Ciudadana y comunicativa
38	Juego	Multimedial	Científica
39	Juego	Multimedial	Ciudadana
40	Juego	Multimedial	Ciudadana
41	Juego	Multimedial	Ciudadana
42	Juego	Multimedial	Ciudadana y científica
43	Juego	Multimedial	Matemática
44	Video	Audiovisual	Matemática
45	Juego	Multimedial	Matemática y científica
46	Juego	Multimedial	Matemática y científica
47	Juego	Multimedial	Matemática
48	Blog	Visual	Matemática
49	Juego	Multimedial	Científica y comunicativa
50	Juego	Multimedial	Científica y comunicativa

51	Juego	Multimedia	Científica y comunicativa
52	Juego	Multimedia	Científica y ciudadana
53	Juego	Multimedia	Matemática y científica
54	Juego	Audiovisual	Ciudadana y comunicativa
55	Juego	Multimedia	Ciudadana y Comunicativa
56	Juego	Multimedia	Ciudadana y Comunicativa
57	Juego	Multimedia	Científica
58	Juego	Multimedia	Matemática y Científica
59	Juego	Multimedia	Matemática y Científica
60	Video	Audiovisual	Matemática
61	Página Web	Multimedia	Comunicativa
62	Juego	Multimedia	Científica y comunicativa
63	Video	Audiovisual	Matemática
64	Juego	Audiovisual	Ciudadana y Comunicativa
65	Video	Audiovisual	Ciudadana y Comunicativa
66	Juego	Multimedia	Matemática y Científica
67	Juego	Multimedia	Científica
68	Juego	Multimedia	Científica
69	Juego	Multimedia	Científica
70	Juego	Multimedia	Matemática
71	Juego	Multimedia	Comunicativa
72	Video	Audiovisual	Ciudadana
73	Juego	Multimedia	Ciudadana
74	Juego	Audiovisual	Ciudadana
75	Juego	Multimedia	Ciudadana
76	Juego	Multimedia	Ciudadana
77	Juego	Multimedia	Ciudadana
78	Juego	Multimedia	Ciudadana
79	Juego	Multimedia	Ciudadana
80	Video	Audiovisual	Ciudadana
81	Video	Audiovisual	Ciudadana y Comunicativa
82	Juego	Audiovisual	Comunicativa
83	Video	Audiovisual	Científica
84	Juego	Multimedia	Científica y Comunicativa
85	Programa virtual	Multimedia	Matemática
86	Juego	Multimedia	Matemática
87	Programa virtual	Multimedia	Comunicativa
88	Aplicación interactiva	Multimedia	Comunicativa
89	Juego	Multimedia	Científica y Comunicativa
90	Juego	Multimedia	Científica y Ciudadana y Comunicativa
91	Juego	Multimedia	Matemática
92	Juego	Multimedia	Matemática
93	Juego	Multimedia	Matemática
94	Juego	Multimedia	Matemática
95	Juego	Juegos	Ciudadana y Comunicativa

96	Juego	Texto	Científica y Comunicativa
97	Juego	Texto	Científica y Comunicativa
98	Página Web	Textual	Científica
99	Juego	Multimedia	Matemática
100	Juego	Multimedia	Matemática y Científica
101	Juego	Multimedia	Científica
102	Vídeo	Audiovisual	Ciudadana y Comunicativa
103	Juego	Multimedia	Comunicativa
CONVENCIONES: En la tabla cada color representa un tipo de recurso:			
Juegos:	azul agua marina	Videos:	amarillo
		Cuento:	verde
		Página web:	morado
Programa virtual:	gris	Blog:	rojo
		Imágenes:	sin color
		Aplicación interactiva:	verde oscuro

Tabla 3: Recursos Educativos de la Página Web – Fuente: Colectivo de estudiantes y docentes REDEI, 2013

Según la competencia	Número de actividades
Matemática	7
Científica	7
Comunicativa	7
Ciudadana	7
TOTAL	28

Tabla 4: Total de actividades diseñadas por competencia – Fuente: Colectivo de estudiantes y docentes REDEI, 2013

Según el tipo de recurso digital	Número de actividades
Audiovisual	7
Multimedial	18
Visual	3
TOTAL	28

Tabla 5: Total de actividades diseñadas por tipo de recurso – Fuente: Colectivo de estudiantes y docentes REDEI, 2013

4.3. RESULTADOS DE LA FASE DE DISEÑO

Se diseñaron 30 actividades guías que van a estar en el espacio virtual como orientadores del uso de las TIC como mediaciones pedagógicas en el aprendizaje de los niños y niñas.

En total se diseñaron 30 actividades distribuidas de la siguiente manera (tablas 4 y 5):

4.4. RESULTADOS DE LA FASE FINAL

Como resultados de la fase final se presentó el trabajo final del colectivo y las estudiantes integrantes realizaron la sustentación del mismo ante pares evaluadores.

Por último, pero no menos importante, se presentó la página Web REDEI, que aloja toda la investigación y los recursos digitales: <http://ylang-ylang.uninorte.edu.co:8080/redei/>

En ella los educadores o investigadores interesados podrán encontrar: la página de "Inicio", información sobre el colectivo en "Acerca de", un motor de "Búsqueda" de recursos, una pestaña de "Participa" para que los usuarios hagan sus aportes y comentarios, una pestaña de "Contáctenos" para los usuarios interesados en comunicarse con el administrador de la página y una pestaña de "Enlaces de interés"

Figura 6: Página web de REDEI

/CONCLUSIONES

Actualmente la educación preescolar le apunta al desarrollo de competencias básicas desde la primera infancia. En este propósito, el docente debe encontrar en las nuevas tecnologías un aliado para mediar los procesos de enseñanza-aprendizaje propiciados dentro de las aulas de clases, sin discriminar edad, sexo y/o contexto. Teniendo en cuenta esta preocupación nace en este colectivo de investigación, el interés por promover y potencializar las competencias básicas de la educación preescolar (comunicativa, científica, matemática y ciudadana), a través de la construcción de un sitio web que reúna recursos digitales que contribuyan con el desarrollo de dichas competencias y le sirva de guía a docentes para el trabajo con sus estudiantes del grado transición.

En nuestro proyecto se considera el desarrollo de las competencias, en tanto estas son consideradas como las habilidades, destrezas, aptitudes y actitudes que los niños y niñas despliegan en sus diferentes situaciones, actuaciones y desempeños, permitiéndoles conocer e interactuar con el mundo que les rodea. Como lo afirma el Ministerio de Educación Nacional (2006), las competencias son todos aquellos "conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, socio afectivas y psicomotoras apropiadamente relacionadas entre sí, para facilitar el desempeño flexible, eficaz y con sentido de una actividad en contextos relativamente nuevos y retadores" (p. 49).

Así mismo, el colectivo de investigación tuvo en cuenta la incorporación de las TIC por la importancia que tienen como herramientas pedagógicas que median y facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje sirviendo de puente para la comprensión significativa del estudiante y así mejorar los niveles de desempeño escolar. En esta misma línea de análisis, las TIC pueden considerarse un apoyo pedagógico debido a que se incorporan al trabajo conjunto entre el docente y el

estudiante, así como lo mencionan Coll, Onrubia y Mauri (2007). Estos autores afirman que las TIC se constituyen en mediadoras entre los participantes y los contenidos de aprendizaje, a fin que estos últimos adquiera sentidos y significados en las vidas de los estudiantes. La incorporación de las TIC en el aula facilitan el dinamismo en ésta y hacen más atractivo los contenidos a los ojos de nuestros educandos, propiciando interacciones e intercambios comunicativos más efectivos y permitiendo brindar retroalimentación en cualquier momento que el infante lo desee o necesite.

Hay que considerar que las TIC enriquecen un ambiente de aprendizaje en el que se desee promover el desarrollo de competencias, de acuerdo a las posibilidades que ofrecen (representar, procesar, transmitir y compartir información) y teniendo en cuenta que su incorporación en el aula tenga una clara y definida intención para promover y/o fortalecer un mejor aprendizaje en el estudiante (Burgos & Ramírez, 2010).

Por ello, se puede concluir que la importancia del sitio Web que se ha diseñado radica en que los profesores tendrán a su disposición recursos tecnológicos que se constituyen en potencialmente educativos y pedagógicos, pues ellos pueden ayudar a facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo anterior no garantiza pasar de un sistema tradicional a uno constructivista, pues con las TIC se pueden simular modelos conductistas al cambiar el lápiz y el papel por el computador, de ahí que se requiere que el uso del TIC esté apoyado en marcos pedagógicos coherentes con las corrientes modernas de la pedagogía, que se articulan con el principio de aprender a pensar críticamente, "aprender a aprender".

En esta línea, los docentes que visiten el sitio Web contarán con una variada oferta de actividades que lo orientan a fortalecer los funcionamientos cognitivos de las competencias básicas, al tiempo que potencializa las dimensiones de los niños y niñas en la educación preescolar.

Las actividades y recursos que se encontrarán en el sitio web, están fundamentados sobre la pertinencia que tengan para potencializar las competencias matemáticas, ciudadanas, científicas, comunicativas, así como las competencias en TIC. De tal manera que, de acuerdo al objetivo planteado por cada docente, este podrá acceder al sitio web y encontrar diversidad de recursos que apuntan ya sea a una competencia específica o a varias.

A continuación se resaltan algunos de los principales aprendizajes y comentarios declarados por los participantes de este colectivo:

APRENDIZAJES DEL COLECTIVO

/"Antes de la investigación, no estaba segura sobre el uso de las TIC en la primera infancia, pero a medida que fuimos construyendo el marco teórico y después de conocer la cantidad de beneficios que se pueden obtener, comprendí la importancia del uso de las TIC como una herramienta que el docente debe usar para fortalecer el desarrollo de competencias y habilidades de los niños" (Laura Fontalvo).

/"El colectivo de investigación es una propuesta que rompe con los esquemas de lo tradicional. Normalmente escuchamos hablar de trabajos de grado realizados individualmente o desarrollados por pequeños grupos, parejas o tríos, y este es un común en todas las carreras. Lo más interesante de esta propuesta de trabajo fue el reto de trabajar en un grupo tan grande y lograr sacar adelante nuestro proyecto, además esta forma de trabajo nos permitió construir en conjunto ideas y conceptos" (Laura Perea).

/"En la investigación aprendí a buscar información que de verdad fuera útil para un tema, además a fortalecer cada vez más lo que se iba investigando y perder el miedo en cuanto a las exposiciones, también a saber seleccionar recursos para todos los gustos sacándoles el mayor provecho educativo posible a cada uno de estos" (Laura Gómez)

/"Todo el proceso de investigación del proyecto de grado fue muy significativo. Desde el inicio teníamos que colocar al máximo nuestras capacidades con el fin de dar respuesta a los requerimientos que se debían cumplir. Por otro lado el papel que desempeñamos como investigadores fue muy activo, permitiéndonos vivir todas las etapas del proceso" (Osneider Asprilla).

/"Desde una clase de ergonomía que había tenido la oportunidad de dar, prácticamente estaba en contra de las TIC en preescolar, sin embargo con la investigación logré comprender que mientras no se abuse, se sigan ciertas reglas y se le dé un uso verdaderamente pedagógico a las TIC no hay nada que temer, todo lo contrario, las TIC son un gran apoyo" (Viviana Ahumada).

/"Al iniciar la investigación el tema que nos habían asignados no me llamaba la atención, pero al ir adentrándome y apropiándome del tema pude ir conociendo más sobre las TIC y dándome cuenta del gran valor pedagógico que tienen en los niños, y de la importancia de innovar en la educación con la incorporación de estas nuevas tecnologías con el fin de brindar a los niños experiencias enriquecedoras que favorezcan el desarrollo de sus aprendizajes" (Karen Estupiñán).

/"Tuve la oportunidad de favorecer el trabajo en equipo, conocer temas relevantes para mi formación como lo fue la definición enriquecedora de Ambientes

de Aprendizaje, conocí términos relevantes para el desarrollo de la investigación, me gusto la construcción de la rúbrica de evaluación de recursos a partir de criterios pedagógicos y técnicos" (Martha Sánchez).

LO QUE MÁS ME GUSTÓ DEL TRABAJO EN EL COLECTIVO

"Lo que más me gustó fue la dinámica del colectivo, ya que nos permitió desarrollar habilidades de comunicación y desempeño a nivel grupal, esto hizo que se nos facilitara el trabajo; además, la apropiación de la temática en todo el grupo, siendo medio para la retroalimentación constante sobre las nuevas apreciaciones y conocimientos construidos" (Natalia Fernández).

"Tuve la oportunidad de redactar aspectos de la investigación: antes habíamos hecho ejercicios, pero en esta oportunidad la investigación era de nosotras y lo que vivíamos es de lo que escribimos. Me gustó y aprendí a ver de otra forma los resultados obtenidos, ahora son vistos de una manera más general" (Martha Sánchez).

"Lo que más me gustó es que fortalecimos nuestro trabajo en equipo y que logramos llegar a acuerdos acerca de cómo queríamos ir desarrollando la investigación. De la investigación como tal, me gustó que en ella pude poner en práctica la teoría que había aprendido en semestres anteriores" (Giselle Castro).

"Lo que más me gustó de la dinámica de colectivo es que tiene como ventaja dar un producto final más enriquecido y fundamentado, pues por medio del trabajo colaborativo se puede tener un mayor abordaje de

los temas relacionados con la investigación. Considero que esta dinámica contribuye a enriquecer los aprendizajes significativos de cada uno de los integrantes, pues se está en constante retroalimentación y actualización de los temas, ya que al ser varias personas realizando la misma investigación se pueden tener diferentes visiones, puntos de vista e ideas para el enriquecimiento y desarrollo de dicha investigación" (Karen Estupiñán).

"Lo que más me gustó de la dinámica del colectivo fue poder trabajar todos juntos por un mismo propósito llevando a cabo diferentes funciones de forma paralela..." (Claudia Beltrán).

"La dinámica del colectivo me gustó mucho ya que se obtuvo un aprendizaje a nivel grupal, todos fuimos partes de diferentes grupos o de diferente temática y esto nos garantiza que no solo aprendimos acerca de un tema sino de varios, además que todos participamos de manera activa en el colectivo colaborándonos unos con otros" (Laura Gómez).

"Lo que más me gustó fue el trabajo en grupo. Me parece que por medio de un colectivo, nos obligamos a conocer el pensamiento de los demás, y más allá de eso, a realizar un proceso cognitivo más complejo ya que debemos refutar, afirmar, analizar, etc. Por eso, contrario a lo que se piensa, a mí me parece que el trabajo en grupo no es más fácil, tal vez sí más rápido, pero no más fácil, lo cual lo convirtió en una especie de reto" (Viviana Ahumada).

"Lo que más me gustó de la investigación es haber logrado construir una herramienta de trabajo para el docente y la comunidad en general que podrá contribuir a la mejora de los procesos desarrollados en el aula, además de

impulsar el correcto uso e incorporación de las TIC en la escuela" (Laura Perea).

"La dinámica de colectivo permite hacer investigación de una forma más activa y efectiva, ya que al haber tantos investigadores los puntos de vista pueden ser contrastados y valorados de diferentes formas. Otra de los puntos que me gustó del colectivo es que emergen muchas ideas importantes sobre aspectos de la investigación enriqueciendo de forma significativa todo el trabajo. Por último cuando se trabaja una investigación con esta modalidad, constantemente se realiza un proceso de retroalimentación y coevaluación entre los mismos miembros del equipo, ayudando así a que esta avance un poco más rápido" (Osnaider Asprilla).

Debilidades o dificultades encontradas durante el proceso

"La principal dificultad, sin duda alguna, es trabajar en un grupo tan grande; otra dificultad fue la cantidad reducida de encuentros que tuvieron algunos grupos con sus tutoras, lo que ocasionó algunas dificultades en el proceso de búsqueda y selección de información en la primera parte de nuestro trabajo" (Laura Perea).

"Al ser un colectivo numeroso no es fácil ponerse de acuerdo en ciertas cosas, sin embargo siempre se buscó lo mejor" (Laura Gómez).

"Cuando se trabaja en grupo hay que tener una conexión más fuerte entre los miembros del equipo, ya que de esta depende que todas las partes estén informadas de todos los acontecimientos que han ocurrido o sucederán. Algunas veces en el grupo se vio debilitada esta relación, lo cual ocasionaba que la información se dispersara y no quedara clara en algunos comités" (Osnaider Asprilla).

"Considero que una de las principales dificultades fue el hecho que, inicialmente, la mayoría del grupo no estaba muy motivado con el tema de investigación. Y para mí personalmente una gran debilidad fue el trabajo con las tutoras, pues no todas las tutoras estaban con la misma disposición a trabajar con sus grupos" (Giselle Castro).

/REFERENCIAS

/Aguaded, J. y Cabero, J. (2002). Educar en red: Internet como recurso para la educación. Málaga: Aljibe.

/Burgos, J. y Ramírez, J. (2010). Recursos educativos abiertos en ambientes enriquecidos con tecnología. Innovación en la práctica educativa. México: Tecnológico de Monterrey. Primera Edición. Recuperado de:<http://catedra.ruv.itesm.mx/bitstream/987654321/566/8/ebook>

/Claro, M. (2010). Impacto de las TIC en los aprendizajes de los estudiantes. Estado del arte. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

/Coll, C., Onrubia, J. y Mauri, T. (2007). Tecnología y prácticas pedagógicas: las TIC como instrumentos de mediación de la actividad conjunta de profesores y estudiantes. Anuario de Psicología, 38(3), pp. 377-400.

/Ministerio de Educación Nacional. (2006). Documento No.3. Una construcción colectiva por el mejoramiento integral de la gestión educativa. Bogotá. M.E.N.

/Ministerio de Educación Nacional. (2012). Recursos Educativos Digitales Abiertos. Colombia. Recuperado el 1 de febrero de 2014 desde: http://www.colombiaprende.edu.co/html/home/1592/articles-313597_reda.pdf

/Plowman, L. y Stephen, C. (2003). A 'benign addition'? Research on ICT and pre-school children. *Journal of Computer Assisted Learning*, 19, pp. 149-164.

/Pinto, M. y Gómez, C. (2004). *La ciberadministración española en la sociedad de la información: retos y perspectivas*. Gijón:Trea.

/Sánchez, J. y Vega, M. J. (2001). La informática como punto de encuentro y de desencuentro en la familia. En *Familia y educación*. Tomo II. Gervilla A., Barreales M., Galante R. y Martínez I. (coords.). Málaga. Grupo de investigación Educación Infantil y Formación de educadores. Universidad de Andalucía.

/Prensky, Marc (2001). *Nativos Digitales, Inmigrantes Digitales Part 1*. En *On the Horizon* (MCB). University Press, 9 (5), p. 1 – 6.

/Siraj-Blatchford, I. (2003). *More than computers: ICT in the early years*. London: Early Education/ British Assoc. for Early Childhood Education

/Valcárcel, A. et al (s.f). *Uso pedagógico de materiales y recursos educativos de las TIC: sus ventajas en el aula*. Universidad de Salamanca. Colección EDUC. AR CD Recuperado el 2 de febrero de 2014 desde http://aulapostitulo.educacion.gob.ar/archivos/repositorio/1000/1111/USalamanca_Recursos_TIC.pdf

Vanscoter, J., Ellis, D., y Railsback, J. (2001): *Technology in early childhood education: Finding the balance*. Portland, Orlando: Northwest Regional Educational Laboratory.

/Zapata, M. (2012). *Recursos educativos digitales: conceptos básicos*. Recuperado el 2 de febrero del 2014 desde:<http://aprendeonline.udea.edu.co/boa/contenidos.php/d211b52ee1441a30b59ae008e2d31386/845/estilo/aHR0cDovL2FwcmVuZGVlbmVhLnVkbWZWEu-ZWR1LmNvL2VzdGlsb3MvYXp1bF9jb3Jwb3JhdGl-2by5jc3M=/1/contenido/>

LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS EDUCATIVOS CON LAS TIC ENTRE EL ALUMNADO DE ESTUDIOS SECUNDARIOS USANDO DISPOSITIVOS MÓVILES

EVARISTO GONZÁLEZ PRIETO

Director

Institución Educativa (IE) Torre del Palau. Dirección completa Terrassa, Barcelona (España). Email:
evaristogonzal@gmail.com

/RESUMEN

Los dispositivos móviles cada vez están más presentes en los centros educativos. La realidad es que la tecnología penetra en la vida de los alumnos y la adoptan como un recurso casi imprescindible en los procesos comunicativos, en el entretenimiento, en el ocio y en el campo relacional. La educación no puede dejar a un lado esta realidad y debe formar teniendo en cuenta metodologías que preparen para vivir en la sociedad de la información y fomenten las habilidades que se necesitarán en el futuro. Dispositivos móviles como los tablets y, sobre todo, la telefonía móvil inteligente (smartphones) tienen un gran potencial educativo, están al alcance de un mayor número de población, son fáciles de usar y, hoy en día, otorgan el privilegio de "tener el mundo en las manos" -en palabras de una alumna de la IE Torre del Palau) - con muchas ventajas y también con algunos peligros que hay que evitar a través de educar en la responsabilidad. Su implementación en el aula es inevitable y los proyectos educativos son la vía para el buen aprendizaje. Parafraseando el título de una ponencia propia: "Por favor, enciende el móvil al entrar en clase" he ahí una aspiración hacia la normalidad del smartphone en las aulas educativas, y no una prohibición por miedo o por comodidad.

/PALABRAS CLAVE

Smartphone, dispositivos, tablets, educación, TIC

/ABSTRACT

Mobile devices are increasingly present in schools. The reality is that technology penetrates the lives of students and adopted as an almost indispensable resource in communication processes, in entertainment, leisure and the relational field. Education cannot leave aside this reality and should be considering methods to prepare for living in the information society and promote the skills needed in the future. Mobile devices such as tablets and above all, smart mobile phone (smartphone) have great educational potential, are available to a greater number of people, are easy to use and, today, granted the privilege of "having the world in hands" in the words of a student at the Torre del Palau IE) - with many advantages and also some dangers to be avoided through teach responsibility. Its implementation in the classroom is inevitable and educational projects are the way to good learning. To paraphrase the title of a paper itself: "Please turn the phone into class "Behold an aspiration towards normality smartphone in educational classrooms, and not a prohibition of fear or comfort.

/KEY WORDS

Smartphone devices, tablets, education, ICT

/INTRODUCCIÓN

La sociedad de la Información es en la que vivimos actualmente. Por tanto, el mundo de la enseñanza ya forma parte de una realidad incuestionable y sin vuelta atrás. No hay duda: es necesario que los procesos educativos se impliquen en una formación con miras a un futuro que ya comienza en el presente.

La educación actual está influida por una tradición acumulada a lo largo de tantos años y se encuentra de golpe en un período histórico en que los cambios son constantes, a veces difíciles de asumir, y más aún con la mentalidad predominante de la clase docente, con tendencia al conservadurismo y a apoyarse en metodologías consolidadas desde hace años. Adaptarse al cambio significa ser conscientes de las demandas de la sociedad actual y aportar respuestas para la mejor formación del alumnado.

Las instituciones educativas juegan un papel fundamental en la Sociedad de la Información. Son básicas para que la evolución del progreso continúe y mejore. Con las herramientas tecnológicas de hoy se aprende pero también se descubre cómo mejorarlas y cómo adaptarse a las inmensas posibilidades que ofrecen. Con la información se fundamentan las bases para un conocimiento más completo y contextualizado. Con este conocimiento se generan sinergias para una evolución posterior que dé lugar a cambios y actitudes positivas. Es cierto que la realidad es poliédrica, mediatizada por muchas circunstancias y dar respuestas efectivas implica resolver ciertas dificultades, entre ellas clarificar la visión global del papel que juegan las instituciones educativas. Hoy su papel es decisivo si pretenden trabajar al ritmo que imponen los tiempos actuales. Conjugación de metodologías anteriores con las que imponen los avances es un gran reto. Formar al profesorado, otro. Sin olvidar que el alumnado es receptivo porque vive en un ambiente propicio y que las familias también necesitan orientaciones e incentivar su complicidad en el hecho educativo. En este contexto no podemos olvidarnos de la resolución de las diferencias sociales y

económicas en un mundo en el que, desgraciadamente, la clase social y el factor riqueza son más decisivos de lo que debieran. Atender a quien tiene menos es una obligación para que la igualdad de oportunidades sea real y efectiva.

A partir de aquí, los retos están en los conceptos, las actitudes y las habilidades bajo la filosofía del pensar, hacer, colaborar, compartir, generar nuevos conocimientos y darlos a conocer. El docente que basa su metodología sobre todo en las TIC no puede quedarse con la tecnología por sí misma, con los sofisticados aparatos, los cuales son un recurso y no una finalidad. El camino se clarifica cuando se definen unos retos, unos objetivos y la metodología adecuada para cada momento del aprendizaje. Los instrumentos y los recursos abundan, hay muchas herramientas para conseguir lo más importante: consolidar e interiorizar las competencias y habilidades necesarias para el siglo XXI.

Aprende, comparte, transforma son verbos que recogen algunas demandas educativas de la sociedad de la información. Los dispositivos móviles, por ejemplo, propician la consolidación de habilidades imprescindibles y abren un camino apasionante, lleno de muchas ventajas y algunas dificultades a las que también la educación debe dar respuesta y, sobre todo, generar buenas actitudes y hábitos. Al final, el aprendizaje dependerá de la actividad mental del alumno y hay muchos instrumentos para ayudarlo.

Se necesita una mentalidad digital capaz de ver de otra manera el hecho educativo en los tiempos actuales y, junto a éste, también hay otro gran reto: convencerse de que el uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) ayuda a humanizar la educación. Al final, el principal objetivo será la creación de una sociedad donde aprender, crear e innovar sirva para mejorar las personas y la sociedad, en un mundo con muchas posibilidades de mejora. Y la educación juega un papel fundamental. Instrumentos como los dispositivos móviles nos servirán en este caso para demostrar que se puede contribuir a dicho cambio positivo.

1. EL MOBILE LEARNING

La enseñanza presencial hoy se complementa con muchas otras posibilidades para el aprendizaje, como el e-learning, que nacen a partir de entornos diferentes, de otros recursos y, sobre todo, hace posible aprender durante toda la vida. El tener el mundo en un clic, al alcance de la mano, está ahí y es uno de los factores que provoca un cambio en el rol del profesorado: "Hacia un cambio metodológico: nuevas formas de enseñar y de aprender". De hecho los argumentos se repiten y muchos profesionales se esfuerzan en llevarlos a la práctica, con una gran dedicación de horas de su tiempo libre.

Los espacios para el aprendizaje también se amplían y el precio para aprender online en bastantes casos es mínimo o gratuito (por ejemplo los MOOC), sin entrar en la calidad y los derechos de autoría. En un marco así, nunca hasta ahora habíamos tenido tantas posibilidades para aprender, un hecho que debía ser objeto de reflexión para convencer al alumnado y a las personas adultas sobre su trascendencia. ¿Por qué a veces no se aprovechan tantas oportunidades? He ahí un reto sobre el que se ha de incidir desde el ámbito educativo.

El m-learning o uso de dispositivos móviles para el aprendizaje se vincula a los ordenadores portátiles, los miniordenadores, los llamados phablets, las PDA, los smartphones o teléfonos móviles inteligentes, tabletas, aparatos para reproducir o interactuar con videojuegos. El campo se amplía con más novedades que ya veremos. Por otro lado, el lugar donde se acumulan datos, información y recursos cada vez es más amplio porque casi todo está o puede estar en "la nube", en ubicaciones virtuales siempre al alcance de su propietario pero también propensas a una supuesta inseguridad o posibles malos usos. Ha pasado mucho tiempo (hace más de 40 años) de aquella primera llamada a un teléfono móvil, el

punto de partida hasta las actuales posibilidades en todos los campos. El fenómeno del m-learning se expande en educación, a pesar de la actual crisis que sufren muchos países. También su auge se ha de aprovechar para generar expectativas de futuro en muchas zonas del planeta en vías de desarrollo. Le telefonía móvil poco a poco les está abriendo al progreso.

2. DISPOSITIVOS MÓVILES EN EDUCACIÓN

¿Más dispositivos? ¿Y ahora también los smartphones? Estos y otros son interrogantes habituales entre muchos docentes que, cuando aún no han acabado de entender algunos aparatos y herramientas, ya han de incorporar las novedades tecnológicas a sus vidas y después al aula. Los ordenadores fijos ya son habituales en las instituciones educativas, puede que el alumnado ya use o lleve al centro sus ordenadores portátiles. Y, en la evolución tecnológica, aparece un nuevo recurso que, de hecho, casi seguro que hace tiempo que es un objeto habitual y casi imprescindible en el bolsillo de familias, alumnos y docentes: el teléfono móvil. El efecto sorpresa se debe más a la usabilidad que no a la propiedad. Quizá también después hagan su presencia las tabletas de mayor o menor tamaño y todo hasta puede convivir y usarse según las actividades y otros condicionantes. La suma de nuevos recursos multiplica las posibilidades educativas aunque, entre algunas personas no demasiado propensas a su uso, los inconvenientes y problemas que generan tienen más peso que sus aspectos positivos.

¿Qué más aparatos? No hace falta más que mirar a nuestro entorno, o sea, a los ambientes y espacios en que se mueve el alumnado como para ver qué tienen, a qué aspiran o con qué pudieran estar familiarizados. Continuamente los medios de

comunicación presentan novedades que en un plazo determinado se incorporan a la vida diaria. Enumeremos algunas propuestas, proyectos y recursos que implica el trabajo con esta tecnología:

/Las diversas presentaciones de los GPS.

/Las smart cities

/Las interacciones con Apps específicas.

/Las prendas inteligentes.

/Pantallas flexibles.

/Los dispositivos de interfaz textual

Los nuevos recursos publicitarios, como los iBeacons, médicos, policiales o deportivos, con chips, pulsómetros, aparatos de orientación por satélite.

/La Internet de las cosas.

/En un plazo no lejano, la tecnología portátil

3. LAS APPS EN EDUCACIÓN

Uno de los grandes potenciales del m-learning, tal como lo conocemos hoy, es el mundo que gira en torno a las Apps. Si el uso de las máquinas no implica apenas dificultades para el alumnado - sin manuales todo funciona, y si no, en Internet se encuentran o se aclaran dudas en los foros- las Apps exigen cierta práctica específica si queremos aprovecharlas al máximo. La primera incógnita es si es correcto distinguir unilateralmente entre las educativas de las demás. Las fronteras existen pero el aprendizaje hoy no viene delimitado ni por etiquetas ni por apreciaciones subjetivas, aunque es cierto que existen Apps elaboradas solo para el aprendizaje.

En determinados niveles de la enseñanza se podría componer una parte muy importante del curriculum escolar a base de una buena elección de Apps, sin olvidar que los nuevos descubrimientos son continuos: aparecen nuevas herramientas y la educación no puede "poner puertas al campo". Las más de 8.000 Apps educativas que se dice que hay, cubren casi todos los espectros de la enseñanza. Todo un mundo para aprender de otra manera, crear, transformar, innovar, publicar a precio bastante reducido en proporción a lo que ofrecen. Incluso hay muchas gratuitas. Hay muchas webs y blogs que ya seleccionan y clasifican apps educativas, a menudo alimentadas por personas anónimas que revierten el trabajo a la sociedad. Las más descargadas son WthasApp, Dropbox y GoogleDrive: comunicación instantánea, trabajo colaborativo y archivos en la nube como servicios más usados. Según expertos de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), las apps de herramientas multimedia son otra tendencia a tener en cuenta.

Las Apps, por tanto, son otra ventana para un aprendizaje al alcance de quien considere que la formación, hoy, no tiene fin.

4. VENTAJAS DE LA TECNOLOGÍA MÓVIL

La tecnología móvil ya hace tiempo que está en el bolsillo de la población estudiantil. España es uno de los países donde más teléfonos móviles inteligentes hay, a pesar de que cuesta entender y relacionar la actual crisis económica del país con la compra de aparatos que no son baratos. En los países de América Latina pensamos que ocurre lo mismo. El ritual adolescente considera ya imprescindible estar todo el día conectado. Ocurre lo mismo entre mucha población adulta. Y las costumbres diarias pueden producir una dependencia del móvil o Nomofobia. Según el último informe de la Fundación Telefónica, hasta

150 veces se consulta el móvil cada día,

En general, algunas de sus ventajas son evidentes y fáciles de comprobar si miramos a nuestro alrededor:

/Relacional: favorece las relaciones, son tecnologías personales.

/Posesión: una gran mayoría de personas tienen un teléfono móvil de su propiedad.

/Información: acceso a noticias, mensajes

/Comunicación: los servicios multimedia, la espontaneidad y el contacto.

/Geolocalización: permite tener en cuenta el punto donde se está.

/Ubicuidad: las redes favorecen estar conectados desde cualquier lugar.

/Portabilidad: el tamaño se adapta al uso diario, con un diseño manejable.

/Omnipresencia: todo conectado, dispositivos en línea, contenidos en la nube.

5. VENTAJAS EN LA EDUCACIÓN

Las ventajas citadas sirven para aplicarlas a la educación:

Aprendizaje desde el mismo lugar: es el llamado Paradigma Situacional, en visitas a sitios concretos el acceso a la información se convierte en un elemento básico para el hecho educativo, que se puede completar con la publicación de los resultados del aprendizaje colaborativo, si fuera el caso.

/Personalización de los contenidos: la actuación anterior contribuye a la generación de conocimiento, a crear valor también al trabajo de los autores y a la contribución a ampliar su curriculum personal, el cual se acumula en la llamada Identidad Digital.

/Potencia el aprendizaje centrado en el alumnado

/Más motivación e implicación personal.

/Estimula el sentido de la curiosidad y el aprendizaje autónomo.

/Personalización del aprendizaje adecuándolo al ritmo de cada alumno.

/Potencia el aprendizaje colaborativo.

/Favorece la motivación porque la herramienta en sí tiene unas características especiales:

/Facilidad de uso, de forma intuitiva.

/Estímulo de la participación.

/Propiedad del alumno.

/Fomento de la interacción social, continuo feedback.

/Potenciación de la creatividad.

/Informalidad en la relación con la máquina.

/Instantaneidad y espontaneidad en el aprendizaje.

/Rapidez en la publicación.

/Tamaño adecuado para el uso y transporte.

/Nuevo papel del alumnado en su forma de trabajar: más activo y creativo, con el fomento de la curiosidad.

En resumen, como tituló la psicóloga social Dolors Reig una entrada a su blog, dedicada a los smart-phones: "Móviles en clase, aliarse con el enemigo". El aprendizaje móvil revolucionará la educación porque la forma en que se accede a la información y a las fuentes del conocimiento tienen un impacto directo en la forma del aprendizaje y genera nuevos modelos.

6. EFECTOS NEGATIVOS O PROBLEMÁTICAS

Desde el punto de vista técnico:

/Procrastinación de tareas importantes
<http://es.wikipedia.org/wiki/Procrastinación>

/Aspectos técnicos: conexión a la red, wifi

/Cuidado personal de los aparatos para evitar robos, descuidos, maltrato o pérdidas

/Aspectos ergonómicos de adecuación a las

necesidades, posibles efectos en la vista, uso de teclados y posturas

/Problemas de software y hardware

/Distracción con búsqueda o instalación de nuevas aplicaciones o recursos

/Problemas derivados de seguridad, respeto a las personas y a la intimidad

Desde el aula:

/Aumento de trabajo del profesorado: las TIC exigen una mayor y continua dedicación, con una actualización periódica y seguimiento del trabajo, además del acompañamiento que necesite el alumnado.

/Gestión de herramientas y de información global: el alumnado y el profesorado han de mantener unos parámetros iguales y prefijados para que el aprendizaje tenga unos puntos de partida parecidos para todos. Después se ha de priorizar al aprendizaje autónomo y fomentar la investigación y la construcción de nuevos conocimientos, valorando las peculiaridades de cada alumno y sus logros.

/Control del aula: el despiste y la distracción se evitan con bastante planificación y responsabilidad, estableciendo prioridades y apuntando normas de obligado cumplimiento.

/Dependencia y exposición a situaciones provocadas por el uso: cyberbullying, nomofobia, sexting, trolling, grooming, showrooming, abuso redes sociales y comunicación instantánea tipo Whatsapp, etc.

/Deformación de la identidad digital por el poco control personal, baja responsabilidad o falta de reflexión antes de publicar o enviar.

/Demasiada libertad sin control o bien, exceso de control del alumnado por parte del docente.

/Elevada inversión de tiempo en la búsqueda de recursos en Internet.

/Ausencia de una tipificación de normas de uso de las TIC en los documentos de centro, para prevenir comportamientos, fomentar la responsabilidad y guiarse ante situaciones no deseadas.

/Necesidad de competencias técnicas y dominio de las herramientas para descubrir todo su potencial y aplicarlo al aprendizaje.

/Excesiva dependencia del trabajo digital y de las TIC en general si no se atienden también otros aspectos de la educación como presentaciones orales, escritura en papel, debates en clase, etc. Tanta concentración en el uso tecnológico puede llegar a desgastar pero también motiva.

En todo caso, la prohibición es la peor solución en este mundo conectado. El fomento de la responsabilidad desde el uso debe ser el gran objetivo al empezar a utilizar los dispositivos móviles. Busquemos alternativas.

7. PROYECTOS EDUCATIVOS CON DISPOSITIVOS MÓVILES EN EL AULA

No cabe duda de que las ventajas priman sobre los problemas que generan los dispositivos móviles. Una de las funciones de la educación en la sociedad de la información es prevenir los inconvenientes o efectos negativos, aprovecharlos si se dan y obtener refuerzos positivos que redunden en la buena formación para un mundo conectado.

A partir de la experiencia de una institución educativa pública que trabaja con las TIC desde hace más de doce años (instituto Torre del Palau de Terrassa, Barcelona, España), aportaremos algunas reflexiones y apuntes para implementar proyectos educativos entre adolescentes desde la práctica. Sirvan para motivar a otros profesionales de la educación, para que se atrevan a experimentar con la tecnología móvil en el aula.

7.1. PUNTOS DE PARTIDA DESDE LA PRÁCTICA

La tecnología implica una inversión económica importante para la comunidad educativa y para la institución. La infraestructura técnica, las redes, las máquinas son imprescindibles pero, antes de lanzarse a una reto así, es necesario sentar las bases documentales y consensuadas para que el proyecto empiece con buen pie. Apostar por las TIC como metodología produce unos cambios en la institución educativa que la involucran en un proyecto a largo plazo con implicaciones de toda

la comunidad educativa. Partamos de la práctica y veamos los fundamentos:

/El equipo directivo de la institución educativa, la gerencia y la propiedad han de ser las mayores impulsoras del proyecto, con una gran capacidad de empatía y estrategias para convertir los problemas en soluciones positivas.

/El profesorado ha de estar convencido e implicado en la apuesta tecnológica.

/Las familias han de conocer el proyecto y ser cómplices.

/El alumnado ha de darse cuenta de los cambios y de su importancia de cara al futuro.

/Las ayudas externas, sean estatales, de instituciones, de entidad, empresas o de particulares, suman y son necesarias.

/Los documentos internos de la institución educativa han de recoger los acuerdos, el despliegue de objetivos, actuaciones y toda aquella normativa que fije el proyecto.

/La política de comunicación (externa e interna), la gestión y el funcionamiento apoyarán la apuesta metodológica.

/Los indicadores de control permitirán efectuar un seguimiento de los objetivos marcados.

/La infraestructura tecnológica cumplirá su cometido si los puntos anteriores se han fijado con el consenso general. La inversión económica servirá para apostar por el futuro desde el presente.

En resumen, las TIC son un aliciente para el cambio e implican:

/Aprender sobre las tecnologías.

/Aprender de las tecnologías.

/Aprender con las tecnologías.

El cultivo de una mentalidad digital entre la comunidad docente facilita la consecución de los objetivos finales, junto con las prácticas y métodos acumulados a partir de la experiencia: "Hacia un cambio metodológico: nuevas formas de enseñar y aprender". El profesorado tendrá que adaptarse al nuevo paradigma, o sea, ser profesorado 2.0 con la integración de las TIC en las aulas. y tener referentes modelo con programas educativos que son proyectos de país, por ejemplo Finlandia.

7.2. LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE) TORRE DEL PALAU Y SU EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA

La IE Torre del Palau se encuentra en Terrassa, una ciudad industrial de 225.000 habitantes distante 30 km de Barcelona, en Cataluña, España. El centro educativo es público, pertenece al Departamento de Enseñanza de la Generalitat de Cataluña y su lengua vehicular de la educación es el catalán, junto con el castellano como lengua oficial del Estado Español. En el año 2013 cumplió 25 años como centro de educación secundaria (recibe alumnado a partir de 11 años). Antes fue un centro de educación primaria y, al experimentar la Reforma Educativa (curso 1987-1988) de la actual Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), se centró solo en esta etapa educativa y en el bachillerato como enseñanza postobligatoria.

Se halla enclavado fuera del entorno de la ciudad, en un promontorio aislado y de no fácil acceso. Esta peculiaridad, de entrada, no propicia la movilidad aunque el inconveniente inicial se superó con el atractivo de sus programas educativos y su apuesta por la experimentación, la creatividad y la innovación.

El alumnado es de clase social media-baja, procede de los barrios que componen la zona educativa de influencia, estudiantes de centros educativos públicos de los alrededores. Actualmente cuenta con cerca de 700 alumnos en total y un claustro de unos 54 profesores, reducido en los últimos años debido a los recortes que ha aplicado el Departamento de Enseñanza de la Generalitat de Cataluña.

Hace unos años el centro educativo sufrió una significativa disminución de alumnos y corrió peligro de desaparecer. Ante esta situación, los equipos directivos y el claustro de profesores apostaron por diferenciarse respecto a los otros centros de la zona, con la implicación de las autoridades educativas y municipales.

7.3. LA APUESTA POR LA INNOVACIÓN Y POR LA SINGULARIDAD

A partir de la experimentación de la Reforma citada antes, el instituto continúa con la incorporación de proyectos educativos que completan la educación integral pero que a su vez trabajan aspectos singulares que repercuten en la calidad educativa. Enumeremos los más significativos (se pueden consultar en catalán en este dossier de prensa):

/ Creación de una Coral de música, formada por alumnos y dirigida por profesorado del centro. Ha llegado a tener 100 alumnos.

/ Oferta de bachillerato artístico: primero el plástico y, más recientemente, el escénico-musical.

/ El centro forma parte del programa de Alto Rendimiento Deportivo, con alumnos que compiten en natación, waterpolo, patinaje artístico y ciclismo.

/ Vinculación con los estudios musicales del Conservatorio de Música.

/ Importancia del teatro en los estudios, con grupo que representan obras.

/ Apuesta por el uso de las TIC desde hace más de 10 años, con proyectos específicos, colaboración con universidades y difusión de experiencias.

/ Introducción de la robótica educativa en los primeros cursos y, sobre todo, en bachillerato tecnológico.

/ Impulso de las lenguas extranjeras.

/ Creación de talleres de cocina, limpieza, conservación de la masa vegetal y huerto escolar.

/ Proyectos sobre el ciberperiodismo en la educación desde hace más de 13 años, cuando los diarios en papel comenzaban a tener en cuenta el paso al digital.

/ Planes de impulso de la escritura creativa.

/ Uso del ordenador portátil individual y personal por parte de cada alumno.

/ Uso de libros y materiales digitales en la mayoría de asignaturas de la ESO.

/ Proyectos sobre la aplicación de los teléfonos móviles a la enseñanza: creación de rutas turísticas por Terrassa y elaboración de Apps.

7.4. EL USO DE LA TELEFONÍA MÓVIL EN EL CENTRO CON FINALIDADES EDUCATIVAS

Como punto de partida, existen algunas guías para el aprendizaje con dispositivos móviles y sitios que recogen artículos que aportan explicaciones fiables y contratadas.

Los dispositivos móviles en los que nos centraremos ahora son los smartphones. Los ordenadores portátiles están presentes y muy integrados en el trabajo diario del aula, con sus peculiaridades en cuanto a la utilización.

Una de las incógnitas para despejar desde la práctica es cómo aprender con un teléfono móvil. Como introducción facilitadora del uso, la wifi del centro es abierta y gratuita para quienes quieran utilizarla. También ya hay bastantes alumnos que tienen contratadas tarifas de 3G y priorizan los datos por encima de la voz.

Nos detendremos en las actividades educativas más destacadas que hasta ahora se han trabajado o desarrollado con el alumnado. Dejamos aparte los usos más habituales entre las relaciones adolescentes:

Actividades habituales en las clases:

/El móvil para buscar información: en cursos en que no se dispone de ordenadores (ni fijos ni portátiles) el móvil individual es una gran herramienta de consulta.

/El móvil al servicio de la gestión: los avisos de ausencias o retardos del alumnado se realizan vía móvil a los terminales de las familias.

/El móvil para el trabajo de las lenguas extranjeras: el alumnado lo usa en inglés para efectuar búsquedas y resolver actividades. Por ejemplo, el día de la celebración de St. Patrick's, patrón de Irlanda.

/El móvil para crear situaciones comunicativas en diferentes ambientes: visita y práctica de inglés en el aeropuerto de Barcelona, otras situaciones o experiencias.

/El móvil para experimentar nuevas formas comunicativas e interactuar en el Museo de la Ciencia y la Técnica de Terrassa antes de abrirlo al público: QR en objetos de exposiciones, rutas con Realidad Aumentada.

/El móvil para seguir acontecimientos de gran interés mundial y para participar: uso de Twitter y sus hashtags, Facebook.

7.5. PROYECTOS ESPECÍFICOS:

/La creación de rutas turísticas con Realidad Aumentada para conocer Terrassa con el teléfono móvil.

El proyecto interdisciplinar se desarrolló durante el curso 2011-2012 con alumnado de la asignatura de informática de cuarto de ESO (25 en total), con el apoyo de alumnos de segundo de ESO en la parte documental y de profesorado de castellano, catalán, inglés, sociales e informática. El proyecto se explica en el artículo que se publicó en la web del Ministerio de Educación español.

El punto de partida y la justificación se centró en que los alumnos han de aprender haciendo y han de producir nuevos contenidos que sean competenciales, significativos y útiles para el resto de personas que viven en la ciudad o la visitan. Si tienen el mundo en sus manos con un teléfono móvil y todos tienen uno en propiedad, ¿por qué no aprovechar su potencial en las clases?

Entre los objetivos marcados destacaríamos los siguientes:

- o Aplicar los principios de la web 2.0 al espacio urbano de Terrassa.
- o Incentivar el trabajo colaborativo.
- o Identificar uno de los factores diferenciales y reclamo turístico de la ciudad: los edificios modernistas.
- o Crear información de cada edificio, adaptada a la pantalla del teléfono móvil, en catalán, castellano e inglés, con fotos y enlaces a otras webs.
- o Utilizar la Realidad Aumentada como herramienta para mostrar los puntos de interés.
- o Geolocalizar y crear los puntos de situación con el GPS.
- o Crear códigos QR para colocar al lado de cada edificio.
- o Incorporar esculturas urbanas e instalaciones deportivas a las rutas.
- o Aprender a utilizar herramientas gratuitas halladas en la web.
- o Ofrecer un servicio a los visitantes de Terrassa, creado por alumnos de un instituto público de la ciudad.
- o Demostrar que el alumnado con el uso de las TIC puede contribuir a mejorar la vida de las personas.

El resultado final fue que el visitante de Terrassa pudiera orientarse con su móvil: bajar una capa de Layar para seguir una ruta creada y geolocalizada con los edificios más representativos del movimiento arquitectónico llamado Modernismo. Una persona situada ante cada edificio verá en su

móvil una foto, una breve descripción en catalán, castellano e inglés, una audioguía en cada lengua (grabada con la voz de alumnos), enlaces a webs seleccionadas para ampliar la información e información práctica del resto de edificios de la ruta y de Terrassa. El proceso técnico seguido se explica en el blog PaleoliTIC de Josep Dalmau, profesor de informática.

Las casas que inicialmente eran el objetivo se ampliaron con esculturas situadas en lugares públicos de la ciudad y en los edificios deportivos. Así se atendía a los estudios artísticos que se imparten en el centro y también a los planes deportivos de alto rendimiento que siguen algunos alumnos.

/Aplicación de los conocimientos sobre el uso del teléfono móvil a la creación de una ruta sobre el patrimonio industrial de Terrassa con Realidad Aumentada.

Uno de los objetivos de las entidades que forman parte del proyecto Creative CH es acercar el patrimonio industrial a los jóvenes. La mejor manera de conseguirlo fue hacerles partícipes activos en el desarrollo de un trabajo que demuestre que es posible su implicación, a la vez que aumenta su interés por conocer el patrimonio industrial de su ciudad.

La experiencia fue una propuesta compartida del Museo de la Ciencia y la Técnica de Cataluña (mNatec), dentro del proyecto europeo Creative CH, con otras entidades y expertos, entre las cuales estaba el instituto Torre del Palau. Un proyecto que implica cooperación e innovación tecnológica y cultural. Se llevó a la práctica durante el curso 2012-2013 y era una parte de una propuesta profesional que acabaría con la creación y alimentación de una App. Intervinieron expertos de diferentes áreas y ámbitos. El alumnado, en esta ocasión, siguió el proceso del trabajo anterior pero sin la parte de la geolocalización, que la resolvía una empresa.

Los tres profesores participantes del instituto Torre del Palau, además de dirigir el trabajo de los alumnos, redactaron una versión para eruditos,

apta para consultarla desde una tableta. La App ya está construida, ahora está en fase de pruebas, entre otros con el alumnado del centro.

/Participación en el pilotaje de la asignatura "Movilizamos la informática", del programa mSchools para la construcción de Apps.

El programa mSchools es impulsado por varias organizaciones y entidades: Barcelona Mobile World Capital, GSMA (organizadora del Mobile World Congress) y la Generalitat de Cataluña (Departamento de Enseñanza). Actualmente participan unos 6.000 escolares de 15-16 años en el programa mSchools que, para su manager educativo, Pere Torrents, significa una forma como la escuela participa y se aprovecha de la actual revolución móvil.

/Algunos otros proyectos con dispositivos móviles

Ante el continuo aumento de proyectos, gracias a la implicación del profesorado, desde diferentes espacios de Internet se recogen experiencias que sirven para demostrar el valor educativo de estos dispositivos, su potencial y la constante realización de nuevas actividades por parte del alumnado.

Recogeremos aquí algunos estudios, sugerencias formuladas y experiencias hechas en otros lugares, para su consulta:

- o El aprendizaje móvil se abre camino en América Latina.
- o El uso de Smartphones con fines pedagógicos, una experiencia desde Finlandia:
- o Fundación Telefónica: guía Mobile Learning.
- o El 94% de los estudiantes de secundaria israelíes usa el móvil en el aula.
- o Fundación Telefónica: laboratorios educativos. Dispositivos móviles.

/CONCLUSIONES

La implementación de dispositivos móviles en el aula se hace ya imprescindible si las instituciones educativas pretenden preparar al alumnado para la sociedad de la información. El reto significa una apuesta para la comunidad educativa y una confirmación de que se aprende haciendo, experimentando y atreviéndose. Los adolescentes conocen la tecnología pero necesitan guías que les formen y les orienten para que las herramientas, las aplicaciones y el exceso de información se conviertan en un hecho educativo. Los cambios son constantes y adaptarse a ellos es una labor difícil. La lectura y la escritura en formato digital son un ejemplo de que, si bien la esencia es la misma, el medio digital condiciona y obliga a otros formatos que redunden en una mejor formación. Experiencias y proyectos como los explicados en este texto demuestran que el camino está abierto y que las máquinas no son la finalidad sino un medio más para la consecución de una educación más completa y adaptada a los tiempos actuales.

DESARROLLO DE
UNA PROPUESTA
DE INTERVENCIÓN
EDUCATIVA
PARA EL
FORTALECIMIENTO
DEL USO DE
LAS TIC COMO
HERRAMIENTA
DE ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE EN
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

OFICIALES DE LA REGIÓN CARIBE COLOMBIANA

FERNANDO IRIARTE DÍAZ-GRANADOS

Profesor Investigador

Instituto de Educación. Universidad del Norte. Km 5 Vía Puerto Colombia. Barranquilla. Colombia.

Tel: 5753509799 Email: firiarte@uninorte.edu.co

MÓNICA ORDOÑEZ

Auxiliar de investigación

Instituto de Educación. Universidad del Norte. Km 5 Vía Puerto Colombia. Barranquilla. Colombia.

Tel: 5753509799 Email: celestina14@gmail.com

/RESUMEN

El presente trabajo hace parte de un proyecto de investigación financiado por Colciencias que consta de dos etapas. En una primera etapa se realiza un estudio sobre los factores que inciden en la utilización de las TIC como herramienta de enseñanza y aprendizaje en instituciones educativas oficiales de la Región Caribe Colombiana, y una segunda etapa en la cual, a partir de los resultados del primer estudio, se diseña y evalúa una propuesta de intervención para fortalecer el uso de las TIC en el aula de clase. El presente documento presenta los avances correspondientes a la segunda etapa y consiste en una revisión de los modelos de intervención que se han desarrollado y aplicado en varios países de Latinoamérica para implementar el uso de las TIC como herramientas de apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje.

/PALABRAS CLAVE

Tecnologías de la Información y Comunicación, Enseñanza y Aprendizaje, Tecnología Educativa, Currículo, Herramientas tecnológicas.

/ABSTRACT

This work is part of a research project funded by Colciencias consisting of two stages. In a first step a study on the factors affecting the use of ICT as a tool for teaching and learning in formal educational institutions of the Colombian Caribbean region, and a second stage in which, from the results of the first is done study, we designed and evaluated an intervention proposal to strengthen the use of ICT in the classroom. This paper presents the progress for the second stage and is a review of the intervention models that have been developed and implemented in several countries to implement the use of ICTs as tools to support the teaching and learning process

/KEY WORDS

Information Technology and Communication, Teaching and Learning, Educational Technology, Curriculum, Technology Tools

/INTRODUCCIÓN

La penetración de las TIC en los diferentes ámbitos de la vida del ser humano, está llevando a las Instituciones Educativas a reestructurar sus modelos académicos y pedagógicos tradicionales (Guri-Rosenblit, 2009), debido a que las influencias de la Sociedad de la Información y el Conocimiento han impactado en gran medida los entornos educativos ante las emergentes innovaciones tecnológicas en los procesos de enseñanza y aprendizaje (Ander-Egg (2005).

Debido al gran potencial que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) ofrecen a los sistemas educativos, se establecen nuevas formas de relacionarse, de aprender, de interactuar, de

realizar los trabajos, de acceder a la cultura, de consumir y llegar al conocimiento. (Foro y Saura, 2002). En dicho sentido, los contextos educativos se encuentran inmersos en una nueva era, llamada Sociedad de la Información y el Conocimiento (SIC), la cual exige competencias y habilidades nuevas a sus ciudadanos. (Correa y León, 2005).

Por otra parte, la integración de estas tecnologías en Educación, han transformado las dinámicas educativas y la forma en que aprendemos, requiriendo ciudadanos con nuevas habilidades y competencias que les permitan "manipular y actualizar el conocimiento, seleccionar lo apropiado en un contexto particular, aprender de manera permanente y comprender lo que aprende, de tal forma que pueda adaptarlo a situaciones nuevas y de rápido cambio" (Proyecto Tuning, 2007).

A partir de esta realidad, el enfoque de Educación basada en competencias requiere la inclusión de una nueva serie de habilidades en los agentes que intervienen en el proceso educativo dada la incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y su integración a los escenarios escolares, promoviendo destrezas y competencias para articular y apropiar las tecnologías a los centros escolares y propiciar ambientes enriquecidos de aprendizaje. Estas competencias tecnológicas han tomado una importancia fundamental en los procesos de enseñanza y aprendizaje, permitiendo el manejo didáctico de las TIC, la alfabetización digital, el manejo de la información, entre otros aspectos. Cabe señalar que son pocos los autores que identifican las competencias fundamentales relacionadas con las TIC. (López de la Madrid & Flores, 2006).

El Banco Mundial (sf) y la UNESCO (2013), manifiestan la necesidad de una serie de competencias digitales o TIC para estudiantes y docentes, como mecanismo para el desarrollo de los países, de igual forma reconocen la importancia de integrar eficazmente las TIC a los procesos de enseñanza, para

la construcción de una Sociedad del Conocimiento que favorezca la Educación de calidad. Al respecto, se especifica que ser competentes en el uso y apropiación de las tecnologías conlleva a utilizarlas con eficacia, para vivir, aprender y trabajar en esta sociedad con dinámicas en constante cambio, con múltiples fuentes de información y en contextos educativos particulares. Incorporar las TIC a los ámbitos escolares es una necesidad para el progreso de las naciones, favoreciendo la resolución de problemas en diferentes dimensiones de la vida del individuo y transformando los entornos educativos que propicien en los estudiantes capacidades para ser competentes en Tecnologías de la Información y Comunicación. Lograr esta integración y apropiación curricular de las TIC en escenarios educativos, es un factor clave para la educación actual.

Es así, como desde los enfoques que propone la UNESCO (2008) se evidencia la imperante necesidad del desarrollo y apropiación de competencias TIC en los contextos educativos, dado que la educación no puede estar al margen de las transformaciones que se suscitan en la Sociedad de la Información y el Conocimiento (SIC), debido a que estas habilidades en TIC permiten que los individuos puedan enfrentarse a los constantes cambios culturales, sociales, políticos, económicos y académicos. (Aypay, 2010)

Las Instituciones Educativas se encuentran en el centro de tecnologías emergentes dados los desarrollos continuos en la Sociedad del Conocimiento, lo que evidencia un gran cúmulo de información y conocimientos que se actualizan constantemente; Estos factores dificultan la formación y la apropiación de los aprendizajes en los centros educativos debido a que los currículos deben integrar de forma transversal los saberes, la ciencia, la tecnología y la sociedad. Por tal motivo, se requiere desde la praxis educativa y el currículo, incluir la promoción de competencias básicas en Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) que permita a todos los agentes educativos el desarrollo de habilidades y/o capacidades que faciliten la realización de tareas, de

investigación, de búsqueda y filtros de información, análisis y selección de información pertinente, procesos para el tratamiento de datos, comunicación sincrónica y asincrónica, publicación de contenidos, comunidades de aprendizaje, aprendizaje y colaboración en línea, entre otros aportes; con el propósito de identificar las TIC como herramientas con gran potencial para que los ciudadanos del siglo XXI se alfabeticen digitalmente, tengan acceso a una formación permanente a lo largo de la vida, se favorezca la igualdad de oportunidades en el aprendizaje y se reconfiguren nuevas fuentes de aprendizajes informales. Se coloca sobre el relieve, el desarrollo de competencias informacionales y digitales como eje para la integración de las TIC a las aulas, en relación a esto Area (2008) enfatiza en la relevancia de nuevas alfabetizaciones o alfabetización informacional, tecnológica o digital, (Gutiérrez, 2003, Snyder, 2004; Monereo y otros 2005). Dadas estas diferencias terminológicas, en definitiva, se expone la importancia de desarrollar un uso significativo de las Tecnologías de la Información y Comunicación, desde su dominio instrumental hasta la gestación de habilidades cognitivas que permitan la búsqueda, análisis, selección y comunicación de datos e informaciones, que lleven al estudiante a transformar la información en conocimiento.

Cada uno de los agentes que conforman los entornos educativos, teniendo en cuenta su rol de participación en las instituciones; desarrollará en este sentido las competencias TIC que le permitan participar significativamente en los procesos escolares. En este aspecto, las competencias TIC por parte de los profesores y el uso significativo de estas en su práctica docente, según lo señalan Suárez et al. (2010) permiten especificar que existe una relación incluyente entre las competencias TIC tecnológicas y pedagógicas y el uso que hace el profesorado de las mismas. En esta línea, Tejedor y García-Valcárcel (2006) indican la importancia de los conocimientos que los docentes poseen sobre el uso de las TIC para la articulación pertinente que harán de estas en su práctica profesional. Así mismo, Law y Chow (2008) señalan que el impacto en el uso de las TIC en las escuelas potencia las habilidades y competencias de los docentes, se

logra identificar el uso significativo de las TIC teniendo en cuenta los componentes tecnológicos y pedagógicos, aportando beneficios innegables a las escuelas, pues permiten reflexionar acertadamente sobre el uso y apropiación de las tecnologías en los centros escolares a través de la transformación de las realidades y contextos.

Razones como las anteriores apoyan la necesidad de avanzar en la integración de las TIC en las instituciones educativas y la necesidad de conocer los programas y modelos que hoy se ofrecen para el fortalecimiento del uso de las TIC como herramienta de enseñanza y aprendizaje en instituciones educativas oficiales de la Región Caribe Colombiana.

MARCO CONCEPTUAL

La UNESCO (2008) como organismo formulador de estándares, propone los "Estándares de Competencia en TIC para Docentes" (ECD-TIC), puesto que son los profesores el eje central de la integración de las TIC en los sistemas educativos (Suárez, Almerich, Gargallo y Aliaga, 2010). Dichos estándares se centran en el uso y apropiación de los recursos tecnológicos en contextos educativos. La iniciativa de la UNESCO, destaca el papel importante de la formación del docente, el cual contribuye a que sus estudiantes alcancen las destrezas y habilidades necesarias en el uso de las TIC, brindando de este modo oportunidades para alcanzar aprendizajes significativos. El marco de esta propuesta, ofrece una serie de orientaciones destinadas específicamente a la formación docente de educación básica (primaria y secundaria), para la planeación de su práctica pedagógica apoyada en las TIC, de tal forma, que puedan proporcionar a sus estudiantes experiencias significativas de aprendizaje que integren las tecnologías, potencial para alcanzar el conocimiento, simulaciones interactivas, recursos educativos digitales e infinidad de posibilidades de

utilizar las TIC como herramienta pedagógica a los procesos de enseñanza y aprendizaje.

La propuesta en mención incluye una descripción general de las competencias TIC que los docentes deben desarrollar, teniendo una articulación coherente con una serie de componentes básicos de las Instituciones Educativas y éstos a su vez se desglosan en unas matrices de competencias definidas de manera concreta. De forma general, esta iniciativa enmarca la utilización de las TIC por parte de los docentes, la promoción de una reforma educativa, las vías para el crecimiento económico de los países integrando las TIC y la educación y el diseño de programas de formación y capacitación docente.

El proyecto ECD-TIC de la UNESCO propone los estándares de competencia para crear sociedades del conocimiento. Dentro de las vías de desarrollo incluidas en este programa, el informe TTISSA (UNESCO, 2005) afirma que las iniciativas para formar a los docentes están fuera de fase en relación a las metas de desarrollo, en este aspecto el proyecto ECD-TIC propone de manera favorable, una serie de instrumentos que permiten una reforma en los contextos educativos con base en la apropiación de las TIC y en la formación de docentes, ofreciendo referentes comunes en beneficio de mejorar la Educación, teniendo en cuenta el desarrollo económico, social y sostenible que propicien la productividad. (UNESCO, 2008)

Para comprender los enfoques que plantea la UNESCO (2008), en el proyecto ECD-TIC, hay que precisar que estos han sido diseñados para responder a las necesidades económicas y sociales concretas de cada país, estableciéndose de esta forma objetivos similares con vías distintas para llegar a alcanzarlos. A continuación se definen cada uno de ellos, los cuales son adaptables a contextos educativos particulares:

/Nociones básicas de TIC: Implica la comprensión de las nuevas tecnologías (TIC) por parte de estudiantes y trabajadores y

de esta forma apoyar el progreso social y económico..

/Profundización del conocimiento: Permite aplicar los conocimientos de las áreas específicas de las diferentes disciplinas en la resolución de problemas del trabajo, la sociedad y la vida.

/Generación del conocimiento: Este enfoque se centra principalmente en la formación de estudiantes y ciudadanos que generen conocimiento, innoven y aprendan a lo largo de la vida.

Los tres enfoques planteados por el proyecto ECD-TIC (Nociones básicas TIC, profundización del conocimiento y generación del conocimiento), tienen impactos en el mejoramiento de la Educación e incluyen cinco componentes del sistema educativo: Pedagogía, Práctica y formación profesional, Plan de estudios (currículo y evaluación), Organización y administración de la Institución Educativa y Utilización de las TIC. Cada enfoque desarrollado dentro de esta propuesta, orientan la utilización de las TIC y resignifican las prácticas pedagógicas que permitan el avance hacia los otros componentes del sistema, permitiendo potencializar el uso significativo de las TIC en el contexto educativo, que a su vez generan impacto en el desarrollo económico

En el marco de lineamientos y propuestas, se requiere hacer hincapié en la reflexión sobre aquellos aspectos claves que permiten integrar las TIC a los programas de formación docente, teniendo en cuenta una serie de aspectos fundamentales para lograr éxito en estas iniciativas de alfabetización digital; En el informe sobre las Tecnologías de la Información y la Formación docente elaborado por la UNESCO (2004, p. 46) se señala un marco conceptual holístico para ayudar a integrar las TIC en la formación docente.

La propuesta del marco conceptual presentado y desarrollado por la UNESCO (2004) señala como punto neurálgico el desarrollo de políticas educativas que propicien en el docente, la administración

y planeación del cambio, el aprendizaje permanente, la visión, el liderazgo, el contexto y la cultura, con el gran propósito de involucrar a las Instituciones Educativas en la formación del docente en espacios propicios para el contenido y la pedagogía, colaboración y trabajo en red, aspectos técnicos y sociales.

Recientemente la UNESCO (2011) actualizó el marco de competencias TIC para profesores teniendo en cuenta la mayoría de referentes desarrollados inicialmente e incorporando otros aspectos y elementos que enriquecen la propuesta como lo es el trabajo colaborativo y el impacto de las redes sociales en las competencias TIC de los profesores; de este modo, se establecen una serie de políticas y proyectos educativos en pro del desarrollo de niños, jóvenes y adultos; la comprensión intercultural y la apropiación en Educación de cuatro pilares de aprendizaje: "aprender a vivir juntos", "aprender a conocer", "aprender a hacer" y "aprender a ser". La propuesta de la UNESCO (2011:7) está enmarcada en tres enfoques: "Alfabetización tecnológica, profundización del conocimiento y Generación del conocimiento" A su vez, se incorporan seis aspectos para el trabajo de los docentes que contemplan el entendimiento de las TIC en Educación, el currículo y la evaluación, la pedagogía, el componente TIC, la organización administrativa y el desarrollo profesional docente.

Respecto al enfoque de Alfabetización tecnológica propuesto por la UNESCO (2011), el objetivo principal desde esta perspectiva es brindar apoyo a estudiantes, comunidad educativa y ciudadanos para que comprendan las TIC y las utilicen en su desarrollo social y productivo, de tal forma que se brinden oportunidades de alfabetización que incluyan cambios en los planes de estudio y el desarrollo de competencias TIC a nivel curricular, incentivando a la renovación de las prácticas pedagógicas que integren el uso de recursos educativos digitales, herramientas TIC y contenidos digitales en las prácticas de los docentes a través de metodologías innovadoras.

El enfoque de profundización del conocimiento de la UNESCO (2011) propone elevar las capacidades de estudiantes y ciudadanos para que apliquen sus conocimientos en la resolución de problemas de la vida cotidiana y de esta forma agregar valor a la sociedad y la economía en dinámicas que incluyen la comprensión de los contextos y problemas del mundo real. La enseñanza debe estar centrada en el estudiante, cuyo papel protagónico le lleva a profundizar en sus conocimientos, guiado por el profesor a través de escenarios de trabajo colaborativo; a su vez, se requiere una resignificación de los planes de estudio que incluya la profundización de los contenidos, las habilidades de pensamiento complejo, la evaluación contextualizada, el uso de herramientas TIC y espacios para el trabajo colaborativo.

En esta misma línea, el enfoque de creación del conocimiento desarrollado por UNESCO (2011) se orienta hacia el aumento de la productividad en la generación de conocimientos, la innovación, la educación permanente de los estudiantes y ciudadanos. El currículo debe fundamentarse en un enfoque en el que prime el conocimiento, las habilidades en la Sociedad del Conocimiento, la resolución de problemas, el trabajo colaborativo, el pensamiento crítico, la creatividad, entre otras destrezas, las cuales son competencias que se utilizan a lo largo de la vida y que permiten la adaptación y desarrollo integral de los individuos dados los desafíos de la era digital; por tanto, las escuelas se transforman en comunidades de aprendizaje, siendo el uso de los recursos y herramientas TIC, dispositivos digitales, conectividad en Red, entornos electrónicos, entre otros, grandes aliados en la producción de conocimiento y en la creación de comunidades de aprendizaje.

Los aportes desarrollados por la UNESCO en materia de Competencias TIC para profesores, sirven de referente en materia de políticas educativas, brindando una reflexión profunda acerca del importante papel que asume el docente a la hora de incorporar las TIC a su práctica profesional; pues la educación del siglo XXI plantea

nuevos retos en materia metodológica al integrar curricularmente las Tecnologías de la Información y Comunicación en los contextos educativos, de tal forma que se requiere por parte de los docentes una serie de habilidades traducidas en Competencias TIC que les permitan crear los escenarios adecuados para potenciar el uso de los recursos educativos digitales y todas aquellas herramientas TIC, que lleven a la resolución de problemas, desarrollo del pensamiento crítico, trabajo colaborativo, procesamiento de información, utilización de herramientas complejas y transformación de los contextos inmediatos a través de la generación de conocimiento por parte de nuestros estudiantes.

ISTE - Descripción de estándares de competencia propuestos por ISTE para estudiantes, docentes y directivos docentes.

Dado lo expuesto, surgen modelos, iniciativas, estándares e instrumentos cuya finalidad radica en la valoración de las competencias digitales o competencias TIC, las cuales han sido objeto de investigaciones esencialmente en los niveles de formación en Educación básica primaria y secundaria. Los estándares tecnológicos permiten orientar y guiar este proceso, puesto brindan la forma de operacionalizar las competencias TIC que se analizan según los marcos de referencia que fundamentan esta propuesta. Se hace significativo reconocer que los estándares que se menciona, sirven de guía para el aprendizaje y el desarrollo de la alfabetización tecnológica (Cabero y Llorente, 2006), siendo esta "la habilidad para usar, gestionar, valorar y comprender la tecnología" (International Technology Education Association; ISTE, 2000).

La Sociedad Internacional para la Tecnología en Educación (ISTE, por sus siglas en inglés) en los últimos treinta años, aproximadamente, ha venido avanzando en la promoción de procesos de enseñanza y aprendizaje, a través del uso efectivo de las tecnologías y la innovación en Educación. En una primera instancia se establecen los Estándares Nacionales de Tecnologías de Infor-

mación y Comunicación para estudiantes NETS•S (2007) propuestos por ISTE; los Estándares Nacionales de Tecnologías de Información y Comunicación para profesores NETS•T (2008) y los Estándares Nacionales de Tecnologías de Información y Comunicación para Administradores Escolares NETS•A (2009).

/NETS•S (2007) propuestos por ISTE, identificando las normas para la evaluación de las habilidades de los estudiantes, necesarias para el aprendizaje significativo en la era digital en donde no sólo se usa la tecnología, sino que es indispensable en los estudiantes al momento de analizar, aprender y explorar en diferentes dimensiones de su vida. Los Estándares Nacionales de Tecnologías de Información y Comunicación para profesores

/NETS•T (2008) definen las normas para la evaluación de las habilidades de los educadores de la era digital en los conocimientos necesarios para enseñar, trabajar y aprender en una sociedad global y cada vez más conectada. Los Estándares Nacionales de Tecnologías de Información y Comunicación para Administradores Escolares

/NETS•A (2009) identifican las normas para la evaluación de las habilidades de los directivos docentes y el conocimiento del liderazgo que estos necesitan para apoyar el aprendizaje en la era digital, propiciando la transformación en los centros escolares con la integración de las TIC desde un liderazgo visionario y compartido con toda la comunidad educativa.

Al respecto, (Cabero y Llorente, 2006) afirman que el desarrollo y valoración de los estándares ISTE han sido favorables y positivos en países anglosajones, de igual forma las evidencias del programa Estándares Nacionales de Tecnologías de Información y Comunicación para estudiantes NETS•S

(2007) (Niederhauser, Lindstrom y Strobel, 2007), al igual, se hace notoria la influencia que estos estándares han representado en la formación profesional docente teniendo en cuenta los Estándares Nacionales de Tecnologías de Información y Comunicación para profesores NETS•T (2008) (Jeffer y Banister,2006).

/OBJETIVOS

Identificar y analizar los modelos de integración de TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje en instituciones de educación básica y media.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Analizar las perspectivas desde las que se han implementado diferentes modelos de integración de las TIC en instituciones de educación básica y media.
2. Comparar los modelos en términos de los fines, los procesos, las condiciones y los actores que involucran en su implementación.
3. Diseñar una propuesta de intervención educativa para el fortalecimiento del uso de las TIC como herramienta de enseñanza y aprendizaje en instituciones educativas oficiales de la Región Caribe Colombiana

/METODOLOGÍA

La presente investigación es de tipo cualitativo por centrar su énfasis en el análisis de las características de los modelos de integración de TIC a los procesos de enseñanza aprendizaje en instituciones educativas.

Desde el punto de vista del objeto de estudio es una investigación documental en la que se desarrolla un proceso sistemático de indagación, recolección, organización, análisis e interpretación de información o datos en torno a información secundaria, en este caso, los documentos que contienen los diferentes modelos de integración de las TIC.

1. RESULTADOS

El desarrollo de esta etapa de la investigación ha permitido revisar muchos programas y modelos de integración de las TIC en las instituciones educativas de América Latina y de otros lugares del mundo. Para los fines de este escrito se presentará, a manera de resultados, una síntesis de algunos de los modelos que más se han incorporado en nuestras instituciones con diferentes matices en su implementación y con diferentes resultados en su ejecución. Este ejercicio ha permitido a los investigadores encontrar elementos conceptuales y procedimentales que desde nuestro propio contexto permiten vislumbrar una propuesta de integración más ajustada a nuestra realidad.

Diversos modelos de integración y desde diferentes perspectivas se han propuesto para contribuir a mejorar la calidad de los procesos de enseñanza, pero han existido tensiones y resistencia por parte de los docentes debido a la inviabilidad de muchos de estos modelos en ambientes escolares complejos (Mishra y Koehler,2006; Neiss, 2006).

Respecto a modelos de integración curricular de las TIC, la literatura es relativamente escasa, son pocos

los aportes referidos a este tema debido a la supremacía de componentes prácticos y metodológicos más allá de la reflexión sobre el diseño curricular. A continuación se presenta una síntesis de los modelos más utilizados en América Latina para incorporar las TIC en las instituciones educativas.

2. MODELO 1:1

En el año 2005 la fundación y programa OLPC (One Laptop per Child) dirigida por Nicolás Negroponte propone un modelo para la integración de las TIC basado en el equipamiento y acceso a Internet y las Tecnologías tanto para docentes como estudiantes. Esta propuesta surge de la necesidad de brindar oportunidades a los niños y niñas de Instituciones Educativas en zonas de difícil acceso, vendiendo los computadores portátiles a los gobiernos para que ellos los distribuyan a las escuelas. (Manso, 2011). Los países latinoamericanos se han unido a esta propuesta para así promover y mejorar la calidad de la educación mediante la integración efectiva de las TIC en las aulas.

Manso, M.; Pérez, P., Libedinsky, M., Light, D y Garzón, M. (2011) plantean una serie de cuestionamientos que se suscitan con la implementación del modelo 1 a 1, dichos interrogantes se analizan desde diferentes aspectos:

El programa en general, consiste de las siguientes actividades:

1. La entrega de equipos portátiles de uso individual a todos los alumnos y profesores de las instituciones de educación básica y media.
2. La implementación de servidores con conexión en todas las instituciones, lo que permite la generación de redes internas y la conectividad a internet.
3. La producción de contenidos digitales para el uso de los equipos.

4. El desarrollo de sistemas de capacitación para los docentes.

La implementación del programa en diferentes países de habla hispana ha generado interrogantes en aspectos como los siguientes:

/¿Los equipos se van a usar en determinadas horas o sólo para su utilización en las aulas?

/¿Los estudiantes podrán llevarse los computadores a sus casas o se quedarán en las escuelas?

/¿De quién será la propiedad de los equipos, de los estudiantes, de la escuela, del estado?

/¿Existen espacios de encuentro e intercambio de logros y experiencias entre pares?

/¿Cómo se puede medir el éxito de un proyecto de integración TIC en una Institución educativa?

/¿Cuáles son los indicadores que facilitan u obstaculizan el proceso de integración TIC?

Interrogantes en el plano Tecnológico

/¿Quién se hará cargo del mantenimiento de los equipos?

/¿Está preparada la instalación eléctrica para la implementación de tantos computadores?

/¿Qué programas y que aplicaciones son útiles y adecuados para el desarrollo de la clase?

/¿Cuáles son las mejores estrategias didácticas que se deben tener en cuenta en el marco de este proyecto?

Figura 1: Interacciones de los componentes del modelo TPACK

/¿Qué características distintivas tendrán los recursos didáctico digitales que se van a seleccionar?

/¿En qué áreas curriculares pueden preverse mayores beneficios y en cuales menos o ninguno?

3. MODELO TPACK

Parte de la propuesta que hacen Koehler Et Mishra (2005, 2006, 2007 y 2008) denominada TPCK (Technological Pedagogical Content Knowledge), el cual tiene sus fundamentos iniciales en el enfoque PCK desarrollado por Shulman (1987) y al cual se le agrega el término de "Tecnología" (T), a los de "Pedagogía" (P) y "Contenido Curricular" (C).

Teniendo en cuenta los aportes de Koehler y Mishra (2006, 2008) para que exista una práctica docente efectiva y hablar de buenas prácticas estas deben fundamentarse en tres componentes básicos:

Contenido curricular (CK –Content Knowledge), Pedagogía (PK – Pedagogical Knowledge) y

Tecnología (TK –Technological Knowledge) todas las interacciones que se establecen entre estos componentes.

Las interacciones entre estos componentes (CK, PK y TK) son la base del modelo TPCK.

El modelo TPCK se fundamenta en los aportes hechos por Shulman (1987, 1986) y su propuesta de PCK (Pedagogical Content Knowledge), cuyas premisas establecen que el docente debe:

1. Poseer conocimiento del contenido curricular.
2. Didácticas generales, estrategias didácticas.
3. Conocimiento del currículo.
4. Conocimientos didácticos del contenido.
5. Caracterización de sus estudiantes.
6. Conocimiento del contexto educativo.
7. Fines y objetivos educativos.

Shulman (1986) no incluyó en los fundamentos de su modelo, la Tecnología ni los procesos y nuevas alfabetizaciones que con ellas se generan, a lo que diversos autores propusieron conceptualizaciones para el modelo PCK con el componente de las TIC para las buenas prácticas educativas, dando origen al modelo TPCK, desarrollado por Koehler y Mishra (2006) y cuya propuesta articula el Contenido Curricular, Tecnología y Pedagogía.

3.1. LOS COMPONENTES DEL MODELO TPCK

El conocimiento del Contenido Curricular (CK) es el conocimiento que los docentes deben poseer sobre las áreas de conocimiento específico en la academia.

El conocimiento de la Pedagogía (PK) es el conocimiento sobre prácticas o métodos de enseñanza aprendizaje, incluye la organización escolar, la planeación docente, desarrollo curricular, evaluación de los aprendizajes, estrategias didácticas, entre otros.

El conocimiento de la Tecnología (TK) es el conocimiento relacionado a recursos y herramientas tecnológicas, la comprensión de las tecnologías y su integración efectiva en educación, desarrollo de tareas y actividades utilizando las TIC.

El conocimiento de la Pedagogía y del Contenido Curricular (PCK) es el conocimiento basado en enlaces y conexiones entre conceptos e ideas del currículum y estrategias de enseñanza flexibles y alternativas.

El conocimiento de la Tecnología y el Contenido Curricular (TCK) es el conocimiento que permite comprender cómo la tecnología y el contenido curricular se articulan y se complementan. Establecer cómo las TIC influyen sobre las prácticas docentes, elección de herramientas apropiadas con fines educativos, que tecnologías aplicar a contenidos curriculares específicos.

El conocimiento de la Tecnología y la Pedagogía (TPK) es el conocimiento relacionado a las nuevas formas de enseñanza al momento de integrar las tecnologías a los contextos escolares, identificando las posibilidades y dificultades que se presentan al incorporar determinadas tecnologías en las prácticas pedagógicas.

Figura 3: Proceso de toma de decisiones relacionado con TPCK usado para crear historias narrativas en formato digital (Schmidt & Gurbo, 2008, 73)

Los docentes dentro del Modelo TPCK deben:

/Comprender e identificar la diversidad de sus estudiantes.

/Planificar y diseñar entornos de aprendizaje.

/Reconocer las necesidades de los estudiantes.

/Desarrollar estrategias didácticas significativas.

/Evaluar las experiencias mediadas por las TIC.

El siguiente diagrama describe la adopción del modelo TPCK para una actividad de aula con TIC. (Schmidt & Gurbo, 2008: 73).

Figura 3: Componentes del modelo MITICA

4. MODELO MITICA

La Fundación Gabriel Piedrahita Uribe (FGPU) propone un modelo de integración de las TIC al currículo, como resultado de años de acompañamiento y supervisión a instituciones educativas que quisieron promover ambientes de aprendizaje enriquecidos (AAe) y transformar sus prácticas educativas con la articulación de las TIC al currículo. Este modelo está basado en 5 componentes esenciales para su efectiva implementación en las escuelas:

La integración significativa de las TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje dependen de la integración de estos cinco aspectos claves:

4.1. DIRECCIÓN INSTITUCIONAL

Este aspecto del modelo MITICA reconoce la importancia del directivo docente (rector) para liderar la integración de las TIC en las Instituciones Educativas. Como soporte a este planteamiento el proyecto ACOT (Apple Classrooms of Tomorrow) y una investigación dirigida por la Oficina de Evaluación de la Tecnología del gobierno Norteamericano, a través de la aplicación de encuestas, permitió identificar en el análisis de sus resultados que el "Liderazgo TIC" es uno de los aspectos más relevantes para la incorporación de las Tecnologías de la Información y Comunicación en las escuelas".

El líder de las Instituciones educativas debe promover el desarrollo de las competencias TIC en la comunidad educativa, aspectos importantes para mencionar en la Dirección institucional incluyen el trabajo del líder, estructura institucional, cultura institucional, capacitación a los docentes, importancia del Coordinador TIC y laboratorios de integración.

4.2. INFRAESTRUCTURA TIC

En este aspecto el modelo de integración MITICA, hace referencia al hardware, la conectividad y el soporte técnico.

Diversos interrogantes en este aspecto surgen:

¿Cuántos (cantidad)? ¿Cuáles (PC, Portátiles, otros)?
y ¿Dónde (ubicación de los equipos)?

En lo relacionado a conectividad la institución Educativa debe poseer una buena conexión a Internet (banda ancha).

Respecto al soporte técnico, la Institución educativa debe tener garantizado el funcionamiento del hardware, software y conectividad. Este soporte puede ser preventivo, predictivo o correctivo.

4.3. COORDINACIÓN Y DOCENCIA TIC

El modelo de integración TIC propuesto por la FGPU, señala la importancia para la Instituciones educativas de incluir dentro de esta incorporación exitosa de las Tecnologías de la Información y comunicación a un docente de informática experto en TIC, el cual debe asumir un rol de liderazgo en los procesos de integración TIC en la IE y coordinar los retos en este proceso.

El coordinador TIC debe promover escenarios para la enseñanza de las TIC y lograr el desarrollo de competencias en los estudiantes, reflexionar acerca de la importancia de las TIC en la educación y potenciar su utilización, Apoyar a los demás docentes para que se incorporen las TIC en las aulas y en los procesos pedagógicos.

El aspecto relacionado a las Coordinación y Docencia TIC está enfocado a la enseñanza TIC, a la comprensión del alcance de las TIC en educación y del apoyo a otros docentes.

4.4. DOCENTES DE OTRAS ÁREAS

Este modelo reconoce la importancia que los docentes de otras áreas académicas reconozcan el aprovechamiento que ofrecen las TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje, aunque aún existen muchas tensiones entre docentes que no por miedo, desconocimiento o resistencia al cambio se niegan a incorporar las TIC a su práctica docente.

Las Tecnologías de la Información y Comunicación, son un recurso valioso para potenciar el aprendizaje, promoviendo escenarios enriquecidos de aprendizaje y abriendo espacio a la actualización y mejoramiento en los procesos educativos, sin embargo, debe reconocerse que el rol del docente como orientador de estos procesos es invaluable y en ningún momento se pretende que las TIC reemplacen a los educadores, al contrario, que ellas sean mediaciones para alcanzar el conocimiento.

4.5. RECURSOS DIGITALES

Este factor corresponde al último aspecto que plantea el modelo MITICA para la integración efectiva de las TIC a las Instituciones Educativas, y su principal alcance es reconocer software y recursos web de aporte valioso en procesos de incorporación TIC.

5. UN MODELO GENERAL PARA INTEGRAR LAS TIC

Hurtado (2002) sugiere cuatro premisas necesarias para abordar con éxito la integración curricular de las tecnologías de la información y la comunicación:

1. La formación del profesorado en las TIC;
2. El conocimiento de los programas educativos;
3. La inclusión de estos recursos en la planeación escolar
4. La organización de los centros educativos para optimizar estos recursos.

La propuesta metodológica para integrar las TIC al currículo está enmarcadas en unas etapas secuenciales, las cuales a continuación se detallan

1. Diagnosticar

Determinar las necesidades que surgen con las TIC y el papel que debe asumir cada actor. Algunas de las necesidades que generalmente surgen son las siguientes:

Mejorar el aprendizaje de contenidos temáticos, mejorar los desempeños en pruebas estandarizadas, trabajo interdisciplinario o desarrollo de competencias.

2. Capacitar

Capacitar a estudiantes y docentes, partiendo de las necesidades de integración y teniendo en cuenta los niveles en los que se encuentra cada actor. Aprovechando los programas de capacitación del MEN y las Secretarías de Educación.

3. Planear

Se debe partir de una planeación producto del consenso de todos los actores. Jornadas de planeación de las estrategias y trabajo transversal con todo el equipo de trabajo.

4. Desarrollar

Desarrollo de estrategias de integración curricular de las TIC utilizando modelos eficaces.

5. Evaluar

Procesos de evaluación con miras a resultados en la calidad identificando fortalezas y oportunidades de mejora. Realimentación y monitoreo de las experiencias.

El siguiente mapa conceptual recoge las principales características de los modelos estudiados:

Figura 4: Mapa conceptual de principales características de modelos estudiados en materia de promoción de las TIC

/CONCLUSIONES

La inclusión de tecnologías en la práctica educativa no siempre es homogénea. Mientras que en algunas instituciones es recibida con alegría y entusiasmo, en otras es recibida con incertidumbre y temor aunque exista consenso sobre la importancia de su incorporación. En todo caso, la inclusión de equipos produce algún cambio en la dinámica de trabajo, modifica tiempos, espacios, distribución de contenidos. Muchas veces, este primer impacto es aprovechado por las instituciones para generar cambios a largo plazo. Otras veces, los cambios se diluyen y la tecnología pasa a formar parte del paisaje de la escuela, sin generar mayores cambios en las prácticas.

La Argentina es el único país cuyo proyecto 1 a 1, por ejemplo, está enfocado a nivel de secundaria; Uruguay y Brasil apuntan a todos los niveles educativos y el resto de los países destina sus proyectos al nivel de primaria. Uruguay y Colombia son los primeros programas que comenzaron en 2006 y 2007; el año 2009 fue el año en que más proyectos se iniciaron. Uruguay, El Salvador y Perú utilizan equipos XO; Brasil optó por soluciones mixtas, salvo Bolivia que organiza el programa para docentes, los otros países los destinan a los alumnos y/o alumnos y docentes; la Argentina incluye entre sus destinatarios a los docentes que se están formando en los institutos.

La mayoría de los programas, sobre todo los de la Argentina, Venezuela y Uruguay buscan un impacto social además del educativo; en el caso de Chile se centra fundamentalmente en objetivos de aprendizaje.

Un punto a destacar en todos los casos es que a diferencia de los programas de equipamiento desarrollados en otras zonas del mundo durante las últimas décadas, en todos estos programas se han tenido en cuenta dos componentes fundamentales: los contenidos y la capacitación.

Vale la pena anotar el importante papel que han tenido los portales educativos en la promoción y estímulo de los programas y modelos de integración de las TIC, especialmente los de fundaciones de grandes empresas que han visto en estos recursos una oportunidad de mejora de la calidad de la educación y una oportunidad para desarrollar actividades de responsabilidad social con la comunidad.

Con relación a los estudios que se ocupan del uso de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje, la literatura existente permite inferir, como señala Twining (2002), la presencia de una gran variedad de marcos conceptuales a partir de los cuales se puede reflexionar sobre estas formas de utilizar las TIC en el aula. Estas perspectivas conceptuales reflejan la tensión entre quienes creen que las TIC deben ayudar al profesorado a realizar mejor el trabajo que ya están llevando a cabo, y los que atribuyen a las TIC un especial protagonismo en el impulso de cambios en la función del profesorado y de una mayor independencia del proceso de aprendizaje de los alumnos.

La posibilidad de analizar las experiencias de implementación de los modelos de integración de las TIC a las instituciones educativas nos permite estar de acuerdo con Cabero (2001), cuando manifiesta que las dificultades generales para la introducción de las TIC en el sistema educativo son: presencia (cantidad, calidad y actualización de los equipos; mantenimiento; hardware y software adaptado a contenidos curriculares y necesidades educativas), formación de los profesores para utilizar esta tecnología (comprender el medio y relacionarlo con los presupuestos ideológicos y políticos que transmiten), cultura escolar (conservadora y tradicionalista, centrada en el profesorado; creencia tradicional respecto a cómo se produce el aprendizaje), modelo organizativo del centro educativo (tipo de medio que será insertado y funciones que puede desempeñar).

El análisis de varios de los modelos y programas estudiados permite también encontrar los elementos comunes que dichos programas y modelos asumen como parte de la estructura organizativa de los

mismos. En este sentido consideramos acertadas las consideraciones de Pere Marques (2009) cuando indica que todos los modelos de integración de las TIC deben incluir los siguientes aspectos:

1. Bases tecnológicas necesarias. Actualmente se considera que los centros docentes deben disponer de las siguientes infraestructuras tecnológicas: Pizarras digitales en todas las aulas de clase, ordenadores de apoyo en las clases, lo cual facilita la diversificación de tareas y trabajo de los estudiantes en grupos; aulas de informática o clases informatizadas con un ordenador para cada alumno o pareja; intranet educativa, que facilita la compartición de recursos y la máxima comunicación entre la comunidad educativa del centro y salas de estudio con ordenadores y conexión a Internet para el trabajo autónomo de los estudiantes
2. Coordinación y mantenimiento de los recursos tic. Las infraestructuras deben estar siempre operativas y su uso básico debe resultar intuitivo al profesorado y al alumnado.
3. Recursos didácticos. Los ordenadores sin un software adecuado, sirven de poco. Y en educación necesitamos recursos didácticos que faciliten los aprendizajes a los estudiantes.
4. Decidido apoyo del equipo directivo y compromiso de la comunidad educativa. Para una plena integración de las TIC, que trascienda de las experiencias puntuales lideradas por el entusiasmo de algunos profesores en sus clases, es necesario contar con un apoyo firme del equipo directivo y el compromiso de la comunidad educativa del centro plasmado en el PEC.
5. Adecuada formación del profesorado en didáctica digital. Es necesario distinguir entre los modelos didácticos sencillos, al alcance de todo profesor que sepa utilizar un editor de textos, enviar mensajes y navegar por Internet, y los modelos didácticos avanzados, que requieren mayores competencias tecnológicas.

Finalmente, después de analizar la manera como

se está produciendo la incorporación de las TIC en las instituciones educativas de América Latina, concluimos que con el grado de implantación que tiene actualmente en estos centros, las TIC son un recurso que apoya a los profesores y a los alumnos a hacer mejor lo que ya venían haciendo antes de incorporar estas herramientas a sus actividades. Internet se ha empezado a utilizar con mayor cobertura y con mayor acierto en lo pedagógico, pero aún no ha promovido cambios substanciales en los procesos educativos que se llevan a cabo. Estas consideraciones se han venido reafirmando con los resultados que hemos encontrado en estudios sobre la percepción que los profesores tienen sobre el papel de las TIC en el proceso de enseñanza y sobre la utilización que estos hacen de ellas en su práctica pedagógica cotidiana.

/AGRADECIMIENTOS

La presente ponencia hace parte del programa Medición del impacto de las actividades orientadas al fomento de las TIC en el sector educativo en la región caribe colombiana. Caso Barranquilla y Cartagena, ejecutado por el OECC de la Universidad del Norte, la Universidad Tecnológico de Bolívar y la Corporación Colombia Digital, con el apoyo de la Secretaría de Educación de Barranquilla y el financiamiento del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – Colciencias, en el marco de la convocatoria 578 de 2012.

/REFERENCIAS

/Ander-Egg, E. (2005). Debates y propuestas sobre la problemática educativa. Algunas reflexiones sobre los retos del futuro inmediato. Argentina: Homo Sapiens.

/Area, M.(2008). La innovación pedagógica con TIC y el desarrollo de las competencias informacionales y digitales. Investigación en la escuela, 64, 5-17

/Aypay, A. (2010): Information and communication technology (ICT) usage and achievement in turkish students in PISA 2006. TOJET. The Turkish Online Journal of Educational Technology. 9(2), 116-124. <http://www.tojet.net/volumes/v9i2.pdf>

/Cabero, J. (2001). Tecnología Educativa. Diseño y utilización de medios en la enseñanza. Barcelona, España: Paidós.

/Cabero, J. y Llorente, M.C. (2006): "Capacidades tecnológicas de las TICs en los estudiantes". Enseñanza, 24, 159-175.

/COMISIÓN EUROPEA (2006, junio). Measuring the information society. Disponible en: http://www.europa.eu.int/information_society/activities/statistics/index_en.htm

/COMISIÓN EUROPEA (1995). Libro blanco sobre la educación y la formación. Enseñar y aprender. Hacia la sociedad del conocimiento. Luxemburgo. Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas.

/Correa, J. y León, M. (2005). Análisis de las actitudes de los centros educativos ante la integración de las TIC en sus escuelas. Trabajo presentado en el Congreso Internacional Mundo Digital Cultura y Educación. Zaragoza, España.

/Foro, O. y Saura, M. (2002). Los entornos virtuales cooperativos como herramienta de formación. Aula TIC, 6, 1-3.

/Gutiérrez Martín, A. (2003). Alfabetización digital: algo más que ratones y teclas. Barcelona: Gedisa.

/Guri-rosenblit, S. (2009). Digital Technologies in Higher Education. Nueva York: Nova Science Publishers

/TUNING (2003): Tuning Educational Structures in Europe. Final Report, Phase One. University of Deusto/University of Groningen. www.relint.deusto.es

/ISTE (2007). NETS for Students. Recuperado de <http://www.iste.org/standards/nets-for-students.aspx>

/ISTE (2008). NETS for Teachers. Recuperado de <http://www.iste.org/standards/nets-for-teachers/nets-for-teachers-2008.aspx>

/Jeffs, T. y Banister, S. (2006). Enhancing Collaboration and Skill Acquisition Through the Use of Technology. Journal of Technology and Teacher Education, 14(2), 407-433

/Koehler, M. J., & Mishra, P. (2008). Introducing technological pedagogical content knowledge (TPCK). The handbook of technological pedagogical content knowledge for educators. . New York, NY: Routledge. pp.3-30

/Law, N. y Chow, A. (2008). Teachers characteristics, contextual factors, and how these affect the pedagogical use of ICT. En N. Law, W. Pelgrum y T. Plomp (Eds), Pedagogy and ICT use in schools around the world. Findings from the IEA SITES 2006 Study. Nueva York : Springer.

/López de la Madrid, M. & Flores K. (2006). Análisis de las competencias a partir del uso de las TIC. Recuperado el 21 de septiembre de 2013, de Apertura, vol. 6, núm. 5, Universidad de Guadalajara, México: <http://redalyc.uaemex.mx/pdf/688/68800504.pdf>

/Manso, M.; Pérez, P., Libedinsky, M., Light, D y Garzón, M. (2011). las TIC en las aulas. Experiencias latinoamericanas. Paidós.

/Marques, P. (2014). 5 claves para una buena integración de las TIC en los centros docentes <http://www.oei.es/tic/santillana/marques.pdf>

/Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological Pedagogical Content Knowledge: A new framework for teacher knowledge. *Teachers College Record* 108 (6), 1017-1054.

/Mishra, P. & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A new framework for teacher knowledge. *Teachers College Record*, 108 (6), 1017-1054.

/Monereo, C. y otros (2005): Internet y competencias básicas. Aprender a colaborar, a comunicarse, a participar, a aprender. Barcelona, Graó.

/Niederhauser, D., Lindstrom, D. y Strobel, J. (2007). Evidence of the NETS*S in K-12 Classrooms: Implications for Teacher Education. *Journal of Technology and Teacher Education*, 15(4), 483-512

U/UNESCO (2008). Estándares de Competencia TIC para docentes. Recuperado el 5 de febrero del 2014 desde <http://cst.unesco-ci.org/sites/projects/cst/default.aspx>

/UNESCO (2004): Las tecnologías de la información y la comunicación en la formación docente. París, Informe UNESCO. *Revista Iberoamericana de Educación* (ISSN: 1681-5653)

/Schmidt, D. A. & Gurbo, M. (2008). TPCK in K-6 literacy education. En AACTE Committee on Innovation and Technology (ed.), *Handbook of Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK) for Educators*, New ork: Routledge. (pp61- 85).

/Snyder, I (Comp.) (2004): Alfabetismos digitales. Comunicación, Innovación y Educación en la era electrónica. Málaga, Ediciones Aljibe

/Suárez, J. M., Almerich, G., Gargallo, B. y Aliaga, F. (2010). Las competencias en TIC del profesorado y su relación con el uso de los recursos tecnológicos. *Archivos Analíticos de Políticas Educativas*, 18(10), 1-33. Consultado el 10 de junio de 2010 de: <http://epaa.asu.edu/ojs/article/viewFile/755>

/Shulman, L. S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. *Educational Researcher*, 15(2), 4-14

/Suárez Guerrero, C. (2009). Estructura didáctica virtual para Moodle. *Revista DIM: Didáctica, Innovación y Multimedia*, 13. Recuperado el 6 de diciembre de 2013 de <http://www.pangea.org/dim/revistaDIM13/Articulos/cristobalsuarez.do>

/Tejedor, F. J. y García-Valcárcel, A. (2006). Competencias de los profesores para el uso de las TIC en la enseñanza Análisis de sus conocimientos y actitudes. *Revista Española de Pedagogía*, 223, 21-44.

/Twining, P. (2002). Conceptualising computer use in education: introducing The Computer Practice Framework(CPF). *British Educational Research Journal*, 28(1), 95-110. doi:10.1080/0141192012010977.

icono14
ASOCIACIÓN CIENTÍFICA

DIAGNÓSTICO DE LA CAPACIDAD DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA PARA LA GENERACIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA A PARTIR DEL USO DE LAS TIC

GABRIEL ROMÁN MELÉNDEZ

Director Observatorio de educación de Cartagena – Docente Investigador
Grupo de Investigación Educación e Innovación Educativa. Universidad Tecnológica de Bolívar.
Cartagena (Colombia)

/RESUMEN

El presente proyecto tiene como objetivo diagnosticar la capacidad de las instituciones educativas oficiales del Distrito de Cartagena para la generación de innovación educativa a partir del uso de las TIC. Esto se llevará a cabo a partir de la aplicación de tres fases, orientadas a 1) La recolección de datos sobre la infraestructura tecnológica, conectividad y prácticas educativas basadas en el uso de las TIC en instituciones educativas oficiales (IEO) del Distrito de Cartagena; 2) La caracterización de experiencias educativas innovadoras basadas en el uso de las TIC como herramienta educativa realizadas en Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Cartagena; y 3) La determinación del perfil del docente líder en el uso de las TIC como herramienta de enseñanza y aprendizaje. Todo ello, con el fin de poder contar con elementos conceptuales suficientes que permitan la consecución de los siguientes objetivos específicos: 1) determinar cuál es el estado de la infraestructura TIC, recursos de apoyo y conectividad existente en las instituciones educativas oficiales del distrito de Cartagena; 2) Establecer los rasgos que caracterizan las Buenas Prácticas Educativas en materia de TIC, implementadas en instituciones educativas oficiales del Distrito de Cartagena; y 3) Analizar las características, expectativas y motivaciones de los docentes líderes de buenas prácticas educativas basadas en el uso de la TIC en instituciones educativas oficiales del Distrito de Cartagena.

/PALABRAS CLAVE

Tic, educación, instituciones educativas oficiales, innovación

/INTRODUCCIÓN

Los Avances y retos por una educación de calidad en Colombia durante los últimos años han permitido un aumento de la cobertura en todos los niveles educativos; la construcción y mejoramiento de la infraestructura del sector; la consolidación del Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad para evaluar a los estudiantes; el aumento en la conectividad en las instituciones educativas, y la modernización del Ministerio y las Secretarías de Educación de las entidades territoriales certificadas con la creación e implementación de sistemas de información.

Las acciones o estrategias sobre las que trabaja para dar cumplimiento a los cinco énfasis de la política educativa, la cual está fundamentada en el significado que desde el Gobierno Nacional se ha dado a la educación de calidad: "Es aquella que forma mejores seres humanos, ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público, que ejercen los derechos humanos, cumplen con sus deberes y conviven en paz. Es una educación que genera oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para ellos y para el país. Una educación competitiva, pertinente, que contribuye a cerrar brechas de inequidad y en la que participa toda la sociedad".

Para la producción de innovaciones a nivel de estado se requiere el establecimiento de políticas tanto externas como internas en las organizaciones educativas. Una de las razones de las políticas externas de innovación educativa es promoverla para ayudarlas en el riesgo que se asume, basadas principalmente en la financiación y su divulgación. En cuanto a las políticas internas, es importante considerar que de nada vale que existan unas buenas políticas de innovación si la organización en particular no cree ni potencia estas. Su importancia radica en que las organizaciones reconozcan que las innovaciones las hacen más competitivas, ante lo cual se ven motivadas a hacer una buena inversión en innovación.

La innovación que era un propósito de organizaciones creativas y de vanguardia se convierte en una

necesidad generalizada hoy en día. La innovación es un cambio que se produce porque la sociedad cambia, las organizaciones cambian y las personas también. De manera particular, la innovación educativa, curricular u organizativa se plantea como una constante búsqueda de respuesta a la pregunta sobre qué cambios son necesarios que tengan las organizaciones en la sociedad del conocimiento.

De las reformas a las innovaciones se dan con el intento de llevar a cabo modificaciones estructurales del sistema educativo como respuesta a cambios que se consideran necesarios. La intención de las reformas pueden ser buenas pero no siempre son aceptables. Se falla cuando se trata de homogenizar a partir de modelos pre-establecidos, sin tener en cuenta que se debe dar respuesta a realidades concretas. Son ejemplos de pequeñas reformas que ayudan a mejorar la calidad en los centros educativos:

/Desarrollo de una escuela comunitaria

/Planificación y evaluación en equipo

/Organización efectiva de la tutoría

/La flexibilización de las variantes pedagógicas tiempo y espacio

/Modificación de las estructuras de poder

/Revisión de las formas de distribución de los recursos

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

A finales del año 2010, el Gobierno Nacional materializa con su lanzamiento la Política Educativa para la Prosperidad, la que se relaciona con propósitos ante el compromiso de cerrar las brechas educativas, mediante la atención

integral a la Primera Infancia, mejorar la calidad de la educación, ampliar la cobertura, incorporar innovación y mejorar la gestión. De manera particular, al hablar de educar con pertinencia para la innovación y la productividad, el gobierno hace énfasis en la necesidad de aumentar los contenidos educativos virtuales y el uso de las nuevas tecnologías en los currículos académicos, a través de un Sistema Nacional de Innovación, el cual busca que el 50% de los docentes del sector oficial (160.000) cuenten con una certificación en competencias digitales. Este plan será complementado con el proyecto de creación de Centros de Innovación Educativa (CIR) en diferentes partes del país.

Se viene utilizando el concepto Innovación en el contexto educativo desde la transformación o la adecuación, teniendo en cuenta las circunstancias de la época y de manera especial por el acentuamiento en nuestro país por la expansión de la cobertura de la educación básica. Ante lo cual se debían generar elementos diferenciadores o valores agregados en los productos, servicios educativos y de igual forma en los procesos que la organización relaciona en el cumplimiento de su función misional.

Históricamente en el país, a partir de la década de los ochenta, se vienen desarrollando una serie de actividades relacionadas con debates, propuestas, ideas y proyectos relacionados con el cambio educativo. Al respecto se han desarrollado los primeros encuentros de innovaciones en educación en el país. Cada una de estas manifestaciones, estaban motivadas de hablar de los centros educativos y sus posibilidades de cara al futuro.

En las dos últimas décadas en el país se dan hechos como significativos y relacionados con los procesos de innovación educativa, los cuales son detallados a continuación:

/El Ministerio de Educación expide el Decreto 2647 de 1984 sobre innovaciones educativas.

/En 1987, la Federación Nacional de Educadores lleva a cabo el Congreso Pedagógico Nacional.

/El Cepecs realizó en 1989 el "Encuentro Nacional de Experiencias Pedagógicas en Educación Formal"

/En 1990 el "X Seminario Nacional de Educación y Sociedad" sobre sistematización de experiencias educativas.

/La Asociación Distrital de Educadores, ADE, organizó el "Festival Pedagógico" en 1990 y cuatro años más tarde la "Asamblea Pedagógica Distrital".

/En el 1994 se realiza el "II Congreso Pedagógico Nacional".

/Se crean en la última década dos concursos que buscan estimular la organización de experiencias de los maestros e impulsar e incentivar la creación de nuevas propuestas.

/Convocado por la Editorial Santillana sobre experiencias significativas en Democracia

/Convocado por La Fundación Compartir con tema abierto.

/Primer Foro Feria organizado por el MEN sobre PEI que se consideren sobresalientes, dando lugar a una respuesta masiva de instituciones y maestros de todas las regiones del país.

A nivel de proyectos y programas significativos como escenarios de socialización de experiencias de innovación están:

/La sistematización que la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos hizo de dos experiencias de innovación en Santa Fe de Bogotá (1994).

/El instituto SER y la Fundación Presencia realizaron un foro sobre PEI en el año 1995; dando lugar al análisis de algunos Proyectos Educativos Institucionales.

/En 1992 el Convenio Andrés Bello y la GTZ empiezan el Programa "Materiales educativos y calidad de la educación básica", en el cual el tema prioritario fue la pregunta sobre las innovaciones asociadas a materiales educativos.

/Como consecuencia de los resultados de esta investigación, el Convenio Andrés Bello, CAB, convoca, a partir de 1995, a expertos y maestros para discutir la problemática de las innovaciones

/Promoción de siete encuentros internacionales entre Innovadores e Investigadores en Educación, los cuales se han llevado a cabo en Colombia(I),Chile (II), Perú (III), Venezuela (IV), Ecuador (V), España (VI) y Cuba (VII).

/El IDEP en Bogotá tiene como meta en la presente administración financiar 30 experiencias innovadoras relacionadas con la estrategia de desarrollo y consolidación de los PEI, centradas en la transformación

/IMPORTANCIA DEL ESTUDIO

El presente proyecto pretende profundizar en la comprensión de las capacidades para la innovación en base al uso de la TIC en instituciones educativas oficiales del Distrito de Cartagena, dirigiendo su importancia a lo siguiente:

1. Generar bases para determinar las políticas de estado en materia del uso de las TIC de manera que las IEO del Distrito de Cartagena generen innovación educativa que les permita cumplir en una mejor forma su función misional.
2. Permite que las IEO del Distrito de Cartagena potencien y apoyen la innovación de manera que se institucionalice el cambio, planteado como una mejora y lo orientan a producir transformaciones reales con incidencia en los procesos de enseñanza-aprendizaje,
3. Permite que la labor del maestro ante las estrategias de cambios que requiera el centro educativo, ya sea como protagonista del proceso de la investigación o por ser conocedor de las herramientas teóricas o metodológicas generen los cambios que la institución educativa requiere en este mundo cada día más competitiva.

/OBJETIVOS

Diagnosticar la capacidad de las instituciones educativas oficiales del Distrito de Cartagena para la generación de innovación educativa a partir del uso de las TIC.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

/Determinar cuál es el estado de la infraestructura TIC, recursos de apoyo y conectividad existente en las instituciones educativas oficiales en el Distrito de Cartagena.

/Establecer los rasgos que caracterizan las experiencias educativas innovadoras basadas en el uso de las TIC como herramienta de enseñanza y aprendizaje en las instituciones educativas oficiales en el Distrito de Cartagena.

/Analizar las características, expectativas y motivaciones de los docentes líderes experiencias educativas significativas basadas en el uso de la TIC en instituciones educativas oficiales del Distrito de Cartagena.

/MARCOS DE REFERENCIA

Políticas públicas relacionadas con la innovación educativa a partir de las TIC

Las políticas relacionadas con la innovación educativa han arrojado una serie de indicadores relacionados con la innovación institucional, innovación en la metodología para el desarrollo de innovación educativa y la innovación en el desar-

rollo de proyectos educativos para la creación de productos y servicios educativos. Los indicadores de innovación educativa permiten conocer el grado de compromiso que los centros educativos tienen con el cambio o mejoramiento de las organizaciones para la competitividad.

El Ministerio de Educación Nacional, a través de la Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías, fomenta la investigación en el campo de la innovación educativa con el uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación -TIC-, para aportar conocimiento que contribuya a la consolidación del Sistema Nacional de Innovación Educativa con Uso de TIC.

A través de los programas detallados a continuación:

Conceptualización del Sistema Nacional de Innovación Educativa: Su objetivo es generar conocimiento desde un enfoque sistémico que contribuya a la transformación de prácticas y a la generación de nuevas estrategias educativas en pro de la calidad mediante el uso educativo y pertinente de las TIC en Colombia.

Modelos de gestión que favorezcan la innovación educativa con uso de TIC: Su objetivo es analizar, evaluar y proponer modelos de gestión que favorezcan la articulación y coordinación entre los niveles de política nacional y regional, en los establecimientos educativos y las instituciones de educación superior para la conformación de redes y alianzas que promuevan y dinamicen estrategias de innovación educativa con uso de TIC.

Gestión de Portales Educativos Innovadores: Tiene como propósito la identificación y análisis de experiencias innovadoras de portales educativos, la caracterización de la gestión de su infraestructura tecnológica, las prácticas de uso y los servicios educativos que ofrece, que permitan el diseño de estrategias innovadoras de uso y apropiación para el Portal Educativo Colombia Aprende.

Ambientes de aprendizaje para la innovación educativa con uso de TIC: Busca caracterizar

ambientes de aprendizaje innovadores con uso de TIC, a partir del análisis de experiencias locales e internacionales, para dar respuesta a necesidades, problemáticas e intereses de apropiación de las TIC en las prácticas educativas.

Análisis de las capacidades regionales para la innovación educativa con uso de TIC: Tiene por objetivo el análisis de las capacidades regionales para la innovación educativa con el uso de las TIC en los establecimientos educativos de educación básica y media y las instituciones de educación superior para identificar estados, avances y futuros escenarios del uso educativo de las TIC.

/ INNOVACIÓN EDUCATIVA EN EL CONTEXTO ESCOLAR

Las innovaciones que se deben potenciar y apoyar son las que procuran la institucionalización del cambio, planteado como una mejora y lo orientan a producir transformaciones reales con incidencia en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

La preocupación de la mejora en la realidad educativa y las estrategias utilizadas para conseguirla no siempre son las más adecuadas. Durante muchos años la preocupación se ha centrado en la capacidad innovadora individual. En la práctica no se ha producido resultados positivos pues la innovación desaparece al abandonar determinada persona la institución. La innovación individual no permite conseguir cambios efectivos, debido a que las estructuras permanecen a menudo intactas y no se transforman. De esta manera se potencia el individualismo y pocas veces se consigue que compartan los resultados. La innovación colectiva permite potenciar las estructuras organizativas y las actuaciones colectivas, lográndose la difusión de los planteamientos innovadores.

Para comprender la innovación que se quiere desarrollar en una institución es necesario lo siguiente (Escudero, 2010):

/Analizar las propiedades organizativas de la institución

/Analizar la influencia sobre el comportamiento de los distintos miembros

/Descubrir el conjunto de factores facilitadores u obstaculizadores del cambio pretendido

/Comprender los aspectos estructurales y dinámicos de la institución tanto en su dimensión interna como en sus relaciones externas.

/Desarrollar la Capacidad institucional que le permita ejecutar procesos de auto revisión, planificación y acción estratégica dirigidos a la mejora institucional

/Desarrollar un cultura colaborativa entre los agentes de la innovación a través de diálogos profesionales y compartiendo experiencias, ideas, valores y aprendiendo juntos. Al final se convierten en normas de funcionamiento de la institución educativa.

/Facilita el aprendizaje de habilidades y técnicas relacionadas con las auto revisión, planificación, desarrollo, evaluación y trabajo colaborativo.

/Facilitar la institucionalización al cambio.

/Concretar lo pedagógico y administrativo teniendo en cuenta las necesidades de cambio interno (cambio institucional) con las necesidades de cambio externo (mejora social).

/Mejorar la profesionalidad de los profesores como institución colaborativa que potencia la auto dirección.

En el contexto escolar la renovación de las metodologías involucra la innovación educativa centrada en tres líneas:

/Innovación en las metodologías existentes: No se trata de cambios profundos en las metodologías existentes, sino de mejorar sus puntos débiles. Este tipo de innovación educativa es similar a los proyectos de innovación tecnológica, cuyo objetivo es incorporar tecnologías emergentes a los procesos de formación.

/Metodologías basadas en paradigmas de aprendizajes : Estas metodologías no son nuevas, ampliamente conocidas, pero con un alto costo que implica su utilización, con mejores resultados académicos, pero a cambio de que los estudiantes y docentes trabajan más que antes de aplicar la innovación. La misión de esta innovación consiste en aplicar las metodologías basadas en el aprendizaje, pero sin aumentar el esfuerzo formativo para el estudiante y el profesorado. Este tipo de innovación es el equivalente a los proyectos de innovación basados en el desarrollo tecnológico, donde se trata de crear o mejorar un proceso productivo relacionado con la enseñanza – aprendizaje o la creación de un de un nuevo producto o servicio educativo.

/Nuevas metodologías educativas: Basados en procesos característicos de la sociedad del conocimiento y relacionadas con teorías poco conocidas por el profesorado como el conectivismo. Se encuentran en fase experimental y son equivalentes a los procesos de innovación industrial, donde los resultados de la misma no tienen por qué ser comerciales.

/EL DOCENTE INNOVADOR

La innovación educativa está centrada en gran parte en la labor del maestro ante las estrategias de cambios que requiera el centro educativo, ya sea como protagonista del proceso de la investigación o por ser conocedor de las herramientas teóricas o metodológicas requeridas para los cambios educativos.

Se dan casos que no logran estar en concordancia por parte de las aspiraciones educativas y las necesidades sociales generales, no permiten mejorar la práctica docente, aumentando la presión administrativa, generando déficit en la atención a la diversidad y desmotivación en los profesores, entre los que podemos mencionar:

- /Formación del profesorado
- /Elaboración de materiales curriculares
- /Autonomía institucional
- /Contextualización pedagógica

/METODOLOGÍA

A nivel de la región Caribe existen un total de 15 entidades territoriales certificadas, las cuales se distribuyen, según información del MEN (http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-283230_archivo_pdf_perfil.pdf) en:

/Bolívar, está conformado por 46 municipios, de los cuales 2 se encuentran certificados (Cartagena y Magangué), sumado a lo anterior la Secretaria de Educación Departamental agrupa a 44 municipios no certificados.

/Cartagena de Indias, Distrito Turístico y cultural.

Del total de entidades territoriales certificadas en el Dpto. se tomó como área geográfica de aplicación de esta propuesta el Distrito de Cartagena, por el interés de la Secretaria de Educación Distrital de conocer la capacidad de innovación educativa apoyada en las TIC.

El estudio se realiza bajo un modelo de análisis cuali-cuantitativo, Atendiendo lo anterior, se define la población de estudio como todas las instituciones educativas oficiales adscritas a la Secretaria de Educación del Distrito de Cartagena. Para el año 2014, el sistema de estadísticas sectoriales del MEN reporta un total 102 establecimientos que cumplen con estas características; dichos establecimientos atienden un total de 121.430 estudiantes.

El desarrollo del estudio contempla tres fases de desarrollo:

FASE1:

Recolección de datos sobre la infraestructura tecnológica, conectividad y prácticas educativas basadas en el uso de las TIC en instituciones educativas oficiales (IEO) en el Distrito de Cartagena. De acuerdo a lo anterior, se plantea un análisis de

fuentes directas basado en recolección de información a una muestra representativa de IEO con un nivel de confianza de 95% ($=0,5$) y un margen de error (e) de $\pm 5\%$.

FASE 2:

Caracterización de experiencias educativas innovadoras basadas en el uso de las TIC como herramienta educativa realizadas en Instituciones Educativas Oficiales en el Distrito de Cartagena. Esta fase se nutre de la información de la fase 1 en cuanto a la identificación de actores al interior de las IEO que han sido responsables o líderes de experiencias educativas que involucran el uso de las TIC, y tiene como propósito documentar clasificar y analizar dichas experiencias. Lo anterior se realizara a través contacto directo con cada agente para la documentación y análisis de la experiencia.

FASE 3:

Determinación del perfil del docente líder en el uso de las TIC como herramienta de enseñanza y aprendizaje. Realización de 3 grupos focales a docentes de Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Cartagena, promotores de experiencias significativas educativas basadas en el aprovechamiento de las TIC, Este procedimiento permitirá obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes sus emociones, prioridades, experiencias, significados y otros aspectos subjetivos (Hernández, et al, 2010, p. 9).

/AGRADECIMIENTOS

La presente ponencia hace parte del programa Medición del impacto de las actividades orientadas al fomento de las TIC en el sector educativo en la región caribe colombiana. Caso Barranquilla y Cartagena, ejecutado por el OECC de la Universidad del Norte, la Universidad Tecnológico de Bolívar y la Corporación Colombia Digital, con el apoyo de la Secretaría de Educación de Barranquilla y el financiamiento del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – Colciencias, en el marco de la convocatoria 578 de 2012.

/REFERENCIAS

/Barrantes, Raúl. LAS INNOVACIONES EDUCATIVAS: ESCENARIOS Y DISCURSOS DE UNA DÉCADA EN COLOMBIA. Disponible en: <http://portales.puj.edu.co/didactica/PDF/EstadosdeArte../InnovacionesEducativasRaulBarrantes.pdf>

/Castañeda, Elsa. Caminos recorridos en la construcción de la red de innovaciones educativas en Colombia. Disponible en: http://bibliotecadigital.conevyt.org.mx/colecciones/documentos/reunion/ponencias/redes_informacion/innovemos_mexico_elsa_cast.pdf

/Congreso de la Republica (1984). DECRETO NUMERO 2647 DE 1984. Diario oficial 36801 viernes 30 de noviembre de 1984. Disponible en: http://www.mineduacion.gov.co/1621/articles-103689_archivo_pdf.pdf

/Departamento Nacional de Planeación (2009). Política Nacional De Ciencia, Tecnología E Innovación. Documento CONPES, No 3582. Disponible en: http://aprendeonline.udea.edu.co/lms/moodle/file.php/635/UNIDAD_0/3582_CONPES.pdf

/Escudero, J.M. (1999). El Cambio en Educación, las Reformas y la Renovación Pedagógica: en diseño, desarrollo e innovación del currículum. Disponible en: <http://redalyc.uaemex.mx/pdf/270/27034205.pdf>

/González, M. y Escudero, J. (1987). Innovación Educativa. Teorías y Procesos de Desarrollo. Disponible en: <http://redalyc.uaemex.mx/pdf/270/27034205.pdf>

/Lugo, Maria T. (2010). LAS POLÍTICAS TIC EN LA EDUCACIÓN DE AMÉRICA LATINA. TENDENCIAS Y EXPERIENCIAS. En: Revista Fuentes, 10. Disponible en: http://www.revistafuentes.es/gestor/apartados_revista/pdf/monografico/yjxytfaw.pdf

/Ministerio de Educación Nacional. Ruta de apropiación de TIC en el Desarrollo Profesional Docente. Disponible en: http://wikiplanestic.uniandes.edu.co/lib/exe/fetch.php?media=vision:ruta_superior.pdf

/Rios, Daniel (2004). Rasgos de Personalidad de profesores innovadores: Autonomía, persistencia y orden. En. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, Vol. XXXIV, No 002. Disponible en: <http://redalyc.uaemex.mx/pdf/270/27034205.pdf>

/UNESCO. Políticas públicas para la inclusión de las TIC en los sistemas educativos de América Latina. EUROPEAID. Disponible en: <http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001580/158070s.pdf>.

USO DE
PLATAFORMAS
DE GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO Y
SU INCIDENCIA EN
EL RENDIMIENTO DE
LOS ESTUDIANTES Y
LA LABOR DOCENTE
EN LA EDUCACIÓN
SUPERIOR
COLOMBIANA

ANABELLA MARTÍNEZ

Directora del CEDU de la Universidad del Norte

Centro de Excelencia Docente. Universidad del Norte. Km. 5 vía Puerto Colombia. Bloque B. Piso 3 (Colombia) CP 00000 Tlfn: + 57-53509995 Email: anbellam@uninorte.edu.co

ELIAS SAID-HUNG

Investigador del Departamento de Comunicación Social y Director del OECC de la Universidad del Norte

División de Humanidades y Ciencias Sociales e Instituto de Estudios en Educación. Universidad del Norte. Km. 5 vía Puerto Colombia. Bloque D. Piso 2, ofic. 2-11D (Colombia) CP 00000 Tlfn: + 57 3215497699 Email: saide@uninorte.edu.co

JORGE VALENCIA COBOS

Coordinador del área de investigación del OECC de la Universidad del Norte

Instituto de Estudios en Educación. Universidad del Norte. Km. 5 vía Puerto Colombia. Bloque Q. Ofic. 1-12Q (Colombia) CP 00000 Tlfn: + 57-53509509 ext. 4115 Email: jvalenciac@uninorte.edu.co

/RESUMEN

El presente trabajo, hace parte del proyecto ejecutado con recursos internos por el CEDU y el OECC de la Universidad del Norte "Modelo de apropiación y uso de las nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje a nivel universitario". Lo que se expondrá a continuación son los resultados preliminares recabados hasta la fecha, alrededor del uso que hacen los docentes y estudiantes de educación superior en Colombia, del catálogo Web (PGC BlackboardPGC BLACKBOARD) dispuesto para el desarrollo de las diferentes materias impartidas desde las instituciones de educación superior del país; tomando como caso de estudio a la Universidad del Norte. Para el desarrollo de este trabajo, se aplicó una investigación de tipo cuantitativa-correlacional, en el que se aplican diferentes procedimientos estadísticos de registro y uso de esta aplicación web en la totalidad del universo de docentes y estudiantes de pregrado dispuestos en dicha institución durante los dos semestres académicos realizados en 2012. Entre los diferentes resultados obtenidos a la fecha, podemos destacar, a nivel de los estudiantes, la relación estadística encontrada entre el uso de este recurso Web y la calificación obtenida en los estudiantes, así como el 11,6% de la nota obtenida por estos, es resultado de la totalidad de acceso que puedan hacer al catálogo web existente. Mientras que, a nivel docente, se identifican como factores que inciden en el uso del catálogo, el nivel educativo y cargo que detentan los docentes.

/PALABRAS CLAVE

Catálogo web, uso, TIC, docentes, estudiantes, universidad

/ABSTRACT

This work is part of a project implemented by the CEDU and OECC of the Universidad of the Norte, titled "Model of appropriation and use of ICT in teaching and learning process in the Colombian higher education institutions". In this paper, we will show the preliminary results about the use of the academic webs (PGC BLACKBOARD) provided from higher education institutions to teachers and students, for develop their academic activities in classrooms. The data collected take as case of study all universe of teachers and student from the Universidad of the Norte, during two academic semesters in 2012. Among the different results obtained and showed, after the application of the quantitative and correlative research in the project where is based this paper, we could determine, at the students level, the statistical relationship found between the use of this academic web and also, how 11.6% of the total score obtained from them, during their teaching activities are based on it. While the teacher's level, we could identify as factors that affect the use of the resource studied, the educational level and position that hold into the institutions.

/KEY WORDS

Academic web, ICT, teacher, student, higher education

/OBJETIVOS

El proyecto expuesto en esta ponencia busca crear un modelo que ayude a aumentar el proceso de apropiación tecnológica de los recursos académicos (catálogo) dispuestos para su utilización por parte de docentes y estudiantes desde el aula, a nivel universitario, para la concreción de lo ante expuesto, se espera:

1. Conocer como usan los recursos tecnológicos académicos dispuestos por la Universidad tomada como caso de estudio.
2. Establecer las diferencias entre el uso y la percepción que tiene la población de estudio, en torno a la aplicabilidad de las Tecnologías de Información y Conocimiento (TIC) en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
3. Determinar las principales características en torno al uso de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje aplicados desde la población de estudio de la Universidad del Norte.
4. Medir la incidencia que tiene el uso de los recursos TIC aplicados al proceso de enseñanza-aprendizaje en el rendimiento académico de los estudiantes.
5. Determinar los factores que inciden en docentes y estudiantes para el uso de las TIC dispuestas a nivel académico.

Para la fecha de presentación de esta ponencia, se ha concluido la primera fase de recolección de datos, los cuales están siendo analizados para avanzar en los fines antes indicados, según el cronograma planteado en el proyecto del que se basa este trabajo. Para esta fase, se busca, por tanto, conocer cómo docentes y estudiantes hacen uso del principal recurso web dispuesto al interior de la institución tomada como caso de estudio

(portal PGC BLACKBOARD), así como los factores que inciden en el aumento en el empleo de este, por parte de ambos colectivos; quedando el resto de objetivos específicos pautados a partir de la ejecución del resto de actividades dispuestas en las demás fases de trabajo.

/METODOLOGÍA

El universo poblacional de esta investigación está constituido por todos los docentes (N=429, según el registro de acceso Web interno) y estudiantes de pregrado (N= 7.180 estudiantes matriculados a nivel de pregrado) de la Universidad del Norte de los diferentes programas y divisiones existentes en dicha institución.

Para el estudio de este universo se aplicará una investigación de tipo correlacional, cuantitativo, la cual tendrá como fases de desarrollo:

FASE 1:

/Análisis estadístico y cruce de los registros de uso de docentes y estudiantes del catálogo y los registros de calificación obtenida por los estudiantes de acuerdo con el NRC; y la evaluación docente obtenida por los docentes.

FASE 2:

/Encuestas dirigida a docentes y estudiantes, en torno a la percepción que tienen en cuanto al uso de las TIC y del catálogo web empleado para el desarrollo de las materias impartidas y recibidas, por parte de los docentes y estudiantes.

/Diseño de modelo de apropiación de los recursos TIC académicos a través de los docentes, a partir de datos analizados obtenidos.

/Diseño de indicadores de seguimiento y medición de impacto de modelo diseñado.

FASE 3:

/Prueba de modelo de apropiación de los recursos TIC académicos con docentes y asignaturas claves, de acuerdo con resultados obtenidos.

/Levantamiento de información generada en el marco de la aplicación del modelo propuesto para su prueba.

FASE 4:

/Ajuste de modelo con base a proceso de validación y cierre del proyecto.

Para la ejecución de las actividades vinculada con la fase 1, expuestas en este trabajo, se tomaron las siguientes consideraciones:

1. Se mantuvo la población de estudio.

2. Se analizaron cada uno de los miembros del universo total de docentes y estudiantes de pregrado de la Universidad del Norte, en lo que se refiere al número de accesos que hicieron durante los semestres tomados como período de estudio en 2012, al portal PGC BLACKBOARD y a los diferentes recursos dispuestos en él para el desarrollo de las diferentes materias impartidas por los docentes y recibidas por los estudiantes. Solo en el caso de los docentes se excluyeron casos atípicos en el análisis, con el fin de tener una imagen más pertinente del objeto de esto, tomando únicamente aquellos docentes que hicieron un acceso menor a 13 veces y los que hicieron un acceso superior a 3.000 veces a la plataforma por semestre. En el caso de los estudiantes, no se excluyeron ningún caso, bajo el criterio antes expuesto, por no encontrarse escenarios como los antes planteados. El número de entradas al catálogo Web (portal PGC BLACKBOARD) por parte del conjunto de docentes y estudiantes que hicieron parte del estudio aquí expuesto, en su conjunto, fue de más de 8.000.000

de ingresos, por cada semestre tomado para el desarrollo de este proyecto.

En el caso de los estudiantes, para el tratamiento del gran volumen de datos empleado para el abordaje del tema propuesto, se buscó comprobar si el volumen y tipo de acciones realizadas en el portal PGC BLACKBOARD podían incidir sobre la variabilidad de los resultados académicos de los estudiantes, para lo cual se plantea el desarrollo de un modelo de regresión múltiple que permita probar o refutar la hipótesis de investigación. Para el desarrollo de dicho modelo se examinaron las relaciones de cada una de las variables recopiladas, siendo la variable explicada el promedio de calificaciones semestrales de cada estudiante. Teniendo en cuenta la necesidad de garantizar que la variable dependiente respondiera a una distribución normal, se requirió la transformación de dicha variable. En este sentido Yeo y Jonson (Citados por Jiménez, Castañeda y Domínguez, 2006) señalan que ante el no cumplimiento del supuesto de normalidad, es apropiada la transformación de variables con el fin de obtener un nuevo modelo cuya distribución se aproxime a la normal.

Coherente con lo anterior, Jiménez, et al. (2006: 2) Indica que "tal vez la técnica más conocida y más empleada sea la de la transformación Box-Cox (Box-Cox, 1964) que además de aproximar a la normalidad (Hernández y Johnson, 1980). También proporciona buenos resultados cuando lo que se busca es la estabilización de la varianza entre variables explicativas y la variable respuesta en los modelos de regresión lineal múltiple (Bickel y Doksum 1981)". La propuesta de Box y Cox se basa en el uso del método de máxima verosimilitud para determinar la potencia "más adecuada" para lograr que un grupo de datos cumpla con el supuesto de normalidad. Atendiendo lo propuesto por estos autores en cuanto a la transformación del modelo propuesto en la ecuación (1) el parámetro de transformación de la variable independiente vendría dado por la siguiente expresión:

$$= 1 + (\text{nota}^{2,484} - 1) / (2,484 * 3,65638^{*1,484})$$

La diferencia entre la distribución de la variable original y la variable transformada a partir de la aplicación de la expresión -2- se evidencia en la siguiente gráfica:

Una vez cumplido el supuesto de normalidad, el siguiente paso consistió en evaluar del modelo introduciendo las variables por paso por paso hacia adelante, dejando de lado aquellas variables con aportes no significativos a la variabilidad de la variable dependiente: variabilidad de los resultados académicos.

vinculadas con la generación y la transmisión del conocimiento, así como en la producción y desarrollo de las comunicaciones. Lo antes expuesto, bajo un escenario en el que la movilidad y los escenarios colaborativos en los modelos de enseñanza, están cobrando una especial relevancia, al momento de promover contextos que favorezcan la interpretación, generación y acceso a conocimiento vinculado con el cumplimiento de la labor profesional requerida para hacer frente al escenario actual (Unión Europea, 2009: 1).

Bajo el contexto aquí descrito, se requiere avanzar en procesos de análisis que, no solo, ayuden a comprender las diferentes relaciones que ejerce el escenario actual, mediado cada vez más por las TIC; sino también, comprender cómo se está haciendo uso de los recursos digitales dispuestos al interior de las instituciones que integran los EES, por parte de los miembros estas, en especial en docentes y estudiantes. Ello, bajo un contexto comunicativo, marcado por la expansión de las habilidades personales, el consumo de información en línea, y la constitución de escenarios de colaboración (Waldrop, 2008); así como la alteración de los escenarios formativos actuales, ante la creciente necesidad que supone aprovechar al máximo los diferentes recursos digitales para la formación de los

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La irrupción de la Sociedad de la Información (Castells, 2001) ha contribuido al auge de un contexto en el que los docentes y los estudiantes de los escenarios de enseñanza superior (EES) tienen ante sí el reto de formar y adquirir un conjunto de competencias que le ayuden a la generación de nuevos ciudadanos y profesionales con capacidad de atender efectivamente las oportunidades

Figura 1: Probabilidad normal Variable Original y Variable Transformada.

estudiantes y el desarrollo de procesos vinculados con la enseñanza, ejercida por los docentes. Ello, sin dejar de lado uno de los aspectos centrales que propende el trabajo del que se basa esta ponencia: intentar establecer un futuro modelo que pueda servir para que ambos colectivos, al interior de los EES, puedan hacer un aprovechamiento máximo de las inversiones que se hacen para la dotación de recursos digitales de apoyo en el aula.

2. APROXIMACIÓN CONCEPTUAL

Los cambios e impactos generados por la Sociedad de la Información y el Conocimiento (SIC), afectan de una u otra forma los contextos educativos de manera estructural. Ello hace que la educación adquiera un papel protagónico que debe garantizar y favorecer el desarrollo de los pueblos, el acceso a una educación con equidad y de calidad. Bajo lo aquí planteado, la Educación del siglo XXI debe considerar un acercamiento conceptual que permita fundamentar las transformaciones educativas dada la Sociedad de la Información, en los términos planteados por Bell (2006).

Las transformaciones que viven nuestras sociedades, ante el avance de las TIC, está trayendo consigo la relocalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje, y la promoción nuevos esquemas para aprender y enseñar, entre otros aspectos. Por lo que, la búsqueda de contextos que garanticen la alfabetización científica y tecnológica, del conjunto de los ciudadanos, resulta clave (UNESCO, 1999).

Trejo (2006) advierte sobre las atractivas y fascinantes cualidades de las tecnologías, que nos pueden llevar a caer rendidos ante sus usos, olvidando el sentido crítico que debe ser tenido en cuenta, al momento de su implementación, pero, tal como lo exponen Espuny, et al. (2010) o Lozano (2011), por ejemplo, lo que ahora se

pretende es aprender con la tecnología más que aprender a usar la tecnología; puesto que, estas tecnologías han permeado los contextos educativos causando grandes impactos en las dinámicas institucionales, sociales y en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Es bajo el contexto aquí descrito que, resulta, no solo importante destacar los potenciales beneficios de las TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje; sino también avanzar en el desarrollo de proyectos que ayuden a identificar evidencias que contribuyan al reconocimiento del uso de estas en los procesos educativos, para medir su verdadero impacto (Shapley, et al., 2011; Muñoz, 2008).

Autores como Tondeur, Van Braak y Valcke (2007) señalan que los usos e impactos de las tecnologías en educación se orientan a la inclusión de recursos de información para procesos de búsqueda y filtración de información y herramientas de aprendizaje, que hacen referencia a los programas educativos que permiten la investigación y la práctica. Esto conlleva la necesidad latente al momento de identificar cómo están siendo empleados las diferentes herramientas y espacios digitales dispuestos para el desarrollo de las diferentes materias, por parte de docentes y estudiantes, que ayuden a establecer procesos que consoliden acciones como las antes expuestas, pero también otras orientadas a la promoción de escenarios colaborativos, por ejemplo entre los docentes y estudiantes en el aula, desde el establecimiento de los factores que inciden en un aumento en el uso de los recursos TIC de apoyo para el desarrollo de las diferentes materias impartidas por los docentes en el aula y del impacto de éstas en la calificación de los estudiantes.

3. RESULTADOS PRELIMINARES

Desde el punto de vista del uso que hacen los docentes del catálogo web dispuesto desde la Universidad tomada como caso de estudio, los datos nos permiten ver como la mayoría de los profesores (64,6%) se encuentran en los niveles de acceso a este recurso web de 615 veces, es decir, un promedio de 2,74 veces al día, durante todo el período de medición tomado en consideración en 2012, es decir durante las 32 semanas académicas que conformaban los 2 semestres de medición tomados para la realización de este trabajo. Mientras que el resto (35,4%) posee mayores niveles de ingreso a este catálogo, aunque de forma muy fragmentada, como para ser considerado estos casos como relevantes al interior de la población de estudio.

En cuanto a las herramientas empleadas por los docentes, a través del catálogo PGC BLACKBOARD, los datos mostrados en la Tabla 19, nos permiten ver como el correo y los foros de debate son los recursos de mayor empleo por estos, al momento de establecer contacto o comunicación con sus estudiantes, para el desarrollo de las diferentes actividades académicas pautadas en las diferentes materias dictadas por estos en el aula. Ello hace que, al menos desde el punto de las capacidades que brinda este escenario virtual para el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje, el uso de este recurso resulta muy limitado, enfocado exclusivamente a la comunicación directa entre docente y estudiantes, sin aprovechar las diferentes opciones que brinda este tipo de portales.

Si comparamos el nivel de uso del catálogo PGC BLACKBOARD en los docentes de la Universidad tomada como caso de estudio para el desarrollo de este trabajo, podemos apreciar que existen diferencias de acuerdo con el cargo, la dedicación, el sexo, el nivel educativo y el programa al que pertenecen. Al respecto, podemos indicar como los docentes con niveles superiores al promedio, en cuanto al acceso y uso de este tipo de herramientas

se caracterizan por ser profesores con dedicación docente-investigativa (39,6%), con contrato de tiempo completo (42,2%), de género femenino (40,6%), con estudios a nivel de maestría (40,2%) y doctorado (38,5%), y que desarrollan su actividad docentes en los programas de salud pública, música, arquitectura, urbanismo y diseño, educación, ingeniería electrónica y eléctrica, finanzas y organizaciones, historias y ciencias sociales, humanidades y filosofía, ingeniería en sistema, industrial y mecánica (Tabla 20)

Al momento de poder establecer que rasgos pueden incidir en los niveles de ingreso al catálogo PGC BLACKBOARD analizado en este trabajo, por parte de los docentes de los EES, las pruebas de varianza aplicadas a los datos de ingreso de estos desde la Universidad del Norte, nos muestra un contexto en el que solo el cargo (Sig = 0,053) y el nivel educativo (Sig. = 0,019) inciden significativamente en el aumento de las probabilidades de uso de este tipo de recursos para el desarrollo de actividades docentes. Es decir, las probabilidades de un mayor uso del catálogo web empleado para la docencia de materias, por parte de estos docentes, será mayor en la medida que estos posean cargos más estables al interior de este tipo de instituciones y tengan nivel de estudio igual o superiores a maestría y doctorado.

En cuanto a los estudiantes, las acciones más realizadas por estos desde el catálogo WEB estudiado, nos permite ver cómo la posición de estos ante la mediación tecnológica durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, establecido por los diferentes docentes, resulta pasiva, orientada, mayoritariamente a: la recepción y visualización de mensajes y contenidos publicados o emitidos por los docentes (Tabla 22).

Herramienta Utilizada	N	Mínimo	Máximo	Media	Desv. típ.
Anuncios	429	0,00	311	11,59	31,37
Evaluaciones	429	0,00	269	3,05	17,49
Tareas	429	0,00	34	0,47	2,97
Calendario	429	0,00	1034	11,75	69,09
Chat	429	0,00	73	3,20	6,73
Contenidos del curso	429	0,00	199	8,09	22,35
Direct Submit (herramienta para el envío de documentos de texto que desee para verificar su fuente)	429	0,00	62	0,48	3,61
Foros de debate	429	0,00	2279	153,53	305,85
Administrador de archivos	429	0,00	416	48,52	59,38
Objetos de aprendizaje	429	0,00	211	3,45	13,66
Correo	429	0,00	2405	320,66	353,64
Biblioteca multimedia	429	0,00	153	1,24	7,82
Notas	429	0,00	13	0,30	1,22
Administrador de archivos	429	0,00	847	37,76	82,94
Safe Assign (Herramienta para la comprobación de la fuente de documentos de texto en diferentes formatos como Texto Plano, Word o PDF=	429	0,00	67	0,65	4,35
Herramienta de búsqueda	429	0,00	137	1,06	8,59
Marcadores	429	0,00	2	0,01	0,11
Syllabus (elementos y actividades incluidos en un curso)	429	0,00	30	3,48	6,12
Herramienta de seguimiento de estudiantes en el catálogo	429	0,00	440	2,02	22,00
Herramienta anti-plagio	429	0,00	19	0,09	1,26
Vínculos web	429	0,00	296	3,68	16,75
Total accesos	429	15,00	2876	615,06	611,23

Tabla 1: Uso de herramientas dentro del catálogo PGC BLACKBOARD por docentes, durante 2012
Fuente: Elaborados por los autores, a partir de todas las entradas al Catálogo PGC BLACKBOARD de la Universidad de estudio, durante 2012.

Programa de pregrado dictados	Nivel de Acceso					Total
	Nivel 1 (Promedio)	Nivel 2 (Un poco por encima del promedio)	Nivel 3 (Por encima del Promedio)	Nivel 4 (Muy Por encima del Promedio)	Usuario Extensivo	
Comunicacion Social	72,4%	17,2%	6,9%	3,4%	0,0%	100,0%
Departamento De Derecho y Ciencia Política	77,8%	18,5%	3,7%		0,0%	100,0%
Departamento De Ingenieria Civil y Ambiental	69,2%	23,1%	0,0%	0,0%	7,7%	100,0%
Departamento De Salud Publica	55,6%	22,2%	11,1%	11,1%	0,0%	100,0%
Departamento De Economia	82,4%	17,6%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Departamento De Musica	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Direccion De Bienestar Universitario	100,0%		0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Dpto.Arquitectura, Urbanismo,Diseño	50,0%	23,1%	23,1%	0,0%	3,8%	100,0%
Dpto.Mercadeo y Negocios Internales	55,6%	16,7%	11,1%	5,6%	11,1%	100,0%
Educacion	38,5%	30,8%	15,4%	7,7%	7,7%	100,0%
Electrica y Electronica	50,0%	28,6%	21,4%	0,0%	0,0%	100,0%
Enfermeria	69,2%	23,1%	7,7%	0,0%	0,0%	100,0%
Finanzas y Organizaciones	34,8%	30,4%	17,4%	17,4%	0,0%	100,0%
Fisica	80,0%	15,0%	0,0%	0,0%	5,0%	100,0%
Historia y Ciencias Sociales	50,0%	25,0%	20,0%	0,0%	5,0%	100,0%
Humanidades y Filosofia	38,5%	46,2%	7,7%	0,0%	7,7%	100,0%
Ingenieria De Sistemas	35,0%	40,0%	5,0%	20,0%	0,0%	100,0%
Ingenieria Industrial	52,0%	16,0%	20,0%	12,0%	0,0%	100,0%
Ingenieria Mecanica	81,0%	9,5%	9,5%	0,0%	0,0%	100,0%
Lenguas	57,1%	23,8%	4,8%	9,5%	4,8%	100,0%
Matematicas y Estadística	86,2%	3,4%	10,3%	0,0%	0,0%	100,0%
Medicina	90,0%	5,0%	0,0%	5,0%	0,0%	100,0%
Psicologia	81,0%	14,3%	0,0%	0,0%	4,8%	100,0%
Quimica y Biología	92,3%	7,7%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Total	64,6%	19,8%	9,1%	4,2%	2,3%	100,0%

Tabla 2: Uso de herramientas dentro del catálogo PGC BLACKBOARD por docentes, según programa académico al que estaba vinculado, durante 2012 - Fuente: Elaborados por los autores, a partir de todas las entradas al Catálogo PGC BLACKBOARD de la Universidad de estudio durante 2012

Categoría	Rango de Accesos
Nivel 1	Entre 100 y 600 Accesos
Nivel 2	Entre 601 y 1200 Accesos
Nivel 3	Entre 1201 y 1800 Accesos
Nivel 4	Entre 1801 y 2400 Accesos
Nivel 5	Más de 2400 accesos

Tabla 3: Niveles de estandarización de acceso al portal PGC BLACKBOARD por docentes -
Fuente: Elaborados por los autores, a partir de todas las entradas al Catálogo PGC BLACKBOARD de la Universidad de estudio, durante 2012.

Acción	N	Mínimo	Máximo	Media	Desv. tip.
Administrador de archivos visto	7180	1,00	16,00	6,2272	2,08071
herramienta activada	7180	,00	15,00	5,7281	2,00547
mensaje leído	7180	,00	13,00	5,4723	1,92452
Página de inicio de los foros vista	7180	,00	13,00	4,5014	1,79772
Página de contenidos vista	7180	,00	11,00	3,4486	1,60112
Folder seleccionado	7180	,00	11,00	3,3687	1,76764
Foro de discusión visto	7180	,00	11,00	3,2692	1,67280
vista de la lista de anuncios	7180	,00	11,00	3,0604	1,78312
vista de mensajes compilados listos para imprimir	7180	,00	10,00	2,8489	1,83719
mensaje enviado	7180	,00	9,00	2,8132	1,83322
archivo cargado	7180	,00	10,00	2,6876	1,66728
lista de tareas	7180	,00	10,00	2,6106	1,71671
acceso	7180	,00	11,00	2,3515	1,60454
lista de las evaluaciones	7180	,00	11,00	2,3299	1,61236
Página de enlaces vista	7180	,00	11,00	2,2797	1,50804
Vista de los salones de chat	7180	,00	9,00	2,0494	1,57770
vista de las calificaciones	7180	,00	10,00	1,9840	1,76053
lista de objetivos vista	7180	,00	11,00	1,9728	1,57329
Programa del curso visto	7180	,00	10,00	1,7109	1,50014
mensaje contestado a	7180	,00	8,00	1,3386	1,32932
mensaje visto	7180	,00	8,00	1,2464	1,12693
mensaje enviado	7180	,00	7,00	1,1049	1,12079
Página de biblioteca de medios vista	7180	,00	7,00	1,0223	1,11007
dirección URL vista	7180	,00	6,00	,9847	1,03041
vista de seguimiento	7180	,00	10,00	,9791	1,21655
vista de notas	7180	,00	8,00	,9077	1,12363
Tarea leída	7180	,00	5,00	,8394	,93424
búsqueda accedida	7180	,00	9,00	,8057	1,12004
evaluación iniciada	7180	,00	4,00	,5904	,71424
evaluación enviada	7180	,00	4,00	,5847	,71084
tarea enviada	7180	,00	5,00	,5173	,75653
borrar mensaje de correo	7180	,00	8,00	,2408	,64305
mensaje enviado	7180	,00	5,00	,2121	,51876
colección de la biblioteca de medios vista	7180	,00	4,00	,2102	,49596
vista de intento de evaluación	7180	,00	3,00	,1539	,38982
vista de registro de acciones en tiempo - profesor	7180	,00	3,00	,1184	,35078
instrucciones de inicio de la evaluación	7180	,00	2,00	,1067	,32025
objetivo de aprendizaje visto	7180	,00	3,00	,0875	,30161
ingreso al chat	7180	,00	3,00	,0682	,27288
Salida del chat	7180	,00	3,00	,0606	,25604
compilación de mensajes	7180	,00	2,00	,0279	,17039
búsqueda realizada	7180	,00	3,00	,0256	,16745
lista de enlaces favoritos	7180	,00	2,00	,0216	,14819
vista evaluación ítem estadística	7180	,00	1,00	,0152	,12228

Tabla 4: Acciones llevadas a cabo por estudiantes en el catálogo PGC BLACKBOARD por estudiantes, durante 2012 - Fuente: Elaborados por los autores, a partir de todas las entradas al Catálogo PGC BLACKBOARD de la Universidad de estudio, durante 2012.

	Coeficientes no estandarizados		Coeficientes tipificados	t	Sig.
	B	Error tip.	Beta		
(Constante)	2,360	,015		152,683	,000
Archivo cargado	,039	,005	,125	8,376	,000
Mensaje publicado	,047	,007	,101	7,005	,000
Vista de las calificaciones	-,011	,005	-,038	-2,115	,034
Evaluación enviada	,071	,011	,096	6,612	,000
Objetivo de aprendizaje visto	,090	,020	,052	4,472	,000
Vista de URL o enlace web	-,023	,008	-,046	-3,108	,002
mensaje contestado a	,021	,005	,054	4,130	,000
Vista de registro de acciones en tiempo - profesor	,078	,019	,052	4,080	,000
Mensaje visto	-,015	,006	-,031	-2,538	,011
Foro de discusión visto	,015	,005	,049	3,241	,001
Lista de las evaluaciones	-,021	,005	-,065	-3,856	,000
Programa del curso visto	,028	,006	,079	4,776	,000
Página de enlaces vista	-,018	,006	-,051	-2,854	,004
Vista de seguimiento	-,018	,007	-,043	-2,476	,013
Compilación de mensajes	,074	,035	,024	2,111	,035
Instrucciones de inicio de la evaluación	-,043	,020	-,026	-2,101	,036

Tabla 23: Acciones específicas que inciden en la calificación obtenidas por los estudiantes, durante 2012.
- Fuente: Elaborados por los autores, a partir de todas las entradas al Catálogo PGC BLACKBOARD de la Universidad de estudio, durante 2012.

A partir de los resultados de los modelos de regresión obtenidos en el marco de este trabajo, podemos establecer que si existe tal relación entre el número de accesos al catálogo PGC BLACKBOARD y la calificación de los estudiantes (Sig. = 0,000); llegando a explicar ello el 11,6% de la nota obtenida por los estudiantes de pregrado analizados. Esto nos muestra un contexto en el que, el aumento de acciones específicas al interior de este recurso (Sig. $0,036 \leq 0,000$), por parte de los miembros de este colectivo, incidirá de forma positiva y estadísticamente en la calificación que puedan tener los estudiantes; siendo las acciones que más inciden las mostradas en la Tabla 23.

/CONCLUSIONES

Los datos preliminares obtenidos en el marco de este proyecto, nos lleva a poder identificar, no solo, el perfil de aquellos docentes que hacen un mayor uso de los catálogos académicos destinados al desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje desde los EES, en nuestro caso, al interior de la institución de educación superior tomada para el desarrollo de este trabajo. Además nos permiten identificar rasgos que deben ser promovidos al interior de este tipo de escenarios, los cuales están siendo sub-utilizado por parte de este colectivo, quienes emplean éste para el ejercicio de una comunicación básica o publicación de contenidos con sus estudiantes.

En el caso de los estudiantes, se han logrado establecer, no solo, una relación directa entre el uso de los catálogos Web académicos en la calificación obtenida por estos; sino que también los datos nos arrojan un escenario en el que estos mantienen una relación pasiva con las posibilidades de acción académica que pudiese generarse, a través de recursos como el sujeto de análisis aquí. Sobre todo, si tenemos en cuenta que haciendo uso a un mayor abanico de acciones dentro de este tipo de herramienta, incidirían positivamente en la calificación de los estudiantes. Pero sobre todo, en lo expuesto por los autores mencionados en el apartado de aproximación conceptual planteado en esta ponencia, para el diseño de un modelo que ayude a la apropiación y uso de las tecnologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje al interior de los EES, caracterizados en la actualidad por un alto nivel de inversión en todo lo que se refiere a garantizar contextos de apoyo de la labor formativa, desde la mediación y apoyo de las TIC.

/AGRADECIMIENTOS

Este trabajo está siendo ejecutado por el CEDU y el OECC de la Universidad del Norte, con recursos propios provenientes a cada entidad y cuenta con el apoyo de la Universidad Rey Juan Carlos y Universidad de Murcia de España.

/REFERENCIAS

/Baudelot, Ch. y Establet, R. (1976). La escuela capitalista en Francia. Madrid: Siglo XXI.

/Bell, D (2006). El advenimiento de la sociedad post-industrial. Alianza Editorial. Madrid.

/Castells, M. (2001). "Internet y la sociedad en red". En Lección inaugural del programa de doctorado sobre la sociedad de la información y el conocimiento. Barcelona: UOC

/Espuny C., Gisbert, M., González, J. & Coiduras, J.L. (2010). Los seminarios TAC: Un reto de formación para asegurar la dinamización de las TAC en las escuelas. *EduTEC: Revista electrónica de tecnología educativa*, 34. Recuperado de http://edutec.rediris.es/Revelec2/Revelec34/pdf/EduTEC-e_n34_Espuny_Gisbert_Gonzalez_Coiduras.pdf

/Lozano, R. (2011). De las TIC a las TAC: tecnologías del aprendizaje y del conocimiento. *Anuario ThinkEPI*, 1, 45-47.

/Muñoz, J.M. (2008). NNTT, TIC, NTIC, TAC... en educación ¿pero esto qué es? *Quaderns digitals: Revista de Nuevas Tecnologías y Sociedad*, 51. Recuperado de http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visualiza&articulo_id=10430

/Shapley, K., Sheehan, D., Maloney, C. & Caranikas-Walker, F. (2011). Effects of technology immersion on middle school students' learning opportunities and achievement. *The Journal of Educational Research*, 104(5), 299.

/Tondeur, J.; van Braak, J. & Valcke, M. (2007). Towards a typology of computer use in primary education. *Journal of Computer Assisted Learning*, 23, 197- 206.

/TREJO, R. (2006): *Viviendo en El Aleph. La sociedad de la información y sus laberintos*. Barcelona: Gedisa.UNESCO (1999). *Declaración sobre la Ciencia y el uso del saber científico*. Disponible en:http://www.unesco.org/science/wcs/esp/declaracion_s.htm. Recuperado el 20 de enero de 2013.

/UNIÓN EUROPEA. (2009). *The Bologna Process 2020 -The European Higher Education Area in the new decade*. Recuperado el 1 de octubre de 2009, del sitio Web Espacio Europeo de Educación Superior: http://www.eees.es/pdf/Leuven_Louvain-la-Neuve_Communique_April_2009.pdf

/Waldrop, M. (2008). *Science 2.0. Is Open Access Science the Future? Is posting raw results online, for all to see, a great tool or a great risk?* *Scientific America*. http://www.sciamdigital.com/index.cfm?fa=products.viewissuepreview&articleid_char=3e5a5fd7-3048-8a5e-106a58838caf9bf7. Recuperado el 1 de noviembre de 2009.

GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EN TIC EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA

JOAQUÍN LARA SIERRA

Estudiante de Maestría en Educación, con énfasis en Dirección de Instituciones educativas, Especialista en Gestión de Proyectos, Licenciado en Gestión Educativa, Coordinador Modelo Pedagógico; Líder de la línea de investigación Tecnología e innovación Educativa.

Grupo de Investigación Educación e Innovación Educativa. Universidad Tecnológica de Bolívar, Cartagena (Colombia)

/RESUMEN

El presente proyecto tiene como objetivo establecer la estructura conceptual, metodológica y de aplicación de la intervención para el mejoramiento de la gestión de la innovación en TIC en las Instituciones Educativas Oficiales del distrito de Cartagena. Para tal fin, se propone la realización de un análisis de contenido a los PEI de una muestra no probabilística de IEO de Cartagena de Indias, en el que se analice el componente teleológico, y el currículo. Ello con el propósito de: 1). Identificar el nivel de innovación educativa en el componente teleológico de los proyectos educativos institucionales de las IEO de Cartagena, 2). Analizar el nivel de integración de las TIC en los currículos como parte de la innovación educativa de las IEO de Cartagena; 3). Desarrollar la propuesta de intervención para el mejoramiento de la gestión de la Innovación en TIC.

/PALABRAS CLAVE

Innovación, Currículo, TIC, Pedagogía, PEI, Aprendizaje, Integración, Educación, Cartagena, Caribe, Colombia.

/INTRODUCCIÓN

En la actualidad existen avances significativos en torno a las tecnologías de la información y comunicación TIC, que invitan a la educación de hoy, afrontar retos que le permitan tener unos procesos de calidad, es por ello que Colombia en su afán de responder a este reto, ha estado trabajando en el aumento de la cobertura en todos los niveles educativos; la construcción y mejoramiento de la infraestructura del sector; la consolidación del Sistema Nacional de Evaluación de la calidad para evaluar a los estudiantes; el aumento en la conectividad en las instituciones educativas, que permitan en un tiempo no lejano poseer una educación de calidad, con altos estándares a nivel global.

En este sentido las acciones o estrategias sobre las que trabaja para dar cumplimiento a estas exigencias de este mundo moderno, se enmarcan teniendo en cuenta los cinco énfasis de la política educativa, la cual está fundamentada en el significado que desde el Gobierno Nacional se ha dado a la educación de calidad: "Es aquella que forma mejores seres humanos, ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público, que ejercen los derechos humanos, cumplen con sus deberes y conviven en paz. Es una educación que genera oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para ellos y para el país. Una educación competitiva, pertinente, que contribuye a cerrar brechas de inequidad y en la que participa toda la sociedad".

En concordancia con lo anterior, la producción de innovaciones a nivel de estado, requiere el establecimiento de políticas tanto externas como internas en las organizaciones educativas, la primera (externa) es promoverla en las instituciones, con el objeto principal de su financiación, la segunda (interna), es reflexionar en torno a potenciar estas innovaciones en las instituciones educativas; lo importante de lo anterior radica en que las organizaciones reconozcan que las innovaciones las hacen más competitivas, ante lo cual se ven motivadas a hacer una buena inversión en innovación.

Ahora bien, (Pérez, P. Ramón, 2011) entiende que la innovación se nos ofrece como un concepto novedoso que ha generado expectativas de alcance sorprendente con relación a la potencialidad de la educación y sus efectos, convirtiéndolo así en el reclamo de la acción política pero también económica e institucional, en este sentido la invitación es la de hacer un análisis de las instituciones educativas, de las técnicas para que se pueda generar la transformación continua en cuanto al tema de innovación.

La innovación que era un propósito de organizaciones creativas y de vanguardia se convierte en una necesidad generalizada hoy en día. La innovación es un cambio que se produce porque la sociedad cambia, las organizaciones cambian y las personas también. De manera particular, la innovación educativa, curricular u organizativa se plantea como una constante búsqueda de respuesta a la pregunta sobre qué cambios son necesarios que tengan las organizaciones en la sociedad del conocimiento.

De las reformas a las innovaciones se dan con el intento de llevar a cabo modificaciones estructurales del sistema educativo como respuesta a cambios que se consideran necesarios. La intención de las reformas puede ser buenas pero no siempre son aceptables. Se falla cuando se trata de homogenizar a partir de modelos pre-establecidos, sin tener en cuenta que se debe dar respuesta a realidades concretas. Son ejemplos de pequeñas reformas que ayudan a mejorar la calidad en los centros educativos:

- /Desarrollo de una escuela comunitaria
- /Planificación y evaluación en equipo
- /Organización efectiva de la tutoría
- /La flexibilización de las variantes pedagógicas tiempo y espacio

/Modificación de las estructuras de poder

/Revisión de las formas de distribución de los recursos

Para el Ministerio de Educación Nacional, es evidente que las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC juegan y jugarán un rol protagónico en el fortalecimiento de la capacidad de los sistemas educativos y en el mejoramiento de su calidad; razón por la cual, que desde el MEN se impulsa constantemente tales procesos, para mejorar las condiciones y los servicios de la infraestructura tecnológica nacional y promover su apropiación y uso por parte de las comunidades educativas, inicialmente desde el Programa Nacional de Uso de Medios y TIC (2003 - 2011) y, actualmente, a través de la consolidación del Sistema Nacional de Innovación Educativa con Uso de TIC, que lidera la Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnología, además de articularse con los planteamientos recogidos por la UNESCO en la reciente Declaración de París de junio de 2012.

Desde la UNESCO se plantea que siendo los docentes y los estudiantes los principales protagonistas de la Educación Superior "Se deben establecer directrices claras sobre los docentes de la educación superior, que deberían ocuparse sobre todo, hoy en día, de enseñar a los alumnos a aprender y tomar iniciativas, y no a ser, únicamente, pozos de ciencias". Deberían tomarse medidas adecuadas en materia de investigación, así como de actualización y mejora de las competencias pedagógicas mediante programas adecuados de formación del personal, que estimulen la innovación permanente en los planes de estudio y los métodos de enseñanza y aprendizaje, y que aseguren condiciones profesionales y financieras apropiadas a los docentes a fin de garantizar la excelencia de la investigación y la enseñanza.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Colombia ha sido uno de los países de Latino América que ha realizado grandes inversiones en cuanto a las tecnologías de la información y comunicación (TIC) como apoyo al proceso educativo, desde el año 2006 hasta la fecha, el sector educativo de la Región Caribe colombiana ha experimentado un significativo aumento en las posibilidades de acceso a las TIC, el número de equipos de cómputo en las instituciones educativas oficiales de la región paso de 23.388 en 2005 a 93.867 en 2010. En otras palabras, se triplicó el número de computadores en escuelas oficiales de la Región Caribe.

En cuanto a la posibilidad de acceder a internet, encontramos que en 2010, 83 de cada 100 instituciones educativas oficiales de la región contaban con conexión a internet. Asimismo, se destaca que el porcentaje de escuelas oficiales conectadas a internet en la región Caribe (83%) es mayor que el reportado para el consolidado nacional (73%) y el avance en conectividad de dichas instituciones entre 2005 y 2010 (52 puntos porcentuales) fue mayor que el consolidado Nacional (29 puntos porcentuales).

Este aumento de la infraestructura y conectividad en las instituciones educativas oficiales ha sido el resultado del esfuerzo mancomunado de los ministerios de Ministerio de Educación Nacional y del Ministerio de las Tecnologías de la información y las Comunicaciones, que en conjunto con los entes territoriales con Secretarías de Educación certificadas han unido políticas públicas y recursos de inversión para mejorar los indicadores en este importante aspecto.

Algunas de las políticas y acciones que pueden considerarse como incidentes al avance, al menos a nivel de infraestructura TIC en las instituciones educativas regionales, son:

/Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2016, en la que se exponen las propuestas, acciones y metas que en materia educativa el país se ha propuesto conseguir para 2016. En este Plan, el tema de las TIC estuvo expuesto con la inclusión de metas orientadas a la cobertura tecnológica de las instituciones educativas y en la relación de computadores por alumno, por citar algunos indicadores considerados sobre este apartado.

/Proyecto de Conexión Total, dirigida al fortalecimiento de la red educativa nacional, a través de la mejora de la conectividad de internet a todas las sedes educativas del país. Programa Computadores para Educar, en funcionamiento desde 2000, y que pretendía reducir la brecha digital existente a nivel de toda Colombia, desde el uso y aprovechamiento de las TIC en las comunidades educativas.

/Programa Compartel, dirigido a posibilitar el acceso a internet a comunidades educativas de sectores rurales y en condiciones vulnerables en el país.

/Cesar Digital, proyecto enmarcado en la estrategia de territorios digitales dispuestos en Colombia, cuyo propósito es fomentar la conectividad, uso y apropiación de las TIC en el Departamento del Cesar. Este proyecto es impulsado por la Gobernación del Cesar y la Alcaldía de Valledupar, con el apoyo del Ministerio de Comunicaciones de Colombia y ejecutado por la Caja de Compensación del Cesar.

Por el contrario, los esfuerzos en términos de inclusión de las TIC como herramientas en los procesos de enseñanza aprendizaje y su incidencia en los mismos, aun no son visibles, tanto a nivel nacional como regional. Es sabido, que las nuevas TIC hacen parte activa de la vida escolar, no solo en el uso y promoción que hacen las escuelas desde sus espacios

de aprendizaje (laboratorios, aulas digitales, tableros, salas de computo, bibliotecas), sino también en las distintas actividades que realiza el aprendiz fuera del establecimiento educativo.

Hoy las TIC se convierten en una herramienta de trabajo para los docentes, que lo ayudan a mediar desde la pedagogía el uso de las mismas en el aula, mediante diferentes estrategias didácticas que propician el aprendizaje de los educandos, lo cual representa un avance importante pero insuficiente de cara a la meta del 2019, de acuerdo a la "Ruta de apropiación de TIC en el Desarrollo Profesional Docente" establecida por el Ministerio de Educación Nacional (MEN).

En este sentido, es perentorio, hacer énfasis no solo en el uso de las TIC en el ejercicio profesional, sino integrada en el currículo las TIC, de tal manera que se genere sinergia entre los actores educativos, estudiantes y maestros a través de interacciones con los contenidos educativos y los ambientes aprendizajes mediados pedagógicamente por las tecnologías de la información y comunicación, de esta forma se podrá ir cerrando la brecha digital en cuanto al uso y apropiación de TIC en el ámbito educativo, lo anterior atendiendo a la necesidad de desarrollar procesos de inclusión de las TIC en la educación.

Ahora bien, por su parte, en el estudio World Internet Project -WIP-, realizado en Colombia por CINTEL y liderado por el Center for the Digital Future de la Escuela Annenberg de California (USC), que estudia el uso de las TIC a nivel personal en Colombia, encontró que uno de los aspectos más importantes de las TIC como herramienta de inclusión, es su utilidad para las actividades académicas, esto nos indica la necesidad de trabajar y unir esfuerzos para lograr la meta propuesta por el MEN y el Ministerio de Comunicaciones en su momento en su plan nacional de TIC.

Lo anterior ha llevado al MEN, a establecer política de educación, encaminadas a modificar el currículo y las acciones que giran en torno a

éste, de igual forma plantea que el mejoramiento en la calidad de la educación debe ser continuo y sus procesos eficaces, y deben estar en relación directa con la cotidianidad de la vida académica.

Lo anteriormente expuesto exige de unos indicadores que muestren la integración de las TIC en el currículo, ya que no se logra evidenciar información disponible acerca de la inclusión efectiva de las TIC en los currículos de las escuelas por parte de los profesores, dificultando el diseño de acciones orientadas al fortalecimiento efectivo de los docentes a cargo en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula con sus alumnos. Siendo el docente el actor que orienta los procesos formativos que se generan en las aulas de clase los cuales impactarán en el desarrollo integral y armónico de los estudiantes.

Por todo lo antes expuesto es que, a pesar de los avances y esfuerzo en torno a las capacidades tecnológicas de las IE oficiales en el Distrito de Cartagena, luego de haberse hecho fuerte inversión y apuestas dentro de las políticas, programas y proyectos orientados a tal fin por el MEN, en el plazo temporal tomado para su análisis aquí, resulta imposible profundizar sobre la inclusión de las TIC en el currículo, por parte de los docentes, como también, el de analizar el grado de innovación educativa

IMPORTANCIA DEL ESTUDIO

El presente proyecto busca desarrollar una propuesta de intervención que mejore la gestión de la innovación educativa mediante el uso de TIC en las I.E. Oficiales del distrito de Cartagena. Dirigiendo su importancia en los siguientes aspectos:

/El desarrollo conceptual identificando el nivel de inclusión de TIC y la gestión de la innovación en los PEI, en donde se beneficiará la Secretaría de educación, Instituciones educativas, Ministerio de Educación Nacional, sector académico relacionado con la propuesta.

/El fortalecimiento de la comunidad a través de la exposición de resultados del proyecto en taller/encuentro realizado a los secretarios y/o representantes de las SED, encargados en el área de innovación y de TIC, en Cartagena de Indias.

/OBJETIVOS

Elaborar una propuesta de intervención para el mejoramiento de la gestión innovación en TIC en las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Cartagena.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

/Identificar nivel de inclusión de TIC en el componente teleológico de los proyectos educativos institucionales de las IEO de Cartagena.

/Detectar los alcances de la gestión de la innovación educativa con tic en los currículos de las IEO de Cartagena.

/Elaborar la propuesta de intervención para el mejoramiento de la Gestión de la Innovación educativa con TIC.

MARCO DE REFERENCIA

Hoy en día es evidente que las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) juegan y jugarán un rol protagónico en el fortalecimiento de la capacidad de los sistemas educativos y en el mejoramiento de su calidad; razón por la cual, es constante el impulso que desde el Ministerio de Educación Nacional se da para mejorar las condiciones y los servicios de la infraestructura tecnológica nacional y promover su apropiación y uso por parte de las comunidades educativas, inicialmente desde el Programa Nacional de Uso de Medios y TIC (2003 – 2011) y, actualmente, a través de la consolidación del Sistema Nacional de Innovación Educativa con Uso de TIC, que lidera la Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías.

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) son equivalentes en el mundo moderno a lo que fue la Revolución Industrial en el siglo XVIII, en términos de la transformación que representan para la sociedad. Esta transformación cubre todos los ámbitos: el social, el político, el económico y el personal de los ciudadanos. Colombia no puede quedarse rezagada del proceso de adopción y masificación de estas tecnologías porque, si lo hiciera, corre el riesgo de aislarse del mundo. El país tampoco puede permitir que los grupos menos favorecidos de su población se marginen de la adopción y uso de las TIC porque así se acentuaría la desigualdad social.

En este sentido, uno de los elementos claves para promover la apropiación y uso educativo de las TIC, está dado sobre la producción y gestión de los contenidos educativos digitales, como una forma de gestionar la innovación educativa mediante

el uso de las mismas, el cual se constituye en un aspecto que, además de considerarse de orden estratégico, tiene mucha relevancia, ya que a través de éste, se contribuye a cerrar la brecha de acceso a la información, promover el acceso público y abierto al conocimiento; desarrollar estas capacidades en la región, para la producción, permitirá fortalecer los marcos de colaboración y cooperación para producción y gestión de la innovación educativa con tic, mediante el desarrollo de contenidos educativos, entre otras estrategias y técnicas de la innovación educativa.

Por consiguiente el Gobierno Nacional se ha comprometido con un Plan Nacional de TIC 2008-2019 (PNTIC) que busca que, al final de este período, todos los colombianos se informen y se comuniquen haciendo uso eficiente y productivo de las TIC, para mejorar la inclusión social y aumentar la competitividad. En relación con el ámbito educativo, se han creado políticas de acceso, uso y apropiación de las TIC en las sedes educativas, es una preocupación nacional de sentida importancia y la responsabilidad de su desarrollo es compartida especialmente por el Ministerio de Comunicaciones, hoy llamado el Ministerio TIC y el Ministerio de Educación Nacional, entendiéndose que el uso de las TIC en el contexto escolar tiene implicaciones en las metas de cobertura, acceso, uso y apropiación.

Ahora bien cuando se habla de inclusión de las tic en el currículo, hay que atender varios autores proponen que existen diferentes niveles o grados de integración de las TIC en la enseñanza. Kelly (2005) los retoma para el análisis de la conformación de escenarios posibles, citando la distinción de Moersch (2002) que ha identificado ocho niveles de implementación de las TIC en el aula: las que van desde el "no uso" hasta el uso refinado de las tecnologías, donde ya no se distingue entre enseñanza y tecnología (percibidas indistintamente como procesos, productos y/o herramientas). El paso de un nivel al siguiente supera cuestiones inherentes al desarrollo tecnológico y pone el acento sobre temáticas de orden pedagógico.

En los dos primeros niveles, Toma de Conciencia y Exploración, se trata sólo de los primeros pasos ya que es el docente quien pauta y secuencia el cuándo y para qué de la utilización de las herramientas por parte de los alumnos. A medida que se va avanzando en los siguientes niveles, Inmersión e Implementación, se tiende a que los alumnos asuman mayor autonomía en la utilización de las herramientas, y se plantean desafíos cognitivos más complejos. Los dos últimos, Expansión y Refinamiento, se caracterizan por la explotación al máximo de las herramientas de comunicación. Tal como se mencionó, el uso de las tecnologías es transparente como herramienta, y al mismo tiempo, los alumnos pueden construir nuevos productos tecnológicos.

Para comprender las maneras en que las TIC pueden insertarse en el sistema educativo, Brünner (2003) se refiere a cuatro escenarios del futuro cuya definición proviene del cruce de la variable tecnológica con las variables de innovación pedagógica. La variable tecnológica establece dos puntos de vista diferentes en relación con la entrada de las tecnologías en las escuelas:

"la visión externalista adaptativa (las escuelas se adaptan a unas tecnologías impuestas desde el contexto) y la internista sintónica (las escuelas buscan las tecnologías que precisan y a partir de ahí entran en sintonía con el entorno). La segunda variable, la pedagógica, presenta dos alternativas básicas: la enseñanza tradicional (reproduccionista, centrada en el docente) y la innovadora, caracterizada por el intercambio intersubjetivo y el enfoque constructivista del aprendizaje".

LOS CUATRO ESCENARIOS RESULTANTES SON:

1. Nuevas tecnologías para el enriquecimiento del modelo tradicional (internista + tradicional), que es el más frecuente en la actualidad, dado que las nuevas tecnologías son vistas como un nuevo recurso, complejo, costoso, pero que no interpela la prácticas tradicionales de enseñanza.
2. Una sala de clases interactiva (internista + innovador), caracterizada por el papel protagónico de un alumno con creciente autonomía en la gestión de su proceso de aprendizaje, para quien las computadoras son un medio para la construcción de conocimiento.
3. Nuevas destrezas básicas (externalista + tradicional), escenario vinculado con la incorporación de contenidos informáticos al currículo para satisfacer las demandas del mundo del trabajo;
4. Entornos virtuales de aprendizaje (externalista + innovador), según el autor, "el salto más audaz dirigido a imaginar formas de superar el abismo" entre lo que la escuela enseña y las inciertas e impredecibles necesidades de esta era que está en sus comienzos. Este "mundo imaginado" plantea la formación de una conciencia intersubjetiva mediada por redes con terminales instaladas en cualquier espacio social, dejando atrás incluso la actual discusión sobre si instalar las computadoras en el aula o no: no habría aulas.

Desde que las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) entraron a ser parte de la vida de las escuelas, han habido cambios significativos en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en cada uno de los roles de los actores educativos, lo anterior permite reflexionar sobre las diferentes formas de integrar en el currículo las TIC. Esto tiene implicaciones, que van desde la misma gerencia de las instituciones educativas, hasta

la gestión misma del proceso de enseñanza-aprendizaje, Incluir las TIC en las escuelas puede significar, en la práctica, diversas cosas. De cara a las necesidades del mañana su uso más efectivo implica que puedan ser integradas en la propuesta curricular, como ventana de la innovación pedagógica más generalizada.

Esta situación, cuando se da, es la resultante de una serie de pasos anteriores. Existen numerosas clasificaciones y contribuciones de diversos autores que establecen niveles crecientes de uso y apropiación de las TIC, desde los más básicos e iniciales, hasta los más sofisticados y avanzados. Una primera distinción útil para pensar de qué manera incluir las TIC en el desarrollo curricular, es la que aportan Pelgrum y Law (2004), quienes reconocen a través de la experiencia internacional tres posibilidades:

1. Aprendiendo sobre las TIC. En este caso las tecnologías son un contenido aparte del currículo que cuenta con una asignación horaria específica y un profesor de Informática que la imparte (la clase de Informática). Puede darse de una manera instrumental (orientada al aprendizaje de utilitarios) o de una manera sustantiva (para que los alumnos puedan programar), pero en ambos casos es una materia en sí misma sin impactar el currículo en su base.
2. Aprendiendo con las TIC. Incluye herramientas como Internet y recursos multimediales para el aprendizaje de los contenidos habituales del currículo sin modificar los enfoques y estrategias de enseñanza. También en este caso, las TIC se superponen al currículo tradicional y son una herramienta más para su desarrollo. No constituyen una innovación genuina, si bien instrumentan a los alumnos en el uso de una herramienta necesaria como competencia para el mundo globalizado.
3. Aprendiendo a través de las TIC. Las tecnologías constituyen una parte integral e inseparable de la propuesta curricular y modifican los procesos de transmisión y construcción del

conocimiento en la escuela y fuera de ella. Esta opción es la más innovadora y por lo tanto la más compleja. Implica siempre que las tecnologías se montan sobre una propuesta educativa diferente, y la potencian por lo que se requiere del trabajo conjunto de ambas perspectivas.

Teniendo en cuenta estas posibilidades, las estrategias de política educativa que se diseñan con las TIC pueden ser pensadas como:

/Un instrumento para agilizar operaciones que antes se realizaban por medios mecánicos o manuales. En este caso las TIC pueden reemplazar procedimientos anteriores. Por ejemplo, la presentación de un trabajo práctico en un procesador de texto, la utilización de una planilla de cálculo para reunir información estadística.

/Un recurso que apoya y diversifica las puertas de entrada al conocimiento y las estrategias para la enseñanza, logrando mayores niveles de motivación entre los estudiantes. Por ejemplo, una enciclopedia digital o un sitio de Internet donde se busca y se obtiene información.

/Una forma de generar nuevos aprendizajes, competencias y conexiones con el conocimiento. Cuando alumnos y profesores trabajan en proyectos transversales generando algo nuevo, estableciendo nuevas conexiones.

Por consiguiente a nivel del distrito de Cartagena cabe la idea de proponer una propuesta que dé respuestas a la necesidad de integrar las TIC en el currículo de las escuelas, que ayuden a mejorar la gestión de la innovación educativa, reflejados en los procesos de enseñanza-aprendizaje, y así ayuden a potenciar el ejercicio docente y favorecer el aprendizaje de los estudiantes.

/METODOLOGÍA

A nivel de la región Caribe existen un total de 15 entidades territoriales certificadas, las cuales se distribuyen, según información del MEN (http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-283230_archivo_pdf_perfil.pdf) en:

/El departamento de Atlántico hay 23 municipios, de los cuales 3 se encuentran certificados

/(Barranquilla, Malambo y Soledad), sumado a lo anterior la Secretaria de Educación Departamental agrupa a 20 municipios no certificados.

/Bolívar, está conformado por 46 municipios, de los cuales 2 se encuentran certificados (Cartagena y Magangué), sumado a lo anterior la Secretaria de Educación Departamental agrupa a 44 municipios no certificados.

/Magdalena, tiene 30 municipios, de los cuales 2 se encuentran certificados (Santa Marta y Ciénaga) sumado a lo anterior la Secretaria de Educación Departamental agrupa a 28 municipios no certificados.

/La Guajira, está conformado por 15 municipios, 3 de los cuales se encuentran certificados (Riohacha, Maicao y Uribia), sumado a lo anterior la Secretaria de Educación Departamental agrupa a 12 municipios no certificados.

/César, tiene 25 municipios, 1 certificado (Valledupar), sumado a lo anterior la Secretaria de Educación Departamental agrupa a 24 municipios no certificados.

/Córdoba, está conformado por 29 municipios, 3 de los cuales se encuentran certificados (Montería, Lórica y Sahagún), sumado a lo anterior la Secretaria de

Educación Departamental agrupa a 26 municipios no certificados.

/Sucre, tiene 26 municipios, de los cuales 1 se encuentra certificado (Sincelejo), sumado a lo anterior la Secretaría de Educación Departamental agrupa a 25 municipios no certificados.

Del total de entidades territoriales certificadas en la región se tomó como área geográfica de aplicación de esta propuesta al departamento de Bolívar, teniendo como puntos de referencia al distrito de Cartagena, la selección de estos departamentos fue guiado por los siguientes criterios:

/Representan el 40% de la población en edad escolar.

/Concentran el 30% de los establecimientos educativos.

/Concentran el 40% de los estudiantes matriculados en la Región Caribe.

/Los indicadores de infraestructura TIC y conectividad son más elevados en

/comparación con los otros departamentos de la Región.

/Representan el 52% del PIB Regional (a precios constante por departamentos Base 2005)

Atendiendo los objetivos de la presente investigación, el uso de las técnicas propias del enfoque cualitativo es requerido ya que permitirán la determinación de la concordancia entre lo consignado en los proyectos educativos institucionales de las instituciones educativas oficiales y el reconocimiento por parte de estas de las TIC como herramienta para la enseñanza y aprendizaje. En concordancia lo anterior, se pretende la utilización de la técnica de análisis de contenido para determinar la presencia o no de las TIC en los PEIS, siendo este el procedimiento el más adecuado para este

tipo de unidades de análisis, ya que puede aplicarse virtualmente a cualquier forma de producción textual, discurso, obra literaria, artículo periodístico (Hernández, Fernández- Collado, & Baptista, 2007).

En cuanto al número de PEI a considerar, se plantea un diseño muestral no probabilístico de casos tipos compuesto por 15 proyectos educativos institucionales seleccionados a nivel del Distrito de Cartagena. El análisis se centrará en dos componentes básicos 1) el componente teleológico y 2) el currículo, haciendo énfasis en la gestión de innovación educativa mediante el uso de TICs en las I.E. oficiales del Distrito de Cartagena

En cuanto a las TIC como apoyo al proceso de innovación se tendrá en cuenta aspectos tales como: dirección institucional, liderazgo, estructura institucional y cultura institucional. La selección de los PEI a ser estudiados serán hecho con el trabajo colaborativo de la Secretaría de Educación Distrital de Cartagena, quienes apoyarán en la selección aleatoria de la muestra no probabilística requerida para los fines aquí expuestos.

/AGRADECIMIENTOS

La presente ponencia hace parte del programa Medición del impacto de las actividades orientadas al fomento de las TIC en el sector educativo en la región caribe colombiana. Caso Barranquilla y Cartagena, ejecutado por el OECC de la Universidad del Norte, la Universidad Tecnológico de Bolívar y la Corporación Colombia Digital, con el apoyo de la Secretaría de Educación de Barranquilla y el financiamiento del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – Colciencias, en el marco de la convocatoria 578 de 2012.

/REFERENCIAS

/Medina, A. (2009) Innovación de la Educación y de la Docencia. Madrid, España. Editorial Universitaria, Ramon Areces.

/Brünner, J. J. (2003) Educación e Internet ¿La próxima revolución?. FCE: Buenos Aires.

/Kelly, V. 2005. Tecnologías de la Información y Comunicación. Estado del Arte y orientaciones Estratégicas para definición de políticas educativas en el sector. IIPE UNESCO / SEDE REGIONAL BUENOS AIRES. Informe final.

/Paolini, Paola ; Angeli Sandra E.; Adriana M Moyetta (2010) Hacia la integración curricular de las TIC, en la Formación de Profesores en la Universidad. Disponible en: http://www.chubut.edu.ar/descargas/secundaria/congreso/TICEDUCACION/R0463_Paoloni.pdf

/Kozak, D. (2005). Cruzar el puente. Experiencias de innovación didáctica y TIC. Quaderns Digitals / Quaderns número 40.

/Kozak, D. y equipo del Proyecto Aulas en Red. (2005). "Estrategias para el uso cotidiano de las TIC".

/Prensky, M. (2001) Nativos e Inmigrantes digitales. On the Horizon, NCB University Press, Vol. 9 No. 5, October 2001.

/Mann, D., Shakeshaft, C., Becker, J., Kottkamp, R. (1999) "West Virginia Story: Achievement Gains from a Statewide Comprehensive Instructional Technology Program" <http://www.mff.org/pubs/ME155.pdf> Internet y el Futuro de la Educación, disponible en: http://www.eduteka.org/tema_mes.php3?TemalD=0016.

/Jeffrey D. Chambers, The Furniture Equation, disponible en: http://asumag.com/Furniture/university_furniture_equation/

/Pelgrum W.J. & LAW N. (2004). Les TIC et l' education dans le monde: tendances, enjeux et perspectives. IIPE - UNESCO, París.

LA COMPETENCIA INTERCULTURAL DE TUTORES VIRTUALES

PHD. CARMEN RICARDO BARRETO

Profesora, Directora del Departamento de Educación
Grupo de Investigación Educación e Innovación Educativa.
Universidad Tecnológica de Bolívar, Cartagena (Colombia).

Departamento de Educación. Universidad del Norte. Km 5 Antigua Vía Puerto Colombia (Colombia)
CP Tlfn: + 5753509491 Email: cricardo@uninorte.edu.co

/RESUMEN

Este estudio fue diseñado para investigar y analizar la competencia intercultural en profesores de la Costa Caribe Colombiana que trabajan en ambientes virtuales. Se aplicó en esta investigación un diseño mixto (Tashakkori & Teddlie, 2003). La estrategia metodológica consideró una investigación por encuesta en diversas instituciones de la región caribe colombiana, con una complementariedad metodológica en lo cualitativo, a través de entrevistas a profundidad a profesores. Los resultados indican que; los profesores son conscientes de sus propios valores y referentes culturales, saben de la importancia que tiene para el ser humano su cultura, pero, no tienen una clara perspectiva cultural de sus alumnos y tampoco son capaces de identificar estrategias pedagógicas culturalmente apropiadas. Estos hallazgos implican definir procesos de sensibilización y formación docente en las instituciones de educación superior para que puedan utilizar adecuadamente los elementos culturales presentes en las comunidades y para que se maneje de manera adecuada en Ambientes Virtuales; la definición de políticas internas para fortalecer la educación intercultural y la definición de orientaciones pedagógicas que faciliten el diseño de ambientes de aprendizaje virtuales interculturales.

/PALABRAS CLAVE

Ambientes virtuales de aprendizaje, Competencia intercultural, Educación a distancia, E-learning, Tutor Virtual.

/ABSTRACT

This study was designed to analyze the attitude and beliefs about intercultural competence of the online teachers from the Caribbean Coast of Colombia. A mixed design (Tashakkori & Teddlie, 2003) was applied in this research. The methodological strategy considered a survey research with a qualitative complementarity through in-depth interviews. The results indicate that teachers are aware of their own values and cultural references, they know the importance of human culture, but don't have clear the cultural perspective of their students and they are not able to identify culturally appropriate teaching strategies. These findings define processes involving awareness and teacher training in higher education institutions to make appropriate use of cultural elements in virtual environments. Besides, the definition of internal policies to strengthen intercultural education and the definition of teaching guidelines that facilitate the design of virtual intercultural learning environments.

/KEY WORDS

E-learning, Intercultural competences, Online learning, Virtual learning environments, Online Tutor

/INTRODUCCIÓN

Los nuevos panoramas globales de la sociedad con los nuevos retos y necesidades a los que nos enfrentamos, implica un repensar de las acciones de las instituciones educativas que tenga en cuenta (Ricardo & Medina, 2013): la diversidad cultural presente, el desarrollo de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) que permea todos los sectores de sociedad y su integración en los procesos educativos y la internacionalización de las instituciones educativas como una realidad del ecosistema educativo.

Las Instituciones educativas como nuevos entornos multiculturales están avocadas a la reestructuración y adaptación de los métodos de enseñanza y aprendizaje de tal manera que se beneficien de los valores y características particulares de cada cultura, la aplicación de métodos didácticos creativos que permiten fomentar, recrear y transformar las culturas, que se tenga en cuenta las experiencias de los estudiantes como bases del aprendizaje, y ante todo un rol docente creativo, indagador e innovador y sobre todo previsor de los retos del aprendizaje de los estudiantes, competente en el uso de las TIC y en Interculturalidad.

Existe una necesidad apremiante de los claustros educativos de realizar cambios que favorezcan, desde el sistema educativo, un diálogo intercultural, que de acuerdo con Alban (2005), Murua-Cartón, Etxeberria-Balerdi, Garmendia-Larrañaga y Arrieta Aranguren (2012), considere lo propio para cada cultura y realizar la apertura suficiente para desarrollar dos procesos culturales: posicionar lo propio y reconocer lo otro.

En Colombia, a pesar de incluir las minorías étnicas en las políticas públicas, aún, distan de su comprensión en la normatividad y especialmente en la práctica en el ámbito pedagógico (Guido S. y Bonilla H. (2010). Además, en la política actual del nuevo Gobierno (MEN, 2011; Ricardo & Medina, 2013) se pretende continuar con la formación virtual

como estrategia para ampliar cobertura y facilitar el acceso a la educación superior, lo que obliga, de alguna forma, al sistema educativo colombiano a diseñar propuestas de educación formal dirigidas a una población diversa culturalmente

Las investigaciones previas realizadas muestran que en Colombia, no existe una política educativa intercultural donde prime la articulación académica y la práctica pedagógica como el elemento más fuerte (Guido & Bonilla, 2010; Bolaños, Tattay & Pancho, 2008); la Competencia Intercultural en profesores virtuales es incipiente (Ricardo, 2011) y; que es pertinente realizar investigaciones de carácter intercultural sobre la problemática educativa, el proceso de formación de profesores que sean capaces de asumir una educación para la interculturalidad (Alarcón & Castro, 2012).

Es así como este proyecto de investigación busca conocer las competencias interculturales de los profesores que trabajan en ambientes virtuales en Instituciones de Educación Superior (IES) de la Costa Caribe Colombiana como diagnóstico preliminar para el desarrollo de propuestas de modelos de formación y de intervención desde lo pedagógico para fortalecer el sistema educativo virtual y a distancia desde una mirada intercultural.

El contexto científico bajo el cual se desarrolló esta investigación considera los referentes teóricos en relación a la Interculturalidad, la Educación Intercultural, la Competencia Intercultural, la Educación Virtual y a Distancia, y Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVAS).

La interculturalidad, como anota Walsh (1998, p.122)

"significa <entre culturas>, pero no simplemente un contacto entre culturas, sino un intercambio que se establece en términos equitativos, en condiciones de igualdad. Además de ser una meta por alcanzar, la interculturalidad debería ser entendida como un proceso permanente de relación, comunicación y aprendizaje entre

personas, grupos, conocimientos, valores y tradiciones distintas, orientada a generar, construir y propiciar un respeto mutuo, y a un desarrollo pleno de las capacidades de los individuos, por encima de sus diferencias culturales y sociales".

Dominguez (2006) citado en Ricardo y Medina (2013) la define como un principio y proyecto para la mejora de las acciones y relaciones entre las culturas, configuradas mediante el diálogo y el encuentro compartido entre los estudiantes, el profesorado y las comunidades participantes. La Educación Intercultural por su parte "involucra concepciones del ser humano y del conocimiento, planes de estudio, procesos de enseñanza y aprendizaje, ámbitos de estudio y a la misma administración" (Blasco, Bueno & Torregrosa, 2004, p. 9).

Para este proyecto de investigación se asume además la definición de Competencia Intercultural propuesta en Malik (2003) y Gómez (2009) que considera los aportes Arredondo, Toporek, Brown, Jones, Locke, Sánchez y Stadler (1996); Sue y Sue (1990); Sue, Arredondo y McDavis (1992), entendida como:

/Creencias y actitudes, conocimiento y destrezas del profesor acerca de la conciencia que tiene de sus propios valores y prejuicios.

/Creencias y actitudes, conocimiento y destrezas del profesor acerca de la perspectiva cultural del alumno.

/Creencias y actitudes, el conocimiento y las destrezas del profesor acerca de las estrategias educativas culturalmente apropiadas.

La Educación Virtual y a Distancia por su parte se define con los aportes conceptuales de (García (Coord), Ruiz & Dominguez, D. (2007); (Badia, Barberà & Mominó, 2001)), como aquella basada en un diálogo didáctico mediado entre el profesor y el estudiante que aprende de forma independiente y cooperativamente; y que utiliza las TIC para la creación de Ambientes Virtuales de Aprendizaje, caracterizados por la interacción, el diálogo,

aspectos motivacionales para el aprendizaje del estudiante, un nuevo rol que asumen docentes y estudiantes, y el diseño de materiales interactivos y motivacionales para el trabajo independiente del estudiante. Los ambientes virtuales de aprendizaje están diseñados especialmente para facilitar el acceso a los materiales de aprendizaje, la interacción de los actores del proceso (profesor y estudiantes), el seguimiento y evaluación del proceso de aprendizaje de los estudiantes. Es así como se puede definir los ambientes virtuales, en acuerdo con (Adell, Bellver, A. & Bellver, 2008; Muñoz & González, 2009), como el espacio en que tiene lugar la comunicación didáctica en un proceso formativo semipresencial o a distancia.

/OBJETIVO

El objetivo de esta investigación es analizar la competencia intercultural de los profesores que trabajan en ambientes virtuales de la Costa Caribe Colombiana.

/METODOLOGÍA

El enfoque de investigación de este proyecto corresponde a un enfoque mixto a través de la integración de los métodos cuantitativo y cualitativo (Tashakkori & Teddlie, 2009). Con el estudio cuantitativo, basado en la investigación por encuesta, se busca una representatividad y generalización de las competencias interculturales que posee una muestra de profesores virtuales de la Costa Caribe colombiana, a través de la generalización que permiten los modelos estadísticos. Se complementa con el estudio cualitativo a través de la profundización de las expresiones y el análisis de los datos emergidos en las entrevistas.

El diseño de investigación corresponde a un estudio descriptivo, exploratorio y en profundidad de la competencia intercultural de los profesores de programas virtuales de instituciones de educación superior. Se considera un estudio exploratorio por cuanto no se tiene información previa y se está iniciando el proceso, el propósito de este diseño es comenzar a conocer una comunidad, un contexto, un evento, una situación, una variable o un conjunto de variables (Hernandez, Fernández & Baptista, 2003, p. 272), en este sentido éste es el segundo trabajo que se hace en la Costa Caribe relacionado con las competencias interculturales en ambientes virtuales de aprendizaje. También es de tipo descriptivo ya que se proporcionará con el estudio una visión de una comunidad, un evento, un contexto, un fenómeno o una situación (Hernandez et al., 2003, p 273).

Este proyecto de investigación se realizó en la Costa Caribe Colombiana, en donde existe una diversidad cultura (Consejo Regional de Planificación, 1993; DANE, 2007). La población de estudio la conforman los profesores de la Costa Caribe que imparten asignaturas virtuales en pregrado, en 10 Instituciones de Educación Superior de la Costa Caribe, que tienen programas virtuales con registro calificado o aquellas que tenían cursos virtuales como parte de una oferta presencial. La

aplicación de la encuesta se hizo a 90 profesores virtuales que correspondían a la muestra censal que incluía al total de la población. En las entrevistas a profundidad participaron 27 profesores que corresponden al 30% de la población.

Para la recolección de los datos cuantitativos se utilizó la técnica de encuesta, empleando el "Cuestionario Competencia Intercultural del profesor virtual de la Costa Caribe". La otra técnica utilizada es la entrevista a profundidad, usando la "Guía para entrevista de profesores virtuales", buscando profundizar sobre las vivencias, actitudes, conocimientos y habilidades interculturales de los profesores virtuales de la Costa Caribe.

Para la validación del cuestionario, se realizó juicio de expertos y un análisis de confiabilidad de los datos. Los resultados nos permiten concluir que las preguntas planteadas obtuvieron un buen índice. Los resultados nos muestran un alfa de Cronbach global de 0.98, de 0.946 para la dimensión I (Creencias y actitudes, conocimiento y habilidades o destrezas del profesor virtual acerca de la conciencia que tiene de sus propios valores y prejuicios), de 0.925 para la dimensión II (Creencias y actitudes, conocimiento y habilidades o destrezas del profesor virtual acerca de la perspectiva cultural del alumno) y de 0.964 para la dimensión III (Creencias y actitudes, conocimiento y habilidades o destrezas del profesor virtual acerca de las estrategias culturalmente apropiadas que éste aplica). Así mismo, las preguntas relacionadas con las variables "Actitudes y Creencias", "Conocimientos" y "Habilidades o Destrezas" obtuvieron un Alfa de Cronbach de 0.932, 0.955 y de 0.957 respectivamente.

La Guía de entrevistas fue sometida a validación por juicio de expertos.

Los resultados del cuestionario fueron triangulados con los resultados de las entrevistas teniendo en cuentas las dimensiones de la competencia intercultural:

/Dimensión I: Conciencia que tiene de sus propios valores y prejuicios.

/Dimensión II. Perspectiva cultural del alumno.

/Dimensión III. Estrategias educativas culturalmente apropiadas.

1. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En primer lugar se presentan los resultados globales de la competencia intercultural, seguidamente por cada una de las dimensiones (I. Conciencia del profesor virtual de sus propios valores y referentes culturales, II. Perspectiva cultural que posee el profesor virtual sobre el alumno, III. Estrategias educativas culturalmente apropiadas que aplica el profesor virtual). Finalmente se realiza el análisis por variables (Actitudes y Creencias, Conocimientos, y Habilidades y Destrezas), a partir de las cuales se realiza la triangulación de los datos arrojados por la encuesta y las entrevistas a profundidad, para identificar semejanzas y diferencias que dieran lugar posteriormente a la interpretación de los datos a la luz de la competencia intercultural de los profesores virtuales participantes en el estudio.

1.1. RESULTADOS GLOBALES DE LA COMPETENCIA INTERCULTURAL

El resultado global de la competencia intercultural nos muestra que una proporción alta de profesores virtuales (62.58%) son competentes interculturalmente, mientras que un 27.42% tienen un desarrollo incipiente de la competencia. Tal y como se puede apreciar en la Figura 16: Resultado global de la Competencia intercultural - Fuente: Ricardo, 2013Figura 16.

Para la dimensión I (conciencia del profesor virtual de sus propios valores y referentes culturales) los resultados se pueden apreciar en la Figura , en donde se observa que un 37.94% se encuentran en la categoría "Bien" y un 45.2% en la categoría "Muy Bien". Es decir, el 83.14% de los profesores virtuales han desarrollado una conciencia de sus propios valores y referentes culturales, mientras que un porcentaje muy bajo (16.87%) no tiene una conciencia muy desarrollada de sus propios valores y referentes culturales. Para la dimensión II (perspectiva cultural que posee el profesor virtual sobre el alumno), los resultados (Figura) muestran que el 30.93% de los encuestados se encuentran en la categoría "Muy Bien", el 38.28% en la categoría "Bien", el 11.39% en la categoría "Mal" y el 19.4% en la categoría "Regular". Es decir, existe un 69.21% de profesores virtuales con una perspectiva cultural sobre el alumno, frente a un 30.79% de profesores virtuales con poca perspectiva cultural de los mismos.

El Figura muestra los resultados de la dimensión III (estrategias educativas culturalmente apropiadas que aplica el profesor virtual), así: un 30.97% de profesores virtuales se encuentran en la categoría "Muy Bien", 36.12% en la categoría "Bien", un 13.8% en la categoría "Regular" y un 19.12% en la categoría "Mal". Es decir, un 67.09% aplica

Figura 1: Resultado global de la Competencia intercultural - Fuente: Ricardo, 2013

Figura 2: Resultados de la dimensión Conciencia del profesor virtual de sus propios valores y referentes culturales - Fente: Ricardo, 2013

Figura 3: Resultados de la dimensión Perspectiva cultural que posee el profesor virtual sobre su alumno - Fuente: Ricardo, 2013

Figura 4: Resultados de la dimensión Estrategias educativas culturalmente apropiadas que aplica el profesor virtual - Fuente: Ricardo, 2013

estrategias pedagógicas culturalmente apropiadas, mientras que un 32.91% lo hacen muy poco o no lo hacen, en este caso, el profesor virtual se encuentra en una posición similar a la de la dimensión II.

1.2. RESULTADOS POR VARIABLES Y TRIANGULACIÓN DE DATOS

A continuación se presenta el análisis global de las variables "Actitudes y Creencias", "Conocimiento" y "Habilidades" y seguidamente y los principales resultados de estas en la triangulación de los datos arrojados en el cuestionario y en la entrevista (Tashakkori & Teddlie, 2003).

1.2.1. VARIABLE: ACTITUDES Y CREENCIAS

De acuerdo a la Figura y a los indicadores de este componente, el 80.51% de los profesores virtuales representados en las categorías "Bien" y "Muy Bien", conocen y muestran actitudes y creencias a ser promovidas en función de las necesidades de los alumnos. Igualmente, informan de la capacidad que tienen de reconocer las posibles reacciones estereotipadas que se pueden tener hacia personas diferentes y describen ejemplos concretos sobre el beneficio del trabajo colaborativo (Gómez, 2009). Sin embargo, un 19.48% no lo hace.

1.2.2. VARIABLE: CONOCIMIENTO

Los resultados obtenidos en la Figura , ponen de manifiesto que el 71,15% de profesores representados en las categorías "Bien" y "Muy Bien", tienen un alto nivel de conocimiento de su propia cultura y la de sus estudiantes, especialmente sobre los problemas de comunicación que pueden presentarse y sus causas por tener estudiantes de un grupo cultural distinto al suyo. Igualmente, exploran el conocimiento de los docentes sobre las relaciones entre la cultura y el poder; las dinámicas de distintas culturas y la manera en que factores como la pobreza y la ausencia de poder, han influido en el desarrollo de algunos grupos culturales, y el reconocimiento de que la traducción de instrumentos de evaluación conlleva ciertas limitaciones, así como de la importancia del uso apropiado de la lengua (Gómez, 2009). Un 28.85% de los profesores representados en las categorías "Regular" y "Mal" no tiene este conocimiento.

En la Tabla 2: Resultados triangulación de datos - ConocimientosTabla, se comparan y contrastan los resultados encontrados en los cuestionarios con los arrojados por las entrevistas.

1.2.3. VARIABLE: HABILIDADES O DESTREZAS

De acuerdo a la Figura y a los indicadores relacionados con este componente, el 67,22% de los profesores virtuales representados en las categorías "Bien" y "Muy Bien", consultan a asesores educativos y buscan oportunidades para mejorar su labor educativa sobre aspectos culturales de tal manera que puedan resolver adecuadamente las situaciones que pueden presentarse en sus centros escolares. También planifican actividades didácticas que explican el alcance de los estereotipos y las nociones preconcebidas, y consultan

Figura 5: Resultados del componente Actitudes y Creencias - Fuente: Ricardo, 2013

DIMENSIÓN	RESPUESTA
I. Conciencia del profesor virtual de sus propios valores y referentes culturales	Los resultados del cuestionario (87,5%) coinciden en la entrevista (75,8%) en las valoraciones "Bien" y "Muy Bien". Estos resultados muestran que el profesor tiene actitudes favorables hacia la conciencia de su propia cultura.
II. Perspectiva cultural que posee el profesor virtual sobre su alumno	No hay coherencia entre los resultados encontrados en el cuestionario y la entrevista. Según el cuestionario, la mayoría de los docentes se encuentran en la valoración "Bien" y "Muy Bien" (78%), mientras que en las entrevistas, la mayoría de los entrevistados (51,8%), se encuentran en las valoraciones "Mal" y "Regular". Los resultados de las entrevistas muestran que estos docentes no son conscientes de que sus creencias culturales, sus emociones y sus reacciones inciden en el proceso formativo de sus estudiantes.
III. Estrategias educativas culturalmente apropiadas que aplica el profesor virtual	La mayoría de la población se encuentra en las valoraciones "Bien" y "Muy Bien" (74% para el cuestionario; 55% para las entrevistas). En otras palabras, los profesores "respetan la cosmovisión (visión del mundo), y conocen las estructuras sociales de sus comunicados"

Tabla 4: Resultados triangulación de datos -Actitudes y Creencias

traductores para asegurarse que el uso de la lengua se ajuste a las necesidades de la práctica educativa (Gómez, 2009). Por otra parte, como podemos observar en la figura, un 32.78% no lo hacen.

Las discrepancias encontradas entre los resultados de los cuestionarios y los de las entrevistas, probablemente se deban a que en la entrevista los profesores deben expresar su quehacer

pedagógico cotidiano, con respuestas elaboradas por ellos en el momento de la entrevista. Esto lleva a que se diga lo que realmente se hace, lo que muchas veces no es lo que se contesta en

un cuestionario con respuestas ya dadas, que de alguna manera llevan a escoger una respuesta que parece la más adecuada.

Figura 6: Resultados del componente Actitudes y Creencias - Fuente: Ricardo, 2013

DIMENSIÓN	RESPUESTA
I. Conciencia del profesor virtual de sus propios valores y referentes culturales	El 69% y 72% de las respuestas de los entrevistados están en las valoraciones "Bien" y "Muy Bien" en la encuesta y en la entrevista respectivamente. Es decir, la mayoría de los docentes, conocen su herencia cultural, la forma en que los afecta personal y profesionalmente, y el impacto social que tiene, así mismo saben que existen diferentes estilos de enseñanza-aprendizaje y que su propio estilo puede llegar a bloquear procesos pedagógicos.
II. Perspectiva cultural que posee el profesor virtual sobre su alumno	En las entrevistas, los resultados en los valores "Bien" y "Muy Bien" (51,9%) y en las valoraciones "Mal" y "Regular" (48,1%) están distribuidas uniformemente. En los resultados del cuestionario, los porcentajes para estas categorías son 70% y 30%. Esto indica que aunque un alto porcentaje de los docentes saben que las diferencias culturales y étnicas pueden impactar su práctica educativa, también existe una proporción significativa que no lo conoce.
III. Estrategias educativas culturalmente apropiadas que aplica el profesor virtual	Hay discrepancias en los resultados de las entrevistas (un 57% en las valoraciones "Bien" y "Muy Bien") y la encuesta (un 33,3% en las mismas valoraciones). Esto implica que los docentes en teoría conocen estrategias de enseñanza-aprendizaje para contextos multiculturales y saben de la parcialidad de los instrumentos de evaluación, sin embargo no los aplican en la práctica pedagógica, lo que queda en evidencia en las entrevistas.

Tabla 5: Resultados triangulación de datos - Conocimientos

Figura7: Resultados de las preguntas de Habilidades o destrezas - Fuente: Ricardo, 2013

DIMENSIÓN	RESPUESTA
I. Conciencia del profesor virtual de sus propios valores y referentes culturales	El 80% y 63% de las respuestas en las encuestas y las entrevistas, respectivamente, se encuentran en las valoraciones "Bien" y "Muy Bien". Los resultados de esta dimensión muestran que la mayoría de los docentes, objeto de esta investigación, conocen su herencia cultural, la forma en que los afecta personal y profesionalmente, y el impacto social que tiene; así mismo saben que existen diferentes estilos de enseñanza-aprendizaje y que su propio estilo puede llegar a bloquear procesos pedagógicos.
II. Perspectiva cultural que posee el profesor virtual sobre su alumno	Las diferencias en esta dimensión son mínimas, cuando se comparan los resultados de los dos instrumentos. El 47% y 51,9% están en las valoraciones "Bien" y "Muy Bien" en las encuestas y la entrevistas respectivamente.
III. Estrategias educativas culturalmente apropiadas que aplica el profesor virtual	En el cuestionario, la mayoría de la población se encuentra en las valoraciones "Bien-Muy Bien" (76%), mientras que en las entrevistas, la mayoría de la población está ubicada en las valoraciones "Regular-Mal" (66,67%). Hay discrepancia entre las respuestas "teóricas" al cuestionario. Son diferentes a las respuestas "más reales" de las entrevistas, posiblemente estas últimas, más cercanas a la realidad y a la práctica educativa, los entrevistados deben contestar desde su práctica educativa.

Tabla 3: Resultados triangulación de datos – Habilidades o Destrezas

/CONCLUSIONES

Una vez triangulados los resultados del cuestionario y las entrevistas, de las tres (3) variables (Actitudes, Conocimiento y Habilidades) de la competencia intercultural, se puede concluir que:

/Es necesario sensibilizar, formar y promover el desarrollo de la Competencia Intercultural del profesorado para utilizar adecuadamente los elementos culturales presentes en las comunidades como apoyo de los docentes virtuales, de tal forma que se reconozca la presencia multicultural y se maneje de manera adecuada en Ambientes Virtuales de Aprendizaje.

/Así mismo, se considera fundamental la definición de políticas institucionales para la formación de sus docentes en educación intercultural que además incluya el diseño de estrategias de enseñanza-aprendizaje que tengan en cuenta el papel de las diferencias culturales y étnicas en la práctica docente, la evaluación educativa intercultural y la importancia de la cultura en la formación integral del ser humano.

/Contar con unas pautas pedagógicas que sirvan de orientación al proceso de enseñanza-aprendizaje en AVAS interculturales

/REFERENCIAS

/Referencias y Citas según Normas APA 6ª Edición. Ver referencia Fuente: The University of Wisconsin

/Alarcón, L. & Castro, C. (2012). Retos pedagógicos y perspectivas teóricas de la educación intercultural en el Caribe colombiano Revista Memorias. Año 9, N°16. Barranquilla, Mayo, 2012

/Adell, J. Bellver, A. & Bellver, C. (2008). Entornos virtuales de aprendizaje y estándares de e-learning. En Coll, C. y Monereo, C. (Eds). Psicología de la Educación Virtual. (pp.75-103) España: Ediciones Morate, S.L.

/Alban, A. (2005). Educación e interculturalidad en sociedades complejas. Tensiones y alternativas. Extraído el 1 de octubre de 2010 de www.foro-latino.org/flape/foros_virtuales/doc_fv.../FV5-TextoUPN.pdf

/Arredondo, P., Toporek, R., Brown, S. P., Jones, J., Locke, D., Sanchez, J., et al. (1996). Operationalization of the multicultural counseling competencies. *Journal of Multicultural Counseling and Development*, 24, 42-78

/Badia, A., Barberà, E. & Mominó, J.M. (2001). La incógnita de la educación a distancia. Barcelona: ICE UB/ Horsori.

/Blasco, J. L., Bueno, V., & Torregrosa, D. (2004). Educación intercultural. Valencia: Generalitat Valenciana.

/Bolaños, G. Tattay, L. & Pancho, A. (2008). Universidad Autónoma, Indígena e Intercultural (UAIIN). Un proceso para fortalecer la educación propia y comunitaria en el marco de la interculturalidad. En Mato, D. (Ed.), *Diversidad Cultural e Interculturalidad en Educación Superior. Experiencias en América Latina*. (pp.211-222). Caracas: IESALC-UNESCO. Extraído el 7 de mayo de 2010 de www.iesalc.unesco.org.ve.

/Consejo Regional de Planificación (1993). Mapa cultural del Caribe colombiano. Colombia: Dirección General, Consejo Regional de Planificación de la Costa Atlántica.

/DANE (2007). Colombia una nación multicultural. Su diversidad étnica. Bogotá: DANE.

/Dominguez, M. C. (2006). Investigación y formación del profesorado en una sociedad intercultural. Madrid: Editorial Universitas.

/García, A. (Coord), Ruiz, M. & Domínguez, D (2007). De la Educación a distancia a la educación virtual. Madrid. Ariel Education

/Gómez, M. (2009). Competencias Interculturales. Estudio exploratorio-descriptivo de competencias interculturales en instructores comunitarios del Consejo Nacional de Fomento Educativo que brindan servicio en la Modalidad de Atención Educativa a Población Indígena del Estado de Chiapas. Disertación doctoral. Escuela de Graduados en Educación – Tecnológico de Monterrey, México. Tomado en junio de 2010 de <http://ftp.ruv.itesm.mx/apoyos/conacyt/chiapas2009/chiapas2009/publicaciones.html>

/Guido S. & Bonilla H. (2010). Interculturalidad y política educativa en Colombia. Cooperativa Editorial Magisterio, Corporación Editorial, Revista Magisterio. Consultado el 5 de febrero de 2013. Revista No 46. Disponible en: http://www.magisterio.com.co/web/index.php?option=com_content&view=article&id=896:interculturalidad-y-politica-educativa-en-colombia&catid=79:revista-no-46&Itemid=63

/Hernandez, R., Fernández, C. & Baptista, P. (2003). Metodología de Investigación. Tercera edición. México: MacGraw Hill. 706 p.

/Malik, B. (2003). Competencias interculturales del profesorado: Desarrollo de competencias interculturales en los orientadores y profesorado. Tomado el 27 de agosto de 2010, de http://www.uned.es/centrointer/investigacion_competencias.htm

/MEN (2011). Plan Sectorial de Educación 2010-2014. Tomado el 10 de diciembre de 2013, de http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-279754_archivo_pdf_ministra.pdf

/Muñoz, P. & González, M. (2009). Plataformas para de teleformación y herramientas telemáticas. Editorial UOC. Barcelona, España.

/Murua-Cartón, H.; Etxeberria-Balardi, F.; Garmendia-Larrañaga, J. & Arrieta Aranguren, E. (2012). ¿Qué otras competencias debe tener el profesorado del alumnado inmigrante? *magis, Revista Internacional de Investigación en Educación*, 5 (10), 109-132

/Ricardo, C. (2011). Desarrollo de competencias interculturales en ambientes virtuales de aprendizaje. *Revista Virtual Universidad Católica del Norte*, 34, 194-219. Recuperado de <http://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN/article/view/335>

/Ricardo, C. (2013). Formación y Desarrollo de la Competencia Intercultural en Ambientes Virtuales de Aprendizaje. Disertación doctoral. Recuperado de http://e-spacio.uned.es:8080/fedora/get/tesisuned:Educacion-Ctricardo/Documento_1.pdf

/Ricardo, C. & Medina, A. (2013). Actitudes y Creencias de la Competencia Intercultural en profesores virtuales. *Revista Científica Ingeniería y Desarrollo*, 31, 272-290. Recuperado de <http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/ingenieria/article/view/5023/3418>

/Sue, D. W., Arredondo, P., & McDavis, R. J. (1992). Multicultural counseling competencies and standards: A call to the profession. *Journal of Counseling and Development*, 70, 477-486.

Sue, D., & Sue, D. (1990) *Counseling the culturally different: Theory and practice*. (2nd ed.) Nueva York: Wiley.

/Tashakkori, A. & Teddlie, C. (2003) (eds) - *Handbook of mixed methods in social & behavioral research*. Usa: Sage Publications.

/Walsh, C. (1998). La interculturalidad y la educación básica ecuatoriana: Propuestas para la reforma educativa. En: *Procesos. Revista Ecuatoriana de Historia*. No. 12. Quito, 1998. P. 119-128.

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA EMERGENTE PARA EL APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN SUPERIOR

ANABELLA MARTÍNEZ

Directora

Centro para la Excelencia Docente - CEDU. Universidad del Norte. Km 5 Vía Puerto Colombia
(Colombia) CP Tlfn: + 011-57-5-3509509 ext 4995 Email: anbellam@uninorte.edu.co

KAREN PARRA

Asistente de Investigación

Centro para la Excelencia Docente - CEDU. Universidad del Norte. Km 5 Vía Puerto Colombia
(Colombia) CP Tlfn: +011-57-5-3509509 ext 4731 Email: dkaren@uninorte.edu.co

/RESUMEN

Los rápidos avances a nivel tecnológico y los conocimientos generados por la investigación sobre la naturaleza y procesos del aprendizaje en los estudiantes universitarios representan un reto para las instituciones de educación superior para adoptar nuevas herramientas tecnológicas para apoyar sus procesos de enseñanza-aprendizaje. En este artículo se describe la experiencia del Centro para la Excelencia Docente Uninorte (CEDU) en el diseño y ejecución de pilotos de tecnología emergente durante los años 2012 y 2013 como una estrategia para probar in situ nuevas herramientas tecnológicas como mediaciones para los procesos de enseñanza-aprendizaje. Los resultados muestran que tanto los aspectos técnicos como los propósitos pedagógicos del profesor para usar la herramienta influyen en la valoración de la misma. Respecto a los aspectos técnicos, se evidencia la necesidad de contar con una infraestructura de acompañamiento para el profesor que lo apoye en todo el proceso de implementación: desde el acercamiento a la herramienta hasta el uso de la misma en el aula. Respecto a los propósitos pedagógicos, los profesores deben tener claridad sobre los mismos para favorecer la experiencia de aprendizaje de los estudiantes. En conclusión, la gestión de estos pilotos representa una oportunidad de aprendizaje para profesores, estudiantes y personal administrativo con el fin de adoptar tecnología de pertinencia para los procesos de enseñanza-aprendizaje.

/PALABRAS CLAVE

Tecnologías emergentes, educación superior, gestión de tecnología, enseñanza, aprendizaje

/ABSTRACT

Adopting new technology in the classroom in order to support faculty and students in their teaching and learning efforts poses challenges for higher education. The availability of new technology and the research findings regarding what helps students learn in higher education turns this challenge into an everyday reality that higher education institutions must face. This paper describes the experience of the Center for Teaching Excellence at Uninorte regarding the design and implementation of institutional pilot studies in 2012 and 2013 involving the use of emerging technologies designed to support teaching and learning. The results of the pilot studies undertaken show that both technical and pedagogical aspects influence in overall professor and student satisfaction with a new technology. In order to address the technological challenges that may arise, faculty need to have one on one support from the moment they are learning how to use the new technological tool through their use of it in the classroom with the students. Regarding the pedagogical aims, for which the technology is being tested, professors need to be intentional in their purpose in order to foster student learning. In sum, the opportunity of developing these pilot studies before the university decides to adopt and adapt technology to support teaching and learning provides learning opportunities for professors, students and administration.

/KEY WORDS

Emerging technologies, higher education, teaching, learning

/INTRODUCCIÓN

El término "Tecnologías Emergentes" hace alusión tanto a herramientas como a modos de uso y denota tecnologías con bajos niveles de utilización y difusión, con un impacto incipiente en diferentes campos (Adell & Castañeda, 2012) pero que a su vez muestran un crecimiento rápido y generan amplias expectativas (Cozzens, 2010; Johnson, 2013).

Sin embargo, no debe confundirse lo emergente con lo nuevo; muchas tecnologías son nuevas, pero esta única característica no les convierte automáticamente en emergentes; es necesario que tengan potencial para ser aprovechadas de maneras que jalonan posibilidades novedosas. De este modo, un ejemplo de tecnologías emergentes puede ser el nuevo desarrollo de una tecnología que ya se conoce o incluso aplicaciones en la educación de tecnologías ya posicionadas y probadas en otros campos de acción (Adell & Castañeda, 2012).

Resulta evidente entonces que un aspecto estrechamente relacionado con este tipo de tecnologías es el cambio. Al respecto, George Veletsianos (2010) se centra en la aplicación de las tecnologías emergentes al ámbito educativo y les define como herramientas, innovaciones, conceptos y avances que se utilizan en diferentes contextos de educación y sirven para propósitos variados; podría decirse además que este tipo de tecnologías se encuentra en un proceso de evolución, experimentando ciclos de refinamiento y desarrollo, tal como las tecnologías 2.0 siempre abiertas para que sus desarrolladores incluyan mejoras y modificaciones.

La plataforma clave para que se produzcan estos avances está en los espacios de reflexión y debate, que se generan acerca de las posibilidades educativas que estas tecnologías ofrecen para las comunidades que se desarrollan a su alrededor; significando esto que lo que hace emergente a una tecnología en particular es la pertinencia

con la cual responde a necesidades latentes en el medio (Adell & Castañeda, 2012).

Johnson, et al (2013) asevera que por un lado que en Iberoamérica, a nivel de educación superior carece de la implementación masiva de tecnologías emergentes para promover el aprendizaje de los estudiantes, lo que se atribuye tanto a la falta de preparación técnica y pedagógica para implementar tecnologías innovadoras; y por otro lado, que la escasez, en algunos casos, de apoyo institucional hace que los docentes piensen que se necesita un cambio cultural para que sea posible la implantación masiva de tecnologías emergentes.

Adicionalmente, el NMC (2013:7) reporta como reto principal para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje en la educación superior, la falta de una cultura colaborativa en el ámbito educativo y a la necesidad de un cambio de mentalidad en la forma de concebir el proceso de aprendizaje.

/METODOLOGÍA

Los pilotos de tecnología para el aprendizaje se desarrollaron bajo los lineamientos de un diseño mixto. Respecto a este tipo de diseño en ciencias sociales, Hernández, Fernández y Baptista (2003) señalan que constituyen el grado más alto de integración entre los enfoques cuantitativos y cualitativos. En razón a su alcance, los pilotos se diseñaron con naturaleza exploratoria con el fin de que dieran cuenta de los propósitos pedagógicos de los profesores de la Universidad del Norte al implementar tecnologías emergentes en sus clases, los usos que hacen de las herramientas, los retos que enfrentan en sus esfuerzos de apropiación de las mismas, y el nivel de satisfacción de profesores y estudiantes al explorarlas.

En este documento se presentan los resultados de los pilotos desarrollados durante el 2012 y el 2013 en donde se probaron sistemas de votación electrónica (Clickers y MbClick), sistemas de captura

Entendiendo este panorama, la Universidad del Norte mediante su Centro para la Excelencia Docente (CEDU), se encarga de la gestión de los pilotos de tecnología para el aprendizaje. Dichos pilotos se desarrollan semestralmente. Para la realización de los mismos se cuenta con un equipo conformado por profesionales en psicología, educación, ingeniería de sistemas, comunicación social, diseño y estudiantes en ejercicio de sus prácticas profesionales quienes se encargan de apoyar a los docentes de la institución en el desarrollo de su quehacer pedagógico a través de programas, servicios y recursos destinados a fomentar la excelencia e innovación en la enseñanza para facilitar el aprendizaje efectivo en el estudiante. A continuación se presentan los objetivos y propósitos de los pilotos, la metodología implementada para desarrollarlos con el fin de evaluar la pertinencia y satisfacción de los actores académicos-profesores y estudiantes-con la tecnología probada y los principales aprendizajes obtenidos.

/OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Identificar, seleccionar, adaptar y explorar tecnologías emergentes susceptibles de ser apropiadas a nivel institucional con el fin de mejorar el aprendizaje de los estudiantes de la Universidad del Norte de Barranquilla.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

/Identificar los propósitos y usos de docentes y estudiantes al explorar tecnologías emergentes.

/Explorar las fortalezas y debilidades del uso de tecnologías emergentes para el desarrollo de las actividades de aprendizaje, desde la perspectiva de los docentes y estudiantes.

/Evaluar los resultados obtenidos en el aprendizaje de los estudiantes con la utilización de tecnologías emergentes

Tecnología	Curso	Periodo de implementación
Clickers	América Prehispánica	Segundo semestre 2012
	Geometría descriptiva	Segundo semestre 2012
	Clínicas Pediátricas	Segundo semestre 2012
MbClick	Matemáticas Básicas	Primer semestre 2013
	Epidemiología General	Primer semestre 2013
Tegrity	Cálculo III	Primer semestre 2013
Mahara	Desarrollo Social	Segundo semestre 2013

Tabla 1: Curso donde se implementaron las tecnologías tratadas en este trabajo

Técnica	Instrumento	Objetivo	Dirigido a	Tecnología
Entrevista semi-estructurada	Entrevista Inicial	Definir el propósito pedagógico del uso de la herramienta e identificar las clases en que utilizará	Docentes	Clickers MbClick Tegrity Mahara
Encuesta	Encuesta de pertenencia de dispositivos móviles	Determinar cuántos estudiantes cuentan con dispositivos móviles en las aulas piloto y conocer cómo valoran los estudiantes la retroalimentación del profesor y de sus compañeros	Estudiantes	MbClick
Encuesta demográfica	Encuesta	Recolectar información demográfica	Estudiantes	Tegrity
Diagnóstico Rápido de curso	Encuesta	Conocer la percepción de los estudiantes sobre el logro de los objetivos del curso	Estudiantes	Tegrity
Observación no participante	Formato de observación	Caracterizar la estrategia pedagógica empleada por los docentes en la que se enmarca el uso de la herramienta	Estudiantes Docentes	Clickers MbClick
Entrevista semi-estructurada	Entrevista Post-Observación o de evaluación	Evaluar el uso de la herramienta en la práctica pedagógica particular	Docentes	Clickers MbClick Tegrity Mahara
Encuesta	Encuesta de Valoración del uso de la herramienta	Conocer el nivel de satisfacción de los estudiantes con respecto al uso de la herramienta	Estudiantes	Clickers MbClick Tegrity

Tabla 2: Técnicas empleadas para levantamiento de datos expuesto en este trabajo. Elaborado por las autoras.

/METODOLOGÍA

Los pilotos de tecnología para el aprendizaje se desarrollaron bajo los lineamientos de un diseño mixto. Respecto a este tipo de diseño en ciencias sociales, Hernández, Fernández y Baptista (2003) señalan que constituyen el grado más alto de integración entre los enfoques cuantitativos y cualitativos. En razón a su alcance, los pilotos se diseñaron con naturaleza exploratoria con el fin de que dieran cuenta de los propósitos pedagógicos de los profesores de la Universidad del Norte al implementar tecnologías emergentes en sus clases, los usos que hacen de las herramientas, los retos que enfrentan en sus esfuerzos de apropiación de las mismas, y el nivel de satisfacción de profesores y estudiantes al explorarlas.

En este documento se presentan los resultados de los pilotos desarrollados durante el 2012 y el 2013 en donde se probaron sistemas de votación electrónica (Clickers y MbClick), sistemas de captura de video (Tegrity) y aplicaciones de portafolios en línea (Mahara).

La población la constituyeron todos los profesores de la Universidad del Norte, cualquiera sea su tipo de vinculación y todos los estudiantes que se encontraban matriculados en al menos una asignatura durante el semestre de implementación de los pilotos de tecnología. La selección de los cursos donde se implementaron las tecnologías se realizó no probabilísticamente y con carácter inten-

cional atendiendo a aquellos profesores que manifestaron interés por probar las herramientas tecnológicas como mediación pedagógica en sus clases. De modo que participaron de los pilotos tanto cursos específicos de una carrera como cursos de formación básica que reúnen a estudiantes con distintos perfiles de formación. A continuación se especifican los cursos en donde se implementaron las tecnologías involucradas en los pilotos y su periodo de implementación.

Dada la naturaleza del diseño se utilizaron técnicas tanto de naturaleza cualitativa como cuantitativa. En la tabla que se incluye a continuación se relacionan las técnicas con los instrumentos utilizados, sus objetivos y los participantes a quienes se les recogieron los datos de acuerdo a cada tecnología explorada a través de los pilotos.

Los pasos ejecutados para desarrollar los pilotos dentro del programa de Tecnologías Emergentes del CEDU se ilustran en el siguiente diagrama:

1. CONSULTA DE LA LITERATURA SOBRE TECNOLOGÍAS EMERGENTES

Se consultaron principalmente, el NMC Horizon Report definida como una serie de publicaciones dirigidas al personal involucrado en el ámbito educativo que ayuda a comprender las nuevas tecnologías y su influencia en el aprendizaje, la enseñanza y la investigación (Johnson et al, 2013). La Edición sobre Educación Superior identifica, describe y analiza el panorama de tecnologías emergentes más susceptibles de ser adoptadas en el ámbito de las instituciones de educación superior (Johnson et al, 2013).

Adicionalmente, se revisó el EDUCAUSE Learning Initiative's (ELI's) 7 Things You Should Know About TM concebida como una serie de publicaciones con información sobre tecnologías emergentes para el aprendizaje y las prácticas relacionadas con su adopción en el ámbito educativo.

A partir de la consulta de estas fuentes, se identificaron las herramientas tecnológicas más susceptibles de ser probadas en función de condiciones técnicas y presupuestales.

2. SELECCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS EMERGENTES

/La selección se realiza en base a tres criterios:

/Beneficios que ofrece la tecnología para el aprendizaje de los estudiantes reportados por investigaciones en instituciones de educación superior.

/Necesidades de los docentes de la Universidad del Norte.

/Posibilidad de aplicación de la tecnología a nivel institucional

3. REVISIÓN DE LA LITERATURA ESPECÍFICA DE CADA TECNOLOGÍA Y SU IMPLEMENTACIÓN EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

En este punto se profundiza en la búsqueda de bibliografía que evidencie el proceso de apropiación, efecto e impacto de las tecnologías seleccionadas e instituciones y el perfil de las mismas.

Figura 1: Pasos ejecutados para desarrollar los pilotos. Elaborado por las autoras.

4. DISPOSICIÓN DEL RECURSO NECESARIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PILOTO

Según la tecnología seleccionada se dispuso la infraestructura para la implementación del piloto, lo que implicó según el caso, gestión con proveedores, instalación de software cuando este es licenciado (Clickers, MbClick y Tegrity), compra de hardware y capacitación y soporte en el uso de la herramienta. Cuando se exploraron tecnologías open source (Mahara) el personal encargado de la Unidad de Tecnología para el Aprendizaje del CEDU se encargó de estudiar la herramienta y de capacitar a los docentes en su uso técnico. En el caso de los Clickers y MbClick, los proveedores brindaron jornadas de capacitación a los docentes.

5. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Con base en las revisiones de la literatura, en esta fase de diseño se definieron las actividades de recolección de datos a realizar durante la implementación del piloto. Igualmente se definieron las técnicas a aplicar y se elaboraron los instrumentos. Finalmente, se proyectó un cronograma con las fechas aproximadas en que se llevaría a cabo la recolección de datos.

6. SELECCIÓN DE LOS CURSOS PARTICIPANTES

Para seleccionar los cursos que participaron se invitaron a profesores sobre quiénes el CEDU tenía conocimiento que podrían tener interés en implementar nuevas tecnologías en sus aulas o que

estuvieran utilizando alguna actualmente frente a la cual la identificada pudiera representar novedad.

7. CAPACITACIÓN TÉCNICA A DOCENTES

Dado que se requiere que los docentes participantes fueran capaces de manejar la herramienta y de solucionar con autonomía los inconvenientes que se les presentaran, fue menester que conocieran sus usos (para qué sirve) y manejos (cómo utilizarla). Esta capacitación fue realizada por los proveedores directamente o por los ingenieros y monitores tecnológicos¹ de la Unidad de Tecnología para el Aprendizaje del CEDU.

Con esto, además, se buscó que los profesores conocieran a las personas encargadas del soporte técnico de la herramienta para que en caso de presentarse algún inconveniente apelara su ayuda. Lo anterior sumado a la presencia del monitor tecnológico cuando los profesores lo requirieran garantizó que tuvieron la seguridad de un acompañamiento técnico justo a tiempo.

8. RECOLECCIÓN DE DATOS

a. Firma de consentimientos informados y Entrevista inicial con los docentes

Con el fin de garantizar la protección de la información suministrada se adelantó el proceso de consentimientos informados con los docentes participantes de los pilotos. Estos formatos de consentimientos informados fueron validados y aprobados por el Comité de Ética de la institución.

Draper y Brown (2004) identificaron la claridad que tienen los docentes sobre el propósito educativo que le atribuyen al uso de la tecnología como uno de los factores que influye en su implementación efectiva. Por ello, por medio de entrevistas semi-estructuradas anteriores a la implementación se buscó que cada profesor participante explicitara los

¹ Los monitores tecnológicos son estudiantes seleccionados y capacitados por el CEDU para brindar consulta, asesoría y acompañamiento los docentes en el uso de tecnología.

objetivos que pretendía alcanzar durante las clases en que emplearían la herramienta.

b. Firma de consentimientos informados y aplicación de encuestas a los estudiantes, previo a la implementación en el aula de la tecnología

Antes de desarrollar cualquier actividad que implicara la recolección de datos de estudiantes se adelantó el proceso de consentimiento informado en donde se explicaron los objetivos de aprendizaje y actividades en las que se requeriría de su participación dentro del proyecto, precisando que la misma sería voluntaria.

Mientras que en el piloto de Tegrity se aplicó la Encuesta demográfica y en el de Mahara y Clickers no se levantaron datos de estudiantes previos a la implementación de la herramienta, en el caso de MbClick se aplicó la Encuesta de pertenencia de los dispositivos móviles a los estudiantes. Considerando que no todos los estudiantes matriculados en estas asignaturas contaron con dispositivos móviles fue necesario hacer un sondeo por curso que permitiera conocer con exactitud tal información, de modo que en las sesiones con MbClick el profesor pudiera solicitar los dispositivos faltantes al CEDU. Esta encuesta también fue útil para recolectar información demográfica de los estudiantes e información sobre la forma en que valoran la retroalimentación del profesor y de sus pares antes del uso de la herramienta. Este aspecto fue de importancia ya que una de las funcionalidades del sistema MbClick es que permite brindar al estudiante retroalimentación inmediata sobre su rendimiento.

c. Observación de la sesión de clase con la herramienta

En el caso de las tecnologías que fueron probadas directamente en el aula (Clickers y MbClick), se observaron todas las clases en donde se implementó la herramienta, lo que permitió identificar y caracterizar la estrategia pedagógica en que se enmarcó su uso.

d. Evaluación del uso de la herramienta por parte de los docentes

Se realizó una entrevista de valoración con los docentes para obtener una evaluación del uso de la herramienta. Aquí se indagó tanto a nivel técnico como pedagógico los aspectos positivos, negativos y oportunidades de mejora para futuras implementaciones.

e. Aplicación de la Encuesta de valoración a los estudiantes

Con esta encuesta se pretendió conocer el nivel de satisfacción de los estudiantes con respecto a las clases en que el docente implementó la herramienta y su percepción sobre la estrategia pedagógica desarrollada por el docente para la implementación de la misma.

f. Recolección de los informes generados por las herramientas

En el caso de los sistemas de votación electrónica (clickers y MbClick) se recolectaron los informes generados por las herramientas y en el caso de Tegrity se descargó la información de seguimiento del Catálogo Web sobre el número de reproducciones de cada video.

9. ANÁLISIS DE RESULTADOS.

10. REDACCIÓN DEL INFORME

11. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS AL EQUIPO CEDU Y A LOS DOCENTES PARTICIPANTES.

Período de implementación:	2013-10	Cursos:	Matemáticas Básicas
			Epidemiología General

Tabla 3 : Fecha de implementación de trabajo de medición realizado con MbClick

12. RECOMENDACIONES PARA LA INSTITUCIÓN PARA LA ADOPCIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PROBADAS EN EL PILOTO

1. RESULTADOS

A continuación se presentan la descripción de las tecnologías y los principales resultados de los pilotos gestionados en la Universidad del Norte

1.1. MBCLICK DESCRIPCIÓN

El sistema MbClick es un sistema de votación electrónica (SVE) que le permite al profesor proyectar una pregunta de selección múltiple a los estudiantes y un gráfico que resume sus respuestas, revisar quiénes participaron de la sesión y exportar un informe con el desempeño de los estudiantes durante las sesiones de trabajo, ya sea grupal o por estudiante. Adicionalmente, le permite al profesor dar retroalimentación individual al estudiante según su desempeño, esta es digitada en el sistema por el profesor e indica a los estudiantes las razones de sus respuestas en la selección de la respuesta a la pregunta del profesor.

PRINCIPALES RESULTADOS

Los usos que los profesores hicieron de la herramienta MBClick distan entre sí en aspectos como la secuencia pedagógica y el tipo de preguntas que formularon.

La secuencia pedagógica empleada por el profesor de Matemáticas Básicas permite inferir un uso más cercano a las clases tradicionales. Hace una variación de los usos que autores como Draper & Brown (2004) y Kennedy & Cutts (2005) reportan en sus trabajos como apoyo para la preparación de exámenes, en los casos que exponen los investigadores los estudiantes son quienes diseñan las preguntas y las presentan a su compañeros, en el caso del profesor de Uninorte el presentaba preguntas similares a las que haría en la evaluación formal como método para que sus estudiantes practicasen.

Por el contrario, la secuencia pedagógica de la profesora de Epidemiología General durante la primera sesión, refleja un uso distante del formato de una clase tradicional, al utilizar la instrucción por pares como herramienta pedagógica. Sin embargo, pese a que en la sesión de trabajo les pidió a los estudiantes que respondieran primero individualmente y luego tras discutir con sus compañeros, el sistema exige que la pregunta sea formulada dos veces en el momento del diseño de la sesión, lo que representa una clara debilidad del sistema. Dado que la profesora no repitió la pregunta en el sistema no es posible dar cuenta de la efectividad de discusión.

Las preferencias en cuánto a formulación de preguntas son coherentes con la información que reporta la literatura. Tal como Bruff (2009) señala,

las preguntas para la memorización en cursos de medicina resultan muy útiles y esto se refleja en que el 30% de las preguntas formuladas por la profesora de Epidemiología General. Por otro lado, el 71% de preguntas de comprensión conceptual formuladas por el profesor de Matemáticas Básicas es coherente con lo propuesto por Bruff (2009) quien asegura que este tipo de preguntas son muy utilizadas en asignaturas de contenido cuantitativo.

Al evaluar las tendencias de votos y aciertos de los estudiantes, no es posible identificar una tendencia general que sugiera que el uso del MbClick aumenta el rendimiento en la actividad, visto como porcentaje de aciertos. Por un lado en la clase de Matemáticas Básicas hubo una tendencia caracterizada por la disminución del porcentaje de votos y aciertos de los estudiantes a través de la sesiones de trabajo. A diferencia, en la clase de Epidemiología General el porcentaje de votos fue ascendiendo a medida que transcurrían las preguntas al igual que el porcentaje de aciertos, aunque este dato dependía más de la percepción de dificultad y del tipo de pregunta.

Dentro de las fortalezas del uso del sistema MbClick se cuenta que 82% de los estudiantes de Epidemiología General y Matemáticas Básicas reportaron sentirse más motivados que en las clases tradicionales. Adicionalmente, los estudiantes consideran que el uso del MbClick mejora la dinámica de las clases; facilita los procesos de retroalimentación y la comprensión de los contenidos y además promueve la activación de procesos psicológicos, aspectos que tal como plantean Kennedy & Cutts (2005) hacen parte de los principales beneficios para el aprendizaje de los estudiantes que participan en clases mediadas con SVE; y promueve el uso responsable y seguro de la tecnología móvil, acotación que resulta interesante dadas las directrices de la UNESCO (2013) para las políticas de aprendizaje móvil. Las fortalezas identificadas por los profesores rescatan, del mismo modo que lo hacen los estudiantes, el aumento de la atención y la motivación en las clases en que se trabajó con MbClick.

Con respecto a las debilidades, los estudiantes principalmente identificaron como tal la instrucción que recibieron por parte del profesor(a) para utilizar la herramienta y el tiempo de respuesta para cada pregunta y entre preguntas. Estas debilidades fueron mencionadas con mayor frecuencia en estudiantes de Epidemiología General que por los de Matemáticas Básicas, lo que da pie para una hipótesis para futuros estudios sobre la influencia de la experiencia del profesor en el uso de SVE (sistemas de votación electrónica) en la instrucción que hace del sistema a sus estudiantes. En este caso particular, el profesor de matemáticas tenía más experiencia que la profesora en el uso de SVE.

Se suman como debilidades a nivel técnico, la dificultad que algunos estudiantes reportaron para recibir la retroalimentación a su correo electrónico : 56% de los estudiantes que reportaron no haber utilizado la retroalimentación como material de estudio notificaron no haberla recibido; la falta de un cronómetro en los dispositivos; y la calificación errónea que hizo el sistema de las respuestas de algunos estudiantes del curso de Epidemiología General.

Los profesores destacan como dificultades aspectos técnicos como la dificultad para exportar los informes en un formato legible y la renuencia de los estudiantes a utilizar sus propios dispositivos para la actividad. Adicionalmente el profesor de Matemáticas Básicas encuentra como una falencia del sistema que el aumento o disminución del tiempo solo se puede dar en intervalos de 30 segundos y la restricción que tiene el docente para administrar la lista de los estudiantes dentro del sistema, lo que lo hace dependiente del personal de soporte. Por otra parte, la profesora de Epidemiología General acota como debilidad del sistema la necesidad de repetir la pregunta si se va a trabajar con la metodología de instrucción por pares.

Periodo de implementación:	2013-10	Cursos:	Cálculo III
----------------------------	---------	---------	-------------

Tabla 4 : Fecha de implementación de trabajo de medición realizado con Tegrity

1.2. TEGRITY DESCRIPCIÓN

Tegrity es un sistema de captura de clases (video lecture capture system – VLC) diseñada para que el estudiante haga anotaciones de lo que está observando y para facilitar el aprendizaje colaborativo entre el profesor, el estudiante y sus compañeros. Los videos pueden ser visualizados desde cualquier dispositivo (tabletas, portátiles, celulares, computadores, reproductores de música) esta herramienta cuenta además, con un buscador que permite ubicar el video donde se mencione la palabra que se desee encontrar.

PRINCIPALES RESULTADOS

Los videos producidos con Tegrity fueron implementados en la asignatura Cálculo III con el objetivo de proporcionar a sus estudiantes un medio diferente para que conocieran aplicaciones de los conceptos distintas a las trabajadas en clase. Para ello el profesor elaboró ocho videos que abordaban diversos contenidos, que obtuvieron al menos un promedio de 166 reproducciones cada uno.

Sobre la frecuencia de reproducción se concluye que pese a que la mayoría de los estudiantes revisaron al menos uno de los ocho videos publicados, a medida que avanza el semestre disminuyó la reproducción de los mismos. Es importante señalar aquí que los estudiantes que desempeñaban actividades laborales manifestaron frecuencias de reproducción similares al resto de sus compañeros.

Los beneficios que percibieron los estudiantes sobre la oportunidad de ver videos a cerca de los contenidos creados por su profesor guardan afinidad con los identificados por los estudiantes de la Universidad de Wisconsin (Veeramani & Bradley, 2008), en especial los categorizados bajo la categoría Impacto en el aprendizaje, donde se reconoce que los videos les permiten mejorar la comprensión de los contenidos.

El principal beneficio para la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje desde la perspectiva del docente es la mejora de los procesos de retroalimentación mediante los videos, este punto se relaciona con la forma en que algunos estudiantes dicen que la herramienta facilitó la comprensión de los contenidos.

Como ventajas adicionales del uso de la herramienta se identificó una relación positiva entre la producción frecuente de videos a cerca de una temática y el reporte de los estudiantes del logro de los objetivos de la asignatura. Esto lleva a concluir que el acceso al material del curso en este formato y la repetición del mismo pueden contribuir al mejoramiento del desempeño

Las desventajas señaladas por los estudiantes y el docente estriban principalmente en aspectos técnicos como las dificultades con el audio y para reproducir el video en cualquier navegador.

Pese a las desventajas, 83% de los estudiantes reportaron que les gustaría que otros profesores implementaran este sistema en sus asignaturas. Se concluye entonces que los VLC son una herramienta útil y pertinente. A partir de estos resultados se proyecta la implementación de los sistemas de captura automática de video en clases magistrales.

1.3. CLICKERS DESCRIPCIÓN

Los clickers son sistemas de votación electrónica utilizados en contextos universitarios para incentivar la participación en clase y el aprendizaje activo de los estudiantes, especialmente en cursos numerosos. Con este sistema, el docente puede formular preguntas de opción múltiple que se proyectan en el tablero del curso. Cada estudiante cuenta con una tarjeta electrónica con la que escoge la respuesta que considera correcta y automáticamente el sistema genera una gráfica con los porcentajes de respuesta de todo el grupo. Esta gráfica queda a la vista de todo el curso permitiendo interesantes posibilidades de interacción entre el docente y sus estudiantes y entre los mismos estudiantes.

PRINCIPALES RESULTADOS

Las actividades que el docente propone para utilizar los clickers varían de acuerdo con su intención pedagógica. En este piloto los docentes emplearon los clickers para: realizar controles de lectura, parciales y para hacer grupos de discusión sobre la lectura previas a la clase. Cada uno de estos propósitos logra involucrar en mayor o menor grado a los estudiantes.

Con relación al diseño de las actividades con clickers, cuando el docente tiene por meta que el estudiante se apropie del aprendizaje, encuentra diversas posibilidades de uso del dispositivo, como por ejemplo

preguntas aplicadas, que los estudiantes participen en el diseño de las preguntas entre otras. Por el contrario, cuando el interés es captar la atención, las posibilidades de uso se reducen a hacer preguntas de verificación de conocimientos.

Como aspectos positivos de los clickers los estudiantes destacan que les permitieron involucrarse de forma más activa en la clase, promoviendo la interacción entre los compañeros y también fue favorable para el aprendizaje de los temas trabajados. Por su parte los docentes reconocieron el incremento de la participación de los estudiantes, el poder hacer seguimiento a los estudiantes y evaluar su conocimiento en tiempo real como las fortalezas de la implementación de clickers en sus clases.

Por otra parte, como aspectos negativos identificados los estudiantes y docentes destacan aspectos institucionales como el hecho de no poder reservar los clickers cuando se tiene multa en la biblioteca, pues las políticas para el préstamos de clickers son las mismas que para el préstamos de libros, y algunos problemas técnicos con el software.

Los estudiantes, por su parte acotan a nivel pedagógico aspectos por mejorar como el volumen de material que se debe preparar para las sesiones de clickers, la necesidad de mayor explicación por parte del docente, el poco tiempo de respuesta y la posibilidad de fraude. Por otro lado, los docentes señalaron que en el caso de los parciales los estudiantes se tensionan con el tiempo para responder las preguntas, la posibilidad de que el estudiante cambie la respuesta cuantas veces lo requiera; e inconvenientes técnicos con el software.

En conclusión si bien profesores y estudiantes destacan aspectos que podrían mejorarse con la herramienta, estos obedecen mas que todo a detalles

Periodo de implementación:	2012-10	Cursos:	América Prehispánica
			Geometría descriptiva
			Clinicas Pediátricas

Tabla 5 : Fecha de implementación de trabajo de medición realizado con Clickers

técnicos, pues en cuento al propósito pedagógico de la herramienta los resultados de este piloto demuestran que si se cumplen

1.4 MAHARA DESCRIPCIÓN

Mahara es una aplicación web de código abierto que permite crear y gestionar portafolios en línea e incluir en ellos archivos, recursos de redes sociales y colaborar con otros usuarios mediante grupo. Adicionalmente permite crear vistas y versiones diferentes de los contenidos de acuerdo al contexto en que el usuario quiera mostrar la información. De manera que Mahara no solo se convierte en una herramienta que facilita un espacio virtual en el que los estudiantes pueden almacenar evidencias de su aprendizaje sino también que permite la colaboración con otros usuarios en la medida en que se comparten los contenidos ahí publicados.

PRINCIPALES RESULTADOS

Mahara fue implementado en la asignatura Desarrollo Social con el propósito de almacenar y socializar los trabajos de los estudiantes durante y después de transcurrido el curso, logrando evidencias del aprendizaje de los estudiantes, en la medida en que se crea una memoria histórica de lo que ha sucedido en la asignatura.

Dentro de las fortalezas a nivel técnico se identificó por un lado la velocidad del acceso a la información de semestres anteriores en comparación con el Catálogo Web y por otro lado acompañamiento del CEDU, en especial de los monitores tecnológicos; a nivel pedagógico se identificó que el material puede ser visualizado por el profesor y los estudiantes.

Se reconocen como puntos negativos a nivel técnico que la herramienta no facilita el control del momento en que el estudiante carga el trabajo, que la opción compartir queda habilitada solo por el tiempo que el estudiante lo permite, tiene un límite de peso muy bajo para los trabajos que los estudiantes realizan en la asignatura, pese a que algunos estudiantes decían que habían cargado el trabajo a Mahara, este no aparecía en la herramienta, dificultades cuando los estudiantes tienen dos asignaturas que utilizan la herramienta como mediación pedagógica y desconfiguración de los archivos (cambio de formato, alteración de la ortografía, gráficas y cuadros y anulación de subtítulos); a nivel pedagógico se identificó que la herramienta sólo permite la administración por parte de un estudiante del grupo, lo que impide que sea modificado por otros participantes, situación que dificulta el trabajo colaborativo; para descargar los archivos durante las clases es necesario que se encuentre presente el estudiante administrador de la cuenta desde donde se cargó el trabajo; y se dificulta la retroalimentación entre pares y de parte del profesor en comparación con el Catálogo Web. Desde el punto de vista del desarrollo de este piloto en particular se destaca el hecho de que solo un profesor participó, por lo cual se requiere continuar con el mismo con el fin de obtener una muestra mas representativa de experiencias de los docentes y estudiantes con el uso de esta herramienta.

Período de implementación:	2013-30	Cursos:	América Prehispánica
			Geometría descriptiva
			Círculos Pédictricas

Tabla 6 : Fecha de implementación de trabajo de medición realizado con Mahara.

/CONCLUSIONES

La misión del CEDU es XXXX. En este sentido las herramientas tecnológicas se constituyen una herramienta clave para el logro de propósitos pedagógicos dentro y fuera del aula de clase. Uno de los principales retos en la educación superior es la falta de espacios para la innovación en la enseñanza (NMC Horizon Report Latinoamérica, 2013), en este sentido los pilotos se convierten en una oportunidad donde los profesores pueden explorar nuevas formas de practicar su docencia, lo que implica más allá de la adopción de una tecnología o una herramienta didáctica, una oportunidad para la re-estructuración de sus concepciones enseñanza, lo cual determina sus prácticas pedagógicas. En este sentido, los resultados demuestran que con los pilotos de tecnología emergente los profesores tienen un espacio para probar nuevas herramientas tecnológicas y a la vez reconsiderar sus prácticas pedagógicas asociadas a las mismas.

Los resultados de los pilotos en cuanto a la valoración de los docentes de las herramientas implementadas demuestran la importancia de que el docente tenga un tiempo amplio de probar y experimentar la herramienta antes de usarla propiamente en su clase. La ansiedad generada por la inseguridad del uso de nueva herramienta frente a los estudiantes es un factor que puede contribuir al bajo de nuevas tecnologías en la educación superior. En este sentido, desde la perspectiva de la experiencia docente, los resultados muestran la importancia del acompañamiento por parte del personal del soporte durante las sesiones de trabajo en el aula como una fortaleza. Uno de los grandes aprendizajes que hemos tenido al momento como centro que gestiona el programa de pilotos de tecnología para el aprendizaje es que es necesario que el docente tenga un acercamiento con experiencias donde se utilicen la misma herramienta tecnológica. En conclusión, los resultados de los pilotos demuestran que si el docente cuenta con una infraestructura de apoyo y acompañamiento cercano para la implementación de la tecnología puede incurrir en el uso de nuevas tecnologías para favorecer

la experiencia de aprendizaje del estudiante. Para la gestión de los pilotos esto implica contar con personal especializado en el uso de estas nuevas herramientas, con disponibilidad para acompañar al docente en las sesiones de clase donde vaya a utilizar la herramienta como tal.

Respecto a la valoración de los estudiantes, en su mayoría reportaron experiencias positivas con el uso de las nuevas tecnologías implementadas por sus profesores en clase. El alcance de los pilotos aquí referenciados no incluye el efecto y/o impacto del uso de la tecnología en el aprendizaje del estudiante. Dado el tiempo de uso de la tecnología en la mayoría de los casos aquí expuestos sería difícil establecer una relación directa entre el uso de las herramientas y el aprendizaje del estudiante. Sin embargo, la variable que si se logró medir, que fue la motivación del estudiante hacia la clase y su nivel de satisfacción con la herramienta es un componente clave de la experiencia de aprendizaje. Igualmente los estudiantes reportaron estar más involucrados con los contenidos de las asignaturas durante las sesiones donde se usó la herramienta. En conclusión tanto para la experiencia de estudiantes y docente, las decisiones pedagógicas que acompañan la inclusión de tecnología para el aprendizaje son las que, adicional al desempeño técnico de la misma, influyen tanto en el rendimiento como en la valoración de docentes y estudiantes hacen sobre las clases en donde se utilizan.

Respecto a la gestión de los pilotos como tal, se afirma lo planteado por Bruff (2004) de no todos los problemas pueden ser predichos o prevenidos. En este sentido se hace indispensable pensar en un plan adicional en caso de que surjan problemas técnicos con las herramientas. Esto es aun mas importante dado el efecto que puede tener el no funcionamiento de la herramienta en la sesión de clase para la cual el docente había proyectado utilizarla dada la ansiedad y frustración de los docentes que prueban nuevas tecnologías en sus aulas. En lo que se refiere a la fase de diseño, la revisión de la literatura sobre la implementación de las tecnologías en otras instituciones de educación superior no sólo enriquece el mismo, sino que además se convierte en insumos para

que el docente que implementará la tecnología como mediación del aprendizaje de sus estudiantes conozca aspectos técnicos y pedagógicos que le faciliten la instrucción.

En términos generales la experiencia de la gestión de los pilotos aquí descritos demuestra que los mismos se convierten en oportunidades de aprendizaje tanto individual como organizacional. Desde la perspectiva individual, tanto docentes como estudiantes están expuestos a una nueva herramienta que puede favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje que emprendan tanto dentro como fuera del aula de clase. Los resultados demuestran que dichos procesos se favorecen cuando el docente tiene un claro propósito pedagógico para el uso de la tecnología y esta tiene un óptimo rendimiento en su desempeño, pues de lo contrario los niveles de ansiedad y frustración generados desvían la atención y disposición para aprender tanto de parte de los docentes como de los estudiantes. Desde la perspectiva organizacional, la dependencia encargada de gestionar los pilotos, en este caso, el CEDU, aprende de los mismos de las oportunidades y retos implicados en la apropiación de una nueva tecnología en el campus, lo cual le sirve de base para hacer recomendaciones a nivel institucional sobre la inversión de recursos para la compra de dicha tecnología para uso masivo en el ámbito institucional.

/REFERENCIAS

/Draper, S. & Brown, M. (2004) Increasing interactivity in lectures using electronic voting system. *Journal of Computer Assisted Learning*, 20:81-94.

/Johnson, L., Adams Becker, S., Cummins, M., Estrada, V., Freeman, A., & Ludgate, H. (2013). *NMC Horizon Report: Edición sobre Educación Superior 2013*. Traducción al español realizada por la Universidad Internacional de La Rioja, España (www.unir.net). Austin, Texas: The New Media Consortium.

/Kennedy, G. & Cutts, Q. (2005). The association between students' use of an electronic voting system and their learning outcomes. *Journal of Computer Assisted learning*, 21: 260-268.

/Veletsianos, G. (2010). *Emerging Technologies in Distance Education*. Athabasca: University Press.

O USO DAS
MÍDIAS NA
EDUCAÇÃO:
FORTALECENDO
ECOSSISTEMAS
COMUNICATIVOS
POR MEIO DA
EDUCOMUNICAÇÃO
NA AMÉRICA LÁTINA

ESTUDO COMPARADO FLORIANÓPOLIS/BRASIL E BARRANQUILLA/COLÔMBIA¹⁷

PATRÍCIA JUSTO MOREIRA¹⁸

Estudante de doutorado em educação

Centro para la Excelencia Docente - CEDU. Universidad del Norte. Km 5 Vía Puerto Colombia
(Colombia) CP Tlfn: + 011-57-5-3509509 ext 4995 Email: anabellam@uninorte.edu.co

¹⁷ Este trabalho faz parte de projeto intitulado "Fatores associados ao nível de uso das TIC como ferramentas de ensino e aprendizagem. Caso Barranquilla e Florianópolis." Que está sendo desenvolvido em cooperação internacional pelo Programa CAPES/COLCIÊNCIAS e conta com financiamento de CAPES no Brasil e COLCIÊNCIAS na Colômbia. É executado no Brasil pela Universidade do Estado de Santa Catarina sob orientação da Dra. Ademilde Silveira Sartori (Grupo de Pesquisa Educação, Comunicação e Tecnologia) na Colômbia pelo Dr. Elias Said Hung da Universidad Del Norte de Barranquilla (Observatório de Educação do Caribe Colombiano).

¹⁸ Pedagoga, mestre em Educação e estudante de Doutorado sob orientação da Dra. Ademilde Silveira Sartori pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Estado de Santa Catarina - Brasil. Bolsista DS no Brasil e bolsa sanduíche concedida pela CAPES desenvolvida na Colômbia na Universidad Del Norte de Barranquilla, sob supervisão do Dr. Elias Said Hung.

/RESUMO

Este trabalho visa apresentar os dados parciais de pesquisa de doutoramento que está em andamento no Programa de Pós-Graduação em Educação pela Universidade do Estado de Santa Catarina - PPGE/UDESC, no Brasil e compõe outra pesquisa realizada em cooperação internacional entre Brasil e Colômbia com financiamento CAPES e COLCIÊNCIAS. A pesquisa de doutorado busca realizar uma leitura reflexiva e crítica do uso das mídias na educação básica por parte de estudantes de sexto ano de escolas mantidas pelo governo em Florianópolis e Barranquilla. A partir desta leitura o objetivo é estabelecer parâmetros e habilidades necessárias para se desenvolver práticas pedagógicas educacionais com o uso das mídias, a fim de desenvolver e ampliar ecossistemas comunicativos dentro e fora do ambiente escolar. Coloca-se em pauta discussões e reflexões acerca dos usos e apropriações das mídias enquanto ferramentas de ensino e aprendizagem. Para isso, serão analisados de forma quali-quantitativa em estudo comparado questionários estruturados dirigidos a estudantes matriculados nos sextos anos da educação básica nas escolas públicas em Florianópolis no Brasil, bem como em Barranquilla na Colômbia. Um estudo comparado entre essas duas realidades possibilitará uma análise da situação educativa e de uso das mídias por parte dos estudantes dentro e fora da escola de ambos os países que compõem o contexto latinoamericano. O questionário e os dados fazem parte de pesquisa em cooperação internacional entre Brasil e Colômbia e fora concedido a utilização dos mesmos para esta tese doutoral por ser a doutoranda membro da equipe brasileira envolvida diretamente na pesquisa.

/PALAVRAS CHAVE

Mídias, Educação, Comunicação, práticas pedagógicas educacionais, ecossistemas comunicativos, contexto latinoamericano.

/ABSTRACT

This paper presents partial data from a doctoral research that is underway in the Graduate Program in Education of the University of the State of Santa Catarina - PPGE / UDESC in Brazil. The doctoral research seeks to accomplish the reflective and critical reading of media use in basic education by students from schools in the sixth grade held by the government, in Florianópolis and Barranquilla. From this reading, the goal is to establish parameters and the necessary skills to develop educational communicative practices through the use of media in order to develop communicative ecosystems in the school environment. It is placed in the discussions and reflections on the uses and appropriations of media as learning tools agenda. This will be conducted qualitative and quantitative study of structured questionnaires for students enrolled in the sixth grade of elementary education in the public schools of Florianópolis, in Brazil as well as in Barranquilla, Colombia. A comparative study between these two realities will allow an analysis of the educational status and the use of media by students inside and outside the school, in both countries that make up the Latin American context. The research data in international cooperation between Brazil and Colombia was granted for this thesis because the doctoral student is a member of the Brazil team and has a sandwich bag doctoral being held in Colombia.

/KEY WORDS

Media, Education, Communication, educomunicativas pedagogical practices, communication ecosystems, Latin American context.

/INTRODUÇÃO

Muito se tem discutido sobre a questão do uso das mídias e sua relação com a educação. Em alguns contextos as políticas públicas de inserção das mídias na escola estão possibilitando uma democratização do acesso e apropriação de docentes, discentes e familiares. O uso cada vez mais constante das mídias está promovendo mudanças significativas nas linguagens e nas práticas pedagógicas, o que se reflete também em toda a instituição de ensino e na comunidade escolar. Podemos dizer que a ampliação do uso das mídias na escola está proporcionando, em alguns casos, a conectividade entre alunos, professores, escolas, redes de ensino e outras instituições, bem como a convergência de múltiplas práticas e linguagens. Entre outros fatores de inserção das mídias pode-se destacar a possibilidade de aplicar práticas pedagógicas diferenciadas nos processos de ensino-aprendizagem que viabilizem a produção coletiva de conhecimento, além de introduzir novas práticas de gestão e avaliação nos processos escolares.

A educação pública escolar, historicamente, na América latina, enfrenta sérios problemas, tais como infra-estrutura deficitária, alta quantidade de estudantes por turma com apenas um professor, baixos salários, déficit na formação continuada, um ensino ainda muito embasado nos métodos de ensino tradicionais, o que leva ao desprestígio do ensino público seja para os profissionais que atuam neste meio, seja para os estudantes.

A educomunicação, enquanto um campo teórico, prático e metodológico envolvendo duas impor-

tantes áreas que são educação e comunicação, abre novas possibilidades de se pensar o uso das mídias na educação, em especial nas instituições de ensino mantidas pelo governo. Busca-se uma reflexão crítica a respeito das possibilidades que a educomunicação pode trazer, desenvolver e ampliar em termos de educação e comunicação cidadãs.

Desta forma, pretende-se analisar, de que forma o uso das mídias na educação e o desenvolvimento de práticas pedagógicas educomunicativas podem contribuir para a construção de uma educação mais colaborativa, mais participativa, democratizante e que proporcione o desenvolvimento de um ecossistema comunicativo que cuide da saúde e do bom fluxo das relações entre as pessoas e os grupos humanos, bem como do acesso de todos ao uso crítico e autônomo das mídias.

Nas últimas décadas, percebe-se que governos nacionais e locais têm promovido um maior investimento na aquisição de equipamentos de computação e conexões com a Internet nas instituições públicas de ensino, tanto do Brasil como da Colômbia. Como consequência disso, professores e estudantes tem tido um maior uso destes recursos em seus processos de ensino-aprendizagem, dentro e fora da sala de aula, promovendo, em muitos casos, a possibilidade ampliada de apropriação e usos dos mesmos. Tal acesso traz alterações no fazer dentro e fora do ambiente escolar. A questão da formação continuada é uma problemática a ser levada em conta também, tendo em vista que não basta apenas "ter ao dispor" algumas possibilidades tecnológicas, mas deve ser levada em conta a qualidade desse emprego no contexto institucional educativo e fora dele. Outro fator fundamental é a qualidade dos equipamentos em termos de hardwares e softwares que devem ser levado em conta quando se pretende um uso não instrumental nos processos educacionais como um todo.

Na Colômbia, é a partir do início do século XXI que o Governo passa a investir mais amplamente na aquisição de equipamentos de computação e Internet nas escolas públicas. O Governo colom-

biano cria o Programa Difusão de Novas Tecnologias do Plano Estratégico de Educação 2000-2002 e o Programa Computadores para educar, o propósito principal é o de equipar escolas oficiais com computadores a fim de possibilitar o acesso às TIC. No ano de 2005 as escolas contavam com 2.334 computadores, em 2010 esse número passou para 6.621, demonstrando esforços no sentido de suporte físico de inserção. A partir da Lei 1341 de 2009¹⁹, as TIC passam a ser definidas enquanto um conjunto de recursos, ferramentas, equipamentos, programas informáticos, aplicativos, redes e meios, que permitem a compilação, processamento, armazenamento, transmissão de informações. O objetivo da Lei é promover o acesso e uso das TIC através da massificação, garantia de livre competência, uso eficiente da estrutura e fortalecer a proteção dos direitos dos usuários. E isso se reflete na educação quando no artigo 39 dessa Lei, traz a indicação de que o Ministério de Tecnologias da Informação e Comunicação da Colômbia coordenará a articulação do Plano de TIC com o Plano de Educação e seus setores. A partir especialmente deste marco é que o país passa a ter uma maior representatividade no item acesso às TIC nas instituições educativas oficiais. Por esse motivo, no ano de 2010 as escolas públicas da Colômbia tiveram um grande salto quantitativo no que diz respeito a aquisição de equipamentos e acesso a Internet, no qual 75% das escolas primárias e secundárias estavam conectadas a Internet. Ainda com o Programa governamental Red Educativa Nacional "Conexión Total"²⁰, desenvolvido pelo Ministerio de Educación Nacional (MEN), cerca de 89% dos estudantes colombianos de escolas oficiais tiveram acesso a Internet, o que em 2005 era de 19%.

No caso brasileiro, guardadas as devidas proporções de quantidade de escolas e de população²¹ entre os dois países, é a partir de 1986 que o Ministério da Educação do Brasil (MEC) inicia mais fortemente seus esforços quanto a equipar escolas com computadores e suportes informáticos com o Programa de Ação Imediata em Informática na Educação de 1º e 2º graus, investindo em formação e infra-estrutura para as secretarias estaduais de educação, escolas técnicas e universidades.

Em 1989 o MEC institui o Programa Nacional de Informática na Educação (Proninfe) com o objetivo de promover o desenvolvimento da informática educativa e seu uso nos sistemas públicos de ensino (1º, 2º, 3º graus e Educação Especial).

Em 1997 o MEC reformula o Proninfe que passa a ser, o então vigente, Programa Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo). No ano de 2007 o MEC inicia o Projeto Um computador por Aluno (ProUCA), em sua fase piloto, passando a ser Programa a partir da Lei nº 12.249 de 2010. Em 2008 lança o Programa Banda Larga nas Escolas (PNBLE), investindo no acesso à Internet nas escolas públicas.

Conforme a Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação nas Escolas Brasileiras, TIC Educação 2011²², realizada e publicada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (Cetic.Br) em 2012, 73% dos professores dizem possuir computador de mesa ou computador portátil e 8% destes possuem tablet. Cerca de 50% destes que possuem os equipamentos móveis os levam para o trabalho (escola). Segundo a pesquisa em questão, 22% dos professores que acessaram a Internet nos últimos três meses da coleta de dados da pesquisa afirmaram utilizar a mesma por meio do telefone celular. Os dados mostram que no Brasil 92% dos docentes de escolas públicas têm acesso a Internet de seus domicílios.

Esta pesquisa do Cetic.Br nos demonstra também que o modo de acesso desses professores a cursos de capacitação específico para o uso de computador ou Internet se manteve quase que estável desde o ano de 2010 e que o maior fator determinante da capacitação para o uso de TIC foi a partir de investimento pessoal. Mostra ainda que o uso dos computadores em sala de aula aumentou nas escolas públicas e que a sala de aula passou a ter um aumento significativo no que se refere ao uso do computador e Internet nas atividades com os alunos. O uso era de 7% em 2010, 13% em 2011 e 19% em 2012, enquanto que o laboratório de informática apresentou queda considerável, sendo 76% em 2011 e 63% em 2012. Nota-se ainda neste estudo

¹⁹ Lei 1341 de 2009 - regula as Tecnologias da Informação e Comunicação na Colômbia.

²⁰ Para maiores detalhes ver o site do MEN. Disponível em: <http://www.mineduacion.gov.co/1621/w3-propertyvalue-39471.html>

²¹ Brasil tem 201.032.714 habitantes (população estimada), dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicado no Diário Oficial da União. Colômbia tem população estimada pelo Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de cerca de 47.255.835.

realizado pelo Cetic.Br que 71% dos professores não costuma ensinar a usar o computador e nem a Internet como atividade escolar educativa.

Vemos que os dois países em questão passaram e ainda passam por processos parecidos em relação às TIC na educação, sendo que o Brasil iniciou este processo um pouco mais cedo que a Colômbia. Mas, os esforços são muito similares quando se fala em termos de educação mantida pelos governos, das dificuldades estruturais e financeiras na busca pela melhoria na educação.

O fato é que cada vez mais as TIC fazem parte dos cotidianos dos sujeitos, seja na educação, no trabalho ou intermediando processos nas diversas redes de socialidades e sociabilidades. Por isso, se faz necessário refletir e trabalhar a temática a fim de propor a educomunicação como uma das formas viáveis e possíveis de se alcançar uma cidadania participativa com o uso das mídias por meio da educação formal.

/OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL:

Estabelecer parâmetros e habilidades necessárias para a efetivação de práticas pedagógicas educacionais como uso das mídias que contribuam para a construção e fortalecimento de ecossistemas comunicativos na educação, a partir da análise dos fatores que determinam o nível de uso das mídias como ferramentas de ensino e aprendizagem em Florianópolis, Santa Catarina e em Barranquilla, Colômbia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

/Identificar o uso e apropriação das mídias por parte dos estudantes de sexto ano em escolas públicas de Florianópolis e Barranquilla, no âmbito intra e extra-escolar;

/Descrever o uso das mídias como ferramenta de ensino-aprendizagem conforme registrado pelos estudantes de sexto ano nas escolas públicas de Florianópolis e Barranquilla;

/Problematizar sobre as percepções dos estudantes da educação básica em relação à formação de seus professores no uso das mídias;

/Analisar a percepção dos estudantes a respeito do uso das mídias nos processos de ensino-aprendizagem na educação pública em ambos os países;

/Estabelecer parâmetros e habilidades para o desenvolvimento de práticas pedagógicas educacionais com o uso das mídias para desenvolver e ampliar ecossistemas comunicativos nas instituições de ensino;

/METODOLOGIA

Este projeto de pesquisa em nível de doutoramento em Educação volta-se à interligação de duas áreas de conhecimento: Educação e Comunicação. Converte-se à perspectiva das mídias, relevantes no processo de compreensão da realidade contemporânea, sobretudo, no que tange às suas possibilidades pedagógicas no contexto latino americano.

De acordo com Minayo Et Sanches (1993), um bom método será aquele, que permita a construção correta dos dados e que assim, ajude a refletir sobre a dinâmica da teoria. Portanto, o método deve estar apropriado ao objeto da investigação e oferecer elementos teóricos para análise. Neste estudo trabalharemos com dados quantitativos e qualitativos de forma que se possibilite uma síntese do conhecimento mais próximo da realidade histórica, cultural e social dos sujeitos pesquisados. Entendemos que ambas as abordagens são de naturezas diferentes. A quantitativa, na qual podemos

²² Pesquisa disponível em: <http://www.cetic.br/publicacoes/index.htm>

verificar dados mais gerais e objetivos de uma população mais ampla. A qualitativa, que trabalha com valores, crenças, representações, hábitos, atitudes e opiniões, nos apresentando dados mais subjetivos dos sujeitos histórico-sociais. Trabalhando-se com as duas perspectivas buscaremos um parâmetro mais completo dos conhecimentos, saberes e vivências em torno de nosso problema de pesquisa, sendo relevante cotejar as fontes quantitativas, coletadas a partir da aplicação de um questionário, com as qualitativas, obtidas a partir da análise destes dados.

Conforme Pádua (2007, p.31) "pesquisa é toda atividade voltada para a solução de problemas", portanto, esta pesquisa vai no permitir elaborar um conjunto de conhecimentos que nos auxilie na compreensão da situação da educação em relação a comunicação partindo de discussões no âmbito da cultura do digital, da inserção das mídias na educação e do desenvolvimento e aplicação de práticas pedagógicas educacionais para a construção de ecossistemas comunicativos.

Esta pesquisa de doutoramento está vinculada a outra pesquisa desenvolvida em parceria entre Brasil e Colômbia que objetiva investigar quais são os "Fatores associados ao nível de uso das TIC como ferramentas de ensino aprendizagem na educação básica. Caso Barranquilla e Florianópolis". Esta pesquisa conta com auxílio de CAPES e COLCIÊNCIAS. A partir da análise destes dados poderemos obter um perfil de uso das mídias por parte dos estudantes e propor parâmetros para o desenvolvimento de práticas pedagógicas educacionais com o uso das mídias para ambos os países com a intenção de construir e ampliar ecossistemas comunicativos.

Para isso, realizar-se-á uma análise de forma quantitativa e qualitativa e um estudo comparado a partir dos questionários aplicados junto aos estudantes matriculados nos sextos anos de escolas de Educação Básica de Florianópolis e Barranquilla. Também será realizada uma análise dos dados sob a perspectiva da educação com o fim de se delinear alguns parâmetros e

habilidades necessárias para a efetivação de práticas pedagógicas educacionais com o uso das mídias, tanto para estudantes como para professores para que se fortaleça ou se crie um ambiente mais favorável para que a comunicação e a educação estejam em harmonia e assim se forme um ecossistema comunicativo que trabalhe para a melhoria da educação na América Latina. Os dados dos estudantes, referente à pesquisa em cooperação internacional, foram coletados por pesquisadores envolvidos na pesquisa tanto no Brasil como na Colômbia no ano de 2013 e atingiu um número amostral de 95% dos válidos com margem de 5% de erro.

1. AS MÍDIAS E A EDUCAÇÃO

Com o grande avanço tecnológico atual, estamos vivenciando fortemente no século XXI, entre outros inúmeros fatores, o dia a dia da cultura digital. De acordo com Lévy (2010) o processo de digitalização atinge as técnicas de comunicação e de processamento de informações e conecta o cinema, a radiotelevisão, o jornalismo, a edição, a música, as telecomunicações e a informática. Os tratamentos físicos dos dados textuais, icônicos ou sonoros tinham, antes do digital, suas próprias particularidades. Com a digitalização as imagens, textos e sons são codificados em bits o que os tornam mais leves, móveis, maleáveis, e o que faz alterar nossas práticas e nossa relação com esses recursos, e por tanto nossas linguagens. O digital realmente revolucionou muitos seguimentos em várias sociedades na atualidade, alterando rotinas, culturas e relacionamentos interpessoais.

As mídias estão permeando os cotidianos e também está cada vez mais, sendo incluídas na educação formal, não-formal e informal, seja de forma direta ou indireta. O computador e seus softwares revolucionaram nossas formas de tratar e criar a informação. O telefone celular mudou nossa forma de conver-

sação, nos permitindo mobilidade e convergência. A fotografia digital (tanto de câmeras fotográficas quanto dos aparelhos de telefone celular) alterou nossa relação com as imagens. A Internet ganha amplo destaque, pois alterou fortemente nossos processos de comunicação, participação, interação, colaboração, e integra diversos outros aparelhos digitais promovendo uma convergência nova.

Como nos diz Pierre Lévy (2005) "a Internet propõe um espaço de comunicação inclusivo, transparente e universal, que dá margem à renovação profunda das condições da vida pública no sentido de uma liberdade e de uma responsabilidade maior dos cidadãos". Na Internet, podemos dialogar com pessoas conectadas em diversos países do mundo, fazer negócios, estudar em universidades distantes, conhecer culturas distintas etc. Destacamos, com isso, que por meio do uso da Internet se configura, segundo Martín-Barbero (2007), uma dinâmica de "diálogos de saberes", que mescla e mistura saberes acadêmicos, políticos, do senso comum, da diversidade cultural dos povos etc., que vão do local ao global e vice-versa.

A Internet como um instrumento potencialmente interativo, pode possibilitar, de acordo com o seu uso, um espaço de criação e ainda de co-criação, contribuindo para a autoria, a participação, a construção partilhada de saberes e do conhecimento. Seu uso possibilitou o surgimento e o desenvolvimento de um novo receptor ativo, ou um emissor/receptor protagonizando na busca de sua informação, de sua comunicação, de seu conhecimento. Hoje, em especial os jovens, em contato com as mídias digitais, se apropriam e constroem parte deste ambiente, utilizando as possibilidades que dispõem, contribuindo assim na constituição da cibercultura, criando novas formas de "estar junto", de se comunicar e, portanto, de "ser" e "estar" nos tempos atuais. Ao demarcar um local, uma rede entrelaçada de significados e de maneiras variadas de fazer no espaço virtual, se contribui e se constrói linguagens e ambientes, que dispostos por meio da interconexão de milhares de computadores produzem novas formas de se relacionar com os mais diversos campos e segmentos das

sociedades. Pode-se dizer que o uso das tecnologias digitais possibilita realizar uma comunicação interativa, uma construção partilhada de saberes, uma efetiva participação e co-criação em um movimento dialógico expresso através da rede mundial de computadores.

De acordo com Silva (2000) as tecnologias digitais e o uso da Internet propiciam uma mudança na dinâmica das práticas conversacionais e interativas. O hipertexto democratiza a relação do indivíduo com a informação, permitindo que este ultrapasse a condição de consumidor, de espectador passivo, para a condição de sujeito operativo, participativo e criativo.

A convivência com as novas tecnologias hipertextuais coloca o usuário em contato direto com a experiência da complexidade no âmbito da comunicação. Ou seja, ele experimenta a multiplicidade e a junção da emissão e recepção como bidirecionalidade, como hibridação. O usuário vem aproximando-se gradativamente da experiência desde o controle remoto, quando aprendeu a construir sua própria programação em meio a diversidade de emissões; e desde o videogame, quando aprendeu a manipular imagens na tela da televisão. (SILVA, op.cit., p.15).

Conforme o autor citado acima (op.cit) em nosso tempo opera-se uma significativa mudança na esfera da comunicação, a transição da modalidade comunicacional massiva (rádio, cinema, imprensa e televisão) para a modalidade interativa (novas tecnologias informáticas). As novas tecnologias interativas, de acordo com o autor, renovam a relação do usuário com a imagem, com o texto, com o conhecimento, por estarmos passando da lógica da distribuição para a lógica da comunicação.

1.1. A EDUCOMUNICAÇÃO E AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS EDUCOMUNICATIVAS

Inspirado em Paulo Freire – que trabalhava com “educação popular” e que concluiu no livro “Extensão ou Comunicação?” que todo educador é um comunicador –, Kaplún trabalhou na criação de uma “comunicação popular”, afirmando que todo comunicador é um educador e que, desta forma, sua prática deveria ser educ comunicativa. Desta forma, Kaplún e Freire passaram a ser considerados como pilares da teoria latino-americana da Educomunicação.

Mario Kaplún cunhou o termo ‘educ comunicadores’, em seu livro *Una Pedagogía de La Comunicación*, publicado em 1998, para se referir aos profissionais comunicadores, ou comunicadores educativos, que se preocupam em comunicar educando e educar comunicando baseados na problematização, refletindo em conjunto, buscando formular mensagens pedagogicamente. O comunicador formula mensagens (unidades de comunicação) que serão publicadas seja em rádio, jornal, teatro, filme, periódico, folheto, etc. Para Kaplún, estes comunicadores quando preocupam-se em construir essas mensagens de forma pedagógica e a partir do coletivo e da significação, podem ser denominados de educ comunicadores. Precisam ser eficazes e preocupados em fazer com que suas mensagens “cheguem” a aqueles para qual foram destinadas e que desperte interesse nos mesmos e que sejam entendidas por eles, e que gere um diálogo democrático e dinamize o compromisso social (KAPLÚN, op.cit., p. 88). Podemos dizer que Kaplún foi um educ comunicador. Na América latina, em especial, as práticas educ comunicativas se ampliam e se amplificam por meio de sua inserção na chamada educação popular, e vão tomando

corpo e se constituindo com mais força nos meios extraescolares, na educação informal ou não formal. Aos poucos foi sendo difundida diretamente dentro das instituições de ensino, seja no contexto extra ou intraclasse, passou a fazer parte das práticas de muitos docentes.

Em entrevista à Revista Linhas, Citelli (2011) conta que no Brasil da década de 1950 até o Golpe de 1964, os meios de comunicação da época (como o rádio) eram muito utilizados para fins educativos e ressalta – destacando o papel de Paulo Freire no estado de Pernambuco – as experiências que ocorreram em todo o Norte e Nordeste do país como “experiências interessantíssimas de como colocar a televisão, o rádio, para fazer educação popular, sobretudo”. O autor (2011, p.202) explica:

Claro que com o problema das ditaduras no Cone Sul, Argentina, Brasil, Paraguai, Chile, Uruguai, enfim, esse movimento foi desaquecido. O movimento popular foi se reorganizando para fazer o que foi chamado de comunicação popular. Esse termo ganhou força nos anos 1970, por que se criaram formas de resistência à ditadura no Cone Sul, levando para a escola o jornal e a Super 8, entre outros meios da época. O objetivo era que as crianças começassem a produzir. Essa preocupação está espalhada pela América Latina, inclusive América Central.

Paulo Freire pode ser considerado a mais importante referência para a educação nos últimos tempos, e também é um dos fundamentais teóricos que inspiram uma concepção da inter-relação entre a educação e a comunicação, denominada Educomunicação. Seus diversos estudos e práticas motivam um pensar e um fazer no qual educação e comunicação não se distanciam, ao contrário, fazem parte da mesma práxis.

Ismar Soares (2011, p.33) explica que a partir dos anos de 1980 o termo educ comunicação passou a ser referendado por muitos gestores culturais como uma forma de “tradução” do conceito europeu de Media Education, e a educ comunicação, de acordo com Ismar Soares (2011), surge da interface entre

a comunicação e a educação, enquanto campos científicos e de prática. Soares (op. cit., p.34) explica que, no Brasil, ao longo da década de 1990, núcleos de extensão de universidades e ONGs que trabalhavam com o uso da mídia na formação de crianças e jovens, começaram a "entender que o exercício de 'produzir comunicação' de forma democrática e participativa, por parte das crianças e jovens, representaria um diferencial em relação às experiências internacionais voltadas exclusivamente para as práticas de leitura da mídia".

A educomunicação passa a ser definida como um:

(...) conjunto de ações inerentes ao planejamento, implementação e avaliação de processos, programas e produtos destinados a criar e a fortalecer ecossistemas comunicativos em espaços educativos presenciais ou virtuais, assim como a melhorar o coeficiente comunicativo das ações educativas, incluindo as relacionadas ao uso dos recursos de informação no processo de aprendizagem (SOARES, 2002, p.24).

A educomunicação, portanto não se pauta apenas no uso das mídias, nas mensagens, nos recursos utilizados, ou nos efeitos pretendidos, mas sim em todo o processo comunicativo envolvido, na ampliação dos diálogos sociais e educativos. Nessa perspectiva, a educomunicação envolve uma concepção de educação e comunicação com ênfase nos processos, na ação coletiva.

A educomunicação, desde o ano de 2005, vem compondo os documentos, programas e cursos do Ministério da Educação do Brasil. Passa a aparecer em contextos institucionais formais de educação, por isso a necessidade de se pensar em práticas pedagógicas educacionais (SOUZA & SARTORI 2012).

A educação formal nem sempre reconhece a participação das mídias na constituição da cultura dos sujeitos e, muitas vezes, deixa escapar elementos que poderiam vir a contribuir para uma prática pedagógica mais eficiente e condizente com as realidades vividas pelos educadores e educandos. Segundo Sartori (2006, p.1):

A aproximação Comunicação-Educação exige um novo pensar que re-elabore modelos pedagógicos e novas estratégias de intervenção na sociedade que consigam responder aos processos mediáticos e educacionais contemporâneos. Esta exigência se coloca na medida em que tanto o desenvolvimento tecnológico, quanto as mudanças econômicas e sociais, como produtores de novos padrões culturais, tem colocado em pauta para a escola um re-posicionamento diante do que dela se exige: encaminhamentos intencionais que preparem as pessoas para a inserção crítica na sociedade.

Orozco-Gómez (2002) entende essa complexidade composta pela tríade comunicação, educação e tecnologia como a problemática do novo milênio e alerta que a escola numa nova perspectiva precisa reconhecer e articular os múltiplos conhecimentos e informações disponíveis nesta atualidade em que a escola não é a única fonte de saber. Nesse sentido, Fischer (2002, p.159), em seus estudos sobre a mídia e seus dispositivos pedagógicos, aponta a necessidade:

(...) de ampliar nossa compreensão sobre as formas concretas com que somos diariamente informados, os modos como nossas emoções são mobilizadas, as estratégias de construção de sentidos na TV, sobre a sociedade mais ampla, a vida social e política deste país, comportamentos e valores, sentimentos e prazeres.

O que nos leva ao entendimento de que, no contexto atual, marcado pela presença das mídias, se faz necessário que docentes considerem os conhecimentos oriundos da experiência de vida das pessoas em suas práticas pedagógicas. Pois vivemos em:

Um novo tempo, que exige dos educadores consciência sobre a necessidade de um espaço que contemple todas as dimensões do humano, sem esquecer que toda intervenção educativa (inevitável como processo de constituição de novos sujeitos em qualquer cultura) mantém em si um movimento contraditório e dinâmico entre indivíduo e cultura, movimento este que precisa ser mantido sob estreita

vigilância por aqueles que se pretendem educadores, para evitar que se exacerbe o poder controlador das características hegemônicas da cultura em detrimento do exercício pleno das capacidades humanas, sobretudo a criatividade. (FISCHER, 2002, p.159).

As mídias são parte dos contextos de vida das pessoas e se configuram como elementos constitutivos de suas culturas e práticas sociais. Martín-Barbero (2009) destaca três lugares principais de construção da materialidade social, que são: a cotidianidade familiar, a temporalidade social e a competência cultural. E coloca a escola enquanto um dos espaços de mediação. Refletindo sobre o contexto escolar, Isabel Orofino (2005) também se utiliza da teoria das mediações de Martín-Barbero e das teorias de Orozco-Gomez para discutir sobre a necessidade de se desenvolver uma pedagogia crítica que se preocupe com a relação entre as mídias e as audiências. Surge aí, o que a autora chama de mediação escolar, que se dá:

(...) ao identificarmos a escola não apenas como espaço de leitura e recepção crítica dos meios, mas também como local de produção e endereçamento de respostas às mídias. Assim a escola passa a contribuir também com um debate mais amplo que alimenta uma reflexividade social junto à organização da sociedade civil frente ao conteúdo apelativo, aos exageros do mercado e abusos ideológicos e estéticos que a mídia veicula. (OROFINO, 2005, p.40).

O contexto em que vivem os sujeitos na contemporaneidade está repleto de elementos da mídia, portanto, o docente não pode negligenciar as referências sócio-culturais trazidas e expressas no cotidiano escolar. Deve, no entanto, se preparar para organizar uma prática que consiga contemplar um conjunto de ações para melhorar o coeficiente comunicativo, criando e fortalecendo um ecossistema comunicativo no processo de ensino e aprendizagem, ou seja, desenvolvendo uma prática pedagógica educacional.

Souza & Sartori (2012), pensando sobre práticas pedagógicas que levassem em conta a realidade

midiática em que estão inseridas as crianças e refletindo sobre a necessidade de melhor compreender os processos de comunicação no processo educativo, desenvolveram o conceito e a definição de Prática Pedagógica Educomunicativa. Souza (2013, p. 198) apresenta alguns parâmetros deste tipo de prática:

1. Considerar as particularidades desta sociedade ocidental contemporaneidade marcada pelo universo midiático e tecnológico;
2. Estabelecer um ecossistema comunicativo nas relações de um determinado espaço educativo;
3. Ampliar as possibilidades comunicativas estabelecidas entre os sujeitos que participam do processo educativo (comunidade escolar, crianças, família e sociedade);
4. Preocupar-se com o uso pedagógico de recursos tecnológicos e midiáticos;
5. Favorecer uma relação mais ativa e criativa desses sujeitos diante das referências midiáticas que fazem parte de seu contexto de vida.

Para Sartori & Souza (2012, p.35) as Práticas Pedagógicas Educomunicativas no contexto educacional formal favorecem "uma relação mais ativa e criativa dos sujeitos em relação às referências midiáticas a que tem acesso, isto é, potencializam os ecossistemas comunicativos entre todos os envolvidos no processo educativo". Essas práticas devem levar em conta um modelo de comunicação para a educação que contemple a construção partilhada do conhecimento, que tenha como premissa um processo colaborativo dialógico, que possibilite a problematização, a criatividade, que promova uma consciência crítica.

De acordo com Sartori & Souza (2012, p.13):

As Práticas Pedagógicas Educomunicativas estão preocupadas com a ampliação dos ecossistemas comunicativos, isto é, mais do que se preocuparem com a utilização dos recursos tecnológicos no 'quê

fazer' pedagógico, estas se preocupam com a ampliação dos índices comunicativos estabelecidos entre os sujeitos que participam do processo educativo: comunidade escolar, crianças, família, sociedade.

As práticas pedagógicas educacionais são as práticas pedagógicas planejadas e desenvolvidas em sala de aula, ou em atividades pedagógicas intra ou extra-escolares voltadas a aprendizagens específicas. Tais práticas voltam-se para os princípios da educação enquanto meio de se desenvolver a perspectiva da educação e da comunicação para que se trabalhe melhor com as questões que envolvem o ecossistema comunicativo por meio de ações pedagógicas. A educação é a base dessas práticas que buscam desenvolver e favorecer uma relação mais ativa e criativa dos sujeitos.

Os professores precisam estar conscientes da importância de se desenvolver, de se ampliar, de se trabalhar os ecossistemas comunicativos que estão envolvidos todos os sujeitos, e em especial a comunidade escolar. Quando se reconhece este ecossistema, se pode reconhecer suas potencialidades, suas falhas e suas desconexões, para então se trabalhar em pró ao seu desenvolvimento e ampliação de forma que todos sejam beneficiados, e que todos possam percebê-lo e ampliá-lo. Paulo Freire poderia chamar isso de emancipação dos sujeitos, de saber dizer a sua própria palavra, ou seja, de poder ter autonomia para construir e reconstruir as suas relações, a sua educação e seu entorno sócio histórico cultural, e dessa forma poder superar a opressão e desenvolver a autonomia.

Para se perceber o ecossistema comunicativo deve-se compreender que educação é comunicação, é diálogo, é construção partilhada de saberes e fazeres, é dialogicidade, como nos ensinou Freire e ensina ainda por meio de seus escritos. Por isso a educação se faz necessária.

Deste modo, entendemos que a Educação representa um papel importante na urgente

necessidade de um posicionamento dos professores que atuam na contemporaneidade, pois, opera sobre uma visão sistêmica da prática, na qual estão articuladas diversas ações em prol do estabelecimento de ecossistemas comunicativos nos processos e espaços educativos. Entendemos, portanto, que a comunidade escolar precisa se posicionar no sentido de entender a inter-relação entre a educação e a comunicação como uma demanda na qual a descentralização do conhecimento é inegável, e que os modelos de comunicação presentes na educação formal nos dizem qual concepção de educação estamos desenvolvendo.

O diálogo entre as áreas da educação e da comunicação contribui para práticas pedagógicas não fragmentadas, significativas, não desperdiçando oportunidades de ampliar o potencial crítico dos educandos sobre o funcionamento integral da sociedade contemporânea. Esse traço não se reflete apenas na educação dos estudantes, mas (e talvez, principalmente) também na formação docente.

/CONCLUSÕES

Esta pesquisa de doutoramento ainda está em desenvolvimento e seus dados ainda são parciais voltando-se até o momento especialmente para a discussão teórica e estudo dos contextos. Mas o que percebemos até o momento é que tanto no Brasil quanto na Colômbia se faz necessário aprimorar o uso das mídias na educação.

Em nosso entendimento, o conceito de Prática Pedagógica Educomunicativa representa um importante caminho para que se ampliem as possibilidades pedagógicas desde a Educação Infantil até as demais modalidades de ensino. Esta proposta visa um modelo de trabalho educomunicativo pautado em processos dialógicos na construção dos conhecimentos, na problematização, na construção coletiva. Sendo assim, para que uma prática pedagógica se efetive enquanto educomunicativa deve seguir, além dos cinco parâmetros destacados anteriormente, uma concepção de educação e de comunicação que tenha ênfase nos processos enquanto ação-reflexão-ação, e que busque a transformação crítica, que discuta e problematize as realidades sócio culturais dos sujeitos envolvidos com vistas a emancipação. Desta forma, as práticas pedagógicas educomunicativas dialogam com as concepções freirianas, podendo contribuir para o estabelecimento de ecossistemas comunicativos entre professores e alunos, isto é, para uma comunicação dialógica na educação, uma prática consciente com vistas à transformação.

/AGRADECIMIENTOS

O projeto do qual este trabalho se baseia está sendo executado pela Universidade do Norte do OECC Colômbia e da Universidade do Estado de Santa Catarina, no Brasil, com financiamento do Departamento Administrativo de Ciência, Tecnologia e Inovação (Colciencias) e CAPES.

/REFERENCIAS

/Comitê Gestor de Internet no Brasil. (2013). Pesquisa sobre o uso das Tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras: TIC Educação 2012. Recuperado de <http://www.cetic.br/educacao/2012/>

/Ministerio de educación nacional. (2013). Sistema Nacional de Indicadores Educativos para los Niveles de Preescolar, Básica y Media en Colombia.

/Citelli, A. O.(2011). Entrevista com o Dr. Adilson Citelli. En. Revista Linhas, v. 12, (n. 2), p. 197 – 205. Recuperado de

<http://www.revistas.udesc.br/index.php/linhas/article/view/2409>.

/Fischer, R. M. B.(2002). O dispositivo pedagógico da mídia: modos de educar na (e pela) TV. En. Educação e Pesquisa, v. 28, p. 151-162.

/Freire, P. (1979). Extensão ou Comunicação? (4ª ed.) Rio de Janeiro: Paz e Terra.

/Kaplún, M. (1998). Una pedagogia de la comunicación. Madrid: Iás Torres.

/Levy, P. (2010). Cibercultura. Tradução de Carlos Irineu da Costa. (3ª ed.) São Paulo: 34.

/Martín-Barbero, J. (2009). Dos meios às mediações: comunicação, cultura e hegemonia. (6ª ed.) Rio de Janeiro: UFRJ.

/Minayo, M. C. S. & Sanches, O. (1993). Quantitativo – Qualitativo. En. Caderno de Saúde Pública, (n.9), p. 239-262.

/Orozco-Gómez, G. (2002). Comunicação, Educação e Novas Tecnologias: Triáde do século XXI. En. Revista Comunicação & Educação, (23) p 57-70.

/Pádua, E. M. M. de. (2007). Metodologia da Pesquisa: abordagem teórico-prática. (13ª ed.) São Paulo: Papirus.

/Sartori, A. S. Et Souza, K. R. (2012). Estilos de Aprendizagem e a Prática Pedagógica Educomunicativa na Educação Infantil: Contribuições do Desenho Animado para a Aprendizagem das Crianças Contemporâneas.En. Revista Estilos de Aprendizaje, vol 10 (n.10). Recuperado de http://www.uned.es/revistaestilosdeaprendizaje/numero_10/lsr_10_octubre_2012.pdf.

/Sartori, A. S. (2006). Inter-relações entre comunicação e educação: a educomunicação e a gestão dos fluxos comunicacionais na educação a distância. En. UNIrevista, vol. 1, (n.3)

/Silva, M. (2000). Sala de aula Interativa. Rio de Janeiro: Quartet.

/Soares, I.de O. (2011). Educomunicação: o conceito, o profissional, a aplicação:contribuições para a reforma do ensino médio. São Paulo: Paulinas.

/_____. (2002).Gestão Comunicativa e Educação: caminhos da educomunicação.En. Revista Comunicação Et Educação. (n.23).

/Souza, K. R. de. (2013). Desenhos animados e educomunicação: as brincadeiras das crianças e a prática pedagógica da educação infantil. Dissertação (Mestrado em Educação) – Centro de Ciências Humanas e da Educação-FAED, Universidade do Estado de Santa Catarina-UDESC, Florianópolis.

DISEÑO DE UN SISTEMA DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS TIC ORIENTADOS A ESTUDIANTES DE IE OFICIALES, A TRAVÉS DE UNA PLATAFORMA WEB

JORGE BOVEA MADARIAGA

Asistente de Investigación

Universidad del norte, Tlfn: 3006156582 Email: jormap1990@gmail.com

/RESUMEN

En este trabajo se presentara una propuesta de diseño de una herramienta software, que está estrechamente ligada al papel que desempeñan actualmente las tecnologías de la información y comunicación dentro de las instituciones educativas, si bien es cierto que las TIC, son una gran herramienta en el aprendizaje, por si solas no bastan para asegurar una mejora en la educación, por tal motivo, diferentes entidades nacionales e internacionales, han desarrollado planes de integración y apropiación de las TIC en las aulas de clase, que actúan como guía para los estudiantes y profesores, muchos de estos planes son expuestas en forma de competencias o habilidades que se deben desarrollar.

Este software busca crear un medio que permita a los estudiantes y maestros ir avanzando en el dominio de estas competencias de una manera más sencilla y rápida, dando la oportunidad al estudiante de establecer un pensamiento autocritico y la capacidad de autoevaluar cómo ha estado su desempeño en el uso productivo de las TIC en sus labores escolares, que habilidades han logrado desarrollar de manera exitosa y cuales debe colocar más desempeño, para el maestro el software servirá de registro histórico de la evolución de sus estudiantes, registrando y creando informes en los aspectos donde han mejorado sus aprendizajes, cuáles son sus deficiencias y donde están sus fortalezas, esto tanto forma individual como grupal, para poder diseñar nuevas metodologías y estrategias pedagógicas que se ajusten al contexto de sus clases y alumnos.

/PALABRAS CLAVE

Software, competencias, tecnología, evaluación, educación, modelos educativos

/ABSTRACT

In this research paper it will be present a proposal about the design of a software tool, which is really close to the role that the technologies of the information and communication develop nowadays inside the institutions, it's a fact that the TIC are a wonderful tool to learn, but they can't guarantee a better education alone, without support, for that reason national and international organizations have carry out integration and appropriation plans of the TIC in the classrooms, they are like a guide for the students and teachers, the most of this plans are exposed like a kind of competitions and skills that have to be done by the users.

This software tries to create a means which allows to the students and teachers be a step forward in the management of this competitions in a fast and easy way, giving the chance to the student to get an auto critic thinking and the capacity to auto evaluate how has been their performance in the use of tic in their academic responsibilities, what skills they have developed successfully? in which one they have to make an effort?. in teacher's side, this software permit to have a historical register of their students evolution, creating reports about the main aspects for example: where they have to improve, which are their weakness and their strengths individually or in groups in order to design new educational strategies and adapt them to their classes and students.

/KEY WORDS

Software, skills, technology, assessment, education, educational models

/INTRODUCCIÓN

Las TIC son herramientas que han cambiado la forma de vivir de las personas durante ya un buen tiempo, muchos áreas laborales sus procesos y técnicas se han visto transformado de forma positiva gracias a la introducción y apropiación de las herramientas TIC, en la educación, muchas gobiernos, entidades y organizaciones han intentado introducir estas nuevas tecnologías en los procesos educativos desde ya algunos años, y como todo proceso este no está exento de obstáculos, en algunos casos de estudios realizados en Europa (Moreira, M. A. (2008)) se detectó que uno de los problemas más comunes son en sí mismos los actores que participan en el proceso, principalmente los docentes y maestros, son los que mayor resistencias o inconvenientes encuentras al momento de utilizar las nuevas herramientas TIC en sus aulas y clases, en algunos casos es porque el docentes en sí nunca a han trabajado anteriormente con este tipo de herramientas y no saben la forma correcta de utilizarlas, aunque también sientan rechazo al cambio de entorno y herramientas que modifican de forma significativa su forma de educar, los estudiantes por su parte tienden a manejar un mejor nivel en el manejo de las tecnologías, pero esto no quiere decir que estén en capacidad de usarlas de forma productivas, muchas de ellos solo interactúan con estas herramientas para casos de ocio y esparcimiento.

Viendo este problemas, muchas organizaciones han desarrollo planes de integración TIC para docentes, estudiantes e incluso directivos (Unesco, Min Educación, etc.), muchos de estos planes están enfocados hacia la capacidades y habilidades que debería tener cada actor para poder desempeñar de forma correcta su papel en una enseñanza integrada a las TIC, y son presentados como un listado de competencias específicas para cada miembro de la comunidad educativa.

El tener que aprender competencias nuevas para desempeñar una labor para desarrollar las actividades que antes hacíamos diferentes, puede ser

difícil para todo el mundo, es de aquí donde surge la propuesta de diseñar un sistema de evaluación de competencias TIC, que facilite el aprendizaje de estas competencias a los estudiantes de forma personalizada, autónoma y constructiva y ayude a los docentes a calificar, evaluar y planificar clases o metodologías para estas nuevas competencias de las cuales aún no están familiarizados.

/OBJETIVOS GENERALES

Diseñar una Herramienta Web de ayuda pedagógica que permita la evaluación del desarrollo de las competencias TIC Propuestas por el ISTE en los estudiantes de Básica primera en las Instituciones Educativas oficiales.

ESPECÍFICOS

/Identificar el tipo de competencias TIC que tienen los estudiantes de básica primaria en Colombia, de acuerdo con lo propuesto por ISTE.

/Estimar el valor de las diferentes indicadores y competencias TIC propuestas por el ISTE a nivel de los estudiantes de básica primaria, desde los expertos a nivel educativo.

/Determinar el perfil tecnológico y socioeducativo que tienen los estudiantes de básica primaria en Colombia.

/Diagramar un esquema que ayude al desarrollo de la aplicación web que ayude a los fines propuestos en este trabajo.

/METODOLOGÍA

Antes de iniciar con el desarrollo de la herramienta, hay que obtener la base pedagógica que debe ser usada para establecer los criterios de evaluación y de calificación. En el marco de este proyecto se dio la oportunidad de realizar un viaje a la ciudad Florianópolis en el estado de Santa Catarina, Brasil, en esta ciudad se preguntó a un total de 13 expertos en un plazo de dos semanas acerca de su opinión sobre utilizar un modelo por competencias para introducir TIC en la educación y un software como herramienta que ayude en este proceso, lo interesante de esta investigación resulta ser, que para los educadores brasileños la educación por competencias no es el modelo educativo más apropiado para la educación de los niños y jóvenes, ya que lo consideran restrictiva e influenciada por factores como políticas de gobierno y de mercado que impiden el libre desarrollo de los estudiantes, tomando esto en cuenta, se les presentó la propuesta realizada por el ISTE (NETS for Students: National Educational Technology Standards for Students), el cual es una institución norteamericana de educación, que propone un modelo de competencias para cada actor de la comunidad educativa, desde los estudiantes hasta los directivos de las instituciones y colocando niveles según su nivel de dominio en las competencias y uso de las TIC en general, la gran mayoría de los docentes (10 de los 13 entrevistados), a pesar de no aprobar que este sistema se estableciera de forma obligatoria para el país, si admitieron que la propuesta es significativa y puede ser de gran utilidad para el desarrollo de los estudiantes y docentes para su contexto, aunque los datos recogidos no son suficientes para establecer una conclusión estadística válida, si es posible que al menos de forma parcial afirma el modelo del ISTE cuenta con cierto grado de acreditación por parte de los expertos brasileños.

En Colombia se están realizando estudios como parte de un proyecto de investigación, del cual esta ponencia hace parte, para determinar cuáles son los factores asociados a la integración de las TIC que mayor impacto tienen en los procesos educativos,

estos los resultados de este estudio servirán de insumo y apoyo al de desarrollar ciertas funcionalidades del software, como la usabilidad del software, ya que al ser una herramienta de ayuda en la integración de TIC en el aula, es vital que sea lo más fácil posible de usar y entender tanto para los profesores y estudiantes o bien los requerimientos del sistema que el software necesite, porque lo más probable es que instituciones educativas públicas de bajo estrato social no cuenten con las herramientas computacionales adecuadas para un software de altas exigencias de hardware. Este estudio se realiza a través de encuestas, donde el universo de estudios de esta será basado en los estudiantes de niveles básica primaria de las Instituciones educativas del país, se tomaron muestras aleatorias de los estudiantes de diferentes Instituciones educativas, con afijación proporcional, con un nivel de confianza de 95% ($\alpha=0,05$) y un margen de error (e) de $\pm 5\%$

Finalmente se debe establecer cuál es el modelo de competencias más adecuado para Colombia, aunque ya se ha mencionado que la propuesta de ISTE, a primera vista, tiene cierto nivel de aceptación entre los investigadores brasileños, es necesario que sea válido por los expertos colombianos, para poder establecerlo como una base para el desarrollo del software, por esta razón es necesario realizar entrevistas a profundidades con la ayuda de un directorio de expertos ya elaborado, y realizar los mismos procedimientos que se realizó en Brasil pero a una mayor escala de por lo menos de 50 a 100 expertos en la educación colombiana y la TIC como herramientas educativas, que pueda dar una opinión precisa acerca de la viabilidad del modelo ISTE en las instituciones educativas, de no ser considerado viable, se exploran otras opciones, como modificar la propuesta para hacerla viable o investigar otras propuestas o tendencias.

1. METODOLOGÍA DEL DESARROLLO DE LA HERRAMIENTA

En términos generales la herramienta constará de 4 módulos trabajando en conjunto pero separados a nivel de código, de este modo si uno de los módulos falle se podrá corregir el error sin afectar la programación de los otros. Cada módulo tiene una función específica, partiendo del módulo de pruebas que será el que alimente la aplicación hasta los módulos de graficado y sugerencia que mostrarán los resultados de la evaluación.

Módulo de prueba: la funcionalidad de este módulo será la presentar al usuario (estudiante) una serie de pruebas o preguntas que proveerán los datos de entrada para el resto de los módulos, estas pruebas estarán diseñadas para evaluar los niveles de competencias de cada estudiante, con base a la investigación realizada previamente y a la prueba de control.

Módulo de Análisis: La funcionalidad de este módulo es la implementar la secuencia lógica de la herramienta, alimentado con la información que se obtiene en el módulo de pruebas, para calcular el resultado de que cada usuario y obtener el desarrollo que posee en las competencias que le fueron evaluadas. Para que este módulo funcione de forma correcta, es primordial haber establecido que competencias TIC son las más importantes en el proceso educativo y de un correcto diseño e implementación del módulo de prueba.

Módulo de graficado: Este módulo es el encargado de dibujar una gráfica de tela de araña y una tabla informativa, representando los resultados que se obtuvieron a través del módulo de análisis de una forma más sencilla, de este modo el usuario podrá entender más rápidamente cuáles son las debilidades y fortalezas que posee referente a las compe-

tencias evaluadas. Este módulo depende enteramente del correcto funcionamiento del módulo de análisis para garantizar su funcionalidad.

Módulo de sugerencias: al igual que el de graficado, este módulo depende del correcto funcionamiento del módulo de análisis, ya que basándose en los resultados obtenidos por la lógica del programa, se desplegarán una serie de sugerencias para mejorar su desempeño en las competencias en las que presenta deficiencias o debilidades, estas sugerencias deben estar avaladas por expertos en el área educativa.

Adicionalmente a estos módulos, el software contará una apariencia gráfica agradable y atractiva para los usuarios principales que serán los estudiantes de las instituciones educativas, los datos arrojados por los módulos de análisis, sugerencias y el graficado, serán almacenados en una base de datos histórico para registrar el avance de cada estudiante de forma individual y de del grupo o curso en general, esta información podría ser de gran utilidad para los docentes en su planeación de clases y metodologías educativas, también será posible generar un informe completo de toda la comunidad estudiantil de la institución para el uso de la administración del plantel o cualquier otro organismo de control.

2. METODOLOGÍA DE PRUEBAS DE LA HERRAMIENTA

Prueba de funcionalidad; para probar la funcionalidad de la herramienta se usará el modelo de prueba de control que se especificó en la parte de metodología. El proceso consistirá en realizar pruebas de la herramientas a una muestra de la población objetivo (estudiantes de entre 8 a 11 años de instituciones educativas oficiales), los resultados obtenidos en la muestra serán comparados, con los

que arroja la prueba de control que será alimentada con la misma información que se le dio a la herramienta web, si la respuesta coincide en un porcentaje no inferior al 99,9%, se podrá afirmar que la funcionalidad es correcta. Esta prueba aplica para los módulos de análisis, graficación y de sugerencias. Para el módulo de preguntas, este debe representar de la forma más idéntica las preguntas y actividades que se diseñaron en la prueba de control, y probar que la información que envía a los otros módulos va acorde con el que se espera.

Prueba de Usabilidad; La usabilidad representa, la facilidad con que el usuario utilizan la herramienta y está muy ligada al ambiente gráfico del software, por lo cual la mejor forma de medirla es preguntarle directamente al usuario su opinión acerca de esta. Se reunirá una muestra aleatoria de la población objetivo y se les pedirá usar el prototipo de la herramienta, tras finalizar el experimento, se les realizaran encuestas en formato digital para poder medir la percepción de cada individuo acerca de la apariencia gráfica del software, que tan fácil le resultó usarla, que cree que podría mejorarse para realizar la prueba de forma más rápida y sencilla, tras recolectar la información de las encuestas, y obtener las opiniones y sugerencias de los usuarios, se realizará un estudio estadístico para determinar si la apariencia y uso actual de la herramienta satisface a la población objetivo, de no contar con la suficiente aprobación, se procederá a mejorar la herramienta con base a las sugerencias más comunes, luego el proceso se repite hasta obtener un resultado aceptable.

3. HERRAMIENTA SOFTWARE PARA AYUDAR EN EL APRENDIZAJE DE COMPETENCIAS

El software educativo ha estado al servicio de los estudiantes y profesores durante varios años, según Pere Marqués (Marqués, P. (1996). El software educativo), el software educativo pueden ser calificados de manera general de dos formas;

Los directivos, en los que el software adquiere la posición del director, poseedor de la verdad y respuestas absolutas, en donde el alumno solo puede o responder de forma correcta, o estar completamente equivocado.

No directivos, en donde el software es más una herramienta de guía que no califica al estudiante de bien o mal, solo muestra los resultados que traen como consecuencia de sus elecciones, sean estos malos o positivos depende del estudiante determinarlos, no del software, este tipo de modelos son más abiertos al aprendizaje autónomo y permite al estudiante encontrar sus propios errores y solucionarlos sin sentir la presión del fracaso o de la equivocación, son ideales para reflexionar y obtener tus propias conclusiones.,

El software que se desea diseñar debe "evaluar" al estudiante en el rendimiento de las habilidades o competencias con las TIC que va obteniendo a lo largo del proceso de enseñanza, pero para poder saber cuál de los dos clasificaciones se ajustan mejor al objetivo del software debemos primero determinar que lo vamos a evaluar.

Primero determinemos que son las TIC y como afectan la educación

3.1. LAS TIC EN LA EDUCACIÓN

Las TIC son las Tecnologías de la información y comunicación que han transformado la forma de vida de las personas en las últimas décadas, tales como computadoras, tabletas software, internet entre otros. Son parte de nuestro diario vivir y se encuentran en todos los aspectos de la sociedad moderna y por supuesto también en la educación.

En muchos países se han realizado investigaciones sobre el impacto que ha tenido las TIC al ser introducidas en los ámbitos educativos (Area Moreira, M. (2010)), los resultados obtenidos, confirman una falta de preparación por parte de los profesores en el cómo guiar sus clases con el uso de las nuevas herramientas que poseen, muchos solo sub-utilizan los medios digitales como computadores, internet, proyectores, tabletas, etc. para realizar labores que fácilmente podrían hacerse con un tablero tradicional, esto se debe mayormente a que los docentes no están preparados para guiar una clase con apoyo de las TIC, deben desarrollar habilidades adecuadas para manejar los nuevos retos que significa utilizar estas nuevas ayudas tecnológicas en la educación. Los estudiantes también fueron examinados en estos estudios y lo encontrado indica, que lo referente a manejo de aparatos tecnológicos, los niños por lo general aventajan a sus docentes, sin embargo, esto no quiere decir que lo usen de forma adecuada para su educación, necesitan una guía que les muestre como sacarle provecho a estas herramientas y al no ser capaz de hacerlo sus maestros de forma adecuada terminan sin desarrollar las habilidades que les puedan servir en un futuro en el manejo y utilización adecuadas de las TIC.

El hecho de que tanto docentes como estudiantes, no poseen las habilidades adecuadas para trabajar conjuntos con la tecnología, trae como consecuencia que muchas organizaciones propongan estándares o modelos para el correcto proceso de aprendizaje apoyado con TIC. La idea de estos

estándares es la de establecer perfiles y habilidades que cada actor del proceso educativo debe dominar para poder garantizar una buena apropiación de las herramientas TIC como medio de enseñanza, entre estas propuestas, se ha mencionado anteriormente el parte de metodología, el estándar propuesto por el ISTE, el cual es tomado como base del software que se propones.

3.2. PROPUESTA DE COMPETENCIAS PARA LA EDUCACIÓN CON TIC: ISTE

El ISTE (International Society for Technology in Education), propone un modelo para la correcta integración de las TIC en los procesos pedagógicos, sobresale sobre otras propuestas, por ser más completo, considerar a todas los involucrados en el proceso de educacional, desde los estudiantes hasta el gobierno, establece perfiles basados en el dominio que un docente tenga del dominio de las herramientas TIC, para los estudiantes estos perfiles se definen, basados en el grado escolar o edad del niño dictaminado, según el estándar este debe ser capaz de hacer utilizando TIC llegado a este nivel académico.

El ISTE establece concretamente las siguientes competencias para los estudiantes:

1. Creatividad e innovación. Los estudiantes demuestran pensamiento creativo, construyen conocimiento y desarrollan productos y procesos innovadores utilizando las TIC. Los estudiantes:

/Aplican el conocimiento existente para generar nuevas ideas, productos o procesos.

/Crean trabajos originales como medios de expresión personal o grupal.

/Usan modelos y simulaciones para explorar sistemas y temas complejos.

/Identifican tendencias y prevén posibilidades.

2. Comunicación y Colaboración. Los estudiantes utilizan medios y entornos digitales para comunicarse y trabajar de forma colaborativa, incluso a distancia, para apoyar el aprendizaje individual y contribuir al aprendizaje de otros. Los estudiantes:

/Interactúan, colaboran y publican con sus compañeros, con expertos o con otras personas, empleando una variedad de entornos y de medios digitales.

/Comunican efectivamente información e ideas a múltiples audiencias, usando una variedad de medios y de formatos.

/Desarrollan una comprensión cultural y una conciencia global mediante la vinculación con estudiantes de otras culturas.

/Participan en equipos que desarrollan proyectos para producir trabajos originales o resolver problemas.

3. Investigación y Manejo de Información Los estudiantes aplican herramientas digitales para obtener, evaluar y usar información. Los estudiantes:

/Planifican estrategias que guíen la investigación.

/Ubican, organizan, analizan, evalúan, sintetizan y usan éticamente información a partir de una variedad de fuentes y medios.

/Evalúan y seleccionan fuentes de información y herramientas digitales para realizar tareas específicas, basados en su pertinencia.

/Procesan datos y comunican resultados.

4. Pensamiento Crítico, Solución de Problemas y Toma de Decisiones Los estudiantes usan habilidades de pensamiento crítico para planificar y conducir investigaciones, administrar proyectos, resolver problemas y tomar decisiones informadas usando herramientas y recursos digitales apropiados. Los estudiantes:

/Identifican y definen problemas auténticos y preguntas significativas para investigar.

/Planifican y administran las actividades necesarias para desarrollar una solución o completar un proyecto.

/Reúnen y analizan datos para identificar soluciones y/o tomar decisiones informadas.

/Usan múltiples procesos y diversas perspectivas para explorar soluciones alternativas.

5. Ciudadanía Digital Los estudiantes comprenden los asuntos humanos, culturales y sociales relacionados con las TIC y practican conductas legales y éticas. Los estudiantes:

/Promueven y practican el uso seguro, legal y responsable de la información y de las TIC.

/Exhiben una actitud positiva frente al uso de las TIC para apoyar la colaboración, el aprendizaje y la productividad.

/Demuestran responsabilidad personal para aprender a lo largo de la vida. d. Ejercen liderazgo para la ciudadanía digital.

6. Funcionamiento y Conceptos de las TIC Los estudiantes demuestran tener una comprensión adecuada de los conceptos, sistemas y funcionamiento de las TIC. Los estudiantes:

/Entienden y usan sistemas tecnológicos de Información y Comunicación.

/Seleccionan y usan aplicaciones efectiva y productivamente.

/Investigan y resuelven problemas en los sistemas y las aplicaciones. d. Transfieren el conocimiento existente al aprendizaje de nuevas tecnologías de Información y Comunicación (TIC).

Tomado de: NETS for Students: National Educational Technology Standards for Students, Second Edition, © 2007, ISTE® (International Society for Technology in Education), <http://www.iste.org> - All rights reserved.

Ahora tras observar Cuales son las Competencias que propone el ISTE, podemos determinar que sería difícil evaluar la mayorías de las competencias, a través de un software educativo del tipo directivo, ya que un software tenga algo como una pregunta correcta absoluta ante conceptos como el pensamiento crítico y la creatividad e innovación, resulta realmente difícil, también se debe tener en cuenta que no todos las competencias deben tener la misma prioridad al momento de evaluarse, aunque todas las competencias son importantes, algunos como el pensamiento crítico, pueden resultar más útil para la vida social y académica del estudiante que el tener una gran cantidad de conocimientos del cómo funcionan las TIC.

Tomando en cuenta que se deben priorizar las competencias más necesarias para el estudiante y que al ser competencias no pueden ser calificadas y evaluadas como si se tratase de una pregunta de verdadero o falso, la mejor forma de diseñar este software es como no directivo, donde el estudiante puede practicar en simulaciones en donde haga uso de las competencias que debe ir desarrollando, nunca sentirá el peso de sentirse calificado ya que el programa no lo calificara directamente, sino que tomando en cuenta el desempeño de su simulación, le brindara una serie de consejos para que mejore en las competencias en las que

tenga falencias o para fortalecerse aún más en las que muestra buen dominio, el estudiante tiene la oportunidad de ver sus resultados que no es una calificación, sino datos de desempeño y autoevaluarse a sí mismo, examinar dónde cree que cometió sus errores y como corregirlos sin que el software se los muestre de forma directa.

El mayor reto de esta propuesta a nivel pedagógico y de programación es la diseñar simulaciones que permitan de forma segura una evaluación a las competencias que proponen el ISTE, este punto no existe un método o modelo evaluativo para competencias que pueda ser adaptado a un software. Por lo cual se debe desarrollar un método que permita afrontar este problema, esto solo se puede lograr después de un extenso trabajo de investigación y experimentación, con ayuda de expertos en competencias ye educación que asesoren el proceso de desarrollo del software con sus conocimientos.

/CONCLUSIONES

En esta ponencia se exponen algún aspecto técnico y el contexto de una futura herramienta software que puede servir de medio de ayuda para facilitar la integración de las TIC en las aulas colombianas y como ayuda pedagógica para profesores y estudiantes, para que al final de este desarrollo se pueda contar con una herramienta de utilidad verdadera para toda la comunidad educativa, cabe mencionar que hasta el momento no hay registros de ninguna herramienta software educacional, que evalué directamente competencias dirigidas al manejo y usos de las TIC, por lo cual el mayor desafío que esta propuesta enfrenta es la de ser pionero en el diseño de un método de evaluación computacional para competencias, por lo que la finalizar este proyecto se podrá contar con una herramienta única en su clase que será tanto innovadora en el área de la pedagogía, como en el área de la programación y el software educativo.

/AGRADECIMIENTOS

El proyecto del que se basa este trabajo está siendo ejecutado por el OECC de la Universidad del Norte de Colombia y la Universidad Estatal de Santa Catarina de Brasil, con el financiamiento del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias) y CAPES.

/REFERENCIAS

/Marqués, P. (1996). El software educativo. J. Ferrés y P. Marqués, Comunicación educativa y Nuevas Tecnologías, 119-144.

/Moreira, M. A. (2008). Innovación pedagógica con TIC y el desarrollo de las competencias informacionales y digitales. Investigación en la Escuela, 64, 5-18.

/Area Moreira, M. (2010). El proceso de integración y uso pedagógico de las TIC en los centros educativos. Un estudio de casos.

/NETS for Students: National Educational Technology Standards for Students, Second Edition, © 2007, ISTE® (International Society for Technology in Education), <http://www.iste.org> - All rights reserved

ANÁLISIS DEL USO DE LAS TIC COMO HERRAMIENTA DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE EN LOS DOCENTES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA

JORGE VALENCIA COBO

Coordinador del área de investigación del OECC de la Universidad del Norte
Instituto de Estudios en Educación. Universidad del Norte. Km. 5 vía Puerto Colombia. Bloque Q.
Ofic. 1-12Q (Colombia) CP 00000 Tlfn: + 57-53509509 ext. 4115 Email: javalenciac@uninorte.edu.co

ELIAS SAID-HUNG

Investigador del Departamento de Comunicación Social y Director del OECC
de la Universidad del Norte

División de Humanidades y Ciencias Sociales e Instituto de Estudios en Educación. Universidad del
Norte. Km. 5 vía Puerto Colombia. Bloque D. Piso 2, ofic. 2-11D (Colombia) CP 00000
Tlfn: + 57 3215497699 Email: saide@uninorte.edu.co

/RESUMEN

El presente trabajo se enmarca en el proyecto: "factores asociados al nivel de uso de las TIC como herramienta de enseñanza y aprendizaje en las instituciones educativas oficiales de Colombia y Brasil. Caso Barranquilla y Florianópolis" financiado por Colciencias y ejecutado por el OECC de la Universidad del Norte. Esta investigación tiene como objetivo el establecer los factores que influyen sobre el nivel de uso de las TIC como herramienta de enseñanza-aprendizaje por parte de los docentes de las instituciones educativas oficiales del Distrito de Barranquilla, para lo cual propone el analizar la disponibilidad de recursos informáticos, la formación y competencias de los docentes y así como sus actitudes y motivación hacia las TIC de los Docentes. Los resultados preliminares del estudio revelan un contexto caracterizado por el uso tradicional de las TIC por parte de los docentes, asimismo se evidencia que mayores niveles de formación de docente así como su carácter de nativo digital tienen un impacto positivo sobre el uso de las TIC como herramienta de enseñanza-aprendizaje. Por otra parte el análisis revela que la práctica de los docentes con mayor nivel de uso de las TIC trasciende el escenario del aula y supera las dificultades de disponibilidad propias de las escuelas públicas

/PALABRAS CLAVE

TIC, Educación, Docentes, Proceso Enseñanza-Aprendizaje

/ABSTRACT

This paper is part of the project: "Factores asociados al nivel de uso de las TIC como herramienta de enseñanza y aprendizaje en las instituciones educativas oficiales de Colombia y Brasil. Caso Barranquilla y Florianópolis" research aims to establish the factors that influence the level of use of ICT as a tool for teaching and learning by teachers in government schools in Barranquilla, which proposes to analyze the availability of computing resources, training and skills of teachers as well as their attitudes and motivation of these towards ICT. Preliminary results of the study reveal a context characterized by the traditional use of ICT by teachers is also evidence that higher levels of teacher training and digital native character have a positive impact on the use of ICT as teaching and learning tool. In addition, the analysis reveals that the practice of teachers with higher levels of use of ICT in the classroom transcends overcomes the difficulties of their own public school availability.

/KEY WORDS

ICT, Education, Teacher's, Teaching/Learning Process

/OBJETIVOS

El proyecto en el cual se enmarca la presente ponencia tiene como objetivo primordial el establecer los factores que influyen sobre el nivel de uso de las TIC como herramienta de enseñanza-aprendizaje por parte de los docentes de las instituciones educativas oficiales del Distrito de Barranquilla. Para la consecución de este objetivo se propone el analizar aquellos factores que desde la teoría y los estudios previos han sido asociados a la integración de las TIC como herramienta activa dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, en este sentido

se propone el análisis de los siguientes aspectos:
1) La disponibilidad de recursos informáticos; 2) La formación y competencias de los docentes; y 3) Factores actitudinales y Motivacionales hacia las TIC de los Docentes.

/METODOLOGÍA

La investigación que nos ocupa, se encuentra enmarcada dentro del paradigma empírico-positivista y es de carácter explicativa, ex post facto, ya que se pretende determinar el grado de asociación entre los factores asociados al uso de las TIC como herramienta de enseñanza y aprendizaje y conducir a la comprensión más profunda de este fenómeno. Para la definición de la población objetivo, se dio cuenta de la información del sistema de estadísticas sectoriales del Ministerio de Educación Nacional (MEN) y la Secretaria de Educación del Distrito de Barranquilla como referente de las instituciones educativas oficiales (IEO) en esta localidad.

Para el año 2013, el sistema de estadísticas sectoriales del MEN de Colombia, reportó un total de 124 IEO en el Distrito de Barranquilla. Estos 124 establecimientos atendieron un total de 222.006 estudiantes y contaban con una planta aproximada de 6780 docentes. A partir de esta información definiremos la población objeto de estudio cómo: todos los docentes vinculados a instituciones educativas oficiales en del Distrito de Barranquilla. Siendo el docente la unidad de análisis de este estudio.

A partir del universo poblacional, se plantea un diseño muestral por conglomerados compuesta de 64 IEO las cuales representan el universo muestral con un nivel de confianza de 95% ($=0,5$) y un margen de error (e) de $\pm 6\%$. En cuanto los docentes, la muestra final se estimó en 703 docentes atendiendo un nivel de confianza de 95% y un margen de error de $\pm 3,5\%$, la selección final de IEO y docentes fue de forma aleatoria.

En cuanto a las técnicas de recolección de información, este estudio da cuenta de la aplicación de cuestionarios semi-estructurados sobre la muestra seleccionada; y siguiendo con los parámetros de la investigación cuantitativa, dichos cuestionarios serán validados a través de una prueba piloto. Esta actividad permitió definir las categorías empleadas en el formato a utilizar y consolidar sus significados dentro del proceso.

Concluido el proceso de recolección, verificación y depuración de los datos, se realizó análisis de factores explicativos del uso de las TIC como herramienta de enseñanza y aprendizaje a través del análisis multivariado de los datos obtenidos en el software IBM SPSS Statistics 20. Este análisis dio cuenta de la técnica de análisis de correspondencias, la cual se define como una técnica de análisis estadístico multivariado que permite analizar tablas cruzadas cuyas celdas contienen alguna medida de la correspondencia entre filas y columnas de una matriz. Es un procedimiento para resumir la información contenida en una tabla de contingencia. El uso de esta técnica se puede describir gráficamente y analíticamente, la relación entre variables nominales y simultáneamente la relación entre las categorías de estas, cumpliendo gran cantidad de los ítems de los instrumentos diseñados con estas características (Díaz Rodríguez, González, Henao & Díaz Mora, 2013).

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En Colombia el documento indicativo "Visión 2019: Educación Propuesta de Discusión" presenta una visión del sistema educativa a largo plazo en el cual la incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) a los procesos educativos es un factor fundamental para el desarrollo, en este sentido Zea, Atuesta, López & González (Citado por Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2006) indican que las TIC, no sólo, ponen al alcance de docentes y estudiantes grandes volúmenes de información, sino que promueven

el desarrollo de destrezas y habilidades esenciales como son la búsqueda, selección y procesamiento de información, así como la capacidad para el aprendizaje autónomo. Además, las TIC amplían las fronteras del aprendizaje al poner a disposición nuevos recursos así como la forma para aprender con otros, incluyendo comunidades remotas.

Teniendo en cuenta la capacidad de las TIC para potenciar los escenarios de enseñanza- aprendizaje el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2006) recalca la necesidad de crear capacidad para que docentes y estudiantes aprovechen el enorme potencial de las TIC y de esta manera enriquecer los procesos pedagógicos. Esta visión ha derivado en importantes inversiones del Gobierno Nacional para mejorar su dotación en equipos de cómputos y conexiones a redes de internet las instituciones educativas oficiales de la Región Caribe la última década. Adicionalmente, estas inversiones han estado acompañadas de procesos continuos de formación del profesorado, los cuales se han enfocados en la mejora de las capacidades de los docentes para hacer uso de herramientas TIC en los procesos de enseñanza que diseñan y aplican.

Como resultado de estas inversiones, los estudiantes y docentes de las Instituciones Educativas Oficiales, no solo, tienen en sus aulas una mayor dotación de computadores conectados a la red de internet, sino que también tienen la posibilidad de apropiarse de su uso e incorporar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación -TIC-, a sus procesos de enseñanza y aprendizaje. Transformando el quehacer del estudiante y del docente en el aula y fuera de ella.

Si bien esta situación es prometedora, los logros en términos de aprendizaje de los estudiantes no han sido consecuentes con los avances en infraestructura tecnológica y formación docente. Si tomamos como referente al Distrito de Barranquilla centro urbano de mayor influencia económica y social de la Región Caribe Colombiana¹, encontramos que los resultados de sus escuelas en las pruebas en Saber 3°, 5° y 9° (2012) nos indican que, un 22% de los estudiantes no

alcanzaron el nivel de competencia mínimo en el área de Lenguaje en 5° y 9°; en el área de Matemáticas un 44% de los estudiantes en 5° y 9° se ubicó en el nivel de desempeño insuficiente de la prueba. Estos porcentajes fueron significativamente más bajos en las instituciones educativas oficiales.

Atendiendo esta situación, nos enfrentamos a un contexto en el cual se progresa en indicadores clave que deberían aumentar las posibilidades de aprovechamiento de las TIC en procesos de enseñanza-aprendizaje, sin embargo, las evidencias indican que este aumento no está derivando en una mejora en la calidad de los aprendizajes; tal como lo plantea Schmidt (2010) En el contexto actual de los escenarios de enseñanza-aprendizaje se caracteriza por el desfase existente entre las competencias enseñadas, la formación orientada al corto alcance, rígido y fragmentado, y los desafíos que muchos de nuestros niños, niñas y jóvenes deberán asumir en el futuro, en un mundo cada vez más interconectado, competitivo y globalizado (Schmidt, 2010). Bajo este contexto, diversos estudios han indicado que a pesar del incremento de la disponibilidad de recursos tecnológicos en las escuelas la práctica pedagógica de los docentes en el aula no supone necesariamente una alteración sustantiva del modelo de enseñanza tradicional (Area, 2010). En este sentido, el presente trabajo busca aportar evidencia empírica para la comprensión del proceso integración y uso efectivo de las TIC como herramienta clave en los procesos de enseñanza-aprendizaje en la sociedad actual, tomando como referente a los docentes de las Instituciones Educativas Oficiales en el Distrito de Barranquilla.

2. APROXIMACIÓN CONCEPTUAL

La conceptualización acerca del uso de TIC en contextos escolares no es una tarea sencilla dado el carácter dinámico de las relaciones e interacciones que se dan en la escuela lo cual ha traído como consecuencia la no existencia de un cuerpo teórico lo suficientemente desarrollado sobre la

¹ El distrito de Barranquilla aglomera el 21% de la población en edad escolar, el 24% de los establecimientos educativos de la región, el 20% de los estudiantes matriculados; asimismo los indicadores de infraestructura TIC y conectividad son más elevados en comparación con los otros departamentos de la Región y concentra el 26% del PIB Regional (a precios constante por departamentos Base 2005).

² En octubre de 2012, el ICFES realizó las pruebas SABER 3°, 5° y 9° a los estudiantes de todo el territorio nacional que cursaban estos tres grados en establecimientos educativos oficiales y privados, urbanos y rurales. Se evaluaron cerca de 2,4 millones de alumnos de aproximadamente 20.000 establecimientos educativos, quienes contestaron pruebas de lenguaje y matemáticas. Adicionalmente, los de quinto y noveno grados fueron examinados en ciencias naturales y competencias ciudadanas.

materia Area (2010). Sin embargo es claro que un uso educativo involucra una intencionalidad pedagógica desarrollada en la práctica por medio de la relación entre el actuar, reflexionar y la experiencia. Así, el uso educativo de TIC en los docentes se expresa en diferentes acciones como por ejemplo, lo que desarrolla en los ambientes de aprendizaje: con el uso de computadores para crear ayudas, materiales o pruebas, recoger material suplementario, presentación de un concepto o idea, construcción de nuevos ambientes, construcción de contenidos, entre otros. Lo que desarrolla en su relación con los estudiantes: lo que asigna como búsqueda de información adicional o lectura extensiva, ejercicios en la web o usando productos multimedia, compartir y evaluar trabajos y la realización de proyectos multimedia. Lo que desarrolla en la planeación, seguimiento y evaluación de sus asignaturas y en la relación con otros actores del sistema escolar (Fundación Escuela para el Desarrollo, 2013)

Lo anterior implica que la integración de las TIC deben ser mediadores efectivos en las relaciones que se generan en los espacios de enseñanza-aprendizaje estando guiada esta mediación con una intencionalidad pedagógica y que debe reflejarse en acciones educativas como la didáctica, el aprendizaje, la enseñanza, la investigación, la indagación, la experimentación, la exploración, la adquisición de conocimiento, el desarrollo de una capacidad, destreza o competencia, entre otros.

La garantía de esta medición y la preservación de su intencionalidad pedagógica requieren de un contexto escolar en el cual pueda hacerse uso efectivo de las herramientas, lo cual implica garantizar que se disponga de estas y que los agentes que intervienen en la medición tengan acceso a ellas. Atendiendo lo anterior, para la integración de las TIC en los procesos de Enseñanza-Aprendizaje es fundamental la disponibilidad una infraestructura física apropiada, la existencia de recursos de hardware y software que requiere la labor educativa, un buen ordenamiento del mobiliario tecnológico y la posibilidad de contar con un soporte técnico adecuado. Por otra parte, se hace necesario tener en cuenta

aquellos aspectos que pueden obstaculizar el acceso real a las herramientas, como por ejemplo los horarios, la organización de los planes de estudio entre otros.

Si bien en la garantía de la disponibilidad se encuentra un pilar fundamental de la integración de las TIC en los procesos educativos, el contar con las herramientas no garantiza por si solo el éxito del proceso, en este sentido es de vital importancia la formación y competencias de docentes en el uso de las TIC actividades de enseñanza-aprendizaje. El docente está revestido de un rol protagónico en la práctica educativa por tanto la capacidad de este para integrar a su labor las herramientas TIC cobijadas por el manto de la intencionalidad pedagógica es fundamental para el aprovechamiento de las herramientas. Lo anterior implica con docentes competentes, formados en el uso de las TIC como herramienta pedagógica más allá de su uso técnico o instrumental. Sobre este punto Semenov (2005) define las competencias TIC como un saber hacer flexible, son organizadas bajo unos estándares que corresponden a tres enfoques: el primero, relativo a las nociones básicas de TIC, el segundo, a la profundización del conocimiento y el tercero, a la generación del conocimiento. Siendo la competencia en pedagogía, la competencia en trabajo colaborativo y redes, las competencias sociales y las competencias en tecnológicas las más importantes a cultivar o poseer de cara al mejor posicionamiento de las TIC como herramienta de enseñanza-aprendizaje. Estos grupos de competencias han sido señalados también en la orientación que el Ministerio de Educación Nacional ha tomado en la Ruta Profesional Docente, designadas como competencias: en pedagogía, comunicativas y colaborativas, éticas y técnicas y tecnológicas (Fundación Escuela para el Desarrollo, 2013)

Otro aspecto a tratar se refiere a las actitudes de los docentes con respecto a las nuevas tecnologías, sobre este punto diversos estudios (Area, 2010; Escontrela, & Stojanovic,, 2004) coinciden en afirmar que aunque existan las condiciones materiales y, en algunos casos, las competencias antes mencionadas no hay un uso educativo de las TIC, y

centran la mirada en las actitudes de los docentes hacia las tecnologías como un factor decisivo en su uso en contextos escolares.

Sobre esta hipótesis, los resultados de los estudios de Van Acker, Van Buuren, Kreijns, K & Vermeulen, (2013) sobre actitud de los docentes que arroja como conclusión que existe una renuencia de los docentes al uso educativo de material de aprendizaje digital y la razón principal son las creencias y actitud de los docentes hacia las TIC. En esa misma línea, el trabajo de Gargallo & Suarez (2002) encuentran que hay una relación entre las actitudes de los docentes y en la frecuencia de uso de internet en actividades pedagógicas. Desde esta perspectiva; cuando se habla de la actitud por parte de docentes y directivos hacia las TIC se recogen las tres dimensiones: las creencias de los docentes y directivos hacia las TIC, además de su nivel de agrado hacia las TIC y la manera como las TIC afectan su conducta (Fundación Escuela para el Desarrollo, 2013)

Teniendo en cuenta en lo expuesto hasta aquí, en este trabajo se analizan tres aspectos fundamentales que tiene que ver con la integración e las TIC en procesos de Enseñanza aprendizaje: La disponibilidad y acceso a las herramientas, las competencias de los docentes para el uso educativo de las TIC y la actitud de docentes hacia las nuevas tecnologías. El comportamiento e interrelación de estos factores pueden llegar a ser pieza fundamental en el aprovechamiento de las TIC como potenciador de los escenarios de enseñanza-aprendizaje.

3. RESULTADOS PRELIMINARES

Con el objetivo de establecer un indicador sobre el nivel de integración de las TIC en procesos de enseñanza-aprendizaje el instrumento aplicado a la muestra de docentes indago acerca del nivel de utilización de una serie de actividades -que desde el punto de vista constructivista- se ven impactadas de forma positiva con la incorporación de las TIC en durante su desarrollo, en especial aquellas que se centran en las interacciones frecuentes entre el profesor y los alumnos, la colaboración entre iguales y el trabajo en equipo. Asimismo se tuvieron en cuenta aquellas actividades abiertas en las que se produce una cesión progresiva de responsabilidades y la generación de experiencias complejas de carácter interdisciplinario. La siguiente tabla resume los niveles de realización para las actividades descritas: De acuerdo a la información expuesta en la tabla anterior, las actividades con mayor frecuencia de realización por parte de este grupo de docentes resultaron ser el establecimiento de comunicación con otros utilizando TIC a través de email, chat foros, mensajes de texto, etc. La utilización las pautas para un manejo sano y seguro de internet y la búsqueda y selección de información utilizando buscadores, bibliotecas virtuales, repositorios, etc. Hasta este punto se reconoce un contexto en el cual las herramientas de corte "tradicional" enfocadas a la búsqueda de información y a la comunicación son las más utilizadas. En contraposición actividades que requieren la utilización de tecnología de mayor actualización y penetración como el aprovechamiento de aplicaciones móviles (apps), el desarrollo de contenidos como publicar en sitios de internet y actividades que requieren la participación activa y la autorregulación como moderar redes de aprendizaje y comunidades virtuales resultaron ser las de menor frecuencia de uso.

Una vez establecidos los comportamientos individuales para cada actividad, se procedió a establecer un indicador único que diese cuenta del nivel del perfil de utilización de las TIC de cada docente con

base en la realización de las actividades de referencia, dicho indicador se estableció como una variable ordinal con 4 categorías de clasificación³, estas categorías representan los diferentes niveles de uso de las TIC como herramienta activa en el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje del docente.

Teniendo en cuenta esta variable y su interpretación, así como su posible asociación con diferentes aspectos de la disponibilidad y acceso, competencias y formación TIC y las motivaciones y actitudes hacia las nuevas tecnologías de los docentes analizados, un análisis de correspondencias simple con el objetivo de establecer posibles asociaciones entre estas variables y como primer paso a la generación de un modelo explicativo de análisis. El análisis de correspondencias permite describir las relaciones existentes entre variables nominales, sobre un espacio de pocas dimensiones, los puntos más cercanos reflejan asociaciones entre categorías (Pérez, 2004), el siguiente gráfico resume la relación entre el nivel de soporte técnico, mantenimiento, renovación y actualización de TIC (como indicador de disponibilidad y acceso) y el nivel de uso de las TIC en procesos de enseñanza-aprendizaje en los docentes analizados: De acuerdo al mapa factorial (gráfico 1) los docentes que evidencian tener un menor nivel de uso de las TIC en procesos de enseñanza-aprendizaje (N1) son aquellos que perciben un menor nivel de nivel de soporte técnico, mantenimiento, renovación y actualización de tic en sus escuelas, la tendencia se mantiene en los docente con niveles de integración de las TIC intermedio (N2 y N3) estas categorías se agrupan en aquellas instituciones en las cuales el nivel de disponibilidad y acceso es percibido como Medio.

En lo referente a los docentes con mayor nivel de integración de las TIC en su quehacer de aula (N4) estos no parecen agruparse con algún nivel de disponibilidad y acceso, lo anterior indicaría que aquellos docentes con mayor utilización de las TIC en procesos de enseñanza-aprendizaje, los anterior sería evidencia de que la practica pedagógica de estos docentes no se encuentra limitada por las

posibilidades que tiene la escuela en mantener las condiciones de infraestructura y conectividad mínima, las actividades desarrolladas por estos docentes pueden estar trascendiendo los contextos del aula tradicional, logrando romper las barreras físicas del aula y aprovechando las oportunidades que brindan las TIC para extender la medición pedagógica a casi todos escenarios sociales.

Otro aspecto tratado en el análisis es la formación y competencias TIC de los docentes, en cuanto a la formación o nivel académico del docente encontramos que 71% de los docentes cuenta con un nivel de formación profesional, en lo que respecta a la formación en postgrado, los datos indican que un 20% de docentes han realizado especializaciones en distintas áreas; un 2% ha realizado maestría y un 1% ha adelantado estudios de doctorado. Asimismo, la planta de personal docente del Distrito de Barranquilla también se caracteriza por contar con un 6% del profesorado con niveles de normalista, técnico profesional o tecnólogos. (Chamorro, Valencia, Said & Jaramillo, 2011). Si relacionamos la distribución de la planta docente del distrito con los niveles de usos de las TIC en el aula, encontramos que los docentes con titulación profesional son más cercanos a los niveles de uso bajo y Medio-Bajo de las TIC en contextos educativos (ver gráfico 2).

Por su parte los docentes con títulos de especialización se agrupan en el nivel Medio-Alto de uso pedagógico de las TIC (N3). Por otra parte, encontramos que en el nivel alto (N4) de utilización de las TIC en la escuela se agrupan los docentes de mayor nivel de formación (Maestría) y los docentes con menor nivel de formación pero a su vez los más jóvenes (Bachilleres Normalistas).

Finalmente se reportan los resultados del análisis preliminar acerca de los aspectos actitudinales de los docentes frente a las TIC, para esta evaluación se dio cuenta de la pregunta ¿Las TIC aportan mejoras a la sociedad? Interpretando este ítem como un acercamiento la posición del docente frente al rol de las TIC en el contexto social actual, los resultados de la relación de este ítem y el nivel de uso

Actividad	Frecuencia de Realización					
	Nunca lo ha hecho	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy Alto
Aprovechamiento de aplicaciones móviles (apps) para el desarrollo de actividades de aprendizaje con sus estudiantes	8%	16%	32%	24%	15%	6%
Aprovechamiento de las redes sociales y Web 2.0 como Facebook o Youtube para el trabajo docente con sus estudiantes	4%	6%	18%	32%	25%	15%
Buscar y seleccionar información utilizando diferentes herramientas TIC y fuentes como buscadores, bibliotecas virtuales, repositorios, etc	1%	1%	9%	31%	36%	21%
Buscar, seleccionar y utilizar recursos educativos digitales	2%	3%	12%	31%	32%	20%
Dinamizar los procesos de enseñanza y aprendizaje utilizando recursos básicos de informática (Hojas de cálculo, procesador de texto y plantill	2%	8%	18%	31%	25%	16%
Dinamizar los procesos de enseñanza y aprendizaje, utilizando recursos audiovisuales como TV y radio	4%	8%	18%	30%	25%	14%
Diseñar ambientes de aprendizaje que incorporen el uso de TIC como cursos virtuales, redes de trabajo etc.	5%	9%	30%	32%	16%	8%
Establecer comunicación con otros utilizando TIC a través de email, chat foros, mensajes de texto, etc.	1%	4%	12%	23%	36%	23%
Hacer seguimiento y acompañamiento al proceso de aprendizaje de los estudiantes	3%	4%	12%	27%	33%	21%
Intercambiar aprendizajes, experiencias y/o investigaciones en uso educativo de TIC	5%	9%	24%	33%	21%	7%
Moderar redes de aprendizaje y comunidades virtuales como por ejemplo Colombia aprende, renata, educavirtual etc.	7%	10%	31%	31%	16%	6%
Participar en comunidades virtuales y redes de aprendizaje por ejemplo Colombia aprende, renata, educavirtual etc.	7%	11%	30%	32%	14%	6%
Producir recursos educativos digitales como audio, videos, presentaciones en línea, etc.	5%	10%	23%	32%	20%	10%
Publicar en sitios de internet como wordpress, blogspot etc. sus propios recursos educativos digitales	7%	14%	29%	25%	16%	9%
Uso de dispositivos móviles (celular y tablets para el desarrollo de su actividad de enseñanza con sus estudiantes	6%	13%	24%	29%	20%	8%
Utilizar las normas de propiedad intelectual y licenciamientos existentes sobre uso de información propia y ajena	3%	7%	13%	31%	30%	15%
Utilizar las pautas para un manejo sano y seguro de internet	2%	4%	9%	26%	38%	21%
Utilizar las TIC para apoyar procesos de investigación en lo referente al uso de bases de datos especializadas, o publicación de resultados de	6%	11%	28%	28%	19%	8%
N=703						
Fuente: Elaboración de los Autores						

Tabla 1: Frecuencia de realización de actividades educativas con base en herramientas TIC.
Elaborado por las autoras.

de las TIC en procesos de enseñanza-aprendizaje se presentan en el siguiente mapa factorial:

De acuerdo a la información expuesta en el gráfico anterior, se evidencia la cercanía entre los docentes con los niveles más bajos de utilización de las TIC en procesos de enseñanza-aprendizaje (N1 y N2) y el nivel más bajo de valoración del aporte de las nuevas tecnologías en la sociedad actual. Por otra parte, los docentes clasificados en el nivel más alto de uso de las TIC en la escuela (N4) son más cercanos al nivel altos de valoración de las TIC en el contexto actual.

/CONCLUSIONES

La integración de las TIC en la escuela es un tema que ha adquirido relevancia en la reflexión sobre los nuevos escenarios educativos; sin embargo, esta reflexión nos sitúa en un campo analítico que presenta diversas líneas de abordaje y discusiones, que lejos de ser terminadas, reconocen un fenómeno que representa interrogantes valiosos sobre las posibles transformaciones que tengan lugar en diferentes dimensiones de la escuela.

Más allá de que la tecnología cree las oportunidades, la manera de aprovecharla depende mucho de la educación y de las posibilidades que tenga cada uno de hacer uso de esas oportunidades, en muchas ocasiones más que en el acceso, la diferencia está en el tipo de uso. Los resultados preliminares de este estudio indican que los docentes de mayor nivel de uso de las TIC en los procesos educativos no están amarrados de forma irrestricta a la disponibilidad de infraestructura al interior de las escuelas. Aunque es lógico pensar que es necesario contar con las herramientas para poder utilizarlas, la disponibilidad de recursos TIC no es en sí mismo una garantía de que se utilicen de forma activa para la enseñanza y el aprendizaje; y si bien el distrito de Barranquilla avanza en garantizar la igualdad en el acceso a las TIC en las escuelas, la garantía en la igualdad de las condiciones de aprovechamiento

es incipiente, lo cual resulta ser una barrera para el desarrollo de la Calidad y Equidad del sistema educativo.

En cuanto a la cualificación docente las investigaciones en el campo de las TIC y educación han encontrado una relación positiva entre los altos niveles de formación y la integración de las TIC a los procesos de aula; este ha sido uno de los ejes de la política educativa en Colombia la cual se refleja en la existencia de una amplia oferta de servicios de formación a los docentes en todos los niveles para que puedan aprovechar las TIC como herramienta de productividad y como recurso para el aprendizaje, el establecimiento del manejo de herramientas básicas de información y navegación en Internet será como requisito para el ingreso de los nuevos docentes a la carrera y la consolidación de bancos de objetos de aprendizaje de acceso libre, a través de iniciativas como el portal Colombiaprende , la aparición de los docentes normalistas en niveles altos de uso de las TIC en actividades de enseñanza-aprendizaje, alerta sobre la necesidad debatir acerca de mecanismos que faciliten el relevo generacional de la planta docente, en condiciones tales que se aprovechen a los "docentes nativos digitales" y la experiencia acumulada de los docentes de mayor experiencia en la labor y que han tenido que vivir la revolución digital desde el interior de la escuela.

/AGRADECIMIENTOS

La presente ponencia se enmarca en el proyecto: "factores asociados al nivel de uso de las TIC como herramienta de enseñanza y aprendizaje en las instituciones educativas oficiales de Colombia y Brasil. Caso Barranquilla y Florianópolis" financiado por Colciencias y ejecutado por el OECC de la Universidad del Norte. Adicionalmente se reconoce de forma especial el apoyo del Ministerio de Educación Nacional de Colombia por su aporte al desarrollo de la ponencia, a través del proyecto "Levantamiento de línea de base sobre el uso educativo de las TIC en las instituciones educativas de Bogotá y Cundinamarca" ejecutado en 2012 por la Fundación Escuela para el Desarrollo.

/REFERENCIAS

/Area M, (2010). El proceso de integración y uso pedagógico de las TIC en centros educativos. Un estudio de casos. Revista de educación, n. 352, mayo-agosto 2010, pp. 77-97.

/Chamorro, D. Valencia, J. Said, E. Jaramillo, L. (2011). Informe Estadístico 2011. Principales indicadores educativos en Barranquilla" En: Colombia 2011. ed:Ediciones Uninorte.

/Díaz Rodríguez, M. González, A. Henao, A. & Díaz Mora, M. (2013). Introducción al análisis estadístico multivariado aplicado. Editorial Universidad del Norte.

/Escontrela, R; Stojanovic, L. (2004) "La integración de las TIC en la educación: Apuntes para un modelo pedagógico pertinente", Revista de pedagogía, Vol. 5, n. 74, pp. 1-14, Venezuela.

/Fundación Escuela para el Desarrollo (2013). Uso educativo de las tecnologías de la información y la comunicación en el contexto escolar. Levantamiento de línea de base sobre el uso educativo de las TIC en las instituciones educativas de Bogotá y Cundinamarca. Ministerio de Educación Nacional de Colombia.

/Gargallo, B. & Suárez, J. (2002). La integración de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la escuela. Factores relevantes, Teoría de la Educación Artículo 1, 2002. Recuperado el 15 de Octubre de 2013 de http://www3.usal.es/~teoriaeducacion/rev_numero_03/n3_art_gargallo-suarez.htm

/Ministerio de Educación Nacional MEN (2006). Visión 2019: Educación Propuesta de Discusión. Disponible en: http://www.plandecenal.edu.co/html/1726/articles-121193_archivo.pdf

/Pérez, C. (2004). Técnicas de Análisis Multivariante de Datos. Madrid: Pearson

/Schmidt, J. (2010). Peer 2 Peer University 2010. Disponible en: <http://vimeo.com/11158136>

/Semenov, A. (2005). Las tecnologías de la información y la comunicación en la enseñanza. Trilce.

/Van Acker, F., van Buuren, H., Kreijns, K., & Vermeulen, M. (2013). Why teachers use digital learning materials: The role of self-efficacy, subjective norm and attitude. *Education and Information Technologies*, 18(3), 495-514.

COMPETENCIAS TIC
ORIENTADAS A LA
PROFUNDIZACIÓN
Y GENERACIÓN DEL
CONOCIMIENTO EN
DOCENTES, A CARGO
DE LA ENSEÑANZA
DEL INGLÉS A
NIVEL DE BÁSICA
PRIMARIA EN LAS
IE OFICIALES DE LA
REGIÓN CARIBE DE
COLOMBIA²³

GIOVANNI POLIFRONI LOBO

Coordinador Comunicaciones y Docente Catedrático

Vicerrectoría de Investigaciones, Extensión y Proyección Social

Univerisdad del Atlántico. Kilometro 7 Antigua Vía Puerto Colombia (Colombia) CP

Tfn: + 57 3197010 Ext 2229 Email:gpolfroni@mail.uniatlantico.edu.co

²³Esta investigación tomó como guía metodológica, el proyecto financiado por Colciencias en el marco de la convocatoria 578 titulado: "Medición del impacto de las actividades orientadas al fomento de las TIC en el sector educativo en la Región Caribe Colombiana. Caso Barranquilla y Cartagena", el cual es dirigido por el Dr. Elias Said Hung, en representación de la Universidad del Norte, como entidad ejecutora principal, en alianza con la Universidad Tecnológica de Bolívar y la Corporación Colombia Digital.

/RESUMEN

La realización de este proyecto ayudará a promover un mejor uso de las TIC en los docentes encargados de las labores de enseñanza del inglés desde las instituciones de educación a nivel de básica primaria de la región Caribe de Colombia, para la profundización y la conocimiento en los contenidos y contexto de aplicación de las prácticas pedagógicas a cargo de estos. Ello, a través del diseño del espacio virtual colaborativo dispuesto aquí y los contenidos u objetos de aprendizajes que se divulguen en él.

Asimismo contribuirá también a conocer el perfil de uso de las TIC de los docentes a cargo de la enseñanza del inglés a nivel de Básica Primaria en las IE oficiales de la región Caribe de Colombia; como a su vez estimular la percepción que tienen estos en cuanto a la utilidad e implementación de las TIC para el ejercicio de sus funciones pedagógicas. Ello con el fin de establecer un mapa de percepciones y de uso relacionado con los recursos TIC actualmente con capacidad de aprovechamiento desde internet, que ayuden al diseño de un espacio virtual orientado al fortalecimiento de las competencias tomadas como centrales en el objetivo general propuesto, desde la atenuación de las principales debilidades observadas en torno a los dos aspectos antes destacados.

/PALABRAS CLAVE

Docentes, TIC, escuelas, bilingüe, básica primaria, Atlántico, Tecnología, estudiantes, profundización, generación, conocimiento.

/ABSTRACT

The realization of this project will help to promote greater and better use of TIC teachers responsible for teaching English work from the institutions of education at elementary school in the Caribbean region of Colombia, for deepening and the content knowledge and application context of teaching by these practices. This, through the design of collaborative virtual space provided herein and the contents of learning objects or to be disclosed in it (Bastidas & Muñoz , 2011).

Likewise also help to better understand the usage profile of TIC teachers in charge of teaching English in the Primary Value in official IE in the Caribbean region of Colombia, as well as estimating the perception in these the usefulness and implementation of TIC for the performance of their teaching functions . This in order to establish a map of perceptions and related use TIC resources currently with capacity utilization from the internet , that help the design of a virtual space aimed at strengthening the powers taken as central to the overall objective proposed , from attenuation of the main weaknesses observed around the two above highlights.

/KEY WORDS

Teachers, ICT, schools, bilingual elementary school, Atlantic, Technology students, deepening generation knowledge.

/INTRODUCCIÓN

El tratado de libre comercio con los Estados Unidos²⁴ ha generado nuevas políticas dirigidas al desarrollo de áreas potenciales dentro de la economía e industria colombiana en especial la región Caribe. La región Caribe ha sido una de las zonas del país con más potencial económico y humano, puesto que esta zona tiene uno de los principales puntos de entrada/salida de los productos del tratado libre, así como de la presencia de buena parte del sector industrial que será dinamizado bajo los escenarios comerciales en los que ha venido avanzado el país con Estados Unidos y otros países a corto, mediano y largo plazo (por ejemplo: Corea y la Unión Europea); los cuales han hecho que esta región este encaminada a una búsqueda que garantice el aprovechamiento de la mayor cantidad de esfuerzos para la concreción de los potenciales beneficios sociales que estas acciones pudiesen generar a la región y el país en general. Por tales motivos, la región Caribe de Colombia se ha ido acoplado a políticas que apuntan al mejoramiento de la calidad de los procesos en muchos ámbitos, que han mejorado la visión de la región en el contexto y han permeado el surgimiento de nuevas posturas en tales escenarios (Meisel, 2008).

Desde el punto de vista educativo, la Constitución Política de 1991 de Colombia estableció la obligatoriedad de la educación entre los cinco y los quince años de edad para todos los ciudadanos, lo que significa diez años de escolaridad, desde el nivel o grado preescolar hasta los nueve años de educación básica en el país. En la actualidad el sector educativo, alrededor de la educación de básica²⁵ primaria, en nuestro caso en la región Caribe, se caracteriza en los últimos 5 años (2006-2010), con base a los datos dispuestos por el DANE (2005), MEN (2011), OECC (2011), entre otros, por:

A nivel de cobertura:

/Un crecimiento del 1,13% del número de habitantes entre los 6 y 16 años de edad.

/Un decrecimiento del 0,2% en el "Bono Demográfico" recibido a nivel de básica primaria del sector educativo por la región, ante la reducción del número de habitantes de 6 a 10 años de edad.

/Un aumento del 4% de la matrícula total de estudiantes a nivel oficial, en el que el sector oficial llegó a aumentar un 8% en el último quinquenio.

/Una Tasa de Cobertura Bruta del 133,86% en básica primaria lo que significa un incremento de 6,41 puntos porcentuales con respecto a 2006.

/Una media en la Tasa de Cobertura Neta regional por encima del 90% a nivel de básica primaria.

/A corte de 2009, 5 de cada 100 estudiantes matriculados en IE en la Región Caribe Colombiana se encontraban en situación de desplazamiento.

A nivel de calidad:

/Los puntajes promedio obtenidos (en las áreas de matemáticas, ciencias sociales y lenguaje) en las pruebas ICFES Saber 5º y 9º en 2009, a nivel regional, fueron más bajos que la media nacional; acentuándose esto si dividimos el sector educativo en rural y urbano.

/Durante el periodo 2006-2010, 64 de cada 100 IE de la Región Caribe se clasificó en los niveles de desempeño Inferior (Bajo, Inferior y Muy Inferior) de la prueba ICFES Saber 11º, en la que se mide entre los componentes del núcleo común, la formación que tienen los estudiantes en el área de inglés, entre otras. En el que 72% de las IE oficiales se clasificaron en las categorías de bajo desempeño, frente a un 45% de IE del sector privado, lo que se traduce en un aproximado del 80% de los

²⁴ <http://www.tlc.gov.co/>

²⁵ La educación básica está dividida en dos ciclos: básica primaria, que comprende los grados primero a quinto y básica secundaria, que abarca los grados sexto a noveno.

estudiantes con calificaciones en los rangos antes expuestos a nivel regional.

A nivel de eficiencia:

/Un 5,2% de deserción escolar, 1,5% más que la obtenida a nivel nacional, para 2009.

/Un 1,14% de reducción de la tasa de reprobación observada en 2006 para 2009, la cual se ha mantenido durante este periodo siempre por encima de lo observado a nivel nacional.

/Un promedio en 42 puntos porcentuales en el nivel de Básica Primaria de la diferencia entre la tasa de cobertura bruta y la tasa de cobertura neta.

/63% de los docentes encargado de la formación del sistema educativo oficial es profesional a nivel regional, por encima de la tasa nacional (57%), pero solo el 14% de los docentes tienen algún estudio de postgrado mientras que a nivel nacional hay 22% de los docentes con este nivel de estudio en 2010.

A nivel de pertinencia:

/91% de las IE oficiales cuentan con dotación de equipos de computadores para 2010.

/72% de las sedes educativas en el Caribe están dotados con computadores, para 2010.

/92% de los estudiantes matriculados cuentan con acceso a equipos de cómputos, para 2010.

/Se pasó de 39 estudiantes por computadores en 2006 a 23 estudiantes por computador en 2010.

/Aumento de la media de uso (minutos) de las TIC en los estudiantes en 256% desde 2005 a 2010, el cual pasó a ser de 5 minutos diario por estudiante a 16 minutos, durante ese período de tiempo.

/83 de cada 100 IE oficiales de la región Caribe colombiana cuentan con la posibilidad de conectarse a internet. el avance en conectividad del las IE oficiales entre 2005 y 2010 de la Región Caribe (52 puntos porcentuales) fue mayor que el consolidado Nacional (29 puntos porcentuales).

El panorama de la región Caribe en términos de bilingüismo no es alentador, en el año 2007 un 65% de los estudiantes evaluados en la prueba Saber 11° no alcanzaron el nivel básico de dominio de inglés. Este porcentaje en 2010 fue de un 67,7% lo que nos indica que la proporción de egresados de la media vocacional con un bajo o nulo dominio del inglés aumentó entre 2007 y 2009.

Si bien los datos expuestos en el apartado anterior dan cuenta de importantes avances en materia educativa a nivel regional, desde el punto de vista del derecho que todos los ciudadanos tienen en dicha materia, aun se aprecian elementos que ameritan ser destacados por su especial condición y además un contexto en el se necesita avanzar en la formulación de acciones y proyectos orientados al fortalecimiento de planes y políticas públicas orientadas a la mejora del escenario educativo actual, en nuestro caso desde el fomento en el uso de las TIC como herramienta para aumento del dominio básico del inglés en los estudiantes de básica primaria, a través de los docentes a cargo de su formación. Lo hasta ahora expuesto, si nos ubicamos únicamente en el contexto de la formación de segundas lenguas (inglés), nos lleva a reafirmar la posición de Muñoz (2011), en las que se deja en claro el escenario de debilidad generalizado que tiene el sector educativo nacional, en especial en el proceso de enseñanza y aprendizaje del tema central propuesto en este proyecto.

Uno de los actores claves en el proceso de formación de los estudiantes al interior de las instituciones educativas, son los docentes. Si nos ceñimos a la realidad que tiene este colectivo a nivel nacional y regional (Caribe), podemos destacar la especial atención que debe hacerse en torno a la generación de mecanismos y acciones que ayuden al fortalecimiento de los métodos y competencias requeridos para la enseñanza ejercidos por estos, en nuestro caso del inglés, que ayuden a dar garantías alrededor de la conformación de un contexto para el desarrollo humano en el país, en medio del actual escenario de globalización existente en el mundo, desde la perspectiva expuesta por Bonilla (2007).

En el caso de los docentes que enseñan inglés como segunda lengua, autores como Riascos, Ávila y Quintero (2009) destacan la necesidad que estos tengan conjunto de saberes, conocimientos, destrezas y características individuales que les permitan realizar acciones en un contexto determinado, es decir: tener competencias para el ejercicio de esta labor con sus estudiantes. Algunas de las competencias requeridas por estos docentes, con base a lo expuesto por los autores y el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2008) antes mencionados son: la competencia comunicativa, la competencia lingüística, la competencia pragmática y la competencia sociolingüística.

Uno de los aspectos que debemos tomar en consideración, al momento de pensar nuevos mecanismos que ayuden al fortalecimiento de las diferentes competencias requeridas por los docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje a su cargo, es el desafío que existe en la actualidad, al momento de hacer uso de las tecnologías de información y conocimiento (TIC), de cara al fortalecimiento de lo aquí expuesto y la importancia que tiene el fomento de mecanismos de colaboración horizontal entre las instituciones, los docentes y los alumnos, que les ayuden a dar respuestas a las diversas problemáticas específicas del sector educativo, a nivel local, departamental, regional y nacional (Leal, 2008).

Si partimos del sentido y utilidad que pueden brindar las TIC en la formación de los docentes, uno

de los aspectos que se requiere es mejorar o trabajar en torno a falta de familiarización y destreza en el manejo de las herramientas tecnológicas, las cuales dificulta el acceso a materiales, la participación en actividades o cursos virtuales y en general la continuidad de los procesos de formación con el estudiante. (Bástidas y Muñoz, 2011). Ante este escenario, el fomento de un espacio que ayude a hacer más competente a los estudiantes para enfrentarse a las diferentes exigencias de la sociedad actual, tanto a nivel laboral y profesional, como humano (Morales, 2011), trae consigo un horizonte actual en el que se requiere impulsar iniciativas orientadas a la mejora de la profundización y el conocimiento de los contenidos y contextos de aplicación de las prácticas pedagógicas lideradas por los docentes, desde la comprensión de las actitudes, percepciones y usos que hacen estos de las TIC, con el fin de determinar la influencia de esto en los procesos de innovación ejercido entre los miembros de este colectivo (Aguilar, 2006; Prendes, 2008 y Céspedes, 2009; entre otros).

Lo hasta ahora expuesto, bajo un contexto en el que el gobierno nacional ha venido ejerciendo acciones desde mediados de 2006, en torno a los marcos normativos del sector de las telecomunicaciones con el fin de actualizarlo a la dinámica institucional y de mercado. Ello, con el fin de preparar al país, en nuestro caso, el sector educativo, a anticipar los rápidos cambios tecnológicos y fortalecer el enfoque de la política pública²⁶ orientada a promover la masificación de las TIC en todos los ámbitos sociales, geográficos y económicos. (Guerra, 2009). Todo esto, desde la perspectiva expuesta por Said y Valencia (2010), en torno a la necesidad de consolidar procesos que ayuden al aumento de la calidad educativa desde: 1) el seguimiento y medición de impacto de las acciones, proyectos y programas aplicados a nivel ministerial y en cada secretaría de educación, en torno a la incidencia de las TIC en las escuelas; 2) establecer las directrices y criterios que ayuden a la selección de contenidos orientados al fortalecimiento de las competencias docentes abordadas en este proyecto, desde el uso intensivo y permanente del espacio virtual propuesto aquí; 3) establecer los

elementos técnicos, servicios, recursos y contenidos que serán dispuestos al momento de diseñar espacio virtual propuesto en este proyecto; y 4) el delineo de estrategias que propendan a la divulgación y empleo permanente del espacio virtual creado en este proyecto, entre los docentes cargo de la enseñanza del inglés a nivel de Básica Primaria en las IE oficiales de la región Caribe de Colombia.

Con base a lo expuesto en este apartado es que surge en el proyecto que se expone en este evento, la necesidad de establecer las bases de análisis que ayuden al diseño de propuestas que contribuyan a la profundización y el conocimiento en los contenidos y contexto de aplicación de las prácticas pedagógicas en los docentes, a cargo de la enseñanza del inglés a nivel de Básica Primaria en las IE oficiales de la región Caribe de Colombia. Ello, sobre la base de un conjunto de respuestas que se obtengan a partir de una serie de interrogantes que ayuden a conocer, por ejemplo: 1) ¿Cuál es el perfil de uso de las TIC en los docentes en los que se centra este proyecto?; 2) ¿Cuál es la percepción que tienen estos docentes en torno a la utilidad e implementación de las TIC en la labor de profundización y generación de conocimiento en los contenidos y contexto requeridos para el desarrollo de sus prácticas pedagógicas? y 3) ¿Cuáles son los recursos TIC que disponen y hacen uso los docentes a cargo de la enseñanza del inglés a nivel de Básica Primaria en las IE oficiales de la región Caribe de Colombia?

/JUSTIFICACIÓN

La realización de este proyecto, ayudará, a promover un mayor y mejor uso de las TIC en los docentes encargado de las labores de enseñanza del inglés desde las instituciones de educación a nivel de básica primaria de la región Caribe de Colombia, para la profundización y el conocimiento en los contenidos y contextos de aplicación de las prácticas pedagógicas a cargo de estos. Ello, a través del diseño del espacio virtual colaborativo dispuesto aquí y los contenidos u objetos de aprendizajes que se divulguen en él (Bástidas y Muñoz, 2011).

Asimismo ayudaría también, a conocer mejor el perfil de uso de las TIC de los docentes a cargo de la enseñanza del inglés a nivel de Básica Primaria en las IE oficiales de la región Caribe de Colombia; así como también estimar la percepción que tienen estos en cuanto a la utilidad e implementación de las TIC para el ejercicio de sus funciones pedagógicas. Ello con el fin de establecer un mapa de percepciones y de uso relacionado con los recursos TIC actualmente con capacidad de aprovechamiento desde internet, que ayuden al diseño de un espacio virtual orientado al fortalecimiento de las competencias tomadas como centrales en el objetivo general propuesto, desde la atenuación de las principales debilidades observadas en torno a los dos aspectos antes destacados.

Ello, sin olvidar el potencial aporte que traerá consigo al momento de establecer los rasgos principales que caracterizan al contenido y el contexto en el que los docentes de inglés de básica primaria en el país, los cuales deberán ser tenidos en cuenta para el futuro delineo de políticas públicas a nivel del Gobierno Nacional y Secretarías de Educación y, por ende, sacar el máximo aprovechamiento de los recursos TIC que serían dispuestos desde el espacio virtual planteado aquí.

/OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:

Analizar las competencias TIC orientadas a la profundización y generación del conocimiento en docentes, a cargo de la enseñanza del inglés a nivel de Básica Primaria en las IE oficiales de la región Caribe de Colombia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Identificar el perfil de uso de las TIC de los docentes a cargo de la enseñanza del inglés a nivel de Básica Primaria en las IE oficiales de la región Caribe de Colombia.

Establecer la percepción que tienen los docentes a cargo de la enseñanza del inglés a nivel de Básica Primaria en las IE oficiales de la región Caribe de Colombia, en torno a la utilidad e implementación de las TIC en la labor de profundización y generación de conocimiento en los contenidos y contexto requeridos para el desarrollo de sus prácticas pedagógicas.

Establecer los rasgos que caracterizan las competencias que tienen los docentes analizados en torno a las competencias abordadas en este trabajo.

/METODOLOGÍA

El proyecto está enmarcado dentro del paradigma empírico-positivista y es de carácter correlacional-explicativo, ex post facto, ya que se pretende diseñar un espacio virtual como herramienta que ayude a fortalecer las competencias pedagógicas de los docentes a cargo de la enseñanza del inglés en las IE oficiales del Departamento Atlántico, a partir de la determinación de los factores que inciden en el proceso de formación y generación de conocimientos, así como la percepción y apropiación de las TIC entre los miembros de la población de estudio de este proyecto: docentes a cargo de la enseñanza del inglés en las IE oficiales del Departamento Atlántico.

Algunas de las variables y categorías que ayudarán a la medición y levantamiento de la información requerida para el diseño del espacio de colaboración virtual pautado en este trabajo, serán:

/Rasgos socio-demográficos de los docentes a los que se dirige el espacio propuesto.

/Rasgos laborales y formativos de los docentes.

/Tipo de institución donde trabajan

/Dedicación

/Área de formación

/Antigüedad en la institución docente donde trabaja

/Nivel de estudio.

/Escalafón docente.

/Grados escolares a cargo.

/Perfil de uso TIC en los docentes.

²⁶ Algunos ejemplos son: la Visión Colombia II Centenario – 2019 (DNP, 2005), el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 "Hacia un Estado Comunitario" (DNP, 2007), el programa Compartel, Conexión Total, modelo MITICA entre otros. Política Pública Nacional, Meta digital, Cesar digita, Planes de acción Gobierno en línea, Política Pública Sectorial, Programa Compartel, Programa Mipyme Digital, Programa Gobierno en Línea, E-ciudadano, Programa Computadores para Educar, Conexión Total -Red Educativa Nacional.

/Razones de uso de las TIC en los docentes en sus clases.

/Empleo de las TIC en las prácticas de los docentes.

/Nivel de desempeño en el ejercicio de acciones relacionadas con su labor docente desde las TIC.

/Escenarios de empleo TIC en las clases a cargo

/Valoración en torno a las competencias TIC existente en los docentes.

/Recursos educativos empleados en momentos del proceso enseñanza-aprendizaje.

/Percepción acerca de la utilidad de las TIC en los escenarios de enseñanza.

/Objetivos de empleo de las TIC en los docentes.

/Participación en comunidades virtuales.

/Percepción de cambios generados en las escuelas ante los avances de las TIC.

/Percepción del uso e importancia de las TIC en la enseñanza de segundas lenguas.

/Valoración en torno a los aportes de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje

/Tipo de contenidos de apoyo a la labor docente empleado por los profesores desde las TIC.

/Razones de empleo de contenidos empleados por los docentes para el apoyo de su labor formativa.

/Principales fuentes TIC empleados por los docentes

Las variables o categorías aquí expuestas así como otras que se tomen en consideración a lo largo del proceso de ejecución de este proyecto estarán orientados a permitir una aproximación de cada uno de los objetivos específicos que resultan importantes para tener insumos que ayuden al propósito antes expuesto.

El conjunto de estas variables y categorías expuestas aquí fueron tomadas a partir del proyecto "Medición del impacto de las actividades orientadas al fomento de las TIC en el sector educativo en la Región Caribe Colombiana. Caso Barranquilla y Cartagena", expuesto al comienzo de este apartado; así como del proyecto "Diseño de un espacio virtual con recursos tecnológicos para el desarrollo de competencias TIC", financiado por el Ministerio de Educación Nacional y RENATA. Este conjunto de indicadores serán fortalecidos con base a los planteamientos teóricos que serán tomados como referente del trabajo propuesto para el diseño del espacio de colaboración virtual aquí planteado.

La escogencia del área geográfica en la que se enmarca este proyecto se basa en torno a los criterios expuestos en el marco del proyecto tomado como guía metodológica para el desarrollo del objetivo general aquí planteado, es decir, el Departamento Atlántico, el cual se hizo en vista que:

/Representa el 21% de la población en edad escolar.

/Concentran el 24% de los establecimientos educativos.

/Concentra el 20% de los estudiantes matriculados en la Región Caribe.

/Los indicadores de infraestructura TIC y conectividad son más elevados en comparación con los otros departamentos de la Región.

/Representa el 26% del PIB Regional (a precios constante por departamentos Base 2005)

En vista que no existen datos fiables en torno al número de docentes encargados en la impartición de la enseñanza del inglés desde las IE oficiales en el Departamento del Atlántico, la población de estudio tomará como base los datos generales que existen desde el MEN para 2010, en lo relacionado con las instituciones educativas oficiales adscritas a las secretarías de educación del departamento del Atlántico, Barranquilla, Malambo y Soledad: 313 establecimientos que cumplen con estas características; dichos establecimientos atendieron un total de 430.849 estudiantes. Con base a lo antes expuesto, el proyecto centrará su desarrollo a los docentes a cargo de la enseñanza del inglés en las IE oficiales del Departamento Atlántico; quienes harán parte de la muestra por conglomerados, estratificado en tres etapas (Secretaría, Zona y Sede) con afijación proporcional, compuesta por un mínimo de 172 instituciones educativas ya que esta técnica de muestreo es la más adecuada cuando "los sujetos de la población a estudio están organizados en pequeños grupos muy poco homogéneos.

Para la consecución del objetivo general y específicos propuestos en este trabajo se aplicarán encuestas, aplicadas en el marco del proyecto "Medición del impacto de las actividades orientadas al fomento de las TIC en el sector educativo en la Región Caribe Colombiana. Caso Barranquilla y Cartagena", ejecutado por el OECC de la Universidad del Norte, la Universidad Tecnológica de Bolívar y la Corporación Colombia Digital, con financiamiento del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – Colciencias.

/CONCLUSIONES

Este proyecto servirá en sí para la profundización y generación de conocimiento por parte de los docentes para estudiantes en el desarrollo de nuevas competencias pedagógicas que generen un impacto educativo de manera constructivista, donde el estudiante aprenda a través del uso adecuado de las tics, los contenidos expuestos por el docente, como este pueda también conocer sus habilidades de competencias pedagógicas dependiendo de cada área específica de enseñanza aprendizaje. Posteriormente el docente podrá compartir estos conocimientos con los diferentes colegas de la región caribe colombiana y actualizar sus herramientas pedagógicas tics para la enseñanza de contenidos bilingües de alto alcance para el estudiante referente a su nivel de aprendizaje.

Una vez que el docente conozca su perfil de uso de las TIC a cargo de la enseñanza del inglés a nivel de Básica Primaria en las IE oficiales de la región Caribe de Colombia, este podrá crear nuevas políticas que apoyen al uso adecuado de las tecnologías en las escuelas como también la creación de modelos pedagógicos con base en tendencias constructivistas de aprendizaje que enmarquen nuevas guías para un adecuado uso de la tecnología, la puesta en marcha de equipos de software, hardware y la utilización de aplicativos ova para que los estudiantes incrementen la generación de conocimiento de forma sincrónica como asincrónica desde espacios temporales a corta o a larga distancia.

Además se pretende que los docentes de la Básica primaria en las IE oficiales del caribe colombiano hagan buen uso de las tics para la profundización del conocimiento, incrementando la capacidad de estudiantes, ciudadanos y trabajadores para agregar valor a la sociedad y a la economía, aplicando conocimientos de las disciplinas escolares a fin de resolver problemas complejos y prioritarios con los que se encuentran en situaciones reales en el trabajo, la sociedad y la vida. Con este proyecto, los docentes podrán comprender

más a fondo los objetivos en materia de políticas educativas y las prioridades sociales. Además, de estar en capacidad de identificar, diseñar y utilizar actividades específicas en clase que atiendan esos objetivos y prioridades. La realización de cambios en el plan de estudios (currículo) que hagan hincapié en la profundidad de la comprensión más que en la amplitud del contenido cubierto, además de evaluaciones centradas en la aplicación de lo aprendido para enfrentar problemas del mundo real. El cambio en la evaluación se enfoca en la solución de problemas complejos e integra la evaluación permanente a las actividades regulares de clase. La pedagogía asociada a este enfoque comprende el aprendizaje colaborativo basado en proyectos y en problemas en el que los estudiantes examinan un tema a fondo y aportan sus conocimientos para responder interrogantes, temas y problemas cotidianos complejos. Al asumir este papel, los docentes ayudan a los estudiantes a crear, implementar y monitorear tanto proyectos como soluciones.

Según (UNESCO, 2008) La generación de conocimiento es importante para incrementar la productividad, para formar estudiantes, ciudadanos y trabajadores que se comprometan continuamente con la tarea de generar conocimiento, innovar y aprender a lo largo de toda la vida y que se beneficien tanto de la creación de este conocimiento como de la innovación y del aprendizaje permanente. Habilidades tales como solución de problemas, comunicación, colaboración, experimentación, pensamiento crítico y expresión creativa se convierten, de por sí, en objetivos curriculares y pasan a ser, por consiguiente, objetos de nuevos métodos de evaluación.

Lo que se espera con este proyecto es que los docentes que muestren competencia en el marco del enfoque de generación de conocimiento, puedan diseñar recursos y ambientes de aprendizaje utilizando las TIC; para apoyar el desarrollo de generación de conocimiento y de habilidades de pensamiento crítico en los estudiantes; apoyarlos

en el aprendizaje permanente y reflexivo; y crear comunidades de conocimiento para estudiantes y colegas. También que puedan desempeñar un papel de liderazgo en la capacitación de sus colegas, así como en la creación e implementación de una visión de su institución educativa como comunidad basada en la innovación y en el aprendizaje permanente, enriquecidos por las TIC.

La puesta en marcha de un espacio colaborativo virtual sirve como una herramienta pedagógica que ayudaría a mejorar el uso de las tecnologías como las competencias pedagógicas teniendo en cuenta los resultados a priori de la metodología, respecto al perfil de los docentes de inglés al Identificar el uso de las TIC y a establecer la percepción que tienen estos en torno a la utilidad e implementación de las TIC en la labor de profundización y generación de conocimiento en los contenidos y contexto requeridos para el desarrollo de sus prácticas educativas en los estudiantes.

/AGRADECIMIENTOS

Este trabajo es resultado, al tomar el marco metodológico y los resultados parciales, del proyecto "Medición del impacto de las actividades orientadas al fomento de las TIC en el sector educativo en la Región Caribe Colombiana. Caso Barranquilla y Cartagena", ejecutado por el OECC de la Universidad del Norte, la Universidad Tecnológica de Bolívar y la Corporación Colombia Digital, con financiamiento del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – Colciencias; desde el 2012.

/REFERENCIAS

/J. Muñoz, J. Álvarez, B. Osorio, J. Cardona, (2006) Objetos de aprendizaje integrados a un sistema de gestión de aprendizaje, Departamento de Sistemas de Información de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Revista Apertura, Año 6, núm.3 (nueva época), abril de 2006 \ ISSN 1665 – 6180.(pp.111-116).

/D. Leal, (2008) Iniciativa colombiana de objetos de aprendizaje: situación actual y potencial para el futuro, Revista Apertura, año 8, núm. 8 (nueva época), (pp.3-8)

/M.P. Prendes, L.Castañeda e I.Gutiérrez, Competencias para el uso de TIC de los futuros maestros, (España), (2010) Comunicar, no 35, v. XVIII, 2010, Revista Científica de Educomunicación; ISSN: 1134-3478; (pp 175-182)

/Serie Guías No. 22, (2006) Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: Inglés, Formar en lenguas extranjeras: ¡el reto! Lo que necesitamos saber y saber hacer. Ministerio de Educación Nacional, Colombia aprende. (pp.10-13)

/ICFES, Saber 11, Examen de Estado de la educación media. Resultados del período 2005 – 2010, Colombia. Ministerio de Educación Nacional, Colombia aprende.(pp.20,26-50)

/J. Bástidas, G. Muñoz, (2011) Fundamentos para el Desarrollo Profesional de los Profesores de Inglés, Institución Educativa Sab Bartolome, Cordoba- Nariño.(pp.20-49).

/M.R.Guerra, J.Oviedo, (2011) De las telecomunicaciones a las TIC: Ley de TIC de Colombia, Oficina de la Cepal en Bogotá, abril de 2011.(pp.38-43).

/E.Said & J. Valencia (Eds.) Situación de la educación en el caribe colombiano, (2006 – 2010), Observatorio de Educación en el Caribe Colombiano, Universidad del Norte.

/Bonilla Díaz, C. Rincon, L.Aldana, Rodríguez y S. Giraldo, (2006) la educación frente al TLC, Universidad Santo Tomas de Aquino , Contaduría Pública ,Bogotá d.c. (pp.8-10)

/ISTE estándares nacionales (eeuu) de tecnologías de información y comunicación (tic) para docentes (2008), <http://www.iste.org>. (pp.4-6)

/E. Said, M. Borjas, La e-competencia en los escenarios de enseñanza en adultos promovidos por la agencia colombiana para la reintegración (acr) en colombia, Universidad del Norte (pp. 1-6-8-17)

/A. Meisel R, (2008) Universidad Jorge Tadeo Lozano ciclo de conferencias globalización, región caribe y TLC, Centro de Estudios Económicos Regionales (CEER), Banco de la República. (PP.2-4).

/CVNEL, (2006) Centro virtual de noticias de la Educación, Ministerio de Educación Nacional.<http://www.mineduacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-163405.html>

/E.Said & J. Valencia (Eds.) Situación de la educación en el caribe colombiano, (2006 – 2010), Observatorio de Educación en el Caribe Colombiano, Universidad del Norte.

/Serie Guías No. 22, (2006) Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: Inglés, Formar en lenguas extranjeras: ¡el reto! Lo que necesitamos saber y saber hacer. Ministerio de Educación Nacional, Colombia aprende. (pp.10-13)

/ISTE estándares nacionales (eeuu) de tecnologías de información y comunicación (tic) para docentes (2008), <http://www.iste.org>. (pp.4-6)

/Recuperado de: UNESCO , ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS EN TIC PARA DOCENTES, 2008 <http://cst.unesco-ci.org/sites/projects/cst/default.aspx>.

CARACTERIZACIÓN DE DIRECTIVOS DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BÁSICA Y MEDIA RESPECTO A SUS COMPETENCIAS TIC

MÓNICA ORDOÑEZ

Especialista en Estudios pedagógicos

Maestrante en Educación. Universidad del Norte. Barranquilla (Colombia).

Email: mpordonez@uninorte.edu.co

MYRIAM GARCÍA DE MERLANO

Licenciada en Gestión Educativa,

Universidad de San Buenaventura Cartagena.

Maestrante en Educación. Universidad del Norte. Barranquilla (Colombia).

Email: Myriam.garcia.gonzalez@hotmail.com

/RESUMEN

El presente trabajo aborda algunas de las posibles implicaciones entre las competencias TIC del directivo en las instituciones escolares y la incorporación de las tecnologías en los contextos educativos. Lograr la integración curricular y efectiva de las Tecnologías de la Información y Comunicación en los procesos de enseñanza y aprendizaje, teniendo en cuenta factores administrativos, organizativos y de gestión, entre otros; coloca sobre el relieve el papel determinante del directivo docente como pieza clave en la transformación de las escuelas; liderando acciones y metas claras hacia la consecución de objetivos que permitan hacer de las TIC enteramente parte del currículo y así potencializar ambientes enriquecidos de aprendizaje que respondan a las exigencias de la educación del Siglo XXI y a los nuevos desafíos didácticos que se suscitan con el auge vertiginoso de tecnologías en la Sociedad de la Información.

El siguiente artículo comparte algunas reflexiones y características del directivo docente competente en TIC y su capacidad de desempeñar una gestión escolar que favorezca el desarrollo de una visión compartida en el que toda la comunidad educativa integre las Tecnologías de la Información y Comunicación hacia la promoción de la excelencia y la transformación en toda la organización. (ISTE, 2009).

/PALABRAS CLAVES

Educación, TIC, competencias TIC, directivos escolares, liderazgo escolar, gestión educativa, ISTE.

/ABSTRACT

This paper addresses some of the possible implications between managerial leadership in the schools and the incorporation of ICT in educational contexts. Achieving effective curricular and Technologies of Information and Communication in the teaching and learning integration, taking into account administrative, organizational and managerial factors, among others, placed on highlighting the key role of teachers as key factor in management the transformation of schools, clear goals and actions leading towards targets that make ICTs entirely part of the curriculum and thus potentiate enriched learning environments that respond to the demands of the twenty-first century education and new educational challenges arise with the rapid rise of technology in the Information Society.

The following article shares some thoughts and characteristics of qualified teachers in ICT management and ability to play a visionary leadership that fosters the development of a shared vision in which the entire educational community integrates Information Technology and Communication on the promotion of excellence and transformation throughout the organization. (ISTE, 2009).

/KEYWORDS

Education, ICT, ICT skills, school administrators, school leadership, educational management, ISTE.

/INTRODUCCIÓN

Los cambios precipitados que se suscitan en la Sociedad de la Información y el Conocimiento (SIC) generan transformaciones a nivel económico, político, cultural, social y educativo; es precisamente este último aspecto, el que concierne en la reflexión de este artículo, dados los escenarios de cambio permanente que enfrentan los contextos educativos, producto del auge y omnipresencia de las Tecnologías de la Información y Comunicación en la vida cotidiana; las cuales influyen las distintas actividades realizadas por el ser humano, generando nuevas dinámicas comunicacionales, nuevas formas para la realización de los trabajos y acceso ilimitado a la información; en un sentido estructural podría afirmarse que se ha reconfigurado una nueva forma de pensar y de aprender.

La problemática existente hoy día en las instituciones educativas de nuestro país, respecto a una gestión apropiada que permita la integración de las TIC en los procesos educativos, reconoce la necesidad de competencias en relación a los procesos de direccionamiento; asumiendo que el rol del Directivo Docente y su equipo de gestión, es determinante para la apropiación de las TIC en los procesos de innovación en las Instituciones Educativas. Debido a los cambios derivados de la globalización y la tecnología los cuales plantean grandes retos en la educación, el líder escolar debe ser poseer competencias TIC, que permitan mejorar la calidad de las prácticas educativas en el siglo XXI; porque una escuela que innova está en capacidad de brindar a sus estudiantes Ambientes de Aprendizaje Enriquecidos con las TIC; de adaptar a la institución a situaciones cambiantes; de mejorar en las prácticas pedagógicas; de modernizar la gestión de la información en su administración escolar permitiendo así nuevas formas de gestionar el trabajo académico, pedagógico, administrativo y financiero, generando una nueva cultura institucional que involucre a toda la comunidad educativa.

En este orden de ideas, incorporar las TIC a los sistemas escolares cobra vital importancia dado el significado que han adquirido como recursos esenciales en las Instituciones Educativas y el potencial para favorecer la generación de ambientes enriquecidos de aprendizaje; sin embargo, ellas por sí solas no poseen un valor intrínseco y su integración curricular en las escuelas no ha sido tarea fácil, debido a la conjugación de factores que deben coexistir en cada contexto determinado. (Mumtaz, 2000). Es precisamente este un aspecto neurálgico, en donde el papel del directivo como agente de cambio es crucial, puesto que "gestionar la calidad en un establecimiento escolar se entiende como la puesta en marcha de un sistema que permite establecer una política de calidad, con estrategias, objetivos y procedimientos de evaluación permanente". (Lavín, Del Solar, Fischer e Ibarra, 2002: 31).

El directivo docente debe estar en capacidad de liderar y movilizar a la Institución Educativa en todo el proceso de integración curricular de las TIC; quien lidera de manera efectiva, guía y modela a través del ejemplo, los valores, la ética y el desarrollo profesional sumado a grandes dosis de creatividad, sin temor a los tropiezos e involucrando a toda la comunidad escolar para que sea participe de la experiencia; este tipo de liderazgo transformacional se logra a través de una visión compartida de las metas y responsabilidades; de esta forma, a mayor grado de compromiso del directivo por abanderar el proceso de integración de las TIC en su escuela, más altas serán las probabilidades de alcanzar el éxito en esta labor tan compleja, como lo es la propuesta de Innovación educativa. (INTEGRA, 2006)

El proceso de integración efectiva las TIC a las escuelas, requiere de una gestión directiva enmarcada en la apropiación de una serie de destrezas o competencias TIC. Al respecto, Álvarez (2007) señala que es pertinente destacar las habilidades que deben caracterizar al directivo docente, que se asumen como aquellas capacidades de gestionar

competencias técnicas, humanas, pedagógicas, simbólicas, culturales y políticas, con miras a responder a las necesidades concretas de una institución. En este sentido, el Directivo docente debe estar en capacidad de asumir un liderazgo transformador, que favorezca el desarrollo de una visión compartida al involucrar a toda la comunidad educativa en el proceso de integración TIC; maximizando el uso de los recursos de la era digital, promoviendo la excelencia a través de prácticas innovadoras; logrando desde esta perspectiva la transformación en toda la organización. (ISTE, 2009)²⁷.

Dado lo expuesto con antelación, La Sociedad Internacional para la Tecnología en la Educación (ISTE) adoptó los Estándares de Tecnología para Directivos Escolares propuestos por un numeroso grupo de investigadores del proyecto TSSA Collaborative (2002) los cuales sirven de referente para identificar las competencias que deben caracterizar a un directivo docente, desde su liderazgo visionario, la cultura de aprendizaje para la era digital, la excelencia en la práctica profesional, el mejoramiento sistémico y la ciudadanía digital. Al respecto, es conveniente resaltar el papel del directivo docente como parte de un engranaje fundamental cuyo objetivo es hacer uso de las TIC teniendo en cuenta componentes tecnológicos, pedagógicos, comunicativos, investigativos y de gestión.

Los planteamientos argumentados son producto de una etapa de análisis y reflexión, tienen como finalidad compartir aquellas características propias de los directivos docentes en relación a la incorporación de las Tecnologías de la Información y Comunicación en sus instituciones, y a su vez, proponer un liderazgo directivo visionario en los centros educativos, que facilite la transformación en los procesos de incorporación, uso efectivo y sostenibilidad de las tecnologías de la era digital; fundamentado en los estándares de competencia TIC para directivos escolares propuestos por ISTE (2009), los cuales brindan una serie de orientaciones que posibilitan el desarrollo de las habilidades necesarias para favorecer el cambio tecnológico y

la apropiación de estrategias que estimulen a los directores a asumir procesos de incorporación TIC en los contextos escolares. En este sentido, son los directivos escolares los agentes educativos más destacados en la integración efectiva de las TIC en las escuelas, a través de procesos de infraestructura, seguimiento y monitoreo de las experiencias y sostenibilidad a lo largo del tiempo. (Ofsted, 2004)

A través de este trabajo de investigación se pretende caracterizar al directivo docente de instituciones educativas de básica y media en relación a sus Competencias TIC, identificando el liderazgo visionario, la cultura de aprendizaje para la era digital, la excelencia en la práctica profesional, el mejoramiento sistémico y la ciudadanía digital, a través de estándares TIC planteados por ISTE (2009) y así trazar un punto de partida referente a los mecanismos para la implementación y apropiación de las TIC en las instituciones educativas.

1. PERSPECTIVAS SOBRE LIDERAZGO ESCOLAR Y GESTIÓN DIRECTIVA

Resignificar el liderazgo al contexto de la escuela, conlleva a la asociación de nociones tales como administración escolar y gestión escolar, pero entender el liderazgo educativo solo puede lograrse citando la célebre frase "Los gerentes hacen las cosas bien, en tanto que los líderes hacen lo correcto" (Bennis y Nanus, 1997). Al respecto, Dimmock (1999) señala:

Independientemente de cómo se definen estos términos, los líderes escolares experimentan dificultad para decidir el equilibrio entre labores

²⁷ <http://www.iste.org/>

de orden más alto diseñadas para mejorar el rendimiento del personal, los estudiantes y la escuela (liderazgo), el mantenimiento rutinario de las operaciones presentes (administración) y los deberes de orden menor (gestión).

Comprender el complejo rol que asume el directivo de una escuela como líder de procesos institucionales y curriculares, conlleva necesariamente a la reflexión sobre la misma escuela como lugar de interacciones, así lo expone Gairín (1996) al señalar que las Instituciones Educativas son producto de procesos históricos, complejos y cambiantes, cimentados sobre la construcción social y con múltiples funciones formativas. Lo anterior justifica, el valioso significado que adquiere el liderazgo escolar, desde aspectos relacionados a mejoras de los resultados académicos, la consolidación de la escuela como comunidad y las acciones para potenciar el bienestar en los centros y sus docentes. En este punto, es sumamente importante perfilar al líder en contexto, pues el ser humano y su entorno inmediato son parte de un binomio en equilibrio, al respecto, Elmore (2000) reflexiona sobre el líder y su rol menos individualista y más de comunidad, redistribuyendo las responsabilidades y el valor de la cooperación.

El liderazgo y la gestión en el ámbito escolar han trascendido a ser una preocupación de los países en materia de políticas educativas, es así como la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) (2009) propone una serie de ejes orientadores para mejorar el liderazgo en las Instituciones Educativas, los cuales van direccionados a redefinir las responsabilidades del líder escolar, distribuir el liderazgo, desarrollar habilidades para un liderazgo escolar eficaz y hacer del liderazgo escolar una profesión atractiva. Las actividades propuestas que redefinen las responsabilidades del director docente en las escuelas, se encaminan a un mayor grado de autonomía de los líderes escolares en función de un liderazgo distribuido que promueva un aprendizaje significativo en los estudiantes, en relación a este punto, lograr dicho objetivo requiere por parte de los líderes escolares, según lo reseñan Pont, Nusche y Moorman (2009) en el documento de la OCDE (2009):

/Apoyo a los procesos evaluativos y de desarrollo profesional docente que favorezcan escenarios para el trabajo colaborativo y la formación continua del profesorado.

/Establecer metas claras, procesos de evaluación y monitoreo de los compromisos al organizar el direccionamiento estratégico y fijar los planes escolares.

/Conocimiento de procesos administrativos, financieros y gestión de recursos humanos que faciliten la toma de decisiones en un camino asertivo hacia la identificación de las necesidades de la escuela y a la vez, establecer redes de colaboración con otras instituciones educativas para compartir experiencias y replicar acciones efectivas.

En esta misma línea, Becta²⁸, British Educational Communications and Technology Agency, (2007) reconoce la magnitud del liderazgo escolar, localizado no sólo en el directivo docente, sino en un equipo de liderazgo constituido por diferentes agentes de la comunidad educativa los cuales se caracterizan por sus capacidades estratégicas y gerenciales, al respecto, las funciones propias de este equipo de gestión directiva se sitúan hacia el desarrollo y dirección estratégica de la escuela, la enseñanza y el aprendizaje, la gestión del recurso humano y la responsabilidad.

Dado que los directivos de las escuelas precisan del desarrollo de una serie de habilidades o destrezas para asumir el liderazgo escolar y lograr procesos transformadores de los centros educativos, Robinson (2010) destaca una serie de competencias requeridas para el liderazgo efectivo por parte de los directivos en los contextos educacionales, dichas competencias pueden traducirse en las siguientes habilidades:

/El conocimiento Pedagógico sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje. El líder puede abanderar procesos pedagógicos en la medida en que sea conocedor de estos aspectos.

/La resolución de problemas de diverso índole que permitan la puesta en común de soluciones asertivas.

/El favorecimiento de espacios de comunicación con los miembros de la comunidad educativa, basados en la confianza y el respeto.

Tal como lo hemos mencionado con anterioridad, dados los vertiginosos cambios enmarcados en la Sociedad de la Información y el Conocimiento, requerimos de líderes escolares abiertos al cambio, con un enfoque de gestión directiva más allá de niveles jerárquicos, que comprometan y movilicen a toda la organización, renovando la cultura institucional a través de la promoción de estrategias pedagógicas que permitan hacer seguimiento a los objetivos propuestos en las Instituciones. Dentro de las capacidades genéricas que todo directivo docente debe poseer para la consecución de las metas institucionales está el liderazgo, innovación, compromiso social, comunicación y trabajo en equipo. (ENLACES, 2011)

2. GESTIÓN PARA LA APROPIACIÓN DE LAS TIC EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

La omnipresencia de las Tecnologías de la Información y Comunicación en los contextos educativos en general, reconfiguran los procesos de enseñanza y aprendizaje, planteando nuevos caminos para la realización de las tareas, acceso ilimitado a la información, dinámicas comunicacionales diversas, didácticas y metodologías propias de la era digital, relocalizando espacios y tiempos y proponiendo nuevos retos para los

agentes educativos frente a la Sociedad de la Información y el Conocimiento Area (2005).

La Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (2003) establece como prioridad para los países, la construcción de sociedades en las que prime el desarrollo integral de los individuos, favoreciendo espacios para una educación continua con acceso a recursos tecnológicos necesarios para consultar, utilizar y compartir la información y generar conocimiento. Diversos estudios han permitido relacionar el impacto de las TIC en la organización de los centros escolares (Ocde, 2000, 2001; Gómez, et al. 2000a; 2000b; Gómez, 2003; Venezky, R. y Davies, C., 2001), otorgando una significativa relevancia al liderazgo y la gestión directiva como factores primordiales en la integración efectiva de las TIC a las escuelas. Al respecto, Condie (2007) afirma que los directivos escolares ejercen una influencia determinante para la inserción e implementación exitosa de las TIC en el ámbito educativo.

Es por tanto, que el rol que asume el directivo escolar es un factor determinante en los procesos de integración y apropiación de las Tecnologías de la Información y Comunicación en los centros educativos. Al respecto, Sancho (2005) describe las diversas transformaciones que las TIC generan en el ámbito escolar debido a la configuración de nuevos intereses, símbolos y comunidades; condiciones que ameritan nuevos perfiles por parte de los agentes educativos y específicamente conllevan a la adaptación de diversas etapas frente a estos entornos cambiantes, situación que no ha sido fácil de asumir para las escuelas. En este orden de ideas, León et al. (2008) menciona que el rol de los directivos escolares está centrado en el acompañamiento y sistematización de los factores asociados a los procesos de enseñanza y aprendizaje en contextos de cambio, a través de un proyecto compartido que involucra al resto de la comunidad educativa. Al respecto el directivo es considerado como:

El responsable de gestionar el engranaje humano y material necesario para desarrollar esa visión

²⁸ <http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110130111510/http://schools.becta.org.uk/>

del centro con éxito en la práctica. De manera que podemos considerar al directivo como un agente clave en la viabilidad, sostenibilidad, perdurabilidad, escalabilidad y calidad del proceso de incorporación de las TIC en su escuela. (León et al., 2008:40).

La importancia de la integración de las TIC en los ámbitos escolares, pone de relieve, las características del directivo docente cómo líder escolar y gestor de los procesos administrativos, académicos, pedagógicos, comunitarios y tecnológicos de una Institución Educativa, asumiendo un papel determinante en los procesos de apropiación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación; así como del uso e implementación de estas como componente fundamental en el mejoramiento de la calidad y la gestión del conocimiento. Este proceso implica la identificación del rol de cada uno de los actores, el cual debe ser establecido teniendo en cuenta el contexto, para así abordar el PEI y el currículo, dando respuesta a los retos de la educación en un mundo mediado por la tecnología.

En nuestro país, la Fundación Gabriel Piedrahita Uribe (FGPU) en su modelo MITICA²⁹, señala el gran compromiso y papel esencial del director y su equipo de gestión directiva en la integración curricular de las TIC a los procesos de enseñanza y aprendizaje, señalando una serie de indicadores que permiten reconocer el grado de penetración de las tecnologías a las prácticas educativas, dichos indicadores señalan a continuación:

1. La existencia o no de un Comité de TIC en la escuela.
2. La existencia o no de un Presupuesto de TIC.
3. El número de días que el Rector dedicaba a la planeación, mantenimiento o administración de las TIC.
4. El uso de correo electrónico por el Rector para comunicarse con maestros, administradores y estudiantes.

5. El apoyo económico del gobierno.
6. La existencia de una política de capacitación permanente de los maestros.
7. La existencia de una política de respeto a la propiedad intelectual.
8. La obtención de fondos especiales para la participación en programas experimentales.

Con base a estas consideraciones, es relevante señalar que cada vez son más los directores escolares que abordan las dinámicas de cambio dentro de procesos pedagógicos, directivos y administrativos en sus instituciones, ya sea por las exigencias de políticas educativas o por las tendencias de la Sociedad de la Información y el Conocimiento; según lo señala Pozner (2000) respecto a los directores, estos deben estar preparados para asumir estos cambios y de esta forma tomar decisiones efectivas para el bien de la comunidad educativa, es en este punto en donde la gestión directiva cumple un papel esencial en los contextos de innovación debido a los procesos de planificación, la consecución de objetivos a partir de estrategias y metas establecidas, la gobernabilidad, el liderazgo democrático y transformador, el mejoramiento continuo de la calidad, la inclusión y los espacios de participación colectiva.

3. ESTÁNDARES DE COMPETENCIA TIC PARA DIRECTIVOS ESCOLARES

Al intentar identificar las competencias TIC que deben caracterizar a un directivo docente en los procesos de integración curricular de las tecnologías en los centros escolares, se debe lograr en primera instancia un acercamiento conceptual que permita la reflexión sobre los siguientes cuestionamientos ¿Qué es ser competente? ¿Qué se entiende por competencias en el ámbito educativo? ¿Qué son las competencias TIC?. Al respecto, desde diversas aristas se puede abordar el tema en cuestión referido a las competencias y su enfoque en educación, es así como, Perrenaud (2000) asocia a las competencias con diversos recursos cognitivos que permiten la puesta en marcha de una serie de acciones para la realización de un trabajo; A su vez, Marelli (2000) identifica en las competencias: conocimientos, destrezas, habilidades y comportamientos para lograr metas u objetivos. Por su parte, Bolívar (2011) determina que las competencias nos llevan a escenarios para "aprender a aprender" o al aprendizaje a lo largo de la vida; En este sentido, un directivo escolar es competente si actúa de forma pertinente en determinados contextos, movilizand o conocimientos, recursos, saberes, habilidades, cualidades, factores culturales, emociones; entre otros aspectos para lograr una acción efectiva. (Le Boterf, 2001)

La Comisión Europea (2004) propone una definición de competencia digital o competencia TIC, la cual implica el desarrollo de una serie de destrezas para los ciudadanos en la Sociedad de la Información, orientados hacia:

El uso confiado y crítico de los medios electrónicos para el trabajo, ocio y comunicación. Estas competencias están relacionadas con el pensamiento lógico y crítico, con destrezas para el manejo de

información de alto nivel, y con el desarrollo eficaz de las destrezas comunicativas.

En el nivel más básico, las destrezas de TIC comprenden el uso de tecnologías multimedia para recuperar, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información, y para comunicar y participar en foros a través de Internet. (Comisión Europea, 2004: 8)

El directivo docente que está en capacidad de integrar las tecnologías en su gestión escolar va más allá de un enfoque instrumental, caracterizado por meras funciones directivas las cuales están supeditadas a la utilización del correo electrónico o actividades de carácter mayormente administrativo, entre otras; sino al contrario, se apropia del conocimiento de las tecnologías para implementar de forma significativa las TIC a las diferentes instancias y procesos de la Institución Educativa. En torno a estos aspectos, los directores y líderes escolares deben potencializar el uso de las TIC como herramientas esenciales para la resignificación de su gestión en los centros educativos.

Surge la imperativa necesidad de reconocer el significativo papel de los directivos escolares en los procesos de integración curricular de las Tecnologías de la Información y Comunicación en las escuelas, desde un enfoque basado en el desarrollo de competencias TIC y el liderazgo visionario que favorezca el desarrollo de habilidades propias de la gestión escolar e involucre a toda la organización en los procesos de inclusión efectiva de las tecnologías como herramientas potencializadoras en los escenarios de enseñanza y aprendizaje, colocando así de manifiesto el requerimiento de un directivo capaz de asumir los retos de la educación del siglo XXI, desde un papel activo como facilitador de nuevas alfabetizaciones, propiciando la innovación educativa y el desarrollo de competencias no solo desde su propia gestión sino para todos los partícipes de la comunidad educativa.

Dado lo expuesto con anterioridad, la Sociedad Internacional para la Tecnología en la Educación,

²⁹ MITICA: <http://www.eduteka.org/modulos/8/241/>

ISTE, por su sigla en inglés, adoptó como suyos los Estándares de Tecnología para Directivos Escolares generados por un amplio grupo de académicos congregados bajo el nombre TSSA Collaborative. La Asociación de colaboración TSSA ,Technology Standards for School Administrators, (2002), presentó los Estándares de Tecnologías para los administradores de las escuelas, teniendo en cuenta los superintendentes, los líderes de distrito , los directores y sus asistentes, debido a que los directivos desempeñan un papel fundamental al determinar la tecnología que es utilizada en los centros escolares. Se definen así una serie de características que permiten reconocer la importancia que asumen los Directivos Docentes en lo que necesitan saber y ser capaces de hacer para cumplir con la responsabilidad de líderes en el uso efectivo de la tecnología y la innovación en las Instituciones Educativas.

La visión integral de TSSA sobre los Estándares Tecnológicos para Administradores Escolares (Directivos docentes o Agentes Directivos) es el aporte que constituyen hacia la especificación de una serie de tareas, expresadas como un conjunto de indicadores de desempeño, los cuales facilitan la integración de la Tecnología a través de diversas funciones por parte del directivo como el participar en procesos inclusivos para formular una visión compartida referida a las expectativas en el uso de la Tecnología, desarrollo de colaboración, plan de mejora en Tecnología basada en investigación y planes estratégicos y la promoción de prácticas efectivas para la integración de la tecnología entre los docentes.

Los Estándares Nacionales (EEUU) de Tecnologías de Información y Comunicación ISTE- NETS^A (2009)³⁰ e indicadores de desempeño para Directivos Escolares, identifican cinco estándares de competencias y conocimientos que todo director escolar de Educación Básica y Media debe apropiarse para asumir el liderazgo efectivo de las TIC en su Institución Educativa.. Los estándares de competencia y sus respectivos indicadores de desempeño son aplicables a cualquier directivo escolar, a continuación se especifican:

/CONCLUSIONES

¿Qué características debe poseer el directivo escolar para ser competente en la integración curricular de las TIC en las Instituciones Educativas?

Para lograr el desarrollo de competencias TIC en los directivos escolares de las Instituciones Educativas de Básica y Media en torno a los desafíos tecnológicos que se suscitan en la Educación del siglo XXI y de esta forma favorecer ambientes enriquecidos en los procesos de enseñanza y aprendizaje, se requiere por parte de los líderes escolares:

/Reconocimiento de las dinámicas de cambio en los contextos escolares que permitan abordar los escenarios de innovación en Educación. Sólo cuando las Instituciones estén en capacidad de comprometerse en un cambio estructural a nivel organizativo, pueden entonces formular algunos planteamientos ¿Para qué se quiere hacer uso de las TIC en las escuelas? ¿Cómo se potencializa el uso de las TIC? ¿Quiénes lideran los procesos de integración curricular de las TIC?. ¿Cómo se puede medir el éxito de un proyecto de integración TIC en una Institución educativa? Para analizar qué debe cambiar y el alcance de dicho cambio, Fullan (2002) señala que las innovaciones educativas resultan claras después de sus resultados exitosos, jamás se aprecian desde su origen o por anticipado, esto nos lleva a pensar que hay procesos limitados de apropiación, respecto a la transformación necesaria y urgente en la educación, razón por la cual los procesos son más lentos, poco respaldados y altamente criticados. El propósito fundamental del cambio y transformación en la cultura institucional es brindar mejor calidad en la educación, ambientes enriquecidos de aprendizaje, metodologías y didácticas innovadoras y potencializar el uso de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje, solo por mencionar algunos.

/Resignificación del perfil del directivo docente como actor clave de los cambios y transformaciones de las instituciones educativas; sus competencias, cualidades personales, su formación y experiencia profesional, sus saberes, le permiten desempeñar un papel decisivo en la dinámica institucional y en el logro de la finalidad educativa. Se apunta a las distintas miradas que sobre el directivo docente y perspectivas que sobre su labor se han formulado, desde diferentes ámbitos de la literatura, la legislación educativa, las instituciones educativas y su quehacer cotidiano.

/Apropiación de un liderazgo visionario por parte de los directivos docentes para promover

los procesos de integración de las TIC desde una visión compartida con los demás agentes educativos, de tal forma que se facilite un cambio significativo en la utilización e implementación de los recursos educativos de la era digital, propiciando didácticas innovadoras y la puesta en marcha de planes estratégicos que incorporen el componente TIC, a través desde políticas educativas y programas en desarrollo a nivel local, nacional y regional. (ISTE,2009).

/Revisión del perfil del directivo docente de hoy, al que le implica una tarea que va más allá de lo administrativo y que se asume desde una perspectiva pedagógica,

1. LIDERAZGO VISIONARIO: Los Directivos Escolares inspiran y lideran el desarrollo y la implementación de una visión compartida de los recursos de la era digital.
2. CULTURA DE APRENDIZAJE PARA LA ERA DIGITAL: Los directivos escolares crean, promueven y mantienen una cultura de aprendizaje dinámica para la era digital.
3. EXCELENCIA EN LA PRÁCTICA PROFESIONAL: Los directivos escolares promueven tanto un entorno de aprendizaje profesional como de innovación.
4. MEJORAMIENTO SISTÉMICO: Los Directivos Escolares ejercen liderazgo y prácticas administrativas de la era digital, para el mejoramiento continuo de la organización.
5. CIUDADANÍA DIGITAL: Los Directivos Escolares, modelan y facilitan la comprensión de temas sociales, éticos y legales en relación al uso de las TIC.

Tabla 1: Estándares Nacionales de Tecnologías de Información y Comunicación (NETS^oA) e indicadores de Desempeño para Directivos Escolar (ISTE,2009)

³⁰ <http://www.eduteka.org/EstandaresDirectivosNETS.php>

requiriendo unos marcos de comprensión de temas sociales, éticos y legales más centrados en el quehacer educativo, que den sentido a su perfil a través de proyectos y demás responsabilidades relacionadas con una cultura digital en evolución.

/Profundización en un entorno de aprendizaje profesional y de innovación por parte del directivo que empodere a los docentes de la Institución Educación para así enriquecer los procesos de aprendizaje de los estudiantes mediante la incorporación de tecnologías contemporáneas y herramientas digitales, destinando tiempo, infraestructura, conectividad y recursos TIC a través del crecimiento profesional permanente en competencias e integración de las TIC.

/Fortalecimiento en investigación educativa y tecnologías emergentes evaluando los beneficios potenciales y requerimientos de implementación tales como costo de adquisición, capacitación, recursos humanos, instalación, mantenimiento, sostenibilidad y compatibilidad en relación al potencial que tienen para mejorar el aprendizaje de los estudiantes y la calidad en la Educación.

/REFERENCIAS

/Area, M. (2005). Las tecnologías de la información y comunicación en el sistema escolar. Una revisión de las líneas de investigación. Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa, v. 11, n. 1.

/BECTA (2007): The ICT responsibilities of the leadership team.

/Consultado el 15 de enero del 2014 desde: http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110130111510/http://schools.becta.org.uk/index.php?section=lv&catcode=ss_lv_lea_02&trid=189

/Bennis, W. Y Nanus, B. (1997) Leaders: Strategies for Taking Charge. Harper & Row, New York.

/Bolívar, A. (2011). Aprender a liderar líderes. Competencias para un liderazgo directivo que promueva el liderazgo docente. Educar, 47, 253-275.

/Condie, R. et al. (2007). The impact of ICT in schools – a landscape view. London: Becta Review.

/La Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (2003). Consultado el 20 de enero del 2014 desde <http://www.itu.int/wsis/index-es.html>

/Dimmock, C. (1999). Principals and school restructuring: conceptualising challenges as dilemmas. Journal of Educational Administration, 37 (5), 441-62.

/Elmore, R.F. (2000). Building a new structure for school leadership. Albert Shanker Institute, Washington, DC.

/ENLACES (2011). Competencias y Estándares TIC para directores/as. Ministerio de Educación de Chile. Consultado el 27 de enero de 2014 desde: <http://www.enlaces.cl/libros/directores/index.html>

/EUROPEAN COMMISSION (2004). Competencias Clave para un Aprendizaje a lo largo de la Vida: Un marco de referencia europeo. Grupo de trabajo B "Competencias Clave". Comisión Europea: Dirección General de Educación y Cultura. Consultado el 27 de enero del 2014 desde:

/http://www.educastur.princast.es/info/calidad/indicadores/doc/comision_europea.pdf

/Fullan, D. (2002). Los nuevos significados del cambio en la Educación. Barcelona, Octaedro.

/Gairín, J. (1996). La Organización Escolar: contexto y texto de actuación. Madrid: La Muralla.

/Gómez, M et al. (2000a) A Case Study of ICT and School Improvement at Secondary of the Superior Normal School Mexico City, Mexico. Oecd/Ceri Ict Programme Consultado el 19 de enero del 2014 desde: <http://www.oecd.org/dataoecd/44/14/2741336.pdf>

/Gómez, MG et al. (2000b) A Case Study of ICT and School Improvement at Ignacio Quiróz Primary School Tlalnepantla, State of Mexico, Mexico. Oecd/Ceri Ict

/Programme.<http://www.oecd.org/dataoecd/44/14/2741336.pdf>

/Gómez, MG (2003) Las tecnologías de la información y la comunicación y el mejoramiento escolar. Estudio de caso de dos escuelas mexicanas. Tesis de maestría. México: DIE-CINVESTAV-IPN.

/INTEGRA (2006). Herramientas para la gestión de proyectos educativos con TIC. UNESCO. Recuperado el 20 de enero de 2014 desde: http://www.oei.es/tic/INTEGRA_Herramientas.pdf

/ISTE (2009). NETS for Administrators. Recuperado el 28 de enero de 2014 desde: <http://www.iste.org/standards/standards-for-administrators>

/Lavín, S., Del solar, S.; Fischer, M. e Ibarra, J. (2002). La Propuesta CIGA: Gestión de Calidad para Instituciones Educativas. Santiago: LOM Ediciones.

/Le Boterf, G. (2001). La ingeniería de las competencias. Barcelona, EPISE.

/León, M. et al. (2008). La gestión del cambio tecnológico en los centros educativos del país vasco: el papel de los directivos escolares. Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación. pp.39-57.

/Marelli, A. (2000). Introducción al análisis y desarrollo de modelos de competencias. s/d.

/Mumtaz, S. (2000). Factors affecting teachers' use of information and communications technology: A review of the literature. Journal of Information Technology for Teacher Education, 9(3), 319-342.

/OCDE (2000). Schooling for Tomorrow. Learning to bridge the digital divide. Paris: Ceri-Oecd.

/OCDE (2001). Learning to Change ICT in Schools. Paris: Ceri-Oecd

/OECD (2005). The Definition and Selection of Key Competencies: Executive Summary.

/Consultado el 29 de enero de 2014 desde: <http://www.oecd.org/dataoecd/47/61/35070367.pdf>

/OCDE (2008) Improving School Leadership. Education and training Policy. Vol 1, Policy and Practice. Paris: OCDE.

/OFSTED (2004): The Office for Standards in Education, Children's Services and Skills. Consultado el 27 de enero de 2014 desde: <http://www.ofsted.gov.uk/resources/raising-standards-improving-lives-office-for-standards-education-childrens-services-and-skills-strat-0>

/Perrenaud, P. (2000) Novas Competências para Ensinar. Porto Alegre, ArtMed Editora. Consultado el 15 de enero de 2014 desde:

/http://books.google.com.cu/books?id=uLLw3HbYVMQC&printsec=frontcover&dq=10+Nuevas+competencias+para+ense%C3%B1ar.&source=bl&ots=GKJ_i4pAAk&sig=r4Ebbm

mXD_9zruhQulytz_SN2ks&hl=es&ei=ewrwTlro
NcH78AbGiOXrCw&sa=X&oi=book_result&tct=
result&resnum=3&ved=0CBsQ6AEwAg#v=one
page&eq=10%20Nuevas%20competencias%20
para%20ense%C3%B1ar.&tf=false

/Pont, B., Nusche, D. y Moorman, H.
(2009). Mejorar el liderazgo escolar. Volumen 1:
política y práctica. OCDE. Consultado el 14 de
enero de 2014 desde : [http://www.oecd.org/edu/
school/44374937.pdf](http://www.oecd.org/edu/school/44374937.pdf)

/Pozner, P. (2000). Competencias para la
profesionalización de la gestión educativa. IIPE-
UNESCO Sede Regional Buenos Aires, Argentina.

/Sancho, J. (2009). Los desafíos de la
educación desde la óptica de la OCDE. Cuadernos
de pedagogía No 386, pp. 88-91.

/TSSA, Technology Standards for School
Administrators, (2002). . TSSA Project.

/Consultado el 22 de enero del 2014
desde www.ncrtec.org/pd/tssa/tssa.pdf

/Yukl, G. (2001). Leadership in Organiza-
tions. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.

/Venezky, A. R. y Davies, C. (2001) Quo
Vademus? The transformation of schooling in a
networked world. Paris: Ceri-Oecd.

USO DE LA PELÍCULA COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA EN UNA CLASE DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA (UN ESTUDIO DE CASO)

GIGLIOLA PARDO NIETO

Docente de Artes Plásticas

Universidad del Atlántico

BLANCA EDILIA OLAYA VELASCO

Docente de Educación Religiosa

Institución Educativa San Antonio de Padua, Soledad. Email: bledo03@gmail.com

/RESUMEN

El objetivo de este trabajo es repensar la enseñanza de la Educación Artística, en cuanto a la inclusión de recursos tecnológicos audiovisuales como herramientas didácticas, como lo es la película, usando una estrategia didáctica: el modelo ORA. El presente artículo muestra una investigación que pretende describir y comprender el uso de películas en clases de educación artística, en un colegio público del municipio de Soledad, (un estudio de caso). El estudio describe cómo se da el rol del docente, la participación de los estudiantes y las problemáticas más recurrentes en este tipo de experiencias y plantea reflexiones sobre cómo los recursos audiovisuales pueden insertarse en clases que han estado marcadas por actividades netamente manuales.

/PALABRAS CLAVES

Educación artística, estudio cualitativo, recursos tecnológicos audiovisuales, modelo ora, cine, participación, rol docente.

/ABSTRACT

The objective of this work is to rethink the teaching of arts education, as to the inclusion of audiovisual technology resources as teaching tools, such as film, using a teaching strategy: the ORA model. This article presents research that aims to describe and understand the use of films in art classes at a public school in the town of Soledad, (a case study). The study describes how the role of the teacher is given, the participation of students and the most recurrent problem in these experiences and reflections on how the poses visual resources can be inserted into classes that have been marked by purely manual activities.

/KEYWORDS

Art education, qualitative study, audiovisual technology resources, sometimes model, film, participation, teaching role.

/INTRODUCCIÓN

La utilización de los medios de comunicación en el aula inicia con una tendencia que nació en los años 70 y que ahora corresponde al término Educomunicación. Esta es definida por Oliveira como "acciones desde la recepción organizada y crítica hasta la gestión de la comunicación en los espacios educativos. Posibilita que el niño, joven y adulto puedan acceder a los instrumentos y las tecnologías en las prácticas de la ciudadanía" (Oliveira, 2012). Con este enfoque, se crearon diversas metodologías para utilizar recursos audiovisuales dentro de una clase, como radio, periódicos, noticias, documentales en vídeo, y películas que sirvan como herramientas mediadoras dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje; en varios países europeos y en norte américa la alfabetización sobre el lenguaje visual y cinematográfico es relevante y propiciado en los centros educativos para hacer de los estudiantes espectadores críticos, esta posición es defendida por Román Gubern quien afirma que introducir desde la niñez, la enseñanza "no sólo de las letras del alfabeto sino también de las imágenes". "¿Por qué no enseñarles a los niños una retórica de la imagen? Si educar es comprender, pues también es necesaria una alfabetización visual", (Gubern, citado por Romero, 2012)

El cine, desde sus orígenes lleva consigo una contradicción, por un lado es objeto de consumo de las masas de la sociedad el cual está relacionado con la producción industrial, a los deseos y valores de las personas; y por otro, es un producto cultural que para bien o para mal influyen en los seres humanos y en su entorno (Miravalles, 1998), reflejando las vivencias de los pueblos, su idiosincrasia, y todos

aquellos elementos históricos que muestran los esquemas políticos, económicos, sociales y religiosos que han influenciado a la sociedad a través del tiempo, también es un elemento que integra un proceso de comunicación entre el público y lo que se observa, se llega a crear una empatía emotiva que influye en las emociones de cada uno de los espectadores y se manifiesta de maneras personales, toda película es como una pila que se carga de presencias: rostros amados, objetos admirados, acontecimientos "hermosos", "extraordinarios", "intensos". (Morin, 1972, p.27).

El cine como proceso complejo en la enseñanza y la práctica docente, estimula sentimientos, pasiones y emociones en cualquiera de las especificidades disciplinares en donde se desarrolle. Por tanto indagar sobre el papel que cumple esta instancia en el propósito educativo y reconocer la trascendencia del mismo en el aprendizaje del estudiante es significativo (Pava, 2009, p. 7).

Ante esta nueva faceta didáctica del cine, se pretende indagar sobre el uso educativo que puede tener este elemento en las aulas de clase, específicamente en el área de Educación Artística, ya que si el cine es considerado el séptimo arte, es contradictorio que no sea tenido en cuenta en el aprendizaje de una rama del saber que resulta indispensable para el desarrollo de la sensibilidad y creatividad en el ser humano. Como lo expresa Alba Gutiérrez, "llama la atención que asignaturas como inglés y artes, donde hay una gran cantidad de material audiovisual disponible en los medios y que pueden ser utilizados para enriquecer la experiencia en el aula, sean poco usados por los profesores" (Alba, 2008, p. 37).

Este proyecto es una intervención en el cual se plantea el modelo ORA, de Saturnino de la Torre, como propuesta metodológica para el uso de película en el aula, como recurso educativo en una asignatura en donde los elementos audiovisuales no son aplicados para construir ambientes de aprendizaje.

/OBJETIVOS

El objetivo general de esta investigación es describir y comprender el uso del cine como recurso educativo en una clase de educación artística.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

/Determinar el rol del docente en cuanto al uso del cine como recurso educativo en una clase de Educación Artística.

/Establecer los tipos de participación que se generan a partir del uso de películas en una clase de educación artística.

/Identificar los problemas más frecuentes durante el uso de películas como recurso educativo en una clase de educación artística.

/METODOLOGÍA

La investigación presenta un enfoque cualitativo, con diseño estudio de caso en la que se aplica la técnica de observación participante.

La investigación cualitativa se preocupa por el sujeto, el contexto y las interacciones sociales, valiéndonos de estas características para el estudio de un caso intrínseco priorizando no la elaboración de una teoría, sino el interés específico en relación del uso de películas como herramienta didáctica en la clase de educación artística, un caso en particular.

A través de la utilización de instrumentos de investigación tales como la entrevista, el diario de campo y formato de observación, la interacción directa con los sujetos participantes en la investigación

propicia una comunicación dentro del contexto educativo, indagar en sus gustos, opiniones, el acercarse a las caracterizaciones del caso en sí, es un hecho de múltiples posibilidades dando la libertad de no controlar sino de que la intervención de la película sea la que propicie cambio, mas no la manipulación directa de los investigadores.

Con respecto a los estudios e investigación cualitativa, Mahtani, Axpe, Serrano, González Et Fernández (2006), proponen:

Las metodologías de investigación cualitativas ofrecen la capacidad de aportar información alternativa, distinta y complementaria a los métodos cuantitativos, sobre aspectos relacionados con la aplicabilidad de las nuevas tecnologías, pero muy especialmente para evaluar las perspectivas de los actores implicados en el uso y manejo de las tecnologías o los obstáculos a la hora de implementar una tecnología, entre otros. (p.13).

/PROCEDIMIENTO

FASE 1: DEFINICIÓN Y DISEÑO

1. Revisión de Literatura: La revisión se hizo especialmente en España, Estados Unidos, Colombia, Argentina y México; entre las cuales destacamos una experiencia relacionadas al uso de películas en clase de una área específica dentro de un centro educativo, vale la pena destacar: la experiencia realizada individualmente donde se analiza la competencia interpretativa con la primera secuencia de la Película "El rey León" de Walt Disney. (Idoyaga, Andreu Et Jiménez, 2010). este trabajo es significativo en cuenta la selección del recurso audiovisual, una película animada, en donde el objetivo es potencializar una compe-

tencia, se relaciona con la investigación presente debido a la escogencia de la misma película para la temática de composición visual en clase de arte.

2. Revisión del plan de área de Educación Artística. (Revisión de los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional (MEN,) tendencias mundiales y nacionales). se contrastó con los lineamientos curriculares del MEN, haciéndose evidente la falta de concordancia con lo estipulado por el ministerio y la necesidad de actualizar el plan bajo las exigencias de la educación actual,

3. Usos del cine: Amplias lectura de reflexiones sobre el uso de cine en diferentes contextos, aportes y consejos sobre la manera de trabajar con películas para abordar una temática de clase, aumentar la motivación y el interés de los estudiantes, y capacitación docente para el uso de películas en el aula, a través de la red páginas que muestran opciones de películas para trabajo con los estudiantes, actividades, propósitos de clase sin datos sistematizados.

4. Autores: Saturnino de la Torre, Martín Barbero, Román Gubern, Aparicio, Eisner, Vidigal, Hart, Len Masterman, Aróstegui, Hart.

FASE 2: CONTEXTUALIZACIÓN

La investigación fue realizada en una Institución Pública del Municipio de Soledad, Atlántico, durante el transcurso del año 2013. Se escogió un grupo de 28 estudiantes de once grado de secundaria, pertenecientes a un estrato socioeconómico bajo, dentro de un sector vulnerable, con problemáticas sociales como drogadicción, vandalismo, escasos servicios públicos, como la falta de alcantarillado, calles en deterioro y poco acceso a internet.

El estudio de caso inició con la visita a las instalaciones de la Institución Educativa Técnica Industrial San Antonio de Padua, a un grupo de

estudiantes de undécimo grado, con los cuales se aplicó la investigación. Nos acercamos a la Institución a contactar al docente de Educación Artística, y pedirle que nos concediera el espacio de su clase para aplicar el presente proyecto, a lo cual el docente acepta la propuesta que se aplica durante el segundo semestre del año 2013. Se hicieron algunas entrevistas a los docentes nuevos y antiguos para consultar sus apreciaciones sobre el área en la institución y el interés que se le ha dado a la Educación Artística en el colegio.

También se realizaron los pre-test a los estudiantes de grado once para indagar sobre los gustos y preferencias con respecto a la película, así como la actitud y las expectativas de los alumnos frente al área de artística.

FASE 3: IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

Las principales problemáticas detectadas dentro del marco internacional, nacional y local con respecto al área de Educación Artística y el uso de medios audiovisuales son los siguientes:

/La educación Artística se encuentra subvalorada en la Institución.

/El uso de medios es casi nulo en la Institución Educativa, falta formación y capacitación a los docentes para el uso de TIC en clases.

/No existe literatura sistematizada del uso del cine como estrategia didáctica en clase de Educación Artística.

/La clase de Artística en el colegio está muy ligada al enfoque de emprendimiento y manualidades, pues los estudiantes y docentes lo ven como una fuente de ingresos económicos (siempre desde el saber hacer).

/La clase de educación Artística requiere de innovación y revisión de sus prácticas.

FASE 4: TRABAJO EN SITIO

El trabajo se realizó durante el cuarto período académico del 2013, con previa escogencia de películas y selección y adecuación de temáticas. Se adecuaron actividades de acuerdo a los objetivos de aprendizaje de cada clase, teniendo en cuenta el modelo ORA (Observar la película, Relacionarla con la realidad y el contexto colombiano, y Aplicar las temáticas de arte seleccionadas). Se visionaron cinco películas en total, cada una se dieron diferentes actividades para cada fase del modelo ORA.

Se hizo una selección de temas que se encontraban fuera del plan de área pero son exigidos por el MEN, se tuvo en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes que se evaluaron a través un taller de preguntas, los temas escogidos se relacionaban con temáticas que ellos ya habían visto, para la proyección de películas es necesario que el docente observe con antelación la película antes de presentarla a los estudiantes, también es indispensable hacer una introducción a la película a través de un vídeo (puede ser un tráiler o un video que se relacione con la temática a tratar) para familiarizar a los estudiantes con la temática y el contenido de la película, para ello se planea con antelación en base de un formato de diseño de curso, el objetivo de aprendizaje de la clase, las dimensiones de saber ser, saber sentir, y saber hacer, las competencias a tener en cuenta (motricidad, interpretativa, perceptiva, técnica, propositiva, etc.) los pasos para alcanzarlo (explicaciones dadas por el docente y abrir espacio para preguntas que puedan hacer los estudiantes) y cada uno de las actividades que refuercen la comprensión y aplicación del tema.

Las películas vistas fueron: La invención de Hugo Cabret, Los vengadores, El rey León, La tierra y Frida Khalo. Con cada una de ellas se trabajaron

diferentes temáticas como teoría del color, diseño de personajes, composición audiovisual, diseño de animales, y Arte Latinoamericano respectivamente.

Se realizaron técnicas de trabajo grupal después de cada visionado, como mesa redonda, grupos de discusión, debates, talleres. .

FASE 5: RECOLECCIÓN DE DATOS

La recolección de datos se hizo a través del diario de campo, los formatos de observación, entrevistas semiestructuradas a estudiantes y docente.

Al finalizar cada temática con la película se realizaba la entrevista semiestructurada a los estudiantes para la recolección de información y la apreciación que ellos tuvieron de las metodologías usadas durante el desarrollo del modelo.

1. El cine como estrategia didáctica

Como ya es sabido por todos, la tecnología y todos sus componentes están invadiendo a pasos gigantescos los rincones de la tierra, despertando un afán descontrolado por explorarla, sobre todo los jóvenes quienes son los más propensos a la influencias de los nuevos prototipos mediáticos, según Barbero (2010) las mediaciones como espacios de formas y usos de apropiación de la cultura implica una resignificación de las audiencias y receptores. Actualmente las personas se desvelan por tener al alcance todo aquello que las grandes innovaciones nos proveen diariamente. Ante esto, es un poco contradictorio el hecho de que estos medios tecnológicos sean tenidos en cuenta sólo como dispositivos que divierten, entretienen, distraen, mientras que su utilidad pedagógica está siendo olvidada. Un ejemplo claro de ellos es el cine, que por mucho tiempo ha servido como elemento de entretenimiento, de esparcimiento y también para forta-

lecer el mercado de quienes se dedican a ello, pero a nivel educativo, en su gran mayoría, los docentes de Colombia no se han percatado de su valor pedagógico y formativo.

Sabemos que el cine ejerce gran influencia sobre las sociedades, ya que nos vincula en aspectos sociales, económicos, políticos, artísticos, dándonos oportunidad de conocer la realidad de manera visual. Es por esto que teniendo en cuenta el pensamiento de Len Masterman, consideramos que la educación audiovisual es un instrumento esencial para que tanto profesores como estudiantes enfrenten los desafíos sobre la gran desigualdad que existe entre los que fabrican la información para beneficio propio y quienes la consumen de manera inconsciente como un producto más (Masterman, "n. d.").

El cine a través de la imagen, el lenguaje y de sus temáticas, puede servir como elemento que abarca grandes aspectos en el sistema educativo, integrando no sólo la parte artística, sino también enriqueciendo el aprendizaje de manera significativa, "el cine es un espacio de aprendizaje integral y de análisis de problemáticas diferentes de índole social, familiar, educativo y personal" (De la Torre, 2005, p.71). Despertando en su desarrollo psicopedagógico elementos que forman al estudiante no sólo académicamente sino también de manera integral en asimilación de valores y competencias ciudadanas, sin dejar de lado la orientación del docente.

Usar la película como recurso para el aprendizaje, significa en este caso, salir de la rutina sin obviar el objetivo, transportar al estudiante a un mundo ameno, del cual puede extraer muchas herramientas, no sólo para su aprendizaje, sino para la vida diaria. Los valores que son transmitidos a través de una película, pueden potenciar el sentido integral de Educación que las instituciones educativas proponen para sus estudiantes. Además la facilidad con que pueden involucrarlos en ambientes y espacios enriquecidos con diversos elementos pedagógicos y constructivos.

2. El arte en relación con los medios

El arte proporciona en los estudiantes no sólo un medio para comunicar, también incentiva la creatividad (tan apetecida en el mundo de hoy), pero sobre todo permite desarrollar capacidades críticas, valorar aspectos emo-afectivos, haciendo a las personas más sensibles permitiéndoles ser consciente de su cultura e historia y contorno. Como lo menciona Eisner (2002), las artes...están marginadas en la educación. Se les margina porque históricamente hemos asociado las artes y los fenómenos visuales a las cuestiones del cuerpo, al tiempo que asignamos a la escuela a la responsabilidad de desarrollar la mente. (p. 113).

En referencia con lo anterior, podemos inferir que se debe otorgar a la educación artística un papel fundamental en las entidades educativas, muy diferente a lo que se puede apreciar en la realidad de las instituciones colombianas, la escuela debe situarse en el contexto social, en esta época preocupada por los alcances de los avances tecnológicos, en sintonía con lo anterior, es decir, hay que repensar los procesos pedagógicos, sobre todo con la inclusión de TIC como estrategia didáctica, puesto que "una puerta de entrada crucial se abre cuando abordamos el tema de las artes audiovisuales, trabajadas mediante tecnologías... como son el video y el ordenador..." (Vidigal, 2009 p. 103).

El brindar una gran oportunidad a la apropiación de usos de medios desde el enfoque educativo no es solo para capacitar a los estudiantes al debido uso de ellos; sino a profundizar y familiarizarnos con conceptos actuales tales como la posmodernidad, interculturalidad, globalización, mediación, entre otros. Es decir otorgarle la debida importancia de relacionar la educación con el contexto histórico, social, político, cultural y tecnológico.

En referencia con lo anterior la tecnología puede ser muy efectiva en el campo de la Expresión Artística ya que permite al estudiante experimentar libremente con materiales digitales sin que la institución educativa incurra en costos elevados por concepto de materiales tales como: película

fotográfica, revelado, ejecutantes musicales, oleos, lienzos y acuarelas. (López, 2003)

3. Rol del docente frente a los medios

Es importante aclarar que el uso de películas en el aula, requiere capacitación del docente de manera previa, pues no se puede visionar una película lo por distraer al estudiantado, o por salir de la rutina. Una clase con película debe tener elementos comunicativos: director, receptor, mensaje, contexto, código, canal, respuesta pero ante todo el profesor que actúa como foco que ilumina el interés formativo del filme. Es el mediador "formativo" entre la película y el alumno o espectador. (De la Torre, 1996).

Es fundamental que el docente previamente se informe sobre el lenguaje cinematográfico y la manera de orientar una clase con película, "Su papel de mediador entre lo distractivo y lo formativo es capital. Ello requiere una formación tanto en valores como en el lenguaje cinematográfico" (De La Torre, 1996, p. 20). Muchos docentes hacen poca relevancia a la formación porque confían mucho en su experiencia, pero ante tanto avance tecnológico, sino estamos capacitados e informados, éstos nos pueden llegar a tomar ventaja, entonces la intención de lo que se pretende apropiado para el aprendizaje puede tomar otro rumbo. La anterior posición es la que hace urgente la necesidad de llevar la película al aula, es más estamos atrasados, pues el cine lleva más de un siglo desde su aparición, y su utilidad como fuente pedagógica no ha sido aún socializada entre la comunidad de educadores.

Lo anterior nos permite pensar en la estructuración de nuevos métodos que como educadores y formadores estamos en la obligación de construir, con el fin de alcanzar cambios no sólo en lo instrumental sino en lo dialógico, cognitivo e interpretativo, de manera que nuestros procesos se adecuen a la tecnología vigente, a los nuevos pensamientos y sistemas de conocimiento que imperan en la era de la información.

4. Participación de los estudiantes

Las estrategias educativas deben promover entre los estudiantes la participación, para que no se presenten problemáticas de aislamiento, e individualismo, sino que contribuyan a enriquecer el conocimiento, a través de la puesta en común de inquietudes, propuestas y soluciones a los escenarios que van surgiendo. Por lo anterior se hace necesario hablar un poco de la participación de los estudiantes teniendo en cuenta los diversos momentos en los que ellos puedan crear ambientes participativos. Retomando el hecho que aquello que los estudiantes aprenden en el aula les va a servir para la vida, tenemos que referirnos a la participación democrática. La mejor manera de educar para la democracia es educar en democracia, (Aróstegui, 2010, p.44) es decir permitiendo al estudiante la participación en las actividades de clase.

Reanudando la reflexión del profesor Aróstegui, quien retoma los modelos de participación del alumnado, vinculados según los enfoques curriculares, destaca tres formas de participación: los estudiantes se implican o no, en las actividades propuestas por los docentes, los estudiantes se vinculan activamente a las tareas escolares, sin importar la procedencias de las decisiones, y a través de los objetivos explícitos o implícitos donde existe coparticipación de los estudiantes. (Martínez, citado por Aróstegui, 2010).

Una de las posibilidades que nos plantea Hart es a través de los medios, cuando dice "las TIC constituyen una poderosa herramienta de participación y permiten implantar nuevas estrategias didácticas" (Hart, 2005, p. 13). En cuanto a los niveles de participación que plantea Rogert Hart, podemos tener en cuenta alguno de esos niveles cuando se usa un medio de comunicación de masas en el aula, cuando se está previamente planificado por los docentes. Según la escalera de participación de Hart el uso de medios se ubicaría en el sexto escalón que hace alusión a proyectos iniciados por los adultos (profesores), con decisiones compartidas con los niños o jóvenes. (Hart, 2005).

5. Problemas con el uso de medios

Aunque en general parezca muy atrayente el trabajo con películas en el aula hay que ser conscientes de que el llevar un medio al salón de clase debe cumplir una función más allá del entretenimiento y liberación de la carga académica que el docente presente, para ello se deben tomar en cuenta ciertos puntos que pudimos apreciar durante la experiencia tales como:

5.1. Tiempo

Este es un factor de vital importancia en todo momento del uso de películas en clase como estrategia didáctica, debido a que lo que ocurre antes, durante y después repercute en el objetivo de aprendizaje propuesto por el docente, debe verse el tiempo de duración de la clase y eso influye en la escogencias de películas, pues estas no pueden superar las dos horas. Además debe preverse el espacio a relacionar y aplicar de la película, donde es recomendado el trabajo en equipo. "Debe planearse la duración del tiempo de trabajo para el desarrollo de la tarea y el tiempo que tomará el procesamiento del grupo" (Arias, Cárdenas & Estupiñán, 2003, p. 141).

5.2. Organización institucional

Se necesita que la institución educativo apoye los proyectos con el uso de medios y propicie espacios para su debido desarrollo, es indispensable que los directivos sean concedores de estos procesos y colaborar en la capacitación de sus docentes, para José Horcasitas, Administrador Blackboard en Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, cuando alguien habla de medios educacionales, suele pensar tanto en el equipamiento como en los materiales: no tiene sentido pensar en la implementación de herramientas educativas sin hablar de los contenidos programáticos o la capacitación de los docentes.(Horcasitas, 2012)

5.3. Falta de formación del profesorado

Cuando se implementan recursos tecnológicos en una institución debe de existir personal que no solo sepa su uso técnico sino también como emplear un medio como estrategia didáctica en una aula de clase, tal afirma Horcasitas quien afirma que este proceso debe comenzar en primer lugar con la capacitación de los docentes, quienes deben, previo análisis, seleccionar y diseñar los materiales adecuados que detonen los estilos de aprendizaje de los estudiantes, cuyo uso resulte en un aprendizaje significativo, y ver en las TIC un instrumento cognitivo capaz de beneficiar al educando. (Horcasitas, 2012,) por ende debe estar capacitado para generar materiales audiovisuales propios que le permitan contextualizar las clases a las necesidades de sus estudiantes.

5.4. Dificultad de los estudiantes para trabajar en grupo:

Aunque en general parezca muy atrayente el trabajo grupal en el aula y las posibilidades de aprendizaje que este ofrece, no se puede negar que existen problemas que pueden surgir cuando se trabaja en clase de manera grupal (cooperativo), como estrategia para lograr la participación en el aula. Pueden existir quienes no quieran participar en las actividades porque tienen dificultades para socializar con los demás compañeros, algunos no desean trabajar en grupos, incluso teniendo allí a sus amigos, destacando una razón principal el hecho que han sido educados desde sus hogares para sí mismos, a no compartir el conocimiento, (Arias et al., 2003). Por tanto también se debe comprobar la responsabilidad individual, puesto que permite aportar como miembro del grupo al beneficio común, de lo contrario "es posible que se termine holgazaneando y tratando de aprovecharse del trabajo de los compañeros" (Arias y cols. 2003, p. 19). Estas situaciones beneficiará el trabajo en equipo, y puede presentarse como nos los dicen los autores, tensiones y roces, cuando falta la confianza, la aceptación y la cooperación de sus miembros.

Los problemas de involucramiento más frecuente que nos presentan los autores son: involucramiento activo, cuando el estudiante trae al grupo temas que no tienen nada que ver con la clase, se rehúsa a trabajar o da respuestas equivocadas. Independencia: Cuando el estudiante trabaja solo e ignora a sus compañeros. Toma del cargo: Cuando el estudiante hace solo el trabajo, no permite la participación de los demás, toma decisiones sin tener en cuenta a sus compañeros. También puede aparecer estudiante perturbador que interrumpe y daña el clima del grupo (Johnson & Johnson, citado por Arias y cols, 2003). La gran mayoría de los conceptos expuestos anteriormente pudieron hacerse visible durante la fase de aplicar y relacionar del modelo ORA, en donde la mayoría de las actividades se realizaron de manera grupal, cosa que nunca se había hecho en una clase de educación artística donde prima el trabajo y actividades de carácter individual; por ser la primera vez que se implementaron mesa redondas y grupos de discusión, pudimos observar cuando se cambia la rutina o didáctica de la clase los estudiantes son más tímidos pero están prestos para el trabajo colaborativo.

5.5. Falta de alfabetización audiovisual

No es novedad que la falta de alfabetización visual en los jóvenes es evidente en cuanto a la escasez de capacidad crítica frente a la lectura de imágenes sobre todo las que provienen de los medios de comunicación, por ende encontramos docentes que defienden la postura de que: "La alfabetización visual es un requisito para pensar con claridad en el siglo veintiuno. En muchos sistemas educativos, la alfabetización visual solo la aprenden los estudiantes de artes, o quienes quieren ser fotógrafos o productores de video. Pero en la Era de la Visualización todos podemos beneficiarnos si desarrollamos un mejor entendimiento de lo visual, especialmente de los aspectos visuales que aparecen en los medios" (Hoffmann, citado por Gutiérrez, Camargo & Guerrero. 2004, p. 2)

6. Un modelo para trabajar con películas

Con relación al tema de los medios, encontramos un autor que se ha dedicado a promover el uso del cine en el aula, como recurso educativo para la educación formal. Aparicio (2011), plantea que el cine es una herramienta muy valiosa a la hora de educar, en el cual distingue tres niveles de aprendizaje desde el cine: aprender cine, aprender del cine y aprender con el cine. La primera se refiere a llevar al aula la cátedra de cine, donde se le enseñe al estudiante el lenguaje del cine y de los recursos audiovisuales, el nivel aprender del cine contempla la posibilidad de tomar productos cinematográficos que puedan orientar procesos transdisciplinarios que complementen y orienten la enseñanza de medios. El tercer nivel aprender con el cine, se usa la película como documento o pretexto para trabajar algún área determinada. Por ejemplo si vamos a aprender sobre la segunda guerra mundial podemos tomar la película "La lista de Schindler", que enfatiza sobre la crueldad vivida en esa época. (Aparicio, 2011). El presente proyecto vincula los dos últimos niveles de aprendizaje del cine, como herramienta que nos proporciona elementos importantes para el estudio de temáticas de Educación Artística.

De esta forma el autor plantea que el uso del cine como estrategia didáctica, "no se puede dejar de lado como herramienta que da lugar a espacios de participación dentro de los ambientes educativos. Aprender del cine es un nivel que hace referencia al trabajo de temáticas específicas para determinados contenidos" (Aparicio, 2011). En un área como la Educación artística el cine contiene un gran material educativo de reflexión y aplicación en temáticas concretas como formas, color, percepciones, emociones, etc. A su vez el mismo Aparicio expresa que las aulas son un buen lugar para que los estudiantes comprendan que el cine es mucho más que entretenimiento y que al igual que las artes existe un tipo de cine capaz de generar nuevas formas de aprendizaje. (Aparicio, 2011).

Para complementar lo dicho por Aparicio en cuanto a las posibilidades de usos del cine, tomamos la propuesta que plantea Saturnino de la Torre, profesor Español quien ha venido trabajando durante años en su país, la película como herramienta didáctica.

La propuesta de intervención a partir del uso del cine en el aula dentro de la clase de educación artística está basada en La Estrategia didáctica para trabajar el Aprendizaje Integrado a partir del modelo ORA (Observación, Reflexión, Aplicación) de Saturnino de La Torre en 1996. Creado por el grupo GAD (Grupo de Asesoramiento Didáctico), de la Universidad de Barcelona, el cual comprende 8 Dimensiones: Supuestos implícitos del docente, contexto de aula, rol docente, rol discente, organización, recursos, clima y evaluación. (De la Torre, Oliver, Violant, Tejada, Rajadell & Girona, 2004). Se hace necesario explicar brevemente este modelo, usado para trabajar medios de comunicación, televisión, películas o radio. Modelo que contempla la posibilidad de un aprendizaje integrado, transdisciplinar y holístico. Es integrado porque se centra en un todo global, de dimensiones complejas, es transdisciplinar, porque puede ser estudiado desde diferentes perspectivas de la ciencia, y es holístico porque representa un entorno real, de significaciones, de proyecciones que alimentan el crecimiento personal. (Rajadell, Violant & Bordas, 2012).

/CONCLUSIONES

En relación con la temática del uso del cine en clase de educación artística podemos afirmar como posición personal en el presente trabajo las siguientes consideraciones: definitivamente, y conforme lo expresado en los puntos precedentes, el uso de películas en clase de educación artística, posee un potencial impacto sobre las prácticas pedagógicas, la participación de los estudiantes y las inconvenientes que puedan surgir durante el proceso de clases con películas; para poder afrontar dichos cambios en cuanto al rol docente debemos ser conscientes de que un factor importante es la motivación por parte del profesor, que incluya el conocimiento previo de lo que implica llevar una película al salón de clase. La motivación implica seleccionar e implementar medidas para que el interés hacia la enseñanza con el acompañamiento de recursos audiovisuales se mantenga en un ritmo constante, y proyectar ese interés a los estudiantes. En razón de lo expresado en aspecto del rol docente, tenemos otro factor de vital importancia es la formación pedagógica y la capacitación en el uso de TIC, el objetivo es prevenir los impactos adversos debido a la falta de conocimientos sobre el uso de medios como estrategias didácticas.

En relación con la participación de los estudiantes podemos no solo apreciar los diferentes tipos de participación que se presentan sino también los motivos por los cuales los estudiantes se agrupan, como lo es la afinidad, también la relación o empatía que se establece entre el medio y los estudiantes, los roles que asumen dentro de trabajos grupales, esto quiere decir que al momento del visionado el educador debe estar atento a todos estos aspectos pues le brindan información acerca de cómo trabajan sus alumnos y la interacción que se crea en el aula, el trabajo colaborativo que se presente a través de la aplicación de actividades o técnicas de trabajo en grupo proporcionan una retroalimentación tanto el procesos de aplicación como de evaluación, razón por la cual en las clases de educación artística, donde prima el trabajo individual, es necesario repensar la manera de trabajar con los estudiantes.

Por otro lado los problemas que pueden surgir con el uso de películas en clase de educación artística son parecidos a los inconvenientes que pueden surgir en alguna clase de otra área del conocimiento como lo es el tiempo, la organización institucional, la capacitación del profesor y el trabajo grupal; sin embargo en referencia al área de artística, se debe tener en cuenta la alfabetización visual, pues este es un aspecto muy importante debido a lo anteriormente expuesto y como ya ha sido varias veces mencionado la educación artística es una fuente desbordada de elementos que propician no solo lo visual sino también lo sonoro, lo corporal y lo sensible. esto conlleva a pensar que a la escasez de conocimiento acerca del lenguaje audiovisual por parte de los estudiantes, se convierte en un problema cuando el medio que se usa a pesar de que sea familiar para los estudiantes en cuanto a la frecuencia de su uso eso no significa que ellos reconozcan el potencial del recurso desde el ámbito del aprendizaje, por ende al llevar películas al aula de educación artística la previa preparación a los estudiantes en cuanto a aspectos de composición visual (planos, ángulos, color, texturas, ritmo, etc.) les ayudará a relacionar no sólo los temas con la clase sino también a desarrollar un aprendizaje significativo; inclusive el recurso puede volverse monótono para los estudiantes si el docente usa la película consecutivamente en la mayoría de sus clases, esto puede causar aburrimiento y desmotivación a los estudiantes, pues el incorporar recursos tecnológicos en las clases no significa que deba ser siempre el mismo medio porque puede influir en la participación de los estudiantes decayendo el interés .

/REFERENCIAS

/Alba, G. (2008, Enero-Junio). Uso del Audiovisual en las aulas colombianas. Actualidades Pedagógicas. Recuperado de <http://revistas.lasalle.edu.co/index.php/ap/article/view/1349/1233>

/Aparicio, D. (2011). El uso del cine como recurso didáctico. Una experiencia de educación mediática desde el Instituto de Tecnologías Educación. Extraído el 12 de Marzo de 2013 desde <http://www.educacionmediatica.es/comunicaciones/Eje%20/Daniel%20Aparicio.pdf>

/Arias, J., Cárdenas, S., & Estupiñán, F., (2003). aprendizaje cooperativo. Bogotá: universidad pedagógica nacional.

/Aróstegui, J. (2006). La participación del alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estudios, 44-50. Recuperado de <http://www.mecd.gob.es/revista-cee/pdf/n2-arostegui-plaza.pdf>

/Barbero, J. M. (1987). De los medios a las mediaciones: comunicación, cultura y hegemonía. Barcelona: Gustavo Gili S.A.

/De La Torre, S. (1996). Cine Formativo. Una estrategia innovadora para los docentes. Barcelona, España: Octaedro.

/De la Torre, S. (2005). El Cine, un entorno Educativo. Madrid: Narcea.

/De la Torre, S., Oliver, C., Violant, V., Tejada, J., Rajadell, N., & Girona, M. (2003-2004). El cine como estrategia didáctica innovadora, metodología de estudio de casos y perfil de estrategias docentes. Contextos Educativos 6-7, 65-85.

/Eisner, E. (2002). La escuela que necesitamos: Ensayos personales. Buenos Aires: Amorrortu.

/Gutiérrez, M. Camargo, J. & Guerrero, M. (Febrero, 2004). Alfabetización Visual, Lenguaje Visual e Imagen. Retos y Expectativas de la Universidad. Desarrollo Universitario – Desarrollo de Actores y Participantes. IV Congreso Nacional y III Internacional: Coahuila, Mexico. recuperado de <http://www.congresoretosyexpectativas.udg.mx/Congreso%204/Mesa%202a/m2a16.pdf>

/Hart, R. (1992). Children's Participation from Tokenims to Citizenship. Innocenti Essays, 40.

/Horcasitas, J. (2011). TIC en el aula: materiales, medios y tecnología educativa. Revista digital: américa learning & media en Latinoamérica. Recuperado de <http://www.americalearningmedia.com/edicion-009/111-white-papers/687-tic-en-el-aula-materiales-medios-y-tecnologia-educativa>.

/López García, J. C. (2003, 25 de enero). La integración de las tics en la educación artística. EDUTEKA. Recuperado de: <http://www.eduteka.org/Editorial16.php>

/Mahtani, V., Axpe, C., Serrano, A., González, C., & Fernández, E. (2006-2007).

/Metodología para incorporar los estudios cualitativos en la evaluación de tecnologías sanitarias. Plan Nacional para el SNS del MSC. Servicio de Evaluación del Servicio Canario de la Salud. Madrid, España. Informes de Evaluación de Tecnologías Sanitarias: SESCO N° 2006/01. Recuperado de: <http://www2.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/contenidoGenerico.jsp?idDocument=c71cdabd-1fc5-11e0-964e-f5f3323ccc4d&idCarpeta=9febbbdd-e73a-11df-bebe-cb4e35e0558b>

/Masterman, L. (1990). La Educación para los medios: objetivos, valores, autopistas. Recuperado de <http://www.if.ufrgs.br/~moreira/metodoscualitativos.pdf>

/Morín, E. (1972). El cine o el hombre imaginario, Paidós. editorial Seix Barral, Barcelona.

/Miravalles, L. (1998, Octubre). Como disfrutar el cine en el aula. Comunicar. Recuperado de <http://www.revistacomunicar.com/pdf/comunicar11.pdf>

/Oliveira, i. (2012, Junio 14). Educomunicación 2.0, Entrevistas UNED. [Video] Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=JD8Di8qyv6g>

/Pava, L. M. (2010). Cine como mediador de Lenguajes y Estéticas en las aulas de Trabajo Social. Universidad de la Salle. Recuperado de <http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/revistraso/article/viewFile/5275/4636>

/Rajadel, N., Violant, V. & Bordas, I. (2012). Una semana de Cine Formativo como estrategia de Simulación para un aprendizaje inclusivo desde la transdisciplinariedad y la globalidad. Quaderns Digitals. net, 71, 1-17. Recuperado de http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visualiza&articulo_id=11157

/Romero, I. (2012, Agosto 4). La Televisión es un púlpito que siempre se disfraza de ventana. Recuperado de <http://tiempo.infonews.com/2012/08/04/cultura-82695-la-television-es-un-pulpito-que-siempre-se-disfraza-de-ventana.php>

/Vidigal, L. (2010). Arte Audiovisual y Nuevas Tecnologías en la Escuela. En Giráldez, A. & Lucía, P. (Eds.) Educación Artística, cultura y ciudadanía. De la teoría a la práctica (103-114). Recuperado de http://www.oei.es/metas2021/LibroEdArt_Delateoria-prov.pdf

Observatorio de Educación
del Caribe Colombiano

@OECCUninorte

Organizado por:

Patrocinado por:

